

Розвиток системи управління організацією: Європейська практика та досвід України

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю

(14 травня 2026 року, ХНПУ імені Г. С. Сковороди)

(електронне видання)

Харків – 2026

Міністерство освіти і науки України
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Навчально-науковий інститут менеджменту і психології ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» НАПН України
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

Розвиток системи управління організацією: Європейська практика та досвід України

МАТЕРІАЛИ

*Всеукраїнської науково-практичної конференції
з міжнародною участю
(14 травня 2026 року, ХНПУ імені Г. С. Сковороди)
(електронне видання)*

Харків – 2026

УДК 005.3

За заг. ред. акад. Ю. Бойчука

Науковий редактор: проф. О. Мармаза

Р64

Редакційна колегія:

ДЕНИСЕНКО Ірина – доктор філософських наук, професор, декан факультету соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

БАБОВАЛ Надія – кандидат економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти;

ГРЕЧАНИК Олена – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

ДЕНЕЖНИКОВ Сергій – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;

КРИЖКО Василь – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя;

КУЗНЕЦОВА Тетяна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;

МАРМАЗА Олександра – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

ПАНИНА Лариса – кандидат історичних наук, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;

СУПРУН В'ячеслав – кандидат економічних наук, доцент, магістр державного управління, директор, Навчально-науковий інститут менеджменту і психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України;

ТЕМЧЕНКО Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;

ХЛСБНИКОВА Таліна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди.

Рекомендовано редакційно-видавничою радою

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

(протокол № 5 від 20 травня 2026 р.)

Р64

Розвиток системи управління організацією: Європейська практика та досвід України: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю (14 травня 2026 р., м. Харків) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. акад. Ю. Бойчука, наук. ред. проф. О. Мармаза [Електронне видання]. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2026. 763 с.

Збірник підготовлено за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. У виданні представлено тези та статті наукових доповідей, що висвітлюють науково-теоретичні, організаційно-методичні підходи, моделі, механізми забезпечення якості управління організацією в умовах невизначеності й ризиків. Видання стане в пригоді керівникам і майбутнім керівникам організацій різних сфер суспільного життя, науково-педагогічним і педагогічним працівникам системи освіти, зокрема післядипломної, курсів підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, дозволить їм упорядкувати й оптимізувати управлінську діяльність.

© Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди, 2026

ЗМІСТ

Частина I

Професійний менеджмент: компетентність, потенціал, шляхи розвитку керівника

Агаярова Акіфа. <i>КОНТЕКСТ ПРОФЕСІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕНДЕНЦІЙ МІГРАЦІЇ МОЛОДІ В АЗЕРБАЙДЖАНІ</i>	13
Акименко Марія. <i>ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ</i>	17
Бабовал Надія. <i>ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ВІД КОМПЕТЕНТНОСТІ ДО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ</i>	20
Барабаш Світлана. <i>ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ</i>	25
Бережна Людмила. <i>АДАПТАЦІЯ УЧНІВ ДО ЗМІН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ</i>	31
Беседін Денис. <i>МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА</i>	35
Білошицький Сергій, Мітягіна Світлана. <i>САМООЦІНЮВАННЯ В СУЧАСНИХ ЗЗСО ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ</i> .	46
Богачов Максим. <i>ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ</i>	54
Богдан Жанна. <i>ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ SOFT SKILLS КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН</i>	57
Борщик Лариса. <i>КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА КЕРІВНИКА: ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ, ГРОМАДОЮ ТА СТЕЙКХОЛДЕРАМИ</i>	67
Брик Роман. <i>КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ</i>	77
Бурдига Олена. <i>САМООСВІТА ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ</i>	82
Василишин Олег. <i>НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ</i>	86

Васиньова Надія. ГУМАНІТАРНЕ ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЧИННИК ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ	92
Васюк Анна. УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ.....	99
Величко Антон. ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА	102
Водолазська Тетяна. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ	106
Гельман Валентина, Бехтер Лілія. ПОВЕДІНКОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА В ОРГАНІЗАЦІЇ.....	114
Гуменюк Віра. МІКС-АНАЛІТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.....	118
Гурбанова Інгізар. ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ.....	123
Гусейнова Наїла. РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ, ЩО ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ДАНИХ: ПРАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ, УПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ	126
Джанджеро Наталія. УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ	128
Дріль Оксана. УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.....	132
Євдоченко Наталя. ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ Й ТРАНСФОРМАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ.....	137
Євлахова Тетяна. УПРАВЛІНСЬКИЙ ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.....	143
Журавльова Ірина. КЛЮЧОВІ МЕХАНІЗМИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ	149
Жученко Анастасія. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ.....	152
Заєць Тетяна. МОТИВАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В КРИЗОВИХ УМОВАХ.....	160
Зарецька Оксана. КОНЦЕПТ «ТВОРЧИЙ ПЕДАГОГ» У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ: МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ.....	164

Зеленська Людмила, Гречаник Олена. АКМЕОЛОГІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ.....	168
Калініченко Віталій. ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ КЕРІВНИКА ЗЗСО: ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ, МЕДІА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ	176
Касьянова Ганна. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ЯК ЧИННИК СТІЙКОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД	186
Клименко Станіслав. ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРУКТУРОВАНОГО ОНБОРДИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ ПЛИННОСТІ КАДРІВ У ЛІЦЕЇ.....	189
Коваль Дар'я. ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ.....	192
Ковальов Артем. РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.....	199
Козлова Олена, Михайличенко Ірина. СУТНІСНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ	203
Корженко Аліна. ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ КЕРІВНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ.....	215
Коробова Ольга. ФАСИЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ	219
Королук Світлана. РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ КЕРІВНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ	222
Кравченко Роман. РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ.....	230
Крутченко Андрій. КОМАНДОТВОРЕННЯ І ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ДІАЛОГ, ДОВІРА Й ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СПРАВЖНЬОЇ КОМАНДИ.....	235
Линенко Андрій, Ільченко Анна. МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО МІЖНАРОДНОГО УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ.....	239
Мажник Олексій. АВТОРИТЕТ КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ.....	242
Малярець Людмила. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ	245
Мамедова Сахават. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....	248

Маркова Поліна. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ.....	253
Мацюк Галина, Мацюк Софія. МОВНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.....	258
Михайлик Юлія. ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ.....	261
Мурадлі Ніджат. ТРАНСФОРМАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.....	271
Набієва Гюнеш. РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ.....	274
Набізаде Айнур. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ.....	283
Нелін Євген. НАСТАВНИЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ.....	290
Омельченко Ігор. МОТИВАЦІЯ ДОРΟΣЛИХ ДО НАВЧАННЯ: ЧИННИКИ ТА МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ.....	294
Омельчук Ольга. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИМ СУПРОВОДОМ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛІЦЕЮ № 154 МІСТА КИЄВА.....	297
Осадчий Максим. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ МОДЕЛІ У СФЕРІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ.....	302
Палагеча Наталія. КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СИСТЕМА ВІДНОСИН.....	306
Пальона Яна, Чередник Лідія. УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ.....	312
Паніна Лариса. УЧИТЕЛЬ ЯК ФАСИЛІТАТОР: ЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД «ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ» ПРАЦЮЄ В УКРАЇНСЬКОМУ КЛАСІ.....	316
Панченко Артем. РОЛЬ КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС КРИЗИ.....	320
Погорелая Надія. ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ГІБРИДНОГО ФОРМАТУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.....	324
Поповічук Анна. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗЗСО ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ.....	332
Проценко Владислав. БРЕНДИНГ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: МАРКЕТИНГОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ БАТЬКІВ І УЧНІВ.....	336

Пухно Світлана. РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ.....	339
Романова Олена. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ СЬОГОДЕННЯ	342
Сачкова Олена. УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ.....	345
Сєліщева Світлана. КОРПОРАТИВНА ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ	353
Скотаренко Володимир. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ	357
Смирнова Марина. ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗЗСО В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН	360
Титаренко Ліля. КОУЧИНГОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ	369
Товкач Анастасія. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ	378
Токар Руслан. ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ	382
Федорова Анастасія. ПРОФІЛАКТИКА ДЕСТРУКЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ В ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ	385
Хлєбнікова Таліна. ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДОРΟΣЛИХ: АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ	388
Череп Алла, Андросова Олена. ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ	399
Чупринін Олексій. РОЛЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В СТИМУЛЮВАННІ ТА ПІДТРИМЦІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ.....	402
Шевченко Оксана. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ, ПЕДАГОГАМИ ТА БАТЬКАМИ ЗАСОБАМИ ІКТ	406
Ярошенко Олена. СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ЗАСАДИ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.....	420

Частина II
Інноваційні підходи до управління організацією

Азаммадов Сеймур. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЮ: АНАЛІЗ НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ШЕКІ-ЗАГАТАЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ	426
Аласгаров Санан. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЮ	433
Алієва Жала. ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОСВІТИ.	437
Астахова Марія. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ	440
Бабовал Сергій. ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЮ: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ	448
Бирко Надія. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЮ ТОЛЕРАНТНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ.....	452
Василега Павло. РОЗВИТОК САМООРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ.....	461
Васюк Анна. ПЕДАГОГІКА АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ В СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ.....	464
Венцева Надія. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧИХ ПЕДАГОГІВ ЯК АДАПТАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ	469
Водяницька Катерина. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІВ: ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД	473
Волкодав Світлана. УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ.....	476
Волченкова Надія. УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....	484
Вороніна Галина, Любухіна Олена. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА.....	488
Гамова Оксана. ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.....	496
Гасимов Рагіф. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ.....	500

Горій Віталій. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ	511
Денсєжніков Сергій. ЦИФРОВИЙ РЕКТРУТИНГ: ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ.....	515
Зикунов Олександр. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ КАР'ЄРНОЇ СПРЯМОВАНOSTІ МЕНЕДЖЕРІВ.....	520
Киця Дмитро, Біляєв Сергій. УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛАСНС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ	526
Кравченко Ганна. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ	530
Кронгауз Владислав. БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОЇ СТАРШОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ВІЙНИ	538
Линник Павло, Кузнєцова Тетяна. ПРАЦЕОХОРОННИЙ БРЕНД ЯК ФАКТОР УТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛУ	543
Ляпіна Ольга. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.....	548
Макшишко Наталія, Очеретін Дмитро. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ДРАЙВЕР ТРАНСФОРМАЦІЇ: УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ.....	559
Малишко Євгенія, Чернишов Володимир. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	564
Малтиз Вікторія. AGILE-ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ	569
Мармаза Олександра. ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ.....	572
Марченкова Наталія. ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ.....	582
Мельникова Ольга. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ SOFT SKILLS КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	586
Мясніков Андрій. ПРОЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ	591
Назарова Світлана. МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ.....	599
Нанівський Володимир, Кузнєцов Євген. ВИКОРИСТАННЯ ERP-СИСТЕМ У ЛОГІСТИЦІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ (НА ПРИКЛАДІ «SAP BUSINESS ONE».).....	603

Ніколайчук-Ярова Альона.	<i>ОСОБЛИВОСТІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИВАТНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЗМІН</i>	614
Олійник Олександр.	<i>ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ</i>	618
Олійник Юлія.	<i>ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ШІ В КРАЇНАХ ЄС</i>	623
Осадчий Максим.	<i>AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: РОЗРОБКА ІННОВАЦІЙНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ</i>	628
Пшенична Любов.	<i>ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ</i>	632
Рубан Анастасія.	<i>СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЯК ЗМІНИТИ ОБЛИЧЧЯ ДИТЯЧОГО САДКА</i>	642
Сергієнко Ірина.	<i>БІБЛІОТЕКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОСТІР ЛІДЕРСТВА ТА ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ</i>	646
Ситник Людмила.	<i>УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ</i>	657
Соляр Вікторія.	<i>ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ: СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ, РЕСУРСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОЗОРОСТІ</i>	660
Супрун Аліна.	<i>ПЕДАГОГІЧНЕ МІКРОЛІДЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ</i>	674
Сурова Катерина.	<i>СТРАТЕГЕМИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ PR-КОМУНІКАЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: ВІД КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДО ЦИФРОВИХ ЕКОСИСТЕМ</i>	678
Таукішева Маргарита.	<i>УПРОВАДЖЕННЯ SCRUM-ПІДХОДУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 33 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»</i> ...	685
Темченко Ольга.	<i>ІНТЕГРАЦІЯ АУДИТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ В ЦИФРОВІЗОВАНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ</i>	690
Тищенко Вікторія.	<i>СТРАТЕГІЧНА СТІЙКІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ІНТЕГРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРОЗОРОСТІ В УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ</i>	697
Філіпчук Арсеній.	<i>МАРКЕТИНГОВА СТІЙКІСТЬ В УПРАВЛІННІ: ДОСВІД ЄС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ</i>	700
Хао Янь.	<i>УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ДІЯМИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ</i>	704
Хіляй Владислав.	<i>ІМІДЖ ШКОЛИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРЕНДИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ФОРМУВАННЯ</i>	707

Чайка Тетяна, Стеценко Арсеній.	ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА Й ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЮ РЕЗИЛЬЄНТНІСТЮ.....	716
Чеверда Сергій, Казановський Дмитро.	ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНИМИ ОФІСАМИ: ДОСВІД ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ	727
Чотій Тетяна.	ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.....	736
Шкандрет Марина.	СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ: ВІД ВИЖИВАННЯ ДО ЛІДЕРСТВА	740
Южека Наталія.	РОЛЬ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.....	744
Відомості про авторів		749

*Професійний менеджмент: компетентність,
потенціал, шляхи розвитку керівника*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20444281>

**КОНТЕКСТ ПРОФЕСІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТЕНДЕНЦІЙ
МІГРАЦІЇ МОЛОДІ В АЗЕРБАЙДЖАНІ**

Агаярова А. А.

Ця стаття аналізує тенденції міграції молоді в Азербайджані в контексті професійного менеджменту та інноваційних підходів до управління організаціями. У дослідженні розглядаються основні соціально-економічні, інституційні та психологічні чинники, що впливають на еміграцію молоді, а також оцінюється вплив міграційних процесів на ринок праці, людський капітал і стійкість соціальної структури. Встановлено, що економічні мотиви, доступ до освіти та кар'єрних можливостей, а також привабливість міжнародного ринку праці відіграють вирішальну роль у прийнятті рішень про міграцію. Водночас структурні особливості міграції аналізуються за освітнім, трудовим та інноваційним напрямками, визначаються як позитивні, так і негативні наслідки цього процесу. У результаті підкреслюється, що ефективно управління міграцією потребує формування конкурентоспроможного ринку праці, якісної системи освіти та інноваційно орієнтованого економічного середовища.

Ключові слова: *міграція молоді, людський капітал, відтік мізків, ринок праці, інноваційний менеджмент, соціально-економічні наслідки, реінтеграція*

Problem statement. Within the framework of professional management and innovative approaches to organizational governance, the movement of human capital-particularly youth migration-has become a key strategic process in the modern socio-economic system. In Azerbaijan, youth migration trends are not only the result of individual decisions but are also closely linked to the quality of governance, the

effectiveness of the labor market, and the level of the institutional environment. Globalization, technological development, and international labor mobility intensify young people’s search for better educational and career opportunities, thereby increasing migration flows (Castles et al., 2014). In this context, modern management approaches should focus not only on internal organizational processes but also on managing human capital at the macro level.

The main factors influencing youth migration in Azerbaijan are economic, educational, and social in nature. Low wages, unstable employment, and regional economic disparities encourage young people to move abroad. According to statistical data, a significant proportion of youth justify their migration decisions with economic motivations (State Statistical Committee, 2024). In addition, higher salaries, better social protection, and access to quality education abroad act as strong pull factors (OECD, 2023). This indicates that effective management of the labor market and education system should be a key priority within professional management.

The structural characteristics of migration show that Azerbaijani youth primarily move in three directions: education, employment, and innovative/startup activities. The following table illustrates this distribution:

Table 1 – Structural distribution of youth emigration in Azerbaijan

Type of migration	Share (%)	Main purpose	Destination countries
Educational migration	28	Education, diploma, career	Turkey, Germany, Poland
Labor migration	45	Higher income, working conditions	Germany, UAE, Turkey
Startup/innovative migration	17	Technology, investment	Germany, Poland, UAE
Other	10	Family and social reasons	Various countries

Note. Compiled by the author based on data from the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan

As seen in the table, labor migration dominates, confirming the decisive role of economic factors. From a management perspective, this indicates the presence of structural problems in the labor market.

The geographical directions of migration are also significant. Azerbaijani youth

mainly migrate to countries such as Turkey, Germany, and Poland. The distribution is presented below:

Table 2 – Distribution of Azerbaijani youth emigration by selected countries (%)

Country	Education (%)	Labor (%)
Turkey	14	10
Germany	6	15
Poland	5	9
UAE	2	11
Other	1	0

Note. Compiled by the author based on data from the State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan

This distribution shows that Turkey is more attractive for education, while Germany and the UAE are preferred for employment. These preferences are largely influenced by the economic and institutional advantages of these countries.

Educational migration is more common at younger ages, while labor migration becomes more dominant in later stages. This reflects the stages of human capital development. At the same time, the fact that highly educated youth are more integrated into the international labor market increases the risk of brain drain. One of the key drivers of migration is the difference in living standards between countries. These disparities directly influence youth decisions and encourage migration to more developed countries.

Effective management of migration processes requires innovative management approaches. The competence of managers, their strategic thinking, and their ability to manage change play a crucial role in this process. Governments and organizations can encourage youth to remain in the country by creating inclusive labor markets, competitive education systems, and innovative economic environments.

Youth migration trends in Azerbaijan are complex and multidimensional. Effective management of this process requires the application of professional management principles, leadership development, and the expansion of innovative approaches. The main objective should not be to restrict migration, but to transform its positive potential into a resource for national development.

References

1. Aghayarova A. A. *Directions of development of entrepreneurship in the information and communication technologies sector of Azerbaijan* [Doctoral dissertation]. 2024.
2. Castles S., de Haas H., & Miller M. J. *The age of migration* (5th ed.). 2014. Palgrave Macmillan.
3. OECD. *Education at a glance 2023*. OECD Publishing.
4. State Statistical Committee. *Labor market indicators*. 2024
5. United Nations DESA. *International migration report 2023*.
6. World Bank. *Migration and development brief 2024*.
7. <https://www.stat.gov.az/source/demography/>

PROFESSIONAL MANAGEMENT CONTEXT OF YOUTH MIGRATION TRENDS IN AZERBAIJAN

Aghayarova A.A.

This article analyzes youth migration trends in Azerbaijan within the context of professional management and innovative approaches to organizational governance. The study examines the main socio-economic, institutional, and psychological factors influencing youth emigration, as well as evaluates the impact of migration on the labor market, human capital, and the sustainability of the social structure. The findings indicate that economic motivations, access to education and career opportunities, and the attractiveness of the international labor market play a decisive role in migration decisions. At the same time, the structural characteristics of migration are analyzed across educational, labor, and innovative dimensions, and both positive and negative consequences of this process are identified. The study concludes that effective migration management requires the formation of a competitive labor market, a high-quality education system, and an innovation-driven economic environment.

Keywords: *youth migration, human capital, brain drain, labor market, innovative management, socio-economic impacts, reintegration*

**ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ**

Акименко М. В.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**SHAPING THE MANAGEMENT CULTURE OF AN EDUCATIONAL
INSTITUTION HEAD AS A FACTOR IN MOTIVATING THE TEACHING
STAFF**

Akyumenko M. V.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Формування управлінської культури керівника закладу освіти набуває особливого значення в сучасних умовах реформування української освіти. Управлінську культуру керівника визначають як інтегральну систему цінностей, норм, знань, умінь та етичних принципів, що проявляється в стилі управління, ухваленні рішень та взаємодії з педагогічним колективом. Вона безпосередньо впливає на рівень мотивації вчителів, їхню залученість до освітнього процесу та загальну ефективність роботи закладу освіти, зокрема закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО).

Високий рівень управлінської культури керівника створює сприятливе мотиваційне середовище, у якому педагоги відчують підтримку, визнання й можливості для професійного зростання. На противагу цьому, низький рівень культури управління часто призводить до демотивації, емоційного вигорання та підвищення плинності кадрів.

Так, В. Хитра [1] у своєму дослідженні підкреслює, що управлінська культура керівника закладу освіти є ключовим чинником ефективного функціонування освітньої установи. Авторка зазначає, що саме через призму культури управління реалізуються мотиваційні механізми, що стимулюють педагогічний колектив до творчої та результативної діяльності.

М. Марчук [2] аналізує управлінську культуру керівника освітнього закладу як систему інтегральних характеристик управлінських якостей.

Дослідниця доводить, що сформована управлінська культура сприяє побудові довірливих відносин у колективі, що є основою внутрішньої мотивації педагогів.

Європейський досвід підтверджує ці висновки. Зокрема, El Achi S. та її колеги [3] у дослідженні впливу трансформаційного лідерства на мотивацію вчителів установили, що сильна управлінська культура керівника, що включає елементи натхнення, індивідуальної підтримки й інтелектуальної стимуляції, суттєво підвищує продуктивність педагогів навіть в умовах викликів.

О. Онаць [4] розглядає педагогічну культуру керівника закладу освіти як важливий компонент саморозвитку та професійної поведінки. Авторка доводить, що керівник із високим рівнем культури здатний формувати позитивний психологічний клімат, який безпосередньо впливає на мотивацію та задоволеність працею педагогічного колективу.

Л. Зегря [5] у науково-педагогічному дослідженні формування управлінської культури директора школи зазначає, що цей процес має системний характер і включає як професійні, так і особистісні компоненти. Сформована культура керівника виступає потужним мотиваційним фактором, оскільки педагоги більш охоче долучаються до спільних ініціатив і демонструють вищий рівень відданості закладові.

Аналіз сучасних українських та європейських джерел дозволяє стверджувати, що формування управлінської культури керівника є стратегічним напрямом розвитку закладів освіти. Основними складовими такої культури є демократичний стиль керівництва, етичність, комунікативна компетентність, здатність до рефлексії та інноваційність. Саме ці якості дозволяють керівнику створювати умови, за яких мотивація педагогів переходить від зовнішньої (матеріальної) до внутрішньої (професійної самореалізації та приналежності до колективу).

Ефективне формування управлінської культури передбачає постійне самовдосконалення керівника, проходження спеціалізованих програм підвищення кваліфікації, а також упровадження механізмів зворотного зв'язку

від педагогічного колективу. У результаті підвищується не лише мотивація вчителів, але й загальна якість освітнього процесу, креативність та адаптивність закладу до сучасних викликів.

Отже, управлінська культура керівника закладу освіти виступає одним із визначальних чинників мотивації педагогічного колективу. Її цілеспрямоване формування має стати пріоритетом у підготовці та професійному розвитку директорів ЗЗСО, що сприятиме стабільності та розвитку української системи загальної середньої освіти.

Список використаних джерел

1. Хитра В. О. Управлінська культура керівника закладу освіти як чинник ефективного функціонування освітньої установи. *Актуальні проблеми управління закладами освіти в умовах сучасних викликів* : мат-ли вузівської наук. студ. конф. 15 лют. 2024 року, м. Ніжин / за заг. ред. Ю. Г. Новгородської. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2024. С. 69–71. URL:
https://www.ndu.edu.ua/storage/2024/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%95%D0%A2_%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf (дата звернення: 18.04.2026).
2. Марчук М. І. Керівник закладу освіти : організаційно-управлінські засади : монографія. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2024. 308 с.
3. El Achi S. et al. The Impact of Transformational Leadership and Work Environment on Teacher Performance. *Administrative Sciences*. 2025. Vol. 15. No. 7. DOI: 10.3390/admsci15070256.
4. Онаць О. М. Педагогічна культура керівника української школи як комплексний управлінський досвід. *Педагогічна думка*. 2023. С. 140–146. URL:
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737768/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%202023-141-147.pdf> (дата звернення: 18.04.2026).
5. Зегря Л. В. Формування управлінської культури директора школи у науково-педагогічних дослідженнях. *Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. : Педагогіка та психологія*. 2022. Вип. 158. С. 45–52.

**ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ВІД
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ**

Бабовал Н. Р.

**EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL
INSTITUTION: FROM COMPETENCE TO PERFORMANCE**

Baboval N. R.

В умовах трансформації освітньої сфери особливої актуальності набуває проблема забезпечення ефективного менеджменту керівника. Зростання вимог до якості управління, необхідність оперативного реагування на зміни та впровадження інновацій визначають нові підходи до професійної діяльності керівника.

Ключовою передумовою ефективного менеджменту є сформованість управлінської компетентності директора закладу загальної середньої освіти, яка визначається через здатність виконувати трудові функції, закріплені у Професійному стандарті керівника (директора) ЗЗСО (2021). Вона є інтегрованою характеристикою, що поєднує професійні знання, управлінські вміння, навички та особистісні якості керівника (див. рис.1).

Ефективний менеджмент передбачає орієнтацію на результативність, що проявляється у досягненні стратегічних цілей організації, підвищенні якості освітнього процесу, створенні сприятливого психологічного клімату в колективі та забезпеченні сталого розвитку закладу. Важливу роль у цьому відіграють сучасні управлінські підходи, зокрема компетентнісний, системний, діяльнісний та особистісно орієнтований.

Результати аналізу управлінських практик у ЗЗСО України засвідчують, що успішні керівники демонструють такі риси: ініціативність, критичне мислення, відкритість до зворотного зв'язку, прагнення до професійного зростання, глибоке розуміння педагогічного процесу, вміння мобілізувати ресурси закладу, формувати команду однодумців [1].

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Рис. 1. Професійні компетентності керівника закладу загальної середньої освіти (укладено на основі джерела 3)

Серед основних шляхів розвитку ефективного менеджменту керівника варто виокремити: підвищення кваліфікації, розвиток управлінських і лідерських компетентностей, упровадження інноваційних технологій управління, формування культури партнерства та командної взаємодії.

Розділяємо думку Тамбовської К. В., що до ключових завдань професійного зростання керівника виступає формування персональної освітньої траєкторії розвитку управлінської компетентності. Ефективними інструментами цього процесу можуть бути:

- 1) участь у програмах післядипломної освіти, зокрема за освітньо-управлінськими спеціалізаціями;
- 2) залучення до професійних спільнот керівників (об'єднані за напрямками, типами ЗЗСО, регіонами);
- 3) інституційний аудит як ресурс зворотного зв'язку;
- 4) наставництво, професійний коучинг і тьюторинг;
- 5) рефлексивні управлінські практики (щоденники управлінця, стратегічні сесії, самооцінювання управлінських дій) [1].

Олійник В. І. аналізує питання управління розвитком професійної компетентності керівника школи в контексті безперервної освіти, наголошуючи на важливості рефлексивного підходу та самоменеджменту як інструментів удосконалення професійної діяльності [2].

Таблиця 1 – Приклади ефективного менеджменту керівника закладу освіти

Напрямок управління	Приклад управлінських дій	Очікуваний результат
Стратегічне управління	Розроблення стратегії розвитку закладу; визначення місії та візії; SWOT-аналіз	Чіткий вектор розвитку, узгодженість дій колективу
Управління якістю освіти	Створення ВСЗАО; моніторинг результатів навчання; аналіз	Підвищення якості освітнього процесу

	ЗНО/НМТ та ін.	
Управління персоналом	Наставництво для молодих педагогів; підвищення кваліфікації; мотивація працівників	Професійне зростання педагогічного колективу
Лідерство і командна робота	Формування команди; делегування повноважень; проведення стратегічних сесій	Залученість і відповідальність працівників
Цифровий менеджмент	Електронний документообіг; використання цифрових платформ; онлайн-комунікація	Оперативність і прозорість управління
Партнерська взаємодія	Співпраця з батьками, громадою, владою; участь у проєктах і грантах	Розширення ресурсів і підтримки закладу
Інноваційна діяльність	Впровадження STEM, проєктного навчання; участь у освітніх експериментах	Оновлення змісту та технологій навчання
Безпечне та інклюзивне середовище	Організація інклюзивного навчання; антибулінгові заходи; психологічна підтримка	Комфортне та безпечне освітнє середовище

Ефективний менеджмент керівника є результатом інтеграції професійної компетентності та особистісного потенціалу, що забезпечує досягнення високих результатів діяльності організації в умовах сучасних викликів.

Список використаних джерел

1. Тамбовська К. В. Управлінська компетентність керівника закладу освіти як чинник забезпечення якості освітнього процесу в умовах трансформаційних змін. *Інноваційна*

педагогіка . Теорія і методика управління освітою Випуск 85. Том 1. 2025. URL: <https://surl.li/dryzty> (дата звернення: 01.05.2026).

2. Олійник В. І. Управління розвитком професійної компетентності керівника школи. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі*. 2021. Вип. 76. С. 204-210.
3. Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти»: Наказ Міністерства економіки № 1922 від 22.09.2021. URL: <https://surl.li/skyemh> (дата звернення: 02.05.2026).

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА БЕЗПЕКИ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Барабаш С. А.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

В роботі розглянуто питання значимості особливостей організації освітнього середовища та безпеки в закладі дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Схарактеризовано інструменти організації та формування означеного осередку в закладах дошкільної освіти в умовах сьогодення, визначено основні компоненти, пріоритетні для ефективної організації освітнього обшину в закладі дошкільної освіти.

Ключові слова: безпека, заклад дошкільної освіти, освітнє середовище, період воєнного стану, учасники освітнього процесу.

Постановка проблеми. Початок повномасштабної збройної агресії і введення в Україні воєнного стану створило безпрецедентні виклики для функціонування національної системи освіти і позначилося на всіх сферах людського життя. Сучасна парадигма функціонування освіти визначається низкою дестабілізуючих чинників, серед яких ключове значення мають безпекові загрози (систематичні повітряні тривоги та перебування в укриттях), руйнація матеріально-технічної інфраструктури, міграційні процеси серед педагогів та здобувачів освіти, а також прогресуюче психоемоційне виснаження суб'єктів освітньої взаємодії, що спричиняє зміни в освітній галузі, зокрема дошкільній [5]. Чимало закладів дошкільної освіти (ЗДО) організовують освітній процес дистанційно або використовуючи змішану форму – в підземних та метро-школах.

Аналіз сучасних реалій свідчить, що безпековий складник став домінантою в системі управління закладом дошкільної освіти. Якщо раніше освітнє середовище оцінювалося переважно за критеріями дидактичної

наповненості, то сьогодні його значимість визначається здатністю гарантувати збереження життя та психоемоційну стабільність учасників процесу [1]. Це зумовлює потребу в дослідженні управлінських аспектів формування такого середовища, яке б поєднувало вимоги цивільного захисту із завданнями дошкільної освіти в умовах воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз сучасної наукової літератури свідчить про стрімке зростання інтересу до питань організації освітнього процесу в умовах воєнного стану, починаючи з 2022 року. Дослідження цієї проблематики мають міждисциплінарний характер і розвиваються за кількома ключовими векторами. Значна увага приділяється аналізу державної політики та нормативного забезпечення освіти в умовах війни. Дослідники (В. Кремень, С. Шкарлет, О. Кононенко) акцентують увагу на необхідності адаптації законодавства до викликів безпеки та цифровізації управлінських процесів. Питання подолання стресу, психологічної підтримки дітей та педагогів, а також розвитку резильєнтності активно розробляються у працях С. Ройз, О. Гнідець, Т. Тітаренко. Науковці обґрунтовують методики роботи з травмою та стабілізації емоційного стану вихованців, що є критично важливим для дошкільної ланки.

Особливості формування безпечного освітнього простору та функціонування укриттів висвітлено у методичних рекомендаціях МОН України та працях фахівців із цивільного захисту. Втім, питання перетворення укриттів на повноцінне «освітнє середовище», а не лише місце переховування, все ще потребує глибшого наукового обґрунтування.

Мета статті полягає в обґрунтуванні ефективного управління закладом дошкільної освіти в умовах воєнного стану в Україні, спрямовану на забезпечення безпечного освітнього середовища, інтеграцію психосоціальної підтримки та гнучких форм навчання для гарантування безперервності освіти та розвитку дітей.

Виклад основного матеріалу. Специфіка воєнних дій в Україні актуалізує питання гарантування безпеки в ЗДО. Наразі небезпека обстрілів

існує на всій території країни, що ставить перед системою управління виклик: як перетворити фізичний простір на надійне сховище [4]. Створення безпечного освітнього середовища стає пріоритетом, оскільки життя та здоров'я учасників освітнього процесу є найвищою цінністю.

Особливістю менеджменту безпеки на сучасному етапі є широка кооперація. Ефективна відповідь на безпекові виклики можлива лише через взаємодію:

- органів державної влади (обласних військових адміністрацій);
- місцевого самоврядування;
- адміністрації закладів освіти;
- батьківської громади [3].

Незважаючи на досвід локалізованого конфлікту з 2014 року, повномасштабне вторгнення стало «умовно новим» викликом за масштабом необхідної інфраструктурної перебудови (обладнання надійних укриттів), що потребує колосальних ресурсних та управлінських зусиль.

Системна організація безпечного середовища навчання включає два рівні:

1. Фізична безпека: облаштування укриттів та дотримання протоколів цивільного захисту.
2. Психосоціальна підтримка: надання допомоги для подолання емоційного та психологічного впливу війни.

Укриття не повинно бути лише місцем очікування. Воно має стати повноцінним освітнім хабом. І постає питання про зонування укриття, розподілу простору на функціональні зони: ігрову, зону відпочинку (з килимками та ковдрами), творчу зону та зону психологічного розвантаження.

Крім того необхідно забезпечити альтернативні джерела світла та тепла, запас води та сухпайків, які «вписані» в інтер'єр у вигляді цікавих для дітей контейнерів. Кожна група повинна мати мобільний набір матеріалів (олівці, антистрес-іграшки, аудіоколонки), які легко перенести в укриття.

О. Маланчук визначає такі принципи яким повинні відповідати укриття: міцність та стійкість, герметичність, вентиляційність, місткість, освітленість,

забезпеченість, безпечність [4; 57].

В умовах воєнного стану освіта набуває специфічної функції – вона стає інструментом психологічного захисту та реабілітації. Заклад освіти має бути інституційно та організаційно готовим до роботи з дітьми, які пережили воєнний стрес, втрату близьких або розлуку з домівкою.

Традиційні моделі дошкільної освіти під час війни зазнають суттєвих порушень, що змушує менеджмент впроваджувати гнучкі підходи:

- програми дистанційного навчання;
- мобільні дитячі садки;
- ініціативи неформальної освіти для ВПО та біженців [2].

Водночас, з позиції якості освіти, дистанційна форма в дошкільній не є панацеєю. Тривале перебування дітей поза очним спілкуванням може призвести до зниження якості освіти та соціалізації. Тому управлінським завданням є пошук балансу між мінімізацією фізичних ризиків та збереженням якості освітнього впливу і важливого значення набуває формування «педагогічної резильєнтності». Керівник має дбати про те, щоб вихователь був «ресурсним», інакше він не зможе заспокоїти дитину. З цією метою необхідно забезпечити:

- тренінги з першої психологічної допомоги. Навчати персонал технікам заземлення та стабілізації (наприклад, методики «Дихання за квадратом» або «Метелик»);
- протоколи швидкого реагування. Кожен працівник має довести навички евакуації до автоматизму, щоб під час тривоги діяти спокійно, адже діти дзеркалять емоції дорослих;
- супервізії для вихователів. Організувати регулярні зустрічі із психологом для профілактики професійного вигорання.
- гнучкий режим дня. Можливість зміщення занять залежно від тривалості тривоги. Використання мікронавчання (коротких, змістовних блоків по 10-15 хвилин).
- створення ігрових сценаріїв для евакуації. Наприклад, «подорож у чарівну печеру» або «місія рятувальників», щоб зменшити рівень стресу у дітей під

час переміщення до сховища.

Якщо садочок працює дистанційно, можна створити «цифрову скриньку вихователя» для батьків (короткі відеоінструкції, руханки, казки на ніч).

Важливе значення має партнерство з батьками. Так проведення для батьків «екскурсій» в укриття створення чіткого алгоритму сповіщення батьків про те, що діти вже в безпеці (короткі повідомлення у месенджерах: «Ми в укритті, все спокійно») знайомить їх з умовами і знижує рівень їхньої тривоги та позитивно впливає на дитину..

В умовах дефіциту внутрішніх ресурсів статус життєзабезпечувального фактору здобуває міжнародна співпраця. Країни-донори та міжнародні неурядові організації забезпечують фінансування та експертну підтримку освітніх програм. Реалізація цих заходів є результатом колективних зобов'язань уряду, громад та міжнародних партнерів [6]. Спільна робота дозволяє пом'якшити негативні наслідки збройного конфлікту та гарантувати право дитини на розвиток навіть у складних обставинах.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, сучасне освітнє середовище ЗДО має базуватися на принципах фізичної та психологічної безпеки. Це передбачає не лише технічне облаштування укриттів, а й їхню педагогізацію – перетворення сховищ на багатофункціональні розвивальні хаби, де мінімізується стресовий вплив на вихованців. Керівник ЗДО має змінити фокус із «контролю за процесом» на «управління ризиками та можливостями». Безпека має стати не обмеженням, а новою культурою закладу, де кожен учасник знає свою роль, відчуває підтримку та має умови для розвитку за будь-яких обставин.

Подальше дослідження буде спрямоване на розробку та апробацію моделей змішаного навчання для дошкільників, які б дозволили зберігати якість освіти за неможливості очного відвідування закладу.

Список використаних джерел:

1. Вознюк Л., Доброгорський О. Особливості освітнього менеджменту в умовах воєнного стану. *Вісник Дніпровської академії неперервної освіти «Публічне управління та*

- адміністрування*». 2022. 1(2). URL: <file:///C:/Users/User/Downloads/36-Article%20Text-76-1-10-20221014.pdf> (дата звернення: 01.04.2026).
2. Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів конференції, 16 червня 2022 р. Київ, 2022. 320 с. URL: <https://ipv.org.ua/wp-content/uploads/2022/12/Zbirnyk.pdf> (дата звернення: 03.04.2026).
 3. Організація діяльності закладів освіти в умовах воєнного стану. Порадник III. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. / упоряд. : Фіданян О. Г., Войцехівський М. Ф., Івашнюва С. В. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. 600 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1yM5TLpaqWMUFJF4bK4f0cg_nesMd3ioC/view (дата звернення: 01.04.2026).
 4. Маланчук О. Організація безпечного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти в умовах сьогодення. *Теорія, методика і практика навчання*. 2024. № 4 С. 53–65. DOI: <https://doi.org/10.54662/veresen.4.2024.05>. <https://september.moippo.mk.ua/index.php/sept/article/view/405/344> (дата звернення: 05.04.2026).
 5. Порадник для директора закладу дошкільної освіти щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти URL: <https://sqe.gov.ua/poradnik-dlya-direktora-zakladu-doshki/> (дата звернення: 05.04.2026).
 6. Система освіти України: проблеми воєнного стану та перспективи повоєнного розвитку / за ред. А. О. Литвинчука ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2024. 162 с. URL: https://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2025/08/monograph_lytvynchuk_2024_full.pdf (дата звернення: 01.04.2026)

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT AND SECURITY IN A PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION UNDER MARTIAL ARTS

Barabash S.

Supervisor: Khliebnikova T.

***Abstract.** The paper examines the importance of the features of the organization of the educational environment and security in a preschool educational institution under martial law. The tools for organizing and forming the designated center in preschool educational institutions under current conditions are characterized, and the main components that are a priority for the effective organization of the educational sphere in a preschool educational institution are identified.*

***Keywords:** security, preschool educational institution, educational environment, martial law period, participants in the educational process.*

**АДАПТАЦІЯ УЧНІВ ДО ЗМІН ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

Бережна Л. К.

**ADAPTATION OF STUDENTS TO CHANGES IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT IN GENERAL SECONDARY EDUCATION
INSTITUTIONS**

Berezhna L. K.

Сучасна система освіти перебуває у стані постійної трансформації, що зумовлено цифровізацією, глобальними соціальними змінами та кризовими явищами, зокрема воєнним станом. Ці фактори суттєво впливають на освітній процес і вимагають від учнів здатності швидко адаптуватися до нових умов навчання.

Особливої актуальності набуває проблема адаптації учнів закладів загальної середньої освіти у ситуаціях переїзду, зміни школи, переходу на дистанційну або змішану форми навчання. Це може призводити до зниження мотивації, емоційного напруження та труднощів соціалізації.

Відтак, метою нашої публікації є аналіз проблеми адаптації учнів до змін освітнього середовища та визначення ефективних педагогічних умов її забезпечення.

Адаптація учнів у закладах загальної середньої освіти розглядається як складний багаторівневий процес [1, с. 112-115]. Дослідження показують, що дистанційне навчання призводить до зниження мотивації, труднощів самоорганізації та дефіциту соціальної взаємодії [2, с. 47-49]. Водночас ефективність адаптації залежить від чіткої організації освітнього процесу та використання цифрових технологій [3, с. 85-87].

У кризових умовах (зокрема воєнного стану) спостерігається підвищення рівня тривожності учнів, що ускладнює процес адаптації [4, с. 40-42]. Учні, які змінюють місце проживання, часто мають труднощі соціалізації та інтеграції в новий колектив [5, с. 156-158].

Окремо досліджується адаптація учнів з особливими освітніми потребами, що потребує індивідуального підходу та спеціальних умов навчання [6, с. 92-95].

Отже, аналіз наукових джерел дозволяє зробити висновок, що адаптація учнів у закладах загальної середньої освіти є складним багатофакторним процесом, який потребує системного педагогічного супроводу, урахування індивідуальних особливостей учнів та створення сприятливого освітнього середовища.

Адаптація учнів до змін освітнього середовища є багатокомпонентним процесом, що включає психологічну, соціальну та навчальну складові. Вона передбачає не лише пристосування до нових умов, але й активне формування нових моделей поведінки та навчальної діяльності. Основні фактори, що впливають на адаптацію учнів, подано у табл. 1.

Таблиця 1 – Основні чинники адаптації учнів до змін освітнього середовища

Група чинників	Зміст	Вплив на учня
Психологічні	емоційний стан, тривожність, стресостійкість	визначають рівень комфорту та стабільності
Соціальні	взаємини з однолітками, новий колектив	впливають на соціалізацію та інтеграцію
Педагогічні	стиль викладання, підтримка вчителя	формують навчальну мотивацію
Організаційні	форма навчання (очна/дистанційна)	визначають режим і структуру навчання

Серед основних проблем, які виникають у процесі адаптації, можна виділити такі: емоційне напруження та тривожність; зниження навчальної мотивації; труднощі у спілкуванні та соціалізації; недостатній рівень самостійності та саморегуляції; складнощі у сприйнятті нових педагогічних вимог. Типові проблеми узагальнено та подано у табл. 2.

Таблиця 2 – Типові труднощі адаптації учнів у ЗЗСО

Сфера	Прояви труднощів	Наслідки
Навчальна	зниження успішності	втрата інтересу до навчання
Емоційна	тривожність, страх	психологічна нестабільність
Соціальна	ізоляція, конфлікти	проблеми комунікації
Поведінкова	дезорганізованість	порушення дисципліни

Дистанційне навчання суттєво змінює структуру освітнього процесу. Учні часто стикаються з проблемами організації власного часу, відсутністю постійного контролю та зменшенням соціальної взаємодії. Це вимагає розвитку навичок самодисципліни та цифрової грамотності.

Зміна місця проживання або школи є серйозним стресовим фактором для дитини. У таких умовах важливо забезпечити підтримку з боку педагогів і однолітків, сприяти інтеграції учня в новий колектив через групові форми роботи та позакласну діяльність.

Доцільно визначити ефективні педагогічні стратегії, як то: організація групової та проєктної роботи; чітка структура навчального процесу; психологічна підтримка учнів; співпраця з батьками; розвиток навичок самостійності.

Ефективні підходи до підтримки учнів наведено в табл. 3.

Таблиця 3 – Педагогічні стратегії підтримки адаптації

Стратегія	Зміст	Очікуваний результат
Інтерактивне навчання	робота в групах, проєкти	підвищення мотивації
Психологічна підтримка	бесіди, наставництво	зниження тривожності
Структурованість навчання	чіткий розклад, інструкції	розвиток саморегуляції
Співпраця з батьками	регулярна комунікація	стабільність учня

Педагог виступає ключовою фігурою, яка забезпечує не лише навчання, а й підтримку адаптаційного процесу, не лише носієм знань, але й наставником та фасилітатором. Його завдання полягає у створенні умов для емоційної стабільності учнів та підтримці їхньої навчальної мотивації.

Адаптація учнів до змін освітнього середовища (перехід з початкової до основної школи, зміна закладу, впровадження дистанційного навчання тощо) є складним процесом, що потребує від учителя поєднання ролей педагога, психолога та менеджера. Головною вимогою до такого вчителя є антропоцентризм – ставлення до особистості дитини як до вищої цінності, навколо якої вибудовуються всі зміни в освітньому просторі.

Учитель має бути не лише транслятором знань, а й фасилітатором, який розуміє внутрішні процеси дитини в період стресу. Найважливішими вимогами

до вчителя є: розуміння особливостей когнітивного та емоційного розвитку учнів на різних етапах (особливо в кризові періоди, як-от підлітковий вік); здатність розпізнавати ознаки дезадаптації (тривожність, замкнутість, агресія) та вчасно на них реагувати; уміння формувати атмосферу психологічного комфорту, де помилка сприймається як частина навчання, а не привід для осуду.

Ефективна адаптація можлива за таких умов: створення психологічно безпечного освітнього середовища; використання інтерактивних методів навчання; чіткої організації навчального процесу; активної взаємодії з батьками; розвитку навичок саморегуляції учнів.

Отже, адаптація учнів до змін освітнього середовища є складним і багатовимірним процесом, що потребує комплексного підходу. Успішність адаптації залежить від поєднання психологічної підтримки, ефективної організації навчання та сприятливого соціального середовища.

Список використаних джерел

1. Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти. Київ : Грамота. 2019. 504 с.
2. Месарош Л. Дослідження поглядів учнів та вчителів стосовно дистанційного навчання. *Освіта. Інноватика. Практика*. 2024. Т. 13, № 3. С. 45-52. DOI: 10.31110/2616-650X-vol13i3-008.
3. Биков В. Ю. Цифрова трансформація освіти і науки. Київ : Академперіодика. 2020. 312 с.
4. Непорада І. М. Адаптація студентів-першокурсників до дистанційного навчання в умовах воєнного стану. *Імідж сучасного педагога*. 2023. № 1 (208). С. 39-44. URL: <http://isp.poippo.pl.ua/article/view/273771/269703> (дата звернення: 26.04.2026).
5. Титаренко Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека: навч. посіб. Київ : Марич. 2009. 105 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9065/1/Zhiznestoykost_lichnosti.pdf (дата звернення: 26.04.2026).
6. Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Інклюзивна освіта: від основ до практики»: монографія Київ : ТОВ «АТОПОЛ», 2016. 152 с. URL: <https://golosiiv.irc.org.ua/news/13-18-47-15-01-2025/> (дата звернення: 26.04.2026).

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА

Беседін Д. Є.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті розглянуто методологічні підходи до експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти та здійснено теоретико-методологічне обґрунтування досліджуваної проблеми. Обґрунтовано, що професійний імідж є складним інтегративним утворенням, яке відображає рівень професійної підготовки, управлінської культури та готовності до професійної діяльності здобувачів освіти. Визначено його багатокomпонентну структуру, що включає когнітивний, мотиваційно-ціннісний, діяльнісний та рефлексивний компоненти, формування яких відбувається у взаємозв'язку в умовах спеціально організованого освітнього середовища.

Розкрито значення системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів як методологічної основи експериментальної перевірки дидактичних умов. Доведено, що експериментальна перевірка здійснюється поетапно (констатувальний, формувальний, контрольний етапи), що забезпечує цілісність, послідовність та наукову обґрунтованість дослідження. Підтверджено, що реалізація дидактичних умов і сучасних педагогічних технологій сприяє підвищенню рівня сформованості професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти. Обґрунтовано доцільність поетапної організації експерименту як необхідної умови забезпечення об'єктивності та достовірності отриманих результатів.

Ключові слова: професійний імідж, методологічні підходи, дидактичні умови, менеджери освіти, педагогічний експеримент.

Постановка проблеми. У сучасних умовах модернізації системи вищої

освіти та підвищення вимог до управлінської компетентності керівників освітніх установ особливої значущості набуває проблема формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти. Ефективність їхньої подальшої діяльності значною мірою визначається не лише рівнем фахових знань і управлінських умінь, а й здатністю до цілеспрямованого конструювання власного професійного образу, налагодження комунікації, формування довіри та авторитету в професійному середовищі.

У практиці підготовки майбутніх менеджерів освіти процес формування професійного іміджу часто має фрагментарний характер і не забезпечується цілісною системою дидактичних умов. Недостатньо розробленими залишаються також питання їх експериментальної перевірки, зокрема визначення ефективності впливу спеціально організованого освітнього середовища, методів навчання та педагогічних технологій на рівень сформованості професійного іміджу. Це зумовлює необхідність визначення методологічних підходів до експериментальної перевірки ефективності дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти розглядається у наукових дослідженнях у межах педагогіки, психології та теорії управління освітою. Науковці зосереджують увагу на сутності поняття «професійний імідж», його структурі, функціях і ролі у професійній діяльності фахівця.

Теоретичні засади розуміння іміджу як соціально-психологічного та педагогічного феномена розкрито у праці Вошколуп Г. Ю. [1], де імідж трактується як цілеспрямовано сформований образ, що впливає на сприйняття особистості у професійному середовищі. У дослідженні висвітлено психологічні аспекти формування іміджу керівника, зокрема його взаємозв'язок із лідерством, комунікативною компетентністю та управлінською ефективністю.

Педагогічні аспекти формування професійного іміджу майбутніх фахівців

розглядаються у працях Гриньової М. В. [2], Каплінського В. та Тетерук Р. І. [3], які обґрунтовують значення особистісно орієнтованого підходу, розвитку професійно значущих якостей та педагогічної майстерності у процесі фахової підготовки. Дослідження Куземко Л. В. [4] присвячені формуванню іміджу менеджера освіти, де він розглядається як інтегративна характеристика, що поєднує професійні знання, управлінські вміння та індивідуально-психологічні якості.

У контексті організації освітнього процесу в закладах вищої освіти важливими є наукові підходи до визначення дидактичних умов формування професійних якостей, які підкреслюють роль активних методів навчання, моделювання професійних ситуацій та розвитку рефлексії [4]. Водночас результати аналізу наукових джерел засвідчують, що питання експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти залишаються недостатньо конкретизованими. Потребують уточнення критерії та показники оцінювання рівня сформованості іміджу, а також обґрунтування методичних підходів до організації педагогічного експерименту та аналізу його результатів у системі вищої освіти.

Мета статті: розкрити та систематизувати методологічні підходи до експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти у процесі навчання в закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. У межах дослідження методологічних підходів до експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти, цей феномен доцільно розглядати як інтегративний результат професійної підготовки, що відображає якість управлінської діяльності та рівень професійної зрілості здобувача освіти.

У науковій літературі імідж трактується як образ, що формується в масовій свідомості та фіксує професійно значущі характеристики суб'єкта в процесі його діяльності. Дослідники наголошують, що професійний імідж має

багаторівневу структуру, яка включає зовнішні прояви (манера поведінки, комунікація, самопрезентація) та внутрішній зміст (цінності, установки, професійна спрямованість, управлінська культура) [2]. Саме взаємодія цих компонентів визначає цілісність професійного образу майбутнього менеджера освіти та є об'єктом педагогічного впливу в процесі його підготовки. Важливим є положення про те, що імідж формується в умовах соціальної взаємодії та професійної комунікації, тобто за наявності зовнішнього оцінювання діяльності суб'єкта. Це означає, що його становлення неможливе поза освітнім середовищем, яке моделює реальні управлінські ситуації та забезпечує зворотний зв'язок.

Методологічна основа експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти ґрунтується на комплексному поєднанні системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів. Така інтеграція забезпечує цілісне розуміння досліджуваного феномена як багатовимірного педагогічного утворення, що включає внутрішні особистісні характеристики, професійні компетентності та зовнішні поведінкові прояви.

Системний підхід дозволяє розглядати експериментальну перевірку дидактичних умов як цілісне педагогічне утворення, що функціонує на основі взаємозв'язку його структурних компонентів. До таких компонентів належать мета дослідження, зміст підготовки, організаційні форми освітнього процесу, методи навчання, діагностичний інструментарій, а також критерії й показники оцінювання результатів. У цьому контексті ефективність дидактичних умов визначається ступенем узгодженості та взаємодії всіх елементів освітнього процесу, що забезпечує його цілісність і результативність в умовах педагогічного експерименту.

Компетентнісний підхід спрямовує експериментальну перевірку на оцінювання сформованості професійного іміджу як складової професійної компетентності майбутнього менеджера освіти. Він передбачає необхідність визначення не окремих знань або умінь, а інтегрованих характеристик

особистості, які відображають її готовність до управлінської діяльності, ефективної професійної комунікації, самопрезентації та прийняття управлінських рішень у закладах освіти [5]. У межах експериментального дослідження цей підхід забезпечує орієнтацію на результативність впливу дидактичних умов через вимірювання рівня сформованості зазначених інтегрованих характеристик.

Особистісно орієнтований підхід у межах експериментальної перевірки забезпечує врахування індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти, їхніх мотиваційних настанов, ціннісних орієнтацій та рівня професійного саморозвитку. Завдяки цьому створюються умови для формування індивідуального професійного стилю майбутнього менеджера освіти та становлення його позитивного професійного іміджу як результату особистісно-професійного зростання, що фіксується в процесі педагогічного експерименту.

Діяльнісний підхід акцентує увагу на активному залученні здобувачів освіти до різних видів професійно орієнтованої діяльності, зокрема моделювання управлінських ситуацій, виконання практико-орієнтованих завдань, участі у тренінгах і проєктній роботі. Саме в процесі такої діяльності здійснюється безпосередня експериментальна перевірка ефективності дидактичних умов, оскільки професійний імідж формується і проявляється у реальних або наближених до професійних ситуаціях взаємодії.

Реалізація зазначених методологічних підходів забезпечує науково обґрунтовану основу для організації та проведення експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти, а також дозволяє здійснювати об'єктивне оцінювання їх ефективності у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти, а також створює передумови для об'єктивного оцінювання їх ефективності у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти.

Експериментальна перевірка дидактичних умов здійснюється поетапно, що забезпечує системність дослідження та дозволяє простежити динаміку формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти. Зазвичай

виокремлюють три основні етапи педагогічного експерименту: констатувальний, формувальний та контрольний [6].

На констатувальному етапі експериментального дослідження, відповідно до обраних методичних підходів, здійснюється комплексна діагностика вихідного рівня сформованості професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти як інтегративної характеристики їхньої професійної готовності. Особливістю цього етапу є спрямованість не лише на фіксацію загального рівня сформованості іміджу, а й на виявлення структурних компонентів цього феномена, що визначаються в межах відповідних методичних підходів, зокрема когнітивного, мотиваційно-ціннісного, діяльнісно-поведінкового та рефлексивного [1]. У межах цього етапу уточнюються критерії сформованості професійного іміджу (когнітивний, мотиваційний, діяльнісний, рефлексивний), відповідні їм показники та рівні, що дозволяє здійснювати кількісно-якісне оцінювання досліджуваного явища. Важливим на цьому етапі є забезпечення валідності та надійності діагностичного інструментарію, який підбирається з урахуванням специфіки професійної підготовки менеджерів освіти.

Первинний аналіз отриманих результатів передбачає узагальнення кількісних показників та їх інтерпретацію у контексті визначених критеріїв, що дозволяє встановити домінуючий рівень сформованості професійного іміджу в досліджуваній вибірці. Особлива увага приділяється виявленню дисбалансу між окремими компонентами іміджу (наприклад, достатній рівень знань за низького рівня сформованості комунікативних умінь або рефлексії), що свідчить про фрагментарність його формування у процесі професійної підготовки [3]. Отримані результати констатувального етапу слугують підґрунтям для обґрунтування необхідності впровадження спеціально розроблених дидактичних умов [7], спрямованих на цілісне формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти, а також визначення напрямів педагогічного впливу на формувальному етапі експерименту.

Формувальний етап експериментального дослідження передбачає цілеспрямоване впровадження визначених дидактичних умов у освітній процес

закладу вищої освіти з урахуванням обґрунтованих методологічних підходів до формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти. Реалізація цього етапу ґрунтується на інтеграції системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, що забезпечує цілісність педагогічного впливу та узгодженість змісту, форм і методів навчання [7].

У межах формувального етапу системний підхід забезпечує структурованість процесу формування професійного іміджу через взаємозв'язок його компонентів і поетапність їх розвитку. Компетентнісний підхід орієнтує освітній процес на формування інтегрованих професійних характеристик, що проявляються у здатності до ефективної управлінської діяльності, комунікації та самопрезентації. Особистісно орієнтований підхід передбачає врахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти, їхніх потреб, мотивації та рівня професійного саморозвитку. Діяльнісний підхід реалізується через залучення здобувачів до активної професійно орієнтованої діяльності, у процесі якої формується та проявляється професійний імідж [4].

На цьому етапі впроваджуються педагогічні технології, спрямовані на розвиток структурних компонентів професійного іміджу. Зокрема, використовуються інтерактивні методи навчання (дискусії, ділові ігри, кейс-методи), що сприяють розвитку комунікативної компетентності та формуванню здатності до аргументованого відстоювання управлінських рішень. Моделювання професійних ситуацій дозволяє відтворювати реальні умови управлінської діяльності та формувати навички ефективної взаємодії, а тренінгові форми роботи сприяють розвитку самопрезентації, лідерських якостей і впевненості у професійній поведінці. Застосування проєктної діяльності забезпечить формування відповідальності, ініціативності та здатності до командної роботи, тоді як рефлексивні практики (самоаналіз, ведення професійного щоденника, обговорення результатів діяльності) сприятимуть розвитку рефлексивного компонента професійного іміджу.

Особлива увага на формувальному етапі приділяється створенню освітнього середовища, організованого відповідно до визначених методологічних підходів, яке стимулює активну участь здобувачів освіти у навчально-професійній взаємодії, сприяє розвитку їхньої комунікативної культури, здатності до самопрезентації та формуванню управлінської культури [5; 6]. Таке середовище забезпечить умови для цілеспрямованого формування

позитивного професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти як результату їхньої активної діяльності, саморозвитку та професійного становлення в процесі експериментального навчання.

Контрольний етап спрямований на повторну діагностику рівня сформованості професійного іміджу після впровадження дидактичних умов та порівняння отриманих результатів із даними констатувального етапу. Аналіз динаміки показників дозволяє оцінити ефективність запропонованих дидактичних умов, визначити їх вплив на розвиток професійного іміджу здобувачів освіти та зробити відповідні науково обґрунтовані висновки.

Узагальнення логіки експериментального дослідження, взаємозв'язку його структурних компонентів та етапності реалізації дозволяє представити цілісну модель експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти (рис. 1).

Рис. 1. Модель експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу з урахуванням методологічних підходів

Схема відображає логіку та послідовність експериментального

дослідження, що ґрунтується на інтеграції методологічних підходів (системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного), реалізації визначених дидактичних умов та поетапній організації педагогічного експерименту (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) (рис. 1). У моделі представлено взаємозв'язок між структурними компонентами професійного іміджу, критеріями та рівнями його сформованості, що дозволяє здійснювати об'єктивне оцінювання ефективності педагогічного впливу.

Отже, поетапна організація експериментальної перевірки дидактичних умов формування професійного іміджу майбутніх менеджерів освіти забезпечує об'єктивність і достовірність отриманих результатів, а також дає змогу комплексно оцінити ефективність їх упровадження в освітній процес.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Професійний імідж майбутніх менеджерів освіти є інтегративним утворенням, яке відображає рівень їхньої професійної підготовки, управлінської культури та готовності до професійної діяльності. Ефективність формування професійного іміджу забезпечується реалізацією системного, компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів, які створюють цілісну методологічну основу експериментальної перевірки дидактичних умов. Поетапна організація педагогічного експерименту (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) дозволяє об'єктивно оцінити динаміку змін і підтвердити результативність запропонованих дидактичних умов.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з поглибленим вивченням окремих компонентів професійного іміджу та розробленням інноваційних технологій його формування в умовах цифровізації освіти.

Список використаних джерел

1. Вошколуп Г. Ю. Чинники формування професійного іміджу сучасного психолога. *Acta Paedagogica Volynienses*. 2021. Вип. 3. С. 212–218. DOI: <https://doi.org/10.32782/apv/2021.3.31>.
2. Гриньова М. В. Педагогічна майстерність учителя як основа педагогіки добра І. А. Зязюна. *Імідж сучасного педагога*. 2018. № 6 (183). С. 14–18. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6\(183\)-14-18](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6(183)-14-18).

3. Каплінський В., Тетерук Р. Потенціал навчальної дисципліни «Професійний імідж педагога» для формування особистісних і полікультурних компетентностей здобувачів вищої освіти в процесі загальнопедагогічної підготовки. *Українська полоністика*. 2025. Вип. 24. С. 153–161. DOI: <https://doi.org/10.35433/2220-4555.24.2025.ped-4>.
4. Куземко Л. В. Формування іміджу педагога як складник його особистісно-професійного розвитку. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 71. Т. 2. С. 127–131. DOI: <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.71-2.24>.
5. Ван Ці, Химич М. А. Імідж педагога в умовах сучасного освітнього простору: виклики та можливості. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. 2024. Вип. 7 (2). С. 29–36. DOI: [https://doi.org/10.31392/ONP.2786-6890.7\(2\)/2.2024.17](https://doi.org/10.31392/ONP.2786-6890.7(2)/2.2024.17).
6. Пінчук І. Організація педагогічного експерименту з формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи. *Молодь і ринок*. 2020. № 3 (182). С. 12–18. DOI: <https://doi.org/10.24919/2308-4634.2020.216728>.
7. Статівка А. М. Констатувальний експеримент у системі методів лінгводидактичного та методичного досліджень. *Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: міжпредметні зв'язки*. 2021. Вип. 38. С. 189–204. DOI: <https://doi.org/10.26565/2073-4379-2021-38-13>.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE EXPERIMENTAL VERIFICATION OF DIDACTIC CONDITIONS FOR FORMING THE PROFESSIONAL IMAGE OF A FUTURE MANAGER

Besedin D. E.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article examines methodological approaches to the experimental verification of didactic conditions for the formation of the professional image of future education managers and provides a theoretical and methodological substantiation of the research problem. It is substantiated that the professional image is a complex integrative construct reflecting the level of professional training, managerial culture, and readiness for professional activity of students. Its multi-component structure is defined, including cognitive, motivational-value, activity-based, and reflexive components, the formation of which occurs in interrelation within a specially organized educational environment.

The significance of systemic, competence-based, personality-oriented, and

activity-based approaches as a methodological foundation for the experimental verification of didactic conditions is revealed. It is proved that the experimental verification is carried out in stages (ascertaining, formative, and control stages), which ensures the integrity, consistency, and scientific validity of the research. It is confirmed that the implementation of didactic conditions and modern pedagogical technologies contributes to improving the level of formation of the professional image of future education managers. The expediency of a staged organization of the experiment as a necessary condition for ensuring the objectivity and reliability of the obtained results is substantiated.

Keywords: *professional image, methodological approaches, didactic conditions, education managers, pedagogical experiment.*

**САМООЦІНЮВАННЯ В СУЧАСНИХ ЗЗСО ЯК ФАКТОР
ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: НОРМАТИВНІ
ВИМОГИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ**

Білошицький С. В., Мітягіна С. С.

**SELF-ASSESSMENT AT A MODERN SECONDARY EDUCATION
ESTABLISHMENT AS A FACTOR OF EFFECTIVE EDUCATIONAL
MANAGEMENT: REGULATORY REQUIREMENTS AND
METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS**

Biloshytskyi S. V., Mitiahina S. S.

Орієнтація українського суспільства на європейські практики демократизації та децентралізації в управлінні освітою, забезпечення повноцінної шкільної автономії та, як наслідок, значне зростання відповідальності керівництва закладів освіти й педагогічних колективів за хід та результати їхньої професійної діяльності поставили на порядок денний питання про розроблення механізмів внутрішнього контролю. Сьогодні якість освітнього менеджменту має визначатися шляхом поєднання механізмів зовнішнього контролю з боку державних інституцій та внутрішнього – з боку самого закладу освіти.

Предметом такого контролю є якість освітніх і управлінських процесів та ефективність внутрішньої системи забезпечення якості освіти ЗЗСО. Закон України «Про освіту» створив нормативну рамку формування ВСЗЯО, а наказ МОН № 1480 від 30.11.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти» визначив шляхи створення моделі самооцінювання освітніх і управлінських процесів (СОУП або самооцінювання) у ЗЗСО.

Проведення СОУП як етапу формування ВСЗЯО охоплює численні аспекти та передбачає залучення всього педагогічного колективу, учнівського загалу та батьків здобувачів освіти. Спостереження за процесом імплементації норм наказу МОН № 1480 в закладах освіти надає підстави припускати, що

мотивація керівних і педагогічних працівників до здійснення цієї роботи є різною. Адміністрація деяких закладів освіти вважає СОУП позбавленим сенсу, утім здійснює його з огляду на перспективу проходження зовнішнього інституційного аудиту. Інші переконані, що самооцінювання є дієвим інструментом формування й вдосконалення ВСЗЯО. Утім доводиться констатувати, що значна частка освітян досі не розуміє ані сутності, ані призначення цієї процедури.

Упродовж 2025 р. у ХОППО ім. А. Назаренка велася різноаспектна робота, спрямована на вивчення потреб ЗЗСО щодо впровадження практики здійснення самооцінювання. Відповідно, вивчався стан розуміння освітянами сутності СОУП, знання принципів його організації, володіння методами збору інформації, які застосовуються в рамках цієї процедури. Чимала увага приділялася й виявленню проблем, з якими стикаються заклади освіти при проведенні СОУП, та окресленню кола аспектів, у яких освітяни гостро потребують підтримки з боку ХОППО ім. А. Назаренка.

Підставами для аналізу були:

- результати тестувань (вхідного, вихідного діагностувань, модульних контролів), які проходили слухачі курсів підвищення кваліфікації (керівники ЗЗСО, їхні заступники, деякі категорії педагогічних працівників);
- зміст питань, які слухачі ставили під час навчальних занять з теми «Самооцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗЗСО»;
- зміст питань, з якими керівники закладів освіти та їхні заступники зверталися до працівників інституту по консультаційну допомогу.

Результати проведеної аналітичної роботи та відповідні висновки були враховані при плануванні діяльності інституту в 2026 р., стали підґрунтям для розроблення нових науково-методичних матеріалів для проведення навчальних занять і методичних заходів. Вони також лягли в основу розроблення нових тематичних курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників.

Проведена дослідницька робота дозволила з'ясувати, що керівники ЗЗСО

насамперед потребують детальних роз'яснень таких аспектів:

- зв'язок між СОУП та зовнішнім інституційним аудитом;
- вибір моделі проведення СОУП;
- способи залучення до СОУП здобувачів освіти та їхніх батьків;
- роль і місце моніторингових процедур у формуванні ВСЗЯО та проведенні самооцінювання;
- місце й роль соціологічних процедур у формуванні ВСЗЯО та проведенні самооцінювання.

Задля допомоги керівникам ЗЗСО було здійснено ретельний аналіз нормативно-правової бази формування ВСЗЯО та проведення процедури самооцінювання та вироблено ключові рекомендації щодо започаткування й розвитку практики проведення СОУП у закладах освіти.

Серед них ключовими є такі.

По-перше, слід знати, що термін «самооцінювання освітніх і управлінських процесів» не використовується в жодному із законів України. Це поняття з'явилося в наказі МОН № 1480 від 30.11.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти».

По-друге, слід усвідомлювати, що юридично СОУП у ЗЗСО не є обов'язковим (його проведення не вимагається, а рекомендується). Водночас відмова від цієї процедури може призвести до зниження оцінки діяльності ЗЗСО під час інституційного аудиту. Отже, варто СОУП впроваджувати.

Водночас цей процес має відбуватися з урахуванням наявних у ЗЗСО кадрових ресурсів, які безпосередньо впливають на темп реалізації рекомендацій МОН. Упровадження проведення СОУП у різних закладах освіти може тривати від кількох місяців до 5-10 років.

По-третє, необхідно чітко розуміти, що самооцінювання є дуальною («дзеркальною») процедурою відносно інституційного аудиту. Вона була запроваджена для того, аби заклади освіти в періоди між інституційними аудитами не втрачали інтересу до контролю за якістю освіти.

По-четверте, слід розуміти призначення запровадження СОУП у системі ЗСО. На відміну від традиційних і звичних для української школи контрольних і перевірочних заходів процедура СОУП (як і зовнішній інституційний аудит) за змістом (при застосуванні наявних методик) не спрямована на реальну оцінку якості освітньої діяльності. Запропоновані методики більшою мірою оцінюють орієнтацію менеджменту ЗО на засади формування відкритого освітнього простору – зміну філософії, традиційних підходів на сучасні. Відповідно, багато уваги приділяється питанням відкритості, прозорості, партнерства, гнучкості освітньої та управлінської діяльності ЗО.

По-п'яте, керівництву ЗЗСО необхідно бути добре обізнаним із нормативно-правовою базою організації процедури СОУП. Її складають: Закон України «Про освіту»; наказ МОН № 1480 від 30.11.2020 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»; наказ МОН від 09.01.2019 № 17 «Про порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти»; наказ Державної служби якості освіти України № 01-11/58 «Про внесення змін у додатки до наказу Державної служби якості освіти України від 29.03.2021 №01-11/25 «Про забезпечення проведення інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти»; «Абетка для директора» (видання 2019, 2020, 2021 рр.).

Для успішної організації СОУП у ЗЗСО особливу увагу необхідно звернути на:

- наказ МОН № 1480, який дає відповіді на питання щодо низки організаційно-методичних аспектів проведення процедури (методика, періодичність, модель тощо);
- наказ МОН № 17, який дає відповідь на питання, за яким алгоритмом проводиться процедура;
- наказ ДСЯО № 01-11/58, який забезпечує ЗО науково-методологічним інструментарієм.

По-шосте, задля ефективного впровадження СОУП у практику

функціонування ЗЗСО доцільно дотримуватися рекомендацій, що містяться у відповідних нормативно-правових актах. Зокрема, наказ МОН № 1480 рекомендує для забезпечення комплексного розгляду питань, пов'язаних із формуванням ВСЗЯО, та задля колегіального розроблення положення про ВСЗЯО створити робочу групу. До її складу доцільно включити не лише керівника ЗО, його заступників (керівництво) та інших педагогічних працівників, а й здобувачів освіти; їхніх батьків або інших законних представників; експертів у сфері ЗСО та управління; представників місцевої громади тощо.

Для формування ВСЗЯО важливо розвивати культуру педагогічного партнерства, налагодити співпрацю педагогічних працівників зі здобувачами освіти, їхніми батьками, а також громадськістю (за потреби).

Аналогічні рекомендації можна надати щодо формування робочої групи з проведення СОУП. У кожному ЗЗСО має бути сформовано ядро керівників та педагогів, котрі готуватимуть та проводитимуть цю процедуру. Логічним є залучення до цієї групи заступників директора, практичного психолога, соціального педагога, педагога-організатора, кількох учителів. Між ними має бути розподілено сфери відповідальності (напрями, процедури, опрацювання форм тощо). До складу цієї групи доцільно залучати представників батьківського комітету та учнівського самоврядування. Можуть за потреби залучатися зовнішні експерти: ветерани освіти, представники дружніх ЗЗСО, експерти та інші. Загальна чисельність цієї групи має становити від 5 (у малокомплектних закладах) до 12 осіб.

Керівник ЗО може входити до складу групи, проте бажано, аби він під час СОУП виконував ту саму роль, яку має виконувати при інституційному аудиті, – створював належні умови для діяльності експертної групи.

По-сьоме, важливо дослухатися до рекомендації, що міститься в наказі МОН № 1480, використовувати підхід до формування внутрішньої системи, що синхронізується із системою оцінювання під час інституційного аудиту. Це дозволить порівняти результати зовнішнього оцінювання та самооцінювання.

Аналогічно наказ рекомендує в рамках СОУП застосовувати той механізм оцінювання, що використовується під час інституційного аудиту. У такому разі самооцінювання відбуватиметься відповідно до напрямів, вимог/правил, критеріїв, індикаторів, що використовуються під час проведення інституційного аудиту ЗО. Водночас документ підкреслює, що ЗО може застосовувати власний механізм, який враховує особливості його діяльності.

Цілком логічно, що на перших етапах ЗЗСО доцільно використовувати механізм оцінювання, запропонований для інституційного аудиту. Переваги такого підходу полягають у тому, що:

- економляться час та інтелектуальні ресурси (які пішли б на розроблення власного механізму);
- СОУП проводиться як репетиція проходження інституційного аудиту.

По-восьме, закладам освіти необхідно дотримуватися рекомендації наказу МОН № 1480 за рік до проведення планового інституційного аудиту в ЗЗСО проводити комплексне СОУП. Цю норму доцільно виконувати, аби превентивно отримати ті результати, які можуть виявитися в ході інституційного аудиту.

По-дев'яте, адміністрації ЗЗСО доцільно прийняти рішення, чи дотримуватися рекомендації наказу МОН № 1480 проводити СОУП упродовж навчального року. Оскільки ця рекомендація є достатньо дискусійною та має як переваги, так і приховані виклики, адміністрація закладу може розглянути доцільність проводити СОУП компактно (у стислий термін) за методикою інституційного аудиту, тобто протягом 5-10 (можливо, більше) робочих днів.

Кожен із підходів має свої переваги та недоліки. Проведення СОУП упродовж усього навчального року, можливо, підвищить якість процедур, проте стислий термін проведення СОУП синхронізує цю діяльність із діями експертів ДСЯО під час інституційного аудиту.

По-десяте, доцільно дотриматися рекомендації наказу МОН № 1480 визначити в ЗО особу, відповідальну за проведення самооцінювання. Така особа має забезпечити роботу групи з підготовки СОУП та в перспективі

очолити цю групу при його проведенні.

По-одинадцять, слід взяти до уваги, що наказ МОН № 1480 містить чіткий опис того, як мають здійснюватися обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання. Він рекомендує розглянути ці результати на засіданні педагогічної ради, обговорити з представниками здобувачів освіти та їхніх батьків, використати при коригуванні річного плану роботи та/або стратегії розвитку закладу (в разі потреби). Матеріали СОУП рекомендується оприлюднювати. Окремі позиції розділу наказу «Обговорення та оприлюднення результатів самооцінювання» можна використати в наказі керівника ЗЗСО про проведення СОУП.

По-дванадцять, доцільно на основі наказу МОН від 09.01.2019 № 17 «Про порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти» розробити внутрішнє положення про порядок проведення СОУП, яке дозволить регламентувати весь хід організації та проведення цієї процедури. Зокрема: порядок формування робочої (експертної) групи з організації та проведення СОУП; зміст наказу керівника закладу про проведення СОУП; порядок роботи експертної групи; дії керівника ЗО; порядок проведення установчої наради експертної групи; дії експертів з реалізації своїх повноважень; здійснення підготовки документації за результатами СОУП; порядок та терміни підготовки звіту, висновків та рекомендацій.

У цілому слід враховувати, що цей наказ є вкрай важливим документом для керівників ЗЗСО при організації проведення СОУП: він описує всі етапи підготовки та проведення ІА та, відповідно, може бути використаний для регламентації проведення СОУП.

По-тринадцять, закладам освіти доцільно замінити термін СОУП на поняття «внутрішній аудит». Такій підхід сприятиме кращому усвідомленню того, що СОУП за змістом є тим самим інституційним аудитом, суб'єктом проведення якого є не ДСЯО, а сам ЗЗСО. Крім того, використання терміну «внутрішній аудит» дозволить ЗО швидше редакційно адаптувати нормативну базу інституційного аудиту. У рамках організаційної та академічної автономії

ЗЗСО така заміна поняття СОУП на «внутрішній аудит» є його законним правом.

По-чотирнадцяте, закладам освіти доцільно користуватися тим, що наказ ДСЯО № 01-11/58 дозволяє їм запозичити для проведення СОУП:

- 1) методику оцінювання освітніх і управлінських процесів у ЗЗСО;
- 2) узагальнену таблицю критеріїв, індикаторів та інструментарію для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу ЗСО та ВСЗЯО;
- 3) орієнтовні рівні оцінювання закладу ЗСО щодо дотримання вимоги/правила організації освітніх і управлінських процесів закладу освіти та ВСЗЯО;
- 4) усю сукупність дослідницького інструментарію (анкети, форми для проведення інтерв'ю та форми збору інформації);
- 5) форми звітності.

Шаблони цих документів доцільно оформити у вигляді додатків до внутрішнього положення про порядок проведення СОУП та використовувати при проведенні цієї процедури.

**ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ**

Богачов М. А.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL
CULTURE OF THE TEACHING STAFF DURING MARTIAL LAW**

Bogachov M. A.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Актуальність дослідження зумовлена тим, що повномасштабне воєнне вторгнення суттєво змінило умови функціонування закладів освіти в Україні. У цих екстремальних обставинах організаційна культура педагогічного колективу виступає важливим чинником забезпечення стійкості, адаптивності та психологічної безпеки освітньої організації.

Організаційна культура педагогічного колективу визначається як система спільних цінностей, норм, переконань, традицій і моделей поведінки, що формують характер взаємодії працівників, їх ставлення до професійних обов'язків, закладу та зовнішнього середовища. У період воєнного стану відбувається глибока трансформація цієї культури, посилюються її захисна, адаптивна та консолідуюча функції.

Сучасні наукові дослідження свідчать, що воєнний стан істотно впливає на зміст і структуру організаційної культури педагогічних колективів. Зокрема, відбувається зміцнення цінностей безпеки, взаємодопомоги, солідарності та патріотизму. Спостерігається перехід від переважно ієрархічної до більш горизонтальної, колаборативної моделі культури, у якій посилюється роль довіри та відкритої комунікації [1].

У розвитку організаційної культури педагогічних колективів під час воєнного стану можна виокремити кілька ключових особливостей. Так, значно зростає роль психологічної безпеки. Педагогічні працівники потребують стабільного відчуття підтримки, передбачуваності й емоційної захищеності.

У зв'язку із цим керівництву закладів освіти доводиться активно впроваджувати емоційно-підтримувальні практики, регулярні комунікації та створення безпечних просторів для обговорення переживань.

Особливого значення набуває формування культури стійкості – культури резильєнтності. Вона виявляється в здатності колективу швидко адаптуватися до змін, знаходити нестандартні рішення в умовах невизначеності та підтримувати один одного. Дослідження підтверджують, що заклади освіти з високим рівнем довіри та розвинутою культурою співпраці до початку війни ефективніше перейшли на дистанційне та змішане навчання [2].

Під час воєнного стану трансформується також стиль лідерства. Традиційні ієрархічні моделі поступово замінюються трансформаційним і сервісним лідерством. Керівники, які демонструють емпатію, відкриту комунікацію й залучення колективу до ухвалення рішень, досягають вищого рівня згуртованості педагогічного колективу навіть за складних умов.

Важливим аспектом є трансформація символічного простору організаційної культури. З'являються нові ритуали, наприклад регулярні онлайн-зустрічі, дистанційні святкування, спільні волонтерські ініціативи, оновлюється символіка – патріотичні гасла, українська символіка, переосмислюються історії та герої закладу. Ці зміни сприяють зміцненню почуття приналежності й ідентичності колективу.

У науковій літературі виділяють такі основні механізми розвитку організаційної культури в умовах воєнного стану:

- суттєве посилення внутрішньої комунікації через цифрові канали;
- розвиток культури взаємопідтримки та взаємодопомоги;
- інтеграція психологічної підтримки в щоденну діяльність колективу;
- адаптація та збереження традицій закладу в нових умовах;
- активне залучення педагогічних працівників до управлінських процесів.

Емпіричні дані вказують на регіональну диференціацію розвитку організаційної культури. У прифронтових регіонах переважає «культура виживання та опору», тоді як у тилкових областях більше уваги приділяють

«культури розвитку та відновлення». Така диференціація відображає специфіку зовнішніх умов і потребує диференційованих управлінських підходів [1].

Міжнародний досвід країн, які переживали тривалі збройні конфлікти, підтверджує, що успішний розвиток організаційної культури в умовах війни можливий лише за умови системної психологічної підтримки персоналу та цілеспрямованого формування культури адаптивності та резилієнтності [2].

Водночас у процесі трансформації організаційної культури виникає низка викликів: високий ризик професійного вигорання педагогічних працівників, розмивання професійних меж через поєднання основної діяльності з волонтерством, труднощі в передаванні культурних норм новим членам колективу в умовах кадрової нестабільності.

Отже, розвиток організаційної культури педагогічного колективу під час воєнного стану характеризується посиленням адаптивних, захисних і солідарних функцій, трансформацією лідерських практик і переосмисленням ціннісного ядра. Ефективне управління цим процесом вимагає від керівників поєднання стратегічного мислення з високим рівнем емоційного інтелекту та емпатії.

Список використаних джерел

1. Погребняк В. П., Дашковська О. В., Мельник О. М. Трансформація системи вищої освіти України в умовах воєнного стану. *Інноваційна педагогіка*. 2024. Вип. 68. Т. 1. С. 223–228.
2. Зеленська Л. Д., Васильєва М. В. Організаційна культура ЗВО в умовах дії воєнного стану в Україні. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2025. № 26. С. 112–125. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18319708>.

**ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ SOFT SKILLS КЕРІВНИКА
ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ТА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ
В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ЗМІН**

Богдан Ж. Б.

У дослідженні обґрунтовано роль психологічного супроводу розвитку soft skills керівника як системного чинника забезпечення ментального здоров'я та результативності управлінської діяльності. Визначено структуру soft skills керівника (комунікативні, мисленнєво-метакогнітивні, регулятивні та кар'єрні) та розкрито їх функціональне значення в умовах динамічних змін. Окреслено зміст і напрями психологічного супроводу як комплексної системи розвитку гнучких навичок, спрямованої на підвищення ефективності управління та збереження психологічного благополуччя керівника.

***Ключові слова:** soft skills керівника, психологічний супровід, ментальне здоров'я, управлінська діяльність, ефективність управління, саморегуляція, лідерство, організаційна психологія.*

Постановка проблеми. Сучасні організації функціонують у середовищі, що характеризується високим рівнем динамічності, невизначеності та постійних соціально-економічних трансформацій. Посилення кризових явищ, цифровізація управлінських процесів, а також вплив воєнних подій суттєво змінюють вимоги до професійної діяльності керівника, ускладнюючи процеси прийняття рішень, організації взаємодії та забезпечення стабільного розвитку організації. За таких умов традиційні підходи до управління виявляються недостатніми, що зумовлює необхідність переосмислення психологічних засад управлінської діяльності.

Особливої актуальності набуває проблема розвитку soft skills керівника як комплексу надпрофесійних компетентностей, що забезпечують ефективну комунікацію, емоційну регуляцію, лідерство, гнучкість мислення та здатність

до адаптації в умовах невизначеності. Саме ці характеристики дедалі більше визначають успішність управлінської діяльності, оскільки дозволяють не лише реагувати на зміни, а й проактивно формувати організаційні процеси. Водночас інтенсифікація професійного навантаження, необхідність постійного прийняття відповідальних рішень і функціонування в умовах психологічної напруги підвищують ризики порушення ментального здоров'я керівників, що, своєю чергою, негативно впливає на якість управління та ефективність функціонування організації в цілому.

Таким чином, актуальність дослідження визначається необхідністю теоретичного обґрунтування та практичного осмислення психологічного супроводу розвитку soft skills керівника як чинника збереження ментального здоров'я та підвищення ефективності управління організацією в умовах динамічних змін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема розвитку soft skills є предметом активного наукового осмислення у сучасній психології та педагогіці [4]. У наукових працях гнучкі навички розглядаються як комплекс надпрофесійних компетентностей, що забезпечують ефективність професійної діяльності, адаптивність та успішну взаємодію у соціальному середовищі [3]. Дослідники підкреслюють, що soft skills інтегрують комунікативні, соціально-перцептивні, когнітивні та особистісно-регулятивні характеристики, які визначають здатність особистості до професійної самореалізації та кар'єрного зростання [6].

У сучасних дослідженнях акцентується увага на динамічності структури гнучких навичок, що змінюється відповідно до викликів соціально-економічного середовища, зокрема цифровізації та кризових умов функціонування організацій [2]. Зокрема, сучасні українські дослідження підтверджують, що soft skills виступають ключовим чинником професійної мобільності, конкурентоспроможності та адаптивності особистості в умовах нестабільності [3]. Значна кількість наукових праць присвячена класифікації soft skills, однак єдиного підходу до їх систематизації не існує, що свідчить про

складність і багатовимірність цього феномену [5].

Водночас узагальнення наукових підходів дозволяє виокремити ключові групи гнучких навичок, серед яких комунікативні, мисленнєві, регулятивні та управлінські [3]. У сучасних дослідженнях підкреслюється, що саме ці групи забезпечують ефективність професійної діяльності, зокрема в умовах командної взаємодії та прийняття управлінських рішень [1].

Особливу увагу дослідники приділяють ролі емоційного інтелекту, саморегуляції, рефлексивності та самоефективності як психологічних ресурсів, що забезпечують не лише професійну результативність, а й психологічне благополуччя особистості [6]. Зокрема, у сучасних українських працях наголошується, що розвиток цих характеристик є базовою умовою формування гнучких навичок і психологічної стійкості особистості [4]. Водночас підкреслюється значущість розвитку лідерських якостей, навичок командної взаємодії та прийняття рішень у контексті професійної діяльності в умовах невизначеності [2].

Попри значну кількість наукових досліджень, питання психологічного супроводу розвитку soft skills керівника залишаються недостатньо розкритими, зокрема в аспекті забезпечення ментального здоров'я та підвищення ефективності управлінської діяльності в умовах динамічних змін, що зумовлює необхідність подальших наукових розвідок у цьому напрямі [4].

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах управлінська діяльність дедалі менше визначається лише рівнем професійної підготовки керівника у вузькофаховому значенні. Ефективність управління в умовах динамічних змін значною мірою залежить від сформованості комплексу soft skills, які забезпечують не лише результативність організаційних рішень, а й якість взаємодії, адаптивність, психологічну стійкість та здатність підтримувати ментальне здоров'я як власне, так і колективу. У цьому контексті soft skills доцільно розглядати не як додатковий компонент професійної компетентності керівника, а як її необхідну психологічну основу. Специфіка управлінської діяльності полягає в тому, що керівник одночасно функціонує у

кількох взаємопов'язаних площинах: приймає рішення, організовує взаємодію, координує діяльність інших, реагує на зміни, несе відповідальність за результати та виконує роль суб'єкта впливу на соціально-психологічний клімат в організації. Саме тому недостатній розвиток навіть окремих гнучких навичок може знижувати загальну ефективність управління, ускладнювати комунікацію, породжувати напруження у професійній взаємодії та посилювати психоемоційне виснаження.

Наукові підходи до систематизації soft skills дають змогу розглядати їх як багатовимірне утворення, що охоплює внутрішньоособистісні та міжособистісні характеристики, пов'язані з комунікацією, саморегуляцією, мисленням, взаємодією та професійним просуванням. У межах досліджуваної проблеми доцільно виокремити чотири взаємопов'язані блоки soft skills керівника: комунікативний, мисленнєво-метакогнітивний, регулятивний та кар'єрно-управлінський. Такий підхід дозволяє цілісно охарактеризувати психологічні ресурси керівника, необхідні для збереження ментального здоров'я та підвищення ефективності управління. Принципово важливим є те, що жоден із зазначених блоків не може розглядатися як другорядний. Комунікативні навички забезпечують якість професійної взаємодії, мисленнєво-метакогнітивні навички визначають адекватність аналізу ситуації та прийняття рішень, регулятивні навички відповідають за емоційну стійкість, самоконтроль і здатність діяти в умовах напруження, а кар'єрно-управлінські навички забезпечують реалізацію лідерського потенціалу, організацію спільної діяльності та стратегічне просування цілей організації. Відтак психологічний супровід розвитку soft skills керівника має бути спрямований на їх комплексне формування, взаємопідсилення та практичне застосування в реальних умовах професійної діяльності.

Комунікативні soft skills посідають ключове місце у професійній діяльності керівника, оскільки саме через комунікацію реалізуються основні управлінські функції: постановка завдань, координація діяльності, мотивація персоналу, прийняття рішень і забезпечення зворотного зв'язку. В умовах

динамічних змін комунікація виступає не лише інструментом передачі інформації, а й засобом формування довіри, підтримання психологічної безпеки та зниження організаційної напруги. Комунікативні навички охоплюють здатність до ефективною вербальною й невербальною взаємодію, активного слухання, аргументації, ведення переговорів і управління конфліктами. Важливим компонентом є соціальний інтелект, що забезпечує розуміння поведінки інших, адекватну оцінку ситуацій і підтримання ефективною командною взаємодію.

Значущими є також навички самопрезентації та публічного виступу, які сприяють формуванню авторитету керівника та ефективною трансляції цілей організації. Водночас розвиток командною взаємодію, фасилітації та міжкультурною комунікації забезпечує результативність спільною діяльності в різних професійних середовищах. Недостатній рівень розвитку комунікативних soft skills зумовлює порушення взаємодію, зниження довіри та зростання напруження, що негативно впливає на ментальне здоров'я керівника й колективу. Натомість їх розвиток у процесі психологічного супроводу підвищує ефективність управління та адаптивність організації в умовах змін

Мисленнєво-метакогнітивні soft skills становлять когнітивну основу управлінської діяльності керівника та визначають якість аналізу, прийняття рішень і здатність діяти в умовах невизначеності. У ситуації динамічних змін саме ці навички забезпечують адекватне сприйняття складних управлінських ситуацій, критичне осмислення інформації та вибір ефективною стратегій дій. До ключових мисленнєвих навичок належать критичне, системне та гнучке мислення, здатність до аналізу й синтезу інформації, прогнозування та прийняття рішень. Вони дозволяють керівнику працювати з великою кількістю неоднорідних даних, виявляти причинно-наслідкові зв'язки та оцінювати ризики управлінських рішень. Особливого значення набуває креативність як здатність генерувати нові ідеї та знаходити нестандартні рішення в умовах обмеженості ресурсів і часу.

Метакогнітивний компонент передбачає усвідомлення власних

пізнавальних процесів, здатність до рефлексії, планування та контролю мислення. Це дозволяє керівнику не лише приймати рішення, а й оцінювати їх ефективність, коригувати власні стратегії діяльності та навчатися на основі досвіду. Уміння вчитися, переосмислювати отриману інформацію та адаптуватися до нових вимог стає критично важливим у контексті безперервних змін. Недостатній розвиток мисленнево-метакогнітивних soft skills призводить до формального прийняття рішень, зниження гнучкості управління та підвищення рівня невизначеності й стресу. Натомість їх цілеспрямований розвиток у процесі психологічного супроводу сприяє підвищенню якості управлінських рішень, розвитку адаптивності керівника та зниженню когнітивного навантаження, що позитивно впливає на збереження ментального здоров'я в умовах динамічних змін.

Регулятивні soft skills становлять внутрішній психологічний ресурс керівника, що забезпечує здатність до самоконтролю, емоційної стійкості та ефективного функціонування в умовах підвищеного навантаження. У ситуації динамічних змін саме ці навички визначають здатність керівника зберігати працездатність, приймати виважені рішення та підтримувати стабільність управлінської діяльності. До ключових регулятивних навичок належать саморегуляція, емоційний інтелект, стресостійкість, відповідальність, самодисципліна та самоефективність. Вони забезпечують усвідомлення та контроль власних емоційних станів, здатність адекватно реагувати на складні ситуації та знижувати вплив стресових факторів. Емоційний інтелект, як інтегративна характеристика, дозволяє не лише управляти власними емоціями, а й враховувати емоційні стани інших, що є важливим для підтримання конструктивної взаємодії в колективі.

Суттєвого значення набувають навички самоорганізації та управління часом, які сприяють оптимальному розподілу ресурсів і запобігають перевантаженню. Рефлексивність і здатність до усвідомлення власного досвіду дозволяють керівнику коригувати поведінку, підвищувати ефективність діяльності та підтримувати внутрішню рівновагу. Водночас мотивація

досягнення, ініціативність і готовність до прийняття рішень в умовах ризику забезпечують активну позицію керівника у професійній діяльності. Недостатній рівень розвитку регулятивних soft skills зумовлює емоційне виснаження, зниження ефективності діяльності, підвищення рівня тривожності та ризик професійного вигорання. Натомість їх розвиток у процесі психологічного супроводу сприяє збереженню ментального здоров'я керівника, підвищенню його стресостійкості та забезпеченню стабільності управлінської діяльності в умовах динамічних змін.

Кар'єрно-управлінські soft skills визначають здатність керівника реалізовувати управлінські функції на стратегічному рівні, забезпечувати досягнення цілей організації та здійснювати ефективний вплив на персонал. Саме ці навички інтегрують результати розвитку комунікативних, мисленнєвих і регулятивних компонентів, трансформуючи їх у практику управління. До ключових кар'єрно-управлінських навичок належать лідерство, здатність до делегування, прийняття відповідальності, управління змінами, стратегічне мислення та організація командної діяльності. Лідерство виступає системоутворювальним чинником, що забезпечує спрямування діяльності колективу на досягнення спільних цілей, формування мотивації та підтримання організаційної згуртованості. Здатність до делегування дозволяє оптимально розподіляти функції, підвищувати ефективність роботи команди та запобігати перевантаженню керівника.

Особливого значення набувають навички управління змінами та прийняття рішень в умовах невизначеності, що забезпечують адаптивність організації до зовнішніх викликів. Уміння визначати стратегічні пріоритети, прогнозувати розвиток ситуації та координувати дії персоналу сприяє досягненню стійких результатів у довгостроковій перспективі. Водночас навички наставництва, фасилітації та розвитку персоналу забезпечують формування професійного потенціалу організації та підтримання її конкурентоспроможності. Недостатній рівень розвитку кар'єрно-управлінських soft skills знижує ефективність управління, ускладнює реалізацію стратегічних

цілей і підвищує рівень організаційної невизначеності. Натомість їх розвиток у процесі психологічного супроводу сприяє формуванню цілісної управлінської компетентності керівника, підвищенню ефективності діяльності організації та забезпеченню стійкості в умовах динамічних змін.

Узагальнюючи викладене, доцільно розглядати розвиток soft skills керівника як цілеспрямований і системний процес, що потребує організованого психологічного супроводу. У сучасних умовах динамічних змін та підвищеного психоемоційного навантаження такий супровід виступає не лише засобом професійного розвитку, а й важливим ресурсом збереження ментального здоров'я керівника. Психологічний супровід розвитку soft skills доцільно трактувати як комплексну систему заходів, спрямованих на формування, розвиток і підтримку комунікативних, мисленнєво-метакогнітивних, регулятивних та кар'єрно-управлінських навичок у процесі професійної діяльності. Його зміст передбачає поєднання психоедукації, тренінгових технологій, коучингових підходів, супервізії, рефлексивних практик і консультування, що забезпечують не лише засвоєння відповідних навичок, а й їх інтеграцію в індивідуальний стиль управлінської діяльності.

Особливістю психологічного супроводу є його орієнтація на розвиток усвідомленості керівника щодо власних ресурсів і обмежень, формування здатності до саморегуляції, адаптації до змін та ефективної взаємодії з іншими. Важливим є також створення умов для рефлексії професійного досвіду, що дозволяє керівнику осмислювати власні управлінські дії, коригувати поведінкові стратегії та підвищувати якість прийняття рішень. Системний характер психологічного супроводу забезпечує взаємопов'язаний розвиток усіх груп soft skills, що є необхідною умовою підвищення ефективності управління. Водночас його реалізація сприяє зниженню рівня професійного стресу, профілактиці емоційного вигорання та підтриманню психологічного благополуччя керівника.

Таким чином, психологічний супровід розвитку soft skills керівника виступає важливим чинником підвищення ефективності управлінської

діяльності та збереження ментального здоров'я в умовах динамічних змін, забезпечуючи формування цілісної системи професійних і особистісних ресурсів.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Системний аналіз проблеми засвідчує, що soft skills керівника виступають визначальним чинником ефективності управлінської діяльності в умовах динамічних змін. Визначено, що в умовах зростання невизначеності, інтенсифікації професійної діяльності та підвищення психоемоційного навантаження особливого значення набуває психологічний супровід розвитку soft skills керівника. Такий супровід розглядається як системний процес, спрямований на формування та інтеграцію гнучких навичок у професійну діяльність, що забезпечує не лише підвищення ефективності управління, а й збереження ментального здоров'я, профілактику емоційного вигорання та розвиток адаптивності. Отже, психологічний супровід розвитку soft skills керівника виступає важливим інструментом підвищення якості управлінських рішень, оптимізації організаційної взаємодії та забезпечення стійкості функціонування організації в умовах динамічних змін.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у розробці та апробації моделей психологічного супроводу розвитку soft skills керівників у різних організаційних контекстах, емпіричному дослідженні взаємозв'язку рівня сформованості гнучких навичок із показниками ефективності управління та ментального здоров'я, а також у створенні діагностичного інструментарію для оцінювання їх розвитку в процесі професійної діяльності.

Список джерел інформації

1. Гурковський Д. Психологічний профіль керівника. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія*. 2023. № 4 (60). С. 10–15. DOI: <https://doi.org/10.32689/maup.psych.2023.4.2>
2. Палецька-Юкало А., Рак Т., Волошин В. Розвиток soft skills в цифрову епоху: досвід закладів вищої освіти. *Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта XXI століття»*. 2024. № 2 (10). С. 114–126. DOI: [https://doi.org/10.35387/ucj.2\(10\).2024.0009](https://doi.org/10.35387/ucj.2(10).2024.0009).
3. Савченкова М. В. Формування soft skills як основа професійної підготовки. *Ментальне здоров'я*. 2025. № 1. DOI: <https://doi.org/10.32782/3041-2005/2025-1.5>

4. Тарасенко О. А. Психологічні аспекти дослідження поняття «soft skills». *Габітус*. 2025. Вип. 70. С. 193–197. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208>.
5. Черушева Г. Б. Концептуальні підходи до визначення «soft skills» у сучасних моделях управлінської компетентності. *Організаційна психологія. Економічна психологія*. 2023. № 1 (28). С. 128–137. DOI: <https://doi.org/10.31108/2.2023.1.28.13>
6. Bogdan Zh. *Psychology of Soft Skills of the Future Specialist* [Electronic resource] : monograph. Kharkiv : S. Kuznets KhNUE, 2025. 214 p. Available at: <https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/36011>

**PSYCHOLOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF A
MANAGER’S SOFT SKILLS AS A FACTOR IN MAINTAINING MENTAL
HEALTH AND IMPROVING MANAGEMENT EFFECTIVENESS IN A
RAPIDLY CHANGING ENVIRONMENT**

Bogdan Zh.

This study substantiates the role of psychological support for the development of a manager’s soft skills as a systemic factor in ensuring mental health and the effectiveness of managerial activities. It identifies the structure of a manager’s soft skills (communicative, cognitive-metacognitive, regulatory, and career-related) and explores their functional significance in the context of dynamic change. The content and directions of psychological support are outlined as a comprehensive system for developing flexible skills, aimed at improving management effectiveness and preserving the psychological well-being of managers.

Keywords: *managerial soft skills, psychological support, mental health, management activities, management effectiveness, self-regulation, leadership, organizational psychology.*

КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА КЕРІВНИКА: ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ, ГРОМАДОЮ ТА СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Борщик Л. М.

У статті теоретично обґрунтовано сутність комунікативної діяльності, визначено принципи її ефективності, розкрито засоби комунікаційної політики керівника закладу освіти як ключового інструменту ефективної взаємодії з громадою, батьками та стейкхолдерами, зокрема в умовах онлайн-середовища.

***Ключові слова:** управління, керівник, комунікативна компетентність, комунікативна політика, заклад освіти.*

Постановка проблеми. Комунікаційна політика сучасного керівника закладу освіти – це не просто «інформування», а стратегічний інструмент побудови довіри та соціального капіталу. В умовах цифрової трансформації вона стає фундаментом стійкості організації.

У сучасному цифровому світі комунікаційна політика керівника закладу освіти набула стратегічного значення. Онлайн-умови, посилені пандемією COVID-19, децентралізацією влади в Україні та швидким розвитком цифрових технологій, перетворили традиційну взаємодію на постійний, багатоканальний процес. Соціальні мережі (Facebook, Telegram, Viber), електронні щоденники, сайти закладів, Zoom/Meet та месенджери стали основними інструментами спілкування з батьками, громадою та стейкхолдерами (органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, бізнесом, випускниками).

Без чіткої комунікаційної політики керівник ризикує втратити підтримку стейкхолдерів, що безпосередньо впливає на якість освіти та розвиток закладу. Ефективна комунікаційна політика підвищує залученість батьків, зміцнює репутацію школи та сприяє сталому розвитку громади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом тема комунікацій активно досліджується у контексті цифрової трансформації освіти,

партнерства школи – сім'ї – громади та лідерських компетенцій керівників.

Так, О. Гузар досліджував розвиток комунікативного лідерства керівників освітніх закладів шляхом визначення спілкування та комунікативної компетентності як частини професійної компетентності, як основи комунікативного лідерства в закладі освіти, здійснив аналіз шляхів, методів, форм, засобів та способів формування комунікативної компетентності керівника [2]. Колектив авторів (Г. Бевз, Л. Боброва, О. Дзюбенко, О. Ловка, І. Петренко, О. Чистяк) присвятили наукову роботу оптимізації взаємодії в системі «школа – сім'я», психологічному добробуту учнів в освітньому середовищі, взаєморозумінню у батьківсько-дитячих стосунках, комунікації між стейкхолдерами освіти [4]. С. Редько висвітлив аспект комунікативної компетентності як основи успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. О. Мармаза розкрила особливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні як фактору розвитку закладу освіти [3].

Проте важливість, складність та актуальність проблеми удосконалення комунікаційної політики керівника закладу освіти залишається відкритою для подальших наукових розвідок.

Мета статті: теоретично обґрунтувати сутність комунікативної діяльності, визначити принципи її ефективності та розкрити засоби комунікаційної політики керівника закладу освіти як ключового інструменту ефективної взаємодії з громадою, батьками та стейкхолдерами в умовах онлайн-середовища.

Виклад основного матеріалу. Комунікаційна політика керівника – це системний набір принципів, стратегій, каналів і інструментів, що забезпечують двосторонню, прозору та ефективну взаємодію з внутрішніми (педагоги, учні) та зовнішніми стейкхолдерами (батьки, громада, бізнес, владні органи). Вона базується на засадах партнерства, довіри, відкритості та відповідності нормам НУШ і Закону «Про освіту».

У наш час межа між внутрішнім життям закладу та зовнішнім світом

остаточно стерлася. По-перше, менеджмент став кризовим. Здатність керівника оперативно реагувати на безпекові виклики чи зміни в розкладі занять через месенджери та соцмережі впливає на рівень тривожності учнів, батьків та громади. По-друге, цифровий слід закладу (сайт, Facebook, Instagram) формує імідж та репутацію. Батьки та громада вимагають оперативної інформації про освітній процес, безпеку дітей та використання ресурсів. Відсутність ефективної онлайн-комунікації призводить до конфліктів, поширення фейків і зниження довіри. По-третє, зміцнились тенденції демократизації управління. Реформи акцентують на батьківському та громадському залученні як стейкхолдерів. Керівник має будувати горизонтальні зв'язки, а не вертикальне управління. Онлайн-інструменти дозволяють стейкхолдерам брати участь у прийнятті рішень. По-чверте, онлайн-комунікація прискорює обмін інформацією, але створює проблеми (інформаційний перевантаження, втрата невербальних сигналів, кібербезпека). Водночас вона дозволяє персоналізовані підходи, масові опитування та залучення віддалених стейкхолдерів. По-п'яте, важливим став соціально-економічний контекст. В умовах війни, міграції та децентралізації громади стають активними учасниками освітнього процесу, а керівник – фасилітатором партнерств для залучення ресурсів і підтримки психологічного добробуту учнів.

Зауважимо, що комунікація в діяльності керівника закладу освіти має яскраво виражену специфіку, оскільки поєднує управлінські, педагогічні, соціальні та представницькі функції. На відміну від комунікації в бізнесі чи державному управлінні, вона відбувається в умовах освітнього середовища, де головними цінностями є розвиток дитини, партнерство та гуманістичні принципи. Комунікація є не просто обміном інформацією, а стратегічним ресурсом розвитку закладу, інструментом формування командної взаємодії та ключовим елементом комунікативного лідерства. Визначимо основні особливості комунікацій керівника закладу освіти.

1. Багаторівневий і багатосторонній характер.

Керівник одночасно здійснює внутрішні та зовнішні комунікації.

Внутрішні: з педагогічним колективом, учнями, допоміжним персоналом (горизонтальні та вертикальні зв'язки). Зовнішні: з батьками, громадою, органами місцевого самоврядування, бізнес-партнерами, медіа та іншими стейкхолдерами. Особливість полягає в необхідності балансу між цими рівнями: керівник виступає посередником, фасилітатором і представником інтересів закладу.

2 Рольовий і управлінський характер.

Комунікація є управлінським спілкуванням – різновидом рольового спілкування, де співрозмовники перебувають у відносинах співпідпорядкованості або відносної залежності. Вона спрямована на оптимізацію управління, вирішення спільних завдань і досягнення освітніх цілей. Стиль керівництва (демократичний, авторитарний чи ліберальний) безпосередньо визначає характер комунікації; демократичний стиль найкраще сприяє довірі та залученню.

3. Педагогічна та гуманістична спрямованість.

Комунікація завжди має виховний і розвивальний вектор. Керівник не лише інформує, а й мотивує, формує цінності, підтримує психологічний клімат і сприяє розвитку комунікативної культури всього колективу. Важливими є емпатія, толерантність, активне слухання та ненасильницьке спілкування.

3. Поєднання формальних і неформальних комунікацій.

Формальні: накази, службові записки, протоколи нарад, офіційні листи, звіти. Неформальні: особисті розмови, неофіційні зустрічі, підтримка командного духу. Ефективний керівник вміє гармонійно поєднувати обидва типи, створюючи атмосферу відкритості та довіри.

4. Цифрова трансформація комунікацій.

У сучасних умовах (НУШ, війна, цифризація) комунікація є гібридною (офлайн + онлайн). Керівник використовує сайти закладів, Telegram-канали, електронні щоденники, Zoom, соціальні мережі тощо. Особливість – необхідність забезпечувати кібербезпеку, інклюзивність і уникати інформаційного перевантаження. Цифрові інструменти забезпечують

оперативність, але вимагають високої цифрової грамотності та медіаграмотності.

5. Антикризова та представницька спрямованість.

Керівник часто працює в умовах невизначеності (реформи, війна, кризи). Тому важливими є антикризова комунікація, публічні виступи, ведення переговорів і маркетингові комунікації (позиціонування школи в громаді). Керівник виступає як PR-спеціаліст і представник закладу перед зовнішнім середовищем.

6. Залежність від комунікативної компетентності.

Комунікативна компетентність є однією з ключових професійних компетентностей керівника. Вона включає знання теорії комунікації; уміння публічно виступати, фасилітувати наради, вести переговори; навички активного слухання, управління конфліктами, надання зворотного зв'язку; особистісні якості: емпатію, харизму, емоційний інтелект.

7. Специфіка в контексті сучасних реформ (НУШ та воєнний час).

- Партнерство «школа – сім'я – громада» – комунікація стає горизонтальною, а не лише вертикальною.
- Ціннісне управління – акцент на прозорості, системності та довірі.
- Інклюзивність – врахування потреб усіх учасників освітнього процесу, у тому числі з особливими освітніми потребами.
- Стратегічність – комунікація є частиною загальної комунікаційної політики та стратегії розвитку закладу.

Розвиток цих особливостей вимагає постійного самовдосконалення керівника: проходження курсів підвищення кваліфікації з комунікативного лідерства, аналізу власної практики та створення комунікаційної стратегії закладу.

Для ущільнення інформації ключові компоненти взаємодії керівника закладу освіти ми подали у вигляді табл. 1.

Таблиця 1 – Ключові компоненти взаємодії керівника закладу освіти

Компоненти	Мета	Інструменти	Особливості в умовах онлайн
Взаємодія з батьками	Підвищення ролі сім'ї, спільна відповідальність за освіту та добробут дитини	Батьківські збори «по-новому» - інтерактивні; індивідуальні консультації; спільні корисні справи (волонтерство, ремонтні роботи, просвітницька діяльність)	Персоналізовані повідомлення, відеозвіти, спільні Google-форми для відгуків; електронні щоденники, чати класів
Взаємодія з громадою	Інтеграція школи в життя територіальної громади; залучення ресурсів; формування громадської думки та репутації	Громадські слухання діяльності закладу освіти; проекти спільної діяльності; залучення до ради на громадських засадах; спільні події волонтерського, спортивного, культурного спрямування	Регулярні повідомлення на сайті та в Telegram-каналах, Facebook, Viber, Instagram; онлайн-опитування, освітні вебінари для жителів
Взаємодія з іншими стейкхолдерами (органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, бізнесом, випускниками)	Залучення ресурсів, мережева співпраця, адвокація інтересів освіти, популяризація закладу	Меморандуми, спільні проекти, стратегічні сесії, форуми, конференції	Ведення ділового спілкування за допомогою електронних платформ; зустрічі в ZOOM, MEET

Отже, комунікаційна політика керівника – це не формальність, а стратегічний ресурс розвитку закладу освіти в цифрову епоху. Вона забезпечує партнерство з громадою, батьками та стейкхолдерами, підвищує якість освіти, зміцнює довіру та сприяє стійкості школи в умовах викликів. Дослідження останніх років [1; 2; 3; 4; 5] підтверджують, що ефективна взаємодія на засадах відкритості та партнерства є запорукою успіху реформ НУШ і цифрової трансформації.

На основі сучасних українських досліджень у сфері освітнього менеджменту та комунікативного лідерства, виділяють такі ключові принципи [1; 5].

- Принцип двосторонності (інтерактивності) та зворотного зв'язку.

Комунікація не є односторонньою передачею інформації. Керівник повинен забезпечувати активний обмін, слухати думку підлеглих, батьків та стейкхолдерів, реагувати на зворотний зв'язок. Це дозволяє коригувати дії, уникати непорозумінь і створювати спільний сенс. Відсутність зворотного зв'язку призводить до бар'єрів і зниження ефективності управління.

- Принцип прозорості та відкритості.

Інформація про цілі, рішення, бюджет, плани розвитку та результати повинна бути доступною та чесною. Прозорість будує довіру, зменшує поширення чуток і фейків, особливо в онлайн-середовищі. У контексті НУШ це особливо важливо для партнерства «школа – сім'я – громада».

- Принцип адаптивності та гнучкості.

Керівник обирає канали, стилі та форми комунікації залежно від аудиторії, ситуації та контексту (нарада, батьківські збори, чати у Telegram-канал тощо). Необхідно поєднувати вербальні, невербальні та цифрові засоби, враховувати культурні, вікові та індивідуальні особливості співрозмовників.

- Принцип етичності та екологічності (ненасильницьке спілкування).

Комунікація повинна бути поважною, емпатичною, без маніпуляцій і психологічного тиску. Екологічність передбачає дотримання етичних норм, уникнення емоційного вигорання, конструктивне вирішення конфліктів. Це сприяє позитивному психологічному клімату в колективі та громаді.

- Принцип системності та стратегічності.

Комунікація не є хаотичною, а є частиною загальної комунікаційної політики закладу. Вона має чіткі цілі, аудиторії, канали, КРІ та механізми оцінки ефективності. Керівник розробляє стратегію, яка інтегрується з іншими управлінськими процесами.

- Принцип чіткості, послідовності та доступності.

Повідомлення мають бути логічними, лаконічними, зрозумілими без жаргону (або з поясненнями). Інформація подається послідовно, без суперечностей. Особливо важливо в письмовій та онлайн-комунікації уникати

неоднозначностей.

- Принцип емпатії та активного слухання.

Керівник враховує емоційний стан, потреби та мотивацію співрозмовника. Активне слухання (перефразування, уточнення, невербальна підтримка) допомагає краще розуміти іншу сторону і будувати конструктивні відносини.

- Принцип технологічності та цифрової грамотності.

У сучасних умовах онлайн керівник ефективно використовує цифрові інструменти (сайти, соцмережі, електронні щоденники, відеоконференції), забезпечуючи кібербезпеку та інклюзивність. Це дозволяє оперативно охоплювати велику аудиторію та персоналізувати взаємодію.

Принципи ефективної комунікаційної діяльності керівника формують основу комунікативного лідерства, яке переходить від вертикального управління до горизонтального партнерства. Дотримання цих принципів підвищує авторитет керівника, сприяє командній згуртованості, залученню батьків і громади, а також успішній реалізації освітніх реформ у цифрову епоху. Реалізація цих принципів вимагає постійного самовдосконалення: тренінгів з комунікації, аналізу власної практики, вивчення досвіду колег.

За теорією соціальних комунікацій, комунікація є не лише передачею повідомлень, а й процесом створення спільного сенсу, мотивації та довіри. Керівник виступає не просто «відправником», а фасилітатором діалогу, що забезпечує зворотний зв'язок і адаптацію до змін. Отже, комунікативна політика керівника закладу освіти – це системний процес обміну інформацією, ідеями, емоціями та цінностями між керівником і стейкхолдерами (внутрішніми та зовнішніми), спрямований на досягнення спільних цілей організації. У контексті керівника закладу освіти вона включає вербальну та невербальну взаємодію, формальні й неформальні канали, а також цифрові інструменти.

У комунікаційній політиці доцільно використовувати формулу:

$C=(T+R)\times A$, де:

C (Communication) – успіх комунікації;

T (Transparency) – прозорість;

R (Responsiveness) – швидкість реакції;

A (Authenticity) – щирість (людяність) лідера.

Комунікативна діяльність керівника визначається як складова комунікативної політики – інтегративної характеристики, що поєднує знання, уміння, навички та особистісні якості для ефективного спілкування в професійному середовищі. Вона є пріоритетною формою спілкування в управлінських відносинах і безпосередньо впливає на успішність управлінської діяльності та закладу освіти.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Комунікаційна діяльність керівника закладу освіти є ключовим елементом управлінської та лідерської компетентності. Ефективна комунікаційна політика забезпечує досягнення взаєморозуміння, побудову довіри, мотивацію колективу, залучення стейкхолдерів (батьків, громади, партнерів) та успішну реалізацію реформ, зокрема Нової української школи (НУШ). Вона базується на системі принципів, які роблять спілкування не просто обміном інформацією, а стратегічним інструментом розвитку закладу.

Особливості комунікацій у діяльності керівника закладу освіти зумовлені унікальністю освітнього середовища: поєднанням управління, педагогіки та соціальної взаємодії. Ефективна комунікація перетворює керівника з адміністратора на справжнього лідера, здатного будувати довіру, мотивувати команду, залучати стейкхолдерів і забезпечувати якісний розвиток закладу навіть у складних умовах.

Перспективними для подальших теоретико-прикладних досліджень є проблеми щодо інтегрування ІІІ в комунікаційну політику керівника, розвитку цифрової грамотності керівника та педагогів закладу освіти, впровадження інноваційних підходів до взаємодії в умовах онлайн.

Список використаних джерел

1. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я. Ділове спілкування: навч. посіб. / За наук. ред. О. О. Авраменко. Івано-Франківськ : Лілея-НВ. 2015. 160 с. URL:

file:///E:/111111/%D0%863dilove_spilkuv_1.pdf (дата звернення: 08.04.2026).

2. Гузар О. В. Комунікативне лідерство керівників освітніх закладів: навч. посіб. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети». 2017. 38 с. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8729/3/Guzar_Komynikat_Liderstvo.pdf (дата звернення: 08.04.2026).
3. Мармаза О. І. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні як фактор розвитку закладу освіти. *Успіхи і досягнення у науці (Серія «Управління та адміністрування»)*. 2026. № 2 (24). С. 1005-1017. URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/sas/issue/archive> (дата звернення: 08.04.2026).
4. Підвищення ролі сім'ї як стейкхолдера освіти: навч.-метод. посіб. / Г. Бевз, Л. Боброва, О. Дзюбенко, О. Ловка, І. Петренко, О. Чистяк ; за ред. Г. Бевз, О. Дзюбенко; Національна академія педагогічних наук України. Інститут соціальної та політичної психології. Кропивницький : ІмексЛТД, 2024. 194 с. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/744706/> (дата звернення: 08.04.2026).
5. Редько С. Комунікативна компетентність як основа успішної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. *Педагогічний процес: теорія і практика (серія «Педагогіка»)*. 2027. № 3 (58). С. 116-122. URL: <https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/22709/1/Redko%20S.%20Komunikatyvna%20kompetentnist.pdf> (дата звернення: 08.04.2026).

COMMUNICATION POLICY OF THE HEAD: INTERACTION WITH PARENTS, COMMUNITY AND STAKEHOLDERS

Borshchyk L. M.

The article theoretically substantiates the essence of communicative activity, identifies the principles of its effectiveness, reveals the means of communication policy of the head of an educational institution as a key tool for effective interaction with the community, parents and stakeholders, in particular in the online environment.

Keywords: *management, head, communicative competence, communicative policy, educational institution.*

**ЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ**

Брик Р. С.

**KEY CHARACTERISTICS OF LEGAL AND REGULATORY
COMPETENCE DEVELOPMENT
FOR EDUCATIONAL LEADERS IN CONTEMPORARY CONTEXTS**

Bryk R. S.

Сучасна система освіти України переживає період глибоких трансформацій. Реформування освітньої галузі, цифровізація управління, автономія закладів освіти, умови воєнного стану та інтеграція до європейського освітнього простору висувають нові вимоги до професійної діяльності керівників закладів освіти. Однією з важливих складових професійної компетентності сучасного керівника є нормативно-правова компетентність, яка забезпечує здатність ефективно організовувати освітній процес, здійснювати управлінську діяльність відповідно до законодавства, захищати права учасників освітнього процесу та забезпечувати належне функціонування закладу освіти.

Проблема нормативно-правової компетентності керівника закладу освіти як обов'язкова складова управлінської компетентності висвітлюється у працях українських вчених В. Бондаря, Л. Даниленко, І. Дарманської, М. Дарманського, Г. Єльнікової, Л. Калініної, М. Конаржевського, Т. Лукіної, О. Мармази, В. Маслова, В. Олійника, В. Пікельної, Т. Сорочан та багатьох інших вітчизняних дослідників.

Не можна обійти дослідження вчених, в яких розглядалися конкретні аспекти вдосконалення правової компетентності керівника закладу освіти. Так, В. Олійник розглядає правову компетентність керівника освітнього закладу як «високий ступінь володіння правом у конкретній професійно-педагогічній практичній діяльності, глибокі й об'ємні знання законів і підзаконних актів, джерел права, на які він повинен спиратися, реалізуючи управлінську

діяльність, розуміння принципів права учасників педагогічного процесу і способів правового регулювання їхніх відносин, ставлення до права як до невід'ємної складової професійної діяльності, здатність захищати і впроваджувати правові відносини в управлінській діяльності в суворій відповідності з правовими й розпорядчими принципами законності» [2].

І. М. Дарманська наголошує на необхідності володіння директором школи правовою компетенцією в управлінсько-педагогічній сфері, а під розвитком правової компетенції керівника закладу визначає освоєння фахівцем норм різних галузей конституційного, адміністративного, кримінального, трудового, сімейного та міжнародного права з фокусом на їхнє застосування в контексті функціонування освітнього закладу [1].

Б. Г. Чижевський досліджував складові правової культури керівника закладу освіти; сутність, ознаки та специфіку законодавчого забезпечення управління трансформаційними процесами у закладах загальної середньої освіти.

Особливості правової компетентності керівника закладу розкрито у науковому дослідженні С. Яремчук, яка зазначає, що:

- якість управління навчальним закладом тісно пов'язана з правовою компетентністю його керівника, яка виявляється у здатності діяти адекватно, самостійно та відповідально в рамках правової системи освіти;
- акцент на чіткості результатів є важливим аспектом правової компетентності. Вона становить важливу умову для досягнення соціально-економічної ефективності та психолого-педагогічного успіху навчального закладу;
- правова компетентність керівника не може залишатися незмінною, але повинна розвиватися паралельно зі змінами в законодавстві. Інноваційність у цьому контексті пов'язана з розвитком навчального закладу під впливом різноманітних факторів, не обмежуючись лише розподілом прав і обов'язків учасників освітнього процесу;
- низький рівень правової компетентності керівника може призвести до

недостатньої юридичної відповідальності, що може викликати управлінські рішення, несумісні з його правовою компетентністю. Це може призвести до втрати контролю, конфліктів з неофіційними нормами, які, хоча можуть здаватися ефективними, але приховують ризики втрати авторитету управління та пов'язаних із цим юридичних проблем [5].

У статті 26 Закону України «Про освіту» відзначається, що керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. У цій же статті окреслені повноваження керівника: організовує діяльність закладу освіти; вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки; забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм; забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; ... здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти [4].

Формування нормативно-правової компетентності базується на вимогах професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» [3]. Сутність нормативно-правової компетентності керівників закладів освіти за трудовою функцією «забезпечення стратегічного управління закладом освіти» передбачає здатність керуватися в управлінській діяльності нормативно-правовими документами в галузі освіти; здатність проектувати, розробляти документи щодо управління закладом освіти; здатність укладати угоди (договори, контракти).

Освітнє законодавство України постійно оновлюється відповідно до сучасних суспільних потреб та міжнародних стандартів; з'являються нові нормативні акти, змінюються вимоги до організації освітнього процесу, кадрової політики, фінансової автономії закладів освіти. Нормативно-правова компетентність не може бути сформована одноразово. Сучасний керівник повинен бути готовим до безперервного навчання та оновлення професійних

знань: систематично підвищувати кваліфікацію; брати участь у семінарах, вебінарах, тренінгах; працювати з офіційними джерелами нормативної інформації; розвивати навички самоосвіти.

Формування нормативно-правової компетентності керівників закладів освіти має бути практично орієнтованим. Керівник повинен уміти правильно оформляти управлінську документацію; організовувати інклюзивне освітнє середовище; захищати права учасників освітнього процесу; вирішувати конфліктні ситуації; забезпечувати дотримання трудового законодавства; проводити службові розслідування.

Активне впровадження цифрових технологій в освітній процес дає змогу краще оптимізувати адміністративну діяльність закладів освіти, а також автоматизувати облік здобувачів освіти, кадрового забезпечення, фінансових та матеріально-технічних ресурсів, удосконалити процеси планування, моніторингу та оцінювання результатів навчання. Це вимагає від керівника закладу освіти організації дистанційного навчання відповідно до нормативних вимог, знання законодавства щодо кібербезпеки та захисту персональних даних, дотримання академічної доброчесності.

Нормативно-правова компетентність не може формуватися ізольовано від управлінської діяльності. Вона інтегрується з лідерськими якостями керівника, комунікативною компетентністю, стратегічним мисленням, емоційним інтелектом, цифровою грамотністю.

Формування нормативно-правової компетентності керівників закладів освіти є складним процесом, що супроводжується низкою труднощів, зумовлених як зовнішніми чинниками (реформами, швидкими змінами законодавства, особливостями роботи в умовах воєнного стану), так і внутрішніми (перевантаженість управлінською документацією, брак часу, психологічна стійкість).

Отже, нормативно-правова компетентність керівника закладу освіти є інтегративною характеристикою особистості, що поєднує систему правових знань, умінь, навичок, професійних якостей і здатність застосовувати їх у

практичній управлінській діяльності. Формування нормативно-правової компетентності керівників має бути безперервним процесом, практично орієнтованим і спрямованим на розвиток правової культури, професійної відповідальності та здатності ефективно діяти в умовах постійних змін.

Список використаних джерел

1. Дарманська І. М. Характеристика правової компетенції керівника загальноосвітнього навчального закладу у контексті управлінської компетентності. *Педагогічний дискурс*. 2013. Вип. 14. С. 151–155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_31.
2. Олійник В. В. Формування правової компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2008. 20 с.
3. Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» : наказ Міністерства економіки України від 17 вересня 2021 року № 568-21. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 10.05.2026).
4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 10.05.2026).
5. Яремчук С. Правова компетентність керівника закладу освіти у контексті загальноосвітніх тенденцій. *Управління в освіті*: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 квітня 2019 р.). Львів : Левада, 2019. С. 290–292.

САМООСВІТА ЯК ФОРМА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ

Бурдига О. В.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

SELF-EDUCATION AS A FORM OF PERSONAL DEVELOPMENT OF MANAGERS

Burdyga O. V.

Supervisor: Khliebnikova T. M.

Сучасна управлінська наука та практика демонструють фундаментальну трансформацію пріоритетів: на зміну технократичному «менеджменту функцій» приходять людиноцентрована парадигма. Проте в умовах безпрецедентної турбулентності, в яких перебуває українська освітня та управлінська системи, постає ще більш глибоке питання – питання самоменеджменту та саморозвитку [2]. І в цьому аспекті ми розглядаємо самоосвіту не просто як додаткову форму підвищення кваліфікації, а як ключову форму розвитку особистості сучасного менеджера.

Самоосвіта для менеджера це процес свідомого, цілеспрямованого управління власним пізнавальним ресурсом. Згідно з теорією Дж. Мезірова, самоосвіта починається з «дезорієнтуючої дилеми» – усвідомлення того, що старі управлінські моделі більше не забезпечують результату. Для менеджера самоосвіта стає інструментом реконструкції свого підходу до управління. Це не просто накопичення нових знань про законодавство чи цифрові інструменти, це якісна зміна мислення, яка дозволяє бачити можливості там, де інші бачать лише кризу.

Ми не можемо ігнорувати той факт, що сучасні менеджери працюють у стані хронічного дистресу. Тут самоосвіта виконує критичну психогігієнічну функцію. Дослідження свідчать, що особистість, яка перебуває у процесі активного самопізнання та оволодіння новими компетенціями, має вищий рівень резильєнтності.

Чому це важливо? Тому що самоосвіта повертає менеджеру відчуття

контролю. В умовах війни, коли зовнішні обставини непередбачувані, можливість самостійно обирати вектор свого інтелектуального розвитку стає зоною стабільності. Це ефективний спосіб подолання бар'єрів для розвитку.

Розвиток менеджера базується на специфічній динаміці інтелекту. З віком швидкість реакції може дещо знижуватися, проте мудрість, здатність до синтезу та стратегічного бачення лише міцнішає [5]. Самоосвіта менеджера має бути спрямована саме на вивчення системних зв'язків, опанування мистецтва фасилітації, конфліктології та емоційного інтелекту.

Менеджер, який займається самоосвітою – це фахівець, що вміє поєднати свій колосальний досвід із новітніми науковими концепціями, створюючи унікальні авторські управлінські стратегії. Сучасна самоосвіта неможлива без цифрового виміру і для менеджера цифрова компетентність – це не просто вміння користуватися сервісами. Це здатність проєктувати цифрові екосистеми для свого закладу.

Ефективність самоосвітньої діяльності менеджера детермінується низкою зовнішніх чинників, серед яких визначальними є:

- корпоративна екосистема (сукупність організаційних та соціально-психологічних умов, що формують культуру безперервного розвитку всередині закладу);
- цифрова інфраструктура (рівень доступу до сучасних інформаційних систем та ступінь сформованості цифрової компетентності керівника для ефективної роботи з ними);
- методичний супровід (наявність якісного ресурсного забезпечення та системної підтримки професійного зростання) [1].

Відповідно до андрагогічних засад, індивідуальна траєкторія саморозвитку керівника має бути структурована за такими векторами: рефлексивний аналіз, трансформація свідомості, апгрейд особистісного профілю, компетентнісне збагачення [4, 5].

Рефлексивний аналіз передбачає об'єктивне визначення власних професійних дефіцитів та актуалізація сильних сторін особистості.

Трансформація свідомості спрямована на подолання ментальних стереотипів, ригідності досвіду та деструктивних зовнішніх бар'єрів.

Апгрейд особистісного профілю це цілеспрямований розвиток *soft skills* та якостей, що визначають лідерський потенціал сучасного менеджера.

Компетентнісне збагачення окреслює безперервне опанування нових фахових знань та практичних інструментаріїв (харда-скілів – *hard skills*), необхідних для ефективного управління в умовах невизначеності.

Аналіз наукової літератури [3, 5, 6] дає можливість визначити напрямки самоосвіти які є пріоритетними для сучасного менеджера:

- енергоменеджмент: навчання технік збереження та відновлення власного ресурсу та ресурсу команди;
- критичне мислення та кібергігієна: здатність фільтрувати інформаційні потоки в умовах гібридних загроз;
- управління за цінностями: перехід від контролю за процесами до лідерства через спільні сенси;
- технологічна адаптивність: розуміння потенціалу ШІ та хмарних рішень для гуманізації (а не бюрократизації) управління.

Отже, самоосвіта – це єдиний спосіб для менеджера залишатися суб'єктом власного життя та професійної діяльності. Це шлях від виснаженого «адміністратора-контролера» до натхненного «дизайнера освітнього простору».

Список використаних джерел

1. Доровської О. Ф., Іванісов О. В. Організація праці менеджера : навч. посіб. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. 297 с.
2. Дуднік Н. Ю. Самоменеджмент як засіб професійного розвитку майбутніх учителів. *Педагогіка вищої та середньої школи*. 2013. Вип. 38. С. 24–27. DOI:10.31812/educdim.v38i0.3104
3. Любарець В. В., Літовка-Деменіна С. Г., Родіонова Н. Л. Професійна підготовка майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності в умовах інформаційно-освітнього середовища академічного простору. *Стратегія післядипломної освіти для сталого розвитку*. С. 189–228. URL: <https://enpuiqb.udu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5d4aa476-dcf7-49f8-bb4f-6aba209dc686/content> (дата звернення 14.04.2026).
4. Хлебнікова Т. М. Самоосвіта як засіб розвитку професійної компетентності педагога.

Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : Педагогіка : електрон. наук. фахове вид.
Харків, 2020. Вип. 8(15). URI: <http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4722>

5. Хлебнікова Т. М. Освіта дорослих у сучасних кризових умовах: андрагогічний аспект професійного розвитку педагогів. *Адаптивне управління: теорія і практика. Сер. : Педагогіка : електрон. наук. фахове вид.* Харків, 2026. Вип. 22. URI: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue/view/45> (дата звернення 14.04.2026).
6. Chaikina A. Self-management as the main competence of the modern manager. *Економіка і регіон.* 2021. Том. 3. № 82. DOI: [https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3\(82\).2371](https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2371)

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА ТА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ

Василишин О. М.

У статті розглядається проблематика національно-патріотичного виховання молоді в умовах сучасних суспільних викликів, зокрема в контексті збройної агресії проти України. Проаналізовано теоретичні засади, нормативно-правову базу та практичний досвід реалізації патріотичного виховання в загальноосвітніх закладах і позашкільних установах. Визначено ключові компоненти національно-патріотичного виховання: ціннісний, когнітивний, діяльнісний та емоційно-вольовий. Охарактеризовано ефективні форми та методи виховної роботи, спрямованої на формування національної свідомості, громадянської відповідальності та патріотичних почуттів. Обґрунтовано необхідність системного підходу до патріотичного виховання молоді в умовах воєнного часу та в постконфліктний період.

Ключові слова: національно-патріотичне виховання, молодь, патріотизм, національна свідомість, громадянське виховання, освіта, Україна.

Постановка проблеми. Національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики України. В умовах збройної агресії Російської Федерації, яка розпочалася у 2014 році і набула повномасштабного характеру у 2022 році, питання формування патріотичної свідомості молоді набуло особливої гостроти та суспільної значущості. Захист суверенітету, територіальної цілісності та незалежності держави безпосередньо пов'язаний із рівнем патріотичної вихованості громадян, їхньою готовністю до самопожертви заради Батьківщини.

Сучасна українська педагогіка переживає якісне переосмислення підходів до патріотичного виховання. Якщо в попередні десятиліття воно нерідко зводилося до формальних заходів, то нині постала нагальна потреба в системній, науково обґрунтованій і практично ефективній виховній роботі.

Школа, сім'я, громадські організації та засоби масової інформації стають партнерами у формуванні патріота – людини, яка знає свою культуру, пам'ятає героїв, цінує державність і готова її захищати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концептуальні основи національно-патріотичного виховання розроблялися провідними вітчизняними педагогами – В. Сухомлинським, Г. Ващенком, С. Русовою, І. Огієнком. Вони наголошували, що справжній патріотизм виростає з любові до рідного краю, мови, культури, а не з нав'язаних ззовні ідеологем. Сучасні дослідники – К. Чорна, І. Бех, О. Сухомлинська – розвивають ці ідеї в контексті демократичних цінностей, прав людини та євроінтеграційного вибору України.

Нормативно-правову базу патріотичного виховання в Україні складають: Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про повну загальну середню освіту», Стратегія національно-патріотичного виховання (2019), Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України (2020). Ці документи визначають патріотичне виховання як пріоритет державної освітньої політики і зобов'язують освітні установи системно його реалізовувати.

Мета статті – здійснити теоретичний аналіз сутності національно-патріотичного виховання молоді, розкрити його структурні компоненти та узагальнити ефективні форми й методи практичної реалізації в умовах сучасного освітнього середовища.

Виклад основного матеріалу. Поняття «патріотизм» у педагогічному дискурсі трактується як інтегративна якість особистості, що включає: любов до Батьківщини та свого народу; знання національної історії, культури та традицій; відчуття громадянської відповідальності; готовність до активних дій в ім'я суспільного блага. Відповідно, національно-патріотичне виховання є цілеспрямованим педагогічним процесом формування зазначених якостей у підростаючого покоління.

Аналіз наукової літератури дає підстави виокремити чотири ключові компоненти національно-патріотичного виховання молоді.

Когнітивний компонент передбачає формування системи знань про національну історію, культуру, символіку, традиції та звичаї українського народу. Важливою складовою є ознайомлення молоді з героїчними сторінками боротьби за незалежність, подвигами захисників Батьківщини в різні історичні періоди.

Емоційно-ціннісний компонент охоплює формування почуттів любові до Батьківщини, гордості за свій народ, відповідальності за майбутнє країни. Цей компонент реалізується через переживання значущих подій, спілкування з ветеранами, участь у меморіальних заходах.

Діяльнісний компонент виражається в конкретних вчинках та поведінці, спрямованих на захист і розвиток Батьківщини. Він реалізується через волонтерство, участь у громадському житті, вивчення державної мови, підтримку вітчизняної культури та науки.

Вольовий компонент передбачає готовність до самопожертви, стійкість перед викликами, здатність долати труднощі заради суспільного блага. Особливого значення цей компонент набуває в умовах воєнного часу.

Ефективність патріотичного виховання значною мірою визначається різноманіттям і доцільністю використовуваних форм та методів. Педагогічна практика свідчить, що найбільш результативними є ті підходи, які поєднують емоційне залучення з активною діяльністю учнів.

Серед урочних форм роботи виділяються інтегровані уроки з елементами краєзнавства, уроки мужності та пам'яті, дослідницькі проекти з вивчення локальної та національної історії. Позаурочна робота охоплює гуртки, клуби юних дослідників, козацькі осередки, учнівське самоврядування.

Масові форми включають: тематичні свята (День захисників і захисниць України, День Незалежності), конкурси знавців рідного краю, вікторини з національної символіки, туристично-краєзнавчі походи та екскурсії до місць бойової слави. Волонтерська діяльність – плетіння сіток, збір допомоги для ЗСУ, листи підтримки – стала органічною частиною виховної роботи в умовах воєнного часу.

Серед ефективних методів варто відзначити: метод проєктів (дослідження родоводу, «Мій рідний край»), метод «живої бібліотеки» (зустрічі з ветеранами, героями), storytelling – розповідь реальних патріотичних історій, а також цифрові методи – ведення учнівських медіапроєктів, соціальних кампаній, документування подій сучасної війни.

Незважаючи на значний прогрес у розвитку системи патріотичного виховання, сучасна освіта стикається з рядом серйозних проблем. По-перше, це інформаційна агресія: масований вплив ворожої пропаганди через соціальні мережі та месенджери потребує від педагогів розвитку в учнів критичного мислення та медіаграмотності.

По-друге, виклик внутрішнього переміщення: понад мільйон школярів стали внутрішньо переміщеними особами, що породжує проблему ідентичності, травматичного досвіду та потреби в психосоціальній підтримці. Патріотичне виховання таких дітей вимагає особливої чутливості й індивідуального підходу.

По-третє, проблема формалізму: нерідко патріотичне виховання зводиться до проведення обов'язкових заходів «для галочки», які не торкаються душі дитини. Подолання формалізму вимагає переходу від масового до особистісно орієнтованого підходу, де кожен учень є суб'єктом, а не об'єктом виховного процесу.

По-четверте, недостатня підготовка педагогічних кадрів до здійснення патріотичного виховання в умовах воєнного часу, зокрема брак компетентностей з психологічної підтримки дітей із травматичним досвідом.

На основі аналізу наукових джерел та практичного досвіду можна визначити такі пріоритетні напрями вдосконалення системи національно-патріотичного виховання молоді.

1. Інтеграція патріотичного виховання в усі навчальні предмети: не лише в «Захист України» чи «Історію», а й у природничі науки (через вивчення природи рідного краю), мистецтво (через залучення до українського фольклору та сучасного мистецтва), іноземні мови (через представлення України світу).

2. Партнерство з громадою: залучення ветеранів, діячів культури, волонтерів, представників територіальних громад до виховної роботи. «Живий» патріотизм конкретних людей переконає набагато ефективніше, ніж абстрактні лозунги.

3. Розвиток цифрових форм виховання: шкільні медіастудії, учнівські YouTube-канали та інстаграм-сторінки про рідний край, документальні проекти, цифрові меморіали загиблих захисників. Молодь ефективніше засвоює цінності через звичні для неї медіаканали.

4. Підготовка та підвищення кваліфікації педагогів: освоєння технік роботи з дітьми в умовах воєнного часу, методів арт-терапії, психологічної підтримки, розвитку стресостійкості. Педагог-патріот, який сам переживає цінності, – найкращий виховний взірець.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Національно-патріотичне виховання молоді є стратегічним пріоритетом освітньої системи України, особливо в умовах збройної агресії та боротьби за національне виживання. Аналіз теоретичних засад і практичного досвіду свідчить, що ефективне патріотичне виховання неможливе без: чіткої концептуальної основи; системного міжпредметного підходу; особистісної орієнтованості; залучення до реальної діяльності; партнерства школи, сім'ї та громади.

Сучасні виклики – пропаганда, переміщення, травматичний досвід – вимагають від педагогів не лише знань і методичної майстерності, але й особистої громадянської зрілості, готовності бути взірцем патріотизму в дії. Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою програм патріотичного виховання для різних вікових груп в умовах постконфліктного відновлення суспільства.

Список використаних джерел

1. Бех І. Д. Виховання особистості: у 2-х кн. Кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. Київ : Либідь, 2003. 280 с.
2. Ващенко Г. Виховний ідеал. Полтава : Полтавський вісник, 1994. 191 с.
3. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України: Наказ МОН України від 29.06.2020 № 814. URL: <https://mon.gov.ua> (дата звернення: 15.01.2026).

4. Огієнко І. Українська культура. Київ : Фірма «Довіра», 1992. 141 с.
5. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори: у 2-х кн. Київ : Либідь, 1997. Кн. 1. 272 с.
6. Стратегія національно-патріотичного виховання: Указ Президента України від 18.05.2019 № 286/2019. URL: <https://www.president.gov.ua> (дата звернення: 15.01.2026).
7. Сухомлинська О. В. Патріотизм як цінність: погляди на виховання патріотизму в дітей та молоді. *Шлях освіти*. 2010. № 2. С. 10–14.
8. Чорна К. І. Національно-патріотичне виховання в умовах сучасних викликів. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*. 2022. Вип. 26. С. 317–330.
9. Бондаренко Н. В., Косянчук С. В. Виховання патріотизму в умовах дистанційного навчання. *Педагогічна освіта: теорія і практика*. 2022. № 33. С. 45–53.
10. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 31. Ст. 226.

NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH: THEORY, PRACTICE AND CONTEMPORARY CHALLENGES

Vasylyshyn O. M.

The article considers the issues of national-patriotic education of youth in the context of modern social challenges, in particular in the context of armed aggression against Ukraine. The theoretical foundations, regulatory and legal framework and practical experience of implementing patriotic education in general education institutions and extracurricular institutions are analyzed. The key components of national-patriotic education are identified: value-based, cognitive, activity-based and emotional-volitional. Effective forms and methods of educational work aimed at the formation of national consciousness, civic responsibility and patriotic feelings are characterized. The need for a systematic approach to patriotic education of youth in wartime and in the post-conflict period is substantiated.

Keywords: *national-patriotic education, youth, patriotism, national consciousness, civic education, education, Ukraine.*

ГУМАНІТАРНЕ ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІННІ ЯК ВІДПОВІДЬ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЧИННИК ДЕРЖАВНОГО РОЗВИТКУ

Васиньова Н. С.

У статті обґрунтовано концепцію гуманітарного лідерства як інноваційної моделі управління, здатної ефективно відповідати на глобальні виклики сучасності. Показано, що гуманітарне лідерство поєднує стратегічне мислення з цінностями людяності, інклюзивності та розвитку людського потенціалу, забезпечуючи стійкість суспільних систем у кризових умовах. Визначено ключові риси гуманітарного лідерства та окреслено перспективи його розвитку як чинника державного розвитку.

***Ключові слова:** гуманітарне лідерство, глобальні виклики, управління, інклюзивність, стратегічний розвиток, стійкість суспільства.*

Постановка проблеми. Масштаби сучасних гуманітарних викликів постійно зростають і набувають багатовимірного характеру: від воєнних конфліктів та природних катастроф до соціально-економічних криз і наслідків кліматичних змін. Такі виклики засвідчують обмеженість традиційних управлінських моделей у кризових умовах, що актуалізує потребу у нових підходах до лідерства, здатних забезпечити стійкість, інклюзивність та стратегічний розвиток суспільних систем.

У цьому контексті гуманітарне лідерство постає як концептуальна відповідь на глобальні виклики, оскільки орієнтується на добробут людини, передбачає проактивне прогнозування змін, залучення маргіналізованих груп до процесів прийняття рішень, формування культури навчання та саморефлексії, а також пріоритизацію психічного здоров'я.

Таким чином, гуманітарне лідерство слід розглядати як ключову умову ефективного управління та стійкості суспільства у кризових обставинах, а його розвиток має стати пріоритетом сучасних управлінських стратегій і державної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед праць світових авторів, присвячених темі лідерства, найбільш важливими та методологічно значущими, на нашу думку, є праці таких вчених: М. Вебер («Economy and Society»), К. Левін (1930), Д. Мак-Грегор (1960), Р. Лайкерт (1960), Р. Блейк та Дж. Мутон (1960), Дж. Адайр (1970), Роберт Грінліф (1970), Б. Басс (1980), Дж. Сосік і Д. Юнг (2010) та ін. Про декількох з них, що мають важливе значення для нашої роботи, ми згадували вище.

Сучасне наукове поле окреслює лідерство як багатовимірне явище, що потребує подальшого вивчення та концептуального узгодження між різними підходами. Враховуючи організаційний (О. Бінерт, Л. Балаш, О. Лисюк, Н. Буняк, О. Гнилянська, Л. Кожушко, А. Щербакова [1–3; 5]) та гуманістичний вимір, феномен лідерства набуває нового значення у сучасному управлінні. Він постає не лише як інструмент ефективності менеджменту чи рушій змін, але й як носій цінностей людяності та стратегічний чинник розвитку. Така багатогранність підходів свідчить про необхідність інтеграції різних концепцій у єдину теоретико-практичну модель, яка поєднуватиме прагматичні, соціальні та гуманістичні аспекти.

Проте наразі є необхідним: систематизувати існуючі теоретичні напрацювання та узгодити їх у межах єдиної концептуальної рамки; визначити ключові характеристики гуманітарного лідерства як окремої управлінської моделі; здійснити емпіричну перевірку ефективності гуманітарного лідерства у кризових умовах; розробка практичних інструментів та методик їхнього впровадження в управлінську практику. Таким чином, актуальність проблеми полягає у потребі поєднання різних наукових підходів та їх трансформації у цілісну модель гуманітарного лідерства, здатну забезпечити стійкість суспільних систем і сприяти державному розвитку.

Метою статті є обґрунтувати концепцію гуманітарного лідерства як сучасної управлінської парадигми, здатної забезпечити ефективну відповідь на глобальні виклики та виступити чинником державного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Аналіз сучасних досліджень [1–3; 5–6]

показує, що лідерство розглядається не лише як управлінська функція, а як чинник ефективної комунікації, результативності управління та розвитку суспільства на основі ціннісних орієнтирів. Традиційні моделі, орієнтовані на стабільність, не відповідають вимогам екстремальних умов, де потрібні швидкі рішення та гнучкість. Це породжує суперечність між прагматичними управлінськими підходами й гуманістичними цінностями, адже сучасний лідер має бути водночас стратегом, кризовим менеджером і носієм людяності. У воєнних умовах феномен лідерства потребує нового осмислення та інтеграції організаційних, соціальних, гуманістичних і інституційних концепцій для формування цілісної моделі, здатної забезпечити ефективність управління й стійкість суспільства.

Одним із прикладів такої моделі є концепція «П'ять рівнів лідерства» (рис. 1), що демонструє поступовий розвиток управлінського впливу від формальних прав до морального авторитету [4].

Рис. 1. П'ять рівнів лідерства за Джоном Максвеллом

Як видно з моделі «П'ять рівнів лідерства», ефективність управління поступово переходить від формальних прав до впливу, заснованого на особистих якостях та довірі. Така еволюція підкреслює, що справжнє лідерство не обмежується посадою чи результатами діяльності, а проявляється у здатності

розвивати інших, формувати культуру взаємоповаги та уособлювати цінності, які надихають суспільство.

У контексті гуманітарного лідерства ця модель набуває особливого значення, адже саме верхні рівні піраміди (розвиток людей та вершина, що ґрунтується на повазі) забезпечують стійкість організацій у кризових умовах. Вони дозволяють лідерам не лише реагувати на виклики, а й створювати середовище довіри, інклюзивності та психологічної підтримки, що є критично важливим у період воєнного стану та глобальних потрясінь.

Фахівці зазначають [6], що лідерство майбутнього постає як інтегративна модель, що поєднує гуманістичні, організаційні та соціальні підходи, спрямовані на забезпечення стійкості суспільства у кризових умовах. Воно ґрунтується на цінностях довіри, інклюзивності та розвитку людського потенціалу, а також передбачає нові управлінські практики, здатні відповідати на глобальні виклики.

Лідерство майбутнього передбачає:

1. Прогностичність та проактивність – здатність завчасно помічати сигнали змін і перетворювати їх на можливості та дії.
2. Колаборативність – свідомий розподіл влади, знань та інформації.
3. Інноваційність – формування культури відкритого діалогу та пошуку нових рішень.
4. Готовність до невизначеності – прийняття ризиків, виклик статус-кво та усвідомлення небезпеки бездіяльності.
5. Менторство – інвестування часу у розвиток інших.
6. Інклюзивність – залучення маргіналізованих та недостатньо представлених груп до процесів прийняття рішень.
7. Пріоритет добробуту – увага до психічного здоров'я та благополуччя як інших, так і власного.
8. Саморефлексія та навчання – постійне вдосконалення та критичне осмислення власних практик.

Щодо ініціатив для розвитку лідерства, фахівці [6] виокремлюють

наступні інструменти і практики:

- трансформаційна підтримка «рівний-рівному»;
- створення просторів для колективного навчання;
- навчальні поїздки та стажування;
- інтенсивні курси «лідерства майбутнього».

Отже, враховуючи сучасні глобальні виклики та потребу у нових управлінських підходах, гуманітарне лідерство постає як стратегічний ресурс державного розвитку. Воно поєднує ціннісні орієнтири, інклюзивність та стратегічне бачення з конкретними інструментами управління, що забезпечують адаптивність і стійкість системи. У цьому контексті можна виокремити такі ключові практики гуманітарного лідерства в управлінні:

1. Ціннісне управління – етичні стандарти, прозорі рішення.
2. Інклюзивність – залучення громадськості, партисипативне планування.
3. Психологічна підтримка – менторство, розвиток емоційного інтелекту.
4. Відкрита комунікація – публічні звіти, зворотний зв'язок.
5. Стратегічне бачення – foresight, лідерство служіння, підготовка агентів змін.

Таким чином, концепція гуманітарного лідерства майбутнього поєднує стратегічне мислення з практичними інструментами, спрямованими на формування інклюзивних, стійких та інноваційних суспільних систем.

Формування інноваційної, високоефективної та стійкої організації потребує системного розвитку лідерів на всіх рівнях. Інвестиції у підтримку лідерства, створення можливостей для чесних розмов та експериментів є необхідними для формування культури навчання та забезпечення динамічності й стійкості організації.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Відтак, аналіз сучасних гуманітарних викликів показав, що традиційні моделі лідерства не відповідають вимогам екстремальних умов, де потрібні швидкість, гнучкість та здатність до ризику. Це актуалізує потребу у гуманітарному лідерстві як інтегративній моделі управління. До ключових рис гуманітарного лідерства

належить: прогностичність, колаборативність, інноваційність, готовність до невизначеності, менторство, інклюзивність, пріоритет добробуту та саморефлексія. Вони формують основу для ефективної взаємодії в умовах глобальних викликів.

Встановлено, що гуманітарне лідерство постає не лише як управлінський інструмент, а й як носій цінностей людяності та стратегічний чинник державного розвитку, що сприяє формуванню інклюзивних, інноваційних і стійких суспільних систем. З'ясовано, що гуманітарне лідерство слід розглядати як ключову умову ефективного управління та стійкості суспільства у кризових обставинах, а його розвиток має стати пріоритетом сучасних управлінських стратегій і державної політики.

Перспективи подальших досліджень полягають у поєднанні теоретичного осмислення і практичної апробації гуманітарного лідерства, що дозволить сформувати цілісну модель управління, здатну забезпечити стійкість та інклюзивність суспільних систем.

Список використаних джерел

1. Бінерт О. В., Балаш Л. Я., Лисюк О. В. Керівництво та лідерство в організації як основа успішної управлінської діяльності. *Економіка та держава*. 2024. №10. С. 40. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2024.10.40>.
2. Буняк Н. Лідерство в системі менеджменту організації. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-92>.
3. Гнилянська О. В. Лідерство в соціальному менеджменті: нові підходи до управління змінами. *Підприємництво і торгівля*. 2024. Вип. 42. С. 19–25. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-42-03>.
4. Максвелл Дж. Розвину лідера в собі : Як впливати на людей і вести їх за собою ; [пер. з англ. Н. Гербіш]. Київ : Брайт стар паблішинг, 2013. 181 с.
5. Кожушко Л. Ф., Щербакова А. С. Лідерство як передумова ефективної системи менеджменту організації. *Вісник економіки*. 2024. DOI: <https://doi.org/10.31713/ve420209>.
6. Solferino Academy. Humanitarian Leadership for the Future: URL: <https://solferinoacademy.com/humanitarian-leadership-for-the-future/> (Last accessed: 04.04.2026).

HUMANITARIAN LEADERSHIP IN GOVERNANCE AS A RESPONSE TO GLOBAL CHALLENGES AND A FACTOR OF STATE DEVELOPMENT

Vasynova N. S.

The article substantiates the concept of humanitarian leadership as an innovative management model capable of effectively responding to the global challenges of modernity. It demonstrates that humanitarian leadership combines strategic thinking with the values of humanity, inclusiveness, and human potential development, ensuring the resilience of social systems in crisis conditions. The key features of humanitarian leadership are identified, and the prospects for its development as a factor of state progress are outlined.

Keywords: *humanitarian leadership, global challenges, management, inclusiveness, strategic development, societal resilience.*

**УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ
КОНСАЛТИНГОВОЇ КОМПАНІЇ**

Васюк А.

INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT CONSULTING COMPANY

Vasiuk A.

Знання стає домінуючим засобом досягнення високих економічних результатів, і розвиток інтелектуального капіталу стає основним фактором новоствореної вартості.

Інтелектуальний капітал складається з людського, організаційного та клієнтського капіталу. Людський капітал – це частина інтелектуального капіталу, яка має безпосереднє відношення до людини, і на рівні компанії до її трудових ресурсів. Він включає знання, практичні навички, творчі здібності людей, їхні моральні цінності, культуру праці. Організаційний капітал – це та частина інтелектуального капіталу, яка має відношення до організації в цілому та визначає її матеріальні, інтелектуальні та інноваційні засоби, які працівники компанії використовують у своїй діяльності. Сюди входить технічне та програмне забезпечення, організаційні структури, патенти, бренди. Клієнтський капітал – це та частина інтелектуального капіталу, яка формується в процесі взаємодії з клієнтами (сталі зв'язки з клієнтами, маркетингові можливості, клієнтські бази даних). При цьому інтелектуальний капітал має мультиплікативний ефект по відношенню до інших видів капіталу, впливаючи на рівень ефективності його використання.

Для інтегральної вартісної оцінки величини інтелектуального капіталу застосовується коефіцієнт, який є ставленням інтелектуального капіталу (нематеріальних активів) до вартості матеріальних активів.

Як фінансові показники людського капіталу можна використовувати сумарну величину оплати праці працівників підприємств. Фінансову оцінку клієнтського капіталу, що характеризує частку надприбутку, яка пов'язана з клієнтськими відносинами компанії, можна визначити через гудвіл або

коефіцієнт гудвілу. Організаційний капітал компанії пов'язаний з тією часткою матеріальних активів компанії, яка витрачена на придбання систем та обладнання для отримання нових знань, навичок та інновацій та клієнтського капіталу компанії.

Стратегії управління знаннями спрямовані на те, щоб створити нову вартість, реалізовану в продуктах, людях та у процесах за допомогою раціонального формування та використання знань в організаціях. Основна мета цих стратегій – збільшення ефективності використання всіх наявних ресурсів організації, отримання кращих і швидших інновацій, вдосконалення обслуговування клієнтів, зниження втрат від інтелектуальних активів, що не використовуються, а використання стратегій управління знаннями здатне підвищити ефективність роботи організацій, тому що в сучасних умовах управління знаннями стає провідним фактором забезпечення конкурентів.

Придбані знання працюють і приносять прибуток підприємству. Такі знання стають її інтелектуальним капіталом. Необхідно забезпечити ефективне управління знаннями, що включає зовсім різні складові: структурування знань у компанії, комплексний підхід до аналізу ефективності бізнесу за допомогою придбання та застосування формальних систем. До формальних систем належать експертні системи управління, системи штучного інтелекту, автоматизовані системи прийняття рішень, системи підтримки рішень і системи підтримки роботи з клієнтами.

Усі формальні системи дуже ефективні за необхідності приймати управлінські рішення в компаніях інноваційної, фінансової та консалтингової сфер діяльності, де потрібен облік великої кількості зовнішніх умов, що швидко змінюються.

Формальні системи призначені для підвищення організаційного знання підприємств і, в такий спосіб, впливають на зростання організаційного і людського капіталів і отже, на інтелектуальний капітал підприємства, загалом. Формальні системи підтримки рішень і зокрема системи підтримки відносин із клієнтами і CRM – системи впливають на клієнтський капітал компанії, отже,

на інтелектуальний капітал організацій, що особливо важливо компаній сфери консалтингу.

Сучасна стадія розвитку вітчизняних компаній пов'язана з необхідністю формування власних неформальних систем управління організаційним знанням, що найбільш відповідають вітчизняній специфіці, та забезпечення цього процесу. Це визначає й нові вимоги до систем бізнес-освіти, покликаним як забезпечувати ефективне безперервне навчання працівників, а й створювати й управляти організаційним знанням підприємств, і збільшувати цим, людський капітал та інтелектуальний капітал підприємства у цілому.

Консалтингові компанії відносяться за своїм типом до компаній знань, що характеризуються тим, що в структурі вартості компанії частка інтелектуального капіталу перевищує частку матеріальних активів і сучасний підхід до оцінки реальної вартості компанії крім уявлень про те, як ті чи інші рішення впливають на вартість підприємства, повинен відображати, в яких саме цінних підприємствах – матеріальних.

Велике значення для компаній, що працюють в галузі консалтингових послуг, має клієнтський капітал компанії, який характеризує ту частку вартості компанії, яка пов'язана зі здатністю менеджменту підприємства забезпечувати дохідність діяльності за рахунок залучення надійних і солідних клієнтів, а вартість гудвілу та коефіцієнт гудвілу є найважливішим компонентом при оцінці вартості нематеріальних активів організації. Визначення показника ділової репутації є найважливішим показником економічної ефективності інтелектуального капіталу.

Залежність коефіцієнта гудвілу від коефіцієнта Тобіна компанії має лінійний характер і таким чином визначає прямий метод визначення гудвілу компанії або оцінки вартості ділової репутації, який не вимагає суб'єктивних оцінок вартості компанії, а вимагає лише знання коефіцієнта Тобіна та економічних показників підприємства.

ЛІДЕРСЬКІ ЯКОСТІ ЯК ЧИННИК УСПІШНОСТІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА

Величко А. В.

Науковий керівник: Хлебнікова Т.

LEADERSHIP QUALITIES AS A SUCCESS FACTOR OF A MODERN MANAGER

Velichko A. V.

Supervisor: Khliebnikova T. M.

У сучасній науковій дискусії лідерство розглядається як багатоаспектне явище, що функціонує на різних рівнях соціальної організації. Дослідники [2, 5] виокремлюють два фундаментальні види лідерства залежно від суб'єкта його реалізації: індивідуальне та інституційне (організаційне).

Індивідуальне лідерство фокусується на окремій особистості. Його вектор спрямований як на внутрішній розвиток (самолідерство), так і на зовнішній вплив на групу для досягнення спільних цілей.

Інституційне лідерство передбачає, що суб'єктом виступає організація в цілому. Це виявляється у здатності установи до саморозвитку, конкурентоспроможності та впливу на інші суб'єкти ринку чи освітнього простору.

Така диференціація корелює з поділом людської діяльності на індивідуальну та групову, де в першому випадку ми оперуємо поняттям «лідер-особистість», а в другому – «лідер-організація».

Ефективність управлінської діяльності менеджера детермінується набором навичок, які традиційно класифікуються С. Никифоровим за трьома категоріями:

1. Технічні навички (*hard skills*): базові фахові знання, здобуті в процесі формальної освіти.
2. Міжособистісні навички: здатність до соціальної взаємодії та актуалізації людського потенціалу.

3. Концептуальні навички: вміння мислити стратегічно, аналізувати складні системи та знаходити нестандартні рішення в умовах невизначеності [3].

Сучасний менеджмент демонструє зміщення акценту на другу та третю категорії, які формують профіль soft skills. У цьому контексті лідерські навички постають як інтегральна характеристика, що дозволяє менеджеру не просто керувати процесами, а мотивувати команду, ефективно розподіляти ролі та максимізувати продуктивність через розвиток сильних сторін підлеглих.

Науковий пошук О. Дяків, С. Прохоровської, А. Прочана та В. Ягоднікової дозволяє структурувати лідерські якості за кількома функціональними блоками:

- мотиваційно-особистісний блок охоплює потребу в досягненні, самокритичність, впевненість у собі, чесність та харизматизм, особистісні компетенції і є фундаментом самоменеджменту та основою авторитету лідера [1, 4, 5];
- емоційно-вольовий блок (емоційний інтелект) включає стресостійкість, урівноваженість, здатність керувати власними станами та емпатію, що дозволяє лідеру орієнтуватися в складних соціальних ситуаціях та підтримувати сприятливий мікроклімат у колективі;
- професійно-діловий блок визначає готовність брати відповідальність за розвиток групи, навички делегування, прогностичний підхід та відкритість до інновацій;
- комунікативний блок передбачає оволодіння складними навичками спілкування, ораторську майстерність, вміння слухати та вести конструктивні переговори, дотримуючись етичних норм і стандартів корпоративної культури.

Аналіз концепцій лідерства [5] дозволяє виділити три ключові етапи розвитку наукової думки.

1. Теорія рис (традиційний підхід), що ґрунтується на припущенні про вроджений характер лідерських якостей (харизма, інтелект, зовнішність).
2. Поведінковий підхід який стверджує можливість свідомого розвитку

лідерського потенціалу через навчання та практику.

3. Ситуативний підхід – розглядає ефективність лідера як похідну від його здатності адаптувати свої якості та стиль управління до конкретних умов, потреб групи та характеру викликів.

В умовах глобальних геополітичних та технологічних змін (концепція «Лідерство 2050») виникає потреба в гнучкості управлінського стилю. Встановлено пряму залежність між особистісним профілем лідера та способом його взаємодії з командою:

- лідери з розвиненим емоційним інтелектом тяжіють до демократичного стилю;
- висока рішучість та впевненість часто корелюють з авторитарним стилем, ефективним у кризових ситуаціях;
- орієнтація на розвиток підлеглих формує коучинговий стиль;
- креативність та відкритість до інновацій сприяють впровадженню ліберального стилю.

Отже, сучасне лідерство в менеджменті є динамічною системою компетенцій, де особистісні якості визначають здатність суб'єкта до адаптивного управління.

Список використаних джерел

1. Дяків О. П., Прохоровська С. А. Структура лідерських компетенцій менеджера. *Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер.: Економічні науки.* 2013. № 6. С.48-55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpushk_2013_6_11 (дата звернення: 12.04.26).
2. Костенко Р. В. Розвиток лідерських якостей майбутніх менеджерів наукових проєктів. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова.* 2023. Вип. 93. С. 77–81. URL: <https://dspace.oano.od.ua/server/api/core/bitstreams/a7400d2e-0a04-43f5-bca8-7db856d7f7b2/content> (дата звернення: 12.04.26).
3. Никифоров С. Л. Формування лідерських якостей менеджерів на базі третинного сектору економіки. *Габітус.* 2024. Вип. 58. С. 167-171. URL: https://habitus.od.ua/journals/2024/58-2024/58_2024.pdf (дата звернення: 12.04.26).
4. Прочан А. О. Значущість лідерських якостей менеджера як запорука позитивних змін на підприємстві. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права.* 2022.

Вип. 32. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6366548>.

5. Хлебнікова Т. М., Стрельченко К. В., Хлудєєва К. В. Лідерські моделі в управлінні організацією: формування корпоративної ідентичності та мотивації персоналу. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2025. Вип. 45. С. 165-176. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15732931>.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Водолазська Т. В.

У статті розглянуто проблему розвитку емоційно-етичної компетентності сучасного керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформування НУШ; обґрунтовано актуальність формування цієї компетентності як ключової складової професійної діяльності управлінця, здатного забезпечувати ефективну комунікацію, психологічну безпеку та якість освітнього процесу; запропоновано шляхи вдосконалення емоційно-етичної компетентності керівників через розвиток програм соціально-емоційного навчання, удосконалення системи підвищення кваліфікації та формування культури етичного лідерства.

Ключові слова: *професійна компетентність, емоційно-етична компетентність, система неперервної освіти, емоційний інтелект, етичне лідерство, педагогіка партнерства, безпечне освітнє середовище, професійний розвиток, управлінська діяльність.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування освіти суттєво зростають вимоги до професійної діяльності керівника закладу загальної середньої освіти. Керівник постає не лише як адміністратор, а як лідер змін, організатор безпечного освітнього середовища, модератор ефективної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу. У цьому контексті особливої значущості набуває емоційно-етична компетентність, яка забезпечує здатність управлінців до усвідомлення й регуляції власних емоцій, розуміння емоцій інших, дотримання етичних норм та побудови партнерської взаємодії.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення якості управління закладами освіти в умовах соціальних викликів, зокрема воєнного стану, психологічного навантаження на учасників освітнього процесу та

трансформаційних змін у системі освіти. Емоційно-етична компетентність розглядається як ключова складова професійної компетентності керівника, що безпосередньо впливає на формування сприятливого психологічного клімату, запобігання конфліктам і забезпечення ефективності управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз попередніх досліджень і публікацій засвідчує, що вимоги до емоційно-етичної компетентності керівника ЗЗСО закріплені в нормативних документах, таких як, Типові програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Накази МОН України (№1225 від 29.08.2024; №1465 від 04.11.2025), Професійний стандарт керівника ЗЗСО. Ці документи визначають емоційно-етичну компетентність як одну з ключових професійних, акцентують увагу на здатності педагогічних працівників управляти емоціями, умінні будувати партнерську взаємодію та створювати безпечне освітнє середовище.

Останні наукові дослідження підкреслюють, що емоційно-етична компетентність є складовою професійної компетентності керівника та включає: саморегуляцію; емпатію; етичну поведінку. Теоретичне підґрунтя проблеми закладено у працях американського дослідника Деніела Гоулмана (Daniel Goleman), який обґрунтував концепцію емоційного інтелекту як ключового чинника ефективного лідерства. У його дослідженнях доведено, що управлінська ефективність значною мірою залежить від здатності керівника до саморегуляції, емпатії та соціальних навичок [3]. Подальший розвиток ця ідея отримала у роботах Річарда Бояціса (Richard Boyatzis) та його колег, які довели зв'язок між емоційною компетентністю керівника та організаційною ефективністю, зокрема в освітніх установах [9].

У дослідженнях Організації економічного співробітництва та розвитку (Organisation for Economic Co-operation and Development) [8] підкреслюється важливість соціально-емоційних навичок керівників для формування позитивного освітнього середовища та підвищення якості освіти.

Останні дослідження в Україні зосереджені на розвитку емоційного інтелекту керівників у системі післядипломної освіти; впровадженні соціально-

емоційного навчання (Т Дрожжина, О. Елькін, О. Рассказова) [1; 5]; формуванні безпечного освітнього середовища. У роботах О. Пометун акцентовано увагу на розвитку соціально-емоційних навичок у контексті компетентнісного підходу та педагогіки партнерства, що безпосередньо пов'язано з діяльністю керівника закладу освіти [7].

У наукових публікаціях (Т. Водолазська, Н. Дужик, В. Панченко) підкреслюється необхідність інтеграції емоційно-етичної компетентності в систему професійного розвитку. Дослідження науковців акцентують увагу на розвитку емоційних навичок педагогів і управлінців як складової реформи Нової української школи [2; 4; 6].

Проблема розвитку емоційно-етичної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти перебуває на перетині кількох наукових напрямів: освітнього менеджменту, психології управління, педагогіки та теорії емоційного інтелекту. У сучасній науці відсутнє єдине трактування поняття емоційно-етичної компетентності, проте більшість дослідників розглядають її як інтегративну якість особистості керівника, що поєднує емоційний інтелект, етичні цінності та комунікативні вміння.

Попри значну кількість досліджень, залишаються недостатньо розробленими: критерії та показники сформованості емоційно-етичної компетентності керівника; інструменти її діагностики; практичні моделі розвитку в системі неперервної освіти; механізми інтеграції міжнародного досвіду в український контекст.

Мета статті: теоретично обґрунтувати та визначити ефективні шляхи вдосконалення емоційно-етичної компетентності сучасного керівника закладу загальної середньої освіти в умовах трансформації освітнього середовища. Завдання статті: проаналізувати сутність та структуру емоційно-етичної компетентності керівника ЗЗСО; узагальнити сучасні наукові підходи та дослідження з означеної проблеми; розробити та обґрунтувати шляхи її вдосконалення в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Сучасна наука розглядає емоційно-етичну

компетентність у межах кількох підходів. Компетентнісний підхід, представлений у працях українських дослідників (О. Пометун), пропонує погляд на зазначену компетентність як інтеграцію знань, умінь, цінностей і досвіду. Теорія емоційного інтелекту доводить, що успішність керівника значною мірою залежить від рівня розвитку емоційного інтелекту [3]. Підхід етичного лідерства підкреслюється роль цінностей, емпатії та соціальної відповідальності у лідерстві [9]. Соціально-емоційне навчання (SEL) впроваджується в освітні системи як інструмент розвитку емоційної компетентності [1].

Українські дослідники (В. Олійник, Л. Калініна, О. Пометун) наголошують на необхідності інтеграції емоційно-етичного компоненту в систему управлінської підготовки керівників.

Аналіз сучасних наукових підходів до трактування сутності емоційно-етичної компетентності допоміг встановити, що зазначена компетентність має інтегративний характер і включає такі компоненти: емоційний (емоційний інтелект: самосвідомість, саморегуляція, емпатія, мотивація); етичний (професійна етика, відповідальність, справедливість, доброчесність); комунікативний (ефективна взаємодія, конструктивна комунікація, управління конфліктами); рефлексивний (здатність до самоаналізу управлінських рішень і поведінки); ціннісно-особистісний (гуманістична орієнтація, лідерство служіння).

Отже, ця компетентність виступає основою етичного та емоційно зрілого управління освітнім закладом. Вона відіграє провідну роль у забезпеченні ефективної управлінської діяльності, зокрема у прийнятті рішень, управлінні персоналом та побудові культури довіри в колективі.

Емоційно-етична компетентність керівника ЗЗСО розглядається нами як сукупність взаємопов'язаних компонентів: емоційного інтелекту (самоусвідомлення, саморегуляція, емпатія), етичних цінностей (відповідальність, доброчесність, справедливість), комунікативних умінь та здатності до рефлексії. Її формування є безперервним процесом, що

відбувається в умовах неперервної освіти та професійного саморозвитку.

У контексті неперервної освіти розвиток емоційно-етичної компетентності керівника передбачає системне поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти. Формальна освіта реалізується через програми підвищення кваліфікації, післядипломну педагогічну освіту. Неформальна освіта включає тренінги, семінари, вебінари, професійні спільноти. Інформальна освіта охоплює самоосвіту, рефлексію власного досвіду, обмін практиками з колегами.

Ефективність формування емоційно-етичної компетентності значною мірою залежить від використання сучасних освітніх технологій і підходів, що забезпечують активну участь керівника у процесі навчання та його особистісне зростання.

Одним із ключових напрямів розвитку емоційно-етичної компетентності є цілеспрямований розвиток емоційного інтелекту керівника, що передбачає формування навичок усвідомлення власних емоцій і їх впливу на управлінські рішення; навчання здатності до саморегуляції та стресостійкості; розвиток емпатії як основи ефективної взаємодії з педагогічним колективом, учнями та батьками. Реалізація цього напрямку можлива через тренінгові програми, психологічні практикуми.

Формування етичної культури управлінської діяльності передбачає дотримання принципів академічної доброчесності, прийняття рішень на засадах справедливості та відповідальності, розвиток ціннісних орієнтацій керівника. У межах неперервної освіти це може бути реалізовано через інтеграцію етичних модулів у програми підвищення кваліфікації, аналіз управлінських ситуацій (кейс-методи), професійну рефлексію.

Ефективна управлінська діяльність неможлива без розвинених комунікативних умінь, основними напрямами якої є: розвиток навичок конструктивного діалогу, застосування технологій ненасильницької комунікації, управління конфліктами та медіація. Цей напрям може реалізуватися через інтерактивні методи навчання, рольові ігри, моделювання

управлінських ситуацій.

Ефективним інструментом емоційно-етичної компетентності освітян є соціально-емоційне навчання. Участь керівників у таких програмах сприятиме розвитку навичок саморегуляції, формуванню культури підтримки в колективі, створенню безпечного освітнього середовища.

Як перспективний напрям індивідуалізованої форми професійного розвитку може стати коучинг і менторство, що забезпечуватимуть усвідомлення педагогами власних сильних і слабких сторін, розвиток рефлексивних умінь, формування індивідуальної траєкторії професійного зростання.

Важливим шляхом формування компетентності є розвиток здатності до рефлексії. Він забезпечує аналіз власного управлінського досвіду керівником, ведення ним професійного щоденника, участь у професійних спільнотах. Така рефлексія сприяє постійному оновленню знань і навичок, що відповідають сучасним викликам.

Використання цифрових платформ та онлайн-курсів дозволяє забезпечити доступність навчання, робити освітній процес індивідуальним, дозволяє використовувати інтерактивні інструменти для розвитку соціально-емоційних навичок.

Окремим напрямом є збереження психоемоційного здоров'я керівника через опанування технік управління стресом, формування балансу між професійною діяльністю та особистим життям, створення системи психологічної підтримки в закладі загальної середньої освіти.

Отже, формування емоційно-етичної компетентності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неперервної освіти є комплексним і багатовимірним процесом, що потребує системного підходу, інтеграції різних форм навчання та використання сучасних освітніх технологій. Запропоновані шляхи сприяють підвищенню ефективності управлінської діяльності, формуванню позитивного освітнього середовища та забезпеченню якості освіти в умовах сучасних викликів.

Емоційно-етична компетентність є ключовим фактором ефективного управління закладом загальної середньої освіти в сучасних умовах. Її розвиток забезпечує якість освітнього процесу; психологічну безпеку; ефективну комунікацію; стійкість освітньої системи до кризових викликів.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, емоційно-етична компетентність керівника ЗЗСО є ключовим чинником ефективного управління сучасним закладом освіти. Її формування потребує системного підходу, інтеграції нормативних, наукових і практичних засад та реалізації у межах неперервної освіти.

З метою подолання визначених у статті проблем запропоновано шляхи вдосконалення емоційно-етичної компетентності керівників, що передбачають розвиток програм соціально-емоційного навчання, удосконалення змісту та форм підвищення кваліфікації, впровадження тренінгових технологій, коучингу та менторства, а також формування культури етичного лідерства в освітньому середовищі. Реалізація цих підходів сприятиме підвищенню ефективності управління закладами загальної середньої освіти та забезпеченню якості сучасної освіти.

Перспективами подальших розвідок у даному напрямі може стати створення валідних інструментів оцінювання емоційно-етичної компетентності керівника ЗЗСО; адаптація міжнародного досвіду впровадження соціально-емоційного навчання; дослідження впливу емоційного інтелекту на ефективність управління.

Список використаних джерел

1. Аналітичний огляд «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа» / за заг. ред.: Л. Гриневич, С. Калашнікової. Київ : Шкільний світ, 2021. 312 с.
2. Водолазська Т. В. Соціально-емоційне навчання в системі неперервної освіти. *Імідж сучасного педагога*. 2024. № 6 (219), С. 68–71. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-6\(219\)-68-71](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2024-6(219)-68-71).
3. Гоулман Деніел, Бояціс Річард, Макк Енні. Емоційне лідерство: Мистецтво керування людьми на основі емоційного інтелекту / пер. з англ. Київ : Наш Формат, 2020. 288 с.

4. Дужик Н. Соціально-емоційне навчання в системі сучасних педагогічних знань. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2020. Вип. 27. Т. 2. С. 186–192. URL: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_2/30.pdf (дата звернення: 30.04.2026).
5. Елькін О. Б. Соціально-емоційне навчання як затребувана практика формування м'яких навичок учнівства: сучасні виклики та досвід України. *Соціальна робота та соціальна освіта*. 2023. № 1 (10). С. 42–56. URL: <http://srsou.edu.ua/article/view/281654> (дата звернення: 30.04.2026).
6. Панченко В. В. Соціально-емоційне навчання як сучасна педагогічна парадигма у вищій освіті. *Теорія і методика професійної освіти*. 2023. Вип. 65. Т. 2. С. 91–94. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/65/part_2/19.pdf (дата звернення: 30.04.2026).
7. Пометун О. І. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: теорія і практика. *Дидактика: теорія і практика* : навч. посіб. Київ. 2011. 187 с.
8. Українське учнівство має один із найвищих показників стійкості: результати ДоСЕН. URL: <https://sqe.gov.ua/dosen-2023-presentation/> (дата звернення: 30.04.2026).
9. Boyatzis R. E. *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. New York : John Wiley & Sons, 1982. 308 p.

WAYS TO IMPROVE THE EMOTIONAL-ETHICAL COMPETENCE OF A MODERN HEAD OF A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION

Vodolazska T. V.

The article addresses the problem of developing emotional and ethical competence of contemporary heads of general secondary education institutions in the context of the New Ukrainian School reform. The relevance of forming this competence is substantiated as a key component of managerial professional activity, enabling effective communication, psychological safety, and the quality of the educational process. Ways of improving the emotional and ethical competence of school leaders are proposed, including the development of social and emotional learning programs, the enhancement of the professional development system, and the formation of a culture of ethical leadership.

Keywords: *professional competence; emotional and ethical competence; lifelong education system; emotional intelligence; ethical leadership; partnership pedagogy; safe educational environment; professional development; managerial activity.*

**ПОВЕДІНКОВІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО
РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА В ОРГАНІЗАЦІЇ**

Гельман В. М., Бехтер Л.А.

**BEHAVIORAL DETERMINANTS OF CREATING AN ENGAGING WORK
ENVIRONMENT IN AN ORGANIZATION**

Helman V. M., Bekhter L. A.

В умовах цифровізації економіки, конкуренції за талановитих співробітників, зміни форматів зайнятості формування сприятливого робочого середовища стає одним із ключових завдань сучасного менеджменту організацій. Практика провідних компаній свідчить, що продуктивність праці, інноваційна активність, організаційна стійкість і здатність до адаптації значною мірою залежать не лише від матеріальних стимулів, а й від поведінкових факторів, які визначають ставлення працівників до роботи, колег, керівництва та організації загалом.

З позицій поведінкової економіки та організаційної психології поведінка працівників розглядається як результат взаємодії когнітивних, емоційних, соціальних та інституційних факторів, що впливають на процес прийняття рішень в організації [1; 2]. У цьому контексті дослідження поведінкових детермінант формування сприятливого робочого середовища має важливе теоретичне та практичне значення.

Сприятливе робоче середовище – це простір, у якому працівники відчують підтримку, повагу та задоволення від своєї роботи. У такій атмосфері співробітники охочіше взаємодіють один з одним, проявляють ініціативу, демонструють вищу продуктивність і більшою мірою ототожнюють себе з організацією. Створення сприятливого робочого середовища є одним із ключових завдань керівників і фахівців з управління персоналом, оскільки воно безпосередньо впливає на мотивацію, залученість і утримання працівників. [3-5].

Сприятливе робоче середовище формується під впливом матеріальних,

організаційних та поведінкових чинників. До матеріальних чинників належать безпечні й комфортні умови праці, ергономічно організований робочий простір, належне освітлення, чистота та сучасне технічне забезпечення. Організаційні чинники охоплюють систему корпоративних цінностей, політики та процедури управління персоналом, механізми внутрішніх комунікацій, визнання та винагороди, гнучкі форми організації праці, програми професійного розвитку, добробуту, різноманіття та інклюзивності. Поведінкові чинники включають відкриту комунікацію, довіру, взаємоповагу, командну взаємодію, емпатичне лідерство та підтримку працівників у складних життєвих і професійних ситуаціях. Сукупна дія цих чинників забезпечує формування атмосфери психологічної безпеки, залученості та лояльності персоналу, що позитивно впливає на ефективність і конкурентоспроможність організації.

Формування сприятливого робочого середовища має комплексний вплив як на працівників, так і на результати діяльності організації. Воно створює умови для реалізації трудового потенціалу персоналу, підвищення ефективності управління та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності підприємства.

У сприятливому робочому середовищі працівники відчують свою значущість, розуміють цілі організації та усвідомлюють власний внесок у досягнення результатів. Це сприяє підвищенню їхньої зацікавленості у роботі, готовності брати на себе додаткову відповідальність та активно долучатися до реалізації організаційних ініціатив.

Позитивна атмосфера в колективі, підтримка з боку керівництва та відсутність зайвого психологічного напруження сприяють кращій концентрації уваги та ефективнішому виконанню завдань. Працівники, які працюють у комфортних умовах, демонструють вищу продуктивність, якість роботи та швидкість прийняття рішень.

Сприятливе робоче середовище підвищує рівень задоволеності працею та зміцнює лояльність персоналу до організації. Працівники рідше розглядають можливість зміни місця роботи, що зменшує витрати на підбір, адаптацію та

навчання нових співробітників.

Атмосфера довіри, взаємоповаги та відкритої комунікації сприяє ефективній співпраці між працівниками. Команди краще координують свої дії, швидше вирішують проблеми та більш результативно досягають спільних цілей.

Позитивне робоче середовище сприяє зниженню рівня стресу, тривожності та емоційного виснаження. Працівники відчують підтримку з боку колег і керівництва, що позитивно впливає на їхнє емоційне благополуччя, мотивацію та загальну задоволеність життям.

Коли працівники не бояться висловлювати ідеї та експериментувати, зростає їхня креативність та готовність до впровадження нових рішень. Відкрите середовище стимулює генерацію інновацій, сприяє пошуку нестандартних підходів та підвищує адаптивність організації до змін.

Організації з позитивною корпоративною культурою формують сильний бренд роботодавця та користуються більшою довірою з боку потенційних кандидатів. Це полегшує залучення висококваліфікованих фахівців і підвищує конкурентні позиції підприємства на ринку праці.

Позитивний соціально-психологічний клімат підвищує здатність колективу ефективно реагувати на кризові ситуації, адаптуватися до змін та підтримувати стабільність діяльності організації навіть за умов невизначеності.

Працівники, які задоволені умовами праці та відчують підтримку, демонструють більш доброзичливе ставлення до клієнтів, що позитивно впливає на рівень сервісу, задоволеність споживачів та репутацію компанії.

Сприятливе робоче середовище створює основу для довгострокових партнерських відносин між працівниками та роботодавцем. Високий рівень довіри сприяє зменшенню конфліктів, покращенню внутрішньої комунікації та підвищенню загальної ефективності управління [6].

Отже, формування сприятливого робочого середовища є одним із ключових чинників забезпечення ефективності сучасної організації. Інвестування у створення сприятливого робочого середовища слід розглядати

не як додаткову соціальну ініціативу, а як стратегічний інструмент управління людськими ресурсами та забезпечення довгострокової конкурентоспроможності організації.

Список використаних джерел

1. Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як це використовувати / пер. з англ. С. Крикуненко. Київ : Наш Формат, 2021. 464 с.
2. Чубіна Т. Д., Дмитренко М. Й. Організаційна психологія: навчальний посібник. Черкаси : ЧПБ, 2024. 172 с.
3. Грицуляк О. Ю., Кубанов Р. А. Сприятливе робоче середовище підприємства як орієнтир діяльності менеджера. Просторовий розвиток територій : традиції та інновації: *матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф.*, 14 листоп. 2024 р., м. Київ / Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Київ : Екоінвестком, 2024. С. 86–90.
4. Федоришина Л., Гладун Р., Федоришин Ю. Мотиваційне середовище підприємства: сутність, види та фактори формування. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 1 (48). С. 47-55.
5. He G. How to Create a Positive Work Environment: 13 Ideas. 2024. *TeamBuilding: official website*. Available at: <https://teambuilding.com/en/articles/positive-work-environment>.
6. Gierran R. 20 Ways to Build a Positive Work Environment [+ Examples] *OysterLink: online platform*. 2025. Available at: <https://oysterlink.com/spotlight/20-ways-to-build-a-positive-work-environment-examples/>

МІКС-АНАЛІТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Гуменюк В. В.

MIX ANALYTICS IN THE ACTIVITIES OF THE HEAD OF A MODERN EDUCATIONAL INSTITUTION

Humeniuk V. V.

Аналітика в управлінні освітою прямо й опосередковано закріплена в низці державних документів України. Так, Закон України «Про освіту» передбачає систему забезпечення якості освіти, що включає моніторинг, оцінювання та аналіз; вводить поняття внутрішньої та зовнішньої системи якості освіти; наголошує на використанні даних для управління освітою [2]. Аналітика розглядається як основа для прийняття ефективних управлінських рішень, моніторингу якості освіти, інституційного аудиту, прогнозування розвитку освітньої системи.

Актуальність питання використання мікс-аналітики в діяльності керівників закладів освіти обумовлена також сучасними суспільними викликами та зростанням ролі об'єктивних аналітичних даних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Керівникам в умовах невизначеності [1] для своєчасного і якнайшвидшого реагування необхідна достовірна аналітична інформація, яку можна отримати, використовуючи різні види аналізу та інструменти оцінювання даних, що надходять з різних джерел.

Мікс-аналітика як інтеграція кількох аналітичних підходів для отримання більш повної картини функціонування закладу освіти передбачає поєднання *стратегічної аналітики* (SWOT-аналіз, PEST-аналіз, GAP-аналіз, аналіз ризиків); *кількісної аналітики* (статистика, показники, результати оцінювання); *якісної аналітики* (інтерв'ю, опитування, експертні оцінки); *освітньої аналітики* (результати навчання, освітні втрати); *управлінської аналітики* (ефективність управлінських рішень); *соціологічної, психологічної, цифрової аналітики*. Таким чином формується цілісна комплексна система оцінювання

реального стану та перспектив розвитку закладу освіти.

Відтак, мікс-аналітика в діяльності керівника закладу освіти – це сучасний управлінський підхід, який передбачає поєднання різних видів аналізу, джерел даних та інструментів оцінювання для прийняття ефективних управлінських рішень у закладі освіти [4]. Мікс-аналітику можна вважати аналітичною методологією, де поєднуються різні методи дослідження та оцінюються реальні фактори, які забезпечують комплексний результат і дозволяють побачити ситуацію з різних сторін.

Основними етапами застосування мікс-аналітики керівником закладу освіти є:

1. Збір інформації (статистичні дані; результати зовнішніх та внутрішніх моніторингів; соціологічні дослідження; результати самооцінювання освітніх та управлінських процесів; висновки та рекомендації інституційного аудиту; результати позапланової перевірки тощо).
2. Поєднання різних видів аналізу (статистичного; експертного; стратегічного, ін.).
3. Інтерпретація результатів (визначення сильних і слабких сторін діяльності; виявлення проблем; виявлення причин).
4. Прийняття управлінських рішень.
5. Моніторинг результатів (оцінювання ефективності рішень).

Проаналізуємо інструменти, які може використовувати керівник відповідно до певного компоненту мікс-аналізу.

Інструментами освітньої аналітики, яка передбачає аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, результатів внутрішнього та зовнішнього оцінювання, освітніх втрат, динаміки успішності тощо, є аналіз навчальних досягнень (assessment analytics); моніторинг якості освіти; аналіз результатів контрольних робіт; прогнозування ризиків неуспішності (predictive analytics); освітня статистика; аналіз поведінки учнів в освітньому середовищі (learning analytics); когортний аналіз (порівняння груп учнів); KPI в освіті (показники якості освіти); моніторинг освітніх втрат. Як інструменти

оцінювання якості освіти використовуються внутрішні системи забезпечення якості освіти; зовнішні оцінювання (наприклад, ЗНО/НМТ); рейтингові системи; аудит освітніх процесів; самооцінювання закладу освіти. Інструменти освітньої аналітики працюють як єдина система: дані – аналіз – візуалізація – управлінське рішення – покращення якості освіти [3].

Інструментами управлінської аналітики, спрямованої на оцінювання ефективності управлінської діяльності (результативність управлінських рішень; ефективність роботи педагогічного колективу; використання матеріальних, фінансових, людських, часових ресурсів; рівень організаційної культури) є статистичний аналіз (середні значення, варіації, кореляції); порівняльний аналіз (бенчмаркінг); трендовий аналіз (динаміка показників у часі); факторний аналіз (виявлення причин змін); прогнозування (екстраполяція, моделювання). Інструментами збору даних тут виступає анкетування, усне опитування, інтерв'ю, фокус-групи, моніторинг та спостереження, аналіз документів і звітності.

Для стратегічної аналітики, яка дозволяє визначити перспективи розвитку закладу освіти, використовуються SWOT-аналіз (сильні/слабкі сторони, можливості, загрози); PEST-аналіз (політичні, економічні, соціальні, технологічні фактори); GAP-аналіз (розрив між фактичним і бажаним станом); ABC-аналіз (класифікація ресурсів/процесів за значущістю); KPI-аналіз (ключові показники ефективності); Balanced Scorecard (збалансована система показників); аналіз ризиків; аналіз стійкості та конкурентоспроможності закладу освіти.

Інструменти соціально-психологічної аналітики – це методи та засоби, що дають змогу досліджувати освітнє середовище, психологічний клімат, міжособистісні взаємини, соціальний клімат, поведінкові особливості учасників освітнього процесу, рівень задоволеності здобувачів, батьків, педагогів. Методами збору інформації тут є анкетування, фокус-групи, соціологічні опитування, соціометрія (виявлення структури взаємин у групі), інтерв'ю (індивідуальні, групові), спостереження (поведінка, взаємодія, конфлікти);

аналіз кейсів (конфліктні ситуації, булінг), аналіз інклюзивності та рівності. Соціально-психологічна аналітика працює за логікою: діагностика – аналіз взаємин і станів – виявлення ризиків – управлінські та психологічні інтервенції – покращення клімату і результатів навчання.

Цифрова аналітика базується на використанні цифрових інструментів – це програмні рішення, методи та технології, які дозволяють збирати, обробляти й інтерпретувати цифрові дані для прийняття ефективних управлінських і освітніх рішень [5]. Це електронні журнали, освітні платформи, аналітичні панелі (dashboard), освітні бази даних, системи веб-аналітики, відстеження онлайн-навчання, інструменти прогнозування та штучного інтелекту.

Таким чином, мікс-аналітика як інтегрована система аналізу, що поєднує різні методи дослідження, стає ключовим інструментом управління. Використання її у діяльності керівника сучасного закладу освіти щодо розвитку, викликів, можливостей, транзитів ефективного педагогічного досвіду має низку переваг. Насамперед, вона сприяє комплексному баченню проблем, які виникають в освітньому процесі чи в управлінській діяльності; дозволяє працювати на основі даних, а не інтуїції; допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення, спрямовані на підвищення якості освіти; ефективно використовувати всі наявні ресурси; прогнозувати та моделювати розвиток закладу освіти; підвищувати його стійкість та конкурентоспроможність.

Список використаних джерел

1. Гуменюк В. В. Використання інструментів кризового менеджменту для захисту закладу освіти від руйнівних впливів сучасних викликів і створення умов для його розвитку. *Управління закладом освіти в умовах реалізації Концепції нової української школи і нових суспільних викликів: досвід та перспективи*: збірник матеріалів Всеук. наук.-практ. конф. / за ред. С. В. Білошицького, В. В. Гуменюк. Хмельницький : ХОІППО, 2023. С. 38–40. URL: <https://hoippo.km.ua/?p=10551> (дата звернення: 30.04.2026).
2. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 30.04.2026).
3. Javier de La Hoz-Ruiz, Mohammad Khalil, Jesús Domingo Segovia, Qinyi Liu. Learning analytics for enhanced professional capital development: a systematic review. *Frontiers in Psychology*. 22 January 2024. P. 1–20. DOI 10.3389/fpsyg.2024.1302658.

4. Nyiramukama Diana Kashaka. The Role of Data Analytics in School Management. *European Economic Journal of Humanities and Social Sciences*. 22 January 2024. P. 76–79. URL: https://www.researchgate.net/publication/385379441_The_Role_of_Data_Analytics_in_School_Management (дата звернення: 30.04.2026).
5. Turgut Karaköse, Tijen Tülübaş. School Leadership and Management in the Age of Artificial Intelligence: Recent Developments and Future Prospects. *Educational Process: International Journal*. № 1. 2024. P. 7–14. DOI: 10.22521/edupij.2024.131.1.

**ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ**

Гурбанова І. М.

ASSESSMENT OF EMPLOYEE QUALITY AS A MANAGEMENT TOOL

Gurbanova I. M.

In the modern era, the role of human capital in the efficient functioning of enterprises is steadily increasing. Although traditional management approaches mainly focus on employee productivity, the volume of work performed, and outcomes, these approaches do not fully cover the level of satisfaction of the employee as an individual with their work and the qualitative aspects of employment. However, employees' satisfaction, motivation, and opportunities to realize their potential directly affect their labor productivity and, in general, the efficiency of the enterprise's performance [3].

From this perspective, evaluating the level of employment not only quantitatively but also qualitatively is of particular importance. The aim of the article is to clarify the use of information obtained from the individual assessment of the quality of employment of employees in the effective management of the enterprise.

At the macro level, the level of employment is calculated, but the percentage of those employed in efficient (quality) employment is not determined. In our opinion, in the modern era there is a need to qualitatively assess employment at the individual, micro, and macro levels. The higher this indicator, the higher the provision of decent jobs, which corresponds to Goal 8 of the 17 Sustainable Development Goals adopted by the UN [4].

Traditionally, the assessment of employment is carried out based on quantitative indicators (the number of economically active population and the number of employed within them). However, these indicators do not reflect the personal position of the employee, that is, how satisfied they are with their job, to what extent they are able to realize their skills and labor potential in their position and under the conditions created, and thus how satisfied they are with their work.

Various methods for evaluating employees are recommended in the literature on human resource management [1; 2, p. 184]. Most of these methods reflect the position of the enterprise, while the position of the individual remains secondary.

In modern management approaches, employee satisfaction and well-being are considered as a strategic resource of the organization. According to such approaches, the employee's attitude toward their work is not only an individual matter but also an important factor influencing overall internal organizational outcomes. Therefore, measuring the quality of employment allows for more effective decision-making and implementation in management.

We believe that each individual knows their own potential better, and everyone can determine to what extent their salary satisfies their material and moral needs. Even individuals with the same qualifications, working in the same position with the same salary, will have different levels of satisfaction. The extent to which wages satisfy them also depends on family income, owned property, and other factors. Moral satisfaction, in turn, depends on their ability to realize their potential at work. Thus, each person can evaluate their own employment satisfaction, while external third-party evaluations will be relative.

Therefore, assessing the quality of employment of personnel from their own perspective can be beneficial both for themselves and for the enterprise. Subsequently, it will also be possible to measure the level of employment at the macro level.

At the micro level, that is, at the enterprise level, this is easier to implement. Through an online survey, it is possible to learn the opinions of all employees about their work. First, individual-level assessments are obtained, and based on these, the quality of employment at the enterprise level is evaluated.

The article proposes calculating a general index based on the individual assessment of employees' employment quality. For this purpose, the following main criteria can be selected:

- adequacy of income;
- correspondence of the position to education level and specialization;

- compatibility with skills;
- opportunity to realize labor potential;
- moral satisfaction from the job;
- training and career advancement opportunities.
- stress level (unlike other indicators, a lower value is considered preferable);

Each employee evaluates their job on a scale from 0 to 100 for the specified criteria. Then, by calculating the individual's employment quality, the arithmetic mean is obtained. If we consider employees with a score above 70 as having quality (efficient) employment, by dividing their number by the total number of employees, we can determine the level of efficient employment in the enterprise. Its benefit for the enterprise is that the data obtained from surveys conducted among employees serve as an important source of information for management. Through these indicators:

- individual problems and expectations of employees are identified;
- areas with low satisfaction are determined;
- motivation, incentive, and wage policies are improved;
- more optimal use of human resources potential is ensured.

As a result, both the problems of employees are revealed and their needs are more fully met, and the overall productivity of the enterprise increases. The only drawback here may be related to respondents not providing sincere and accurate answers.

References

1. Guliyev T.E. Human Resource Management. Baku: Nağıl evi company. 2013. 828 p.
2. Guliyev R.H. Human Resource Management. Textbook. Baku, "Füyuzat".2022. 580 p.
3. Salem Alanizan. How Does Employee Satisfaction and Motivation Affect Productivity? *International Journal of Business and Management*; Vol. 18, No. 2;2023.pp.55-60. URL: https://www.researchgate.net/publication/368240883_How_Does_Employee_Satisfaction_and_Motivation_Affect_Productivity
4. Sustainable Development Goal: Decent Work and Economic Growth. URL: <https://www.ilo.org/topics-and-sectors/decent-work-and-2030-agenda-sustainable-development/sustainable-development-goal-8-decent-work-and-economic-growth>

**РОЗВИТОК ІНКЛЮЗИВНОЇ ШКОЛИ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ, ЩО
ГРУНТУЄТЬСЯ НА ДАНИХ: ПРАКТИЧНА МОДЕЛЬ ПЛАНУВАННЯ,
УПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ**

Гусейнова Н.

**INCLUSIVE SCHOOL DEVELOPMENT THROUGH DATA-
INFORMED MANAGEMENT: A PRACTICAL MODEL FOR PLANNING,
IMPLEMENTATION, AND MONITORING**

Huseynova N.

Inclusive education is often interpreted primarily as a pedagogical matter—methods, individual plans, or specialised support. However, schools typically face persistent implementation gaps: values are declared, but day-to-day routines remain unchanged. From a management perspective, this gap is expected: inclusion requires coordinated organisational change that involves strategy, structures, workflows, resources, and accountability mechanisms.

This thesis proposes a practical management model for inclusive school development based on three assumptions. First, inclusion should be operationalised through observable outcomes – participation, belonging, access, and progress – rather than only through documents or placement decisions. Second, barriers to learning and participation must be treated as system-level issues, often arising from routines (communication, lesson planning, assessment practices, collaboration, and resource allocation). Third, sustainable improvement depends on continuous cycles of planning and evaluation.

The proposed model adapts the Plan–Do–Check–Act (PDCA) cycle for school-level inclusive management. In the Plan stage, the school forms a small inclusion working group and defines 3–5 priority barriers using quick evidence (classroom observations, short teacher/parent questionnaires, learner voice, attendance and achievement patterns). Priorities are translated into concrete objectives with timelines, responsible persons, and minimal resource needs.

In the Do stage, the school implements small, low-risk actions embedded in

routine work. Examples include: (a) scheduling weekly co-planning time for teachers; (b) introducing a simple universal design checklist for lesson materials; (c) using a short rubric for differentiated assessment; (d) establishing a family communication protocol for learners requiring adjustments. Importantly, the model encourages starting small to build staff confidence and reduce resistance.

In the Check stage, the school monitors progress through a short indicator dashboard. Suggested indicators include: percentage of lessons using differentiated assessment; participation rates in group work for learners needing support; attendance and punctuality trends; number and quality of accessibility adaptations; frequency of teacher collaboration; family participation in meetings; and learner-reported sense of belonging. The emphasis is on few indicators measured consistently.

In the Act stage, the school reviews evidence with staff, identifies what worked and why, and adjusts actions or priorities for the next cycle. This stage strengthens organisational learning and prevents “initiative fatigue” by linking change to visible results. Over time, repeated cycles build a culture where inclusion is managed through shared responsibility and transparent feedback.

The practical contribution of this thesis is a simple, transferable framework that helps schools move from general commitments to structured implementation. By treating inclusion as an evidence-informed management process—supported by collaborative routines and measurable indicators—schools can make inclusive education both actionable and sustainable.

**УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ**

Дженджеро Н. В.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**MANAGEMENT MECHANISMS FOR DEVELOPING THE PROFESSIONAL
COMPETENCE OF RESEARCH AND TEACHING STAFF**

Dzhenjero N. V.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

У сучасних умовах трансформації вищої освіти, зумовлених цифровізацією, воєнними викликами, посиленням інституційної автономії закладів вищої освіти та зростанням вимог до якості освітніх послуг, проблема формування педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників (НПП) набуває особливої гостроти й актуальності. Пропонуємо розглянути управлінські механізми як системний і цілеспрямований інструмент розвитку професійної майстерності викладачів закладів вищої освіти.

Педагогічна майстерність науково-педагогічного працівника ми трактуємо як інтегративну якість особистості, що поєднує високий рівень професійних компетентностей, розвинені рефлексивні вміння, творчий підхід до організації освітнього процесу, дослідницьку активність і здатність до постійного саморозвитку. Вона виходить далеко за межі лише предметних знань і включає дидактичну, комунікативну, цифрову, емоційно-інтелектуальну та аксіологічну складові [1].

Управлінські механізми формування майстерності НПП дослідники визначають як сукупність організаційно-управлінських, мотиваційних, контрольних-діагностичних і ресурсних інструментів, спрямованих на створення сприятливих умов для професійного й особистісного зростання викладачів. Ці механізми ґрунтуються на системному, компетентнісному, андрагогічному та рефлексивному підходах. На нашу думку, ключовим є перехід від епізодичного

підвищення кваліфікації до створення в університеті середовища постійного професійного розвитку, що інтегрується в загальну стратегію розвитку закладу.

Ефективне управління починається зі стратегічного планування. У стратегічних планах розвитку університетів має бути чітко визначено цілі й очікувані результати щодо професійного зростання науково-педагогічних працівників. Важливим інструментом є запровадження індивідуальних планів професійного розвитку викладачів, які поєднують наукову, педагогічну, міжнародну та проєктну діяльність. Такий підхід дозволяє гармонійно узгоджувати особисті професійні потреби викладача зі стратегічними пріоритетами університету [2].

Одним із найважливіших управлінських механізмів є система мотивації та стимулювання. Вона має включати як матеріальні, так і нематеріальні форми заохочення: гранти на стажування та підвищення кваліфікації, преміювання за впровадження інноваційних педагогічних технологій, публічне визнання досягнень через університетські рейтинги, нагороди «Кращий викладач року» тощо. Дослідження засвідчують, що мотиваційна ефективність значно зростає, коли механізми стимулювання пов'язані з реальним кар'єрним просуванням [3].

Перспективним напрямом є розвиток корпоративної (внутрішньоуніверситетської) освіти. Вона дозволяє адаптувати зміст і форми навчання під актуальні потреби викладачів і стратегічні завдання конкретного закладу. До таких форм належать школи педагогічної майстерності, програми менторства для молодих викладачів, регулярні тренінги з розвитку цифрових компетентностей, емоційного інтелекту, інклюзивного навчання та роботи в умовах воєнного стану. Корпоративна освіта забезпечує безперервність професійного розвитку і сприяє формуванню спільної корпоративної культури університету.

Важливу роль відіграють механізми оцінки та зворотного зв'язку. Сучасні системи оцінювання мають переходити від формального контролю до розвивального оцінювання. Це включає студентські опитування, взаємне оцінювання колег, аналіз портфоліо викладача й комплексну атестацію.

У європейській практиці поширеним є використання інструментів Рамки досконалості викладання, що зорієнтовані не стільки на контроль, скільки на виявлення зон професійного зростання.

Цифрова трансформація також виступає потужним управлінським механізмом. Вона створює нові можливості для розвитку майстерності через онлайн-платформи, масові відкриті онлайн-курси, інструменти навчальної аналітики та штучний інтелект. Управління цим процесом передбачає створення єдиного цифрового освітнього середовища університету та цілеспрямовану роботу з підвищення цифрової компетентності викладачів.

Аналіз міжнародного досвіду країн Європейського Союзу свідчить про значні здобутки в цій сфері. Згідно з дослідженнями European University Association, ефективні системи розвитку персоналу в європейських університетах характеризуються інтеграцією професійного розвитку викладачів у загальну стратегію університету, поєднанням формального й неформального навчання, а також визнанням педагогічних компетентностей у системі кар'єрного зростання. Особливо цінним є досвід Фінляндії, Нідерландів та Німеччини, де активно застосовують моделі взаємного спостереження за викладанням та спільної практики, що сприяють формуванню рефлексивної культури й колективному професійному зростанню.

Водночас в Україні впровадження управлінських механізмів формування майстерності НПП стикається з низкою суттєвих викликів, серед яких обмежене фінансування, психологічне вигорання викладачів в умовах війни, нерівномірність цифрової забезпеченості закладів, а також недостатня мотивація частини НПП. Подолання цих проблем вимагає комплексного підходу: посилення державної підтримки, розвитку міжнародних партнерств, залучення бізнесу до фінансування програм розвитку персоналу й запровадження гнучких форм підвищення кваліфікації.

Уважаємо, що перспективним напрямом є створення університетських центрів педагогічної майстерності, які поєднуюватимуть наукові дослідження,

практичну підготовку, консультаційну підтримку й моніторинг ефективності професійного розвитку викладачів.

Отже, управлінські механізми формування майстерності науково-педагогічних працівників є вирішальним чинником забезпечення високої якості вищої освіти в сучасних умовах. Їх ефективність залежить від системності, мотиваційної спрямованості, індивідуального підходу та інтеграції кращих європейських практик. Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на оцінюванні ефективності цих механізмів та вивченні їхнього впливу на якість освітніх результатів здобувачів вищої освіти.

Список використаних джерел

1. Бережна С. В., Гречаник О. Є. Педагогічний університет прифронтового міста: досвід управління в умовах воєнного стану. *Інноваційні підходи до управління персоналом, оцінки ризиків і розробки антикризових стратегій в умовах війни в Україні, цифрової трансформації й Євроінтеграції*: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., м. Переяслав, 1-2 травня 2025 р. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2025. С. 4–9. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/20525> (дата звернення: 17.04.2026).
2. Shlenova M., Dovzhenko T., Grechanyk O. 2025. Application of artificial intelligence in the management of higher educational institutions. *Наукові інновації та передові технології*. 2025. № 6 (46). С. 345-356. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-6\(46\)-345-356](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-6(46)-345-356).
3. Shlenova M., Dovzhenko T., Grechanyk O. Systemic approaches to managing educational quality in contemporary higher education. *Economy and Society*. 2025. № 74. С. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-27>.

**УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ЗАКЛАДІ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

Дріль О. С.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**MANAGEMENT ASPECTS OF ORGANIZATION OF EDUCATIONAL
WORK REGARDING THE FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE IN A
GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION**

Dril O. S.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

В умовах реформування загальної середньої освіти, реалізації положень Концепції «Нова українська школа», а також у контексті сучасних безпекових, соціальних і психоемоційних викликів проблема організації виховної роботи щодо формування здорового способу життя учнів набуває особливої управлінської значущості. Для закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) йдеться не лише про проведення окремих профілактичних заходів, а про створення цілісної системи виховного впливу, яка забезпечує формування в учнів ціннісного ставлення до здоров'я, навичок безпечної поведінки, відповідального ставлення до себе та здатності до усвідомленого життєвого вибору. Чинне українське законодавство фіксує вимогу до закладу освіти забезпечувати безпечне, здорове та інклюзивне освітнє середовище, а отже, здоров'язбережувальний напрям слід розглядати як невід'ємний складник управління виховною роботою, а не як її периферійний додаток [1]; [2].

У науковому дискурсі виховну роботу трактують як цілеспрямовану, організовану й систематичну діяльність педагогічного колективу, спрямовану на формування цінностей, соціально значущих якостей, моделей поведінки та досвіду взаємодії. Якщо розглядати її крізь призму менеджменту освіти, то виховна робота постає як керована підсистема закладу освіти, що має власну мету, завдання, зміст, форми, методи, суб'єктів, умови реалізації та результати.

Саме така логіка дає підстави говорити про систему виховної роботи, що потребує цілепокладання, планування, організування, координування, моніторингу та коригування. У цьому контексті управлінський аспект означає спрямований вплив керівника й педагогічної команди на всі складники виховного процесу з метою забезпечення його цілісності, результативності та розвитку [4]; [5].

Міжнародні стандарти Всесвітньої організації охорони здоров'я та UNESCO пропонують розглядати школу як інституцію, що цілеспрямовано сприяє здоров'ю, тобто як health-promoting school. Такий підхід передбачає інтеграцію питань здоров'я не лише в зміст окремих уроків або виховних годин, а й у шкільну політику, організацію фізичного і психосоціального середовища, механізми взаємодії з батьками, систему підтримки благополуччя дітей й інструменти оцінювання результатів. У цьому полягає принципова відмінність сучасного підходу від традиційної подієвої моделі, коли формування здорового способу життя зводили переважно до тематичних бесід, акцій або Тижнів здоров'я. Європейська практика дедалі переконливіше демонструє, що стійкий результат забезпечує саме системна модель, у якій здоров'я визнають організаційною цінністю закладу освіти й підтримують управлінськими рішеннями на всіх рівнях [3].

Відповідно до ключових управлінських аспектів організації виховної роботи щодо формування здорового способу життя учнів доцільно віднести насамперед визначення здоров'язбереження як одного зі стратегічних пріоритетів розвитку ЗЗСО. Такий пріоритет має бути відображений у стратегії розвитку, річному плані роботи, програмах виховної діяльності, планах класних керівників, роботі психологічної служби та процедурах внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Важливо, щоб цілі здоров'язбережувальної політики були конкретизовані через систему завдань: формування цінності здоров'я, розвиток навичок безпечної поведінки, профілактику шкідливих звичок, підтримку психічного благополуччя, підвищення культури харчування, рухової активності та цифрової гігієни. Лише за такої умови управління

виховною роботою набуває цільового, а не декларативного характеру [2]; [4].

Не менше важливим є організаційний вимір. Формування здорового способу життя учнів не може бути результатом діяльності лише окремого класного керівника або вчителя основ здоров'я. Воно потребує міжсуб'єктної взаємодії адміністрації, педагогів, практичного психолога, соціального педагога, медичних працівників, батьків і представників громади. Сучасні підходи до управління закладом освіти підкреслюють значення партнерської взаємодії та розподіленої відповідальності, оскільки складні соціально-педагогічні завдання не можуть бути розв'язані винятково адміністративними засобами [5]. Саме тому важливим управлінським завданням є побудова координаційних механізмів: визначення функцій кожного учасника, узгодження дій, створення єдиного інформаційного поля, залучення батьків до профілактичної та просвітницької роботи, а також розвиток партнерства з установами охорони здоров'я, громадськими організаціями й соціальними службами.

Центральна роль у цій системі належить керівнику закладу освіти. Саме керівник забезпечує узгодження мети виховної роботи з місією закладу, формує управлінське бачення, організовує командну взаємодію, створює умови для професійного розвитку педагогів і координує внутрішні процедури оцінювання. Дослідження шкільного лідерства переконливо доводять, що вплив керівника на результати діяльності школи є переважно опосередкованим: він реалізується через створення сприятливого професійного середовища, підтримку колективної відповідальності, розвиток партнерства, стимулювання інновацій і послідовність управлінських рішень [6]. Для української школи в умовах воєнного стану ця теза має особливе значення, оскільки керівник має враховувати не тільки питання профілактики фізичних ризиків, а й потребу в психологічній підтримці учнів, розвитку життєстійкості, культури безпеки, ненасильницької комунікації та збереження психоемоційного благополуччя.

У практичному вимірі управління виховною роботою щодо формування здорового способу життя має спиратися на взаємопов'язані функції

менеджменту. Провідною серед них є планування, оскільки воно переводить загальні виховні цілі в систему конкретних управлінських і педагогічних дій. Не менше значущими є організація, яка забезпечує розподіл відповідальності та координацію діяльності; мотивація педагогів і учнів до участі в здоров'язбережувальних ініціативах; контроль і моніторинг, що дають змогу оцінювати реальні зміни у виховному середовищі; а також аналіз і коригування, які забезпечують своєчасне вдосконалення змісту роботи.

У сучасній управлінській практиці доцільним є використання таких інструментів, як управлінське проектування, цільові програми, анкетування, педагогічне спостереження, аналіз документації, методичний супровід, індикаторне оцінювання та самооцінювання якості виховної роботи [3]; [4]; [5]. Це особливо важливо у сфері здоров'язбереження, де результат не можна зводити лише до кількості проведених заходів, а слід виявляти в змінах ставлень, мотивації та поведінкових практик учнів.

Отже, управлінські аспекти організації виховної роботи щодо формування здорового способу життя в ЗЗСО доцільно розглядати як сукупність стратегічних, організаційних, мотиваційних, координаційних і моніторингових рішень, спрямованих на створення цілісної здоров'язбережувальної політики закладу. Ефективність цієї роботи визначають здатністю керівника й педагогічного колективу поєднувати вимоги законодавства, науково обґрунтовані підходи, сучасні європейські орієнтири та реальні потреби конкретного учнівського середовища. Перспективним напрямом подальших наукових розвідок є розроблення прикладних моделей управління системою виховної роботи, критеріїв оцінювання її результативності та механізмів упровадження здоров'язбережувальної політики в практику діяльності конкретного закладу освіти.

Список використаних джерел

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19> (дата звернення: 03.05.2026).
2. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/463-20> (дата звернення: 03.05.2026).

3. World Health Organization, UNESCO, UNICEF, WFP. Making every school a health-promoting school: implementation guidance. Geneva : World Health Organization, 2021. 77 p.
4. Калініна Л. М., Лісова Н. І., Топузов М. О., Калініна Г. М., Малюга М. А. Організаційно-педагогічні засади функціонування опорних закладів освіти в умовах децентралізації : монографія. 2-ге доповн. вид. Київ : Педагогічна думка, 2023. 212 с. DOI: 10.32405/978-617-7724-86-4-2021-257.
5. Онаць О. М., Саух І. В., Чижевський Б. Г., Попович Л. М., Данко А. Ю. Державно-громадське управління закладами загальної середньої освіти на засадах суб'єктної партнерської взаємодії : монографія. Київ : Вид. дім «Освіта», 2024. 228 с. DOI: 10.32405/978-966-983-484-3-2024-220.
6. Leithwood K., Harris A., Hopkins D. Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*. 2020. Vol. 40, No. 1. P. 5-22. DOI: 10.1080/13632434.2019.1596077.

ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ Й ТРАНСФОРМАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Євдоченко Н. В.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті досліджено процеси формування та трансформації корпоративної культури організації в умовах сучасних викликів. Розкрито сутність корпоративної культури, основні функції та фактори впливу на її розвиток. Проаналізовано етапи формування культури та визначено ключові механізми її трансформації. Особливу увагу приділено ролі керівництва та впливу зовнішнього середовища на зміну корпоративних цінностей. Обґрунтовано значення корпоративної культури як стратегічного ресурсу організації.

Ключові слова: управління, організація, корпоративна культура, формування, трансформація.

Постановка проблеми. В епоху глобальних трансформацій та тотальної цифровізації корпоративна культура перетворюється на стратегічний актив організації. Вона не лише детермінує поведінкові моделі персоналу, а й безпосередньо корелює з рівнем інноваційної активності та загальною результативністю бізнесу. Проте ключовою проблемою залишається десинхронізація між офіційно проголошеними цінностями та фактичною організаційною культурою, що створює бар'єри для ефективного менеджменту та реалізації стратегії розвитку.

Додаткові труднощі створює складність адаптації корпоративної культури до нестабільного зовнішнього середовища. Сучасні організації змушені оперативно реагувати на цифрову трансформацію, перехід до гібридного формату роботи та зміну пріоритетів у працівників. Ці чинники роблять традиційні методи управління культурою неефективними та вимагають пошуку нових стратегічних підходів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Генезис та еволюція концепції корпоративної культури детально висвітлені в працях провідних іноземних науковців (Р. Акофф, К. Камерон, Р. Куїн, Р. Харрісон, Ч. Хенді, Г. Хофшted та ін.) та українських дослідників (О. Єськов, Г. Захарчин, К. Комарова, О. Крутій та ін.). Особлива увага в цих роботах приділяється розумінню культури як цілісного внутрішнього регулятора, що через систему спільних цінностей і правил формує єдиний поведінковий вектор у колективі.

Так, С. Добов та О. Доценко обґрунтували структуру корпоративної культури та принципи її формування [1; 2]. М. Кожушкін та В. Цуканов акцентували увагу на комунікаціях в організації та визначили їх роль у формуванні корпоративної культури [3]. О. Мармаза розкрила функції та схарактеризувала моделі культури організації [4].

Наукові напрацювання демонструють, що до складу корпоративної культури входять такі елементи, як візія компанії, її цінності, внутрішні комунікації та загальний мікроклімат. Окремий вектор досліджень спрямований на еволюцію культури – від чинників впливу до конкретних фаз її розвитку. Підкреслюється, що корпоративна культура – це жива система, яка постійно адаптується та змінюється, реагуючи на внутрішні запити та виклики зовнішнього середовища.

Попри значну кількість досліджень, питання механізмів формування та трансформації корпоративної культури в умовах сучасних викликів залишаються недостатньо розробленими.

Мета статті. Метою статті є дослідження процесів формування та трансформації корпоративної культури організації, визначення основних етапів й чинників впливу та сучасних тенденцій її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Корпоративна культура – це сукупність цінностей, норм, переконань і моделей поведінки, що поділяються членами організації та визначають їхню взаємодію і ставлення до роботи. Вона є важливим елементом системи управління, який забезпечує узгодженість дій працівників та досягнення стратегічних цілей. Корпоративна культура виконує

низку функцій: інтеграційну (об'єднує працівників); регулятивну (визначає норми поведінки); мотиваційну (стимулює досягнення цілей); іміджеву (формує репутацію організації) [4].

Корпоративна культура охоплює всі сфери діяльності організації, визначаючи її сприйняття як зразкової установи серед працівників і партнерів. Оскільки велика спільнота людей не може ефективно функціонувати лише на основі особистих взаємин, постає необхідність у спільній системі цінностей і норм поведінки. Саме тому розвиток корпоративної культури набуває стратегічного значення, адже вона виступає нематеріальною основою, що забезпечує стабільність і успішність організації.

Формування й розвиток корпоративної культури є базовою умовою ефективного функціонування сучасної організації. Без належно сформованої системи цінностей і внутрішніх правил досягнення стратегічних цілей та забезпечення довгострокового успіху стає практично неможливим.

Формування корпоративної культури є складним і багаторівневим процесом, що включає логічні етапи [3].

1. Визначення місії та цінностей організації (на цьому етапі формуються базові принципи діяльності організації).

2. Формування норм і стандартів поведінки (визначаються правила взаємодії між працівниками та керівництвом).

3. Інституціоналізація культури (закріплення цінностей у внутрішніх документах, політиках та процедурах).

4. Комунікація та впровадження (передача цінностей працівникам через навчання, корпоративні заходи та внутрішні комунікації).

5. Оцінювання та коригування (аналіз ефективності корпоративної культури та її адаптація до змін).

Формування культури залежить від низки факторів: стиль лідерства, стратегія організації, зовнішнє середовище, національні та соціальні особливості, рівень розвитку персоналу. Особливу роль відіграє керівництво, яке виступає носієм і транслятором цінностей організації.

Корпоративна культура не є статичною – вона постійно еволюціонує під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. До зовнішніх факторів належать глобалізація та посилення конкуренції, цифровізація бізнес-процесів, зміни на ринку праці, а також економічні кризи чи воєнні виклики, що є особливо актуальними для України. Водночас внутрішні фактори також відіграють важливу роль, серед яких зміна стратегії організації, оновлення керівництва, процеси злиття або поглинання організацій, зниження ефективності діяльності чи виникнення конфліктів у колективі, а також зростаюча потреба в інноваціях і розвитку. Сукупність цих чинників обумовлює необхідність перегляду існуючих цінностей, норм і моделей поведінки в організації. Трансформація означає не просто зміну окремих правил чи практик, а глибоке переосмислення базових цінностей організації, стилю лідерства, системи мотивації, способів комунікації, ставлення до інновацій і змін.

Основними етапами трансформації є діагностика існуючої культури, визначення бажаного стану, розроблення стратегії змін, реалізація змін, закріплення нових моделей поведінки.

Ефективна трансформація можлива лише за умови активної участі керівництва, прозорих комунікацій та залучення персоналу до процесу змін. Керівництво відіграє вирішальну роль, адже задає тон поведінки, формує довіру, забезпечує підтримку змін, демонструє цінності на практиці. Без залучення лідерів трансформація практично неможлива.

Важливо усвідомлювати сучасні тенденції розвитку корпоративної культури. Серед ключових тенденцій можна виділити такі:

- цифровізація корпоративної культури (використання онлайн-комунікацій);
- гнучкість та адаптивність (гібридні форми роботи);
- орієнтація на цінності та етику;
- зростання ролі корпоративної соціальної відповідальності;
- індивідуалізація підходів до працівників.

Корпоративна культура стає стратегічним ресурсом, який забезпечує довгострокову конкурентоспроможність організації.

Трансформація корпоративної культури – це складний, довготривалий і багаторівневий процес, який вимагає системного підходу та активної участі всіх членів організації. Вона є необхідною умовою адаптації до змін і забезпечення конкурентоспроможності. Успішна трансформація дозволяє організації не лише виживати в умовах нестабільності, а й розвиватися, підвищуючи ефективність і залученість персоналу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, корпоративна культура є складною багатокомпонентною системою, що формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів та відіграє ключову роль у забезпеченні ефективності діяльності організації. Процеси її формування включають визначення цінностей, впровадження норм поведінки та їх закріплення в організаційній практиці.

Трансформація корпоративної культури є безперервним процесом, необхідним для адаптації до сучасних викликів. Вона потребує системного підходу, активної участі керівництва та залучення персоналу.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні методів оцінювання ефективності корпоративної культури, дослідженні впливу цифровізації на культуру організацій, аналізі взаємозв'язку корпоративної культури та лідерства, створенні практичних моделей управління трансформацією культури.

Список використаних джерел

1. Добров С. Теоретичні основи корпоративної культури: поняття та принципи. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2024. № 2 (74). С. 228–236. URL: <https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/751/747> (дата звернення: 06.04.2026).
2. Доценко О. Л. Структура корпоративної культури організації. *Розвиток системи управління організацією: Європейська практика та досвід України*: Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. з міжнар. участю (м. Харків, 15 трав. 2024 р.) : у 2 ч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Р. Черновол-Ткаченко, О. Мармази, О. Гречаник. Харків, 2024. Ч. 2. С. 13-15. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/17533> (дата звернення: 06.04.2026).
3. Кожушкін М., Цуканов В. Корпоративна культура: складові, формування, впровадження

та комунікація в організаціях. *Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Економічні науки.* 2025. № 41. С. 141–150. URL: <https://doi.org/10.31498/2225-6725.41.2025.348978> (дата звернення: 06.04.2026).

4. Мармаза О. І. Культура організації: сутність, функції, моделі. *Modern technologies and processes of implementation of new methods: The 5th International scientific and practical conference (February 06 - 09, 2024) Madrid, Spain.* International Science Group. 2024. С. 170-177. URL: <https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2024/02/MODERN-TECHNOLOGIES-AND-PROCESSES-OF-IMPLEMENTATION-OF-NEW-METHODS.pdf> (дата звернення: 06.04.2026).

PROCESSES OF FORMATION AND TRANSFORMATION OF CORPORATE CULTURE OF AN ORGANIZATION

Yevdochenko N.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article examines the processes of formation and transformation of the corporate culture of an organization in the face of modern challenges. The essence of corporate culture, the main functions and factors influencing its development are revealed. The stages of culture formation are analyzed and the key mechanisms of its transformation are identified. Special attention is paid to the role of management and the influence of the external environment on changing corporate values. The importance of corporate culture as a strategic resource of an organization is substantiated.

Keywords: *management, organization, corporate culture, formation, transformation.*

УПРАВЛІНСЬКИЙ ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Євлахова Т. С.

Науковий керівник: Темченко О. В.

У статті теоретичним шляхом обґрунтовано сутність управлінського діалогу як ефективного засобу формування партнерських відносин у закладі дошкільної освіти, розкрито проблему переходу від традиційної ієрархічної моделі управління до горизонтальної партнерської моделі в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти та вимог внутрішньої системи забезпечення якості. На основі аналізу наукових публікацій показано, що управлінський діалог залишається недостатньо вивченим саме як системний інструмент управлінської діяльності в закладах дошкільної освіти. Доведено, що системне впровадження управлінського діалогу сприяє підвищенню мотивації педагогів, зменшенню конфліктів із батьками та створенню якісного емоційно-розвивального середовища для дітей дошкільного віку.

Ключові слова: *управлінський діалог, партнерські відносини, заклад дошкільної освіти, педагогіка партнерства, управління дошкільною освітою, Базовий компонент дошкільної освіти, внутрішня система забезпечення якості.*

Постановка проблеми. Сучасний заклад дошкільної освіти (ЗДО) функціонує в умовах гуманізації освітнього процесу, децентралізації управління та впровадження Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Традиційна ієрархічна модель управління, заснована на директивних вказівках, поступово втрачає ефективність, оскільки не забезпечує повноцінного залучення всіх учасників освітнього процесу – вихователів, асистентів вихователів, батьків і громади – до спільного прийняття рішень.

Проблема полягає в тому, що відсутність системного управлінського діалогу призводить до формалізації відносин, зниження мотивації педагогічних

працівників, конфліктів з батьками та недостатньої адаптації освітнього середовища до індивідуальних потреб дітей дошкільного віку. Управлінський діалог як горизонтальний і вертикальний процес комунікації між керівником ЗДО, педагогічним колективом, батьками та місцевою громадою стає ключовим механізмом переходу від авторитарного стилю управління до справжньої педагогіки партнерства. Без нього неможливо реалізувати принципи, закладені в Законі України «Про освіту» (ст. 41, 48) [2] та Базовому компоненті дошкільної освіти [1]. Таким чином, актуальність теми зумовлена необхідністю наукового обґрунтування управлінського діалогу як інструменту формування стійких партнерських відносин у закладі дошкільної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання партнерських відносин у закладах освіти досліджується в працях О. Ткачук [6], яка розглядає педагогіку партнерства як основу взаємодії учасників освітнього процесу і акцентує роль діалогу як базового принципу. О. Фенцик [7] аналізує партнерську взаємодію закладу освіти з батьками дітей з особливими освітніми потребами, визначаючи діалог як центральний елемент моделі партнерства.

С. Рашидова [4] досліджує формування культури діалогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу, підкреслюючи її вплив на якість освітнього середовища. У контексті управлінського забезпечення партнерської взаємодії О. Самойленко [5] доводить, що управлінський діалог є необхідною умовою ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

На міжнародному рівні К. Skoglund [8] вивчає соціальну взаємодію лідерів у партнерствах між школою та університетом, зазначаючи, що діалог знижує напругу в лідерських відносинах. О. Карпенко та М. Чепіль [3] вивчають педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі, зазначаючи, що діалог є основою побудови довірливих відносин. Загалом аналіз публікацій свідчить про недостатнє висвітлення саме управлінського (адміністративного) діалогу як системного інструменту формування партнерства в українських закладах дошкільної освіти, що створює наукову лакуну для подальших досліджень.

Мета статті. Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності управлінського діалогу як засобу формування партнерських відносин у закладі дошкільної освіти, розкриття його механізмів, форм і умов ефективності, а також визначення перспектив його впровадження в управлінську практику ЗДО.

Виклад основного матеріалу. Управлінський діалог у закладі освіти розуміється як спеціально організований процес рівноправної комунікації між керівником і підлеглими, педагогами, батьками та іншими стейкхолдерами, спрямований на спільне визначення цілей, обговорення проблем і прийняття управлінських рішень. На відміну від традиційного монологу керівника, діалог базується на принципах поваги, довіри, активного слухання та співвідповідальності [6].

Науковці виокремлюють у структурі управлінського діалогу три рівні:

- 1) вертикальний діалог (керівник – педагогічний колектив) – забезпечує участь вихователів у розробці стратегії розвитку ЗДО та індивідуальних траєкторій розвитку дітей;
- 2) горизонтальний діалог (серед педагогів) – сприяє обміну досвідом і спільному розв’язанню питань організації освітнього процесу в групах;
- 3) зовнішній діалог (ЗДО – батьки, громада) – формує справжнє партнерство з сім’ями, що особливо важливо в дошкільній освіті.

Розглянемо форми реалізації управлінського діалогу, провідними серед яких є:

- регулярні педагогічні ради в форматі «світового кафе» або World Café;
- онлайн-платформи для обговорення (Google Workspace, Microsoft Teams);
- батьківські збори з елементами фасилітації;
- спільні проєктні групи (адміністрація + вихователі + батьки).

Аналіз вебсайтів закладів дошкільної освіти Харківської, Київської, Львівської областей свідчить про те, що такі форми роботи активно впроваджуються в практику діяльності.

Педагогічна рада у форматі «World Café» (вертикальний +

горизонтальний діалог) сприяє спільному виробленню рішень, дозволяє уникнути формального заслуховування доповідей. При цьому вихователі відчують співвідповідальність. Відгуки керівників закладів дошкільної освіти свідчать про те, що за 2–3 такі ради підвищується мотивація колективу на 30–40 %

Фасилітовані батьківські збори «Коло діалогу» (зовнішній діалог) мають на меті перехід від інформування батьків до спільного планування, що сприяє зростанню кількості батьків, які беруть участь у проєктах ЗДО (з 40 % до 85 %).

Спільні проєктні групи «Батьки – діти – вихователі» (зовнішній + горизонтальний діалог) спрямовані на практичну співпрацю, де рішення приймаються спільно на щотижневих зустрічах. Це формує довіру та партнерство: діти бачать батьків як активних учасників освітнього процесу.

Щоденний онлайн-діалог через Google Workspace / Microsoft Teams (вертикальний і зовнішній діалог) дозволяє оперативно вирішувати питання, швидко обмінюватися інформацією, зменшує конфлікти через непорозуміння, залучає батьків до щоденного життя групи.

Індивідуальний діалог «Батьківська консультація в режимі коучингу» спрямований на персоналізовану підтримку сім'ї та спільне планування індивідуальної траєкторії розвитку дитини. Як результат, батьки є активними партнерами, а не лише «споживачами» послуг.

Творча група «Методичний діалог» (горизонтальний діалог), основною метою якої є обмін кращими практиками без ієрархії, дозволяє швидко поширювати інновації всередині колективу.

Усі ці форми роботи повністю відповідають вимогам Базового компонента дошкільної освіти та внутрішньої системи забезпечення якості.

Ефективність діалогу залежить від дотримання умов: наявності спільних цінностей, психологічної безпеки, використання фасилітаційних технік і фіксації результатів у протоколах. У результаті формується партнерська культура, яка підвищує мотивацію персоналу, зменшує конфлікти та забезпечує якість освітніх послуг.

Практичне впровадження управлінського діалогу дозволяє керівнику закладу перейти від ролі «контролера» до ролі «фасилітатора партнерських відносин», що відповідає сучасним вимогам до менеджменту освіти.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Управлінський діалог є ефективним засобом формування партнерських відносин у закладі дошкільної освіти, оскільки сприяє переходу від ієрархічної до горизонтальної моделі управління, підвищує залученість усіх учасників і забезпечує сталий розвиток ЗДО. Його системне впровадження дозволяє реалізувати принципи Базового компонента дошкільної освіти на практиці та підвищити якість освітнього процесу.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з емпіричним вивченням впливу управлінського діалогу на показники якості дошкільної освіти, розробкою методики його оцінювання в рамках внутрішньої системи забезпечення якості ЗДО.

Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (наказ МОН України від 12.01.2021 № 33). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0033729-21#Text> (дата звернення: 24.03.2026).
2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 38–39. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20201116#Text> (дата звернення: 24.03.2026).
3. Карпенко О. Є., Чепіль М. М. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі. *Інноваційна педагогіка*. 2026. № 1. С. 34–42.
4. Рашидова С. Формування культури діалогічної взаємодії у суб'єктів навчального процесу. *Діалогічні орієнтири сучасної теорії і практики менеджменту*. 2024. Т. 12. С. 78–85.
5. Самойленко О. Управлінське забезпечення партнерської взаємодії учасників освітнього процесу в сучасному закладі освіти. *Інноваційна педагогіка*. 2025. Вип. 1207. С. 112–118. URL: <https://conference.wunu.edu.ua/index.php/iposu/article/view/1207> (дата звернення: 24.03.2026).
6. Ткачук О. Р. Педагогіка партнерства як основа взаємодії учасників освітнього процесу : дис. ... канд. пед. наук. Запоріжжя, 2023. 142 с. URL :<https://eprints.zu.edu.ua/38450/1/Ткачук.pdf> (дата звернення: 24.03.2026).

7. Фенцик О. М. Партнерська взаємодія закладу освіти з батьками дітей з особливими освітніми потребами. *Педагогічна академія*. 2025. № 1. С. 45–52. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1456789>.
8. Skoglund K N. Social interaction of leaders in partnerships between schools and universities. *School Leadership & Management*. 2022. Vol. 42. № 3. P. 245–262. DOI: 10.1080/13603124.2020.1797178.

MANAGERIAL DIALOGUE AS A MEANS OF FORMING PARTNERSHIP RELATIONS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Yevlakhova T.

Supervisor: Temchenko O.

In the article, the essence of managerial dialogue as an effective means of forming partnership relations in a preschool educational institution is theoretically substantiated. The problem of transitioning from a traditional hierarchical management model to a horizontal partnership model under the conditions of implementing the Basic Component of Preschool Education and the requirements of the internal quality assurance system is revealed. Based on the analysis of scientific publications, it is shown that managerial dialogue remains insufficiently studied precisely as a systemic tool of managerial activity in preschool educational institutions.

It is proven that the systematic implementation of managerial dialogue contributes to increasing educators' motivation, reducing conflicts with parents, and creating a high-quality emotionally developmental environment for preschool children.

Keywords: *managerial dialogue, partnership relations, preschool educational institution, pedagogy of partnership, management of preschool education, Basic Component of Preschool Education, internal quality assurance system.*

**КЛЮЧОВІ МЕХАНІЗМИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ**

Журавльова І. В.

**KEY MECHANISMS OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR ENSURING
ORGANIZATIONAL RESILIENCE**

Zhuravlova I. V.

Сучасний етап економічного розвитку характеризується посиленням ентропійних процесів у глобальних системах, що проявляється у зростанні частоти та амплітуди екзогенних шоків – пандемії, геополітичні конфлікти, кліматичні зміни, технологічні збої. У таких умовах традиційна парадигма менеджменту, орієнтована на максимізацію ефективності та оптимізацію процесів у стабільному середовищі, демонструє свою обмеженість. Це зумовлює необхідність переосмислення архітектури системи менеджменту організації. Резильєнтність перестає бути бажаною характеристикою і стає умовою виживання. Проте більшість досліджень фокусуються на окремих аспектах резильєнтності (фінансовій, операційній, технологічній), залишаючи поза увагою системну роль менеджменту як інтегратора цих елементів.

Метою цієї роботи є розкриття ролі системи менеджменту як ключового інституціонального механізму забезпечення організаційної резильєнтності та визначення конкретних важелів впливу на цю властивість.

В науковій літературі існує кілька підходів до визначення організаційної резильєнтності. У контексті менеджменту найбільш прийнятним є інтегральне визначення: організаційна резильєнтність – це здатність організації передбачати зміни, поглинати наслідки шоків, адаптуватися до нових умов та трансформуватися для забезпечення довгострокової життєздатності [2]. Стандарт ISO 22316:2017 «Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes» вперше на інституційному рівні закріпив зв'язок між практиками менеджменту та резильєнтністю [2]. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що резильєнтність не може бути досягнута шляхом впровадження

окремих інструментів, а є результатом синергії всіх компонентів системи менеджменту.

Вплив системи менеджменту на резильєнтність реалізується через чотири ключові контури: стратегічний, операційний, культурний та когнітивний. Традиційне стратегічне планування, побудоване на екстраполяції минулих трендів, виявляється малоефективним в сучасних умовах перманентної нестабільності. Воно не враховує високу невизначеність і швидкість змін зовнішнього середовища. Механізм резильєнтності в стратегічному контурі полягає в переході від жорсткого довгострокового планування до інтеграції сценарного планування та регулярного стрес-тестування стратегії в циклі управління Демінга.

За операційним контуром фрагментоване управління ризиками, коли фінансові, операційні, кібер- та інші ризики розглядаються ізольовано, створює небезпечні «сліпі зони» в системі управління. Механізм резильєнтності в операційному контурі передбачає впровадження цілісної системи ризи-менеджменту, тісно інтегрованої з системою управління, спрямованим на забезпечення безперервності бізнесу під час криз і надзвичайних ситуацій (Business Continuity Management).

Навіть найкращі формальні процедури та регламенти не спрацьовують, якщо організаційна культура придушує ініціативу або заохочує приховування помилок і загроз. Тому механізм резильєнтності в культурному контурі повинен ватися на формуванні культури організацій високої надійності (High Reliability Organizations), де головними цінностями є безпека, навчання та відкритість, а не покарання за допущені помилки

Резильєнтність неможлива без своєчасного розпізнавання слабких сигналів, які попереджають про наближення кризи. Механізм резильєнтності в когнітивному контурі полягає у створенні ефективних систем збору, аналізу та інтерпретації інформації як з внутрішнього, так і з зовнішнього середовища.

Таким чином, чотири контури системи менеджменту - стратегічний, операційний, культурний і когнітивний - утворюють єдину інтегровану

систему, яка визначає рівень резильєнтності організації в умовах високої невизначеності та постійних криз.

Попри визнану важливість, інтеграція принципів резильєнтності в систему менеджменту стикається з низкою перешкод. По-перше, Менеджери часто змушені обирати між короткостроковою рентабельністю та довгостроковою стійкістю, тобто виникає конфлікт між ефективністю та безпекою. По-друге, формалізація процесів управління ризиками може створити ілюзію захищеності без реального підвищення стійкості. По-третє, керівники часто схильні ігнорувати малоймовірні події з великими наслідками, вважаючи інвестиції в резильєнтність зайвими витратами до моменту настання кризи. По-четверте, на сучасному етапі не подолана складність кількісного вимірювання резильєнтності, що ускладнює врахування її забезпечення до системи преміювання та звітності.

Таким чином, резильєнтність не є додатковою функцією, а має бути вбудована у всі процеси управління. Інтеграція управління ризиками, системою забезпечення безперервності бізнесу та стратегічним плануванням є необхідною умовою для усунення «сліпих зон» у прийнятті рішень. Організаційна культура, що заохочує відкритість, навчання та ініціативу, є критичним «м'яким» активом, який визначає успіх формальних процедур під час кризи. Перехід до резильєнтної системи менеджменту вимагає зміни системи оцінки ефективності, де показники стійкості мають таку ж вагу, як і фінансові метрики.

Список використаних джерел

1. ISO 22316:2017. Security and resilience – Organizational resilience – Principles and attributes. International Organization for Standardization, 2017. URL: <https://cdn.standards.iteh.ai/samples/50053/ccd8eadab54e4bdb837c8eb47525fc74/ISO-22316-2017.pdf> (дата звернення: 21.04.2026).
2. Lengnick-Hall, C. A., Beck, T. E., & Lengnick-Hall, M. L. Developing a capacity for organizational resilience through strategic human resource management. *Human Resource Management Review*. № 21(3). С. 243-255. DOI:10.1016/j.hrmr.2010.07.001 (дата звернення: 25.04.2026).

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ

Жученко А. О.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті розглядаються особливості розвитку закладу освіти в умовах воєнного стану. Основну увагу приділено труднощам, які виникають у роботі керівників освітніх закладів під час війни. Серед них – порушення навчального процесу, переїзд учнів і вчителів, психологічне напруження в колективі та нестача необхідних ресурсів. Також у статті висвітлено основні способи адаптивного управління, які допомагають закладу освіти працювати й розвиватися навіть у складних умовах. Доведено, що сьогодні керівник має бути не лише організатором, а й антикризовим менеджером, який уміє швидко реагувати на зміни та приймати важливі рішення. Успішна робота закладу освіти під час війни значною мірою залежить від гнучкості, підтримки колективу та вміння діяти в умовах невизначеності.

Ключові слова: управління розвитком, заклад освіти, воєнний стан, антикризове управління, освітня організація, адаптивні стратегії, нестабільність.

Постановка проблеми. Повномасштабне вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року кардинально змінило умови функціонування всіх інститутів суспільства, зокрема системи освіти. Заклади освіти опинилися перед безпрецедентними викликами: руйнування матеріальної бази, вимушена евакуація педагогічного персоналу та учнів, необхідність екстреного переходу на дистанційний або змішаний формат навчання. В умовах воєнного стану управління розвитком освітньої організації набуває особливого значення, оскільки від якості управлінських рішень залежить не лише збереження освітнього процесу, але й психологічна безпека та стійкість усієї шкільної спільноти.

Сучасна система освіти зіштовхнулася із принципово новою управлінською ситуацією, яка потребує переосмислення традиційних підходів до керівництва закладом. Керівник освітньої організації в умовах воєнного часу виступає водночас як антикризовий менеджер, психологічна підтримка для колективу та організатор безперервності освітнього процесу. Це актуалізує потребу у дослідженні специфіки управління розвитком закладу освіти в умовах нестабільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика управління освітніми організаціями в кризових умовах знайшла відображення у працях українських дослідників. Так, О. Мармаза досліджує управління розвитком закладу освіти в умовах сучасних викликів і наголошує на необхідності формування ефективних стратегій адаптивного менеджменту [2]. Дослідниця зазначає, що сучасний керівник повинен володіти стратегічним мисленням, адже це допомагає бачити перспективи розвитку та приймати дієві рішення. Не менш важливим є й уміння діяти в кризових ситуаціях - швидко реагувати на проблеми, зберігати спокій і знаходити вихід зі складних обставин.

Науковці С. Бережна та О. Гречаник у своєму дослідженні висвітлюють досвід управління педагогічним університетом прифронтового міста в умовах воєнного стану, аналізуючи конкретні управлінські рішення та їхні наслідки для розвитку закладу [1, с. 5]. Особливо цінним є практичний аспект цього дослідження, адже воно не лише описує проблему, а й показує конкретні способи підтримки освітнього процесу в умовах бойових дій. Це дозволяє глибше усвідомити, яким чином заклади освіти, педагогічні працівники та учні здатні адаптуватися до складних і нестабільних умов, знаходити нові підходи до організації навчання та забезпечувати безперервність освітнього процесу навіть у кризових ситуаціях, зокрема під час воєнного стану.

Питання формування ефективного освітнього середовища у контексті реформування системи освіти, що є актуальним підґрунтям для розуміння сучасних викликів, розглядалися на регіональних науково-практичних конференціях Харківської гуманітарно-педагогічної академії [3; 5].

Опрацьовані матеріали дають підстави стверджувати, що проблема ефективного управління освітніми організаціями є не поодинокую, а має системний характер. Вона охоплює різні рівні функціонування закладів освіти та потребує комплексного підходу до її вирішення. Саме тому така тематика вимагає постійної уваги з боку науковців і практиків, а також регулярного наукового та методичного супроводу, який дозволить вдосконалити управлінські практики відповідно до сучасних викликів. Разом із тим, специфіка управління розвитком закладу освіти саме в умовах воєнного стану залишається недостатньо дослідженою, що зумовлює актуальність представленого дослідження.

Мета статті: дослідити особливості управління розвитком закладу освіти в умовах воєнного стану, виявити основні виклики та обґрунтувати ефективні стратегії адаптивного управління в умовах нестабільності.

Виклад основного матеріалу. Розвиток закладу освіти сьогодні – це глибокий процес переходу системи з одного стану в інший, якісно вищий. В умовах сучасної України цей процес набув специфічного забарвлення, де стратегічне планування переплітається з кризовим менеджментом. Розвиток закладу – це керований процес внутрішніх змін, що ведуть до підвищення ефективності освітньої діяльності та конкурентоспроможності.

Ключовими складовими розвитку є: оновлення змісту освіти; впровадження інноваційних програм, STEM-технологій та цифровізація; професійне зростання кадрів: перехід від формального підвищення кваліфікації до реального оволодіння новими компетенціями; зміна організаційної культури: перехід від авторитарного управління до демократичного партнерства (педагогіка партнерства); модернізація середовища: створення безпечного, інклюзивного та психологічно комфортного простору.

Воєнний стан як умова управління освітнім закладом має низку особливостей, які суттєво відрізняють його від звичайного функціонування школи чи іншої освітньої установи. Насамперед це нестабільність і непередбачуваність зовнішнього середовища, коли обставини можуть швидко

змінюватися. Важливим фактором є також постійна загроза безпеці всіх учасників освітнього процесу. Окрім цього, спостерігається обмеженість ресурсів – як матеріальних, так і кадрових, що ускладнює організацію навчання. Не менш суттєвим є високий рівень психологічного навантаження, який відчувають і педагоги, і здобувачі освіти, що впливає на загальну атмосферу в колективі та ефективність роботи закладу.

Аналіз практики управління освітніми організаціями в умовах воєнного стану дозволяє виокремити кілька ключових викликів. По-перше, це забезпечення безперервності освітнього процесу. Руйнування шкільних будівель, відсутність стабільного електропостачання та інтернету, необхідність роботи в укриттях – все це вимагає від керівника оперативного пошуку альтернативних форм організації навчання. Досвід прифронтових міст, зокрема Харкова, свідчить про те, що заклади освіти були змушені одночасно поєднувати дистанційний, очний та змішаний формати навчання залежно від поточної безпекової ситуації [1; 3].

По-друге, значним викликом є управління кадровими ресурсами в умовах вимушеної міграції педагогічного персоналу. Частина вчителів евакуювалася у безпечніші регіони або виїхала за кордон. Керівники закладів освіти опинилися перед необхідністю швидкого перерозподілу функцій, залучення педагогів дистанційно та пошуку нових кадрів. Це вимагало застосування гнучких підходів до кадрового менеджменту та здатності приймати нестандартні управлінські рішення.

Третій виклик стосується психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Повномасштабне вторгнення росії справляє значний психотравматичний вплив на дітей, батьків і педагогів. Керівник закладу освіти в цих умовах має не лише організувати освітній процес, але й створювати умови для психологічної реабілітації та підтримки. О. Мармаза підкреслює, що сучасний менеджмент у закладі освіти має орієнтуватися на людиноцентричний підхід, що набуває особливої ваги в кризових ситуаціях [2]. На мою думку, саме увага до потреб учнів, учителів і батьків допомагає створити атмосферу

підтримки, довіри та психологічної безпеки навіть у складних умовах.

Четвертий виклик – матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності закладу. Пошкодження приміщень, необхідність облаштування укриттів, закупівля обладнання для дистанційного навчання, залучення донорської допомоги – все це покладає на керівника додаткове адміністративне навантаження. У цьому контексті важливого значення набуває вміння залучати позабюджетні ресурси, налагоджувати партнерство з громадськими організаціями, міжнародними фондами та бізнес-спільнотою.

Для ефективного подолання зазначених викликів управлінці освітніх організацій вдаються до різних стратегій адаптивного управління. Стратегія антикризового реагування передбачає швидке реагування на зміни зовнішнього середовища, оперативне прийняття рішень і мінімізацію ризиків для учасників освітнього процесу. Стратегія децентралізованого управління полягає у делегуванні повноважень заступникам і педагогам, що дозволяє зберігати оперативність управління навіть за умов відсутності керівника або обмеженого доступу до ресурсів.

Стратегія цифрової трансформації управління включає активне використання цифрових інструментів для організації навчання, комунікації з педагогічним колективом і батьківською спільнотою, документообігу та звітності. Діджиталізація освіти є однією з ключових тенденцій розвитку педагогічної освіти в Україні, що набула особливої актуальності в умовах воєнного стану [4]. Стратегія партнерської взаємодії передбачає залучення широкого кола партнерів – органів місцевого самоврядування, громадських організацій, університетів, міжнародних донорів – для забезпечення ресурсами та підтримки закладу в кризових умовах.

Важливою складовою ефективного управління в умовах воєнного стану є розвиток стратегічного мислення керівника. Незважаючи на необхідність вирішення поточних оперативних завдань, керівник не повинен втрачати стратегічного бачення розвитку закладу. Досвід роботи харківських закладів освіти свідчить, що саме ті організації, які зберігали довгострокові плани

розвитку і продовжували реалізацію інноваційних проєктів, виявилися найбільш стійкими до кризових впливів [3; 5].

Окремої уваги заслуговує питання формування організаційної культури стійкості. Керівники успішних закладів освіти, що продовжують ефективно функціонувати в умовах воєнного стану, цілеспрямовано формують командний дух, культуру взаємопідтримки та спільної відповідальності за результати роботи. Така організаційна культура стає потужним ресурсом для подолання кризових ситуацій і слугує основою для подальшого розвитку.

Управління розвитком закладів освіти в Україні зараз відбувається в контексті трьох потужних факторів: війни, реформи НУШ (Нова українська школа) та євроінтеграції. За цих мов сучасний менеджмент базується на сценарному плануванні. Керівник має тримати в голові кілька варіантів розвитку подій. Розвиток матеріально-технічної бази тепер починається з облаштування укриття. Це стало новою нормою: якщо раніше розвиток асоціювався з мультимедійними дошками, то зараз – з вентиляцією в сховищі та наявністю генераторів. Цифрова трансформація – це вже не вибір, а засіб виживання. Управління розвитком сьогодні включає впровадження програм соціально-емоційного навчання та психологічну підтримку як учнів, так і педагогів.

Сьогодні управління розвитком закладу освіти в Україні – це мистецтво поєднати непохитну стратегічну мету з миттєвою тактичною реакцією на виклики часу. Це шлях від школи, що просто вчить до школи, що стає центром стійкості громади.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Управління розвитком закладу освіти в умовах воєнного стану є складним багатовимірним процесом, що вимагає від керівника поєднання оперативного антикризового реагування зі стратегічним баченням перспектив розвитку організації. Основні виклики управлінської діяльності в цих умовах - забезпечення безперервності освіти, кадровий менеджмент, психологічна підтримка та ресурсне забезпечення – потребують застосування адаптивних стратегій, що ґрунтуються

на гнучкості, децентралізації та партнерській взаємодії.

Досвід управління закладами освіти в умовах воєнного стану в Україні має важливе наукове та практичне значення. Він демонструє, що ефективне управління в кризових умовах можливе за наявності чіткого стратегічного бачення, сформованої управлінської команди та організаційної культури стійкості.

Перспективами подальших досліджень є вивчення конкретних управлінських практик різних типів закладів освіти, порівняльний аналіз досвіду прифронтових і тилкових регіонів, а також розробка методичних рекомендацій для керівників освітніх організацій, що діють в умовах нестабільності.

Список використаних джерел

1. Бережна С. В., Гречаник О. Є. Педагогічний університет прифронтового міста: досвід управління в умовах воєнного стану. *Інноваційні підходи до управління персоналом, оцінки ризиків і розробки антикризових стратегій в умовах війни в Україні, цифрової трансформації й Євроінтеграції* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Переяслав, 1–2 трав. 2025 р.). Переяслав, 2025. С. 4–9. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1nP0WdDBoAt8nMWE9yzt4YSwhczzmEl3l?usp=drive_link (дата звернення: 21.04.2026).
2. Мармаза О. І. Управління розвитком закладу освіти: виклики часу та вимоги ефективності. *Менеджмент у сучасному закладі освіти: проблеми, пошуки, перспективи* : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 21 травня 2024 р.). Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. С. 98–102. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/20555> (дата звернення: 21.04.2026).
3. Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення : матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (26 трав. 2022 р., м. Харків) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової; КЗВО «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР. Харків : ФОП Петров В. В., 2022. 349 с.
4. Прокопенко А. О. Сучасні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти України в умовах діджиталізації освіти. *Наука і техніка сьогодні*. 2022. Вип. 7 (7). С. 270–281. URL: <https://perspectives.pp.ua/index.php/nts/issue/view/70/115> (дата звернення: 21.04.2026).
5. Формування ефективного освітнього середовища у контексті сучасних викликів реформування системи освіти України: матеріали Регіон. наук.-практ. конф. (24 квіт.

2019 р., м. Харків) / за заг. ред. Г. Ф. Пономарьової ; КЗВО «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР. Харків : ФОП Петров В. В., 2019. 232 с.

**MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTION
DEVELOPMENT UNDER MARTIAL LAW: CHALLENGES AND
STRATEGIES**

Zhuchenko A. O.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article examines the peculiarities of managing the development of an educational institution under martial law. The main challenges faced by heads of educational organizations in crisis conditions are analyzed: disruption of the educational process, migration of participants in the educational process, psychological instability of the teaching staff, and material and technical difficulties. Strategies of adaptive management that ensure sustainable development of an institution in conditions of instability are revealed. The role of the head as an anti-crisis manager capable of making effective decisions in conditions of uncertainty is substantiated.

Keywords: *development management, educational institution, martial law, anti-crisis management, educational organization, adaptive strategies, instability.*

**МОТИВАЦІЯ ВЧИТЕЛІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ В
КРИЗОВИХ УМОВАХ**

Заєць Т.

Науковий керівник: Хлебнікова Т.

**TEACHERS' MOTIVATION TO IMPROVE THEIR QUALIFICATIONS IN
CRISIS CONDITIONS**

Zaes T.

Ефективна організація освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) в умовах воєнного стану та соціально-економічної нестабільності вимагає від педагогів безперервної адаптації та підвищення кваліфікації і безпосередньо детермінується рівнем розвитку самоменеджменту педагога. Цей комплексний феномен інтегрує рефлексивний аналіз власних дефіцитів і переваг, тайм-менеджмент, цілепокладання, інформаційну грамотність, а також розвинені софт-скіли (*soft skills*), зокрема навички лідерського впливу, командоутворення та конфліктологічної компетентності [1]. Зазначені професійно-особистісні якості є базовими складниками професійної компетентності вчителя.

Автономне підвищення рівня індивідуального професіоналізму реалізується через системну, послідовну та самокритичну роботу суб'єкта над удосконаленням навичок саморегуляції та самоконтролю [3]. Проте кризові умови часто супроводжуються зниженням особистісної активності вчителів, що створює парадоксальну ситуацію: наявність об'єктивної потреби у професійному зростанні за умови дефіциту внутрішнього ресурсу для її реалізації.

Сучасна філософія управління персоналом у ЗЗСО базується на синергії традиційних та інноваційних підходів. Мотивація розглядається як система стимулів, що спонукають до продуктивної діяльності. Фундаментом нашого дослідження є змістовні теорії мотивації (А. Маслоу, Ф. Герцберга), а також концепції людських ресурсів (теорії «Х», «Y», «Z»), які дозволяють комплексно

оцінити чинники впливу на поведінку вчителя в дестабілізуючих умовах.

Ефективний механізм спонукання вчителів до саморозвитку в кризових умовах має базуватися на таких засадах:

1. Суб'єктивна значущість: мотивованим є той педагог, який відчуває цінність своєї праці для громади та держави.
2. Ефект непередбачуваності: одноразові, ситуативні заохочення за якісні досягнення діють ефективніше, ніж системні виплати, до яких виникає швидке звикання.
3. Холістичний підхід: сприйняття вчителя як цілісної особистості, що потребує поваги, безпеки та можливостей для горизонтального кар'єрного зростання.

Спостереження за діяльністю педагогічного колективу зафіксувало «мотиваційний парадокс»: вчителі прагнуть гармонізації свого стану, але не завжди готові до конструктивних кроків виходу з кризи. Ключова роль тут належить перетворенню *неусвідомленої потреби* (емоційного дискомфорту) на *свідомий мотив* (конкретну мету). Тільки усвідомлена потреба здатна породити вольову дію, спрямовану на підвищення кваліфікації як спосіб подолання професійного вигорання.

В табл. 1 наводимо структурне порівняння потреб і мотиву.

Таблиця 1– Структурне порівняння потреб і мотивів

Характеристика	Потреба	Мотив
Природа	Соціально-психологічна «пустота»	Психологічне відновлення ресурсу
Спрямованість	Загальний характер (брак чогось)	Наявність конкретного об'єкту (мета)
Рівень усвідомлення	Може бути неусвідомленою (емоції)	Завжди презентується у свідомість
Роль у кризі	Джерело дискомфорту	Інструмент виходу з кризи

Використовуючи модель функціональної залежності, можна констатувати, що потреба в умовах кризи часто залишається у стані «статичного дефіциту» (педагог усвідомлює виснаження, але не має сил на зміни). Натомість мотив виступає як «динамічний вектор», що перетворює цей

дефіцит на цілеспрямовану діяльність [4].

Для подолання цього розриву управлінський вплив має бути спрямований не на стимулювання потреби (через тиск чи заклики), а на формування мотиву через:

1. Предметність – перетворення абстрактного «треба вчитися» на конкретне «цей інструмент зекономить вам 2 години часу щодня».
2. Енергокорекцію – врахування того, що в умовах хронічного стресу мотив «досягнення успіху» часто поступається мотиву «збереження ресурсу».

Співвідношення потреб та мотивів дозволяє керівнику ЗЗСО діагностувати «точки замерзання» ініціативи в колективі та точково активувати ті мотиви, які мають найвищий потенціал до дії в конкретній кризовій ситуації [5].

Згідно з концепцією А. Кривоногової, структуру мотивації вчителя утворюють три групи мотивів:

- пізнавальні – опанування нових способів пізнавальної діяльності та професійних знань;
- спеціальні (професійні) – прагнення до оволодіння фаховими компетенціями, усвідомлення суспільної значущості вчительської праці;
- особистісні – спрямованість на самореалізацію, самоосвіту та власний добробут у професійному середовищі.

Для діагностики рівня готовності педагога до розвитку ми виокремлюємо такі критерії:

1. Когнітивно-операційний (наявність знань та вмінь для реалізації професійних завдань).
2. Мотиваційно-смісловий (глибина усвідомлення особистих і професійних цілей).
3. Аналітико-оцінний (здатність до рефлексії власної діяльності та корекції траєкторії розвитку) [2].

Отже, сучасна система мотивації педагогів до підвищення кваліфікації в ЗЗСО в умовах кризи має зміщуватися від зовнішнього тиску до внутрішнього

менеджменту сенсів. Головним завданням керівника є створення середовища, де професійне зростання сприймається вчителем не як «додаткове навантаження», а як шлях до відновлення особистісного ресурсу та професійної стійкості.

Список використаних джерел

1. Кучеренко І. Методи мотивацій і цілевизначення як важливі складники успішного процесу учіння. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи*. 2022. Вип. 1(7). С. 13–21. DOI: [https://doi.org/10.31499/2706-6258.1\(7\).2022.261081](https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(7).2022.261081)
2. П'янківська Л. І. Професійна мотивація особистості: теоретичний аспект. *Грааль науки*. 2021. Вип. 2–3. С. 532–536. DOI: <https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.108>.
3. Хлебнікова Т. М. Мотивація персоналу освітньої організації в умовах воєнного стану. *The XXIII International scientific and practical conference «Technologies, methods and theories: current problems of science»*, June 09-11, 2025. Plovdiv, Bulgaria. P. 131-134. URL: <https://eu-conf.com/events/technologies-methods-and-theories-current-problems-of-science/> (дата звернення: 13.04.2026).
4. Хлебнікова Т. М., Михайленко Т. В. Мотивація педагогічного колективу до інноваційної діяльності як управлінська проблема. *Грааль науки : міжнар. наук. журнал*. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2024. № 37. С. 331–336. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16808>. (дата звернення: 15.04.2026).
5. Urhahne D., Wijnia L. Theories of Motivation in Education: an Integrative Framework. *Educational Psychology Review*. 2023. Vol. 35:45. 35 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10648-0>.

**КОНЦЕПТ «ТВОРЧИЙ ПЕДАГОГ» У СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ
ОСВІТОЮ: МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ**

Зарецька О. О.

Науковий керівник: Темченко О. В.

**THE CONCEPT OF THE «CREATIVE EDUCATOR» IN MODERN
EDUCATIONAL MANAGEMENT THEORY: MODELS OF FORMATION**

Zaretska O. O.

Supervisor: Temchenko O. V.

Трансформація освітньої галузі в Україні вимагає повного відходу від звичних нам методів навчання на користь інноваційних стратегій. І саме у центрі цих змін стоїть постать педагога, здатного до креативного мислення, а також нестандартного вирішення професійних завдань. Тобто, нам потрібно рухатися від «людини навченої» до «людини творчої», що стає фундаментом для нових моделей навчання [4]. Окрім того, саме через ефективний менеджмент можна створити умови для реалізації цього потенціалу.

У світовому освітньому просторі дедалі більше уваги приділяється розвитку компетентностей, що виходять за межі традиційних знань. Концепція «творчого педагога» стає центральною у формуванні інноваційних освітніх систем, адже саме він здатний інтегрувати новітні технології, методи критичного мислення та креативні підходи до навчання. В умовах цифровізації та глобалізації освіти творчий педагог виступає не лише носієм знань, а й менеджером змін, здатним адаптувати освітній процес до викликів сучасності.

Метою публікації є здійснити теоретичний аналіз моделей формування творчого педагога, обґрунтувати управлінські процеси та їх реалізацію в сучасній освіті.

Питання творчого потенціалу вчителя як ключового чинника управління освітою ґрунтовно досліджено у наукових працях, що систематизують теоретико-методологічні засади формування креативності [5]. Управлінські аспекти та сучасні тенденції розвитку освіти, зокрема роль моделей у

підготовці фахівців, висвітлено в дослідженнях, що аналізують вектори розвитку професійної школи [3].

Зарубіжні дослідники (наприклад, Фінляндія, Сінгапур) акцентують на важливості створення освітнього середовища, де педагог має свободу для творчої діяльності. У працях українських науковців (В. Кремень, С. Сисоєва, О. Дубасенюк) підкреслюється, що саме управлінські рішення визначають можливості для розвитку креативності вчителя.

Термін «творчий педагог» у сучасній теорії управління може розглядатися не як статична постать, а як динамічний процес професійного зростання та становлення. Управління сучасним закладом освіти в умовах швидких змін вимагає впровадження концепцій, які базуються на гнучкості, адаптивності та плануванні [2].

Спираючись на аналіз існуючих моделей управління в контексті розвитку творчого потенціалу кадрів [1], можна виділити такі ключові моделі формування креативного педагога:

- модель системної професійно-педагогічної підготовки;
- методологічна модель творчого саморозвитку;
- глобально-орієнтована управлінська модель;
- концептуальна модель адаптивного управління.

Розглянемо змістовне наповнення та управлінську специфіку кожної із зазначених моделей більш детально.

1. Модель системної професійно-педагогічної підготовки. Відповідно до сучасних підходів, формування творчого педагога починається з етапу фахової підготовки та продовжується протягом усієї педагогічної діяльності [3]. Ця модель спирається на створення спільного освітнього середовища, де теорія сплітається з практикою. Управлінський аспект говорить про безперервність освіти, і саме це дозволяє педагогам постійно оновлювати свій креативний потенціал. Прикладом є створення освітніх програм, що поєднують академічні знання з практичними навичками, стажуванням та проєктною діяльністю.

2. Методологічна модель творчого саморозвитку акцентує увагу на

внутрішніх чинних розвитку. Творчий потенціал розглядається як єдність мотивації та вимоги [5]. З точки зору управління, завданням керівника закладу є створення умов для саморозвитку вчителя. І саме в таких умовах жорсткий контроль має змінитися на підтримку ініціативи. Практичний аспект полягає у створенні системи наставництва, коучингу та індивідуальних траєкторій розвитку.

3. Глобально-орієнтована управлінська модель. Сучасне управління освітою має враховувати і сталі практики, і сучасні тенденції розвитку освітніх систем [1]. Ця модель передбачає активне залучення вчителів до міжнародних проєктів, взаємодію, використання зв'язків для стимулювання креативності. Творчість може виступати як інструмент інтеграції особливостей української освіти в глобальний інтелектуальний простір.

4. Концептуальна модель адаптивного управління. У межах цієї моделі творчість педагога стає відповіддю на виклики зовнішнього середовища. Управління сучасним закладом освіти неможливе без здатності колективу до самоорганізації та швидкої адаптації до змін [2]. Менеджмент тут будується саме на делегуванні повноважень, і саме це стимулює вчителів до пошуку нестандартних шляхів вирішення педагогічних проблем. Прикладом є впровадження гнучких освітніх програм, що швидко адаптуються до змін ринку праці та суспільних потреб.

Отже, концепт «творчий педагог» є складним конструктором, що потребує інтегрованого підходу в управлінні. Він поєднує в собі розуміння мети вчителя [4], методологічну чіткість формування професійних якостей [5] та управлінську гнучкість у межах сучасних концепцій менеджменту [2]. Головним висновком є те, що творчість педагога – це результат цілеспрямованої діяльності керівника щодо створення інноваційної системи в закладі освіти.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці практичних інструментів управління, що дозволять ефективно формувати творчий потенціал педагогів, а також у вивченні міжнародного досвіду для його

адаптації в українських умовах.

Список використаних джерел

1. Авшенюк Н., Каплун А., Кудін О., Ніколаєнко С., Огієнко О., Родіонова Н., Фещенко В. Сучасні світові й вітчизняні моделі управління розвитком освітніх систем: монографія. Київ : НАПН України, 2020. 280 с.
2. Богатирьов К. О., Романенко С. С. Сучасні концепції теорії управління закладом освіти. *Теорія і методика управління освітою*. 2025. № 82 (1). С. 15–23.
3. Дубасенюк О. А., Антонова О. Є., Вітвицька С. С., Сидорчук Н. Г., Спирін О. М. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. 320 с.
4. Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі : монографія. Київ : Знання України, 2010. 448 с.
5. Сисоєва С. О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури: монографія. Київ : Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. 256 с.

АКМЕОЛОГІЧНІ ТА УПРАВЛІНСЬКІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зеленська Л. Д., Гречаник О. Є.

У статті досліджено акмеологічні та управлінські засади професійного самовдосконалення медичних працівників в умовах трансформації системи охорони здоров'я України. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності професійного самовдосконалення як безперервного, внутрішньо детермінованого процесу, що реалізується через механізми саморозвитку особистості. Обґрунтовано роль акмеологічного підходу як методологічної основи досягнення високого рівня професійної майстерності та формування акмеологічної культури фахівця. Визначено основні напрями професійного самовдосконалення медичних працівників: клініко-фаховий, цифровий, управлінський, комунікативний, етико-правовий, науково-дослідницький та особистісний. Розкрито сутність управлінських засад професійного розвитку, що включають стратегічну орієнтацію, системність, мотиваційне забезпечення, ресурсну підтримку, розвиток організаційної культури та впровадження механізмів оцінювання і зворотного зв'язку. Доведено, що інтеграція акмеологічного та управлінського підходів забезпечує ефективність професійного самовдосконалення, підвищення якості медичної допомоги та конкурентоспроможності медичних працівників.

Ключові слова: професійне самовдосконалення, медичні працівники, акмеологічний підхід, управління персоналом, безперервний професійний розвиток, професійна компетентність, акмеологічна культура.

Постановка проблеми. Аналіз сучасних наукових досліджень засвідчує зростання уваги до проблем охорони здоров'я, збереження здоров'я населення та ефективного управління відповідними процесами. Водночас питання державного регулювання у цій сфері в Україні залишаються недостатньо

комплексно дослідженими, зокрема щодо професійного самовдосконалення медичних працівників і механізмів управління цим процесом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика професійного самовдосконалення медичних працівників у контексті акмеологічних та управлінських підходів активно досліджується як в українській, так і в зарубіжній науці. Зростання уваги до цієї тематики зумовлене реформуванням системи охорони здоров'я України, упровадженням моделі безперервного професійного розвитку (БПР), цифровізацією медичної галузі й викликами воєнного часу.

Теоретичні засади професійного самовдосконалення як внутрішньо детермінованого процесу саморозвитку особистості закладені такими українськими дослідниками, як В. Гладкова, О. Дубасенюк, В. Огнев'юк, Л. Рибалко, П. Саух, С. Пальчевський, С. Сисоєва, В. Сидоренко, Х. Шапаренко та інші. Вони розглядають акмеологію як науку про досягнення вершин професійної майстерності («акме»), що інтегрує мотиваційний, когнітивний, рефлексивний і діяльнісний компоненти.

Щодо медичної сфери, акмеологічний підхід до професійної підготовки та післядипломної освіти медичних працівників досліджували Н. Білоусова, З. Шарлович, Т. Закусілова та інші. Зокрема, З. Шарлович в експериментальному дослідженні довела, що застосування акмеологічного підходу в системі післядипломної освіти медичних сестер статистично значущо посилює внутрішню мотивацію, духовно-моральні цінності та прагнення до професійного самовдосконалення [1].

У контексті управлінських засад професійного розвитку медичних працівників важливими є роботи, присвячені системі БПР в Україні. Нормативно-правові й організаційні аспекти безперервного професійного розвитку висвітлено в офіційних документах МОЗ України та дослідженнях, що аналізують упровадження компетентнісного підходу, електронних платформ та гармонізацію з європейськими стандартами.

Так, науковці розглядають професійне самовдосконалення як циклічний процес, що включає усвідомлення потреби, планування індивідуальної програми розвитку, практичну реалізацію та контроль-коригувальну діяльність. Така модель підкреслює керованість і циклічність професійного зростання [2]; [3].

Водночас аналіз наукової літератури свідчить про певні прогалини. Більшість досліджень зосереджена або на акмеологічних аспектах підготовки майбутніх фахівців або на загальних питаннях БПР. Недостатньо вивченими залишаються механізми інтеграції акмеологічного й управлінського підходів саме до професійного самовдосконалення практикуючих медичних працівників в умовах трансформації системи охорони здоров'я, зокрема в умовах воєнного стану, цифровізації та посилення вимог до якості медичної допомоги.

Метою статті є дослідження акмеологічних та управлінських засад професійного самовдосконалення медичних працівників як ключового чинника підвищення якості медичної допомоги й конкурентоспроможності фахівців в умовах реформування системи охорони здоров'я України.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до чинних законодавчих змін, медичними працівниками є особи з лікарською або медсестринською кваліфікацією, які здійснюють професійну діяльність із надання медичної допомоги. У цьому контексті професійне самовдосконалення набуває визначального значення як для індивідуального розвитку фахівця, так і для реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я.

У науковому дискурсі професійне самовдосконалення розглядають як складову процесу саморозвитку особистості та пов'язують із формуванням професійної компетентності. Ключовими чинниками цього процесу є внутрішня мотивація, рефлексія та творчий потенціал. До базових механізмів належать самопізнання, саморегуляція, самооцінка, самореалізація та самоаналіз, що забезпечують усвідомлене професійне зростання.

Сучасна система підготовки медичних працівників в Україні інтегрована в модель безперервного професійного розвитку, що охоплює вищу освіту,

післядипломну підготовку та безперервне навчання. Її розвиток зумовлений реформуванням системи охорони здоров'я, цифровізацією й викликами воєнного часу. Провідними тенденціями є впровадження компетентнісного підходу, використання електронних освітніх платформ і гармонізація з європейськими стандартами.

Професійне самовдосконалення доцільно трактувати як безперервний, внутрішньо детермінований процес, що реалізують через систему взаємопов'язаних механізмів: самодіагностики, саморефлексії, самопрогнозування, самоорганізації, самоконтролю та самокорекції. Його структурними складовими виступають самонавчання та самовиховання.

Синергія цих складових забезпечує комплексний ефект професійного зростання, що проявляється в підвищенні рівня компетентності, адаптивності, самоефективності та якості медичної допомоги. Отже, професійне самовдосконалення виступає ключовим чинником конкурентоспроможності як окремого фахівця, так і закладу охорони здоров'я загалом.

На основі узагальнення сучасних наукових підходів було виокремлено основні напрями професійного самовдосконалення медичних працівників:

- клініко-фаховий – оновлення знань і практичних навичок відповідно до принципів доказової медицини;
- цифровий – оволодіння медичними інформаційними системами, телемедициною та цифровими технологіями;
- управлінський – розвиток компетентностей у сфері менеджменту та організації охорони здоров'я;
- комунікативний – удосконалення взаємодії з пацієнтами та колегами;
- етико-правовий – дотримання норм професійної етики, біоетики та медичного права;
- науково-дослідницький – участь у науковій діяльності та впровадження інновацій;
- особистісний – розвиток soft skills, стресостійкості та внутрішньої мотивації.

Зазначені напрями формують цілісну модель професійного розвитку та відображають міждисциплінарний характер сучасної медичної діяльності.

З урахуванням зазначеного подальший аналіз доцільно спрямувати на уточнення структури, змісту й організаційних механізмів професійного самовдосконалення в контексті акмеологічного та управлінського підходів.

Структура процесу професійного самовдосконалення охоплює взаємопов'язані етапи: усвідомлення потреби в самовдосконаленні та ухвалення відповідного рішення; планування й розроблення індивідуальної програми розвитку; практичну реалізацію запланованих заходів у поєднанні з контрольно-коригувальною діяльністю. Така логіка відповідає сучасним уявленням про циклічність і керованість професійного розвитку.

Виходячи із цього, базовими напрямками професійного самовдосконалення доцільно визначити професійну самоосвіту та професійне самовиховання, які у своїй єдності забезпечують формування конкурентоспроможної особистості фахівця.

Професійна самоосвіта постає як автономна, внутрішньо мотивована система оволодіння знаннями, що не обмежується формалізованими освітніми програмами. Її характерними ознаками є варіативність змісту навчання, гнучкість у визначенні обсягу знань та використання різноманітних джерел інформації. Вона виступає не лише засобом підвищення кваліфікації, а й чинником професійної мобільності та соціальної адаптації фахівця.

Самоосвіта може бути реалізована у двох основних формах: систематичній – як планомірний процес накопичення знань, та ситуативній – як оперативне здобуття інформації відповідно до професійних потреб. Для медичних працівників особливого значення набуває саме систематична самоосвіта, що забезпечує сталість професійного розвитку.

Другим ключовим напрямом є професійне самовиховання, що передбачає розвиток особистісних і професійно значущих якостей, зокрема відповідальності, емпатії, стресостійкості та здатності до саморегуляції.

У контексті управлінського підходу важливим є розвиток управлінських компетентностей медичного працівника, які охоплюють планування, організування, комунікацію, ухвалення рішень і командну взаємодію [4].

Професійне самовдосконалення виступає об'єктом цілеспрямованого управління та потребує створення відповідних організаційно-педагогічних умов:

- формування культурно-освітнього середовища;
- орієнтація професійної діяльності на самовдосконалення;
- формування внутрішньої готовності до розвитку;
- системний педагогічний і методичний супровід.

Акмеологічний підхід у нашому дослідженні виконує системоутворювальну функцію, оскільки дозволяє розглядати професійний розвиток як процес досягнення найвищого рівня професійної майстерності («акме»). Акмеологічна культура медичного працівника включає мотиваційний, когнітивний, рефлексивний і діяльнісний компоненти та забезпечує здатність до безперервного саморозвитку.

Управління професійним самовдосконаленням доцільно трактувати як цілеспрямовану діяльність, що реалізується через функції планування, організування, мотивування й контролювання [4].

До ключових управлінських засад належать:

- стратегічна орієнтація розвитку персоналу;
- системність і безперервність;
- мотиваційне забезпечення;
- ресурсна підтримка;
- розвиток організаційної культури;
- оцінювання та зворотний зв'язок.

Синергія акмеологічних і управлінських засад забезпечує перехід до керованої моделі професійного розвитку.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використання керівниками закладів охорони здоров'я, фахівцями системи

післядипломної освіти та розробниками освітніх програм для вдосконалення системи безперервного професійного розвитку медичних працівників. Запропоновані акмеологічні й управлінські засади можуть бути покладені в основу розроблення програм підвищення кваліфікації, систем оцінювання професійної діяльності персоналу, а також управлінських рішень щодо формування ефективного кадрового потенціалу. Їх застосування сприятиме підвищенню якості медичних послуг, розвитку професійної автономії медичних працівників і посиленню інституційної спроможності закладів охорони здоров'я.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, професійне самовдосконалення медичних працівників є складним, багатовимірним і безперервним процесом, що інтегрує акмеологічні й управлінські засади розвитку. Узгоджена взаємодія внутрішніх механізмів самореалізації та зовнішніх управлінських впливів забезпечує підвищення якості медичної допомоги, професійну реалізацію фахівців і зміцнення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я в умовах сучасних викликів. Перспективними напрямками подальших досліджень є: емпірична апробація моделі інтеграції акмеологічного й управлінського підходів; розроблення діагностичного інструментарію акмеологічної культури; вивчення впливу воєнного стану на професійне самовдосконалення; оцінювання ефективності цифрових технологій (ШІ, симулятори) у формуванні компетентностей; оптимізація управління розвитком персоналу на рівні закладів СОЗ; порівняльні дослідження з досвідом ЄС; створення нормативно-методичного забезпечення для системи БПР. Подальші емпіричні дослідження дозволять перетворити теоретичні засади на ефективні практичні механізми професійного самовдосконалення медичних працівників.

Список використаних джерел

1. Sharlovych Z., Zakusilova T., Kupriianenko A., Perederko L. Acmeology-based development of nurses' professional skills in light of lifelong learning. *Central European Journal of Nursing and Midwifery*. 2023. № 14 (4). P. 1010–1017. DOI: 10.15452/CEJNM.2023.14.0018.

2. Білоусова Н. Акмеологічний підхід до професійної підготовки медичних представників у вітчизняних фармацевтичних компаніях. *Освітній простір України*. 2019. № 15. С. 66–72. DOI: <https://doi.org/10.15330/esu.15.66-72>.
3. Цветкова Г. Г. Професійне самовдосконалення викладачів гуманітарних спеціальностей: програма та методика експериментального дослідження. *Наукові записки [Ніжинського держ. ун-ту ім. М. Гоголя]. Сер.: Психолого-педагогічні науки*. 2013. № 3. С. 78–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_3_1 (дата звернення: 03.03.2026).
4. Сокол Є., Пономарьов О. Акмеологічні вектори ефективного управління. *Теорія і практика управління соціальними системами*. 2023. № 3. С. 111–122. DOI: <https://doi.org/10.20998/2078-7782.2023.3.09>.

ACMEOLOGICAL AND MANAGERIAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL SELF-IMPROVEMENT OF MEDICAL WORKERS

Zelenska L. D., Hrechanyk O. Ye.

The article examines the acmeological and managerial principles of professional self-improvement of medical workers in the context of the transformation of the healthcare system of Ukraine. Theoretical approaches to defining the essence of professional self-improvement as a continuous, internally determined process implemented through the mechanisms of personal self-development are generalized. The role of the acmeological approach as a methodological basis for achieving a high level of professional mastery and forming the acmeological culture of a specialist is substantiated. The main directions of professional self-improvement of medical workers are identified: clinical-professional, digital, managerial, communicative, ethical-legal, research, and personal development. The essence of managerial principles of professional development is revealed, including strategic orientation, systemicity, motivational support, resource provision, development of organizational culture, and implementation of evaluation and feedback mechanisms. It is proved that the integration of acmeological and managerial approaches ensures the effectiveness of professional self-improvement, improvement of the quality of medical care, and enhancement of the competitiveness of medical workers.

Keywords: *professional self-improvement, medical workers, acmeological approach, personnel management, continuous professional development, professional competence, acmeological culture.*

ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ КЕРІВНИКА ЗЗСО: ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ PR-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ, МЕДІА ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

Калініченко В. Ю.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті розкрито, як проактивне використання PR-інструментів дозволяє керівнику ЗЗСО не лише виконувати формальні представницькі обов'язки, а й формувати позитивний імідж закладу, залучати додаткові ресурси, підвищувати довіру громади та забезпечувати стійкий розвиток школи в умовах децентралізації, реформи «Нова українська школа», цифрової трансформації та викликів воєнного часу.

Ключові слова: *заклад освіти, управління, управлінська діяльність, паблік рілейшенз, представницька функція.*

Постановка проблеми. У наш час представницька функція керівника закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО) набуває стратегічного значення в умовах продовження децентралізації управління освітою, імплементації реформи «Нова українська школа» (НУШ) та наслідків воєнного стану. Згідно з Державним професійним стандартом керівника ЗЗСО, директор виступає не лише адміністратором, а й лідером, який представляє заклад перед органами влади, медіа та територіальною громадою. Це вимагає нових компетентностей, зокрема в маркетингових комунікаціях, публічному позиціонуванні школи та побудові партнерств. У контексті демографічного спаду, конкуренції між закладами та європейської інтеграції освіти актуальність теми посилюється, оскільки школа, яка не комунікує ефективно, втрачає учнів, фінансування та довіру. Представницька функція з використанням паблік рілейшенз (PR) стає інструментом стійкості та розвитку ЗЗСО в умовах VUCA-світу (концепція, яка описує сучасний світ як нестабільний, невизначений, складний і неоднозначний).

Подолання сучасних проблем в закладі освіти можливе лише через системне впровадження PR-технологій: розробку комунікаційної стратегії, підвищення кваліфікації та створення команд підтримки. Саме це перетворить представницьку функцію керівника ЗЗСО на потужний важіль для якісної освіти в умовах реформ і викликів сьогодення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом тема представницької функції керівника ЗЗСО у поєднанні з сучасними PR-технологіями для взаємодії з органами влади, медіа та територіальною громадою почала активно висвітлюватися в українській науковій і методичній літературі, що пов'язано з двома ключовими чинниками: затвердженням Професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» (2021) та впливом воєнного стану з 2022 р. До цього часу тема розглядалася фрагментарно в контексті загального освітнього менеджменту, а системного аналізу PR-інструментів у представницькій діяльності майже не було.

Так, О. Дікова-Фаворська провела соціологічний аналіз еволюції функцій керівника; виділила представницьку, дипломатичну та політико-дипломатичну функції як критично важливі в умовах війни, підкресливши потребу в антикризовому PR та партнерській взаємодії з владою й громадою [1]. Р. Брик та Л. Ребуха обґрунтували представницьку функцію через цифровий простір. Вони показали, як сайт ЗЗСО виконує роль PR-інструменту для презентації закладу перед громадою та владою [4]. О. Засімович розглядала цифрову та медіаінформаційну компетентність керівника ЗЗСО, включаючи елементи PR (фандрейзинг, особистий бренд, комунікація в соцмережах) [2]. Ці дослідження дозволяють не лише заповнити наукові прогалини, а й безпосередньо вплинути на практику управління ЗЗСО, підвищуючи конкурентоспроможність української середньої освіти.

Однак є значний простір для наукових розробок, орієнтованих саме на дослідження представницької функції керівника закладу освіти в умовах цифровізації освіти, онлайн та змішаних форм роботи в закладі освіти.

Мета статті полягає в теоретичному розкритті сутності представницької функції керівника закладу загальної середньої освіти як інноваційного інструменту управління, а також у висвітленні можливостей сучасних PR-технологій для ефективної взаємодії керівника з ключовими стейкхолдерами – органами влади, медіа та територіальною громадою.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, що публік релейшенз (PR, зв'язки з громадськістю) – це стратегічна управлінська функція, спрямована на встановлення, підтримку та розвиток гармонійних, взаємовигідних відносин між організацією (у нашому випадку – закладом загальної середньої освіти, ЗЗСО) та її ключовими стейкхолдерами (громадськістю, владою, медіа, батьками, бізнесом тощо). За визначенням українських дослідників, PR є наукою і мистецтвом досягнення взаєморозуміння на основі правдивої, повної та своєчасної інформації, що сприяє формуванню позитивного іміджу, управлінню громадською думкою та запобіганню конфліктам [2; 3; 5].

На відміну від реклами (одностороннього платного просування) чи пропаганди, PR передбачає двосторонню симетричну комунікацію: не лише інформування, а й слухання, аналіз зворотного зв'язку та адаптацію діяльності закладу під очікування стейкхолдерів. Основні принципи PR – це: відкритість, етичність, прозорість і соціальна відповідальність. У контексті ЗЗСО PR реалізується як складова представницької функції керівника, що передбачає позиціонування школи як відкритого, інноваційного та соціально значущого інституту.

Впровадження PR у ЗЗСО має яскраво виражену специфіку порівняно з бізнесом чи вищою освітою.

1. Інтеграція в систему менеджменту. PR не є окремою «рекламною» функцією, а вбудовується в щоденну діяльність директора, педагогічного колективу та органів самоврядування (батьківські комітети, учнівське самоврядування). Це вимагає розробки комунікаційної стратегії ЗЗСО на рік з чіткими KPI.
2. Цільові аудиторії. Основні стейкхолдери – територіальна громада

(батьки, жителі мікрорайону), органи влади (місцеві ради, департаменти освіти), медіа та потенційні учні. Комунікація має бути адаптованою, зокрема: для батьків – емоційна та персоналізована; для влади – аналітична та звітна; для медіа – контент-орієнтована.

3. Ресурсні обмеження. У більшості ЗЗСО відсутній штатний PR-фахівець, тому функції розподіляються між директором, заступником з виховної роботи чи вчителем-ініціатором. Використовуються переважно безкоштовні або низькобюджетні інструменти (соцмережі, сайт школи, Google Forms тощо).
4. Кризовий контекст. У воєнний і поствоєнний період PR обов'язково включає антикризові плани (реагування на повітряні тривоги, дистанційне навчання, відновлення інфраструктури).
5. Нормативна основа. Впровадження ґрунтується на Професійному стандарті керівника ЗЗСО, де представницька та комунікаційна компетентності визначені як обов'язкові.

У сучасних умовах децентралізації управління освітою, посилення громадського контролю та швидкої цифрової трансформації суспільства представницька функція керівника ЗЗСО виходить далеко за межі формального представництва. Згідно з професійним стандартом керівника закладу загальної середньої освіти, керівник є представником ЗЗСО у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами. Він представляє заклад на місцевому, регіональному, державному та навіть міжнародному рівнях.

Представницька функція – це не лише адміністративна формальність, а стратегічний інструмент управління репутацією, залучення ресурсів, формування позитивного іміджу школи та забезпечення її стійкого розвитку. У цьому контексті сучасні PR-технології стають ключовим засобом ефективної взаємодії з ключовими стейкхолдерами: органами влади, медіа та територіальною громадою. Вони дозволяють перейти від реактивної

комунікації до проактивної, побудованої на прозорості, довірі та партнерстві.

Представницька функція передбачає не тільки участь у офіційних заходах чи підписання документів, а й активне позиціонування закладу освіти як відкритого, інноваційного та соціально відповідального інституту. Керівник ЗЗСО виконує роль «обличчя» школи, він формує її бренд, лобіює інтереси колективу та учнів, залучає додаткові ресурси (гранти, спонсорство, волонтерську допомогу) та захищає репутацію в кризових ситуаціях.

У контексті реформ Нової української школи (НУШ), Закону України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту» ця функція набуває особливого значення. Децентралізація фінансування, конкурсний відбір керівників та посилення ролі органів громадського самоврядування вимагають від директора не тільки управлінських, а й комунікаційних компетенцій. Без ефективного PR школа ризикує залишитися «невидимою» для громади та влади, що призводить до зменшення фінансування, відтоку учнів і втрати довіри.

Зазначимо декілька найбільш важливих аспектів представницької функції керівника ЗЗСО.

По-перше, використання сучасних PR-технологій в діяльності керівника ЗЗСО. Сучасні PR-технології ґрунтуються на цифровій трансформації комунікацій. Розглянемо їх стисло, але по суті.

- Цифровий PR та соціальні мережі: створення та ведення офіційних сторінок ЗЗСО у Facebook, Instagram, TikTok, Telegram-каналах. Регулярний контент (відеозвіти, live-трансляції уроків, історії успіхів учнів) забезпечує прозорість і залучення.
- Контент-маркетинг: публікація статей, інфографіки, подкастів про освітні ініціативи на сайті школи, у локальних ЗМІ та на платформах типу osvita.ua.
- Event-PR: організація відкритих днів, ярмарків освітніх послуг, благодійних акцій, вебінарів та онлайн-конференцій.
- Медіа-рілейшнз: підготовка прес-релізів, організація брифінгів, співпраця з журналістами.

- Кризовий PR: швидке реагування на негатив (наприклад, через антикризові комунікаційні плани).
- Інноваційні інструменти: використання чат-ботів для зворотного зв'язку, AI для аналізу настроїв громадськості, геотаргетинг реклами в соцмережах.

Ці технології дозволяють вимірювати ефективність (охоплення, залученість, конверсію в партнерства) за допомогою аналітики Google Analytics, Facebook Insights тощо.

По-друге, взаємодія керівника ЗЗСО з органами влади. Органи влади (місцеві ради, департаменти освіти, Міністерство освіти і науки) – це ключові партнери у фінансуванні, ліцензуванні та реалізації державних програм. Сучасний PR допомагає керівнику ЗЗСО перейти від «прохання» до «партнерства». Практичними інструментами такої взаємодії є: регулярні звіти про діяльність школи з візуалізацією результатів (інфографіка, відео) для сесій місцевих рад; участь у громадських слуханнях та робочих групах з використанням даних PR-кампаній (наприклад, опитування батьків про потреби школи); лобювання через медіа: публікації про успішні проекти школи, які демонструють ефективність використання бюджетних коштів; цифрові петиції та кампанії в соцмережах для підтримки ініціатив (наприклад, модернізація спортивного майданчика). Очікуваний результат – підвищення обсягів фінансування, включення школи в пріоритетні програми та зміцнення статусу (іміджу, репутації) закладу.

По-третє, взаємодія з медіа. Медіа формують громадську думку про освіту. Керівник ЗЗСО, озброєний PR-технологіями, може стати не об'єктом, а суб'єктом медійного простору. При цьому ефективними підходами будуть такі, як: створення медіа-кітів (готові матеріали для журналістів); організація прес-турів та ексклюзивних інтерв'ю про інновації школи; власні медіа: шкільний YouTube-канал, подкасти, співпраця з інфлюенсерами (блогерами-освітянами); моніторинг згадок про школу в ЗМІ та оперативне реагування тощо.

У 2020-х роках особливо актуальні мультимедійні формати: короткі відео для TikTok та Reels, які досягають молодшої аудиторії (батьків та потенційних

учнів).

По-четверте, взаємодія з територіальною громадою. Громада (батьки, жителі мікрорайону, бізнес, громадські організації) – основний «споживач» освітніх послуг. PR-технології перетворюють пасивних споживачів на активних партнерів. Практика ефективної взаємодії передбачає регулярні опитування через Google Forms та Telegram-боти; спільні проекти: волонтерські акції, батьківські клуби, корпоративне волонтерство з місцевими підприємствами; відкритість: live-трансляції педрад, публічні звіти директора; кампанії з формування іміджу (фестивалі, майстер-класи, екологічні ініціативи). Такі дії підвищують лояльність, залучають додаткові ресурси та формують позитивний соціальний капітал школи.

Зауважимо, що сучасні PR-технології відкривають значний інноваційний потенціал для діяльності керівників та шкіл, особливо в умовах цифрової трансформації освіти.

- Цифрові інструменти: соцмережі (TikTok, Instagram Reels, Telegram-канали) для коротких відео-історій успіхів учнів; AI-аналіз настроїв громадськості (через інструменти типу Google Alerts або спеціальні чат-боти); геотаргетована реклама для залучення учнів з мікрорайону.
- Мультимедійний контент: VR-тури школою, live-трансляції педрад і свят, подкасти для батьків.
- Data-driven PR: використання аналітики (Facebook Insights, Google Analytics) для вимірювання ефективності та персоналізації комунікації.
- Партнерські інновації: колаборації з EdTech-платформами, інфлюенсерами-освітянами, спільні проекти з бізнесом (корпоративне волонтерство).

Інноваційний потенціал PR-технологій реалізується через перетворення школи на «цифровий центр громади», що підвищує її конкурентоспроможність у умовах демографічного спаду та децентралізації.

Розкриємо також переваги та недоліки використання PR-технологій у діяльності керівника ЗЗСО. До найбільш вірогідних переваг можна віднести: формування стійкого позитивного іміджу та довіри громади (довгостроковий

ефект порівняно з рекламою); залучення додаткових ресурсів (гранти, спонсорство, волонтери) без значних фінансових витрат; підвищення залученості стейкхолдерів через двосторонню комунікацію; ефективне антикризове управління та захист репутації; можливість точного вимірювання результатів (охоплення, залученість, конверсія в партнерства); відповідність вимогам реформи НУШ щодо відкритості та партнерства. Щодо проблем та недоліків, то це: значні витрати часу керівника та колективу (особливо без окремого фахівця); потреба в спеціальних компетентностях (цифровий PR, контент-мейкінг), яких часто бракує в педагогів; ризик негативного зворотного зв'язку в соцмережах («ефект бумеранга»); складність вимірювання прямого ROI (повернення інвестицій) у короткостроковій перспективі; цифровий розрив у сільських та малозабезпечених громадах; бюрократичні обмеження (звітність, нормативні вимоги до публікацій). Подолання недоліків можливе через системне навчання керівників, створення шкільних PR-команд та використання безкоштовних цифрових інструментів.

Отже, PR-технології в ЗЗСО – це не «додатковий» маркетинг, а стратегічний інструмент реалізації представницької функції керівника, що забезпечує стійкість і розвиток закладу в сучасних умовах. Ефективне впровадження перетворює школу з «закритого» освітнього закладу на відкритий центр розвитку громади.

Пропонуємо практичні дії керівника ЗЗСО під час реалізації представницької функції. 1. Розробити стратегію PR на рік (з чіткими КРІ: охоплення, кількість партнерств). 2. Сформувати команду: призначити відповідального за комунікації (вчитель або волонтер). 3. Використовувати безкоштовні інструменти для комунікацій. 4. Постійно підвищувати компетенції: проходити курси з цифрового PR та маркетингу освітніх послуг. 5. Моніторити тренди (наприклад, зараз є актуальними персоналізований контент, VR-тури школою та штучний інтелект для аналізу відгуків тощо).

Отже проблема розвитку представницької функції є актуальною в контексті реформи децентралізації, цифрової трансформації освіти та

посилення ролі керівника ЗЗСО як публічного лідера. Представницька функція, яка включає просування інтересів закладу, формування іміджу та побудову партнерств, набуває нового змісту завдяки сучасним PR-технологіям.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Представницька функція керівника ЗЗСО в поєднанні з сучасними PR-технологіями – це потужний важіль для розвитку закладу в умовах конкуренції та суспільних змін. Вона забезпечує не тільки виживання школи, а й її лідерство в освітньому просторі. Керівник, який володіє PR-інструментами, перетворює школу на відкриту платформу діалогу, де влада бачить надійного партнера, медіа – джерело позитивних історій, а громада – центр розвитку мікрорайону.

У часи, коли репутація стає одним із головних активів, інвестиції в PR – це інвестиції в майбутнє української освіти. Керівники ЗЗСО, які опановують ці технології, не просто виконують посадові обов'язки – вони формують нову культуру відкритості та довіри в освіті. Саме такі лідери здатні зробити українську школу конкурентоспроможною на європейському рівні.

Подальші дослідження мають зосередитися на теоретичному обґрунтуванні та емпіричному аналізі ефективності сучасних PR-технологій у представницькій функції керівника ЗЗСО, особливо в умовах цифрової трансформації та повоєнного відновлення.

Список використаних джерел

1. Дікова-Фаворська О. М. Функціонал директора закладу загальної середньої освіти в умовах війни. *Український соціум*. 2022. № 3 (82). С. 117–129. URL: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/117_129_No-382_2022_ukr.pdf (дата звернення: 17.04.2026).
2. Засімович О. Сутність поняття «цифрова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти в умовах неформальної освіти». *Імідж сучасного педагога*. 2022. № 4 (205). С.65-69. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4\(205\)-65-69](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-4(205)-65-69).
3. Мармаза О. І. Паблік рілейшнз в управлінні закладом освіти. *Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій*: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практич. конф. (25 квітня 2025 року, м. Полтава). м. Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2025. С.458-461. URL: <https://drive.google.com/file/d/1TsvQCPH6XIZAGMtdFRpjWvfWJsF0q5AH/view> (дата

звернення: 17.04.2026).

4. Ребуха Л., Брик Р. Інформаційно-освітній простір закладу освіти: структурно-функціональні особливості освітнього веб-сайту. *Гуманітарні студії: історія та педагогіка*. 2021. № 2. С. 103-114.
URL: <http://gsip.wunu.edu.ua/index.php/gsipua/article/view/56/34> (дата звернення: 17.04.2026).
5. Швардак М. В. PR-технології на ринку освітніх послуг. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота*. 2022. Вип. 1. С. 307-310.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2022_1_71 (дата звернення: 17.04.2026).

REPRESENTATIVE FUNCTION OF THE HEAD OF A PRIMARY EDUCATIONAL SCHOOL: USE OF MODERN PR TECHNOLOGIES FOR INTERACTION WITH AUTHORITIES, MEDIA AND LOCAL COMMUNITY

Kalinichenko V. Y.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article reveals how the proactive use of PR tools allows the head of a primary educational school not only to fulfill formal representative duties, but also to form a positive image of the institution, attract additional resources, increase community trust and ensure sustainable development of the school in the conditions of decentralization, the "New Ukrainian School" reform, digital transformation and the challenges of wartime.

Keywords: *educational institution, management, management activity, public relations, representative function.*

**УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ПОТОКАМИ ЯК ЧИННИК
СТІЙКОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД**

Касьянова Г. І.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**MANAGING INFORMATION FLOWS AS A FACTOR IN THE RESILIENCE
OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING TIMES OF WAR**

Kasyanova H. I.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Сучасні виклики, пов'язані з повномасштабним воєнним вторгненням, суттєво трансформували умови функціонування закладів освіти в Україні. У таких обставинах забезпечення стійкості освітньої організації стає пріоритетним завданням, а ефективне управління інформаційними потоками виступає одним із ключових чинників цієї стійкості. Воно дозволяє оперативно реагувати на кризові ситуації, підтримувати безперервність навчального процесу, забезпечувати психологічну стабільність учасників освітнього середовища й мінімізувати вплив дезінформації [3].

Управління інформаційними потоками в закладі освіти розуміють як системний процес збирання, оброблення, аналізування, поширення та зберігання інформації, спрямований на досягнення стратегічних цілей організації в умовах невизначеності та високих ризиків. У воєнний період цей процес набуває особливого значення, оскільки заклади освіти стикаються з необхідністю одночасного виконання завдань фізичної безпеки, організації дистанційного чи змішаного навчання, підтримки комунікації з учнями, студентами, батьками й зовнішніми стейкхолдерами [1].

Стійкість закладу освіти в умовах війни визначається його здатністю зберігати основні функції, швидко адаптуватися до змін і відновлюватися після потрясінь. Управління інформаційними потоками сприяє цій стійкості через кілька механізмів. По-перше, воно забезпечує своєчасне надходження достовірної інформації про загрози, що дозволяє керівництву ухвалювати

обґрунтовані рішення щодо організації укриття, евакуації чи переходу на дистанційну форму навчання. По-друге, ефективна внутрішня комунікація підтримує мотивацію педагогічних працівників і здобувачів освіти, зменшує рівень тривожності та сприяє формуванню відчуття спільноти. По-третє, контроль зовнішніх інформаційних потоків допомагає протидіяти інформаційним атакам, фейкам і маніпуляціям, які особливо активізуються в умовах збройного конфлікту [4].

Важливим аспектом є інтеграція інформаційного управління із цифровими технологіями. У воєнний період заклади освіти активно використовують електронні платформи (Zoom, Google Workspace, Moodle), месенджери й корпоративні портали для організації навчального процесу. Однак це створює нові ризики – кібератаки, витіки даних, перевантаження каналів зв'язку. Тому ефективне управління інформаційними потоками передбачає розроблення політики інформаційної безпеки, регулярне навчання персоналу основ цифрової гігієни та створення резервних каналів комунікації.

У практиці українських закладів освіти воєнний період виявив як сильні, так і слабкі сторони існуючих підходів. З одного боку, багато закладів швидко перейшли на дистанційне навчання, налагодили оперативне інформування батьків через Telegram-канали та Viber-групи, що забезпечило певну безперервність освіти. З іншого боку, відсутність єдиної системи управління інформацією часто призводила до дублювання даних, інформаційного хаосу чи затримок в ухваленні рішень. Особливо гостро ця проблема проявилася в регіонах, наближених до лінії фронту, де постійні обстріли вимагали миттєвої координації дій.

Міжнародний досвід підтверджує значущість якісного управління інформацією для організаційної стійкості в кризових умовах. Країни, які зазнали збройних конфліктів (Ізраїль, Грузія, країни Балкан), активно застосовували централізовані інформаційні системи для координації освітнього процесу, психологічної підтримки та взаємодії з громадськістю. В Україні цей досвід набуває особливої актуальності у зв'язку з необхідністю поєднання безпеки, доступності освіти та протидії інформаційній агресії [5].

Серед основних викликів управління інформаційними потоками в закладах освіти під час війни варто виділити такі: обмеженість технічної інфраструктури в прифронтових регіонах, психологічне перевантаження керівників і педагогів, ризик поширення чутливої інформації, а також необхідність дотримання законодавчих обмежень щодо захисту даних у воєнний час. Подолання цих викликів вимагає комплексного підходу, що включає розроблення внутрішніх регламентів інформаційного обміну, створення кризових комунікаційних планів і посилення співпраці з органами влади та громадськими організаціями [3]; [4].

Отже, управління інформаційними потоками є потужним чинником стійкості закладу освіти у воєнний період. Воно не лише забезпечує оперативність і точність управлінських рішень, а й сприяє збереженню освітнього середовища як простору стабільності, безпеки й розвитку навіть за найскладніших обставин. Подальші дослідження доцільно спрямувати на розроблення моделей оптимізації інформаційних потоків з урахуванням специфіки різних типів закладів освіти та регіональних особливостей.

Список використаних джерел

1. Агапова О. В., Гаращук В. М., Синявська О. Ю. Розбудова стійкості українських закладів вищої освіти як суб'єктів управління вищою освітою в умовах війни. *Наука і техніка сьогодні. Сер. : Право.* 2023. № 11 (25). С. 13–24. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-11\(25\)-13-24](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-11(25)-13-24).
2. Вознюк Л., Доброгорський О. Особливості освітнього менеджменту в умовах воєнного стану. *Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Сер. : Публічне управління та адміністрування.* 2022. № 1. С. 48–54. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdanopua_2022_1_10 (дата звернення: 25.04.2026).
3. Дашковська О. В., Коломоєць Г. А., Погребняк В. П. Забезпечення стійкості системи вищої освіти в умовах війни. *Український журнал будівництва та архітектури.* 2024. № 6 (024). С. 70–77. DOI: <https://doi.org/10.30838/UJCEA.2312.271224.70.1113>.
4. Костюніна Ю. О. Особливості управління освітою в умовах воєнного стану. *Ефективність державного управління.* 2023. № 1 (74/75). С. 42–46. DOI: <https://doi.org/10.36930/507407>.
5. Pietsch M. Providing Distance Education During the War: The Ukrainian Experience. *Information Technologies and Learning Tools.* 2023. № 6 (98). P. 31-51. DOI: <https://doi.org/10.33407/itlt.v98i6.5454>.

ЕФЕКТИВНІСТЬ СТРУКТУРОВАНОГО ОНБОРДИНГУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗНИЖЕННЯ ПЛИННОСТІ КАДРІВ У ЛІЦЕЇ

Клименко С. І.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

THE EFFECTIVENESS OF STRUCTURED ORIENTATION AS A TOOL FOR REDUCING STAFF TURNOVER IN A LYCEUM

Klymenko S. I.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Плинність педагогічних кадрів у закладах загальної середньої освіти України залишається однією з найактуальніших проблем освітнього менеджменту. За оцінками експертів, щорічний рівень звільнень серед учителів, особливо у перші три роки роботи, коливається від 15 % до 40 % залежно від регіону. Така ситуація призводить до втрати досвіду, дестабілізації колективу, зниження якості освітнього процесу й додаткових фінансових витрат на пошук і підготовку нових спеціалістів. У цьому контексті структурований онбординг постає як ефективний інструмент управління персоналом, спрямований на швидку та якісну інтеграцію нових педагогічних працівників в освітнє середовище ліцею.

На відміну від традиційного формального введення в посаду, яке зазвичай обмежене інструктажем з охорони праці та підписанням документів, структурований онбординг являє собою комплексну, системну програму адаптації. Вона охоплює період від pre-boarding (підготовки до виходу на роботу) до повної професійної, соціальної та емоційної інтеграції протягом 3–6 місяців. Такий підхід дозволяє значно зменшити професійну тривожність, прискорити входження в посаду та сформувати в нового працівника почуття приналежності до колективу.

Українські науковці впродовж останніх років активно досліджують цю проблематику. Так, В. Блищик [1] розглядає онбординг персоналу як важливий інструмент адаптації працівників, що сприяє швидкій інтеграції в організаційне

середовище та зниженню плинності кадрів. Автор наголошує на тому, що ефективний онбординг особливо актуальний у сферах із високим емоційним навантаженням, до яких належить і педагогічна діяльність.

О. Кравчук [2] акцентує увагу на цифровізації онбордингу в умовах гібридної та дистанційної роботи. Дослідниця зазначає, що використання сучасних цифрових інструментів (LMS-платформ, онлайн-чеклістів, відеокурсів) дозволяє зробити процес адаптації більш гнучким і доступним, що особливо важливо для закладів освіти під час воєнного стану та змішаних форм навчання.

Значний внесок у розуміння ролі адаптаційних процесів зробила Р. Лемещук [3], яка аналізує поняття адаптації персоналу через призму онбордингу та електронного навчання. Авторка підкреслює, що поєднання традиційних і цифрових форм адаптації дозволяє суттєво підвищити ефективність уведення нових працівників у професійне середовище закладів освіти.

О. Мараховська [4] у своєму дослідженні доводить важливість пребордингу й онбордингу як необхідних складових успішної адаптації персоналу. Науковиця стверджує, що якісно організований процес адаптації безпосередньо впливає на рівень лояльності працівників та їхню подальшу стабільність у організації. Також вона детально досліджує процес онбордингу персоналу як ключовий етап управління людськими ресурсами на сучасному ринку праці. Авторка приходить до висновку, що системний онбординг є одним із найбільш ефективних інструментів зниження добровільної плинності кадрів.

Аналіз зазначених українських джерел за 2024–2025 роки дозволяє стверджувати, що впровадження структурованого онбордингу в ліцях може зменшити плинність педагогічних кадрів на 35–60 % протягом першого року роботи. Основними механізмами такого впливу є: зниження невизначеності на старті, призначення персонального ментора, регулярний зворотний зв'язок від адміністрації, поступове залучення до методичної роботи та формування організаційної ідентифікації.

Оптимальна модель структурованого онбордингу для ліцею має включати кілька взаємопов'язаних етапів: підготовчий (pre-boarding), інтенсивний (перші 30 днів), підтримувальний (1–3 місяці) та оцінювальний (3–6 місяців). На кожному етапі важливо поєднувати професійне навчання, соціальну інтеграцію та емоційну підтримку. Особливе значення має менторство з боку досвідчених педагогів, яке допомагає новому вчителю швидко опанувати специфіку роботи саме в цьому закладі.

Відтак, структурований онбординг не можна розглядати лише як HR-процедуру. У сучасних умовах він набуває стратегічного значення для збереження кадрового потенціалу закладів освіти. Подальше теоретичне осмислення та широке практичне впровадження цього інструменту в українських ліцеях сприятиме підвищенню стабільності педагогічних колективів, покращенню якості освіти й загальному розвитку системи загальної середньої освіти України.

Список використаних джерел

1. Блищик В. А. Онбординг персоналу як інструмент адаптації працівників маркетплейсів. *Економіка та управління*. 2024. Вип. 2. URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29281> (дата звернення: 24.04.2026).
2. Кравчук О. І., Азовцева К. С. Цифровізація онбордингу персоналу в умовах дистанційної та гібридної зайнятості. *Трансформація практики управління інноваційним розвитком соціально-економічних систем* : кол. моногр. / під заг. ред. Храпкіної В. В., Пічик К. В. ; Націон. ун-т «Києво-Могилянська академія». Київ : Києво-Могилянська академія, 2024. С. 638–658.
3. Лемещук Р. Поняття адаптації персоналу на підприємствах: онбординг та e-learning. *Економіка і суспільство*. 2024. № 68. URL: <http://eh.udpu.edu.ua/article/view/305861> (дата звернення: 24.04.2026).
4. Мараховська О. В. Роль пребордингу і онбордингу в адаптації персоналу. *Розвиток системи управління організацією: Європейська практика та досвід України* : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю (15 травня 2024 року); [за заг. ред. проф. Р. Черновол-Ткаченко, проф. О. Мармази, доц. О. Гречаник] (електронне видання). У двох частинах. Ч. 2. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2024. С. 38–42.

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Коваль Д. Є.

Науковий керівник: Темченко О. В.

У статті досліджено психологічні механізми професійної адаптації нових працівників в організації як важливого чинника ефективності їх включення в трудову діяльність; розкрито сутність адаптації як багатокомпонентного процесу, що охоплює професійні, соціально-психологічні, організаційні та психофізіологічні аспекти. Обґрунтовано роль когнітивного, емоційного, поведінкового та мотиваційного механізмів у забезпеченні успішної інтеграції працівника в нове середовище та проаналізовано основні фактори, що впливають на адаптаційний процес, зокрема організаційні, соціально-психологічні та індивідуальні. Визначено ефективні інструменти підтримки адаптації, серед яких наставництво, мотиваційна політика та організаційний супровід.

Ключові слова: професійна адаптація, психологічні механізми, нові працівники, організація, адаптаційний процес, мотивація, наставництво, організаційна підтримка.

Постановка проблеми. У сучасних умовах ринкової економіки підприємства стикаються з необхідністю швидкого та ефективного включення нових працівників у виробничий процес. Від успішності адаптації залежить продуктивність праці, рівень задоволеності роботою та стабільність кадрового складу.

Професійна адаптація є складним багатогранним процесом, що охоплює не лише засвоєння професійних навичок, але й психологічне входження в нове соціальне середовище. Особливого значення набуває дослідження психологічних механізмів, які забезпечують ефективність цього процесу.

Дослідження свідчать про необхідність комплексного підходу до

адаптації персоналу, що поєднує психологічні, соціальні та організаційні фактори]. Сучасні підприємства активно використовують адаптаційні програми, наставництво та корпоративне навчання для підвищення ефективності інтеграції нових працівників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних працях підкреслюється роль емоційного інтелекту як ключового чинника успішної адаптації. Працівники з високим рівнем емоційної регуляції швидше інтегруються у колектив, демонструють стійкість до стресових факторів та ефективніше засвоюють нові професійні ролі.

Дослідження українських авторів доводять, що сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі знижує рівень тривожності нових співробітників і сприяє формуванню довіри. Наставництво та командні тренінги розглядаються як ефективні інструменти підтримки [4; 5].

У працях Григораша В., Гречаник О. [6] та López et al. [7] наголошується на важливості інтеграції нових працівників у корпоративну культуру. Гречаник. Психологічна адаптація включає засвоєння цінностей організації, норм комунікації та формування відчуття приналежності до команди.

Сучасні дослідження акцентують увагу на важливості поєднання внутрішньої та зовнішньої мотивації на етапі професійної адаптації працівника в організації. Система винагород, кар'єрні перспективи та можливості професійного розвитку є важливими психологічними чинниками адаптації.

Науковці зазначають, що глобальні кризи (економічні, соціальні, військові) посилюють потребу у психологічній підтримці нових працівників. Важливим стає використання цифрових HR-інструментів для моніторингу рівня адаптації та своєчасного втручання.

Метою статті є визначення психологічних механізмів професійної адаптації нових працівників та аналіз факторів, що впливають на її ефективність.

Виклад основного матеріалу. Адаптація є процесом пристосування особистості до нових умов середовища. У професійній сфері вона означає

інтеграцію працівника в систему трудових відносин, норм і цінностей організації.

У науковій літературі виділяють кілька основних видів професійної адаптації, класифікованих за різними критеріями.

За змістом адаптаційного процесу:

- Професійна адаптація, що передбачає оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними для виконання професійних обов'язків, включає: засвоєння технологій діяльності; формування професійної компетентності; досягнення нормативної продуктивності праці;
- соціально-психологічна адаптація пов'язана з інтеграцією працівника в колектив і систему міжособистісних відносин, охоплює: прийняття норм і цінностей організації; налагодження комунікації з колегами; формування почуття приналежності до колективу;
- організаційна адаптація полягає в освоєнні структури організації, її правил, процедур і корпоративної культури, коли працівник ознайомлюється з управлінською ієрархією; розуміє функціональні зв'язки; приймає організаційні стандарти;
- психофізіологічна адаптація відображає пристосування організму до умов праці: режим роботи; фізичні і нервово-психічні навантаження; умови робочого середовища тощо.

За часом і характером входження в професію.

- первинна адаптація, яка характерна для осіб, які вперше розпочинають трудову діяльність (випускники, молоді спеціалісти), і є найбільш складною, оскільки відсутній попередній професійний досвід;
- вторинна адаптація, що виникає при зміні місця роботи, посади або професії та спирається на вже набутий досвід, тому проходить швидше, але може супроводжуватися труднощами через зміну умов діяльності.

За рівнем активності працівника.

- активна адаптація, за якої працівник активно впливає на середовище: проявляє ініціативу; пропонує нові ідеї; прагне змінювати умови діяльності;

- пасивна адаптація, для якої характерним є пристосування без активного впливу: прийняття існуючих норм без критичного осмислення; мінімальна ініціативність.

За результативністю.

- успішна (ефективна) адаптація виявляється у: стабільній продуктивності праці; задоволеності роботою; позитивних взаєминах у колективі;
- дезадаптація свідчить про труднощі пристосування: низька ефективність діяльності; конфлікти; професійний стрес або намір звільнення.

Отже, види професійної адаптації відображають різні аспекти взаємодії працівника з організаційним середовищем – від оволодіння професійними функціями до психологічного прийняття колективу та умов праці. Їх комплексний характер свідчить про те, що ефективна адаптація можлива лише за умови поєднання індивідуальних ресурсів працівника та цілеспрямованої підтримки з боку організації.

Особливо складною є адаптація молодих спеціалістів, які вперше стикаються з реальними умовами професійної діяльності [1].

Психологічні механізми адаптації забезпечують внутрішню перебудову особистості відповідно до вимог середовища. Основними з них є: когнітивний, емоційний, поведінковий, мотиваційний.

Когнітивний механізм пов'язаний із процесами пізнання та навчання. Працівник засвоює інформацію про організацію, її структуру, правила поведінки та корпоративну культуру. Ефективність когнітивного механізму залежить від якості навчання та доступності інформації.

Емоційний механізм працівника суттєво впливає на адаптацію. На початковому етапі можливі тривожність, невпевненість та страх помилок. Позитивний соціально-психологічний клімат сприяє зниженню стресу та формуванню впевненості в собі й у власних силах.

Поведінковий механізм проявляється у формуванні нових моделей поведінки. Працівник адаптується до норм організації, переймає стиль взаємодії та формує професійні звички.

Мотиваційний механізм: мотивація є рушійною силою адаптації. Ефективна система стимулювання сприяє активності працівника та прискорює його інтеграцію у професійне середовище [2]. У наукових джерелах виокремлюють внутрішні (самореалізація, розвиток тощо) і зовнішні (заробітна плата, кар'єрне зростання тощо) мотиви професійної діяльності, доцільне використання яких сприяє швидкій адаптації молодих та новоприбулих спеціалістів в організації.

Фактори впливу на ефективність адаптаційного періоду прийнято поділяти на такі групи: організаційні, соціально-психологічні, індивідуальні.

До організаційних факторів належать умови праці, стиль керівництва, система управління персоналом та корпоративна культура. Вони безпосередньо впливають на швидкість адаптації.

Соціально-психологічні фактори включають атмосферу в колективі, підтримку колег, рівень комунікації та конфліктності. Сприятливий клімат формує довіру та знижує стрес.

До індивідуальних факторів належать рівень освіти, досвід роботи, особистісні якості та адаптивність працівника. Вони визначають здатність до швидкого пристосування.

Настільки легким буде період адаптації, його ефективність значною мірою залежить від того, які інструменти роботи з новоприбулими та молодими спеціалістами використовуються в організації. До таких інструментів відносяться: організація наставництва, мотиваційна політика, організаційна підтримка, соціальна відповідальність підприємства та інші.

Одним із найефективніших методів адаптації є наставництво яке передбачає закріплення досвідченого працівника за новачком та сприяє швидшому навчанню і зниженню стресу [3].

Мотиваційна політика включає матеріальні та нематеріальні стимули, що підвищують залученість працівників.

Організаційна підтримка передбачає проведення тренінгів, адаптаційних програм та корпоративних заходів, що сприяють інтеграції працівника.

Соціальна відповідальність підприємства включає створення комфортних умов праці позитивно впливає на психологічний стан працівників і їх адаптацію.

Аналіз наукових джерел дозволяє визначити ключові проблеми адаптаційного періоду та можливі шляхи їх вирішення (табл. 1).

Таблиця 1 – Ключові проблеми адаптаційного періоду та шляхи їх вирішення

Основні проблем адаптації	Можливі шляхи вирішення проблем
Відсутність системності адаптаційних програм	Упровадження комплексних адаптаційних програм
Низький рівень мотивації	Створення ефективної системи стимулів, удосконалення систем мотивації
Недостатня підтримка з боку керівництва	Розвиток наставництва
Конфлікти в колективі	покращення внутрішніх комунікацій

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Професійна адаптація є важливим етапом становлення працівника в організації. Вона включає систему психологічних механізмів: когнітивних, емоційних, поведінкових та мотиваційних.

Ефективність адаптації залежить від поєднання індивідуальних характеристик працівника та організаційних умов. Важливу роль відіграють наставництво, мотивація, корпоративна культура та організаційна підтримка.

Формування ефективної системи адаптації є необхідною умовою підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Список використаних джерел

1. Гринців М. В. Психологічні особливості професійної адаптації молоді. *Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського*. 2012. Вип. 9. С. 54–57.
URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=uk&user=6LimFRcAAAAJ&citation_for_view=6LimFRcAAAAJ:W7OEmFMy1HYC (дата звернення: 12. 04. 2026 р.).
2. Захарчин Г. М., Андрусів С. Я. Роль мотиваторів у процесі адаптації персоналу. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2012. С. 389–394. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-motivatoriv-u-protsesi-adaptatsiyi-personalu-pidpriemstva/viewer> (дата звернення: ...)

15. 04. 2026 р.).

3. Іванісов О. В., Доровський О. Ф. Впровадження наставництва як інструмента трудової адаптації та формування стандарту підприємства щодо адаптації молодих спеціалістів. *Комунальне господарство міст*. 2013. № 111. С. 232–238. URL: https://core.ac.uk/outputs/19610804/?utm_source=copilot.com (дата звернення: 11. 04. 2026 р.).
4. Калініченко Ю. Б., Смірнова Я. І. Креативність як основа менеджменту організацій. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2011. № 4 (2). С. 186–191. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2011.4.2-25>
5. Сисоєва С. О., Гузій Н. В. Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. 256 с.
6. Grygorash V., Grechanyk O. Forming acmeological competence of potential education managers. In: Prokopenko I. F., Trubavina I. M. (eds.). *Theory and Practice of Future Teacher's Training for Work in New Ukrainian School: monograph*. Prague, 2020. P. 102–112.
7. López U. H., Vázquez-Vílchez M., Salmerón-Vílchez P. The contributions of creativity to the learning process within educational approaches for sustainable development and/or ecosocial perspectives: A systematic review. *Education Sciences*. 2024. Vol. 14, Issue 8. DOI: <https://doi.org/10.3390/educsci14080824>.

PSYCHOLOGICAL MECHANISMS OF PROFESSIONAL ADAPTATION OF NEW EMPLOYEES

Koval D.

Supervisor: Temchenko O.

In the article, the psychological mechanisms of professional adaptation of new employees in an organization are examined as an important factor in the effectiveness of their inclusion in work activities. The essence of adaptation is revealed as a multi-component process encompassing professional, socio-psychological, organizational, and psychophysiological aspects. The role of cognitive, emotional, behavioral, and motivational mechanisms in ensuring successful integration of an employee into a new environment is substantiated, and the main factors influencing the adaptation process – namely organizational, socio-psychological, and individual – are analyzed. Effective tools for supporting adaptation are identified, including mentoring, motivational policy, and organizational support.

Keywords: *professional adaptation, psychological mechanisms, new employees, organization, adaptation process, motivation, mentoring, organizational support.*

**РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ПЕДАГОГІЧНОМУ
КОЛЕКТИВІ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЗАКЛАДУ
ОСВІТИ**

Ковальов А. В.

Науковий керівник: Темченко О. В.

**REGULATION OF RELATIONSHIPS IN THE TEACHING TEAM AS A
CONDITION FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL
INSTITUTION**

Kovalov A. V.

Supervisor: Temchenko O. V.

Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується активним впровадженням європейських підходів до управління організаціями, орієнтованих на підвищення ефективності діяльності, розвиток людського потенціалу та забезпечення якості освітніх послуг [1]. У контексті реформування освітньої галузі важливого значення набуває удосконалення системи управління персоналом закладу освіти, зокрема регулювання взаємовідносин у педагогічному колективі. Саме ефективна взаємодія працівників виступає однією з ключових умов результативного менеджменту, що відповідає сучасним європейським практикам управління організаціями.

Питання управління персоналом та формування психологічного клімату в колективі досліджували такі вчені, як Г. Єльнікова (адаптивне управління) [2], Л. Карамушка (психологія управління) [3], О. Мармаза (менеджмент освітніх організацій) [4], а також зарубіжні фахівці, зокрема М. Армстронг (Велика Британія) [5]. Проте в контексті європейської інтеграції освіти України потребує додаткового висвітлення роль керівника як модератора горизонтальних комунікацій та фасилітатора змін.

Європейський досвід управління освітніми організаціями свідчить про пріоритетність людиноцентричного підходу, який передбачає створення сприятливого професійного середовища, розвиток командної роботи та

підтримку партнерських взаємовідносин між працівниками. У таких умовах керівник виступає не лише адміністратором, а й лідером, фасилітатором та координатором взаємодії персоналу. Це зумовлює необхідність формування нових управлінських компетентностей керівника, пов'язаних із регулюванням міжособистісних взаємовідносин, запобіганням конфліктам та створенням позитивного соціально-психологічного клімату.

Взаємовідносини у педагогічному колективі є складною системою соціальних зв'язків, що виникають у процесі професійної діяльності та спільного досягнення цілей закладу освіти. Вони включають формальні та неформальні комунікації, професійні контакти, взаємну підтримку, співробітництво та взаємну відповідальність. Від рівня сформованості конструктивних взаємовідносин залежить ефективність командної роботи, готовність педагогів до інноваційної діяльності та загальна результативність освітнього процесу.

Регулювання взаємовідносин у педагогічному колективі слід розглядати як важливу складову професійного менеджменту, спрямовану на забезпечення ефективної взаємодії працівників. У межах сучасних підходів до управління персоналом керівник має здійснювати системну діяльність щодо формування довірливих відносин, розвитку партнерства та підтримки корпоративної культури. До основних напрямів регулювання взаємовідносин належать: розвиток комунікацій, формування командної роботи, попередження конфліктних ситуацій, стимулювання професійної взаємодії та забезпечення психологічного комфорту працівників.

Важливою умовою ефективного менеджменту закладу освіти є розвиток управлінської компетентності керівника. У сучасній європейській практиці особлива увага приділяється розвитку *soft skills* керівників, серед яких комунікативні здібності, емоційний інтелект, навички медіації, вміння працювати в команді та здатність до прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Саме ці компетентності дозволяють керівнику ефективно регулювати взаємовідносини у колективі та створювати сприятливе середовище

для професійного розвитку педагогів.

Одним із інноваційних підходів до управління взаємовідносинами у педагогічному колективі є використання технологій командного менеджменту. Формування командної роботи сприяє підвищенню рівня взаємної довіри, відповідальності та залученості працівників до прийняття управлінських рішень. Впровадження командних форм роботи дозволяє активізувати творчий потенціал педагогів, підвищити ефективність професійної взаємодії та покращити результати діяльності закладу освіти.

Важливим елементом регулювання взаємовідносин є діагностика стану соціально-психологічного клімату колективу. Аналіз взаємовідносин дозволяє виявити проблемні аспекти взаємодії, рівень задоволеності працівників, характер комунікацій та ступінь згуртованості колективу. Використання соціологічних і психологічних методів дослідження, таких як анкетування, соціометрія, спостереження та інтерв'ювання, забезпечує отримання об'єктивної інформації для прийняття управлінських рішень. Результати діагностики можуть бути використані для розробки заходів щодо удосконалення взаємодії персоналу.

У межах інноваційних підходів до управління організацією ефективним інструментом регулювання взаємовідносин є розробка комплексно-цільових програм розвитку персоналу. Такі програми можуть включати проведення тренінгів з розвитку комунікативної компетентності, семінарів з управління конфліктами, заходів із формування корпоративної культури, наставництва та коучингу. Запровадження подібних програм відповідає європейським стандартам управління людськими ресурсами та сприяє підвищенню ефективності діяльності закладу освіти.

Особливого значення набуває впровадження інноваційних методів управління взаємовідносинами, серед яких фасилітація, медіація, коучинг, партнерське управління та розвиток горизонтальних комунікацій. Використання зазначених методів дозволяє підвищити рівень довіри між працівниками, знизити конфліктність у колективі та забезпечити конструктивну

взаємодію. Своєю чергою, це позитивно впливає на якість освітнього процесу та ефективність управління закладом освіти.

Таким чином, регулювання взаємовідносин у педагогічному колективі виступає важливою умовою ефективного менеджменту закладу освіти та відповідає сучасним європейським практикам управління організаціями. Системна діяльність керівника щодо формування конструктивної взаємодії персоналу сприяє підвищенню професійної компетентності працівників, розвитку командної роботи та впровадженню інноваційних підходів до управління. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку комплексно-цільових програм удосконалення регулювання взаємовідносин у роботі з персоналом закладів освіти з урахуванням європейського досвіду.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-VIII
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page#Text> (дата звернення: 30.03.2026).
2. Єльнікова Г. В. Технології адаптивного управління персоналом організації. Інститут професійно-технічної освіти НАПН України. *Науковий вісник*. Київ, 2011.
URL: <https://jrnls.ivet.edu.ua/index.php/1/uk/article/download/455/432/1119> (дата звернення: 30.03.2026).
3. Карамушка Л. М. Психологія управління: навч. посіб. Київ : Міленіум, 2003. 444 с.
URL: <https://uaorpp.com.ua/read/41/> (дата звернення: 30.03.2026).
4. Мармаза О. І. Менеджмент освітньої організації. Харків : Щедра садиба, 2017. 126 с.
URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/c842ee6e-98bf-45a2-b0c0-f212a4397449/content> (дата звернення: 30.03.2026).
5. Armstrong M. *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. 14th ed. Kogan Page, 2017. 848 p.
URL: <https://books.google.com.ua/books?id=D78K7QIdR3UC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false> (Last accessed: 30.03.2026).

СУТНІСНІ СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ

Козлова О. Г., Михайличенко І. В.

Виокремлено сутнісні складові професійного самовдосконалення особистості. Розглянуто теоретичні засади процесу керівництва професійним самовдосконаленням майбутнього менеджера освіти.

Ключові слова: професійне самовдосконалення, освіта, майбутній менеджер освіти, характеристика, керівництво, самопізнання.

Постановка проблеми. Не викликає заперечень те, що для досягнення високого рівня компетентності, професіоналізму, управлінської культури, законодавчо підтверджений напрямок професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти.

Науковці і практики, об'єднані спільною метою збереження ефективних досягнень сучасності в галузі менеджменту, нині вказують на необхідність осмисленого існування індивіда в природному середовищі, особливо акцентуючи на пізнанні особистісних можливостей кожного, хто не втратив здатність до розсудливості і подальшого самовдосконалення розумно-душевно-духовних сил. Внаслідок чого ідея самопізнання в умовах повномасштабного воєнного руйнування України набуває особливого змісту, забезпечуючи мінімальний розрив між генерацією нових знань, технологією оволодіння і їх застосуванням менеджером освіти в педагогічній практиці [2; 3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел дав можливість виявити значний ресурс досліджень в галузі особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти, що розглядається в міжпредметному контексті філософського, психологічного, педагогічного знання. Філософське бачення концепту «особистісно-професійне самовдосконалення» представлено в працях В. Андрущенка, С. Клепка, В. Кременя та ін. Особистісно-професійне самовдосконалення, що

розглядається як фактор самотворення суб'єктів педагогічної діяльності досліджується в працях А. Бойко, М. Євтуха, І. Зязюна, В. Курок, С. Максименка та ін.

Особистісно-професійне самовдосконалення як прояв духовності представлено в працях Н. Євтуха, І. Беха, І. Зязюна, В. Мадзігона та ін. Основою дослідження стали ідеї педагогічної акмеології В. Вашуленка, М. Гриньової, Г. Данилової, А. Деркача та ін., які розглядаються як багатоплановий процес розвитку особистісних і професійних якостей, досягнення «акме» – вищого рівня професійного розвитку.

Теоретичні основи професійних комунікацій, пов'язаних з індивідуальною здатністю менеджера освіти ефективно вирішувати проблеми міжособистісного, професійного, соціального, суспільного характеру, взаємодіяти з дотриманням норм комунікативної культури відображено в працях В. Андрущенко, І. Беха, М. Гриньової, М. Євтуха, О. Касьянової, В. Крижка, О. Мармази, О. Семенов, В. Семиченко та ін.

Мета статті полягає в аналізі сутнісних складових процесу особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти.

Для досягнення мети статті використано комплекс методів. Теоретичні методи: аналіз, синтез, систематизація філософсько-етичних і психолого-педагогічних досліджень, присвячених самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення. Емпіричні методи: педагогічне спостереження, самоспостереження, самоконтроль, самоаналіз, самокорекція.

Виклад основного матеріалу. Сучасна епоха характеризується такими фундаментальними явищами як глобалізація та інформатизація, вплив яких на всі сфери життєдіяльності виявляється таким потужним і всеосяжним, що жоден з цих процесів не може бути раціонально вивченим без адекватного осмислення в контексті зазначених явищ. У період еволюційних змін особливо яскраво проявляються потенційні можливості суб'єкту управлінської діяльності, його спрямованість до пізнання своєї внутрішньої суті, набуття свого істинного «я» без перебільшень особистих достоїнств і применшення

недоліків, здатність до самовдосконалення виявлених в процесі самопізнання неповноцінних особистісно-професійних якостей [2; 3]. Культура самопізнання, як підкреслює М. Євтух, є феноменом зростання індивідуального ресурсу сил (пам'яті, бажань, емоцій, почуттів, думок) в прояві рівня професійного самовдосконалення, комунікативної культури (низького, середнього, високого), дозволяє адекватно своїм можливостям пізнавати світ творчих шукань і осмислювати доцільність діяльного досвіду відповідно до масштабу застосування своїх знань і умінь (в родині, колективі, місті, країні, співдружності країн тощо) [4, с. 166-167].

Досліджувана проблема має глибинні історичні корені з часів усвідомленого праці людства, при цьому щоразу набуває особливого звучання на стику епох, тисячоліть і століть. Історично обґрунтовані факти свідчать, що еволюція філософської думки в кожному столітті народжувала гідного її продовжувача.

З новою силою звучання для слов'янської раси ідея самопізнання знаходить своє відображення в творчій спадщині Г. Ващенко, В. Вернадського, Г. Сковороди, К. Ушинського та ін. Просвітителі наголошували, що розумова праця є найскладнішою працею для людини, при цьому думати, міркувати, осмислювати, досліджувати себе – найбільш глибоке для нього завдання.

Всеосяжною ідеєю творчої діяльності Г. Сковороди стала домінанта самопізнання, яку він розцінював як шлях до щастя людини, здатного до осмислення того, що відбувається. Особливе місце в його вченні займала проблема «спорідненості», тобто слідування людини своїй природі. Переважна роль в творчому саморозвитку, на думку філософа і гуманіста Г. Сковороди, відводиться інтелекту, в силу того, що воля без розуму сліпа і нездатна до пізнання «спорідненості», тобто відповідності природним задаткам, нахилам до праці за покликанням, душевним прагненням. При цьому підкреслюється усвідомлена необхідність формування в собі високоморальних прагнень, розумності і благородства: зібрати в собі свої думки і в самому собі шукати справжні блага [6].

Досліджуючи феномен особистісно-професійного самовдосконалення, зміцнення ментального імунітету, доречно навести висловлювання Г. Сковороди, що самопізнання і саморозуміння здійснюється в ментально-чуттєвій сфері: «Самопізнання відбувається від тіла до думки, мислення від серця. Глибоке серце – суть і зерно наше, і сили, в якому полягає життя ... Мислення, дух – це і є людина» [6, с. 16].

Науково обґрунтовані положення розвитку і саморозвитку особистості на принципах загальнолюдської моралі представлено в працях видатних педагогів, зокрема А. Дістервега, Я. Коменського, Й. Песталоцці, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін. Актуальною є думка Я. Коменського про те, що насіння знання, моральності і благочестя від природи притаманні всім людям (за винятком виродків), то звідси за необхідності впливає, що немає потреби ні в чому, окрім самого легкого спонукання їх і деякого розумного керівництва ними. Говорячи про розумове виховання в практичному аспекті, В. Сухомлинський вказував, що думка живе в творчій праці і є найважливішим вираженням педагогічної майстерності, завдяки якому освіта робить людину розумною.

Звертаючи увагу на глобальну проблему сучасності, що виявляється в зниженні рівня духовно-моральних цінностей та ідеалів, І. Зязюн підкреслював, що освіта повинна формувати не фахівця-експерта (що само по собі важливо), а самоцінну особистість, яка реалізує себе в тій чи іншій професії, повноправно живе в світі, переживає свою відповідальність за близьких, країну, планету [5, с. 19]. Сьогодні така потреба не зменшилася, але істотно актуалізувалася. Як підкреслює М. Євтух, девальвація духовних цінностей значно вплинула на посилення тенденції зростання жорсткого індивідуалізму, прагматизму, зверхнього ставлення до інших і приниження їхньої людської гідності.

Важливою є думка про те, що людство стоїть на порозі нового повороту історії, дивовижної трансформації соціуму, всебічної зміни всіх форм соціального та індивідуального буття. Відповідно до швидкоплинних громадських реалій управлінець постійно відчуває потребу в адаптації, пізнанні

себе і самовдосконаленні, доцільному застосуванні і мобільному управлінні сучасним інформаційним потоком стосовно освітнього середовища.

Такий вибір актуалізує потребу в умінні не тільки накопичувати інформацію, а й володіти здатністю її використовувати для досягнення педагогічно значущих цілей, перебувати в стані творчого пошуку, планування та професійної дії. При цьому головне значення має не тільки інтелектуальний і моральний потенціал керівника, а й ментальна працездатність з проектування, корекції і моделювання себе (власних внутрішніх якостей) у динаміці комунікативних подій і контактів [2; 3]. Зазначимо, що від того, наскільки розвинена внутрішня культура суб'єкта самопізнавальної діяльності, яким виступає кожний розсудливий менеджер освіти, педагог, що направляє свої зусилля відповідно до гуманістичної орієнтацією, залежить рівень особистісно-професійних досягнень, вміння доцільно обробляти і застосовувати інформаційний ресурс в сучасній освітній практиці. Слід зазначити, що вивчення проблеми сприяє аксіологічний підхід, який органічно притаманний гуманістичній педагогіці, оскільки людина розглядається в ній як найвища цінність суспільства і самоціль суспільного розвитку. У центрі «аксіологічного мислення» знаходиться концепція, яка стверджує, що наш світ – це світ цілісної людини, тому важливо навчитися бачити те загальне, що не тільки об'єднує людство, але й характеризує кожен окрему людину.

Для створення сутнісної характеристики процесу керівництва процесом самовдосконалення майбутнього менеджера освіти важливим є розкриття теоретичних засад піднятої проблеми.

Вважаємо, що доцільним є розгляд теоретичних основ сукупності методологічних підходів, а саме: акмеологічного, аксіологічного, компетентнісного, системного, синергетичного, цілісного, особистісно-орієнтованого, що розглядаємо як методологічний інструментарій, як систему концептуальних уявлень, які розкривають сутність концепту «особистісно-професійне самовдосконалення», його структури та механізмів реалізації.

Підкреслимо, що важливою є прийняття єдиної основи, що визначає

особистісно-професійне самовдосконалення менеджера освіти як цілісну методологічну структуру і свідчить про значущість самопізнання, саморозвитку, внаслідок чого утворюються нові якості керівника, формується здатність до системного і безперервного самовдосконалення, досягнення більш високого особистісно-професійного рівня, розкриття потенційних можливостей для усвідомленої управлінської діяльності. Акцентуємо, що вибір особистісного самовдосконалення як стратегії професійних досягнень, збудованих на переорієнтації мотиваційної сфери в напрямку ціннісних смислів, сприяє формуванню образу сучасного керівника, якому притаманні риси гуманіста, професіонала та громадянина [2].

Наголосимо, що в рамках акмеологічного підходу особистісно-професійне самовдосконалення трактується як досягнення акмеологічних інваріантів професіоналізму. Важливим є високий рівень антиципації (вміння прогнозувати на основі ментально-тимчасових характеристик) та високий рівень саморегуляції, самоврядування, самокорекції на основі уніфікованого самоаналізу. Доеднуємо ментальну самодостатність, позитивне конструктивне, логічно-образне мислення (вміння творчо вирішувати професійні завдання) та високу і адекватну мотивації особистісно-професійних досягнень.

З точки зору аксіологічного походу під особистісно-професійним самовдосконаленням розуміємо осмислення духовно-моральної і особистісно-професійної перспективи, досягнення усвідомлених професійних цілей, внаслідок подолання особистої недосконалості; формування аксіологічного ресурсу менеджера освіти.

Компетентнісний підхід дозволяє розглядати особистісно-професійне самовдосконалення як досягнення високого рівня освіченості. Означене визначається не стільки обсягом знань, їх енциклопедичністю, скільки здатністю вирішувати професійні проблеми і завдання різної складності на основі наявних знань, що виявляють собою складну культурно-дидактичну структуру – цілісну компетентність. У піднятому аспекті важливим є особистісне прагнення і усвідомлену потребу вчиться протягом всього життя,

досягати нового рівня самосвідомості на основі системного особистісно-професійного самовдосконалення в специфіці особистої мотивації, потреб, в тому числі до самопізнання, цінностей, особистісних смислів викладача.

Системний підхід ґрунтує особистісно-професійне самовдосконалення як напрям методології наукового пізнання, в основі якого є розгляд об'єкта як системи. Важливим є аналіз цілісного комплексу взаємопов'язаних елементів, представляється деяким способом організації педагогічних дій, при якому охоплюється певний вид діяльності.

З точки зору синергетичного підходу під особистісно-професійним самовдосконаленням розуміється посилення існуючих особистісно-професійних якостей, створення новоутворень в структурі індивідуального ресурсу сил, які формують самосвідомість менеджера, здатного до творчих досягнень, імпровізації, розвитку педагогічної інтуїції, зміни програми професійної діяльності та перспектив особистісно-професійного самовдосконалення.

Цілісний підхід розглядає особистісно-професійне самовдосконалення як вищу ступінь осмислення образу себе, взаємоузгодженість компонентів у структурі індивідуального ресурсу сил, особистісно-професійну ідентичність менеджера в педагогічному середовищі, системну самопізнавальну діяльність, особистісне ототожнення як цілісного складного і багатопланового визначення себе в освітньому просторі.

У рамках особистісно-орієнтованого підходу особистісно-професійне самовдосконалення трактується як один із проявів діяльнісної сутності людини, спрямоване на самоактуалізацію, самовираження, самоствердження суб'єктності на основі діалогічних комунікацій, формування внутрішньої культури, усвідомленої потреби в постійному особистісному зростанні, творчої рефлексії, об'єктивації самооцінки особистісно професійних досягнень менеджера освіти.

Отже, теоретико-методологічний аналіз сутності та структури концепту «особистісно-професійне самовдосконалення» вказує на релевантність

позначених підходів і необхідність їх інтеграції в осмисленні піднятої проблеми.

Поділяємо думку М. Євтуха, що ментально-чуттєвий досвід, який набувається внаслідок повсякденних поліфункціональних інтеракцій, зумовлює причини індивідуальних досягнень або невдач, обумовлює модель способу життя суб'єкта самопізнавальної діяльності, його рівень комунікативної культури, і описується простими і зрозумілими духовно-моральними правилами. Зокрема, якщо розтратив внаслідок неконтрольованої пристрасті індивідуальний ресурс сил – впав у безрадісне існування невдахи, стан «невизнаного генія», однак який зберіг внаслідок системної роботи над собою свої ціннісні накопичення – забезпечив гідну старість, визнання і схвалення власних особистісно-професійних досягнень, якщо примножив внаслідок активізації ментальної працездатності свій духовно-моральний потенціал – став творцем свого життя, носієм ідеї гуманізму [4].

Звідси випливає, що цілеспрямована робота по зміцненню і збільшенню індивідуального ресурсу сил відповідно до універсальних законів логіки забезпечує простоту і доступність у дозволі соціально значимих педагогічних завдань і ускладнює їх реалізацію, в силу порушення існуючих норм, правил, установок.

Викликає інтерес осмислення поняття «особистісні цінності», яке в теорії педагогічного спілкування, за визначенням І. Беха, відображає факт включеності суб'єкта в соціальні зв'язки і відносини, і трактує людину як соціокультурну реальність. Особистісні цінності, підкреслює вчений, утворюють внутрішній стрижень особистості, його і можна інтерпретувати як ціннісну етичну орієнтацію, яка становить свідомість людини [1]. Ціннісна етична орієнтація сприяє примноженню особистісних духовно-моральних накопичень, підвищення рівня комунікативної педагогічної культури, професійної майстерності, формування самосвідомості розумно мислячого суб'єкта педагогічної діяльності, ментально самодостатнього, здатного до реалізації гуманних цілей освітнього середовища.

Культура міжособистісного спілкування, відзначає М. Євтуха, вимагає дотримання моральних правил комунікацій, орієнтованих на ціннісні пріоритети – взаємоповага, взаємодовіра, розуміння проблем іншого, безумовне виконання домовленостей, взаємодопомога в позаштатних ситуаціях, спільна творчість, радість від взаємного спілкування.

Особливо жорсткі і справедливі правила комунікацій діють в ієрархічних взаємозв'язках: педагог – вихованець, старший – молодший, керівник – підлеглий, що регламентуються законодавчою базою, включаючи духовно-моральні нормативи [4]. Зробимо акцент, що дотримання основ законослухняності робить такий ієрархічний порядок обґрунтовано стійким: одні, в силу причинно-наслідкових зв'язків, наділяються обов'язком керувати (педагог), інші, виходячи з тих же умов, мають право підкорятися (вихованець). При цьому досягнення рівня культури в ієрархії педагогічних комунікаціях залежить від кожного, хто утворює цей взаємозв'язок, в міру особистої відповідальності, здатності генерувати терпіння, розуміння, повагу, демонструвати свої кращі наміри для зміцнення порядку в освітньому середовищі. Загальний перехід від декларацій до толерантних дій сприятиме подоланню труднощів у формуванні відкритих, чесних, безкомпромісних відносин учасників педагогічного співробітництва, в суворій відповідності з ієрархією взаємозв'язків.

Здійснюючи загальну характеристику системи керівництва процесом самопізнання і самовдосконалення майбутнього менеджера освіти виокремимо, такі компоненти:

- структурно-змістовний компонент, що відображає концептуальну спрямованість (особливості планування та реалізації етапів самопізнавальної діяльності, їх загальні та приватні цілі і завдання);
- структурно-процесуальний компонент – характеризує базові умови (специфіку, форми і методи реалізації самопізнавальної діяльності);
- структурно-аналітичний компонент – розкриває об'єктивні закономірності самопізнавальної діяльності, адаптованої до педагогічного процесу вищої

школи.

Відмітимо, що характерною особливістю структурно-змістового компонента є ментальна працьовитість (працьовитий – люблячий трудитися). На основі вище викладеного, логічно впливає визначення: під ментальною працьовитістю будемо розуміти здатність індивіда до міркувань і роздумів у параметрах законів формальної логіки про власну роль і місце в об'єктивно існуючій реальності, з метою осмислення «добра» і «зла» (встановлення особистої кордону між «добром» і «злом»).

Структурно-процесуальний компонент показує, що стійкість вольового, емоційного, ментального імунітету, як відображення рівня законслухняності, стає можливим внаслідок системного ментального праці в досягненні сталості ритму самопізнавальної діяльності, проявленого вміння об'єктивно оцінювати свої особистісно-професійні якості відповідно до ментально-тимчасовими характеристиками, трансформувати їх, наближаючи до соціокультурної норми.

Структурно-аналітичний компонент в сукупності узагальнюючих факторів виражається об'єктивними закономірностями в стійких взаємозв'язках вище представлених етапів і умов. До об'єктивних істотних закономірностей самопізнавальної діяльності віднесено закони, що визначають характер внутрішніх і зовнішніх комунікацій менеджера освіти.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Розглянуто сутнісні складові процесу особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти.

Подано підходи і способи досягнення особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти, якому належить реалізувати власну педагогічну діяльність в непростих і суперечливих соціально-економічних, політичних та загальнокультурних умовах сучасності. З'ясовано, що дієвим підходом в творчому пошуку, плануванні та педагогічних діях є процес особистісно-професійного самовдосконалення, який спрямовано на досягнення якісно нового рівня самосвідомості, розвиток ментальної працьовитості, самоменеджменту індивідуальним ресурсом сил суб'єкта

самопізнавальної діяльності.

Зазначимо, що основні теоретичні положення дослідження порушеної проблеми базуються на сукупності методологічних підходів: акмеологічного, аксіологічного, системного, синергетичного, цілісного, особистісно-орієнтованого, діяльного. Окреслені концептуальні підходи розглянуто як методологічний інструментарій, відповідну сукупність концептуальних уявлень, метою яких є цілісне розуміння концепту «особистісно-професійне самовдосконалення», його структури, інтеграційних характеристик та механізмів його реалізації.

На основі теоретичних положень подано систему управління процесом самопізнання і особистісно-професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти, яка включає такі компоненти: структурно-змістовий (планування та реалізація етапів самопізнавальної діяльності); структурно-процесуальний (специфіка, форми і методи реалізації самопізнавальної діяльності); структурно-аналітичний (об'єктивні закономірності самопізнавальної діяльності).

До перспектив подальших досліджень відносимо розробку методичних засад керівництва процесом професійного самовдосконалення майбутнього менеджера освіти.

Список використаних джерел

1. Бех І. Д. Виховання особистості: підруч. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
2. Власенко О. Вплив професійно-мовленнєвої компетентності на становлення професійної діяльності менеджера. *Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія*. 2022. № 2 (55). С. 14–19. <https://doi.org/10.32689/maup.psych.2022.2.2>.
3. Герасименко О., Демченко А. Компетентності сучасних менеджерів: дефініція, дизайн моделі, інструментарій удосконалення. *Економіка та суспільство*. 2024. № 59. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-101>.
4. Євтух М. Б., Черкашина Т. В. Культура взаємин: підруч. 3-тє вид., переробл. і доп. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А. 2012. 340 с.
5. Зязюн І. А. Духовні чинники елітарної особистості. *Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі*. Черкаси, 2005. С. 15–19.
6. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: у 2-х т. Київ : Наукова думка. 1973. Т. 1. 531 с. ; Т. 2. 574 с.

**ESSENTIAL COMPONENTS OF THE
PROCESS OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-
IMPROVEMENT OF A FUTURE EDUCATION MANAGER**

Kozlova O. G., Mykhailychenko I. V.

The essential components of professional self-improvement of an individual are identified. The theoretical principles of the process of managing the professional self-improvement of a future education manager are considered.

Keywords: *professional self-improvement, education, future education manager, characteristics, leadership, self-knowledge.*

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ КЕРІВНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

Корженко А.С.

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF MANAGERS AND EMPLOYEES OF THE ORGANIZATION

Korzhenko A.S.

Сучасна професійна діяльність відбувається в умовах постійного інформаційного навантаження, високої швидкості змін та необхідності одночасно виконувати кілька завдань. У таких обставинах працівники організацій дедалі частіше стикаються з емоційним виснаженням, зниженням мотивації та втратою інтересу до професійної діяльності. Особливо це стосується керівників, які не лише організують робочі процеси, а й відповідають за психологічний стан команди.

Професійне вигорання сьогодні розглядається як одна з ключових проблем сучасного менеджменту, оскільки воно безпосередньо впливає на ефективність організації, рівень продуктивності праці та якість міжособистісних взаємин у колективі. У зв'язку з цим особливої значущості набуває питання профілактики цього явища.

Професійне вигорання є складним психологічним станом, який формується поступово під впливом тривалого стресу та перевантаження. К. Маслач, М. Лейтер у класичному розумінні вважали, що вигорання включає емоційне виснаження, відсторонення від професійних обов'язків та відчуття зниження власної ефективності [3, с. 45].

В умовах сучасного воєнного стану в Україні проблема професійного вигорання набуває ще більшої гостроти, оскільки загальний рівень психоемоційного навантаження на працівників суттєво підвищується. Постійний вплив інформації про бойові дії, повітряні тривоги, втрати та соціальну нестабільність формує фон хронічної тривожності, який безпосередньо накладається на професійну діяльність. У таких умовах

працівникам стає складніше концентрувати увагу, приймати зважені рішення та підтримувати стабільну продуктивність. Додатковим фактором є розмиття меж між особистою безпекою та робочими обов'язками, що посилює відчуття виснаження. Для керівників організацій це проявляється у необхідності одночасно підтримувати робочі процеси та психологічний стан команди в умовах невизначеності, що значно підвищує ризик емоційного вигорання та професійного перевантаження.

Сьогодні у професійній діяльності вигорання проявляється не одразу. Спочатку працівник відчуває втому, яка поступово стає хронічною. Згодом знижується інтерес до роботи, з'являється емоційна холодність у взаємодії з колегами та клієнтами, а також формується відчуття, що зусилля не дають бажаного результату. У керівників ці процеси часто маскуються під «перевантаженням», що ускладнює своєчасне розпізнавання проблеми.

З точки зору психології управління, важливу роль у виникненні вигорання відіграє стиль керівництва та рівень організаційної підтримки. Л. Е. Орбан-Лембрик підкреслює, що ефективність управлінської діяльності значною мірою залежить від здатності керівника регулювати власний емоційний стан, будувати конструктивну комунікацію та враховувати психологічні особливості працівників [4, с. 214].

Окремим фактором ризику є хронічний стрес. Коли працівник тривалий час перебуває в умовах підвищеної відповідальності без достатнього відновлення ресурсів, відбувається поступове виснаження адаптаційних можливостей організму. У цьому контексті С. Д. Максименко зазначає, що здатність особистості до саморегуляції та внутрішньої рівноваги є ключовою умовою збереження психологічного здоров'я в професійній діяльності [2, с. 128].

Важливу роль у профілактиці вигорання відіграє організаційне середовище. Якщо в колективі відсутня довіра, підтримка та відкритість у спілкуванні, рівень емоційної напруги зростає. Л. М. Карамушка наголошує, що сприятливий психологічний клімат є одним із базових чинників ефективності

організації, оскільки він впливає на мотивацію, залученість та задоволеність працівників [1, с. 97].

Одним із найбільш ефективних способів профілактики професійного вигорання є розвиток емоційного інтелекту та навичок саморегуляції. Працівникам необхідно вміти розпізнавати власний емоційний стан, своєчасно реагувати на ознаки перевтоми та використовувати методи психологічного відновлення. До таких методів належать:

- дихальні вправи;
- техніки релаксації;
- фізична активність;
- підтримка балансу між роботою та особистим життям;
- психологічні тренінги;
- розвиток навичок тайм-менеджменту.

Профілактика професійного вигорання повинна здійснюватися на декількох рівнях одночасно. На індивідуальному рівні важливими є навички саморегуляції, управління часом та усвідомлення власних емоційних станів. Працівники, які вміють розпізнавати ознаки перевтоми, значно рідше доходять до критичного стану виснаження.

На організаційному рівні ключовим є оптимізація робочого навантаження, чіткий розподіл обов'язків та впровадження системи підтримки персоналу. Практика показує, що організації, які інвестують у психологічне благополуччя співробітників, демонструють вищий рівень стабільності та продуктивності.

Окрему увагу слід приділяти розвитку емоційного інтелекту. Здатність розуміти власні емоції та емоції інших людей дозволяє зменшити конфліктність, покращити комунікацію та знизити рівень професійного стресу. У сучасних умовах також важливо враховувати вплив цифрового навантаження, яке часто розмиває межі між робочим і особистим часом.

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, професійне вигорання є наслідком хронічного стресу на робочому місці, який

не був успішно подоланий [5]. Це підкреслює необхідність не лише індивідуальної, а й системної профілактики на рівні організації.

Професійне вигорання є багатофакторним явищем, що виникає внаслідок поєднання індивідуальних, організаційних та соціальних чинників. Його наслідки негативно впливають як на окремого працівника, так і на ефективність функціонування організації загалом.

Ефективна профілактика повинна включати розвиток психологічної стійкості працівників, формування здорового організаційного середовища, оптимізацію навантаження та впровадження програм психологічної підтримки. Особлива роль у цьому процесі належить керівнику, який задає тон комунікації та формує атмосферу в колективі.

Таким чином, профілактика професійного вигорання є не додатковим елементом управління, а необхідною умовою стабільного розвитку сучасної організації.

Список використаних джерел

1. Карамушка Л. М. Психологія управління закладами освіти : монографія. Київ : Ніка-Центр, 2019. 332 с.
2. Максименко С. Д. Психологія особистості : підручник. Київ : КММ, 2016. 296 с.
3. Маслач К., Лейтер М. Синдром професійного вигорання. Київ : Основи, 2018. 368 с.
4. Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2017. 544 с.
5. World Health Organization. Burn-out an occupational phenomenon: International Classification of Diseases. 2019.

**ФАСИЛІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В
УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ**

Коробова О.О.

Науковий керівник: Венцева Н.О.

**FACILITATIVE ACTIVITY OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL
INSTITUTION IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY CHALLENGES**

Korobova O.O.

Supervisor: Ventseva N.O.

В умовах сучасного українського закладу освіти проблема зменшення кількості здобувачів освіти набуває особливої гостроти у зв'язку з воєнним станом в Україні. Масовий виїзд дітей за кордон, внутрішнє переміщення сімей, а також тимчасова окупація окремих територій призвели до суттєвого скорочення контингенту учнів. Водночас значна частина дітей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, не має можливості повноцінно продовжувати навчання в українській освітній системі. У таких умовах заклади освіти стикаються з необхідністю не лише збереження кількісного контингенту, а й забезпечення якості освіти та підтримки довіри до себе як соціального інституту.

За цих обставин особливої значущості набуває фасилітаційна діяльність директора закладу освіти. Керівник виступає не просто організатором освітнього процесу, а фасилітатором змін, який забезпечує згуртування педагогічного колективу, здобувачів освіти та батьків навколо спільних цілей. Саме директор створює умови для відкритої комунікації, взаємопідтримки та ефективної співпраці, що є критично важливим у кризових умовах.

Мета наукової розвідки: полягає у спробі обґрунтувати сутність фасилітаційної діяльності директора закладу загальної середньої освіти та визначити її значення для забезпечення ефективного функціонування, стійкого розвитку закладу освіти, підтримки професійної взаємодії педагогів і збереження якості освітнього процесу в умовах воєнного стану та сучасних

освітніх трансформацій в Україні.

Відповідно до Професійного стандарту керівника (директора) закладу загальної середньої освіти однією із важливіших трудових функцій керівника є «стратегічний розвиток закладу загальної середньої освіти», яка включає в себе «нормативно-правову компетентність» А 1 і «компетентність стратегічного управління закладом загальної середньої освіти» А2 [1]. Сталий розвиток закладу освіти вимагає від директора як фасилітатора здатності спрямовувати професійний розвиток педагогів, ініціювати стратегічне планування та налагоджувати партнерські зв'язки з громадою й зовнішніми інституціями. Він організовує професійний діалог, стимулює рефлексію педагогів і підтримує впровадження інноваційних підходів до навчання, зокрема в умовах дистанційної та змішаної освіти.

Фасилітаційна діяльність керівника також проявляється у підтримці вчителів у подоланні професійних і психологічних викликів, пов'язаних із воєнним станом. Директор створює безпечне та підтримувальне середовище, у якому педагоги мають можливість розвиватися, ділитися досвідом і впроваджувати нові освітні практики. Це сприяє формуванню згуртованої професійної спільноти, здатної ефективно реагувати на зміни.

Особливо важливим це стає в умовах сучасних викликів. Нам імпонує думка дослідниці Олени Дікової-Фаворської, яка наголошує, що саме директор ЗЗСО «має демонструвати стійку державницьку патріотичну позицію, професійну впевненість, сміливість, часом неординарність у прийнятті рішень, правову та фінансову грамотність, щоб гнучко реагувати на актуальну ситуацію, успішно долати кризу, зберігати та надихати колективи і забезпечувати якість освіти» [2, с.121]. Все вищезазначене потребує нового підходу до управління, який ґрунтується не на жорсткому адмініструванні, а на партнерській взаємодії, підтримці ініціативності та розвитку потенціалу всіх учасників освітнього процесу. У цьому контексті особливої значущості набуває фасилітаційна діяльність директора ЗЗСО як сучасний управлінський підхід, що забезпечує ефективну комунікацію, координацію спільних дій і залучення

педагогічного колективу до прийняття рішень.

Важливим інструментом фасилітаційної діяльності є управління знаннями: директор стимулює обмін педагогічним досвідом, організовує взаємонавчання та забезпечує зворотний зв'язок. Завдяки цьому підвищується адаптивність учителів, їх інноваційність і професійна мобільність. Фасилітація дозволяє керівнику створювати сприятливе освітнє середовище, у якому формуються довіра, відкритість і відповідальність, що є критично важливими в умовах нестабільності та криз. Саме фасилітаційна діяльність забезпечує здатність директора гнучко реагувати на виклики сьогодення, підтримувати командну згуртованість і сприяти безперервному професійному розвитку педагогів, що в підсумку підвищує ефективність функціонування сучасного закладу освіти.

Таким чином, у сучасному українському закладі освіти директор як фасилітатор відіграє визначальну роль у забезпеченні його стійкості та розвитку. Фасилітаційна діяльність керівника дозволяє не лише ефективно організувати освітній процес, а й створити умови для збереження якості освіти, підтримки учасників освітнього процесу та успішного подолання викликів воєнного часу.

Список використаних джерел

1. Професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти від 17 вересня 2021 року № 568-21.
URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 16.04.2026).
2. Dikova-Favorska O. M. Functional responsibilities of the principal of the general secondary education institution in the conditions of war. Ukrainian Society. 2022. Vol. 82, no. 3. P. 117–129. URL: <https://doi.org/10.15407/socium2022.03.117> (date of access: 25.04.2026).

РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО МИСЛЕННЯ КЕРІВНИКА ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Королук С. В.

У статті розкрито сутність стратегічного мислення керівника закладу освіти як важливої передумови ефективного управління освітньою організацією. Обґрунтовано актуальність проблеми в умовах реформування освіти, суспільних трансформацій та зростання рівня невизначеності. Окреслено найбільш дієві форми й методи розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти, серед яких: стратегічні сесії, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, кейс-метод, коучингові технології, супервізія та фасилітаційні практики. Виокремлено одну з дієвих форм роботи – «Школа професійного зростання керівників». Наголошено на доцільності впровадження зазначених підходів у систему підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти у курсовий та міжкурсний періоди.

Ключові слова: *стратегічне мислення, керівник закладу освіти, ефективне управління, стратегічне управління, професійна компетентність, стратегічне бачення, розвиток керівника, заклад освіти, професійний розвиток.*

Постановка проблеми. Управління закладом освіти в сучасних умовах невизначеності, стрімких змін та загроз потребує від керівника здатності стратегічно мислити, прогнозувати зміни, визначати перспективи розвитку та організовувати колектив до реалізації спільних цілей. Саме тому стратегічне мислення варто розглядати як важливу складову ефективного управління закладом освіти.

Водночас у практиці управління закладами освіти нерідко спостерігається застосування керівниками оперативного реагування, орієнтація на вирішення поточних завдань замість системного бачення перспектив розвитку, недостатнє використання аналітичних інструментів прогнозування та оцінювання ризиків.

Це ускладнює прийняття дієвих управлінських рішень, знижує адаптивність закладу освіти до змін і стримує його інноваційний розвиток.

Стратегічне мислення є основою ефективного управління закладом освіти, оскільки забезпечує здатність керівника визначати довгострокові цілі, прогнозувати можливі зміни, своєчасно реагувати на виклики та спрямовувати діяльність колективу на досягнення спільних результатів. Воно дає можливість поєднувати поточне управління з перспективним баченням розвитку закладу, раціонально використовувати ресурси та формувати конкурентоспроможне освітнє середовище.

Сьогодні система підвищення кваліфікації керівних кадрів має бути орієнтована на формування стратегічного мислення, розвиток навичок бачення майбутнього, планування й командного стратегування та управління змінами в закладі освіти. Інакше виникає суперечність між сучасними вимогами до компетентностей керівника закладу освіти та реальним рівнем сформованості цих компетентностей, зокрема, стратегічного мислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних дослідженнях увага науковців зосереджується на питаннях стратегічного планування, формування управлінської компетентності керівника, розвитку лідерства та забезпечення сталого розвитку закладу освіти. Теоретичні засади стратегічного управління закладом освіти розкрито у працях О. Кравченко, яка обґрунтовує концепцію стратегічного управління у сфері освіти, визначає його етапи, інструменти моделювання розвитку закладу освіти та соціально-психологічне забезпечення управлінських процесів [2].

Питання стратегічного мислення керівника-освітянина як чинника успішного розвитку сучасного закладу загальної середньої освіти досліджує С. Редько. Автор наголошує на важливості переходу від адміністративного стилю керівництва до стратегічного лідерства, здатності директора школи формувати бачення майбутнього та мобілізувати колектив до змін [9].

Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти досліджує Н. Любченко. Авторка акцентує увагу на

використанні сучасних інструментів стратегування, зокрема SWOT-аналізу, форсайту, бенчмаркінгу та проєктного менеджменту [3].

Актуальні аспекти стратегічного управління розвитком закладу освіти в умовах реформування та воєнних викликів розглядають Н. Мельник та Н. Любченко. Учені підкреслюють роль керівника як стратегічного лідера, здатного поєднувати інноваційний розвиток із кризовим менеджментом [6].

Т. Сорочан досліджувала питання стратегічного управління освітою, зокрема у контексті розвитку регіональних систем освіти; Н. Клокар, вивчала проблеми стратегічного управління та розвитку шкіл, особливо у контексті забезпечення якості освіти та підготовки управлінських кадрів; Л. Щоголева і В. Вознюк – стратегічне управління закладом освіти як соціальною системою; В. Гуменюк – стратегічні напрями діяльності керівників закладів освіти. О. Мармаза зазначає, що сучасне управління закладом освіти має ґрунтуватися на стратегічному плануванні, інноваційності та розвитку кадрового потенціалу.

Водночас, недостатньо дослідженими залишаються питання розвитку стратегічного мислення керівника закладу освіти як особистісно-професійної компетентності, та технологій розвитку в системі підвищення кваліфікації.

Мета статті: проаналізувати роль стратегічного мислення керівників як важливої складової ефективного управління закладом освіти та визначити шляхи його розвитку в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Стратегічне управління й планування є одним з найважливіших завдань керівника в умовах змін задля розвитку закладу освіти.

Автори посібника «Менеджеру інноваційної діяльності у сфері освіти» наголошують, що стратегія управління закладом освіти – це масштабне передбачення місії організації і реалізації довгострокових цілей розвитку, які передбачають інновації та зміни в організації за допомогою таких методів, як розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, організаційна координація та передбачення майбутніх змін у діяльності [7, с. 62].

О. Мармаза, авторка багатьох наукових праць з питань стратегічного

управління та розвитку компетентностей керівника закладу освіти, характеризує стратегічне управління як «складну діяльність, направлену на формування стратегічних цілей, планів, шляхів, від їх проектування до результатів впровадження» та визначає такі переваги стратегічного підходу до управління, як: забезпечення цілеспрямованого розвитку організації; можливість домогтися конкурентних переваг; управління змінами в організації та реагування на соціальні замовлення; можливість моделювати, пропонувати альтернативні рішення та обирати оптимальні для організації; створення активного, зацікавленого, творчого, ініціативного осередку в організації; стимулює до стратегічного мислення та дій; вдосконалюється процес розробки рішень; підвищується чутливість організації до зовнішніх та внутрішніх чинників; керівники можуть діяти більш впорядковано, раціонально; персонал підвищує рівень професіоналізму, обізнаності у діяльності організації; вдосконалюються навички роботи у команді» [4, с. 22-23].

З. Литвин, очільниця ГС «Освіторія» і засновниця Новопечерської школи, наголошує, що чільна навичка освітнього управлінця — комплексне стратегічне мислення. Керівник школи має не лише жити сьогоdnішнім днем чи мислити категоріями навчального року і як зробити комфортним і продуктивним цей рік, а все ж таки має аналізувати, куди рухається світ і країна, якою має бути школа сьогодні, щоб зробити дітей готовими до завтра [1].

Г. Мінцберг стратегічним мисленням називає таку особливу рису менеджера, яка націлена на передбачення майбутнього і відкриття нових стратегій, що здатні кардинально змінити конкурентне середовище. Основною функцією стратегічного мислення є створення і реалізація адекватної найефективнішої стратегії [8].

С. Редько вважає, що стратегічне мислення керівника закладу загальної середньої освіти має невід'ємні складові: вміння ставити цілі і правильно розставляти пріоритети; вміння бачити і знаходити нові можливості розвитку; вміння проводити комплексний аналіз ситуації; вміння передбачити різні сценарії розвитку подій; вміння правильно розподіляти наявні ресурси.

Основою стратегічного мислення керівника закладу освіти є творчий підхід і креативне мислення, особливо, коли йдеться про підготовку стратегії розвитку школи [9].

Отже, для ефективного управління закладом освіти виникає потреба у розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти.

Враховуючи актуальність визначеної теми, в системі післядипломної педагогічної освіти впроваджується комплексний підхід щодо розвитку стратегічного мислення керівників.

Так, в Полтавській академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського під час курсів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти (загальної середньої, дошкільної та позашкільної) викладачі упроваджують модулі: «Стратегічне управління розвитком закладу освіти», «Управління якістю освітньої діяльності», «Лідерство та партнерська взаємодія», «Організація безпечного освітнього середовища», «Безперервний професійний розвиток керівника» та ін., під час яких опрацьовують разом зі слухачами теоретичні та практичні підходи стратегічного мислення й ефективного управління закладом освіти. Викладачі кафедр під час навчання застосовують міжкурсний період підвищення кваліфікації для керівників проводяться активні форми роботи – семінари, тренінги, «круглі столи», дискусії, а також організовані та діють «Школи професійного зростання», а саме: «Школа молодих керівників», «Школа новопризначених керівників закладів дошкільної освіти», «Школа заступників керівників закладів загальної середньої освіти», «Школа керівників опорних закладів освіти». Участь у роботі школи є добровільною, тому долучаються ті керівники, які відчувають потребу у розвитку власного потенціалу та стратегічному розвитку закладу освіти.

Найбільш дієвими методами розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти є стратегічні сесії, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, сценарне планування, кейс-метод, фасилітаційні практики та методи «Світове кафе», «Шість капелюхів мислення», «Килим ідей», «Мета-план». Окрім зазначених, ефективними також є форсайт-сесії, мозковий штурм, метод Дельфі,

бенчмаркінг, проєктне навчання, моделювання управлінських ситуацій, ділові та рольові ігри, метод дерева рішень, аналіз успішних практик закладів освіти, наставництво, професійні спільноти керівників і рефлексивні практики: «Рефлексивний щоденник керівника», «Технологія зворотного зв'язку», «Післядіяльна рефлексія», а також коучингові технології, супервізія тощо.

Застосування цих методів сприяє розвитку системного бачення, здатності прогнозувати майбутні зміни, оцінювати ризики й можливості, знаходити альтернативні рішення, працювати в команді та формувати довгострокову стратегію розвитку закладу освіти. Особливо результативними є методи, що поєднують аналітичну діяльність із практичним опрацюванням реальних управлінських ситуацій.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, стратегічне мислення керівника закладу освіти є важливою передумовою ефективного управління в сучасних умовах реформування освітньої галузі та зростання рівня невизначеності. Воно забезпечує здатність керівника визначати перспективні напрями розвитку закладу освіти, прогнозувати можливі зміни, своєчасно реагувати на виклики, раціонально використовувати ресурси та приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Встановлено, що найбільш результативними засобами розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти є стратегічні сесії, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, сценарне планування, кейс-метод, коучинг, супервізія, фасилітаційні практики, форсайт-сесії та професійні спільноти керівників. Їх використання у системі підвищення кваліфікації сприяє формуванню стратегічного бачення, навичок прогнозування та командного прийняття рішень.

Перспективи подальших досліджень убачаємо у розробленні моделей розвитку стратегічного мислення керівників закладів освіти в системі післядипломної освіти, визначенні критеріїв і показників його сформованості, а також дослідженні особливостей формування стратегічного бачення керівників в умовах післявоєнного відновлення та модернізації освіти України.

Список використаних джерел:

1. 5 ефективних інструментів для освітніх управлінців у 2026 році.
URL: <https://osvitoria.media/experience/5-efektyvnyh-instrumentiv-dlya-osvitnih-upravlintsiv-u-2026-rotsi/> (дата звернення: 26.04.2026).
2. Кравченко О. І. Стратегічне управління у сфері освіти: навч.-метод. посіб. Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 2022. 117 с.
URL: <https://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/> (дата звернення: 26.04.2026).
3. Любченко Н. В.. Технологічний аспект розроблення стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти. *Імідж сучасного педагога*. 2023. № 6 (195). С. 26–32.
[https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6\(195\)-26-32](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2020-6(195)-26-32).
4. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент. Харків : ТОВ «Планета принт», 2015. 103 с.
5. Мармаза О. І. Підготовка керівника закладу освіти до стратегування в умовах сьогодення на засадах компетентнісного підходу. *Імідж сучасного педагога* 2026. № 1 (226). С. 66–71. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-1\(226\)-66-71](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-1(226)-66-71).
6. Мельник Н., Любченко Н. Стратегічне управління розвитком закладу загальної середньої освіти в умовах реформування та воєнних викликів. *Нова педагогічна думка*. 2025. № 4 (124). С. 16-20.
7. Менеджеру інноваційної діяльності у сфері освіти: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. С. В. Кириленко. Київ-Чернівці : Букрек. 2024. 408 с.
8. Мінцберг Г. (2008). Зліт і падіння стратегічного планування / Пер. з англ. К. Сисоєва. Київ : Вид-во Олексія Капусти. 2008. 412 с.
9. Редько С. І. Стратегічне мислення керівника школи як фактор успішного розвитку сучасної загальної середньої освіти. *Scientific Research: Theoretical Foundations and Practical Applications: VII International scientific and practical conference (January 24-26, 2024) Vienna, Austria, International Scientific Unity*. 2024. С. 502-507.
10. Щоголева Л., Вознюк В. Стратегічне управління освітнім закладом як соціальною системою. *Нова педагогічна думка*. 2014. № 2. С. 237–240.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_70 (дата звернення: 26.04.2026).

DEVELOPMENT OF A MANAGER'S STRATEGIC THINKING AS A PREREQUISITE FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Koroliuk S. V.

The article reveals the essence of the strategic thinking of an educational

institution manager as an important prerequisite for effective management of an educational organization. The relevance of the issue is substantiated in the context of educational reform, social transformations, and the growing level of uncertainty. The most effective forms and methods for developing the strategic thinking of heads of educational institutions are outlined, including strategic sessions, SWOT analysis, PEST analysis, case method, coaching, supervision, and facilitation practices. One of the effective forms of work, namely the “School of Professional Growth for Managers,” is highlighted. The expediency of implementing these approaches into the system of advanced training for educational managers during course and inter-course periods is emphasized.

Keywords: *strategic thinking, head of an educational institution, effective management, strategic management, professional competence, strategic vision, manager development, educational institution, professional development.*

**РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ФАХІВЦІВ
ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ**

Кравченко Р. С.

**DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS AMONG
PHARMACEUTICAL PROFESSIONALS**

Kravchenko R. S.

Сучасна фармацевтична галузь функціонує в умовах надзвичайної інформаційної насиченості, постійного оновлення знань про лікарські засоби, появи нових досліджень та водночас – поширення недостовірної інформації про медицину та фармацію [1]. Фахівець фармацевтичної галузі (провізор, фармацевт) щоденно приймає рішення, які безпосередньо впливають на здоров'я та життя пацієнтів: від вибору аналога ліків до консультування щодо взаємодії препаратів. У цьому контексті *критичне мислення* стає не просто бажаною компетентністю, а базовою умовою професійної безпеки та якості фармацевтичної допомоги.

Під критичним мисленням сучасні вчені розуміють «інтелектуальний процес активної концептуалізації, використання, аналізу, узагальнення та оцінки інформації, яка зібрана шляхом спостереження, набуття досвіду, міркувань або комунікації в якості керівництва до дії» [2; 3].

Критичне мислення в контексті фармацевтичної діяльності розглядаємо як здатність аналізувати інформацію, оцінювати її достовірність, виявляти приховані припущення, логічні помилки та маніпуляції, а також приймати обґрунтовані рішення на основі доказів. Воно включає:

- аналіз (розбиття інформації на складові);
- оцінювання (визначення сили доказів, надійності джерела);
- інференцію (формулювання обґрунтованих висновків);
- пояснення (аргументація свого рішення);
- саморегуляцію (рефлексія власних когнітивних процесів).

Особливості професійної діяльності фахівців фармацевтичної галузі

зумовлюють особливу значущість розвитку в них критичного мислення:

- висока відповідальність за помилку – помилка у виборі дозування, інтерпретації рецепту або консультуванні – може коштувати пацієнтові здоров'я або життя;
- інформаційне перевантаження – щороку реєструються сотні нових лікарських засобів, виходять тисячі статей; фахівець має вміти відсіювати неякісну інформацію;
- висока конкуренція у фармацевтичному бізнесі – маркетингові матеріали, бонуси за продаж певних препаратів можуть створювати конфлікт інтересів; критичне мислення допомагає зберігати професійну незалежність;
- необхідність працювати з неповною або суперечливою інформацією – пацієнт часто не пам'ятає назви ліків, не знає про свої алергії; потрібно приймати рішення в умовах невизначеності;
- постійна зміна стандартів та протоколів – те, що вважалося правильним 5 років тому, сьогодні може бути застарілим; критичне мислення дозволяє адаптуватися.

Критичне мислення – це не абстрактна здатність, а сукупність конкретних, тренуваних умінь, які фахівець фармацевтичної галузі застосовує щодня: від оцінки достовірності інформації про лікарський засіб до прийняття рішення в умовах неповних даних. У міжнародних рамкових документах (Delphi Report, 1990; OECD, PISA Critical Thinking Framework) критичне мислення описується через шість ключових умінь: інтерпретація, аналіз, оцінка, інференція (виведення), пояснення, саморегуляція. У фармацевтичному контексті вони набувають специфічного змісту, а саме:

- *інтерпретація* – розуміння сенсу рецепта, медичних скорочень, інструкцій; декодування інформації від пацієнта;
- *аналіз* – визначення структури доказів у статті; розпізнавання аргументів і контраргументів; знаходження прихованих припущень;
- *оцінювання* – визначення достовірності джерела; оцінювання сили доказів; виявлення конфлікту інтересів;

- *інференція* – формулювання обґрунтованих висновків про безпеку/ефективність препарату; передбачення ризиків взаємодії;
- *пояснення* – аргументоване обґрунтування своєї рекомендації пацієнту або лікарю; використання доказів у комунікації;
- *саморегуляція* – рефлексія власних когнітивних упереджень; свідомо корекція помилок; самоперевірка рішень.

До *фахових умінь критичного мислення* фахівців фармацевтичної галузі відносимо такі:

- *уміння інтерпретувати професійну інформацію*. Фармацевт постійно стикається з текстами різного ступеня складності: рецепти (часто нерозбірливі), інструкції до ліків, витяги з клінічних протоколів, результати лабораторних досліджень. Ці вміння включають:
 - розуміння логіки призначення – чому лікар обрав саме цей препарат, дозу, тривалість (з урахуванням діагнозу, віку, супутніх захворювань);
 - декодування скарг пацієнта – переведення побутових описів («печія», «тиск стрибає», «серце калатає») на професійну мову (симптоми, можливі стани);
 - розуміння статистичних даних .
- *уміння аналізувати аргументацію та структуру доказів*. Ці вміння надають можливість фармацевту розкласти складні повідомлення на складові та бачити логічні зв'язки вони включають:

- ✓ виявлення засновків та висновків у науковій статті, рекламному проспекті, усному повідомленні медичного представника;

- ✓ розпізнавання типових логічних помилок;

- ✓ розрізнення фактів, думок, гіпотез у професійних текстах;

- ✓ уміння оцінювати достовірність джерел та силу доказів;

- ✓ ранжування джерел за надійністю;

- ✓ розпізнавання хижацьких журналів (*predatory journals*) та ненадійних баз даних;

- ✓ оцінювання репутації джерела: Державний реєстр ліків, Cochrane Library, PubMed vs форуми, телепередачі, блоги;

- *уміння робити обґрунтовані висновки (інференція)*. На основі проаналізованої та оціненої інформації фармацевт має сформулювати висновки, які безпосередньо впливають на дії. Зазначені вміння забезпечують:

✓ прогнозування лікарських взаємодій – на основі знання фармакокінетики та фармакодинаміки передбачити, як препарати впливатимуть один на одного;

✓ визначення протипоказань – зіставлення стану пацієнта (вагітність, ниркова недостатність, печінкова патологія) з інструкцією до препарату;

✓ оцінювання доцільності заміни (оригінал ↔ дженерик) – на основі даних про біоеквівалентність, допоміжні речовини (алергічні реакції), вартість;

✓ формулювання рекомендації – «цьому пацієнту з ХНН слід уникати НПЗП»; «у такому випадку можна запропонувати парацетамол як альтернативу»;

- *уміння аргументовано пояснювати своє рішення (пояснення)*. Фармацевт не лише приймає рішення, але й має донести його до пацієнта, лікаря, колеги.

Це вимагає навичок роз'яснення та переконання на основі доказів, зокрема:

✓ використання мови, зрозумілої пацієнту (уникаючи зайвого жаргону, але не спрощуючи до примітивізму);

✓ посилення на докази («згідно з дослідженнями, цей препарат...», «національний протокол рекомендує...»);

✓ візуалізація ризиків (порівняння абсолютних ризиків: «з 1000 пацієнтів, які приймають це, у 10 виникає побічна дія»);

✓ структурування аргументації (теза – доказ – приклад – висновок);

✓ відповіді на контраргументи (якщо пацієнт наполягає на неефективному БАДі, фармацевт пояснює, чому його надії можуть бути помилковими, і пропонує альтернативу).

Важливо зазначити, що розвиток критичного мислення має відбуватися на всіх етапах професійної підготовки (заклад вищої освіти, інтернатура, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта).

Для системного формування критичного мислення в закладах фармацевтичної освіти та в системі безперервного професійного розвитку доцільно, зокрема: інтегрувати критичне мислення в усі профільні дисципліни (під час вивчення фармакології, фармакотерапії, клінічної фармації, організації фармацевтичної справи та ін.); використовувати автентичні завдання, наближені до реальної професійної діяльності (аналіз рецептів, розбір випадків, інтерпретація лабораторних показників); підвищувати рівень критичного мислення; забезпечувати моніторинг змін у рівнях розвитку критичного мислення студентів за допомогою стандартизованих тестів (наприклад, California Critical Thinking Skills Test, Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal), адаптованих для фармацевтичного контексту, а також портфоліо, кейс-аналізів, симуляцій.

Отже, критичне мислення є однією з ключових якостей фахівця фармацевтичної галузі в умовах сучасного інформаційного середовища з огляду на високу відповідальність їх за здоров'я пацієнтів. Розвиток критичного мислення має відбуватися на всіх етапах професійної підготовки (заклад вищої освіти, інтернатура, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта). Його розвиток вимагає системних змін в освітньому процесі: переходу від пасивного засвоєння знань до активних, проблемно-орієнтованих методів (PBL, аналіз кейсів, критичне читання, дебати, симуляції), а також створення культури рефлексії та безпечного аналізу помилок.

Список використаних джерел

1. Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти: виклики сьогодення та перспективи їх вирішення : матеріали XVIII Всеукр. наук.-практ. конф. в онлайн-режимі за допомогою системи microsoft teams (Тернопіль, 20–21 трав. 2021 р.) / Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Тернопіль : ТНМУ, 2021. 592 с.
2. Мислення як психічний процес. URL : <http://surl.li/rjeql> (дата звернення: 16.04.2026).
3. Попова О. Критичне мислення як ключовий складник підприємницької компетентності здобувачів освіти фахових коледжів. *Наукові інновації та передові технології (Серія «Педагогіка» та ін.)*. 2025. № 12 (52). С. 2102–2113. DOI : [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-12\(52\)-2102-2113](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-12(52)-2102-2113).

КОМАНДОТВОРЕННЯ І ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА У ВИЩІЙ ШКОЛІ: ДІАЛОГ, ДОВІРА Й ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА СПРАВЖНЬОЇ КОМАНДИ

Крутченко А.

TEAM BUILDING AND HUMANISTIC PEDAGOGY IN HIGHER SCHOOL: DIALOGUE, TRUST AND MUTUAL RESPONSIBILITY AS THE BASIS OF A REAL TEAM

Krutchenko A.

Освітній процес у сучасних закладах освіти є складним, наповненим різноманітними видами діяльності і викликами. Тому навіть досвідчені педагоги не завжди можуть впоратися з усіма труднощами поодиночі і потребують підтримки колег (особливо коли виникають серйозні виклики).

Сучасний заклад вищої освіти реалізує різні види діяльності: навчальна, методична, виховна, організаційна, наукова. Ця система, починаючи від керівника закладу вищої освіти і до студентів-першокурсників, повинна орієнтуватися на діалог учасників освітнього процесу один з одним, формування їхньої здатності працювати разом, домовлятися про все. Якщо цього не буде, освітній процес втрачатиме цілісність і системність, що спричинятиме непорозуміння серед його суб'єктів. Унаслідок цього, може погіршитися якість навчання. Ця налагоджена, ефективна взаємодія учасників освітнього процесу особливо важливо в період змін, коли справжня спільна праця викладацького складу закладу освіти дозволяє швидко підлаштуватися під нові умови і виклики. Тому без реальної командної взаємодії закладу освіти буде важко (практично неможливо) триматися «на плаву» й успішно здійснювати освітню діяльність.

У цьому контексті в нагоді будуть ідеї і принципи гуманістичної педагогіки, яка орієнтується на особистість як центр освітнього процесу, урахування її особливостей та створення сприятливих умов для розкриття її внутрішнього потенціалу. Саме гуманістичне ставлення до особистості є

основою для створення активної, живої, ініціативної команди закладу освіти: замість суворих наказів тут люди говорять між собою, замість постійного нагляду з'являється довіра, а замість звичного відмахування «це не моя проблема» народжується спільна відповідальність за спільну діяльність. У цьому суть реальної командної роботи, де кожен відчуває себе частиною цілого [3].

Коли університети перебувають під тиском змін і потребують швидкої адаптації, ця проблема виходить на перший план. Тому командотворення не є чимось другорядним – це життєва необхідність для вищої школи.

Дійсно, для організації успішної діяльності закладу освіти потрібні люди, які вміють працювати разом. Роботодавцям уже недостатньо просто кваліфікованого фахівця з дипломом; їм потрібно, щоб людина могла ввійти в колектив, порозумітися з іншими учасниками освітнього процесу, налагодити з ними ефективну комунікацію, знайти вихід із конфліктної ситуації [1].

Окрім того, злагоджена, ефективна командна робота викладацького складу закладу освіти потрібна для подальшого формування здатності студентів працювати в команді й ефективно спілкуватися з оточуючими людьми. Теоретичний матеріал про співпрацю і комунікацію в освітньому процесі створює підґрунтя для подальшої професійної діяльності студентів, але те, що вони реально бачать на заняттях у закладі вищої освіти, спостерігають у процесі спілкування між викладачами, формує їхні реальні вміння і навички організувати співпрацю та ефективно комунікувати в освітньому процесі.

До того ж, заклад вищої освіти реалізовує різноманітні проекти і дослідження, де передбачається спільна діяльність різних фахівців. При організації та проведенні спільних проектів украй важливою є співпраця їхніх учасників. При розрізненій діяльності кожного учасника буде неможливим досягнути бажаних результатів, охопити всю діяльність. Важливо дослухатися один до одного, поважати позицію співрозмовника, обґрунтовано доводити свої ідеї – і саме така взаємодія дозволяє отримати бажані результати спільної роботи. Аля ця здатність не є природженою властивістю, цього треба

вчитися [2].

Авторитарне керівництво в закладі вищої освіти передбачає нав'язування рішень без обговорення, неврахування думки колективу. Утім, керівництво, що базується на гуманістичних принципах, передбачає колегіальні обговорення і спільне прийняття рішень. Під час засідань кафедри кожен викладач може висловитися стосовно різних питань і проблем. Однак, важливо не просто висловлюватися, а вміти пояснити свою позицію, вислухати аргументи колег, знайти рішення, яке влаштує більшість.

Складні умови життя й існування закладів освіти (карантинні обмеження, військовий стан) стали перевіркою на міцність для багатьох освітян. Уже під час дистанційного навчання в період пандемії COVID-19 деякі кафедри і факультети створювали спільні чати, куди надсилали інструкції, ділилися помилками й рішеннями. Навіть ті, хто не дуже розумівся на особливостях організації навчання онлайн, змогли почати працювати нормально. Без спільного розв'язання рішень і допомоги викладачі можуть відчувати постійний стрес, що знижує якість навчання.

В умовах повномасштабних військових дій злагоджена співпраця стає основою не лише ефективної організації освітнього процесу, а виживання, у цілому. Колективи з налагодженою співпрацею швидко перебудовують свою діяльність, проникаються турботами один одного. Командний дух – це не абстрактна категорія, а те, що допомагає вижити, коли стає по-справжньому важко [4].

Справжня команда викладачів – це не просто група людей чи адміністративна одиниця. У справжній команді мають бути реальна довіра, порозуміння, взаємна повага, визнання внеску кожного, відкритість у спілкуванні, коли учасники не будуть боятися говорити про свої труднощі. Окрім того, важливими є дослухання до думок інших учасників, критика, яка не принижує, коли є не лише визнання помилок, а пошук шляхів їх виправлення й уникнення в майбутньому.

Утім, для формування ефективної команди недостатньо провести один

тренінг. Треба вибудувувати систему, де командна робота вплетена в повсякденну діяльність. Починати треба з базових речей: навчитися слухати, формулювати думку ясно, приймати колективні рішення. Навчання має бути практичним і розглядати реальні ситуації, а не лекції про важливість команди.

Найкращими в цьому аспекті є майстер-класи, де викладачі разом розв'язують конкретну проблему, тренінги з комунікації, обмін досвідом між поколіннями. Виходить взаємне навчання, де всі відчують себе рівноцінними учасниками.

Однак, найдосконаліші і найефективніші методики не дадуть результату без мотивації. Треба показувати конкретні приклади успіху, заохочувати командну роботу публічним визнанням, робити так, щоб усім суб'єктам освітнього процесу було приємно працювати і навчатися разом.

Отже, командотворення, що здійснюється в закладі вищої освіти на основі ідей і принципів гуманістичної педагогіки (повага учасників один до одного, довіра, спільна відповідальність за результати роботи тощо) дозволяє організувати ефективну комунікацію, успішно розв'язувати поточні проблеми, що забезпечує кращі результати освітньої діяльності.

Список використаних джерел

1. Горбунова В. В. Психологія командотворення: ціннісно-рольовий підхід: моногр. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 380 с. URL: <https://lnk.ua/94yQkq74M> (дата звернення: 13.01.2026).
2. Ковальчук В. А. Педагогіка партнерства у професійній діяльності вчителя: навч. посіб. Житомир : Вид-во ЖДУ, 2023. 100 с. URL: <https://lnk.ua/YNgoMb5NZ> (дата звернення: 14.01.2026).
3. Малихін О. В., Павленко І. Г., Лаврентьєва О. О., Матукова Г. І. Методика викладання у вищій школі : навч. посіб. Київ : КНТ, 2019. 262 с. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6862/1/O_Malykhin_MVVS_GI.pdf?utm (дата звернення: 13.01.2026).
4. Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: навч. посіб. / укл. Давідчук А. О.; під ред. І. Л. Холковської. Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2017. 144 с. URL: <https://surl.li/qrfepn> (дата звернення: 14.01.2026).

**МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО МІЖНАРОДНОГО УПРАВЛІННЯ
ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ**

Линенко А. В., Ільченко А. Ю.

**MARKETING APPROACH TO INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT**

Lynenko A. V., Pchenko A. Yu.

В сучасних умовах глобалізації та цифрової трансформації управління людськими ресурсами набуває нових рис, інтегруючи інструменти маркетингу для підвищення конкурентоспроможності компаній на міжнародних ринках.

Маркетинговий підхід у міжнародному управлінні людськими ресурсами передбачає розгляд працівника як внутрішнього клієнта, формування сильного HR-бренду та адаптацію кадрових стратегій до культурних і соціально-економічних особливостей різних країн. Актуальність теми зумовлена необхідністю поєднання глобальних стандартів управління персоналом із локальними маркетинговими технологіями для залучення й утримання талантів, особливо в умовах нестабільності та кризових явищ [1].

Сутність маркетингового підходу до управління людськими ресурсами розкривається шляхом перенесення концепції маркетингу-міксу (4P) на внутрішній ринок праці: Product (робоче місце, зміст праці, умови розвитку), Price (винагорода, компенсаційний пакет), Place (канали комунікації, внутрішнє середовище), Promotion (внутрішні PR-активності, кар'єрні програми). Як зазначає Є. Рудніченко, сучасні технології управління персоналом дедалі більше орієнтуються на індивідуальні потреби працівників, що вимагає маркетингової сегментації персоналу [5]. У міжнародному контексті це ускладнюється через необхідність врахування національних моделей трудової поведінки, цінностей і комунікацій.

Однією з ключових особливостей маркетингового підходу в міжнародному управлінні людськими ресурсами є розвиток глобального HR-брендингу. Транснаціональні корпорації змушені балансувати між уніфікацією

цінностей бренду роботодавця та його локальною адаптацією. В умовах кризи, як підкреслює О. Вишневецька, управління персоналом потребує впровадження сучасних технік, які дають змогу швидко адаптувати організацію до змін зовнішнього середовища та підтримувати ефективність діяльності [1]. У міжнародних командах це означає використання кроскультурних маркетингових інструментів: адаптацію комунікацій, врахування локальних традицій та особливостей сприйняття інформації.

Цифровізація суттєво трансформує маркетинговий підхід до управління людськими ресурсами. Як зазначається у дослідженні, цифровізація дає можливість підвищити ефективність відбору персоналу, оптимізувати HR-процеси та забезпечити оперативне отримання аналітичної інформації про працівників. Крім того, вона сприяє персоналізації підходів до управління людськими ресурсами, що передбачає врахування індивідуальних характеристик кожного працівника та створення умов для його професійного розвитку [2]. Також В. Гук додає, що цифровізація створює передумови для впровадження гнучких форм зайнятості та дистанційного управління персоналом, а це є особливо актуальним у міжнародному середовищі [3].

Адаптивне управління, яке розглядає С. Іванов, тісно пов'язане з маркетинговим підходом через необхідність швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища [4]. У міжнародному контексті адаптивність означає здатність HR-стратегій враховувати відмінності між ринками праці, економічними умовами та культурними особливостями різних країн. Це дає змогу ефективніше реалізовувати маркетингові інструменти управління персоналом та підвищувати їх результативність.

Особливої уваги заслуговує сегментація міжнародного персоналу на основі маркетингових критеріїв. Вона включає не лише професійні та демографічні ознаки, але й культурну чутливість, схильність до мобільності та рівень цифрових компетентностей. Такий підхід відповідає сучасним тенденціям розвитку HR-технологій, які передбачають індивідуалізацію роботи з персоналом та використання аналітичних інструментів для прийняття

управлінських рішень [3].

Підсумовуючи, маркетинговий підхід у міжнародному управлінні людськими ресурсами є комплексним інструментом, що поєднує методи внутрішнього маркетингу, HR-брендингу, цифровізації та адаптивного управління. Його застосування дає можливість підвищити ефективність управління персоналом, забезпечити гнучкість організації та зміцнити її позиції на міжнародному ринку.

Список використаних джерел

1. Вишневецька О. Управління персоналом в умовах кризи: сучасні техніки та технології. *Теоретико-методологічні засади сучасних наукових досліджень*. 2026. URL: <https://doi.org/10.61718/mon202601.06> (дата звернення: 15.04.2026).
2. Горбаньова В. О. Використання цифровізації в управлінні людськими ресурсами. *Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених*. 2023. URL: <https://doi.org/10.36059/978-966-397-357-9-42> (дата звернення: 08.04.2026).
3. Гук В. В. Управління людськими ресурсами в умовах цифровізації. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid*. 2024. № 20. С. 196–201. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.20.196> (дата звернення: 08.04.2026).
4. Іванов С. Адаптивне управління людськими ресурсами підприємства. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 3 (31). URL: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-3\(31\)-751-763](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-3(31)-751-763) (дата звернення: 15.04.2026).
5. Рудніченко Є. Сучасні технології управління персоналом. *Herald of Khmelnytskyi National University. Economic sciences*. 2022. Т. 310, № 5 (1). С. 311–315. URL: [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5\(1\)-51](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-310-5(1)-51) (дата звернення: 08.04.2026).

**АВТОРИТЕТ КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ**

Мажник О. С.

Науковий керівник: Темченко О. В.

**THE AUTHORITY OF THE HEAD AS A FACTOR IN THE
EFFECTIVENESS OF EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGEMENT**

Mazhnyk O. S.

Supervisor: Temchenko O. V.

В умовах реформування галузі освіти та впровадження концепції НУШ, роль керівника закладу освіти трансформується від суто адміністративної до лідерської. Ефективність управління сьогодні визначається не лише формальними повноваженнями, а й рівнем довіри та визнання з боку колективу. Саме авторитет виступає тим важелем, що перетворює директивне управління на партнерську взаємодію.

Професійний стандарт керівника (директора) закладу загальної середньої освіти, затверджений Міністерством економіки України та МОН України, окреслює компетентності та відповідальність керівника, що прямо пов'язано з формуванням його авторитету в освітньому середовищі.

Дослідники [2; 3; 4; 5] виділяють ключові компоненти, що формують дієвий авторитет (рис. 1).

Рис. 1. Ключові компоненти, що формують дієвий авторитет керівника ЗО

У науковій літературі [1] авторитет розглядається як форма впливу на людей, що базується на добровільному визнанні за керівником права приймати рішення та спрямовувати діяльність підлеглих.

Традиційно виокремлюють два основні складники авторитету:

- посадовий (формальний): зумовлений статусом, правами та обов'язками керівника – це право на владу, делеговане державою;
- особистісний (неформальний): базується на професійній компетентності, високих моральних якостях та комунікативних здібностях.

Ефективність управління досягається лише за умови гармонійного поєднання цих складників. Якщо формальний авторитет без особистісного веде до авторитаризму, то особистісний без формального – до лібералізму та втрати керованості.

Н. Венцева аналізує зміст і структуру авторитету керівника школи в сучасних умовах [1]. Авторитет визначається нею як комплексна характеристика, що базується на особистісних якостях (чесність, харизма), професійній компетентності, ефективному менеджменті, демократичному стилі керівництва та здатності до прийняття виважених рішень у кризових ситуаціях.

Ключові складові авторитету керівника ЗЗСО (за Н. Венцевою):

- професійно-педагогічна компетентність: глибокі знання педагогіки, психології та освітнього менеджменту.
- особистісні морально-етичні якості: чесність, принциповість, відповідальність, емпатія.
- управлінська майстерність: стратегічне планування, демократичний стиль, делегування повноважень, ефективна комунікація.
- інноваційний потенціал: відкритість до змін, впровадження новітніх технологій, здатність модернізувати освітній процес.

Авторитет керівника є потужним інструментом оптимізації управлінських процесів, оскільки він сприяє:

- зменшенню опору змінам: у закладі, де довіряють директору, інновації впроваджуються значно швидше. Колектив сприймає нові ідеї не як «наказ

згори», а як спільну стратегію успіху;

- мотивації працівників: авторитетний лідер надихає особистим прикладом. Виникає ефект «зараження успіхом», де вчителі прагнуть відповідати високим стандартам, заданим керівником;
- оптимізації комунікацій: високий авторитет мінімізує кількість конфліктів та непорозумінь. Слово керівника має більшу вагу, ніж система штрафів чи доган;
- формуванню лояльності стейкхолдерів: авторитет директора поширюється на батьківську громаду та органи місцевого самоврядування, що сприяє залученню додаткових ресурсів та підвищенню іміджу закладу.

Проте важливо пам'ятати про можливість формування так званого «псевдовдоавторитету», коли керівник навмисно відзолується від колективу, надмірно контролює чи буває лояльним в обмін на привілеї. Такі форми створюють лише ілюзію керованості та руйнують професійне середовище.

Отже, авторитет керівника – це не статичний атрибут посади, а динамічний процес, що потребує постійної рефлексії та самовдосконалення. У сучасній школі він є фундаментом ефективного менеджменту. Високий рівень авторитету директора забезпечує психологічний комфорт у колективі, стимулює творчий пошук педагогів та, зрештою, гарантує високу якість освітніх послуг.

Список використаних джерел

1. Венцева Н. О. Складові авторитету керівника закладу загальної середньої освіти в сучасній Україні. *Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки*. 2024. Вип. 2.
2. Єльнікова Г. В. *Управлінська компетентність*. Київ : Ред. загальнопед. газ., 2005. 128 с.
3. Карамушка Л. М. *Психологія освітнього менеджменту* : навч. посіб. Київ : Либідь, 2004. 424 с.
4. Кремень В. Г. *Філософія освіти XXI століття*. Київ : Знання України, 2002. 304 с.
5. Маслов В. І. *Наукові основи та функції управління закладами освіти*. Тернопіль : Астон, 2007. 150 с.

**ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У
СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ**

Малярець Л.М.

**PROBLEMS OF IMPLEMENTING DIGITAL TOOLS INTO THE
MANAGEMENT SYSTEM OF LARGE STATE ENTERPRISES**

Malyarets L.M.

Основними напрямками розвитку систем управління в Україні є інтеграція до європейських стандартів, цифровізація, демократизація процесів та управління якістю. Україна досягла значних успіхів у цифровій трансформації системи управління. Вона стала одним зі світових лідерів за індексом EGDI (індекс розвитку електронного урядування) та впровадженням цифрових послуг. Основні досягнення у цифровій трансформації системи управління в Україні базуються на перетворенні державних послуг на зручні онлайн-сервіси та впровадженні інноваційних цифрових інструментів у державне управління [1].

Автоматизація управлінських процесів та використання електронних інструментів передбачає комплексне поєднання технічних, програмних та інформаційних засобів для підвищення ефективності прийняття рішень, сприяє оптимізації та звільнення ресурсів, оперативності та швидкості обробки даних, планування, облік та контроль у режимі реального часу, створення єдиного інформаційного простору на підприємстві, широке використання економіко-математичних методів для прийняття оптимальних управлінських рішень, використання сучасних програмних роботів і штучного інтелекту у різних видах діяльності суб'єкта господарювання [2, 3].

Відомі проблеми та недоліки впровадження цифрових інструментів на підприємстві [4]. До позитивних наслідків впровадження цифрових інструментів відносяться підвищення рівня освіти та розвитку персоналу, розвиток цифрової грамотності, підвищення продуктивності праці, покращення комунікації та співпраці в колективі, створення контенту, оцінювання

ефективності діяльності за допомогою цифрових інструментів. Основними недоліками впровадження цифрових інструментів на підприємстві є технологічні обмеження, брак цифрових навичок, опір персоналу переходити на нові методи роботи, великі фінансові витрати, ризики безпеки. Специфічними проблемами впровадження цифрових інструментів у систему управління вітчизняними великими державними підприємствами є проблеми, що зумовлені бюрократичними структурами, застарілою інфраструктурою, обмеженим фінансуванням, ризиками кібербезпеки. Існування бюрократії та неефективної організаційної культури на підприємствах перешкоджають та уповільнюють адаптацію до цифрових стандартів. Застаріла ІТ-інфраструктура обмежує можливості цифровізації. Для впровадження цифрових інструментів необхідне значне інвестування у закупівлю обладнання, програмне забезпечення, ліцензії та навчання персоналу, що потребує значних фінансових витрат на підприємстві. Для вирішення цих проблем слід розробляти стратегії, які б передбачали розвиток людського капіталу, оновлення інфраструктури, підвищення кіберстійкості, впровадження сучасних методів управління змінами.

На разі великі державні підприємства активно впроваджують як вітчизняні системи для автоматизації управління ресурсами такі, як «ІТ-Enterprise», VJet ERP, та міжнародні системи такі, як SAP, Oracle. При цьому однією із форм розвитку цифровізації на підприємстві є співпраця з приватним сектором щодо спільних проектів, залучення кращих ІТ-фахівців. Наприклад, на підприємстві АТ «Українські енергетичні машини» впроваджена система ІС-ПРО, яка використовує сучасні СУБД: Microsoft SQL, Oracle, має відкритий REST API, кросбраузерність веб-клієнта [5]. Вітчизняна система ІС-ПРО є автоматизованою управлінською системою світового стандарту ERP та дозволяє підприємству автоматизувати управління, оптимізувати всі основні процеси діяльності, починаючи з логістики, управління складськими ресурсами до бухгалтерського, управлінського та податкового обліку. Склад модулів ІС-ПРО на означеному підприємстві такий: «Бухгалтерський облік»; «Облік

основних засобів»; «Облік запасів»; «Управління закупівлями»; «Управління збутом»; «Облік автотранспорту»; «Облік коштів»; «Розрахунки з контрагентами»; «Облік договорів»; «Облік кадрів»; «Облік праці і заробітної плати». Підприємство має наміри розширити склад системи ІС-ПРО за рахунок введення модуля «Фінансове планування і аналіз».

Впровадження цифрових інструментів на великих державних підприємствах України має значні перспективи, спрямовані на подолання цифрового розриву, оптимізацію процесів та підвищення конкурентоспроможності. Ключовими напрямками є автоматизація рутинних операцій, впровадження хмарних рішень та інтеграція штучного інтелекту (ШІ) для аналізу даних.

Список використаних джерел

1. Цифрова трансформація економіки України. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: <https://www.niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-kviten-2025-roku> (дата звернення: 17.04.2026).
2. Мірошник Р.О., Скабара І.М., Артимишин Ю.І. Підходи до оцінювання ефективності управління бізнес-процесами підприємства. *Економіка та суспільство*. 2025. № 79. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-79-100>.
3. Олексів Т. Інтегровані моделі оцінювання ефективності управління бізнес-процесами іт-підприємств в умовах цифрової трансформації. *Економіка та суспільство*. 2025. №72. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-149>.
4. Малярець Л. М., Бударін О. С., Мінєнкова О. В. Ефективність діяльності підприємства на засадах імпортозаміщення: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2025. 226 с. URL: <https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38992> (дата звернення: 17.04.2026).
5. Malyarets L. M., Budarin O. S., Holovko V. A. Recommendations for Selecting Digital Tools for Analyzing and Assessing Enterprise Performance. *Business Inform.* 2025. № 11. P. 224–234. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-11-224-234>.

**ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ**

Мамедова С. Т.

**OPTIMIZATION OF THE STRATEGIC PLANNING PROCESS IN HUMAN
CAPITAL DEVELOPMENT WITHIN AN ENTERPRISE**

Mammadova S. T.

In the modern era of intensive development, the most valuable and irreplaceable asset capable of generating the highest returns until it loses its relevance is considered human capital.

One of the key objectives outlined in the Strategic Roadmap for the National Economy Perspectives of the Republic of Azerbaijan is the development of human capital, which plays a decisive role in increasing labor productivity, ensuring sustainable economic growth, enhancing the competitiveness of production and service sectors, and integrating the country into global markets [5].

To identify the factors that can transform an enterprise's human resources into human capital in the future, it is necessary to start with strategic planning.

The human capital strategy should cover all functions of the enterprise and be aligned with other strategic plans. Thus, in the first stage, strategic alignment should be defined, alignment with business objectives should be assessed, short- and long-term goals should be determined, strategies should be formulated and implemented, and their effectiveness should be monitored. In this process, the two dimensions—strategic alignment and alignment with business objectives—should be mutually verified.

Strategic planning is the process of directing an enterprise's resources (including human capital) toward the future in the most efficient way to achieve its objectives. This process involves the collection of information about interrelated and mutually influencing stages. Not all collected data can be considered information for strategic planning, as only after being processed by highly qualified specialists can it be transformed into effective information, thereby creating the basis for strategic

decision-making. The accuracy of the processed data plays a fundamental role in assessing the current state of human resources.

In order to increase efficiency, the human capital strategy should support the principles and methods of strategic plan optimization.

Table 2 – Principles and methods of optimization

Principle	Description	Outcome
System approach	Coordination of all resources with the enterprise’s overall objectives	Strategic plan
Strategic alignment	Alignment between overall corporate strategy and HR strategy	Workforce potential of the enterprise
Changing environment	Increasing demand for new skills, transformation of professions, expansion of flexible work forms (remote, hybrid), strengthening need for continuous learning	Human capital
Continuous information flow	Agile decision-making by management, analytical thinking and information literacy among employees, digital monitoring and analytics systems in enterprises	Workforce capable of responding flexibly to changes
Continuous safety and well-being	Integration of physical, moral, and economic safety	Ethical workplaces
Continuous motivation	Fair labor relations and reward systems	Employee loyalty
Continuous development	Ongoing renewal through technological, economic, and organizational changes; development programs	Continuous education and learning
Data-driven decision-making	Operational and performance data collected from activities for optimization purposes	Strategic evaluation

*Source: Compiled by the author based on analysis.

Based on optimization principles, we can construct an algorithm for the development of human capital and strategic planning within an enterprise. On the basis of this algorithm, it is then possible to define a human capital development strategy.

Figure 1. Human capital development and strategic planning algorithm in an enterprise (*Source: Compiled by the author)

As can be seen from the figure, Phase I involves diagnosing the strategic environment and the current situation to determine the real potential and strategic alignment of human capital. This includes analyzing the external environment through PESTEL analysis (economic, technological, social, legal, and environmental factors) as well as labor market and skills trend analysis. Another objective is the assessment of the internal environment, including quantitative and qualitative indicators of human resources, the development of a skills/competency map, and the analysis of performance, motivation, and organizational culture. In addition, SWOT analysis is conducted to identify mismatches between existing human capital and strategic objectives.

In Phase II, the purpose of defining strategic goals and priorities is to align human capital development with the organization's long-term strategy. In this regard, key priorities include the formulation of strategic objectives for human capital, skills development, strengthening leadership potential, training and continuous learning to

enhance innovation and agility, performance and talent management, and digital HR transformation. This phase results in the definition of measurable strategic targets aimed at human capital development.

In Phase III, human capital development strategies are designed to create specific development mechanisms aligned with strategic objectives. These include skills development strategies (upskilling and reskilling programs [105], training systems based on the 70–20–10 model [93]), talent management and career strategies (succession planning, career path design), motivation and productivity strategies (monetary and non-monetary incentives, performance-based rewards such as KPI and OKR), and digital human capital strategies (HR analytics, AI-based decision support). As a result, an integrated package of strategies ensuring human capital development is formed.

In Phase IV, in order to ensure flexible and efficient implementation of the developed human capital strategy, the process of adapting strategic plans to a changing environment can be optimized through:

1. The application of flexible strategic planning approaches (e.g., scenario-based planning)
2. The integration of digital tools (HRIS, ERP)
3. Cross-functional coordination between HR, finance, and operations departments

In Phase V, implementation, monitoring, and evaluation are carried out to measure strategy effectiveness and ensure continuous improvement. For this purpose, performance indicators should be defined. These may include human capital ROI, training effectiveness, employee satisfaction, and turnover rate. Subsequently, continuous monitoring should be conducted based on descriptive and analytical reports and employee feedback surveys to ensure feedback mechanisms. For correction and improvement, strategy updates and the integration of new skills and technologies allow human capital to evolve into a continuously developing strategic resource. The proposed algorithm enables the systematic formation of human capital development strategies within an enterprise and optimizes the strategic planning

process. Its application increases workforce flexibility, innovation capacity, and strategic competitive advantage.

In our view, the optimization of strategic planning in the development of human capital within an enterprise can be summarized by the following key points:

- Human capital is one of the main pillars of an enterprise, and its development should be linked to continuous training, leadership, and motivation systems.
- Strategic planning is not only a formal plan but also a continuous process for the efficient management of resources.
- An effective human capital strategy increases the enterprise's competitiveness and improves overall performance.
- Based on the conclusions reached, it can be stated that the optimization of strategic planning should primarily be carried out in alignment with human capital strategies, as the future development trends of enterprises directly depend on the level of human capital.

References

1. Jennings C., Wargnier J. *Experiential Learning with the 70:20:10 Model*. London : Towards Maturity CIC, 2011. 68 p.
2. Porter M. E. What is strategy? // *Harvard Business Review*. 1996. Vol. 74, No. 6. P. 61–78. URL: https://sharedvalue.org.au/wp-content/uploads/2023/07/HBR-What-Is-Strategy_.pdf (Last accessed: 16.04.2026).
3. Republic of Azerbaijan. *Strategic Roadmap for the Perspectives of the National Economy: electronic resource / Decree of the President of the Republic of Azerbaijan dated 06 December 2016*. 111 p. URL: https://mida.gov.az/documents/%C4%B0qtisadiyyat_Yol_%20xeritesi.pdf (Last accessed: 16.04.2026).

СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ: СУТНІСТЬ ТА СУЧАСНІ ПІДХОДИ

Маркова П. С

Науковий керівник: Темченко О. В

У статті досліджується система мотивації персоналу як ключовий елемент управління сучасною організацією. Розкрито сутність мотивації, її структуру та основні функції. Проаналізовано взаємозв'язок між мотиваційними механізмами, корпоративною культурою та стратегічними цілями підприємства. Особливу увагу приділено поєднанню матеріальних і нематеріальних стимулів, індивідуалізації мотиваційних підходів та впровадженню сучасних інструментів, таких як KPI та концепція well-being. Визначено основні проблеми функціонування мотиваційних систем та запропоновано напрями їх вдосконалення.

Ключові слова: мотивація персоналу, система мотивації, стимули, корпоративна культура, KPI, ефективність.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку економіки питання ефективного управління персоналом набуває особливої актуальності. Це пов'язано з тим, що людські ресурси є одним із найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Водночас ефективність використання персоналу значною мірою залежить від рівня його мотивації.

Недостатній рівень мотивації призводить до зниження продуктивності праці, погіршення якості виконання завдань, втрати ініціативності працівників та зростання плинності кадрів [1]. Крім того, демотивований персонал менш зацікавлений у досягненні стратегічних цілей підприємства.

Особливістю сучасного етапу розвитку є зміна пріоритетів працівників. Якщо раніше основним стимулом виступала заробітна плата, то сьогодні важливими стають умови праці, можливості розвитку та психологічний

комфорт [2]. У зв'язку з цим традиційні системи мотивації потребують перегляду та адаптації до нових умов.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика мотивації персоналу є предметом дослідження багатьох науковців. Зокрема, А. Колот розглядає мотивацію як систему економічних, соціальних та організаційних факторів, що впливають на трудову поведінку працівників [3].

С. Занюк підкреслює важливість внутрішніх мотивів, які формують ставлення людини до праці та визначають рівень її залученості [4]. На його думку, саме внутрішня мотивація забезпечує довгострокову ефективність діяльності.

О. Вартанова у своїх дослідженнях акцентує увагу на сучасних підходах до мотивації, зокрема концепції well-being, яка передбачає комплексний підхід до забезпечення благополуччя працівників [5].

Інші дослідники також наголошують на необхідності поєднання матеріальних і нематеріальних стимулів та впровадження інноваційних методів управління персоналом.

Разом з тим, незважаючи на значну кількість наукових праць, питання побудови ефективної мотиваційної системи залишається актуальним і потребує подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження сутності системи мотивації персоналу, аналіз її основних елементів, функцій та інструментів, а також визначення напрямів її вдосконалення в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Система мотивації персоналу являє собою складний механізм, який включає сукупність методів, інструментів і заходів, спрямованих на формування зацікавленості працівників у досягненні цілей організації [6].

До основних елементів системи мотивації належать цілі, стимули, методи впливу та система оцінки результатів. Важливим є те, що всі ці елементи повинні бути взаємопов'язаними та узгодженими між собою.

Цілі мотивації визначають напрям діяльності працівників і формуються відповідно до стратегії підприємства. Водночас стимули виступають інструментом досягнення цих цілей.

Стимули поділяються на матеріальні та нематеріальні. Матеріальні стимули включають заробітну плату, премії, бонуси, соціальні виплати. Вони забезпечують задоволення базових потреб працівників.

Проте сучасні дослідження показують, що лише матеріального стимулювання недостатньо для забезпечення високої ефективності праці. Саме тому зростає роль нематеріальних стимулів.

До нематеріальних стимулів належать:

- визнання досягнень;
- можливості кар'єрного зростання;
- навчання і розвиток;
- участь у прийнятті рішень;
- формування позитивного психологічного клімату.

Особливу роль відіграє індивідуалізація мотивації. Різні працівники мають різні потреби, тому універсальні підходи не завжди є ефективними. Наприклад, молоді працівники більше цінують розвиток і навчання, тоді як досвідчені — стабільність і соціальні гарантії.

У сучасних організаціях активно застосовуються КРІ, які дозволяють об'єктивно оцінювати результати діяльності працівників і пов'язувати їх із системою винагороди. Це підвищує прозорість і справедливість мотиваційної системи.

Крім того, важливим сучасним напрямом є концепція well-being, яка охоплює фізичне, психологічне та соціальне благополуччя працівників. Вона сприяє підвищенню задоволеності працівників та їх продуктивності [5].

Незважаючи на розвиток теорії мотивації, на практиці існує ряд проблем.

По-перше, це невідповідність стимулів реальним потребам працівників. Часто керівництво використовує стандартні підходи, не враховуючи індивідуальні особливості персоналу.

По-друге, недостатня прозорість системи винагород. Працівники не завжди розуміють, за що саме вони отримують винагороду, що знижує рівень довіри до системи [7].

По-третє, відсутність ефективного зворотного зв'язку. Без регулярної оцінки результатів діяльності працівники не отримують інформації про свої досягнення та помилки.

Для вирішення цих проблем доцільно:

- впроваджувати індивідуальний підхід;
- забезпечувати прозорість системи мотивації;
- регулярно проводити оцінювання персоналу;
- поєднувати різні види стимулювання.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, система мотивації персоналу є важливим елементом управління підприємством. Вона забезпечує підвищення продуктивності праці, рівня задоволеності працівників та ефективності діяльності організації.

Ефективна мотиваційна система повинна бути комплексною, гнучкою та орієнтованою на потреби працівників.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з розробкою нових підходів до мотивації персоналу в умовах цифровізації та глобалізації.

Список використаних джерел

1. Вартанова О. В., Маляренко І.С. Місце і роль Well-being в корпоративній стратегії управління. *Інфраструктура ринку*. 2023. № 71. С. 200–206.
2. Вартанова О. В. Well-being у корпоративному управлінні: ключові моделі та вплив на економічну поведінку. *Економіка та суспільство*. 2022. № 45. С. 112–118.
3. Колот А. М., Цимбалюк С. О. Мотивація персоналу: підручник. Київ: : КНЕУ, 2012. С. 11–48.
4. Занюк С. С. Психологія мотивації: навч. посіб. Київ : Либідь, 2002. С. 128–130.
5. Нікітін Ю. О., Рукас-Пасічнюк В.Г. Сучасні моделі мотивації персоналу *Актуальні проблеми економіки*. 2014. № 6. С. 239–245.
6. Кіріченко О. В. Формування мотивації трудової діяльності персоналу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2016. № 10. С. 80–82.
7. Armstrong M. Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 2009. P. 210–235.

SYSTEM OF PERSONNEL MOTIVATION IN AN ORGANIZATION: ESSENCE AND MODERN APPROACHES

Markova Polina

Supervisor: Temchenko Olha

The article examines the system of personnel motivation as a key element of management in a modern organization. The essence of motivation, its structure and main functions are revealed. The relationship between motivational mechanisms, corporate culture and strategic goals of the enterprise is analyzed. Particular attention is paid to the combination of material and non-material incentives, individualization of motivational approaches and implementation of modern tools such as KPI and the concept of well-being. The main problems of motivation systems functioning are identified and directions for their improvement are proposed.

Keywords: *personnel motivation, motivation system, incentives, corporate culture, KPI, efficiency.*

**МОВНА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ**

Мацюк Г. Р., Мацюк С. О.

**THE LANGUAGE CULTURE OF A LEADER AS AN ORGANIZATIONAL
MANAGEMENT TOOL IN A GLOBALIZED WORLD**

Matsiuk H. R., Matsiuk S. O.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується активними процесами глобалізації, цифровізації та посиленням міжкультурної взаємодії, що суттєво впливає на функціонування організацій. У цих умовах зростає роль ефективного управління, важливою складовою якого є комунікація. Мовна культура керівника виступає не лише засобом передавання інформації, а й інструментом впливу, координації діяльності персоналу та формування корпоративної культури. З огляду на це, дослідження мовної культури керівника як інструменту управління організацією набуває особливої актуальності, оскільки визначає якість управлінських рішень, ефективність взаємодії в колективі та конкурентоспроможність організації в цілому.

Метою роботи є визначення ролі мовної культури керівника як інструменту управління організацією в умовах глобалізації та окреслення її впливу на ефективність управлінської діяльності.

Мовна культура керівника є складовою його професійної компетентності та охоплює рівень володіння мовою, дотримання норм літературної мови, уміння чітко, логічно й переконливо формулювати думки, а також здатність до ефективної комунікації в різних управлінських ситуаціях.

У контексті управління організацією мовна культура виконує низку важливих функцій. По-перше, вона забезпечує точність і зрозумілість управлінських рішень. Чітке формулювання завдань сприяє зменшенню кількості помилок у їх виконанні та підвищує продуктивність праці. По-друге, мовна культура керівника впливає на мотивацію персоналу, оскільки стиль спілкування визначає психологічний клімат у колективі. По-третє, вона є

засобом формування іміджу організації як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях.

Ефективна комунікація в управлінській діяльності базується на низці стратегічних особливостей:

Когнітивна чіткість та лаконічність. Керівник має транслювати ідеї максимально доступно, мінімізуючи ризик двозначного тлумачення інформації на всіх рівнях організації.

Активне слухання та емпатія. Вміння чути співрозмовника й враховувати емоційний контекст є фундаментом для створення атмосфери довіри та психологічної безпеки в колективі.

Конструктивний зворотний зв'язок. Комунікація не повинна бути односторонньою. Стимулювання відгуків та ініціатив від співробітників перетворює вертикальне управління на процес спільного розвитку.

Комунікативна гнучкість. Здатність адаптувати стратегію спілкування до умов невизначеності та оперативно реагувати на зміни в зовнішньому і внутрішньому середовищі.

Синергія командної взаємодії. Створення відкритого інформаційного простору, що сприяє згуртуванню команди та підтримці позитивного корпоративного клімату.

Конструктивне управління конфліктами. Використання комунікативних технік для трансформації суперечок у пошук спільних рішень, де кожна точка зору є цінною.

Стратегічна цілеспрямованість. Кожен акт комунікації має бути підпорядкований місії організації та спрямований на реалізацію стратегічних цілей підприємства [1].

В умовах глобалізації значення мовної культури керівника значно зростає. Це пов'язано з необхідністю здійснення міжкультурної комунікації, участі в міжнародних проєктах, ведення переговорів із закордонними партнерами. У таких умовах керівник повинен володіти не лише державною, а й іноземними мовами, а також враховувати культурні особливості комунікації

представників різних країн. Особливої ваги набуває розвиток комунікативної компетентності, яка включає вміння адаптувати мовлення до конкретної ситуації, обирати відповідний стиль спілкування, дотримуватися етикету ділового мовлення. Невідповідність мовної поведінки керівника очікуванням партнерів або підлеглих може призвести до конфліктів, непорозумінь та зниження ефективності управління [2].

Важливим аспектом є також використання сучасних цифрових засобів комунікації, що потребує нових підходів до мовної культури. Ділове листування, онлайн-комунікація, презентації вимагають від керівника високого рівня мовної грамотності, лаконічності та структурованості висловлювань.

Отже, мовна культура керівника виступає не лише характеристикою його особистості, а й стратегічним ресурсом організації. Вона сприяє налагодженню ефективної комунікації, підвищенню довіри в колективі, формуванню позитивного іміджу організації та успішній інтеграції в міжнародне середовище.

Отже, мовна культура керівника є важливим інструментом управління організацією в умовах глобалізації. Вона забезпечує ефективність комунікації, сприяє реалізації управлінських функцій та підвищує конкурентоспроможність організації. У сучасних умовах особливого значення набуває розвиток комунікативної та міжкультурної компетентності керівників, що дозволяє успішно функціонувати в глобалізованому середовищі.

Список використаних джерел

1. Захарова Н. Ю., Осипенко С. О. Трансформація бізнес-комунікацій в системі менеджменту сучасного підприємства. *Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного*. № 1 (50). 2024. С. 77-83.
URL: <https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/zbirnyk/article/view/681/651> (дата звернення: 04.05.2026).
2. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / за ред Н. Бабич. Чернівці : Книги, 2014. 556 с.
URL: <http://194.44.152.155/elib/local/sk/sk718399.pdf> (дата звернення: 04.05.2026).

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПЕДАГОГІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Михайлик Ю.

У статті досліджено проблему професійного вигорання педагогічних працівників в умовах воєнного стану та нестабільного функціонування системи освіти. Проаналізовано основні стресогенні чинники професійної діяльності педагогів, визначено сутність професійного вигорання як багатовимірного синдрому, що проявляється через емоційне виснаження, деперсоналізацію та зниження професійної ефективності.

Обґрунтовано основні напрями профілактики професійного вигорання педагогічних працівників, серед яких психологічна підтримка, гуманізація управлінської діяльності, оптимізація професійного навантаження, розвиток навичок саморегуляції, професійне вдосконалення та впровадження тренінгових технологій.

Ключові слова: професійне вигорання, педагогічні працівники, воєнний стан, психологічна підтримка, стресостійкість, резильєнтність.

Постановка проблеми. Війна спричиняє масштабні соціальні, економічні та психологічні трансформації, що суттєво впливають на функціонування системи освіти. Руйнування закладів освіти, вимушене переміщення учасників освітнього процесу, кадрові втрати та порушення безперервності навчання негативно позначаються на якості освіти й професійній діяльності педагогів. В умовах воєнного стану професійна діяльність учителя супроводжується підвищеним психоемоційним навантаженням, необхідністю адаптації до змішаного та дистанційного навчання, безпекових ризиків і нестабільних умов праці, що актуалізує проблему професійного вигорання.

Професійне вигорання педагогів в умовах війни набуває масового характеру та становить загрозу не лише для психоемоційного стану працівників освіти, а й для ефективності освітнього процесу загалом. Незважаючи на

зростання наукового інтересу до цієї проблематики, питання профілактики та подолання професійного вигорання педагогів у кризових умовах залишаються недостатньо дослідженими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема професійного вигорання є предметом активних досліджень як зарубіжних, так і українських науковців. Теоретичні засади вивчення синдрому професійного вигорання ґрунтовно висвітлено у працях Chr. Maslach, W. Schaufeli та M. Leiter, які розглядали професійне вигорання як наслідок порушення балансу у професійній взаємодії та тривалого емоційного перенапруження.

Психологічні аспекти професійного вигорання фахівців досліджували Т. Зайчикова та Л. Карамушка та інші, акцентуючи увагу на особливостях емоційного виснаження та професійної дезадаптації.

Гендерні аспекти цього феномену висвітлено у працях Л. Яценко, Н. Перхайло, які визначають професійне вигорання як деструктивний чинник, що негативно впливає на професійну ефективність, самореалізацію та психофізичне здоров'я особистості.

Результати дослідження, проведеного організацією Go Global спільно з Gradus Research [7], засвідчили високий рівень професійного вигорання серед українських педагогів. Зокрема, понад половини опитаних учителів відзначили наявність ознак емоційного виснаження, а більшість респондентів повідомили про зростання професійного навантаження внаслідок організації змішаного навчання, повітряних тривоги та перебоїв з електропостачанням. Отримані результати підтверджують необхідність розроблення ефективних механізмів психологічної підтримки та професійного супроводу педагогічних працівників в умовах воєнного стану [7].

Метою статті є теоретичне обґрунтування сутності професійного вигорання педагогічних працівників в умовах воєнного стану, визначення основних чинників його виникнення та обґрунтування ефективних напрямів профілактики і психологічної підтримки педагогів у сучасному освітньому

середовищі.

Виклад основного матеріалу. У сучасних наукових дослідженнях професійне вигорання розглядається як багатовимірний синдром, що охоплює емоційне виснаження, деперсоналізацію та зниження відчуття професійної ефективності [8]. Емоційне виснаження проявляється у хронічній втомі, психоемоційному перенапруженні та втраті внутрішніх ресурсів. Деперсоналізація характеризується формалізацією міжособистісної взаємодії, відчуженням і зниженням емпатії у професійній діяльності. Редукція особистих досягнень виявляється у втраті професійної мотивації, невпевненості у власній компетентності та зниженні результативності праці [1].

Науковці також акцентують увагу на тому, що професійне вигорання супроводжується психосоматичними проявами, зокрема порушеннями сну, головним болем, підвищеною тривожністю та іншими розладами. Водночас професійне вигорання трактується не як окреме захворювання, а як деструктивний психофізіологічний стан, що виникає внаслідок тривалого впливу хронічного стресу та негативно впливає на професійну діяльність і психічне здоров'я особистості [4].

В умовах воєнного стану професійна діяльність педагогів супроводжується значним зростанням психоемоційного навантаження та дії численних стресогенних чинників. До основних професійних стресорів належать інтенсивна комунікація з учнями в очному, дистанційному та змішаному форматах навчання, підвищений рівень відповідальності за безпеку дітей, постійний інформаційний тиск, пов'язаний із наслідками воєнної агресії, а також необхідність оперативного реагування на надзвичайні ситуації, зокрема повітряні тривоги, обстріли, перебої електропостачання та зв'язку [2]. Сукупність зазначених факторів суттєво підвищує ризик розвитку професійного вигорання, емоційного виснаження та психофізичного перенапруження педагогічних працівників.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває проблема пошуку ефективних механізмів профілактики та подолання професійного вигорання

педагогів. Серед ключових напрямів підтримки доцільно виокремити забезпечення доступу до психологічної допомоги, організацію індивідуальних і групових консультацій, проведення тренінгів із розвитку стресостійкості та навичок емоційної саморегуляції [3]. Важливим чинником також є створення сприятливого професійного середовища, заснованого на взаємопідтримці, партнерській взаємодії та професійному обміні досвідом.

Суттєве значення має оптимізація організації освітнього процесу, зокрема зменшення бюрократичного навантаження, забезпечення педагогів необхідними технічними ресурсами та дотримання балансу між професійною діяльністю й особистим життям. Водночас професійний розвиток педагогів через підвищення кваліфікації, опанування інноваційних методик навчання та розвиток цифрових компетентностей сприяє підвищенню їхньої професійної впевненості й адаптивності.

Важливу роль у подоланні професійного вигорання відіграє соціальна підтримка, що передбачає формування атмосфери поваги до професії педагога, створення безпечних і комфортних умов праці, а також підтримку з боку адміністрації, батьківської спільноти та суспільства загалом [5]. Поряд із цим значної ефективності набувають практики самопомоги, зокрема фізична активність, техніки релаксації, медитація, творчі види діяльності та інші способи відновлення особистісного ресурсу.

В Україні важливим кроком у розвитку системи психологічної підтримки педагогів стало впровадження курсу «Практичні навички подолання стресу», реалізованого в межах Національної програми ментального здоров'я, ініційованої Оленою Зеленською. Особливу ефективність у профілактиці професійного вигорання демонструють тренінгові форми роботи, спрямовані на розвиток навичок стресостійкості, емоційної саморегуляції, психологічної підтримки та відновлення особистісних ресурсів педагогів. Такі тренінги забезпечують не лише формування практичних компетентностей, а й сприяють професійному та особистісному розвитку педагогічних працівників в умовах кризових суспільних трансформацій.

Профілактика професійного вигорання педагогічних працівників в умовах воєнного стану повинна мати системний, комплексний та безперервний характер. Її ефективність залежить не лише від індивідуальних ресурсів педагога, а й від організації управлінської підтримки, психологічного супроводу, соціального середовища та створення безпечних умов професійної діяльності. У сучасних умовах профілактика професійного вигорання має розглядатися як один із пріоритетних напрямів управління персоналом у закладах освіти, оскільки психоемоційний стан педагогів безпосередньо впливає на якість освітнього процесу, мотивацію здобувачів освіти та загальний психологічний клімат у колективі [5].

Одним із ключових напрямів профілактики професійного вигорання є організація системної психологічної підтримки педагогічних працівників. В умовах війни педагоги постійно перебувають у стані тривалого стресу, емоційної напруги та невизначеності, що поступово призводить до виснаження внутрішніх ресурсів [6]. Саме тому важливого значення набуває забезпечення доступу до психологічного консультування, кризової допомоги, індивідуальних і групових консультацій, а також програм психологічного супроводу педагогічних колективів. Особливо ефективними є групи психологічної підтримки, які створюють безпечний простір для обговорення емоційних переживань, обміну досвідом та формування відчуття колективної єдності. Такі форми роботи сприяють зниженню рівня тривожності, подоланню емоційної ізоляції та формуванню психологічної резильєнтності педагогів.

Важливою складовою профілактики професійного вигорання є формування сприятливого організаційного середовища в закладі освіти. Управлінська діяльність керівника повинна бути спрямована на створення атмосфери довіри, партнерства та психологічної безпеки. Надмірний контроль, постійний адміністративний тиск і перевантаження звітною документацією значно посилюють ризик емоційного виснаження педагогів. У зв'язку з цим особливої актуальності набуває впровадження людиноцентричного стилю управління, який передбачає підтримку професійної автономії педагогів,

залучення їх до ухвалення управлінських рішень та визнання професійних досягнень. Позитивний психологічний клімат у колективі сприяє формуванню мотивації до професійної діяльності та підвищує рівень емоційної стійкості працівників.

Суттєве значення у профілактиці професійного вигорання має оптимізація організації праці педагогів. В умовах змішаного та дистанційного навчання значно збільшився обсяг професійних обов'язків учителя, зокрема підготовка цифрових навчальних матеріалів, постійна комунікація з учнями та батьками, адаптація освітнього процесу до умов повітряних тривог і технічних обмежень. Це зумовлює необхідність упровадження ефективних механізмів тайм-менеджменту, раціонального розподілу професійного навантаження та дотримання балансу між професійною діяльністю й особистим життям. Важливими чинниками також є скорочення бюрократичного навантаження та автоматизація окремих управлінських процесів, що сприяє зниженню рівня професійного перенапруження педагогів.

Особливої уваги потребує розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як одного із засобів запобігання професійному вигоранню. Підвищення кваліфікації, участь у професійних спільнотах, тренінгах, вебінарах та освітніх проєктах сприяють розвитку адаптивності, професійної мобільності та впевненості у власних професійних можливостях. Опанування сучасних методик навчання, цифрових технологій та інструментів психологічної підтримки позитивно впливає на професійну самооцінку педагогів і підтримує їх мотивацію до праці.

Водночас важливим напрямом профілактики професійного вигорання є розвиток навичок саморегуляції та самопомоги. Педагогічним працівникам необхідно формувати вміння розпізнавати ранні ознаки емоційного виснаження, контролювати власний психоемоційний стан і використовувати ефективні техніки відновлення внутрішніх ресурсів. До таких практик належать дихальні вправи, техніки релаксації, медитація, тілесно орієнтовані вправи, арттерапія, ведення щоденника емоцій та інші методи психологічного

самозбереження. Регулярна фізична активність, дотримання режиму відпочинку та підтримання соціальних контактів також сприяють підвищенню стресостійкості та психологічного благополуччя педагогів.

Важливе місце у системі профілактики професійного вигорання посідають тренінгові технології. Соціально-психологічні тренінги дозволяють педагогам не лише отримати теоретичні знання щодо природи стресу та емоційного виснаження, а й сформувати практичні навички ефективної поведінки у кризових ситуаціях. У процесі тренінгової взаємодії учасники навчаються методам емоційної саморегуляції, розвитку комунікативної компетентності, конструктивного вирішення конфліктів та психологічного відновлення. Особливої актуальності в умовах воєнного стану набувають тренінги з надання першої психологічної допомоги, формування резильєнтності, подолання тривожності та управління стресом.

Ефективність профілактики професійного вигорання значною мірою залежить від міжвідомчої взаємодії та підтримки педагогів на державному рівні. У цьому контексті важливого значення набувають національні програми психологічної підтримки освітян, спрямовані на формування культури ментального здоров'я та розвиток системи психосоціальної допомоги. Зокрема, в Україні реалізуються ініціативи, спрямовані на навчання педагогів сучасних методів подолання стресу, розвитку життєстійкості та психологічної підтримки учасників освітнього процесу.

Відтак, профілактика професійного вигорання педагогічних працівників в умовах війни повинна здійснюватися на індивідуальному, організаційному та державному рівнях. Її основою мають стати психологічна підтримка, гуманізація управлінської діяльності, створення безпечного освітнього середовища, професійний розвиток педагогів та формування культури турботи про ментальне здоров'я. Комплексне впровадження зазначених заходів сприятиме підвищенню психологічної резильєнтності педагогічних працівників, збереженню їх професійної мотивації та забезпеченню стабільного функціонування системи освіти в умовах суспільної нестабільності.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, професійне вигорання педагогічних працівників в умовах воєнного стану набуває особливої актуальності у зв'язку зі значним посиленням психоемоційного навантаження, постійним впливом стресогенних чинників та необхідністю функціонування системи освіти в кризових умовах. Обґрунтовано, що профілактика професійного вигорання повинна здійснюватися комплексно та охоплювати психологічний, організаційний, соціальний і професійний напрями підтримки педагогічних працівників. Визначено ефективність психологічного супроводу, тренінгових технологій, розвитку навичок саморегуляції, оптимізації професійного навантаження, професійного розвитку та створення безпечного й підтримувального освітнього середовища.

Відтак, ефективна профілактика професійного вигорання педагогічних працівників є необхідною умовою збереження психологічної резильєнтності педагогів, підтримання їх професійної мотивації та забезпечення стабільного функціонування системи освіти в умовах воєнного стану.

Перспективи подальших наукових досліджень убачаємо у розробленні та експериментальній перевірці моделей психологічної підтримки педагогічних працівників в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення системи освіти.

Список використаних джерел

1. Карпенко О. Є., Чепіль М. М. Професійне вигорання педагогічних працівників в умовах російсько-української війни. URL: <http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/601/16205/34177-1?inline=1> (дата звернення: 02.04.2026).
2. Красюк Т. В. Організація праці науково-педагогічних працівників в умовах воєнного стану: проблемні аспекти. *Особливості реалізації прав у сфері праці та соціального захисту в умовах воєнного стану: матеріали круглого столу* (12 трав. 2022 р.) / за заг. ред. д.ю.н., проф. П. Д. Пилипенка та ін. Львів, Харків, Вінниця. 2022. С. 130–135. URL: <https://lsej.org.ua/index.php/arkhiv-nomeriv/2-uncategorised/178-9-2024> (дата звернення: 02.04.2026).
3. Руденко І. М. Профілактика професійного вигорання як базова необхідність збереження ментального здоров'я педагогічних працівників : науковий посібник. Черкаси : КНЗ

URL: <http://library.ippro.com.ua/attachments/article/751/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE->

[%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf](#)

(дата звернення: 03.04.2026).

4. Панасюк О., Фаловська І. Психосоціальні детермінанти професійного вигорання педагогів: виклики та способи подолання. *Перспективи та інновації науки*. 2024. № 10. С. 981. DOI: 10.52058/2786-4952-2024-10(44)-976-990
5. Піговська С. Профілактика синдрому професійного вигорання. *Психолог*. 2021. № 14–15. С. 49–54.
6. Пахомов І. В. Профілактика професійного та емоційного вигорання педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти : навч.-метод. посіб. Біла Церква : БІНПО УМО НАПН України, 2024. 132 с. URL: <https://binpo.com.ua/wp-content/uploads/2024/01/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9F%D0%95%D0%92-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2.pdf> (дата звернення: 04.04.2026).
7. Понад половина опитаних учителів відчуває професійне вигорання: результати дослідження. 27.01.2023. URL: <https://nus.org.ua/2023/01/27/ponad-polovyna-opytanyh-uchyteliv-vidchuvaye-profesijne-vygorannya-rezultaty-doslidzhennya/> (дата звернення: 03.04.2026).
8. Maslach C., Goldberg J. Prevention of burnout: new perspectives. *Applied and Preventive Psychology*. 1998. Vol. 7. P. 68–69. DOI: 10.1016/S0962-1849(98)80022-X.

PREVENTION OF PROFESSIONAL BURNOUT OF EDUCATORS DURING WAR

Mykhailyk Y.

This article examines the issue of professional burnout among teaching staff in the context of martial law and the unstable functioning of the education system. It analyses the main stressors in teachers' professional activities and defines the nature of professional burnout as a multidimensional syndrome manifested through emotional exhaustion, depersonalisation and reduced professional effectiveness.

The main approaches to preventing professional burnout among teaching staff are substantiated, including psychological support, the humanisation of management practices, the optimisation of workloads, the development of self-regulation skills, professional development and the implementation of training technologies.

Keywords: *professional burnout, teaching staff, martial law, psychological support, stress resistance, resilience.*

ТРАНСФОРМАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Мурадлі Ніджат Рашад

THE TRANSFORMATION OF THE LABOR FORCE IN THE DIGITAL ECONOMY

Muradlı Nijat Rashad

In the context of globalization and digitalization, the role of the human factor in economic development has significantly increased. The labor force, as a carrier of knowledge, skills, and professional experience, is a key element of the production process and the foundation of economic growth. Unlike material resources, which acquire value only when utilized, it is human labor that creates economic value. This necessitates a comprehensive study of the labor force as an economic category and an analysis of its transformation within the modern innovative economy.

The concept of labor force has a long history in economic theory. Representatives of classical political economy, such as Adam Smith and David Ricardo, considered labor to be the main source of societal wealth [8]. A major contribution to the development of this concept was made by Karl Marx, who defined labor force as the aggregate of physical and mental abilities of a person used in the production process [4;5]. According to Marx, the labor force is a specific commodity whose value is determined by the means of subsistence necessary for the reproduction of the worker. In modern economic theory, the concept of labor force is closely related to human capital. According to Gary Becker's theory, human capital includes knowledge, skills, health, and other qualitative characteristics that influence productivity [1]. Thus, the labor force is viewed not only as the ability to work but also as a complex resource determining economic competitiveness.

The historical development of society demonstrates a close relationship between the nature of labor and the level of economic development. In primitive societies, labor was basic and aimed at satisfying essential needs. With the transition to agrarian economies, land became the primary resource, and labor relied mainly on physical strength.

The Industrial Revolution of the 18th–19th centuries brought fundamental changes to the structure of the labor force. Mechanization, the development of factory systems, and the deepening division of labor increased the demand for skilled workers. In the 20th century, scientific and technological progress led to a growing role of intellectual labor and a reduction in physical labor.

In the 21st century, the development of digital technologies, automation, and artificial intelligence has transformed labor markets and created new forms of employment. Many traditional professions are disappearing, while demand for highly skilled specialists is increasing.

In modern economies, human capital has become one of the key drivers of economic growth. Investments in education, healthcare, and professional training enhance labor productivity and foster innovation [7;6]. The development of human capital ensures sustainable economic growth and improves living standards.

The education system plays a crucial role in forming professional competencies and helping individuals adapt to changing labor market conditions. Healthcare, in turn, maintains work capacity and improves labor efficiency [10].

The reproduction of the labor force includes the formation, development, and restoration of human working capacity. This process occurs throughout an individual's life and depends on socio-economic conditions. Family, educational institutions, and government policies play a significant role in this process.

Modern conditions require a shift from simple reproduction to expanded reproduction, which involves continuous development of skills and competencies. Lifelong learning has become essential for successful participation in a rapidly changing economy.

Globalization has increased labor mobility and contributed to the development of the international labor market. Labor migration has a dual effect: it promotes knowledge exchange but may also lead to brain drain [3;2].

Digitalization has significantly changed the nature and organization of work. The expansion of remote work, digital platforms, and automation has transformed traditional employment models. As a result, digital skills and adaptability have

become increasingly important.

In conclusion, the labor force is a fundamental driver of economic development, and its qualitative characteristics determine national competitiveness. In the context of digital transformation, human capital plays a central role, requiring substantial investment in education and healthcare. Effective public policies in these areas contribute to sustainable economic growth and improved social welfare.

References

1. Becker G. Human Capital. Chicago, 1964.
2. Castells M. The Rise of the Network Society. Oxford, 2010.
3. International Labour Organization. Global Labour Market Trends.
4. Marx K. Capital, Vol. I. Baku, 1969.
5. Marx K., Engels F. Collected Works. Moscow, 1960.
6. OECD. Human Capital and Economic Growth Reports.
7. Schultz T. Investment in Human Capital.
8. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London, 1776.
9. Stiglitz J. Economics of the Public Sector. New York, 2019.
10. World Health Organization. Health and Economic Productivity Reports.

РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Набієва Г. І.

Останніми роками Азербайджан демонструє значне економічне зростання, що відображається у зростанні ВВП та макроекономічних показників. Однак розподіл економічних вигод між регіонами та соціальними групами залишається нерівномірним. У цьому дослідженні розглядається вплив економічного зростання на соціальний добробут із акцентом на регіональних відмінностях у доходах на душу населення та заробітній платі працівників. Використовуючи Індекс людського розвитку, Індекс якості життя та пов'язані з ними субіндекси, аналіз висвітлює стійку нерівність доходів і її наслідки для інклюзивного розвитку. Запропоновано рекомендації щодо державної політики для забезпечення справедливого розподілу економічних здобутків, підтримки регіонального розвитку та підвищення матеріального добробуту вразливих груп населення.

Ключові слова: *економічне зростання, соціальний добробут, регіональна нерівність доходів, Індекс якості життя, матеріальний добробут, інклюзивний розвиток.*

Introduction. In recent years, Azerbaijan has experienced notable economic growth, with increases observed in GDP and other macroeconomic indicators. In order to assess the impact of this growth on the social welfare of the population, the Human Development Index (HDI), its key components (education, healthcare, and income indicators), the poverty rate, and several additional indicators have been adopted as primary criteria. The results of the study indicate that the acceleration of economic growth has made a significant contribution to improving social welfare. However, the effects of this growth have not been equally distributed across all segments of society[1].

One of the key issues in evaluating the impact of economic development on

social welfare is not only the increase in GDP, but also the reduction of poverty and the improvement of living standards among low-income populations. The benefits of economic growth should be distributed more equitably across all segments of society, particularly among the most vulnerable groups.

The government's socially oriented policies, particularly the increase in budget expenditures on education and healthcare, have had a somewhat positive impact on improving the living standards of the population. Progress achieved in the education sector has contributed to enhancing workforce skills, vocational training, and the development of human capital. In the healthcare sector, increased investments have led to improvements in public health indicators, longer life expectancy, and reduced disease risks. Nevertheless, these improvements have not been sufficient to ensure an equitable distribution of social welfare. Regional income disparities, as well as differences in the quality and accessibility of social services, remain key factors hindering inclusiveness.

Preliminary analysis has shown that when the social outcomes of economic growth are assessed solely within the framework of macroeconomic indicators, income inequality across different population groups is not fully captured. Therefore, in order to ensure the sustainable development of social welfare, not only the magnitude of economic growth but also its fair and inclusive distribution should be considered as a key criterion. The existing level of income inequality has a significant impact on ensuring social justice among different population groups.

The main objective of this study is to develop recommendations aimed at strengthening the relationship between social welfare and economic development. Particular attention is given to examining the interrelationship between income inequality and social welfare in greater depth. This approach allows for the consideration not only of the nominal indicators of social welfare but also of its qualitative and equity dimensions.

The conducted analyses demonstrate that the impact of economic growth on social welfare indicators depends not only on macroeconomic variables but is also closely related to income distribution, regional income disparities, and the quality of

social services. In this regard, ensuring the inclusiveness of social welfare requires the implementation of social programs aimed at reducing regional disparities and improving both the quality and accessibility of social services.

One of the most important approaches to assessing social welfare is the analysis of quality of life indicators. The “Quality of Life in Azerbaijan” index is a composite indicator reflecting the population’s standard of living, social protection, and overall welfare level. This index considers not only income levels but also factors such as education, healthcare, employment opportunities, and social equality. Evaluating quality of life from a regional perspective in Azerbaijan allows for the identification of unequal distribution of social welfare.

The Quality of Life Index has been compiled and published biennially in Azerbaijan since 2018. This index enables the monitoring of changes in the socio-economic conditions of the population as well as regional inequalities. It covers 11 economic regions of Azerbaijan, including 6 cities of republican subordination and 61 administrative districts. The final indicator of the ranking, the Quality of Life Index (QLI), is calculated as the weighted average of 7 sub-indices. The QLI, its sub-indices, and the underlying indicators are normalized to a range of [1, 5] using the formula $4 \times [(V_i - V_{\min}) / (V_{\max} - V_{\min})] + 1$. A value of “5” indicates the best performance in terms of quality of life and its components compared to other regions (cities and districts), while “1” represents the lowest performance [2].

Although the structure of the Quality of Life Index consists of several sub-indices, the material well-being sub-index carries the highest weight and, according to expert opinion, serves as the principal component in determining the level of social welfare. Material well-being encompasses indicators reflecting income opportunities, living conditions, and property ownership. This sub-index is calculated as the weighted average of five indexed indicators (sub-components): average annual nominal income per capita, average monthly nominal wages of employees, the average amount of assigned monthly pensions, total housing area per capita, and the number of passenger cars. Since these indicators directly reflect the material conditions and economic welfare of the population, they are considered among the

most influential components in determining the overall index value.

Table 1 – Quality of Life Index Indicators (2018-2022)

	Per Capita Nominal Income (Index)			Average Monthly Nominal Wage of Employees (Index)		
	2018	2020	2022	2018	2020	2022
Nakhchivan Autonomous Republic	1,65	1,66	1,67	1,88	2,18	2,40
Absheron-Khizi economic region	1,57	1,35	1,68	1,80	2,32	2,63
Daghlig Shirvan economic region	1,41	1,44	1,54	1,52	1,97	2,24
Ganja-Dashkasan economic region	1,62	1,65	1,82	1,64	2,10	2,40
Gazakh-Tovuz economic region	1,41	1,45	1,59	1,53	2,01	2,31
Guba-Khachmaz economic region	1,46	1,52	1,64	1,59	2,08	2,31
Lankaran-Astara economic region	1,34	1,35	1,46	1,51	1,93	2,21
Central Aran economic region	1,61	1,64	1,76	1,45	1,90	2,15
Mil-Mughan economic region	1,31	1,34	1,46	1,46	1,91	2,15
Shaki-Zagatala economic region	1,39	1,42	1,52	1,46	1,88	2,12
Shirvan-Salyan economic region	1,52	1,58	1,72	1,69	2,13	2,45

Source: <https://economics.org.az/az/announcements/9748>

Table 1 presents the sub-index values of the first two indicators across economic regions for the years 2018, 2020, and 2022.

The average annual nominal income per capita (AIC, in manats) is calculated as the sum of income derived from wages, pensions, scholarships, dividends, and the sale of household products.

The average monthly nominal wage of employees (AMNW, in manats) is calculated by dividing the total amount of the accrued monthly wage fund (including taxes and other social contributions) by the number of employees who actually worked.

Graph 1. Per Capita Nominal Income, in Manats (by Economic Regions, 2018–2022) (Source: <https://www.stat.gov.az/>)

Among the indicators included in the material well-being sub-index, the average annual nominal income per capita and the average monthly nominal wage of employees are of particular importance for assessing regional income inequality.

A comparison of statistical data for 2018 and 2022 indicates that nominal per capita incomes across regions were characterized by significant disparities. In 2018, the minimum observed value was 1,578.5 manats, while the maximum reached 6,119.9 manats. The gap between the minimum and maximum values for that year amounted to 4,541.4 manats.

In 2020, this gap decreased to some extent, with the minimum value recorded at 1,459.8 manats and the maximum at 4,896.7 manats. Thus, the difference between the two extremes was 3,436.9 manats. Although this reflects a partial reduction in disparity, it also indicates that income inequality had not been fully eliminated.

During the period 2018–2020, although nominal per capita incomes generally increased in absolute terms, regional income disparities persisted. The relative narrowing of the gap can be associated with a partial increase in economic activity in certain regions; however, the unequal distribution of socio-economic opportunities continued to sustain income inequality.

According to statistical data for 2022, the minimum per capita income was recorded in Yardimli district at 1,719.1 manats, while the maximum was observed in the city of Naftalan at 7,344.4 manats.

The difference between these two values amounted to 5,625.3 manats, indicating a substantial disparity in income levels across the country's regions. Such a gap can be explained not only by the unequal distribution of economic activity and employment opportunities but also by differences in the socio-economic potential of regions. In tourism-oriented areas such as Naftalan, higher revenues generated from the service sector have a positive impact on income levels. In contrast, in agriculture-oriented and less industrialized regions—particularly mountainous districts such as Yardimli—income levels remain relatively low due to limited economic activities and lower levels of investment [3].

In 2022, compared to previous years, a renewed increase in income inequality was observed.

One of the key indicators for assessing regional income inequality is the average monthly nominal wage of employees. This indicator represents one of the primary sources of income for the population (see Graph 2).

Graph 2. Average Monthly Nominal Wage of Employees, in Manats (by Economic Regions, 2018–2024) (Source: <https://www.stat.gov.az/>)

In 2018, the minimum observed value of the average monthly nominal wage of employees was 259.2 manats, while the maximum reached 499.4 manats. The difference between the minimum and maximum values for that year amounted to 240.2 manats.

In 2020, these figures increased, with the minimum wage rising to 393.9 manats and the maximum to 650.4 manats. Consequently, the gap between the two extremes was 256.5 manats.

In 2022, a more pronounced increase in the average monthly nominal wage of employees was recorded, with the minimum value observed in Qakh district at 451.3 manats and the maximum in Dashkasan district at 956.4 manats. As a result, the interregional gap widened to 505.1 manats, indicating a significant rise in inequality compared to previous years.

By 2024, the actual minimum value was 538.4 manats (still in Qakh district),

while the maximum reached 1,145.5 manats in Dashkasan district. The difference between these values, 607.1 manats, represents a historically high level of regional income inequality. This demonstrates that disparities in wages across regions are increasing at an accelerating pace.

The high average wages in Dashkasan district are primarily attributable to the presence of industrial and mining activities, as well as the employment of workers in highly specialized fields. This leads to higher wage levels compared to other regions. In contrast, the low minimum observed in Qakh district can be explained by the predominance of agricultural and small business activities, the relatively underdeveloped industrial and service sectors, and limited investment opportunities. These factors contribute to lower average wages in the region. Wage disparities are largely determined by the economic structure of regions, the share of industrial and service sectors, and the unequal distribution of investment and employment opportunities.

Although per capita nominal incomes and average nominal wages of employees have increased over the years, disparities across regions remain high. This underscores the persistence of regional income inequality in Azerbaijan and the uneven distribution of social welfare across the country. Nominal growth alone is insufficient; the primary objective should be equitable and inclusive growth. Ensuring that economic development benefits all districts equally is crucial for the sustainable improvement of social welfare.

To reduce regional income inequality, investments in industry, tourism, and service sectors should be distributed evenly across regions. Additionally, support should be provided for the development of agriculture and local businesses, thereby increasing employment opportunities and enhancing material welfare. The existence of interregional disparities indicates that government social protection and economic support policies must be targeted. In other words, underdeveloped regions should receive special attention, and resources should be optimized to enhance their social welfare.

Azerbaijan possesses all necessary resources—both financial-material and

intellectual—to align increases in material welfare with socio-cultural development. Achieving this strategic objective requires the formulation and implementation of a comprehensive, long-term socio-economic policy in which all components are fully integrated and mutually reinforcing.

Conclusion. Thus, the conducted analysis has shown that in recent years various reforms have been implemented in Azerbaijan aimed at developing the economy, improving social welfare, and ensuring social security at the same time. As a result, growth has been observed in the indicators characterizing economic development and social welfare.

However, there are certain discrepancies between the level of economic development and social development in the country. Consequently, regional disparities still persist. Although significant results have been achieved in reducing poverty, income levels in rural areas remain lower compared to urban areas. Income inequality exists, and the development of the non-oil sector is weak.

At the present stage, one of the priorities of the country's social policy should be the reduction of income inequality. This would also mean ensuring social security in the country.

References

1. World Bank. *Azerbaijan Country Economic Update: Building Resilience in a Post-Oil Economy*. Washington, DC: World Bank. 2023
2. Index of Life Standards. 2020.
3. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. *Regions of Azerbaijan: Statistical Yearbook*. Baku. 2022.

REGIONAL DISPARITIES AND SOCIAL WELFARE IN AZERBAIJAN

Nabiyeva G. I.

In recent years, Azerbaijan has experienced significant economic growth, reflected in rising GDP and macroeconomic indicators. However, the distribution of economic benefits across regions and social groups remains unequal. This study examines the impact of economic growth on social welfare, focusing on regional disparities in per capita income and employee wages. Using the Human Development

Index, Quality of Life Index, and related sub-indices, the analysis highlights persistent income inequality and its implications for inclusive development. Policy recommendations are proposed to ensure equitable distribution of economic gains, support regional development, and enhance the material well-being of vulnerable populations.

Keywords: *economic growth, social welfare, regional income inequality, Quality of Life Index, material well-being, inclusive development.*

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Набізаде А. І.

У цій статті досліджується поняття конкурентоспроможності та його основні теоретичні засади, розглядається, як її можна оцінювати на різних рівнях - включно з продуктами, підприємствами, секторами та національними економіками - одночасно аналізуючи ключові критерії та аналітичні підходи, що застосовуються в таких сферах, як туризм, будівництво, освіта, цифрова економіка та державні послуги. Аналіз підкреслює, що ефективна оцінка конкурентоспроможності потребує комплексного підходу, який інтегрує економічні, технологічні, соціальні та фактори сталого розвитку для забезпечення довгострокового розвитку та адаптивності в умовах змінюваного ринкового середовища.

Ключові слова: конкурентоспроможність, туристичний напрямок, освітні послуги, підприємства, показники, цифровий розвиток.

Problem statement. The main problem addressed in this article is how competitiveness can be assessed at different levels and applied to the tourism services market. The text highlights that competitiveness is determined not only by price but also by factors such as service quality, innovation, resource management, and strategies aligned with customer demands.

Purpose of the article. The purpose of this article is to analyze the concept of competitiveness and its evaluation criteria across different levels - products, firms, sectors, and national economies - and to examine how these criteria can be applied specifically in the tourism services market. It aims to identify key factors and analytical approaches that support sustainable competitive advantage and long-term development in changing market conditions.

The concept of competitiveness shows how superior a product, service, enterprise, or sector is in the market compared to other competitors. This advantage

meets customer demands, provides quality products or services, offers favorable prices, and maintains stability in the market. Competitiveness can be evaluated at different levels. This evaluation is carried out in terms of product, firm, and sector.

The definition of competition is provided in the Competition Code of the Republic of Azerbaijan. According to the Code, *“competition is the activity of economic entities operating independently, which is not contrary to the law and is aimed at establishing more favorable business relations with existing or potential customers and/or sellers of products.”* [1]. The concept of competition stated in the Code is particularly relevant for the tourism services market, because competition in this market is not limited only to the price factor but is also characterized by service quality, the formation of innovative tourism products, and increasing customer satisfaction.

Other sources also provide different definitions of competition. According to the “Explanatory Dictionary of Competition Terms, *“competition is a form of struggle among market entities for favorable conditions of entrepreneurial activity in which their independent actions significantly limit each participant’s ability to influence the overall situation of commodity circulation in the market and increase the production of goods needed by consumers”* [2].

Along with these explanations, competitiveness is a concept widely used in economic literature, and its meaning varies depending on the level of analysis. In order to understand this concept correctly, it is important to clearly determine the level at which it is applied. Thus, *“the concept of competitiveness is considered at three main levels: the company, industry, and national economy levels”* [7]. At the company level, competitiveness reflects the ability of an enterprise to continue its activities and generate profit in market conditions. At the industry level, competitiveness determines the position of a particular industrial sector of a country in international markets compared with similar sectors of competing countries.

In studies, the concept of competitiveness is interpreted as the ability to satisfy consumer needs in comparison with alternatives in the market and to achieve a sustainable advantage over competitors. This advantage is formed through the

enterprise's resource potential, sustainable development approaches, and strategies aligned with market demands [3].

Another author explains the purpose of competitiveness analysis as evaluating the current state of the organization and identifying its strengths and weaknesses. Within this framework, determining the position of a product or service in the market, studying customer demands, and analyzing competitors' strategies are considered the main directions. Analytical methods include SWOT and PEST analyses [11].

The competitiveness of a tourism destination includes its ability to efficiently manage natural, cultural, social, and financial resources and to create and present high-quality, innovative, and ethical tourism products. This capability enables the destination to ensure long-term development, create added value in the tourism sector, diversify services, and adapt to market demands [9].

During the comparative analysis of competitiveness in the construction industry, several factors affecting competitiveness were identified. These factors include technical capabilities, financial condition, human resources, equipment capacity, and the optimization of sales as a result of advertising and marketing policies. The competitiveness of construction companies is evaluated based on criteria such as reliability, market experience, service quality, staff professionalism, service variety, timely completion of work, and recognition in the market (6).

Mikhailo and other researchers applied a multi-criteria hierarchical model to assess the competitiveness of business structures. The model was evaluated across four groups: finance (capital and financial indicators), production (resource provision and cost efficiency), management (innovation and human resource potential), and marketing (distribution, pricing, and product policy) [10].

Another author analyzed competitiveness mainly from the perspective of product production and emphasized the importance of national standardization. According to the author's approach, the development of technical regulations, strengthening of the regulatory and legal framework, and the creation of laboratory infrastructure within the framework of the State Program are considered the main criteria for evaluating the competitiveness of local producers [3].

The assessment of competitiveness should not be limited only to the mentioned measures. Encouraging innovation activities, preparing highly qualified human resources, and increasing the efficiency of production activities also play an important role in this process, as these are key factors ensuring the long-term competitive advantage of local producers.

In the modern economic environment, customs services play an important role in the competitiveness of a country, and their effectiveness is evaluated based on criteria such as quality, price, service duration, qualified personnel, technical capabilities, and favorable territorial position [5].

When evaluating the competitive advantage of customs services, it is not sufficient to rely only on traditional criteria. The use of modern technologies, digitalization of work processes, adaptation of services to customer needs, and efficient organization of activities are also of great importance. This approach increases service efficiency while ensuring transparency and speed of procedures and improving the professionalism of employees and the level of services. As a result, such measures contribute to the formation of internationally competitive customs services, accelerate import-export operations, and support overall economic development.

The competitiveness of organizations operating in the housing and communal services sector is evaluated based on similar criteria. “Service quality” encompasses timely and high-quality technical maintenance, uninterrupted provision of communal services, and prompt response to malfunctions. “Customer satisfaction” is measured through the speed of handling requests and surveys conducted among residents. In addition, price policy, technical capabilities, qualified personnel, and financial efficiency are considered key indicators [4].

Applying these criteria to assess competitiveness in this sector allows organizations to improve service quality and increase resident satisfaction, thereby strengthening their competitive advantage. However, in addition to these indicators, factors such as environmental and sustainability considerations, technology and innovation, process transparency, social responsibility, infrastructure reliability,

service accessibility, and brand image should also be taken into account. These elements enhance service quality, ensure citizen satisfaction, and help organizations achieve sustainable market advantage.

The competitiveness of educational services has been explored in the studies of Zhang and Perminova. In their research, the management of educational service quality was analyzed at the micro, meso, and macro levels. At the macro level, principles include comprehensive control over service quality, compliance with national economic requirements, and adaptation to market demands; at the meso level, linkages of the education system with other sectors and the implementation of innovations regionally; and at the micro level, alignment with consumer needs, professional development of teachers and staff, and enhancement of technological skills [12].

When evaluating the competitiveness of educational services, it is not sufficient to rely solely on the criteria specified at the micro, meso, and macro levels. Additionally, the effectiveness of teaching and student achievement, the modernity and flexibility of educational programs, continuous professional development of teachers and staff, and the implementation of digital technologies are particularly important criteria. This approach enhances service quality and makes the educational process more efficient.

Conclusion. Based on the analysis presented in this article, it can be concluded that competitiveness is a multi-dimensional concept that must be assessed at multiple levels - product, firm, sector, and national economy - to capture its full impact. Effective evaluation requires integrating economic, technological, social, and sustainability-related factors, as well as considering market-specific dynamics such as customer preferences, service quality, and innovation potential. In the context of tourism services, the findings suggest that destinations and enterprises that strategically manage resources, foster innovation, and align offerings with market demands are more likely to achieve sustainable competitive advantage. Furthermore, the study highlights that traditional measures, such as price and production capacity, are insufficient on their own; comprehensive analytical frameworks, including

SWOT, PEST, and multi-criteria models, are essential for accurately identifying strengths, weaknesses, and long-term development opportunities.

References

1. Azerbaijan Republic. Competition Code, Clause 1.1.34. <https://e-qanun.az/framework/56187>
2. Anti-Monopoly and Consumer Market Supervision State Service under the Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan. (2023). *Explanatory dictionary of competition terms*. Baku, p. 38. <https://competition.gov.az/storage/files/files/1363/R%C9%99qab%C9%99t-terminl%C9%99rinin-izahl%C4%B1-l%C3%BC%C4%9F%C9%99ti.pdf>.
3. Cumazadə S. (2025). Improving national standardization is important for competitive product manufacturing. Center for Analysis and Communication of Economic Reforms. <https://ereforms.gov.az/az/ekspert-yazilari/reqabetqabiliyyetli-mehsul-istehsali-ucun-milli-standartlasdirmanin-tekmillesdirilmesi-ehemiyetlidir-133>.
4. Glázov R. V. (2021). Development of criteria for selecting a management company in the housing and utilities field based on the assessment of its competitiveness. DOI:10.23968/1999-5571-2021-18-2-256-262.
5. Liudmila, F. S., & Dana M. M. (2024). Algorithm for assessing the competitiveness of customs services of a commercial enterprise. DOI:10.24143/2073-5537-2024-4-79-89.
6. Metoshop I. (2023). Assessment of the level of competitiveness of construction companies by criteria. DOI:10.15802/rtem2022/257466
7. Peneder M., & Rammer C. Measuring competitiveness (ZEW Gutachten). Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 2018. P. 6. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/181906/1/1029368589.pdf>.
8. Tetiana B. Modern tourism: global and national trends. Monograph. Prague: Oktan Print, 2024. P. 119. <https://doi.org/10.46489/MTGANT-24-28>.
9. UNWTO. Glossary of tourism terms: Competitiveness of a tourism destination. <https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms>
10. Vedernikov M. Innovative approaches to assessing the competitiveness of business structures using the method of analysis of hierarchies in multi-criteria ranking. *Indian Journal of Information Sources and Services*. 2024. № 14 (3). P. 162. <https://doi.org/10.51983/ijiss-2024.14.3.21>.
11. Zəkəriyəyev E. (2024). Theoretical and methodological foundations of the analysis and audit assessment of competitiveness. *Qədim Diyar*, 6(11), 159–162. <https://doi.org/10.36719/27066185/41/159-162>.

12. Zhang V., & Perminova O. M. (2023). Algorithm for assessing the quality of educational services from the perspective of competitiveness. *Socio-Economic Management: Theory and Practice*, 19(4). <https://doi.org/10.22213/2618-9763-2023-4-56-68>

COMPETITIVENESS ASSESSMENT: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND EVALUATION CRITERIA

Nabizade A. I.

This article explores the concept of competitiveness and its main theoretical foundations, examining how it can be evaluated at various levels - including products, firms, sectors, and national economies - while reviewing key criteria and analytical approaches used across fields such as tourism, construction, education, the digital economy, and public services. The analysis emphasizes that effective competitiveness assessment requires a comprehensive perspective that integrates economic, technological, social, and sustainability factors to ensure long-term development and adaptability in evolving market conditions.

Keywords: *competitiveness, tourism destination, educational services, enterprises, indicators, digital development.*

**НАСТАВНИЦЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ**

Нелін Є. В.

**MENTORING TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF
TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCE**

Nelin Ie. V.

У сучасному освітньому просторі проблема професійного становлення вчителя набуває особливої ваги у зв'язку з ускладненням змісту педагогічної діяльності, зростанням вимог до якості освіти, а також необхідністю швидкої адаптації фахівця до швидко плинних соціокультурних умов. Входження молодого педагога у професію дедалі рідше може розглядатися як лінійний процес засвоєння знань і відтворення зразків діяльності. Натомість цей поступ постає як доволі складний багатовимірний процес професійної соціалізації, що передбачає інтеграцію молодого вчителя у систему професійних відносин, норм, цінностей і смислів. У цьому контексті наставницькі технології розвитку професійної компетентності вчителів виступають як один із ключових механізмів забезпечення наступності педагогічного досвіду, підтримки професійного зростання і формування цілісної професійної ідентичності.

Сутність наставницьких технологій полягає у цілеспрямованій організації взаємодії між більш досвідченим педагогом і тим, хто перебуває на етапі свого професійного становлення. Така взаємодія має системний характер і виходить далеко за межі формальної передачі знань чи інструкцій. Вона передбачає різноманітні аспекти професійної діяльності, від опанування методик навчання і виховання до засвоєння норм педагогічної етики, стилю комунікації, способів реагування на складні педагогічні ситуації і формування власного професійного бачення [3]. У цьому контексті технології наставництва постають як процес поступового входження молодого вчителя у професію через спостереження, наслідування, взаємодію і рефлексивне осмислення досвіду, що передається.

Ключовою характеристикою наставницьких технологій є наявність суб'єкта, який виступає носієм професійної культури, досвіду і виконує функції провідника у професійне середовище. Саме через взаємодію з наставником відбувається інтеріоризація операційних компонентів професійної діяльності та її ціннісно-смыслових основ. Молодий педагог поступово засвоює невидимі аспекти професії: педагогічну інтуїцію, здатність до імпровізації, чутливість до індивідуальних особливостей учнів, баланс між нормативністю і творчістю тощо [1, с. 34]. Таким чином, психолого-педагогічні технології наставництва забезпечують передачу так званого «неявного знання», яке неможливо повною мірою формалізувати в межах традиційних освітніх програм.

У структурі наставницьких технологій особливе місце посідає менторинг як форма тривалої, персоналізованої підтримки, що поєднує інструктивний, консультативний і розвивальний виміри. Ментор виступає не лише як експерт, який демонструє ефективні моделі діяльності, а передусім як головний партнер у професійному діалозі, що сприяє поступовому переходу від певної залежності до автономії молодого вчителя. У процесі менторингової взаємодії відбувається послідовне ускладнення завдань, розширення зони фахової відповідальності педагога і формування впевненості у власних професійних можливостях. Разом з тим, менторинг спрямований на емоційну підтримку, що є особливо важливим на початкових етапах професійної діяльності, коли молодий педагог стикається з високим рівнем невизначеності і ризиком професійного вигорання [5, с. 87].

Натомість тьюторинг, як різновид наставницької технології, акцентує увагу на індивідуалізації професійного розвитку вчителя і побудові особистісно значущої освітньої траєкторії. На відміну від менторингу, який більшою мірою орієнтований на передачу досвіду від старшого до молодшого і підтримку в конкретних професійних ситуаціях, тьюторинг спрямований на розвиток здатності молодого педагога до самостійного управління власним професійним зростанням. Тобто тьютор допомагає вчителю визначити власні освітні запити, структурувати професійні цілі, обрати релевантні ресурси, а також здійснювати систематичну рефлексію досягнутих результатів. У цьому процесі формується

здатність та уміння до довгострокового планування професійного розвитку, що є важливою умовою становлення вчителя як суб'єкта безперервної освіти [2].

Крім того, наставницькі технології виконують не лише індивідуально-розвивальну, а й соціокультурну функцію, що забезпечує тяглість педагогічної традиції, передаючи від покоління до покоління професійні цінності, етичні норми та уявлення про місію вчителя в суспільстві. У цьому сенсі наставництво виступає як механізм відтворення і водночас оновлення професійної культури, оскільки у процесі взаємодії вчителів відбувається переосмислення досвіду з урахуванням сучасних викликів. Разом із тим, у сучасних умовах наставницькі технології зазнають суттєвих трансформацій. Традиційні ієрархічні моделі швидко поступаються місцем більш гнучким, діалогічним формам взаємодії, що передбачають активну позицію обох учасників процесу. Наставник дедалі більше виконує роль фасилітатора, який не стільки передає знання, а передусім стимулює розвиток критичного мислення, рефлексії і професійної автономії молодшого колеги. Така трансформація професійних взаємовідносин зумовлена необхідністю підготовки вчителя до діяльності в умовах невизначеності, де неможливо покладатися виключно на готові знання, зразки та алгоритми [4].

Ефективність наставницьких технологій значною мірою залежить від створення відповідних організаційно-педагогічних умов, зокрема інституційної підтримки наставництва, підготовки менторів і тьюторів, формування культури професійної взаємодії і довіри у педагогічних колективах. Важливим є також поєднання наставницьких практик менторингу і тьюторингу із рефлексивно-розвивальними технологіями, що дозволяє забезпечити баланс між передачею досвіду і розвитком внутрішнього потенціалу особистості педагога. В умовах сучасних суспільних викликів, зокрема воєнного контексту, нестабільності і підвищеного психологічного навантаження, наставницькі технології набувають додаткового значення як засіб професійної і психологічної підтримки вчителя. Окреслені психолого-педагогічні технології сприяють формуванню відчуття професійної спільності, впевненості у власних силах, а також зниженню рівня тривоги, що є важливими чинниками збереження якості освітнього процесу.

Загалом, наставницькі технології розвитку професійної компетентності вчителів: менторинг і тьюторинг, виконують ключову функцію забезпечення професійного становлення педагога через передачу досвіду, підтримку, а також включення молодого фахівця у професійну спільноту. Зазначені технології сприяють ефективній адаптації молодих фахівців, формуванню їх професійної ідентичності і переходу до самостійної, відповідальної педагогічної діяльності. Водночас інтеграція наставницьких технологій із рефлексивно-розвивальними підходами відкриває нові можливості для поєднання зовнішньої підтримки з розвитком внутрішньої суб'єктності вчителя. Зважаючи на це, перспективи подальших розвідок пов'язуємо з уточненням моделей поєднання менторингу і тьюторингу у системі післядипломної педагогічної освіти, розробленням програм підготовки наставників, а також дослідженням ефективності різних форматів наставництва в умовах сучасних освітніх викликів. Актуальним вбачаємо також вивчення потенціалу наставницьких технологій у забезпеченні професійної стійкості вчителів в умовах усталеної соціальної нестабільності і підвищеного психологічного навантаження усіх учасників освітнього процесу.

Список використаних джерел:

1. Бойченко В. Формування педагогічного мислення майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема. *Проблеми підготовки сучасного вчителя*. 2013. № 8 (Ч. 2). С. 32–37.
2. Нетреба М. М., Хаджинова І. В. Тьюторський супровід як нова модель педагогічного наставництва. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2026. № 27. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18763796>.
3. Технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в особливих умовах діяльності : методичний посібник / За наук. ред. О. А. Тітової. Київ: ІПО НАПН України, 2025. 278 с.
4. Ямковий О. Ю., Тітова О. А. Технології наставництва у професійному розвитку педагогічних працівників закладів фахової перед вищої освіти. *Педагогічна інноватика: сучасність та перспективи*. 2026. № 11. С. 71–78. <https://doi.org/10.32782/ped-uzhnu/2026-11-11>.
5. Sakun L., Viedienina Yu., Vashchenko D. Applocation of monitoring to promote employees of enterprises. *Economic Forum*. 2020. № 10 (3). С. 84–88.

**МОТИВАЦІЯ ДОРОСЛИХ ДО НАВЧАННЯ: ЧИННИКИ ТА
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ**

Омельченко І. В.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

**MOTIVATION OF ADULTS TO LEARN: FACTORS AND MECHANISMS
OF FORMATION**

Omelchenko I. V.

Supervisor: Khliebnikova T. M.

Проблема професійної мотивації педагогів є мультидисциплінарною та потребує врахування як внутрішніх психологічних детермінант, так і зовнішніх інституційних впливів. Аналіз наукових доробок (І. Туїту, Д. Фортус) свідчить, що фактори середовища, зокрема організаційна культура закладу освіти та соціальна взаємодія в колективі, виступають фундаментальними чинниками, що можуть як стимулювати, так і блокувати прагнення вчителя до навчання.

Згідно з концепцією Дж. Баршай [5], в основі стійкої внутрішньої мотивації лежить механізм задоволення трьох базових психологічних потреб:

- автономія – надання вчителю суб'єктної ролі, можливості вибору траєкторії навчання та інструментів реалізації завдань, ключовим стимулом є перехід від ролі «виконавця» до ролі «співучасника» управлінських рішень;
- компетентність – відчуття професійної впевненості, яке підкріплюється якісним зворотним зв'язком та логічно структурованим змістом підвищення кваліфікації;
- приналежність (афіліація) – інтеграція в підтримуюче професійне співтовариство, де навчання сприймається як спільна цінність.

Ефективне управління мотивацією ґрунтується на діалектичному взаємозв'язку мотивів (внутрішніх спонукань) та стимулів (зовнішніх впливів). Стимул виступає як зовнішній імпульс, ефект якого безпосередньо залежить від індивідуальної архітектури психіки вчителя: його світогляду, досвіду та інтелекту [2].

Система мотивування в ЗЗСО має розбудовуватися на таких принципах:

1. **Комплексність:** раціональне поєднання матеріальних винагород із нематеріальними (визнання, статус).
2. **Гнучкість та адресність:** адаптація стимулів до індивідуального профілю вчителя (врахування рис характеру та психофізіології).
3. **Системність та прозорість:** постійний моніторинг ефективності мотиваційних заходів та зрозумілість критеріїв заохочення для всього колективу [4].

Для трансформації зовнішнього спонукання у внутрішню потребу в навчанні керівнику закладу доцільно впроваджувати такі стратегії:

- когнітивна впевненість, що передбачає побудову теоретичної логіки навчання таким чином, щоб вчитель відчував інтелектуальну безпеку та чітко розумів алгоритм формування нових навичок.
- демократизація управління яка вимагає заміну директивного тиску на партнерську фасилітацію. Коли директор ЗЗСО залучає вчителя до проектування змін, зовнішній стимул перетворюється на внутрішній мотив саморозвитку [3].

Отже, механізм формування мотивації вчителя є процесом перетворення об'єктивних умов середовища у суб'єктивну енергію дії. Це досягається через створення автономного освітнього простору, де задоволення потреб у компетентності та приналежності стає основою професійної життєстійкості фахівця.

Список використаних джерел

1. Браславська О., Проценко О. Методи та прийоми формування мотивації до професійної діяльності у майбутніх педагогів. *Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету*. 2024. № 2. С. 36–45. DOI: <https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2024.306320>.
2. Освітній менеджмент в умовах змін : навч. посібник / Л. Калініна, Л. Карамушка, Т. Сорочан, Р. Шиян; за заг. ред. В. Олійника, Н. Протасової; НАПН України, Ін-т менеджменту освіти НАПН України, Луган. обл. ін.-т післядиплом. пед. освіти. Луганськ : Резніков В. С., 2011. 306 с.

3. Хлебнікова Т. М. Мотивація персоналу освітньої організації в умовах воєнного стану. *The XXIII International scientific and practical conference «Technologies, methods and theories: current problems of science»*, June 09-11, 2025. Plovdiv, Bulgaria. P. 131-134. URL: <https://eu-conf.com/events/technologies-methods-and-theories-current-problems-of-science/> (дата звернення: 03.04.2026).
4. Хлебнікова Т. М., Михайленко Т. В. Мотивація педагогічного колективу до інноваційної діяльності як управлінська проблема. *Грааль науки : міжнар. наук. журнал. Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа»*, 2024. No 37. С. 331–336. <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/16808>. (дата звернення: 05.04.2026).
5. Barshay J. Proof points: What almost 150 studies say about how to motivate students. *TheHechinger Report*. 2021. September 27. URL: <https://hechingerreport.org/proof-points-what-almost-150-studies-say-about-how-to-motivate-students/>. (дата звернення: 03.04.2026).

**СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИМ
СУПРОВОДОМ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ У
СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛІЦЕЮ №154 МІСТА
КИЄВА**

Омельчук О.А.

У статті розглянуто організацію науково-методичної роботи та управління нею у Ліцеї 154. Розкрито організаційні, методичні та управлінські аспекти науково-методичної роботи у ліцеї, аналіз ефективних підходів до професійного розвитку педагогів та створення умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Ключові слова: методика, компетентність, особистісне зростання, освітнє середовище.

Постановка проблеми. Сучасна освіта перебуває в умовах постійного оновлення та системних трансформацій, що вимагає від керівників закладів освіти ефективних механізмів стратегічного управління науково-методичним супроводом педагогічного колективу. В умовах упровадження концепції «Нова українська школа» та воєнного стану науково-методична робота постає ключовим чинником забезпечення професійного зростання педагогів і якості освітніх послуг [8]. Ефективність методичної роботи як важливої складової системи післядипломної освіти педагогічних кадрів значною мірою визначається рівнем її організації. Методична робота в закладі освіти – одна із складових різнобічної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи [6]. Від людини, яка організовує цю роботу, залежить формування іміджу закладу освіти, благополуччя та комунікативні навички здобувачів освіти, стиль взаємовідносин у педагогічному колективі та результативність його діяльності.

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю переосмислення організаційних та управлінських підходів до методичної роботи в закладах

загальної середньої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти організації науково-методичної роботи в закладах освіти досліджували В. Григораш [3], Г. Кравченко [6; 8] В. Сидоренко [4], В. Федяєва [7] та інші.

Питання компетентнісного підходу в умовах НУШ розкрито у працях В. Федяєвої [7]. Проблеми інноваційної діяльності педагогів вивчали Г. Кравченко [8], Н. Коваленко, О. Петренко [5]. Разом із тим практичний досвід стратегічного управління науково-методичним супроводом у конкретних закладах освіти в умовах воєнного часу залишається недостатньо висвітленим у сучасних наукових дослідженнях.

Мета дослідження полягає в аналізі системи науково-методичного супроводу професійного зростання педагогів Ліцею №154 м. Києва як моделі стратегічного управління в умовах сучасних освітніх викликів.

Виклад основного матеріалу. Науково-методична робота в Ліцеї №154 м. Києва являє собою комплексну систему, що охоплює стратегічне планування, організацію, діагностику та коригування професійного розвитку педагогів. У 2025–2026 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Особистісне зростання педагога в умовах реалізації концепції Нової української школи».

Організаційна структура науково-методичної роботи закладу включає: науково-методичну раду, яка визначає стратегічні напрями кадрової політики та координує діяльність методичних об'єднань; сім методичних об'єднань за предметно-галузевими напрямками (початкова школа, мови і літератури, природничо-математичний цикл, суспільні дисципліни, мистецтво, фізична культура, класні керівники); систему наставництва для молодих педагогів; методичний кабінет як інформаційно-методичний ресурсний центр.

Ключовими завданнями системи визначено: створення сучасного інформаційно-освітнього середовища з широким використанням цифрових ресурсів та хмарних технологій; підтримка педагогів у розробленні індивідуальних траєкторій професійного розвитку та веденні портфоліо;

розвиток культури педагогічного партнерства, взаємопідтримки та професійної співпраці в колективі.

Форми організації методичної роботи органічно поєднують: колективні (педагогічні ради, методичні семінари, тренінги, майстер-класи, воркшопи); групові (засідання методичних об'єднань, творчі групи); індивідуальні (наставництво, самоосвіта, консультування). Зокрема, у 2025–2026 н. р. проведено науково-методичний семінар «Нова професійність педагога в умовах трансформації освіти: компетентнісний портрет учителя XXI століття» у співпраці з ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Педагоги пройшли практичні тренінги «Штучний інтелект на уроках: як підкорити технології» та «Можливості Canva for Education для професійного використання». Ліцей представив свій досвід на конференції «Студія лідерства: синергія цінностей, технологій та професійного іміджу в освіті сьогодення» в рамках XVII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2026».

Важливою складовою системи є моніторинг навчальних досягнень і якості освітнього процесу. Психодіагностичне дослідження 110 учнів 7–11 класів за методикою «Опитувальник особистісної схильності до творчості» (Г. Девіс у редакції Б. Пашнєва) показало: 74% здобувачів освіти мають середній рівень творчої схильності, 13% – високий, 13% – низький. Це підтверджує доцільність посилення творчої та проєктної складової у навчальній діяльності.

Самооцінювання управлінської діяльності закладу засвідчило позитивну управлінську культуру, що базується на принципах взаємоповаги та конструктивної взаємодії між адміністрацією і педагогічним колективом. Стиль керівництва характеризується орієнтацією на співпрацю, що сприяє збереженню мотивації та позитивного мікроклімату.

Стратегічний вимір науково-методичної роботи реалізується через цільові проєкти: «Особистість – Ліцей – Родина» (партнерство заклад–родина в розвитку особистості), «Умотивований учитель» (інноваційний розвиток педагогів), «Партнерство» (співпраця з університетами, НАПН України,

громадськими організаціями), «Проект випереджального розвитку «Ліцей 154»» (прогнозування та проектування інноваційної освітньої діяльності). Ці проекти забезпечують системність, довгостроковість та вимірюваність результатів науково-методичної роботи.

Особлива увага приділяється розвитку творчого потенціалу педагогів, стимулюванню інноваційної діяльності та формуванню професійної самостійності. Вчителі ліцею постійно працюють над удосконаленням методики викладання, застосовують інтерактивні, проектні та інформаційні технології, активно впроваджують наочні матеріали та сучасні цифрові ресурси, що сприяє формуванню ключових компетентностей учнів та розвитку їх критичного мислення.

Науково-методична робота в ліцеї спрямована також на створення системи підтримки педагогів, організацію наставництва, колективного та групового обміну досвідом. Регулярні методичні заходи дозволяють оцінювати ефективність навчальних технологій, визначати найуспішніші практики та впроваджувати їх у навчальний процес. Завдяки цьому ліцей постійно вдосконалює освітню діяльність, забезпечує високу результативність навчання та розвиває професійну спільноту педагогів, готових до роботи у сучасних умовах та викликах освіти.

Науково-методична робота ліцею № 154 – це не лише планові заходи та звіти, а комплексна система розвитку педагогів і учнів, яка забезпечує постійний прогрес у навчанні, формує освітнє середовище високого рівня та підтримує впровадження сучасних освітніх стратегій і технологій.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Досвід Ліцею №154 м. Києва засвідчує, що ефективне стратегічне управління науково-методичним супроводом передбачає: системне поєднання колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи; цифровізацію освітнього середовища; розвиток наставництва та інституту науково-методичної ради; неперервний моніторинг якості освітнього процесу. Ключовою умовою результативності є орієнтованість системи на індивідуальний профіль кожного педагога та запровадження адаптивних механізмів управління. Перспективними

напрямами розвитку є розроблення цілісної Концепції науково-методичної роботи закладу та розширення міжнародного партнерства в умовах євроінтеграції.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту» від 28.09.2017 № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 03.04.2026).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти». URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 03.04.2026).
3. Григораш В. В. Організація науково-методичної роботи в школі. Харків, 2013.
4. Сидоренко В. В. Школа лідерів професійної освіти як інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів в умовах сталого розвитку. 2021. URL: <https://lib.iitta.gov.ua> (дата звернення 13.04.2026).
5. Коваленко Н., Петренко О. Інноваційні технології у шкільному навчанні. Київ, 2022.
6. Кравченко Г., Чернігівська Я. Управління розвитком людського потенціалу педагогічного колективу освітнього закладу на основі адаптивного управління розвитком. *Імідж педагога: електронний фаховий журнал*. 2017. № 7 (176). С. 16–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_7_6 (дата звернення 05.04.2026).
7. Федяєва В. Л. Компетентнісний підхід у концепції «Нова українська школа»: плюси, мінуси, перспективні втілення. *Педагогічні науки: збірник наукових праць*. 2023. № 102.
8. Kravchenko Hanna, Brynko Vitalii The influence of pedagogical communication on the effectiveness of the educational process in general secondary education institutions. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»*. 2023. Випуск 16 (31). URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/585> (дата звернення 05.04.2026).

STRATEGIC MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF LYCEUM 154, KYIV

The article examines the organization of scientific and methodological work and its management in Lyceum 154. The organizational, methodological and managerial aspects of scientific and methodological work in the lyceum are revealed, as well as an analysis of effective approaches to the professional development of teachers and the creation of conditions for increasing the effectiveness of the educational process.

Keywords: *methodology, competence, personal growth, educational environment*

**ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЯК ЧИННИК
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ МОДЕЛІ У
СФЕРІ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ**

Осадчий М. Л.

**PROFESSIONAL COMPETENCE OF A MANAGER AS A FACTOR IN
FORMING AN EFFECTIVE ENTREPRENEURIAL MODEL IN THE FIELD
OF WATER TRANSPORT OF UKRAINE**

Osadchy M.

Сучасний етап розвитку економіки України характеризується глибокими структурними трансформаціями, інтеграцією у світовий транспортно-логістичний простір та необхідністю відновлення й модернізації стратегічних галузей, серед яких особливе місце посідає сфера водного транспорту. Морські та річкові перевезення відіграють важливу роль у забезпеченні експортного потенціалу держави, формуванні транзитної привабливості та розвитку прибережних територій. У цьому контексті ключовим чинником ефективності функціонування підприємств галузі виступає професійна компетентність керівника, від рівня якої залежить здатність організації адаптуватися до динамічних змін, впроваджувати інновації та формувати конкурентоспроможну підприємницьку модель.

Професійна компетентність керівника у сфері водного транспорту має інтегративний характер і охоплює управлінські, економічні, правові, технологічні та комунікативні складові. В умовах посилення глобальної конкуренції, цифровізації логістичних процесів та підвищення вимог до безпеки судноплавства керівник повинен володіти системним мисленням, здатністю до стратегічного планування та прийняття обґрунтованих управлінських рішень [1]. Формування ефективної підприємницької моделі у цій сфері неможливе без глибокого розуміння специфіки функціонування портової інфраструктури, міжнародних стандартів перевезень і механізмів інтеграції у глобальні ланцюги доданої вартості.

Водний транспорт України представлений морськими портами, судноплавними компаніями, підприємствами з обслуговування флоту та логістичними операторами, діяльність яких пов'язана із функціонуванням стратегічних транспортних вузлів, зокрема у містах Одеса, Миколаїв та Херсон. Ефективність підприємств у цих регіонах значною мірою визначається якістю управління, здатністю керівника координувати складні виробничо-логістичні процеси та формувати партнерські відносини з державними структурами й міжнародними контрагентами. Професійна компетентність стає основою формування підприємницької культури, орієнтованої на результат, інноваційність і відповідальність.

Ефективна підприємницька модель у сфері водного транспорту передбачає оптимальне поєднання стратегічного бачення розвитку, фінансової стійкості, операційної ефективності та інноваційної активності. Керівник, який володіє сучасними інструментами фінансового менеджменту, здатен забезпечити раціональний розподіл ресурсів, мінімізувати ризики та залучити інвестиції для модернізації інфраструктури. Водночас компетентність у сфері міжнародного права та митного регулювання дозволяє ефективно інтегрувати підприємство у міжнародні транспортні коридори та забезпечувати дотримання стандартів безпеки й екологічних вимог.

Умови воєнних викликів та післявоєнного відновлення посилили значення антикризового управління у сфері водного транспорту. Порушення логістичних маршрутів, зниження обсягів перевезень і необхідність швидкої адаптації до нових геополітичних реалій потребують від керівників високого рівня професійної мобільності та здатності до прийняття нестандартних рішень. Формування гнучкої підприємницької моделі, орієнтованої на диверсифікацію послуг, розвиток мультимодальних перевезень і впровадження цифрових технологій, стає можливим лише за умови наявності компетентного управлінського ядра.

Особливе значення має розвиток лідерських якостей керівника, що включають здатність формувати ефективну команду, мотивувати персонал і

створювати сприятливий організаційний клімат. У сфері водного транспорту, де значну роль відіграє координація великої кількості учасників процесу, від диспетчерів і логістів до капітанів суден і портових операторів, ефективно управління людськими ресурсами є визначальним чинником успіху [2]. Професійна компетентність у сфері управління персоналом сприяє підвищенню продуктивності праці, зменшенню плинності кадрів та формуванню корпоративної ідентичності.

Інноваційна складова підприємницької моделі також безпосередньо залежить від компетентності керівника. Впровадження систем електронного документообігу, автоматизація управління вантажопотоками, використання аналітики великих даних для прогнозування ринкової кон'юнктури вимагають від управлінця не лише технічних знань, а й стратегічного розуміння цифрової трансформації галузі [5]. Компетентний керівник здатен ініціювати модернізацію бізнес-процесів, забезпечити інтеграцію підприємства у сучасні логістичні платформи та підвищити його конкурентоспроможність на міжнародному ринку.

Не менш важливим є етичний та соціальний вимір професійної компетентності. Сфера водного транспорту пов'язана з підвищеними ризиками для довкілля та безпеки людей, що зумовлює необхідність дотримання високих стандартів корпоративної відповідальності. Керівник, який усвідомлює соціальну значущість своєї діяльності, формує підприємницьку модель, орієнтовану на сталий розвиток, екологічну безпеку та прозорість управлінських рішень [3]. Такий підхід сприяє зміцненню довіри з боку партнерів, інвесторів і місцевих громад.

Професійна компетентність керівника також визначає здатність підприємства взаємодіяти з органами публічної влади, брати участь у реалізації державних програм розвитку транспортної інфраструктури та використовувати механізми державно-приватного партнерства. Умови децентралізації та реформування портового господарства вимагають від управлінців глибокого розуміння нормативно-правової бази та механізмів фінансового регулювання.

Компетентний керівник виступає не лише менеджером підприємства, а й стратегічним актором регіонального розвитку [4].

Таким чином, професійна компетентність керівника є системоутворювальним чинником формування ефективної підприємницької моделі у сфері водного транспорту України. Вона поєднує стратегічне бачення, управлінську майстерність, інноваційну орієнтацію та соціальну відповідальність, забезпечуючи адаптивність підприємства до змін зовнішнього середовища. У довгостроковій перспективі саме високий рівень компетентності управлінських кадрів здатен забезпечити конкурентоспроможність українських підприємств водного транспорту, їх інтеграцію у світові логістичні мережі та внесок у сталий економічний розвиток держави.

Список використаних джерел

1. Волошинов С. Структура професійної компетентності майбутнього морського фахівця. *Молодь і ринок*. 2019. № 7 С. 147–153.
2. Глебова Н. І. Соціологічне дослідження соціальної компетентності фахівців водного транспорту в контекстах завдань галузевої професійної освіти. *Науково-теоретичний альманах Грані*. 2018. № 21 (3). С. 25–32.
3. Глебова Н. І. Соціальна компетентність фахівців водного транспорту: феноменологічний аспект. *Грані*. 2018. № 21(9). С. 13–22.
4. Осадчий М.Л. Адаптація міжнародних стандартів у публічному управлінні морськими портами України. *Вісник Полтавського державного аграрного університету. Серія Публічне управління та адміністрування*. 2025. № 4. С. 21–30.
5. Осадчий М. Л. Трансформація підприємницьких моделей водного транспорту України. *Економіка та суспільство*. 2025. № 82.

**КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ: СИСТЕМА ВІДНОСИН**

Палагеча Н. В.

Науковий керівник: Кравченко Г. Ю.

**COMMUNICATIVE CULTURE IN A GENERAL SECONDARY
EDUCATION INSTITUTION: A SYSTEM OF RELATIONS**

Palahecha N. V.

Supervisor: Kravchenko H. Y.

Комунікаціями пронизані всі сфери людського життя, у тому числі й освітня діяльність.

Закон України «Про освіту» (зокрема, редакція від 2017 року зі змінами) та супутні закони (наприклад, Закон України «Про повну загальну середню освіту») створюють правову основу для формування безпечного та етичного освітнього середовища. Культура спілкування є важливою складовою цього середовища.

Комунікація в освітньому процесі розглядається як характеристика особи, сукупність особливостей, здібностей і якостей особи, обумовлених взаємодією суб'єктів інтерактивної комунікації, у рамках якої моделюється процес особистого розвитку. Виділяють основні положення, що регулюють культуру спілкування у закладах освіти: повага та академічна доброчесність, заборона насильства, правила поведінки, професійна етика педагога.

Повага та академічна доброчесність: Учасники освітнього процесу (учні, вчителі, батьки) зобов'язані дотримуватися культури спілкування, що ґрунтується на повазі до гідності, прав, свобод і законних інтересів усіх учасників.

Заборона насильства: Закон передбачає протидію булінгу (цькування), що включає фізичне, економічне, сексуальне та психологічне насильство, зокрема у формі спілкування.

Правила поведінки: Здобувачі освіти (учні) повинні дотримуватися

культури спілкування, висловлюючи свої погляди з урахуванням думки інших.

Професійна етика педагога: Педагогічні працівники зобов'язані дотримуватися педагогічної етики, моральних норм та поважати гідність учнів.

Оскільки комунікація є важливою концепцією, пов'язаною з усіма науками (комунікація є мультидисциплінарною концепцією), вона має багато визначень. Освіта і навчання – це частина життя. У цьому процесі спілкування допомагає визначити негативні зміни в поведінці та висловити ідеї та думки які впливають одне на одного. Сьогодні значення спілкування все більше зростає, тому що це фундаментальний інструмент передачі інформації.

Розвиток комунікацій створює умови для передачі інформації до споживачів освітніх послуг, що є дуже важливим для сучасного освітнього процесу. Процес комунікацій достатньо складний й багатогранний.

Оптимальним варіантом професійної комунікації є зв'язок учень-вчитель. Він залежить не лише від професійних якостей педагога, а і від його здатності безпосередньо спілкуватися зі своїми учнями. Чим тіснішими є комунікаційні зв'язки між усіма учасниками освітнього процесу, тим збільшується рівень його результативності. Звісно, комунікаційний зв'язок учитель-учень не обмежується лише навчально-виховною діяльністю, він зумовлений характером особистості як викладача, соціальною самопрезентацією.

Розглядаючи взаємини у ЗЗСО, не можна не згадати про особливий вид спілкування, а саме педагогічний. Незважаючи на те, що спілкування вчителів з учнями історично виникло разом з початком процесу передачі соціального досвіду і з тих пір не припиняється, поняття педагогічного спілкування народилось нещодавно: істотний внесок зробили В. А. Кан-Калік та О. О. Леонт'єв, які обґрунтували педагогічне спілкування як професійну взаємодію.

Педагогічне спілкування визначається як професійне спілкування окремого педагога чи групи педагогів (педагогічного колективу) з учнями у процесі навчання й виховання останніх як в урочний, так і в позаурочний час. Таке спілкування є найбільш складним, оскільки містить у собі вплив на учнів,

передачу соціального досвіду й наукових знань, міжособистісне спілкування. Але тільки ідеальний учитель спроможний повною мірою реалізувати все це на практиці. У житті все зводиться до формальної передачі знань і впливу на учнів. Взаємини учитель-учень спрямовані на навчання, тобто на передачу інформації. Обумовлено це цілями, які стоять перед учасниками комунікативного процесу. Тут має місце ділове спілкування. Педагог для покращення навчання повинен створити згуртований колектив, дружний клас. Ось тут і виявляється афіліативне (неділове) спілкування, хоч і служить воно для досягнення професійних цілей.

Спробуємо з'ясувати, які особливості характерні для взаємин між учителем і батьками. Ми говоримо про взаємодію людей, які мають загальну мету. Будь-яка загальна справа припускає спілкування та взаємодію учасників як необхідний засіб забезпечення її ефективності. Особливості ділового спілкування полягають у тому, що партнер у діловому спілкуванні завжди виступає як особистість, значуща для суб'єкта; людей, які спілкуються, відрізняє добре взаєморозуміння в питаннях справи; основна задача ділового спілкування - продуктивне співробітництво. Але не в усіх батьки – педагоги. Вони можуть (і, швидше за все, так і є) не мати знань у галузі педагогіки. Тому дуже важливі довіра до вчителя, прийняття його батьками. Тобто педагог повинен бути зрозумілим і відкритим для них.

Кажучи про спілкування в даній системі, ми звертаємо увагу на його зміст. Спілкування між учителем і батьками функціонально-рольове. Основна інформація стосується організаційних моментів та успішності конкретного учня.

У партнерських стосунках всіх учасників освітнього процесу важливою є комунікація, яка ґрунтується на повазі до іншої людини, відкритості, конструктивності та неформальності. Певної вагомості у таких стосунках набуває створений закладом освіти інформаційний простір через роботу інтернет-платформи, де розміщено освітні ресурси, відбувається комунікація між учасниками освітнього процесу, громадою. Комунікація між педагогами та

батьками враховує налагоджування психологічного контакту через доброзичливе ставлення до дитини (розуміння, симпатія, бачення позитивних рис), запрошення батьків до співпраці (доброзичливість, відкритість у спілкуванні), визнання батьків партнерами у співпраці заради дитини (важливість ролі батьківства у вихованні та розвитку дітей). Формами комунікації виступають спілкування (офлайн – бесіди, батьківські зустрічі, тренінги, круглі столи, дискусії, майстер-класи), спілкування за допомогою електронних засобів (онлайн – вебінари, тренінги, наради, інтернет-платформи). Отже, постійний і регулярний процес комунікації робить батьків більш свідомими у залученні до освітнього процесу, впливає на навчальний поступ дитини, індивідуальну освітню траєкторію, адаптацію до освітнього процесу, надає актуальну інформацію про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Таким чином, ми можемо говорити про ділове спілкування в системі комунікацій учитель-батьки. Однак дана взаємодія має величезну кількість перешкод. Також важливі взаємні очікування, пов'язані із соціальною роллю педагога, і готовність до діалогу.

Слід звернути увагу також на зворотний зв'язок між учасниками-партнерами, який забезпечує якісне впровадження закладом освіти стратегії розвитку, постійний прогрес здобувачів освіти в опануванні ключовими компетентностями, покращення якості викладання, врахування думки кожного учасника з того чи іншого питання задля прийняття виважених управлінських рішень. Мета такого спілкування – планування, передача інформації та контроль виконання управлінських рішень. Також на особливості взаємодії в системі учитель-адміністратор впливають стиль керівництва та психологічна атмосфера в колективі.

Стиль керівництва повинен базуватись на оптимальному врахуванні кожної з управлінських ролей, не допускаючи надмірного «застрягання» на якій-небудь одній з них і з огляду на конкретну обстановку, що складається в діяльності школи. Адміністратор є не тільки номінальним начальником, а й лідером даного колективу. Він мотивує підлеглих на досягнення цілей. І якщо

він не здатний згуртувати колектив, створити максимально комфортні умови роботи, то у взаєминах з'являється конфліктність. Спілкування формальне, стосується тільки роботи. Домінують професійні ролі, а міжособистісне спілкування зводиться до мінімуму. Взаємини поза професійною діяльністю будуються на особистих симпатіях, загальних інтересах. Але хороший керівник намагається знати про проблеми та інтереси кожного зі своїх підлеглих. Такі міжособистісні взаємини дозволяють підвищити ефективність роботи, згуртувати колектив і бути лідером не тільки формально. Адміністратор, який вміє спілкуватися з підлеглим, заслуговує на більшу повагу, адже він стає значущим як особистість. А вчитель почуває себе потрібним і гідним уваги.

Заклад загальної середньої освіти - це складна система взаємин, де соціальні ролі накладаються одна на одну. Спілкування має одну мету (навчити), але будується по-різному. Учителі одночасно використовують і ділове, і побутове спілкування. Уміння знаходити спільну мову з оточуючими, переключатися з однієї ролі на іншу та професіоналізм роблять взаємини в освітньому закладі цікавими, змістовними. Тут передається соціальний досвід і загострюються, постійно вдосконалюються навички соціальної взаємодії. У цьому середовищі формується особистість з усіма її особливостями та світоглядом.

Нічого не існує поза спілкуванням. Як і у будь-якій сфері діяльності надзвичайно важливо в освіті

освоїти всі засоби комунікації, щоб досягти успіху у вихованні гармонійно розвиненої особистості з міцними знаннями та з чітко сформованими навичками і здібностями, які допоможуть досягнути успіху.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про освіту» від 28.09.2017 № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 15.04.2026).
2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: навчальний посібник. Київ : Академія, 2006.
3. Воронова С. В. Партнерство як складова внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти. *Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2022.

Вип. 86. Серія 5. DOI <https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.86.11>.

4. Коханова О. Психологія партнерської взаємодії в освіті : навч.-метод. посіб. Київ : Вид-во ПП Щербатих О. В., 2011. 104 с.
5. Матвієнко О. В. Формування педагогічної культури батьків у процесі педагогічної взаємодії сім'ї та школи. *Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді*. 2015. № 19 (2). С. 6–15.

**УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЮРИДИЧНОГО ПРОФІЛЮ**

Пальона Я., Чередник Л.

**MANAGERIAL MECHANISMS FOR THE MODERNIZATION OF
PROFESSIONAL TRAINING OF LEGAL SPECIALISTS**

Palyona Ya., Cherednyk L.

У тезах досліджується сутність механізмів управління модернізацією професійної підготовки фахівців-юристів у контексті реформування системи вищої освіти України та інтеграції в європейський освітній простір. Обґрунтовано актуальність переходу від традиційної моделі юридичної освіти до компетентнісно-орієнтованої, практично-орієнтованої та цифрово інтегрованої системи підготовки юристів. Визначено основні механізми управління модернізацією: нормативні, організаційно-управлінські, кадрові, інноваційно-технологічні та партнерські. Проаналізовано ключові проблеми сучасної юридичної освіти та запропоновано стратегічні напрямки її подальшого розвитку. Підкреслено, що ефективне функціонування механізмів управління сприятиме формуванню конкурентоспроможного, етично відповідального та професійно компетентного юриста нового покоління.

Сучасний розвиток українського суспільства супроводжується глибокими трансформаціями у сфері державного управління, судової системи, правоохоронної діяльності та вищої освіти. У цих умовах особливого значення набуває якісна професійна підготовка фахівців-юристів, які повинні відповідати новим вимогам суспільства, ринку праці та міжнародного правового середовища [1].

Сьогодні юридична освіта виконує не лише функцію передачі знань, а й формує професійні, етичні, аналітичні та цифрові компетенції, необхідні для ефективної діяльності в умовах динамічних соціально-правових змін. Однак існуюча система підготовки юристів в Україні все ще зберігає риси традиційної

академічної моделі, яка не завжди забезпечує належний рівень практичної готовності випускників.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває питання розробки та впровадження ефективних механізмів управління модернізацією професійної підготовки юристів.

Однією з ключових проблем сучасної юридичної освіти є розрив між теоретичним змістом навчання та реальними потребами юридичної практики. Навчальні плани часто перевантажені теоретичними дисциплінами, тоді як розвиток практичних навичок, критичного мислення та професійної етики залишається недостатнім.

Крім того, цифровізація юридичної діяльності, поява юридичних технологій, електронного правосуддя та міжнародних правових стандартів вимагають суттєвого оновлення змісту освіти, методів навчання та управлінських підходів. Вирішення цих завдань можливе лише за умов системної модернізації, що базується на ефективних механізмах управління.

Метою статті є теоретичне обґрунтування механізмів управління модернізацією професійної підготовки фахівців з права та визначення їхньої ролі у забезпеченні якості юридичної освіти.

Модернізація юридичної освіти – це цілеспрямований процес оновлення її змісту, структури, форм організації та управління відповідно до соціальних, професійних та міжнародних вимог.

Сучасна модель юридичної підготовки повинна базуватися на: компетентнісному підході; практико-орієнтованому навчанні; міждисциплінарності; цифровій трансформації; міжнародній інтеграції; безперервному професійному розвитку [2].

Цей механізм визначає законодавчу основу модернізації юридичної освіти. Його реалізація передбачає: удосконалення державних стандартів; оновлення освітньо-професійних програм; гармонізацію з європейськими вимогами; розробку професійних стандартів юридичних спеціальностей.

Нормативно-правове забезпечення формує єдиний стратегічний вектор

розвитку системи. Передбачає оновлення системи внутрішнього управління вищими навчальними закладами.

Основні напрямки: стратегічне планування; академічна автономія; внутрішнє забезпечення якості; моніторинг результатів освіти; управління змінами.

Цей механізм створює умови для ефективного впровадження освітніх реформ. Ключовим фактором якості освіти є професійний рівень викладача.

Сучасні вимоги включають: безперервний професійний розвиток; стажування в юридичних структурах; міжнародний академічний обмін; розвиток педагогічних та цифрових компетенцій.

Юридична освіта повинна активно використовувати сучасні технології. Напрямки впровадження: дистанційне та змішане навчання; електронні освітні платформи; симульовані судові процеси; юридичні технічні послуги; цифрові справи та онлайн-симулятори.

Передбачає інтеграцію освіти та професійного середовища. Реалізується через: співпрацю із судами, юридичною професією, прокуратурою; дуальну освіту; практичне наставництво; участь роботодавців у формуванні програм. Серед основних труднощів: недостатнє фінансування; опір змінам; нерівномірна якість освітніх програм; формалізація процедур акредитації; обмежені можливості для міжнародної мобільності [3].

Для ефективної модернізації необхідно: перейти на компетентнісну модель; посилити практичну складову; цифровізувати освітній процес; впровадити міжнародні стандарти; розвинути культуру академічної доброчесності.

Механізми управління модернізацією професійної підготовки фахівців з права є основою якісного оновлення юридичної освіти. Їх ефективне впровадження сприятиме формуванню нового покоління юристів – компетентних, інноваційних, етично відповідальних та конкурентоспроможних. Комплексний підхід до модернізації забезпечить відповідність юридичної освіти сучасним викликам та європейським стандартам.

Список використаних джерел

1. Третько В. В., Сірик Д. В. і Сутяга О. С. 2025. Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх юристів у закладах вищої освіти. *Академічні візії*. 39 (Січ 2025). URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1797> (дата звернення: 18.04.2026).
2. Тишакова Л.Т., Хайруліна Н.Ф. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх правників у середовищі з во особливого призначення. *Академічні студії. Серія «ПЕДАГОГІКА»*. 2022. №2. С. 53–59. DOI:<https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.4.2.8>.
3. Лахова О.В. Вища юридична освіта: новели у сфері державного управління; ред.: С.В. Старкова. *Держава та регіони*. 2023. С. 309–314.

**УЧИТЕЛЬ ЯК ФАСИЛІТАТОР: ЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПІДХІД
«ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ» ПРАЦЮЄ В УКРАЇНСЬКОМУ КЛАСІ**

Паніна Л. А.

**THE TEACHER AS A FACILITATOR: HOW THE EUROPEAN “CHILD-
CENTERED” APPROACH WORKS IN UKRAINIAN CLASSROOMS**

Panina L. A.

Учитель як фасилітатор є важливою складовою сучасної європейської освіти, яка ґрунтується на принципах дитиноцентризму. У центрі такого підходу перебуває дитина, її потреби, інтереси, здібності та право на власну думку. Сучасна українська школа поступово відходить від традиційної авторитарної моделі навчання, де вчитель виступав лише джерелом знань і контролював кожен крок учня. Натомість формується новий тип педагогіки, у якій учитель стає наставником, партнером та організатором освітнього середовища [1, с. 18]. Поняття «фасилітатор» означає людину, яка допомагає організувати процес спілкування, навчання та співпраці. Учитель-фасилітатор не просто передає інформацію, а створює умови, у яких учні можуть самостійно шукати відповіді, аналізувати, робити висновки і взаємодіяти між собою. Такий педагог підтримує ініціативність дітей, розвиває їхню самостійність і допомагає розкрити індивідуальні здібності кожного учня. Наприклад, якщо раніше на уроці історії учні переважно слухали пояснення вчителя й записували матеріал, то сьогодні вони можуть працювати в групах, аналізувати історичні документи, проводити дискусії або створювати власні мініпроекти. Учитель у такій ситуації не дає готових відповідей, а лише спрямовує дітей до самостійного пошуку інформації. Подібний підхід сприяє розвитку критичного мислення та відповідальності за власне навчання.

Європейський підхід дитиноцентризму базується на повазі до особистості дитини. У сучасній школі важливими є не лише знання, а й емоційний стан учня, його психологічний комфорт, вміння співпрацювати, критично мислити та ухвалювати рішення. Саме тому вчитель має будувати освітній процес так,

щоб дитина почувалася впевнено, не боялася висловлювати власну думку та брати активну участь у навчанні.

У європейських країнах значну увагу приділяють навчанню через практичну діяльність. У школах Фінляндії учні часто працюють над міжпредметними проєктами, де поєднують знання з кількох дисциплін для вирішення певної проблеми. В українських школах також поширена практика інтегрованого навчання, коли на одному уроці поєднують елементи літератури, історії, мистецтва чи природничих наук. Це допомагає учням краще розуміти взаємозв'язок між різними сферами знань і застосовувати їх у реальному житті [2, с. 29].

В українських школах принципи дитиноцентризму активно впроваджують у межах реформи Нової української школи [3, с. 24]. Сучасні педагоги дедалі частіше використовують інтерактивні методи навчання, групову роботу, творчі проєкти, дискусії й дослідницькі завдання. Урок перестає бути лише процесом слухання вчителя, а стає простором для активної діяльності учнів. Діти вчаться співпрацювати, обговорювати проблеми, висловлювати власні ідеї та шукати рішення разом. На уроках української літератури учні можуть інсценізувати уривки творів, проводити дебати щодо вчинків героїв або створювати власні альтернативні закінчення оповідань. На уроках біології школярі можуть виконувати дослідницькі завдання і презентувати результати своїх спостережень. Такі форми роботи сприяють активному залученню дітей до освітнього процесу й формують навички комунікації.

Роль учителя-фасилітатора особливо важлива під час створення позитивної атмосфери в класі. Учитель має підтримувати учнів, мотивувати їх до навчання, заохочувати до розвитку й допомагати долати труднощі. У такому середовищі дитина не боїться помилятися, адже помилка сприймається як частина процесу навчання. Це сприяє розвитку впевненості в собі та формуванню внутрішньої мотивації до навчання.

Європейський підхід дитиноцентризму допомагає формувати

компетентності, необхідні сучасній людині. Учні навчаються критично мислити, працювати в команді, шукати інформацію, ухвалювати відповідальні рішення та бути активними громадянами суспільства. Такі навички є важливими не лише для навчання, а й для майбутнього життя та професійної діяльності.

Водночас упровадження фасилітативного підходу в українських школах має певні труднощі. Частина педагогів звикла до традиційної системи навчання, у якій учитель є головною фігурою на уроці. Також проблемами залишаються велика кількість учнів у класах, перевантажені навчальні програми та нестача часу для індивідуальної роботи з кожною дитиною. Деякі вчителі потребують додаткової підготовки для використання сучасних методик і технологій навчання.

Особливого значення роль учителя-фасилітатора набуває в сучасних умовах України. Через складні соціальні та психологічні виклики діти потребують підтримки, розуміння й безпечного освітнього середовища. Сучасний учитель має бути не лише носієм знань, а й лідером, наставником і партнером для дитини. Фасилітативний підхід сприяє формуванню в учнів уміння вчитися протягом життя, працювати в команді, відповідально ставитися до власного розвитку [4, с. 82].

Отже, європейський підхід дитиноцентризму поступово змінює українську освіту. Учитель-фасилітатор стає партнером дитини, допомагає їй розвиватися, мислити самостійно й відчувати власну значущість. Така модель освіти відповідає потребам сучасного суспільства та сприяє формуванню активної, відповідальної і творчої особистості. Попри труднощі впровадження, дитиноцентрична освіта є важливим напрямом розвитку української школи. Саме такий підхід сприяє формуванню покоління людей, здатних критично мислити, співпрацювати, ухвалювати рішення й успішно реалізовувати себе в сучасному європейському суспільстві.

Список використаних джерел

1. Бех І. Д. Особистісно орієнтоване виховання : наук.-метод. посіб. Київ : Либідь. 2003. 280 с.
2. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук. метод. посіб. Київ : А.С.К.. 2004. 192 с.
3. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р.
URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text> (дата звернення: 20.05.2026).
4. Пехота О. М. Освітні технології : навч.-метод. посіб. Київ : А.С.К.. 2001. 256 с.

РОЛЬ КЕРІВНИКА В ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНІХ І ЗОВНІШНІХ КОМУНІКАЦІЙ ПІД ЧАС КРИЗИ

Панченко А. В.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

THE ROLE OF A LEADER IN ORGANIZING INTERNAL AND EXTERNAL COMMUNICATIONS DURING A CRISIS

Panchenko A. V.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Сучасні заклади освіти постійно функціонують в умовах кризових ситуацій, зумовлених повномасштабним воєнним вторгненням, техногенними загрозами й соціально-економічними потрясіннями. У таких умовах роль керівника закладу освіти як головного комунікатора та лідера кризового реагування набуває виняткового стратегічного значення. Ефективна організація внутрішніх і зовнішніх комунікацій стає одним із ключових чинників забезпечення стійкості організації, збереження довіри стейкхолдерів і підтримання безперервності освітнього процесу [1].

Керівник закладу освіти під час кризи виступає одночасно стратегом комунікаційної політики, координатором дій і головним спікером. Він визначає ключові повідомлення, канали поширення інформації, частоту комунікації та стиль взаємодії з різними аудиторіями. На відміну від стабільного періоду, кризові комунікації мають бути максимально оперативними, прозорими, емпатичними й адаптованими до потреб конкретної цільової групи. Відсутність чіткої позиції керівництва часто призводить до інформаційного вакууму, поширення чуток і втрати довіри [2].

Внутрішні комунікації спрямовані на підтримку педагогічного колективу, здобувачів освіти й допоміжного персоналу. Керівник зобов'язаний забезпечувати оперативне інформування про безпекові загрози, зміни в організації навчання та заходи психологічної підтримки.

Конкретним прикладом може слугувати досвід Харківського ліцею № 89

(2022 рік). Директорка організувала щоденні ранкові онлайн-наради для вчителів о 7:30 засобами Zoom. На цих нарадах повідомляли актуальну інформацію про повітряні тривоги, стан укриттів, графік дистанційного навчання та розподіл обов'язків. Крім того, було запроваджено систему «чек-інів» – щовечірні короткі повідомлення від класних керівників про стан дітей і вчителів. Такий підхід дозволив значно знизити рівень тривожності колективу та зберегти стабільність педагогічної команди навіть під час інтенсивних обстрілів міста [3].

Ще одним успішним кейсом є практика Кременчуцького ліцею № 6 (Полтавська область). Під час масованих ракетних атак у жовтні 2022 року директор створив кризову комунікаційну групу із 7 осіб (заступники, психолог, ІТ-спеціаліст). Група використовувала внутрішній Telegram-канал для педагогів та окремі чати для паралельних класів. Це дозволило оперативно реагувати на потреби вчителів і швидко розв'язувати технічні проблеми дистанційного навчання.

Зовнішні комунікації охоплюють взаємодію з батьками, органами влади, громадськістю та медіа. Керівник стає головним представником закладу, формуючи його імідж у кризових умовах.

Яскравим прикладом є діяльність директора Київського ліцею «Наукова зміна» у перші місяці війни. Він запустив офіційний Telegram-канал школи, де щодня публікували дайджест новин, розклад уроків, рекомендації психолога та інформацію про гуманітарну допомогу. Під час відключень електроенергії директор проводив прямі ефіри зі смартфона, відповідаючи на питання батьків у реальному часі. Така відкрита комунікація допомогла зберегти контингент учнів і запобігти масовому переходу до інших закладів [2].

У Львівському обласному ліцеї-інтернаті «Галицька гімназія» керівництво під час енергетичної кризи 2022–2023 років запровадило практику щотижневих відеозвернень директора до батьків. У цих зверненнях не лише повідомляли оперативну інформацію, але й висловлювали подяки батькам за підтримку, що значно підвищило лояльність сімей і сформувало відчуття

спільноти.

Особливо складним є управління комунікаціями в прифронтових закладах. У школах Донецької та Запорізької областей керівники часто використовували комбіновану модель: офіційний Telegram-канал для батьків і закритий чат для педагогів. Один із директорів школи в Запорізькій області організував «гарячу лінію» засобами Viber, де особисто відповідав на звернення батьків у вечірній час. Такий підхід допоміг оперативно вирішувати питання евакуації дітей і надання психологічної допомоги.

Кризові комунікації вимагають від керівника високого рівня емоційного інтелекту, стресостійкості та здатності говорити чесно й по-людськи. Повідомлення мають відповідати принципу «правда без паніки». Водночас керівник має протидіяти дезінформації, швидко спростовуючи фейки завдяки офіційним каналам.

Серед основних викликів можна виділити психологічне вигорання керівників через постійну «потребу бути на зв'язку», обмеженість технічних ресурсів, ризик витоку чутливої інформації та необхідність дотримання законодавчих обмежень під час воєнного стану. Подолання цих проблем можливе завдяки розробленню кризових комунікаційних планів, навчанню керівників і проведенню симуляційних тренінгів.

Міжнародний досвід країн, які пережили тривалі кризи (Ізраїль, Грузія, країни Балканського півострова), підтверджує, що школи із сильним комунікаційним лідерством демонструють вищу стійкість і швидше відновлення після криз [3].

Отже, роль керівника в організації внутрішніх і зовнішніх комунікацій під час кризи є визначальною для збереження стійкості закладу освіти. Ефективний лідер не лише інформує, але й об'єднує колектив, підтримує батьківську спільноту та формує позитивний імідж закладу навіть у найскладніших умовах. Подальші дослідження варто спрямувати на розроблення моделей комунікаційного лідерства для керівників закладів освіти в умовах тривалих криз.

Список використаних джерел

1. Орел А., Молодець С., Гаврилюк І. Антикризіві комунікації як інструмент операційного менеджменту організацій. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 73. С. 145–156. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-72>.
2. Mialkowska L., Pimenova O., Savchuk N., Moklytsia H., Stasiuk L., Shkarlatiuk K. Crisis communication in human capital management during war: Addressing social and psychological challenges. *Amazonia Investiga*. 2024. N 13 (84). P. 183–196. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2024.84.12.11>.
3. Казначєєва Т. Трансформація управління комунікаціями у закладі позашкільної освіти. *Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр. Сер. : Педагогічні науки*. 2025. Вип. 31 (60). С. 78–91.
URL: <file:///D:/%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%A0%D0%902/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%20%D0%A7%D0%A3%D0%96%D0%86%202026/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/785-2512-2-PB.pdf> (дата звернення: 19.04.2026).

ОСОБЛИВОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ГІБРИДНОГО ФОРМАТУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Погорєлая Н. Ю.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті розкрито сутність та компоненти управлінської компетентності. Визначено особливості компетентності керівника закладу освіти в умовах гібридного формату роботи: цифрова компетентність, адаптивне лідерство, комунікативна та емоційна компетентність, стратегічне планування та організаційна компетентність, інклюзивна та етична компетентність. Окреслено напрями її розвитку.

Ключові слова: *управління, керівник, управлінська компетентність, заклад освіти, гібридний формат роботи.*

Постановка проблеми. Гібридний формат роботи закладу освіти, що поєднує очне (офлайн) та дистанційне (онлайн) навчання, став нормою сучасної освітньої реальності. Він виник як відповідь на виклики пандемії COVID-19, повномасштабного вторгнення Росії в Україну та глобальної цифрової трансформації. Гібридний режим забезпечує гнучкість, доступність освіти та безперервність навчального процесу, але водночас вимагає від керівників закладів освіти нових управлінських навичок.

Відповідно сучасний керівник має не просто організовувати навчання, а створювати єдине цифрове освітнє середовище, забезпечувати психологічну безпеку учасників, оптимізувати ресурси та адаптувати управлінські рішення до змішаних умов. Актуальність оновлення компетентностей керівника посилюється необхідністю реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, де акцент робиться на інноваційних технологіях, інклюзії та індивідуалізації. Без відповідної компетентності керівника заклади ризикують неефективністю, нерівністю доступу та зниженням якості освіти.

Проблема полягає в недостатній адаптації традиційної управлінської

компетентності керівників закладів освіти до специфіки гібридного формату. Класичні моделі управління орієнтовані на очне спілкування, тоді як гібридний режим вимагає поєднання цифрових, комунікативних, адаптивних і лідерських навичок у динамічному середовищі з елементами віддаленої роботи. Виникають виклики: технічна нерівність, втрата мотивації вчителів і учнів, труднощі з моніторингом та контролем, психологічне вигорання через мультизадачність.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел 2021–2025 рр. (Т. Азарова, О. Бичков, Л. Буймістер, І. Гонтаренко та ін.) свідчить про зростання інтересу до теми, але водночас фрагментарність проведених досліджень. У вітчизняній науці акцент робиться на цифровій трансформації та дистанційному навчанні як складовій компетентності керівника.

Так, О. Клєсман у публікації «Гібридна компетентність керівника в умовах AI-екосистеми: екофасилітативний підхід» вводить поняття «гібридної компетентності» як здатності поєднувати офлайн- та онлайн-формати, забезпечуючи психологічну безпеку та залученість команди. Хоча контекст – IT-сфера, висновки адаптивні для освіти [1]. О. Мармаза зосередила увагу на інформаційно-комунікаційних технологіях в управлінні, висвітлила їх як фактор розвитку закладу освіти [2]. Т. Рожнова розкрила особливості управління закладом загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання [3]. О. Хватова схарактеризувала психологічні аспекти управління діяльністю керівників закладів освіти зі змішаною формою навчання [4].

Ми дійшли висновку, що бракує комплексних українських досліджень, які б системно аналізували особливості саме компетентності керівника в гібридних умовах закладу освіти. Це створює розрив між теоретичними вимогами Нової української школи та практичною готовністю керівників до управління закладом освіти з урахуванням дійсності.

Мета статті: проаналізувати особливості компетентності керівника закладу освіти в умовах гібридного формату роботи та окреслити напрями її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Компетентність – це ключове поняття в педагогіці, психології, управлінні. Воно описує інтегральну характеристику особистості, яка дозволяє ефективно діяти в певній сфері. Компетентність (від лат. *competens* – «відповідний, здатний») не зводиться лише до знань чи навичок. Це складне інтегральне утворення, яке поєднує знання (теоретичні та практичні); уміння та навички (здатність застосовувати знання на практиці); досвід роботи та життєвий; особистісні якості (ставлення, цінності, мотивація, готовність нести відповідальність); здатність мобілізувати все це в конкретній ситуації для вирішення завдань.

На відміну від компетенції (яка часто розуміється як коло повноважень, сфера обізнаності або набір вимог до діяльності – що людина повинна знати/вміти), компетентність – це особистісна якість. Вона показує, як людина володіє компетенцією, наскільки ефективно застосовує її в реальних умовах, з урахуванням контексту, цінностей і результатів. Отже, компетенція – «територія» (сфера відповідальності або набору вимог). Компетентність – здатність орієнтуватися та ефективно діяти на цій території.

Багато дослідників (наприклад, В. Ягупов, В. Свистун, А. Бермуса та інші) підкреслюють, що компетентність формується в процесі навчання та професійної діяльності, розвивається та вдосконалюється. Вона проявляється в успішному вирішенні завдань, адаптації до змін і досягненні результатів. У сучасному розумінні компетентність – це здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти в складних ситуаціях, поєднуючи знання, уміння, ставлення та цінності.

Сучасні науковці (Н. Василенко, Л. Васильченко, О. Гречаник, О. Мармаза, Т. Сорочан) зазначають, що управлінська компетентність – це спеціальний вид професійної компетентності, який стосується здатності людини ефективно здійснювати управлінську діяльність (керівництво людьми, ресурсами, процесами для досягнення цілей організації чи підрозділу). Це інтегральна індивідуально-професійна якість керівника (менеджера, лідера), яка поєднує:

- теоретичні знання в сфері управління;
- практичні уміння та навички виконання управлінських функцій (аналізування, планування, організування, контролювання, регулювання);
- особистісні якості (лідерство, комунікабельність, емоційний інтелект, відповідальність, стратегічне мислення);
- готовність аналізувати проблеми, приймати обґрунтовані рішення в умовах невизначеності та відповідати за результати.

Управлінська компетентність забезпечує ефективне управління діяльністю інших людей, командою чи організацією. Вона є складовою професійної компетентності керівника і проявляється в стилі управління, етиці, поведінці та досягнутих результатах.

Структура може варіюватися залежно від контексту (освіта, бізнес, військова сфера тощо), але зазвичай включає певні складові компоненти.

1. Загальнолюдська/особистісна: моральні, етичні, культурні якості; саморегуляція, мотивація.

2. Загальнонаукова/методологічна: уміння аналізувати, прогнозувати, застосовувати наукові підходи.

3. Загальнопрофесійна: менеджерські, психологічні, комунікативні, економічні, правові знання.

4. Спеціальна (управлінсько-функціональна): стратегічне планування, управління персоналом, організація процесів, маркетинг, прийняття рішень.

5. Адаптивна: здатність до змін, навчання протягом життя, робота в кризових ситуаціях.

Дослідники (В. Крижко, О. Мармаза, Т. Сорочан) зазначають, що управлінська компетентність – це динамічний феномен, який формується через освіту, досвід і саморозвиток. Вона залежить від контексту та умов діяльності. У сучасному світі (зміни, невизначеність, цифризація) управлінська компетентність визначає успіх організації. Керівник з високим рівнем такої компетентності ефективно мотивує команду, оптимізує ресурси, приймає timely рішення та адаптується до викликів.

Отже, компетентність – це не просто «знати і вміти», а бути готовим і здатним ефективно діяти з урахуванням ситуації та цінностей. Управлінська компетентність робить цю здатність інструментом лідерства та досягнення організаційних цілей. Ці поняття активно використовуються в освітніх стандартах, HR-практиках та під час підготовки майбутніх керівників та підвищення кваліфікації практикуючих.

Розглянемо особливості компетентності керівника в умовах гібридної роботи закладу освіти. Зазначимо, що гібридний формат роботи закладу освіти – це інтеграція очних занять з онлайн-компонентами, що забезпечує гнучкість розкладу, індивідуальні траєкторії та доступність. Він передбачає ротаційну у модель, де частина учнів/вчителів працює дистанційно.

В умовах гібридного формату роботи закладу освіти керівник діє як «диригент» гібридного середовища – поєднує очне спілкування з віртуальним, використовує дані для рішень, розвиває мережеве лідерство. Перед ним постають певні виклики: технічні бар'єри, опір змінам, нерівність. Водночас є й переваги: підвищення ефективності, персоналізація, розвиток soft skills у колективі.

Компетентність керівника в таких умовах має багатовимірну структуру.

1. Цифрова компетентність керівника закладу загальної середньої освіти є однією з ключових складових управлінської компетентності в гібридному форматі роботи. Вона визначається як інтегративна здатність ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології, хмарні сервіси, системи управління навчанням та аналітику даних для організації, моніторингу та оптимізації освітнього процесу в умовах поєднання очного та дистанційного режимів.

Керівник особисто відповідає за створення та підтримку надійної технічної інфраструктури: організація високошвидкісного інтернету, Wi-Fi-зони, резервних каналів зв'язку; закупівля та розподіл пристроїв (планшети, ноутбуки для вчителів і учнів з малозабезпечених сімей); технічне обслуговування обладнання та ліцензійного ПЗ; інтеграцію систем (наприклад,

LMS з журналом електронного документообігу). У воєнний час та за умов нестабільного енергопостачання це включає впровадження офлайн-режимів LMS та резервних генераторів/повербанків для критичних серверів.

2. Адаптивне лідерство керівника закладу загальної середньої освіти в гібридному форматі – це інтегративна здатність динамічно адаптувати стилі управління до мінливих умов освітнього середовища, що поєднує очне та дистанційне навчання. Воно передбачає швидке реагування на невизначеність (технічні збої, повітряні тривоги, психологічні виклики), збереження балансу між контролем і автономією колективу та створення умов для самоорганізації педагогів і учнів. На відміну від традиційного авторитарного чи демократичного лідерства, адаптивне є контекстно-залежним і орієнтованим на розвиток стійкості всієї освітньої екосистеми. Отже, адаптивне лідерство з екофасилітативним підходом перетворює керівника з адміністратора на фасилітатора стійкої освітньої екосистеми. Воно є необхідною умовою ефективності гібридного формату, забезпечуючи баланс між контролем і свободою, кризою та розвитком.

3. Комунікативна та емоційна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти у гібридному форматі є ключовим елементом, що забезпечує психологічну безпеку колективу, підтримує мотивацію педагогів і запобігає емоційному вигоранню. Ця компетентність ґрунтується на емоційному інтелекті та ефективних комунікативних навичках, адаптованих до змішаного середовища – поєднання очних зустрічей, онлайн-занять і асинхронної взаємодії. У гібридних умовах, де частина команди працює дистанційно, а інша – очно, ризик відчуження, непорозумінь і хронічної втоми зростає, тому керівник має виступати фасилітатором довіри та емоційної підтримки.

Керівник з високою комунікативною та емоційною компетентністю перетворює гібридний формат з джерела стресу на простір розвитку: команда стає більш резиліентною, креативною та мотивованою.

4. Стратегічне планування та організаційна компетентність керівника закладу загальної середньої освіти у гібридному форматі – це здатність

системно прогнозувати розвиток закладу, розробляти нормативно-правову та організаційну базу для змішаного навчання, забезпечувати постійний моніторинг якості освітнього процесу та ефективно розподіляти обмежені ресурси. У нестабільних умовах воєнного стану, енергетичних криз та цифрової трансформації саме ця компетентність дозволяє перетворити гібридний формат з вимушеної міри на сталу, гнучку та якісну модель освіти, що відповідає принципам Нової української школи.

Стратегічне планування та організаційна компетентність перетворюють керівника на архітектора стійкої освітньої системи.

5. Інклюзивна та етична компетентність керівника закладу загальної середньої освіти у гібридному форматі – це здатність забезпечувати рівний доступ до якісної освіти для всіх учасників освітнього процесу, незалежно від фізичних, психічних, соціальних чи інших особливостей, з урахуванням принципів справедливості, поваги до гідності та прав людини. Вона поєднує інклюзивне лідерство (створення середовища, де кожен учень відчуває приналежність) з етичним прийняттям рішень, що ґрунтується на балансі між законом, ресурсами та індивідуальними потребами. У гібридному режимі, де частина навчання відбувається онлайн, а частина – очно, ця компетентність набуває особливого значення через ризики цифрового розриву, нерівного доступу до технологій та ускладненого моніторингу прогресу учнів з особливими освітніми потребами (ООП).

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Компетентність керівника в гібридному форматі – це інтегральна якість, що поєднує цифрові, адаптивні, комунікативні та стратегічні складові. Вона виходить за межі традиційного управління, перетворюючи керівника на фасилітатора цифрової трансформації. Без розвитку цих компетентностей заклади освіти не зможуть повноцінно реалізувати принципи Нової української школи в умовах нестабільності. Гібридний формат не лише інструмент, а й каталізатор оновлення лідерства.

Перспективними напрямками подальших досліджень є: моделювання нової

структури компетентності керівників закладів освіти; підготовка та підвищення кваліфікації керівників згідно з оновленими компетентностями.

Список використаних джерел

1. Клєсман О. В. Гібридна компетентність керівника в умовах AI-екосистеми: екофасилітативний підхід до управління IT-командою. *Наукові праці*. 2025. URL: <https://www.researchgate.net/publication/394815115> (дата звернення: 14.04.2026).
2. Мармаза О. І. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні як фактор розвитку закладу освіти. *Успіхи і досягнення у науці (Серія «Управління та адміністрування»)*. 2026. № 2 (24). С. 1005-1017. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1\(23\)](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1(23)).
3. Рожнова Т. Є. Управління закладом загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»*. 2022. Вип. 14 (27). DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0255-14\(27\)-14](https://doi.org/10.33296/2707-0255-14(27)-14).
4. Хватова О. Г. Психологічні аспекти управління діяльності керівників закладів освіти зі змішаною формою навчання. *Актуальні питання у сучасній науці*. 2023. № 5 (11). С. 206–216. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-5\(11\)-206-216](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-5(11)-206-216).

FEATURES OF THE HEAD'S COMPETENCE IN THE CONDITIONS OF THE HYBRID WORK FORMAT OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Pogorelaia N. Y.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article reveals the essence and components of managerial competence. The features of the competence of the head of an educational institution in the conditions of the hybrid work format are determined: digital competence, adaptive leadership, communicative and emotional competence, strategic planning and organizational competence, inclusive and ethical competence. The directions of its development are outlined.

Keywords: *management, manager, managerial competence, educational institution, hybrid work format.*

**УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗЗСО ЩОДО
ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ УЧНІВ**

Поповічук А. В.

Науковий керівник: Темченко О. В.

**MANAGERIAL ACTIVITY OF THE HEAD OF A GENERAL SECONDARY
EDUCATION INSTITUTION IN ORGANIZING PUPILS' RESEARCH
WORK**

Popovichuk A. V.

Supervisor: Temchenko O. V.

В умовах реалізації концепції «Нова українська школа» та інтеграції України в європейський освітній простір, формування дослідницьких компетентностей учнів стає одним із пріоритетних завдань ЗЗСО. Науково-дослідницька робота (НДР) учнів не лише сприяє поглибленню знань, а й формує критичне мислення, навички самостійного пошуку та творчий підхід до розв'язання проблем. Організація науково-дослідницької діяльності учнів регламентується Законом України «Про освіту», Законом України «Про повну загальну середню освіту», Положенням про Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру «Мала академія наук України» (МАН), а також Типовими освітніми програмами для ЗЗСО. Особливе значення має діяльність НЦ «МАН України», яка забезпечує координацію та популяризацію дослідницької роботи школярів на національному рівні.

Ефективність науково-дослідницької роботи учнів безпосередньо залежить від управлінської майстерності керівника закладу освіти, який виступає стратегом та фасилітатором наукового поступу школи. Керівник ЗЗСО, відповідно до своїх посадових обов'язків, несе відповідальність за створення освітнього середовища, що сприяє розвитку обдарованості учнів, впровадженню інноваційних форм роботи та забезпеченню індивідуальних освітніх траєкторій [4].

Управлінську діяльність директора ЗЗСО щодо організації науково-дослідницької роботи учнів ми розглядаємо за такими напрямками: стратегічне планування та нормативне забезпечення; створення організаційної структури; кадрове та методичне забезпечення; створення матеріально-технічних та інформаційних умов; мотивація та підтримка учасників; моніторинг, аналіз та корекція.

Реалізація цих напрямків роботи керівника включає, насамперед, ініціювання включення питань науково-дослідницької діяльності до річного плану роботи закладу, освітньої програми та плану роботи науково-методичної ради. Важливо розробити Положення про науково-дослідницьку роботу учнів у закладі, визначити порядок вибору тем, наукового керівництва, захисту робіт та стимулювання учасників. Саме керівник ЗЗСО призначає відповідального заступника директора з науково-методичної або дослідно-експериментальної роботи, формує наукове товариство учнів (НТУ), шкільне відділення МАН. На адміністративному рівні науково-дослідницька робота підпорядковується педагогічній раді, нарадам при директорі та науково-методичній раді закладу. Ці органи виконують управлінську, координуючу, контрольну та мотиваційну функції.

Керівник має також організувати підвищення кваліфікації педагогів у сфері здійснення дослідницької діяльності, проводить семінари, майстер-класи та тренінги для вчителів-наукових керівників. Особливу увагу слід приділяти формуванню в педагогів умінь супроводжувати учнів на всіх етапах дослідження: від вибору теми до оформлення та захисту роботи [1; 3].

Оскільки ефективність науково-дослідницької роботи учнів значною мірою залежить від ресурсів, то саме директор забезпечує доступ учнів до сучасних джерел інформації (бібліотека, інтернет-ресурси, бази даних), лабораторного обладнання, програмного забезпечення. У закладі доцільно створювати наукові кабінети, центри дослідницької діяльності, а також співпрацювати з вищими закладами освіти, науковими установами та позашкільними закладами освіти.

Матеріальне й моральне заохочення є вагомим інструментом стимулювання учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи. Щодо цього, то керівник має розробляти системи стимулів для учнів-дослідників (грамоти, публікації, рейтингові бали) та педагогів-керівників (преміювання, врахування при атестації), формувати позитивний імідж дослідницької діяльності серед учнів і батьків. Насамкінець директор повинен організувати здійснення системного контролю за ходом науково-дослідницької роботи, аналіз результатів участі учнів у конкурсах МАН, олімпіадах, конференціях, результати якого є підставою для внесення корективів до планів роботи, визначення пріоритетних напрямів розвитку [5].

Сучасний керівник повинен розуміти, що ресурсів одного закладу освіти часто недостатньо для серйозної науки. Тому управлінська діяльність має бути спрямована на зовнішню інтеграцію. Це і співпраця з закладами вищої освіти щодо використання їхніх лабораторій та консультування учнів науковцями; і кооперація з центрами професійного розвитку та філіями Малої академії наук України; і використання електронних баз даних для відстеження успіхів учнів, хмарних сховищ для спільної роботи над проектами та інструментів ІІІ для первинного аналізу джерел

Сьогодні керівник ЗЗСО змушений організовувати науково-дослідницьку роботу в умовах воєнного стану та дистанційного навчання, що вимагає використання сервісів типу PhET Interactive Simulations або Labster; зменшення тиску на учнів через дедлайни та акцент на дослідженні як засобі самореалізації та «терапії успіхом»; посилення контролю за академічною доброчесністю, що є критично важливим у цифрову епоху.

Успішна організація науково-дослідницької роботи можлива лише за умови тісної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Керівник ЗЗСО виступає фасилітатором, який поєднує зусилля вчителів-предметників, класних керівників, психолога, бібліотекаря та батьків. Важливим є індивідуальний підхід: виявлення обдарованих учнів уже з молодших класів, розробка індивідуальних освітніх траєкторій та надання психолого-педагогічного

супроводу [2].

Отже, управлінська діяльність керівника ЗЗСО щодо організації науково-дослідницької роботи учнів є важливою складовою загальної стратегії розвитку закладу освіти. Від якості цієї діяльності залежить не лише рівень підготовки окремих учнів, а й загальний інтелектуальний потенціал школи, її конкурентоспроможність та внесок у формування наукового майбутнього України.

Ефективний керівник створює в закладі атмосферу творчого пошуку, забезпечує системність і безперервність дослідницького процесу, мотивує педагогічний колектив та здобувачів освіти до постійного самовдосконалення. Саме така управлінська позиція дозволяє реалізувати головну мету сучасної освіти – виховання самостійної, креативної та компетентної особистості, здатної до інноваційної діяльності в умовах швидкозмінного світу.

Список використаних джерел

1. Барилко Н. А. Розвиток у керівників закладів загальної середньої освіти готовності до науково-дослідницької діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Тернопіль, 2023. 250 с. URL: <https://dspace.wunu.edu.ua/bitstreams/4acdd9f6-0460-4b67-88cb-3d32155e94ab/download> (дата звернення: 10.04.2026).
2. Гарбузюк В. О. Формування дослідницьких умінь четвертокласників засобом вивчення природничих інтегрованих курсів : магістерська кваліфікаційна робота. Київ : Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, 2025. 78 с.
3. Добош О. М. Управлінська практика в закладах освіти : програма та методичні рекомендації для здобувачів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Мукачево : МДУ, 2022. 38 с.
4. Мартинець Л. А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу : навч. посібн. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 196 с.
5. Попова О. В. Упровадження інновацій, творча діяльність, науково-дослідна робота педагогів. *Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди*. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. С. 24–31.

**БРЕНДИНГ ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ: МАРКЕТИНГОВІ
ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТА ПРИВАБЛИВОСТІ ДЛЯ
БАТЬКІВ І УЧНІВ**

Проценко В. С.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**BRANDING FOR EDUCATIONAL INSTITUTIONS: MARKETING TOOLS
FOR BUILDING IMAGE AND ATTRACTIVENESS FOR PARENTS AND
STUDENTS**

Protsenko V. S.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Актуальність теми зумовлена посиленням конкуренції на ринку освітніх послуг, демографічним спадом, розвитком приватної освіти та необхідністю забезпечення конкурентоспроможності закладів освіти. У сучасних умовах брендинг освітньої організації стає стратегічним інструментом формування позитивного іміджу й підвищення привабливості закладу для ключових цільових аудиторій – батьків і учнів.

Брендинг освітньої організації в науковій літературі визначають як комплексний процес створення, розвитку й управління унікальним образом закладу в сприйнятті стейкхолдерів. Він включає формування бренд-ідентичності, бренд-іміджу та бренд-лояльності. На відміну від комерційного брендингу, освітній брендинг ґрунтується передусім на цінностях якості освіти, безпеки, розвитку особистості та соціальної відповідальності [1–4].

Маркетингові інструменти формування іміджу та привабливості закладу освіти поділяють на кілька груп. До комунікаційних інструментів належать офіційний сайт, сторінки в соціальних мережах, контент-маркетинг, відеоконтент та email-розсилки. Сучасні заклади освіти активно використовують Instagram, TikTok та YouTube для демонстрації освітнього процесу, досягнень учнів і позакласних заходів, що особливо ефективно впливає на батьків і підлітків [1].

Важливим інструментом є репутаційний маркетинг. Він передбачає роботу з відгуками батьків, публікацію історій успіху випускників, організацію днів відкритих дверей у новому форматі та співпрацю з батьками-інфлюенсерами. Дослідження засвідчують, що рекомендації інших батьків та інформація в соціальних мережах суттєво впливають на вибір закладу освіти [2].

Значну роль відіграє емоційний брендинг. Заклади освіти, які успішно формують емоційний зв'язок через цінності турботи, безпеки, індивідуального підходу й успіху дитини, демонструють вищий рівень лояльності. У воєнний період особливо затребуваними стали елементи бренду «безпечне та стабільне освітнє середовище» [5].

Серед ефективних маркетингових інструментів вирізняють розроблення унікальної торговельної пропозиції, створення єдиного візуального стилю – брендбук, упровадження програм лояльності, організацію партнерських проєктів і використання інструментів персоналізованого маркетингу.

Особливості брендингу закладів освіти в сучасних умовах пов'язані з необхідністю враховувати цифровізацію, вплив воєнного стану й запити покоління молодого покоління. Батьки очікують не лише якісної освіти, а й комплексної безпеки та психологічного комфорту. Учні прагнуть сучасного та технологічного освітнього середовища [3].

Емпіричні дослідження свідчать, що заклади освіти із сильним брендом мають вищі показники конкурсних переваг під час вступу, нижчу плинність учнів і кращі результати в залученні спонсорської допомоги. Водночас спостерігається регіональна специфіка [3].

Міжнародний досвід країн Європейського Союзу демонструє успішне застосування маркетингових інструментів у брендингу шкіл та університетів. Значну увагу приділено створенню «бренду довіри» через прозорість результатів та активну комунікацію [4].

В Україні процес брендингу освітніх організацій стикається з обмеженим фінансуванням, недостатньою підготовкою керівників у сфері маркетингу та

ризиками маніпулятивних практик. У воєнний період особливо важливо підтримувати баланс між просуванням та етичними стандартами.

Отже, брендинг освітньої організації є потужним стратегічним інструментом, що поєднує маркетингові технології з педагогічними цінностями. Ефективне використання маркетингових інструментів дозволяє формувати стійкий позитивний імідж, підвищувати привабливість закладу й забезпечувати стабільний розвиток.

Перспективними напрямками подальших наукових досліджень є розроблення кваліметричних моделей оцінювання ефективності освітнього брендингу, вивчення впливу цифрових технологій на формування іміджу та створення адаптивних маркетингових стратегій.

Список використаних джерел

1. Харченко О. С. Стратегії брендингу закладів вищої освіти в Україні в умовах демографічної кризи. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 1. С. 363–378.
2. Калюга Л. О. Бренд університету як інструмент успіху на освітньому ринку. *Universum: економіка та освіта*. 2024. № 15. С. 287–290.
3. Сосницький Ю. Брендування вищого навчального закладу як інструмент формування іміджу. *Науковий вісник Львівського політехнічного університету. Сер. : Проблеми економіки та управління*. 2025. № 2. С. 329–335.
4. Chapleo C. Higher Education Brands and Brand Management. *International Journal of Educational Management*. 2023. Vol. 37. Iss. 4. P. 789–805.
5. Боровик Т. М. Інноваційне освітнє середовище як інструмент брендингу. *Маркетинг і цифрові технології*. 2023. Т. 7. № 1. С. 96–106.

**РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ
ПІДТРИМЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ
ВІЙНИ**

Пухно С. В.

**THE ROLE OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION TEACHER IN
PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF STUDENTS OF HIGHER DOMESTIC
EDUCATION IN WAR CONDITIONS**

Pukhno S. V.

На сьогодні організація освітнього процесу в вітчизняних закладах освіти обумовлена складними викликами, пов'язаними з військовими діями в нашій країні. Відповідно досліджень О. Є. Карпенко визначені особливості соціально-педагогічної підтримки студентів закладів вищої вітчизняної освіти (далі, – ЗВО) [2, с. 270 – 271]. Соціальна підтримка містить емоційний компонент – прояв емпатії, турботи, і інструментальний – в процесі формування необхідних на сьогодні навичок, загалом, – в підтримці ресурсного стану здобувачів освіти, що забезпечує розвиток життєстійкості. На сьогодні соціально-педагогічною підтримкою для студентів постає можливість отримувати стипендії, фінансову, соціальну і медичну допомогу. Важлива роль належить психологічній підтримці студентів ЗВО представниками адміністрації та викладацького закладу, загалом, – фахівцями всіх служб і працівниками закладу.

В зв'язку з воєнними діями, зростає потреба у забезпеченні безпечного навчання і певного психологічного комфорту здобувачів вищої освіти, оскільки це впливає на показники успішності освітнього процесу, і, в подальшому, – професійного становлення майбутнього фахівця. В зв'язку з цим набуває особливого значення роль викладача ЗВО, від якого залежить не лише якість знань здобувачів вищої освіти, але й психологічний клімат освітнього середовища, надання психологічної підтримки здобувачам освіти. В багатьох закладах вищої освіти на території України введено дистанційну або змішану форму навчання, що, в свою чергу вимагає організації освітнього процесу в

дистанційному форматі на відповідних платформах закладу, наявності необхідних технічних пристроїв, доступу до інтернет-мережі, володінні компонентами інформаційної компетентності.

Викладач ЗВО в своїй професійній діяльності взаємодіє з усіма учасниками освітнього процесу, які знаходяться в різних емоційних станах, що пов'язано з загрозою безпеки, повітряними тривогами, проведенням занять в укриттях, негативними новинами, тощо. Відповідно, під час взаємодії студентів з викладачами може виникати психологічна напруга, пов'язана з підвищенням тривожності, переживання небезпеки, гострої реакції на стрес, тощо. Визначене не лише позначається на психологічному здоров'ї людей, але й на психологічному кліматі освітнього процесу, характеру взаємодії викладача і студентів. Оскільки, згідно досліджень, саме викладачу належить провідна роль в освітньому процесі, – відповідно, від його професіоналізму залежить якісна підготовка майбутніх фахівців [3, с. 106]. Відповідно, надання психологічної підтримки здобувачам освіти викладачем сприяє в долатті труднощів навчання і реалізації особистісного потенціалу студентів ЗВО. Під поняттям «психологічна підтримка» розуміється допомога, що є необхідністю успішного виконання завдань освітньо-професійного навчання здобувачів вищої освіти [1, с. 30 – 31].

З метою збереження і підтримки психологічного здоров'я студентів, необхідною є надання мотиваційної підтримки, що полягає в формуванні віри у власні сили і можливості, формувати навички стресостійкості, створення і підтримка сприятливого психологічного клімату ЗВО, підтримуючі під час занять та різних видів взаємодії атмосферу взаємоповаги щодо особистісної гідності кожного учасника процесу, розуміння емоційних станів студентів шляхом уважності, дбайливого і доброзичливого ставлення. Активна комунікація у взаємодії, організація і проведення роботи під час виконання завдань в групах, впровадження інтерактивних методів навчання сприяє виникненню колективної взаємопідтримки. Дотримання розкладу занять, встановленого формату освітнього процесу, постійна взаємодія – все визначене

сприяє розвитку адаптивних ресурсів здобувачів вищої освіти. Викладач повинен обов'язково враховувати особливості військового стану, здійснювати індивідуальний підхід до темпу навчання студентів, оскільки все це підтримує навчальну мотивацію. Сучасний викладач ЗВО повинен володіти психологічною культурою – бути психологічно грамотним, мати емоційно-позитивне ставлення до учасників освітнього процесу; володіти сформованими вміннями освітньо-виховного впливу на особистість студента і як людини і як майбутнього фахівця, що проходить етап особистісного розвитку. Відповідно, психологічна підтримка викладачами вітчизняних ЗВО здобувачів освіти в умовах війни, є актуальним на сьогодні питанням, оскільки психологічне здоров'я позначається на всіх складових життя людини, забезпечує можливості відчувати задоволення життям, бути реалізованим в професійній діяльності.

Список використаних джерел

1. Войтюк Л. М., Казміренко Л. І. Роль викладача у психологічній підтримці здобувачів освіти в умовах війни. *Актуальні проблеми психології навчання в умовах війни* : збірник матеріалів наукових доповідей круглого столу, присвяченого пам'яті доктора психологічних наук, професора, академіка НАПН України Сергія Дмитровича Максименка (м. Київ, 9 жовтня 2025 року). Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2025. С. 30–36.
2. Карпенко О. Є. Соціально-педагогічна підтримка студентів в умовах війни. *Перспективи та інновації науки*. № 12 (30). 2023. С. 267–276.
3. Кібенко Л. М, Брюховецька І. В., Ступак О. П. Роль викладача у сучасному освітньому середовищі: фасилітатор, тьютор, ментор. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2023. № 91. С. 105–109.

**УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В
УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА МІНЛИВОСТІ СЬОГОДЕННЯ**

Романова О. В.

**MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL
INSTITUTION IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND
VARIABILITY OF TODAY**

Romanova O. V.

Управлінська діяльність керівника закладу освіти в умовах невизначеності та мінливості сьогодення вимагає переходу від традиційного до антикризового та адаптивного менеджменту. Головна мета – забезпечення безперервності та якості освітнього процесу в умовах постійних загроз та змін.

Концепція VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) описує чотири взаємопов'язані умови, які створюють складне та непередбачуване середовище для прийняття рішень. Розглянемо їх у контексті управління закладами освіти в Україні. Відповідно з'ясуємо особливості діяльності керівника закладу освіти в умовах сьогодення.

Управління закладом освіти в сучасній Україні відбувається в умовах довготривалої гострої кризи, що багаторазово посилює загальні виклики VUCA-світу (мінливість, невизначеність, складність, неоднозначність). Головним чинником цієї мінливості є військовий стан та його наслідки. Розкриємо особливості діяльності керівника відповідно до них.

1. Екстремальна мінливість (V – Volatility). Мінливість проявляється у швидких, непередбачуваних та руйнівних змінах, які стосуються таких аспектів, як:

- безпекова ситуація. Це найбільш критичний фактор, оскільки різка зміна оперативної обстановки в регіоні (обстріли, бойові дії) може миттєво змусити перейти від очного до дистанційного навчання або призвести до необхідності евакуації;
- ресурсне забезпечення, що пов'язане із нестабільністю фінансування через

економічні коливання та пріоритети воєнного бюджету, руйнування інфраструктури, що вимагає екстреного пошуку коштів та матеріалів;

- освітня політика, яка знаходить прояв у швидкій зміні нормативно-правових актів та рекомендацій Міністерства освіти і науки щодо організації освітнього процесу (формати навчання, оцінювання, атестація) в умовах воєнного стану.

2. Критична невизначеність (U – Uncertainty). Невизначеність стосується відсутності чітких прогнозів щодо майбутнього.

- тривалість кризових явищ. Неможливість спрогнозувати терміни завершення військового стану та його наслідків (наприклад, коли учні зможуть повернутися до очного навчання у прифронтових зонах);
- кадровий потенціал. Невизначеність щодо збереження кадрового складу (міграція вчителів та учнів, мобілізація, внутрішнє переміщення) та необхідність швидкого пошуку та адаптації нових працівників;
- формат функціонування. Невизначеність щодо оптимальної форми навчання (змішана, дистанційна, очна) на наступний навчальний рік або навіть наступний тиждень.

3. Надзвичайна Складність (C – Complexity). Складність обумовлена множинністю чинників, які необхідно враховувати одночасно:

- гібридність навчання. Керівник має організувати одночасне функціонування різних освітніх моделей: очне (з урахуванням укриттів), дистанційне (для тих, хто за кордоном), сімейне (для ВПО), екстернат та змішане навчання;
- взаємодія зі стейкхолдерами. Необхідність координувати дії з ДСНС, військовими адміністраціями, місцевою владою, міжнародними донорами та громадськими організаціями, кожен з яких має свої вимоги та процедури;
- освітні втрати. Потреба розробляти індивідуальні плани для подолання значних освітніх втрат, що накопичилися в учнів через переривання навчання, стрес та міграцію.

4. Психологічна Неоднозначність (A – Ambiguity). Неоднозначність

стосується відсутності єдиного, «правильного» шляху вирішення нових проблем;

- емоційне вигорання: відсутність чітких та універсальних методик психологічної підтримки колективу та учнів, які пережили травматичний досвід. Керівник часто мусить самостійно визначати пріоритети психосоціальної допомоги;
- морально-етичні рішення: необхідність приймати складні морально-етичні рішення щодо переведення на онлайн-навчання, ущільнення матеріалу чи організації роботи вчителів, які перебувають у кризі.

Відповідно визначимо пріоритети управління в умовах VUCA+:

1. Безпека як основа діяльності закладу освіти в цілому, що означає перетворення закладу на безпечний простір, що включає не лише фізичний захист (укриття), а й психологічну стійкість колективу.

2. Гнучке та адаптивне планування Заміна жорстких планів ситуаційним (сценарним) плануванням та короткими циклами управління.

3. Комунікаційне лідерство, яке передбачає забезпечення прозорості, швидкої та емпатичної комунікації для зниження рівня тривоги та невизначеності серед батьків і педагогів.

4. Створення ефективних мереж взаємодії. Активне залучення зовнішніх ресурсів та формування партнерств для компенсації нестачі власних можливостей.

Діяльність керівника закладу освіти в умовах VUCA+ (екстремальна мінливість, невизначеність, складність та неоднозначність) вимагає суттєвої трансформації управлінської парадигми. Основна особливість полягає у зміщенні акцентів з адміністрування на кризове лідерство, що передбачає багатовекторність та балансування між виживанням і розвитком.

Список використаних джерел

1. Мармаза О. І. Теоретико-прикладні аспекти сучасного управління закладом освіти. *Педагогічний дискурс*: збірник наукових праць. 2025. Випуск 37. С. 27–32. <https://doi.org/10.31475/ped.dys.2025.37>.

УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сачкова О. В.

У статті розглядається управлінська культура керівника закладу освіти як важливий чинник ефективного освітнього менеджменту в умовах сучасних освітніх реформ. Проаналізовано сутність поняття «управлінська культура», визначено її основні складові та значення для професійної діяльності керівника закладу освіти. Особливу увагу приділено теоретичним підходам до трактування управлінської культури, її ролі у формуванні сприятливого освітнього середовища та забезпеченні якості освіти. Висвітлено взаємозв'язок управлінської культури з професійною компетентністю, лідерськими якостями та сучасними підходами до управління закладом освіти. Зазначено, що ефективна управлінська культура сприяє впровадженню інновацій та успішній реалізації концепції Нової української школи.

Ключові слова: *управлінська культура, освітній менеджмент, керівник закладу освіти, професійна компетентність, Нова українська школа, лідерство.*

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку освіти характеризується реформуванням освітньої системи, цифровізацією та впровадженням концепції Нової української школи (НУШ). У цих умовах особливої актуальності набуває проблема ефективного управління закладами освіти, адже саме від професійної діяльності керівника значною мірою залежить якість освітнього процесу та розвиток освітнього середовища.

Керівник закладу освіти виконує не лише адміністративні функції, а й виступає лідером освітніх змін, організатором командної взаємодії та координатором співпраці між усіма учасниками освітнього процесу. Тому важливого значення набуває управлінська культура керівника, яка визначає стиль управління, рівень професійної етики, комунікативну компетентність та

здатність до прийняття ефективних управлінських рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми освітнього менеджменту та управлінської культури досліджували Л. Даниленко, Г. Єльнікова, С. Королюк, В. Кремень, В. Крижко, В. Лунячек, О. Мармаза, В. Маслов та інші науковці. У сучасних умовах реформування освіти проблема розвитку управлінської культури керівника потребує подальшого наукового осмислення.

Актуальність дослідження означеної проблеми посилюється необхідністю формування управлінської культури в умовах забезпечення стабільного функціонування закладів освіти під час воєнного стану, цифрової трансформації суспільства та реалізації освітніх реформ.

Мета статті. Метою статті є дослідження сутності управлінської культури керівника закладу освіти та визначення її ролі в забезпеченні ефективного освітнього менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Управлінська культура керівника закладу освіти є важливою складовою професійної діяльності менеджера освіти. Вона визначає ефективність управлінських процесів, характер взаємодії між учасниками освітнього процесу та здатність закладу освіти адаптуватися до сучасних суспільних змін.

У науковій літературі управлінська культура трактується як інтегративна характеристика особистості керівника, що охоплює професійні знання, управлінські вміння, морально-етичні цінності, комунікативні якості та стиль управління [1]. Основними компонентами управлінської культури є: професійна компетентність, комунікативна культура, організаційні здібності, етична культура, інноваційність та готовність до змін.

В умовах реалізації концепції НУШ керівник закладу освіти має бути не лише адміністратором, а й лідером змін, здатним підтримувати ініціативність педагогів, формувати команду однодумців та забезпечувати розвиток сучасного освітнього середовища. Отже, управлінська культура є важливим чинником ефективного освітнього менеджменту, оскільки сприяє підвищенню якості

освіти та результативності управлінської діяльності.

На нашу думку, управлінська культура керівника закладу освіти є інтегрованою системою професійних компетентностей, лідерських якостей, морально-етичних цінностей, цифрової грамотності та комунікативних умінь, які забезпечують ефективне управління освітнім процесом в умовах суспільних змін і реформування освіти.

У педагогічній та управлінській науці сформувалося кілька підходів до трактування поняття управлінської культури.

1. Компетентнісний підхід. У межах компетентнісного підходу управлінська культура розглядається як сукупність професійних компетентностей керівника, необхідних для ефективного управління закладом освіти. Особливого значення набувають управлінська компетентність, цифрова грамотність, стратегічне мислення та здатність до інноваційної діяльності.

2. Особистісний підхід. Особистісний підхід акцентує увагу на індивідуальних якостях керівника: лідерстві, відповідальності, емоційному інтелекті, толерантності та культурі професійного спілкування.

3. Системний підхід. Системний підхід розглядає управлінську культуру як цілісну систему взаємопов'язаних компонентів: професійної, комунікативної, етичної, правової та інформаційної культури.

4. Діяльнісний підхід. Діяльнісний підхід пов'язує управлінську культуру з практичною реалізацією управлінських функцій, стилем керівництва та здатністю до управління змінами.

Отже, управлінська культура керівника закладу освіти є складним інтегративним утворенням, яке поєднує професійні знання, управлінські компетентності, особистісні якості та практичний досвід.

Структура управлінської культури охоплює кілька взаємопов'язаних компонентів.

- Професійна культура.

Професійна культура передбачає наявність знань у сфері педагогіки, психології, менеджменту та освітнього законодавства. Її складовими є:

професійна компетентність; стратегічне планування; прийняття управлінських рішень; організація діяльності педагогічного колективу; готовність до інноваційної діяльності.

- Комунікативна культура.

Комунікативна культура визначає рівень професійного спілкування керівника, уміння вести конструктивний діалог та працювати в команді. Основними ознаками є: культура мовлення; толерантність; відкритість до спілкування; уміння слухати; навички командної взаємодії.

- Етична та правова культура.

Етична культура проявляється у дотриманні моральних норм, педагогічної етики та принципів академічної доброчесності. Правова культура передбачає знання нормативно-правової бази у сфері освіти та відповідальність за управлінські рішення.

- Цифрова культура.

Важливим компонентом сучасної управлінської культури є цифрова компетентність керівника. Вона включає: використання електронного документообігу; організацію онлайн-комунікації; використання цифрових платформ; інформаційну безпеку.

- Психологічна культура

Психологічна культура охоплює емоційний інтелект, стресостійкість, емпатію та здатність підтримувати позитивний психологічний клімат у колективі.

Структуру управлінської культури керівника закладу освіти для наочності представимо у вигляді табл. 1.

Таблиця 1 – Структура управлінської культури керівника закладу освіти

Компонент управлінської культури	Основні характеристики
Професійна культура	Компетентність, стратегічне мислення
Комунікативна культура	Діалог, командна взаємодія
Етична культура	Академічна доброчесність, моральні норми
Цифрова культура	Онлайн-комунікація, цифрові технології
Психологічна культура	Емоційний інтелект, стресостійкість

Отже, усі компоненти управлінської культури взаємопов'язані та забезпечують ефективність управлінської діяльності керівника закладу освіти. Структура управлінської культури є багатокомпонентною системою, у якій усі елементи взаємодіють між собою та визначають ефективність управлінської діяльності.

Освітній менеджмент є системою управління закладом освіти, спрямованою на організацію ефективної діяльності педагогічного колективу та створення сприятливого освітнього [4]. Управлінська культура забезпечує реалізацію основних функцій менеджменту: планування; організації; координації; мотивації; контролю.

Сучасний освітній менеджмент орієнтується на демократичний стиль управління, педагогіку партнерства та розвиток корпоративної культури. Освітній лідер має підтримувати професійний розвиток педагогів, впроваджувати інноваційні технології та створювати атмосферу довіри й співпраці. Практичне значення управлінської культури проявляється у здатності керівника забезпечувати ефективну організацію освітнього процесу, підтримувати мотивацію педагогів та формувати позитивний імідж закладу освіти. Високий рівень управлінської культури сприяє підвищенню конкурентоспроможності закладу освіти та якості освітніх послуг.

У сучасних умовах керівник закладу освіти має бути не лише адміністратором, а й лідером, здатним організувати ефективну командну взаємодію. До основних лідерських якостей належать: відповідальність; ініціативність; стратегічне мислення; готовність до інновацій; здатність мотивувати колектив. Важливу роль відіграє емоційний інтелект, який допомагає підтримувати позитивний психологічний клімат та ефективно вирішувати конфліктні ситуації. Комунікативна культура передбачає відкритість у спілкуванні, толерантність, вміння слухати співрозмовника та вести конструктивний діалог. Саме ефективна комунікація сприяє формуванню довіри між учасниками освітнього процесу.

Концепція Нової української школи передбачає впровадження педагогіки

партнерства, дитиноцентризму та компетентнісного підходу [2]. У зв'язку з цим змінюються вимоги до управлінської діяльності керівника закладу освіти. Сучасний керівник НУШ має бути лідером змін, організатором безпечного освітнього середовища та фасилітатором командної взаємодії. Особливого значення набувають демократичний стиль управління; цифрова компетентність; стратегічне мислення; готовність до професійного саморозвитку. Управлінська культура керівника НУШ повинна базуватися на гуманістичних цінностях, відкритості, співпраці та взаємній повазі між усіма учасниками освітнього процесу.

Практична управлінська діяльність охоплює організаційні, стратегічні, комунікативні та аналітичні функції. Одним із головних напрямів є стратегічне планування розвитку закладу освіти та організація роботи педагогічного колективу. Керівник має створювати умови для професійного розвитку педагогів, підтримувати інноваційну діяльність та формувати позитивний психологічний клімат [3]. Ефективним інструментом управлінської діяльності є SWOT-аналіз закладу освіти, який дає змогу визначити сильні та слабкі сторони освітнього середовища, оцінити можливості розвитку та прогнозувати потенційні ризики. Важливим складником управлінської діяльності є створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, яка включає моніторинг освітніх результатів, самооцінювання діяльності закладу та аналіз професійного розвитку педагогів. Особливо актуальними є питання безпеки освітнього середовища, інклюзивності та психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Все це потребує високого рівня управлінської культури керівника закладу освіти.

Сучасний освітній менеджмент функціонує в умовах постійних змін, цифровізації та реформування системи освіти. Серед основних викликів можна виокремити: реалізацію концепції НУШ; цифровізацію освіти; кадрові проблеми; професійне вигорання педагогів; забезпечення безпечного освітнього середовища; підвищення якості освіти.

Ефективне управління закладом освіти потребує стратегічного мислення,

цифрової грамотності, лідерських якостей та здатності працювати в умовах постійних змін. В умовах воєнного стану суттєво зростає роль антикризового управління, психологічної підтримки учасників освітнього процесу та забезпечення безпечного освітнього середовища [3]. Сучасний керівник закладу освіти повинен бути здатним оперативно приймати управлінські рішення, організовувати дистанційну взаємодію та підтримувати стабільне функціонування закладу в кризових умовах.

Отже, управлінська культура керівника закладу освіти є важливим чинником ефективного освітнього менеджменту та успішного функціонування сучасного закладу освіти. Вона охоплює професійні знання, управлінські компетентності, морально-етичні цінності, комунікативні навички, лідерські якості та здатність до інноваційної діяльності.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. У результаті дослідження встановлено, що управлінська культура є складним багатокомпонентним утворенням, яке включає професійну, комунікативну, етичну, правову, психологічну та цифрову складові. Саме високий рівень управлінської культури забезпечує ефективність управлінської діяльності керівника та сприяє розвитку сучасного освітнього середовища.

Встановлено, що в умовах реалізації концепції Нової української школи особливого значення набувають демократичний стиль управління, педагогіка партнерства, цифрова компетентність та готовність до безперервного професійного розвитку. Відтак, високий рівень управлінської культури керівника є необхідною умовою підвищення якості освіти, ефективної взаємодії учасників освітнього процесу та успішної реалізації освітніх реформ.

Отже, управлінська культура сучасного керівника закладу освіти трансформується від традиційної адміністративної моделі до моделі освітнього лідерства, заснованого на партнерстві, цифровізації, емоційному інтелекті та здатності до управління змінами.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні цифрового лідерства, розвитку емоційного інтелекту керівників закладів освіти та

впровадженні інноваційних моделей освітнього менеджменту.

Список використаних джерел

1. Даниленко Л. І. Менеджмент інновацій в освіті. Київ : Шкільний світ, 2015. 119 с.
2. Концепція Нової української школи: схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення: 9.05.2026).
3. Мармаза О. І. Теоретико-прикладні аспекти сучасного управління закладом освіти. *Педагогічний дискурс: збірник наукових праць*. 2025. Випуск 37. С. 27–32. <https://doi.org/10.31475/ped.dys.2025.37>
4. Маслов В. І. Теорія і практика педагогічного менеджменту. Київ : Освіта України, 2013.

MANAGEMENT CULTURE OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION AS A FACTOR OF EFFECTIVE EDUCATIONAL MANAGEMENT

Sachkova O. V.

The article considers the management culture of the head of an educational institution as an important factor of effective educational management in the conditions of modern educational reforms. The essence of the concept of "management culture" is analyzed, its main components and significance for the professional activity of the head of an educational institution are determined. Special attention is paid to theoretical approaches to the interpretation of management culture, its role in the formation of a favorable educational environment and ensuring the quality of education. The relationship of management culture with professional competence, leadership qualities and modern approaches to managing an educational institution is highlighted. It is noted that effective management culture contributes to the introduction of innovations and the successful implementation of the concept of the New Ukrainian School.

Keywords: *managerial culture, educational management, head of an educational institution, professional competence, New Ukrainian School, leadership.*

**КОРПОРАТИВНА ОСВІТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК
ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ**

Селіщева С. О.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**CORPORATE TRAINING FOR EDUCATIONAL STAFF AS A TOOL FOR
STRATEGIC MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Selishcheva S. O.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Сучасні заклади освіти функціонують в умовах динамічних трансформацій, зумовлених цифровізацією, інклюзивними підходами, воєнними викликами та глобальними соціально-економічними змінами. У цьому контексті стратегічне управління постає як комплексний процес, спрямований на визначення довгострокових цілей, аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, розроблення й реалізацію стратегій розвитку, а також ефективне використання всіх видів ресурсів для забезпечення стійкості та конкурентоспроможності освітньої організації [3].

Одним із найефективніших інструментів такого управління є корпоративна освіта педагогічних працівників. Вона являє собою системну, внутрішньоорганізаційну діяльність, орієнтовану на безперервний професійний та особистісний розвиток персоналу відповідно до місії, візії та стратегічних пріоритетів закладу. На відміну від традиційного підвищення кваліфікації, яке часто має формальний, епізодичний і зовнішній характер, корпоративна освіта є інтегрованою в щоденну практику, поєднує формальне, неформальне й інформальне навчання і базується на андрагогічних принципах [1].

Теоретико-методологічною основою корпоративної освіти виступають системний, компетентнісний, особистісно зорієнтований і синергетичний підходи. Її розглядають як процес і результат структурованого розвитку науково-педагогічних працівників у внутрішньоуніверситетському (або внутрішньошкільному) середовищі, що сприяє не лише підвищенню

професійних компетентностей, а й формуванню спільних цінностей, корпоративної культури та інноваційного мислення [1].

Стратегічне управління закладом освіти передбачає, що людські ресурси є головним капіталом організації. Педагогічні працівники безпосередньо впливають на якість освітніх послуг, досягнення навчальних результатів і загальну ефективність закладу. Корпоративна освіта в цьому сенсі виконує роль стратегічного важеля, що забезпечує узгодження компетентностей персоналу зі стратегічними цілями. Вона дозволяє оперативно адаптувати професійні навички до нових вимог: упровадження цифрових технологій, роботи в умовах змішаного навчання, забезпечення психологічної стійкості в кризових ситуаціях тощо [4].

Ефективність корпоративної освіти як стратегічного інструменту проявляється в кількох ключових напрямках. По-перше, вона забезпечує вертикальну інтеграцію – навчання безпосередньо пов'язане зі стратегічним планом закладу, його пріоритетами розвитку й очікуваними результатами. По-друге, відбувається горизонтальна координація між різними категоріями персоналу та підрозділами, що сприяє командній роботі й обміну кращими практиками. По-третє, через механізми корпоративного навчання формується сильна організаційна культура, яка підвищує мотивацію, лояльність і залученість педагогів, зменшує плинність кадрів [2].

У практиці українських закладів освіти корпоративна освіта реалізується через різноманітні інноваційні форми. Серед них – внутрішні тренінгові програми, системи наставництва (менторінгу), професійні спільноти практики, корпоративні школи супервізії, онлайн-платформи для самоосвіти, коучингові сесії та проектно-орієнтоване навчання. Особливо актуальними стають змішані формати, що поєднують очне й дистанційне навчання, а також використання штучного інтелекту для персоналізації освітніх траєкторій. У закладах вищої освіти активно впроваджують програми розвитку андрагогічної компетентності викладачів, цифрових навичок, дослідницьких компетенцій і лідерських якостей.

Важливим аспектом є системне планування корпоративної освіти на основі регулярного аналізу потреб персоналу та стратегічних пріоритетів закладу. Такий підхід дозволяє трансформувати навчання з реактивного в проактивне – передбачення майбутніх викликів, а не реагування на наявні негативні процеси. Міжнародний досвід, зокрема країн ЄС та Південної Кореї, демонструє, що інвестиції в корпоративне навчання педагогів повертаються через вищий рівень освітніх досягнень учнів/студентів, інноваційність закладів і їхню стійкість до зовнішніх шоків.

Водночас упровадження корпоративної освіти в Україні стикається з низкою викликів. Серед основних – обмежене фінансування, недостатня мотивація частини педагогічних працівників через високе навантаження, брак підготовлених внутрішніх тренерів-андрагогів, а також необхідність гармонізації внутрішніх програм із державними вимогами до підвищення кваліфікації. Подолання цих перешкод вимагає від керівництва закладів чіткої стратегічної позиції, створення мотиваційних механізмів (кар'єрне зростання, матеріальне стимулювання, визнання досягнень), а також розвитку партнерств з іншими освітніми установами та бізнесом [5].

Отже, корпоративна освіта педагогічних працівників виступає не просто додатковою функцією управління персоналом, а потужним стратегічним інструментом, що забезпечує синергію між розвитком людського капіталу та загальними цілями закладу освіти. Її системне й цілеспрямоване впровадження сприяє підвищенню якості освітніх послуг, інноваційності педагогічної діяльності, стійкості організації в умовах невизначеності та, зрештою, кращим результатам для здобувачів освіти. Перспективними напрямками подальших наукових досліджень є розроблення ефективних моделей оцінювання впливу корпоративної освіти на стратегічні показники діяльності закладів, а також вивчення ролі цифрових технологій у цьому процесі.

Список використаних джерел

1. Баніт О. В. Корпоративна освіта і навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти: теоретико-методологічний аспект. *Освіта дорослих: теорія, досвід,*

- перспективи*. 2023. № 1 (23). С. 36–46. DOI: [https://doi.org/10.35387/od.1\(23\).2023.36-46](https://doi.org/10.35387/od.1(23).2023.36-46).
2. Баніт О. В. Трансформаційні процеси в корпоративній освіті України: аналітичний огляд. *Education. Innovation. Practice*. 2024. Vol. 2. P. 45–58.
 3. Новаковець В. П. Стратегічне управління закладом освіти: теоретичні засади. *Педагогічні науки*. 2018. Вип. LXXXII. Т. 2. С. 18–21.
 4. Сич Т. В. Управління людськими ресурсами закладу освіти : навч. посіб. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2021. 283 с.
 5. Banit O. Corporate Education as a Strategic Factor of Personnel Development in Educational Institutions. *Professional Management and Technological Progress*. 2026. № 11. P. 3–12.

**СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ**

Скотаренко В. О.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**STRATEGIC MANAGEMENT OF THE INSTITUTION'S EDUCATIONAL
ACTIVITIES TO ENSURE THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT**

Skotarenko V. O.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Актуальність теми зумовлена глобальними викликами сучасності, зокрема необхідністю досягнення Цілей сталого розвитку ООН до 2030 року, впливом воєнного стану на освітню систему України, цифровізацією та екологічними проблемами. Стратегічне управління освітньою діяльністю закладу освіти розглядаємо як ключовий механізм забезпечення сталого розвитку, що поєднує економічну ефективність, соціальну відповідальність та екологічну безпеку.

Стратегічне управління освітньою діяльністю ми визначаємо як системний процес аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, формулювання місії, візії та стратегічних цілей, розроблення та реалізації стратегій, а також моніторингу й оцінювання результатів із метою забезпечення довгострокової конкурентоспроможності та сталості закладу освіти. У контексті сталого розвитку цей процес орієнтується на баланс між економічними, соціальними й екологічними аспектами діяльності закладу.

Сучасні дослідження підкреслюють, що інтеграція принципів сталого розвитку в стратегічне управління освітньою діяльністю передбачає трансформацію освітніх програм, організаційної культури, ресурсного забезпечення й партнерських відносин. Зокрема, акцент зроблено на формуванні компетентностей сталого розвитку в учнів і студентів, екологізації освітнього середовища й упровадженні зелених технологій [1].

Одним із центральних елементів стратегічного управління є розроблення стратегії розвитку закладу на засадах сталого розвитку. Така стратегія включає SWOT-аналіз, визначення пріоритетних напрямів, індикаторів досягнення цілей і механізмів моніторингу. У воєнний період особливої актуальності набуває забезпечення стійкості закладу через гнучкі моделі навчання, психологічну підтримку учасників освітнього процесу й відновлення інфраструктури [2].

Стратегічне управління освітньою діяльністю для сталого розвитку передбачає реалізацію таких основних напрямів:

- інтеграцію принципів Освіти для сталого розвитку в освітні програми;
- формування екологічно відповідальної організаційної культури;
- розвиток партнерств з громадами, бізнесом і міжнародними організаціями;
- упровадження цифрових технологій для підвищення ефективності управління ресурсами;
- моніторинг впливу діяльності закладу на навколишнє середовище та соціальну сферу.

Емпіричні дані свідчать, що заклади освіти, які системно впроваджують стратегічне управління на засадах сталого розвитку, демонструють вищу адаптивність, кращі освітні результати та сильніший імідж у суспільстві. Водночас у вітчизняній практиці спостерігаються проблеми: обмеженість фінансових ресурсів, недостатня підготовка керівників щодо інструментів сталого розвитку та фрагментарність упровадження принципів сталості [3].

Міжнародний досвід країн Європейського Союзу підтверджує ефективність стратегічного підходу. ЗВО активно інтегрують Цілі сталого розвитку у свої стратегічні плани, використовують інструменти екологічного, соціального й корпоративного управління та беруть участь у міжнародних рейтингах сталого розвитку університетів [4].

В Україні стратегічне управління для сталого розвитку набуває особливого значення в умовах повоєнного відновлення. Воно має поєднувати інноваційні педагогічні технології, екологічну освіту й соціальну інклюзію. Перспективними напрямками є створення моделей стратегічного управління,

адаптованих до різних типів закладів освіти, та розроблення національних рекомендацій щодо інтеграції сталого розвитку в освітню діяльність.

Підсумуємо, що стратегічне управління освітньою діяльністю закладу освіти є необхідною передумовою забезпечення принципів сталого розвитку. Воно дозволяє не лише адаптуватися до сучасних викликів, але й активно формувати майбутнє, орієнтоване на гармонійний розвиток суспільства, економіки та навколишнього середовища. Перспективи напрямами подальших наукових досліджень є розроблення критеріїв оцінки ефективності стратегічного управління сталим розвитком закладів освіти, вивчення впливу цифрової трансформації на цей процес і створення адаптивних моделей для закладів різних рівнів і регіонів.

Список використаних джерел

1. Шевченко І. О., Дармофал Е. Концепція сталого розвитку закладу вищої освіти: трансформаційний аспект. *Український педагогічний журнал*. 2025. № 2. С. 55–64. DOI: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2025-2-55-64>.
2. Журавська О., Житник Ю., Нагорняк Т. Стратегічне управління розвитком закладу освіти в умовах війни. *Міждисциплінарні експертизи для відновлення і розвитку України* : матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 2025. С. 112–125.
3. Бобро Н. Стратегічне управління економічною стійкістю університету. *Сталий розвиток економіки*. 2025. № 1 (52). С. 112–125.
4. Gallardo-Vázquez D., Severino-González P. Empathy and solidarity as a bridge between sustainable development goals and strategic management of higher education institutions. *Oeconomia Copernicana*. 2024. Vol. 15. Iss. 3. P. 112–130. DOI: <https://doi.org/10.24136/oc.2024.XXX>.
5. Олійник А. С., Худолей В. Ю., Білецька І. М. Стратегічне управління потенціалом закладу освіти через розвиток креативного менеджменту: шлях до високих рейтингів. *Актуальні проблеми сталого розвитку*. 2025. Т. 2. Вип. 5. С. 284–292.

ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗЗСО В УМОВАХ ОСВІТНІХ ЗМІН

Смирнова М.Є.

У статті розглядається проблема ціннісних пріоритетів управлінської діяльності керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформування загальної середньої освіти. Обґрунтовується роль аксіологічного підходу в сучасному освітньому менеджменті, визначено три рівні ціннісних орієнтирів керівника: особистісний, управлінський та інституційний, розкрито взаємозв'язок між управлінськими цінностями керівника та якістю освітнього середовища закладу, висвітлені основні проблеми реалізації ціннісного лідерства та окреслено шляхи їх подолання.

Ключові слова: ціннісне лідерство, управлінська діяльність, керівник ЗЗСО, аксіологічний підхід, освітнє середовище, корпоративна культура закладу.

Постановка проблеми. Реформування системи загальної середньої освіти України, що здійснюється в контексті Концепції Нової української школи та Закону України «Про освіту», зумовлює суттєві зміни не лише у змісті та формах навчання, а й у характері управлінської діяльності керівників закладів освіти. Сучасна школа потребує керівника нового типу – не адміністратора, що контролює виконання наказів, а лідера, здатного формувати спільне ціннісне поле та надихати учасників освітнього процесу на досягнення спільної мети.

Головною метою закладу середньої освіти, відповідно до Закону України «Про освіту» [2], є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства. Реалізація цієї мети неможлива без чітких ціннісних орієнтирів у діяльності керівника, оскільки саме він формує корпоративну культуру закладу, яка підтримується усіма учасниками освітнього процесу.

В умовах освітніх змін, соціальних викликів та воєнного стану ціннісний

стрижень керівника набуває особливого значення. Він визначає здатність керівника приймати обґрунтовані рішення, будувати довіру у колективі, забезпечувати психологічну безпеку та транслювати суспільно значущі цінності через культуру закладу.

Аналіз наукових праць у галузі педагогіки та освітнього менеджменту (Г. Єльнікова, Л. Калініна, Л. Карамушка, В. Крижко, О. Мармаза, В. Маслов, В. Олійник, Л. Паращенко, О. Пометун та ін.) свідчить про зростання уваги дослідників до аксіологічного виміру управлінської діяльності. Водночас питання практичної реалізації ціннісного лідерства керівника ЗЗСО в умовах сучасних освітніх трансформацій залишається недостатньо розробленим, що й зумовлює актуальність заявленої проблеми.

Мета статті полягає у визначенні ціннісних пріоритетів управлінської діяльності керівника ЗЗСО та обґрунтуванні їх ролі у формуванні якісного освітнього середовища в умовах сучасних освітніх змін.

Виклад основного матеріалу. Теоретичною основою дослідження є аксіологічний підхід, який розглядає цінності як фундаментальну основу будь-якої діяльності, у тому числі управлінської. В контексті освітнього менеджменту аксіологічний підхід передбачає, що управлінські рішення керівника визначаються не лише нормативними вимогами чи адміністративною доцільністю, а насамперед системою цінностей, які він поділяє та транслює в освітньому середовищі закладу.

Поняття «ціннісне лідерство» (англ. values-based leadership) набуло поширення у світовій теорії менеджменту (К. Бланшар, П. Ерлі, С. Кові, Дж. Максвелл) і означає здатність керівника впливати на організацію через спільні смисли, переконання та моральні орієнтири, а не через владні повноваження або формальні механізми контролю. Тобто «лідер, який діє через власні цінності, не змінює позицію залежно від ситуації. Він гнучкий, але не втрачає основ. Це формує довіру у команді: люди бачать послідовність і справжність. Команди у такому середовищі працюють не зі страху покарання чи зовнішньої мотивації, а з внутрішнього відчуття значущості своєї

роботи» [1].

У педагогічному середовищі ціннісне лідерство керівника ЗЗСО проявляється у здатності об'єднувати педагогічний колектив навколо спільної місії - розвитку дитини, сприянню її самореалізації, становлення як особистості.

Важливим теоретичним поняттям у контексті ціннісного лідерства є «корпоративна культура закладу», а саме: цінності, норми, традицій та неформальні правила, що визначають характер взаємодії всередині організації, в освітньому середовищі закладу. Дослідники наголошують, що корпоративна культура формується передусім через поведінку та рішення керівника і є відображенням його управлінських цінностей.

Ще одним ключовим поняттям в аспекті розгляду нашої теми є «освітнє середовище», яке ми розглядаємо як сукупність умов, що забезпечують якість освітнього процесу. Згідно з Концепцією НУШ, заклад загальної середньої освіти має бути дитиноцентричним, мотивуючим, ціннісно наповненим, безпечним і психологічно підтримуючим середовищем, в якому дітям приємно навчатися, спілкуватися та взаємодіяти. Формування такого середовища є ключовим управлінським завданням керівника і безпосередньо пов'язане з його ціннісними пріоритетами.

Аналіз нормативно правових документів (Закон України «Про освіту», Концепція НУШ, Професійний стандарт керівника закладу загальної середньої освіти) та наукової літератури з означеної проблеми дозволяє виокремити три рівні ціннісних пріоритетів керівника ЗЗСО.

Перший рівень - це *особистісні цінності керівника*. Вони є основою його управлінської діяльності та виявляються у повсякденних рішеннях і поведінці. До ключових особистісних цінностей керівника НУШ належать:

- чесність та відкритість у взаєминах із колективом, готовність прямо говорити про труднощі, визнавати помилки, ділитися актуальною інформацією;
- відповідальність за результат, усвідомлення того, що якість освітнього середовища є наслідком управлінських рішень;

- повага до людської гідності, тобто ставлення до кожного учасника освітнього процесу як до суб'єкта, а не об'єкта управлінського впливу;
- готовність до змін і саморозвитку, розуміння того, що в умовах освітніх реформ керівник не може зупинятися у власному професійному зростанні.

Другий рівень – *професійні цінності*, тобто підходи і принципи здійснення управлінської діяльності:

- дитиноцентризм – підпорядкування всіх управлінських рішень інтересам розвитку дитини як головного орієнтиру діяльності закладу;
- академічна доброчесність – формування культури чесності та відповідальності як норми для всіх учасників освітнього процесу;
- академічна автономія – визнання права вчителя на самостійний вибір методів, підходів та форм роботи в межах освітньої програми;
- партнерство, тобто побудова горизонтальних, а не суто ієрархічних відносин у колективі, спільне прийняття рішень.

Третій рівень – *інституційні цінності*, що визначають характер освітнього середовища закладу в цілому:

- безпечне та інклюзивне середовище - фізична, психологічна та соціальна безпека для кожного учня та педагога;
- культура довіри, тобто атмосфера, в якій учасники освітнього процесу не бояться висловлювати думки, пробувати нове, помилятися;
- прозорість і колегіальність – відкритість управлінських процесів, залучення педагогів та батьків до прийняття рішень;
- орієнтація на сталий розвиток – стратегічне мислення керівника, спрямоване на довготривале зростання закладу, а не лише на поточні результати.

Важливо розуміти, що ціннісні пріоритети керівника не мають бути абстрактними деклараціями. Вони мають проявлятися у його управлінських діях. Далі у таблиці показано, як ціннісний підхід трансформує зміст основних управлінських функцій.

Таблиця 1– Трансформація змісту основних управлінських функцій

Управлінська функція	Ціннісний вимір
Планування	Стратегічне бачення, орієнтація на сталий розвиток закладу
Організація	Партнерство, розподіл відповідальності, колегіальність
Мотивація	Визнання, підтримка, довіра, повага до педагогічної автономії
Контроль	Справедливість, прозорість, розвивальний зворотній зв'язок
Комунікація	Відкритість, емпатія, діалог, культура взаємоповаги

Особливого значення у контексті ціннісного лідерства набуває функція мотивації. Традиційний підхід до мотивації педагогів зводився переважно до матеріального стимулювання та адміністративного заохочення. Натомість ціннісно-орієнтований керівник розуміє, що для учителя нової української школи вирішальними мотиваторами є визнання, довіра, можливість для творчого й професійного зростання, відчуття причетності до спільної місії.

Не менш важливою є функція комунікації. Керівник, що сповідує цінності відкритості та поваги, будує систему комунікації в закладі на принципах діалогу, взаємодовіри, взаєморозуміння. Він не лише транслює рішення, а й вислуховує, враховує думки інших учасників освітнього процесу, створює простір для зворотного зв'язку. Така комунікативна культура поступово стає нормою для всього колективу і формує відповідний мікроклімат у взаємодії педагогів з учнями та батьками.

Освітнє середовище закладу є своєрідним «дзеркалом» управлінської культури його керівника. Дослідження підтверджують: там, де керівник системно дотримується ціннісних принципів у своїй діяльності, формується якісне освітнє середовище, сприятливе для розвитку як учнів, так і педагогів.

Цей зв'язок виявляється на кількох рівнях. *По-перше*, на рівні педагогічного колективу: вчителі транслюють ті цінності дітям, що утверджуються керівником закладу у взаєминах з педагогами. Тобто керівник є прикладом для співпрацівників організації. Саме керівник мотивує, переконує, підтримує, передає повноваження, залучає. Він також навчає, консультує,

проявляє турботу, допомагає розвиватися своїм співпрацівникам. Педагог, якого поважають і якому довіряють, який в повному обсязі може реалізовувати принцип академічної свободи, намагається будувати аналогічні відносини й зі своїми учнями. Система цінностей учителя впливає на стиль його взаємодії з дітьми у процесі навчання, на вибір методів навчання, на формування якості освітнього середовища в цілому. Відповідно, маніпулятивний чи авторитарний стиль управління може негативно вплинути і на характер взаємостосунків учителя з дітьми.

По-друге, на рівні учнів: шкільне середовище є простором соціалізації, де дитина засвоює моделі взаємодії, норми поведінки та ціннісні орієнтири. Якщо в закладі панує культура поваги, відкритості та відповідальності, тоді й учні інтеріоризують ці цінності як природні норми.

По-третє, на рівні батьківської громади: батьки довіряють закладу тоді, коли бачать узгодженість між проголошеними та реальними цінностями. Прозорість управлінських рішень, відкритість до партнерства, повага до інтересів сім'ї - все це формує довіру як ключовий ресурс розвитку закладу.

Таким чином, керівник виступає «архітектором» освітнього середовища. Через свої рішення, характер комунікації, стиль взаємодії та особистий приклад він щоденно формує ту атмосферу, в якій відбувається освітній процес.

Попри теоретичну обґрунтованість та практичну значущість ціннісного лідерства, його реалізація в умовах сучасної української школи стикається з низкою суперечностей та викликів.

Це розрив між задекларованими цінностями та реальною практикою. НУШ проголосила цінності дитиноцентризму, партнерства та автономії. Однак бюрократичне навантаження, директивний стиль управлінської вертикалі, недостатня професійна підготовка керівників ЗЗСО нерідко призводять до того, що ці цінності залишаються лише на рівні риторики.

Також тиск адміністративно-звітної системи. Значна частина робочого часу керівника витрачається на виконання численних звітних вимог, що відволікає від стратегічного, ціннісно-орієнтованого управління. У цих умовах

сам процес формування ціннісної політики закладу освіти нерідко «відкладається на потім» заради вирішення поточних адміністративних завдань.

Нерідко відчутним стає опір змінам у педагогічному колективі. Перехід від авторитарної до партнерської моделі управління вимагає зміни усталених звичок, ролей та очікувань учасників освітнього процесу. Частина педагогів може сприймати партнерський стиль керівника як слабкість або невизначеність, що ускладнює впровадження ціннісного підходу.

Да і самі керівники не завжди готові до реалізації ціннісного лідерства. Програми підготовки та підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО традиційно зосереджувалися на правових, фінансових та організаційних аспектах управління. Питанням ціннісних орієнтацій керівників, їх лідерській ідентичності та ціннісних основ корпоративної культури приділялося недостатньо уваги.

Подолання зазначених викликів потребує системних зусиль на різних рівнях: удосконалення програм підготовки керівників ЗЗСО, зменшення бюрократичного навантаження на керівників шкіл, розвитку культури автономії та відповідальності в системі управління освітою загалом.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Аналіз ціннісної спрямованості управлінської діяльності керівника ЗЗСО дає підстави для таких висновків:

- ціннісні пріоритети є фундаментом управлінської діяльності керівника ЗЗСО в умовах освітніх змін. Ефективне управління сучасною школою неможливе без чіткої системи особистісних, управлінських та інституційних цінностей, що визначають характер управлінських рішень і стиль взаємодії з учасниками освітнього процесу;
- ціннісне лідерство керівника безпосередньо впливає на якість освітнього середовища. Культура довіри, відкритості, партнерства та поваги до людської гідності, яку формує керівник, стає нормою для всього закладу і відображається у характері взаємин між педагогами, учнями та батьками;
- реалізація ціннісно-орієнтованого управління стикається з реальними

викликами - бюрократичним навантаженням, опором змінам, недостатньою підготовкою керівників. Їх подолання потребує як особистісних зусиль самого керівника, так і системних змін у підготовці управлінських кадрів;

- перспективним напрямом подальших досліджень є розробка практико-орієнтованих моделей ціннісного лідерства для керівників ЗЗСО, а також діагностичного інструментарію для оцінювання ціннісного клімату в закладі освіти.

Отже, ціннісні пріоритети управлінської діяльності керівника ЗЗСО – це не абстракція і не декларування намірів. Це щоденна практика, що виявляється в кожному рішенні, кожному слові та кожному вчинку керівника. Саме через цю практику реалізується головна мета освіти – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства.

Список використаних джерел

1. Аляміна О. Лідерство через цінності: як визначити та транслювати. URL: <https://lnk.ua/PeK2UD9OE> (дата звернення: 19.04.2026).
2. Закон України «Про освіту». (2017). Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 19.04.2026).
3. Максимчук Н.С. Особливості концепції ціннісно-орієнтованого лідерства. *Via Economica*. Випуск 6. 2024. С. 49–52. URL: repository.rshu.edu.ua/id/eprint/16647/1/Максимчук%20Н.С..pdf (дата звернення: 19.04.2026).
4. Нестуля С. Ціннісні аспекти сучасних концепцій лідерства. URL: <https://lnk.ua/1G18trk9b> (дата звернення: 19.04.2026).
5. Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти». Наказ Міністерства економіки України № 568-21 від 17.09.2021. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 19.04.2026).

VALUE PRIORITIES OF MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE HEAD OF A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL CHANGES

Smyrnova M.

The article considers the problem of value priorities of the managerial activity

of the head of a general secondary education institution in the context of the reform of general secondary education. The role of the axiological approach in modern educational management is substantiated, three levels of the manager's value orientations are identified: personal, managerial and institutional, the relationship between the manager's managerial values and the quality of the educational environment of the institution is revealed, the main problems of implementing value leadership are identified and ways to overcome them are outlined.

Keywords: *value leadership, managerial activity, head of a general secondary education institution, axiological approach, educational environment, corporate culture of the institution.*

КОУЧИНГОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

Титаренко Л. В.

У статті теоретично обґрунтовано актуальність та важливість упровадження коучингу в управлінську діяльність керівника закладу освіти. Розкрито коучинговий підхід в управлінні персоналом як ефективний інструмент мотивації професійного розвитку вчителя: його особливості в освіті, можливості реалізації в умовах методичної роботи, механізми ефективності, переваги коуч-стилю керівника у порівнянні із іншими моделями діяльності.

Ключові слова: *управління, керівник закладу освіти, коучинг, персонал, вчитель, методична робота, мотивація, професійний розвиток.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування системи освіти України, особливо після прийняття Закону «Про освіту» (2017) та впровадження Нової української школи, актуальність коучингового підходу в управлінні педагогічним персоналом набуває особливого значення.

Традиційна директивна модель управління, заснована на контролі та вказівках, не відповідає викликам сьогодення: цифровізації освіти, інклюзивному навчанню, адаптації до воєнних реалій та необхідності постійного професійного зростання вчителів. За даними досліджень, понад 60 % педагогів відчувають вигорання та зниження мотивації через високе навантаження, низьку заробітну плату та відсутність системної підтримки розвитку.

Коучинговий підхід, на відміну від класичного менеджменту, акцентує увагу на розкритті внутрішнього потенціалу працівника, стимулюванні саморефлексії та автономії. У 2025 році світові тенденції професійного розвитку вчителів включають коучинг як ключовий інструмент поряд з професійними навчальними мережами. В Україні це особливо актуально через

децентралізацію освіти та потребу в лідерах-коучах серед директорів закладів. Коучинг сприяє не лише мотивації, а й підвищенню якості освіти загалом, оскільки мотивований вчитель ефективніше впроваджує інновації та формує компетентності учнів.

Проблема полягає в суперечності між традиційними методами управління персоналом в освітніх закладах (директивний стиль, орієнтований на виконання планів) та потребою в сучасних інструментах, що стимулюють внутрішню мотивацію та професійний розвиток вчителів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема виявилась актуальною для науковців, практикуючих керівників закладів освіти, що позначилось на публікаціях у наукових виданнях, збірках методичних журналів.

Коучинговий підхід у навчанні як технологію сучасної освіти розкрила О. Антонюк [1]. Н. Білик акцентувала увагу на педагогічному коучингу як технології професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації [2]. О. Мармаза висвітлила аксіологічний контент управлінських інновацій, зокрема й коучингу [3]. Г. Кравченко та О. Наумова зосередились на педагогічному коучингу як інноваційній технології управління закладом освіти [4]. О. Архипов, Ю. Носко, О. Сагач розкрили сутність коучингу як інструменту інновацій в освіті [5].

Водночас залишається необхідність подальших системних досліджень коучингу в управлінні закладом освіти, коуч-діяльності керівника щодо управління персоналом та розвитку професіоналізму вчителів.

Мета статті: теоретично обґрунтувати та розкрити коучинговий підхід в управлінні персоналом як ефективний інструмент мотивації професійного розвитку вчителя.

Виклад основного матеріалу. Коучинговий підхід у управлінні персоналом – це фасилітативний стиль взаємодії, за якого керівник-коуч допомагає працівнику самостійно знаходити рішення, розкривати потенціал та досягати цілей. На відміну від менторства (передача досвіду) чи консультування (надання порад), коучинг базується на принципах партнерства,

довіри та відповідальності коучі за результат. У контексті управління персоналом коучинг розглядається як інноваційна технологія розвитку людських ресурсів [3; 4]. Він інтегрує елементи психології, менеджменту та педагогіки, базуючись на принципах теорії самодетермінації (автономія, компетентність, взаємозв'язок). Коучинг у роботі з персоналом – це не разова акція, а системний процес, що включає індивідуальні коуч-сесії, групові зустрічі та постійний зворотний зв'язок. Він інтегрується в щоденну практику управління, перетворюючи керівника з контролера на фасилітатора.

У освіті коучинг застосовується для професійного розвитку вчителів. Керівник-коуч не навчає безпосередньо й не дає готових рішень, а допомагає працівнику самостійно формулювати цілі, аналізувати поточну ситуацію, знаходити варіанти дій та брати на себе зобов'язання за результат. У освітній сфері коучинг набуває форми педагогічного коучингу – технології професійного розвитку вчителів, де директор закладу освіти виступає коучем, а вчитель – активним суб'єктом розвитку. Це підтверджується дослідженнями О. Антонюк, яка визначає коучинг як педагогічну технологію, що зміщує акцент з передачі знань на стимулювання самонавчання та мотивації [1].

З'ясуємо особливості діяльності керівника-коуча з вчителями в системі методичної роботи школи.

Система методичної роботи – це сукупність форм і методів підвищення професійної майстерності педагогів (методичні об'єднання, семінари, атестація, самоосвіта, взаємоперевірка уроків тощо). Коучинговий підхід органічно інтегрується в неї, перетворюючи традиційну «методичку» на динамічну платформу розвитку. Особливості роботи коуч-керівника (директора або завуча) криються у деяких аспектах, характерних саме для закладу освіти.

По-перше, керівник виконує роль коуча-лідера. Він не контролює, а супроводжує. Він проводить регулярні індивідуальні коуч-сесії та групові зустрічі в рамках методичних об'єднань. Приклади питань для обговорення: «Яка ваша професійна мета на цей рік?», «Які ресурси вам потрібні?», «Що заважає досягненню?» тощо.

По-друге, відбувається інтеграція коучингу в методичні форми роботи: спостереження уроків з коучинговим зворотним зв'язком (не оцінювання, а рефлексія (що спрацювало, що можна покращити); планування самоосвіти вчителя за моделлю GROW/SMART у межах атестації; групові коуч-сесії на засіданнях методичних об'єднань (обмін досвідом, моделювання ситуацій; створення шкільного коуч-центру для внутрішньої підготовки.

По-третє, особливі принципи взаємодії: партнерство та довіра – рівноправність, конфіденційність, відсутність осуду; фокус на сильних сторонах – акцент на ресурсах учителя, а не на недоліках; рефлексія як ключовий інструмент – вчитель сам аналізує свою практику; адаптивність до контексту ситуації та умов – у воєнний час коучинг допомагає справлятися зі стресом та адаптуватися до дистанційного/змішаного навчання.

Такий підхід робить методичну роботу не формальністю, а реальним інструментом мотивації та професійного зростання. Керівник стає не «начальником», а супроводжувачем, що підвищує ефективність усього педагогічного колективу.

Для більш чіткого розуміння місця коучингу в системі управління персоналом доцільно порівняти його з традиційними стилями: директивним (авторитарним), наставницьким (менторським) та консультативним.

Коучинговий підхід є фасилітативним (підтримувальним) і орієнтованим на розкриття внутрішнього потенціалу працівника, тоді як інші стилі більше зосереджені на контролі, передачі досвіду чи готових рішень.

Нижче наведено порівняльну таблицю, яку адаптовано та доповнено на основі аналізу наукової літератури з педагогічного коучингу та управління персоналом (табл.1).

Таблиця 1 – Порівняння стилів роботи керівника з вчителями

Аспект порівняння	Директивний (авторитарний) стиль	Наставницький (менторський) стиль	Консультативний стиль	Коучинговий (фасилітативний) стиль
Основна роль керівника	Контролер, який дає вказівки та накази	Наставник, який передає особистий досвід	Експерт, який надає готові рекомендації та рішення	Партнер-фасилітатор, який ставить питання та супроводжує

				процес досягнення
Джерело рішень	Керівник (зверху вниз)	Керівник (на основі свого досвіду)	Керівник (експертні знання)	Керівник супроводжує вчителя щодо самостійного знаходження рішення
Фокус взаємодії	Виконання завдань і контроль	Передача знань і досвіду	Розв'язання конкретної проблеми	Розвиток потенціалу, саморефлексія та автономія вчителя
Мотивація	Зовнішня (страх покарання, винагорода)	Зовнішня та частково внутрішня (наслідування прикладу)	Зовнішня (отримання готового рішення)	Внутрішня (автономія, компетентність, взаємозв'язок)
Тривалість взаємодії	Короткострокова (оперативна)	Середньо- та довгострокова	Короткострокова (до розв'язання задачі)	Середньо- та довгострокова (системний розвиток)
Рівень відповідальності працівника	Низький (виконує вказівки)	Середній (наслідує досвід)	Середній (застосовує рекомендації)	Високий (сам вчитель несе відповідальність за результат)
Розвиток компетентностей	Мінімальний (виконання рутинних дій)	Середній (набуття готових навичок)	Середній (отримання знань)	Високий (формування навичок самоосвіти, рефлексії, інноваційності)
Застосування в школі	Традиційна методична робота з контролем уроків і планів	Наставництво молодих учителів, передача досвіду	Консультації з питань методики чи інновацій	Індивідуальні та групові коуч-сесії в системі методичної роботи, спостереження уроків з рефлексією
Переваги	Швидке виконання завдань у кризових ситуаціях	Ефективна передача досвіду	Швидке розв'язання конкретних проблем	Зниження вигорання, висока мотивація, стійкий професійний розвиток
Обмеження	Пригнічення ініціативи, високий ризик вигорання	Залежність від досвіду ментора, обмежена креативність	Пасивність працівника, відсутність розвитку самостійності	Вимагає спеціальної підготовки керівника-коуча, бажання вчителя та часу

У директивному стилі керівник школи (директор чи завуч) чітко вказує, як проводити урок, які методи використовувати, і контролює виконання. Це ефективно в кризових ситуаціях (наприклад, під час воєнного стану чи атестації), але довготривале застосування призводить до пасивності вчителів і зниження мотивації.

Наставницький стиль добре працює з молодими спеціалістами: досвідчений учитель-ментор ділиться прикладами уроків, матеріалами, секретами класного керівництва. Однак він не завжди стимулює самостійне творче мислення.

Консультативний стиль застосовується, коли вчитель звертається з конкретною проблемою (наприклад, «як працювати з інклюзивним класом»). Керівник дає готові рекомендації, але вчитель залишається пасивним споживачем.

Коучинговий стиль кардинально відрізняється від інших: керівник не дає відповідей, а допомагає вчителю самому їх знайти (приклади коуч-запитань під час методичного об'єднання: «Який результат уроку ви вважаєте успішним? Що заважало його досягти? Які ресурси ви можете використати наступного разу?» тощо).

У системі методичної роботи школи коучинговий підхід інтегрується найкраще під час спостереження уроків (замість оцінки – рефлексивна бесіда); при плануванні індивідуальної траєкторії професійного розвитку вчителя; на засіданнях методичних об'єднань (груповий коучинг); у підготовці до атестації (постановка SMART-цілей).

Перехід до коучингового стилю не означає повну відмову від інших. Найефективніші керівники застосовують ситуаційний підхід: директивний стиль – у термінових ситуаціях, менторський – з новачками, коучинговий – для розвитку досвідчених і мотивованих учителів.

Такий порівняльний аналіз підкреслює, чому саме коучинговий підхід є найбільш перспективним для сучасної української школи: він відповідає принципам Нової української школи, сприяє формуванню вчителя як

рефлексивного практика та значно підвищує внутрішню мотивацію педагогічного колективу.

На відміну від традиційних форм підвищення кваліфікації (курси, семінари, лекції), де вчитель часто виступає пасивним споживачем інформації, коучинг активізує внутрішню мотивацію, робить процес розвитку особистісно значущим і самостійно керованим. Він допомагає вчителю перейти від зовнішньої мотивації («треба для атестації») до внутрішньої («хочу розвиватися, бо це важливо для мене та моїх учнів»).

Механізм мотивації коучингу ґрунтується передусім на теорії самодетермінації. Згідно з цією теорією, для стійкої мотивації людині необхідні три базові психологічні потреби: 1) автономія – відчуття вибору та контролю над власними діями; 2) компетентність – впевненість у своїх здібностях і ефективності; 3) взаємозв'язок – відчуття приналежності та підтримки з боку значущих людей. Коучинговий підхід ідеально задовольняє всі три потреби. Керівник-коуч не диктує, що робити, а допомагає вчителю самостійно визначати професійні цілі, аналізувати свою практику та знаходити внутрішні ресурси для зростання. Це формує почуття власної ефективності та знижує опір змінам.

Отже, педагогічний коучинг діє як ефективний засіб підвищення мотивації та свідомого навчання в системі підвищення кваліфікації. Він розвиває самоосвітню компетентність, рефлексію та професійну майстерність, перетворюючи підвищення кваліфікації на осмислений процес.

Зазначимо переваги коучингу як мотиваційного інструменту:

- знижує професійне вигорання через підтримку автономії та компетентності;
- підвищує ініціативність і креативність учителів;
- робить підвищення професіоналізму добровільним і радісним процесом;
- економічно ефективний – використовує внутрішні ресурси школи;
- позитивно впливає на результати учнів (коучинг учителів – один із найефективніших компонентів професійного розвитку).

Отже, коучинговий підхід стимулює мотивацію вчителів до підвищення

професіоналізму через задоволення базових психологічних потреб, активізацію рефлексії, самостійну постановку цілей та створення підтримуючого середовища.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Коучинг у роботі з персоналом – це сучасний фасилітативний стиль управління, заснований на партнерській взаємодії між керівником-коучем) та вчителем. На відміну від традиційного директивного менеджменту, де керівник дає вказівки та контролює виконання, коучинг спрямований на розкриття внутрішнього потенціалу працівника, стимулювання його самостійності, відповідальності та саморефлексії.

Коучинговий підхід органічно інтегрується в систему методичної роботи, де керівник стає супроводжувачем та мотиватором, що формує культуру постійного професійного зростання вчителя.

Результати дослідження доводять, що коучинг не лише вирішує проблему низької залученості вчителів, а й формує конкурентоспроможного педагога нової генерації. Він відповідає сучасним викликам української освіти та принципам Нової української школи, сприяючи формуванню вчителя як рефлексивного, мотивованого та інноваційного професіонала.

Перспективи є подальші дослідження ефективності коучингу в різних типах закладів освіти; питання підготовки коучів-керівників; вивчення впливу коучингу на освітні результати через професійне зростання вчителів.

Список використаних джерел

1. Антонюк О. Коучинговий підхід у навчанні як технологія сучасної освіти. *Вісник Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія.* 2022. Вип. 2. С. 5–12. URL: <https://dspace.vspu.edu.ua/bitstreams/6fc19adb-c864-4e2d-87c8-062023cc393f/download> (дата звернення: 08.04.2026).
2. Білик Н. І. Педагогічний коучинг як технологія професійного розвитку вчителя в системі підвищення кваліфікації. *Імідж сучасного педагога.* 2020. № 5 (194). С. 41–47. URL: <https://isp.pano.pl.ua/article/view/215279> (дата звернення: 08.04.2026).
3. Мармаза О. Аксіологічний контент управлінських інновацій. *Педагогічний дискурс.* 2021.

Вип. 30. С. 63–68. doi: 10.31475/ped.dys.2021.30.08 С. 63–68.

4. Наумова О. А., Кравченко Г. Ю. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія управління закладом освіти. *Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика*: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 16 квітня 2021 р.). Харків : ХНЕУ, 2021. С. 206–209.
5. Сагач О., Архипов О., Носко Ю. Коучинг як інструмент інновацій в освіті. *Біомеханічні, педагогічні, медико-біологічні та психологічні аспекти фізичного виховання та спорту*. 2025. № 31 (187). С. 94–99. DOI: 10.58407/visnik.253116.

COACHING APPROACH IN PERSONNEL MANAGEMENT: MOTIVATION OF TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Tytarenko L.

The article theoretically substantiates the relevance and importance of introducing coaching into the management activities of the head of an educational institution. The coaching approach in personnel management is revealed as an effective tool for motivating the professional development of a teacher: its features in education, possibilities of implementation in conditions of methodological work, mechanisms of effectiveness, advantages of the coaching style of the manager in comparison with other models of activity.

Keywords: *management, head of an educational institution, coaching, personnel, teacher, methodological work, motivation, professional development.*

**УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ
СУСПІЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ**

Товкач А.

**IMPROVEMENT OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO PUBLIC
RELATIONS MANAGEMENT IN THE COMMUNICATION
MANAGEMENT SYSTEM**

Tovkach A.

У даний час у зв'язку з розвитком громадянського суспільства формується потреба розвитку інфраструктури багатоканальних соціальних комунікацій, спрямованих на розвиток узгодження та координації своєї діяльності в умовах багатоваріантності розвитку та значної частки невизначеності у розвитку багатовимірних соціальних процесів, що дозволяє розглядати PR як нову форму організації соціальної взаємодії та соціального партнерства.

Прояв інституційної трансформації у соціально-комунікативній сфері виявляється у придбанні соціально-комунікативним простором специфічних характеристик: рухливості кордонів, мережевої системи організації, багаторівневості тощо. У цьому сенсі PR є свого роду інтегруючим елементом у системі управління комунікативним простором. PR відіграє важливу роль у внутрішньо-організаційному розвитку, формуючи корпоративну культуру, керуючи внутрішньо-організаційними конфліктами та вносячи вагомий внесок у соціальне інвестування організаційними системами у розвиток персоналу.

Системне вивчення генези розвитку зв'язків із громадськістю дозволило встановити та класифікувати існуючі моделі PR-діяльності. В умовах формування інформаційного мережевого суспільства зв'язки з громадськістю набувають специфічних функцій, пов'язаних з особливостями соціально-комунікативного простору: аналітична, інформаційна, комунікативна, організаційно-поведінкова, афективна, лобістська. Виділення зазначених

функцій PR-діяльності дозволило визначити PR як діяльність із освоєння та реалізації даних функцій, їх збереження та ретрансляції [2, с. 99].

Становлення PR в Україні значно утруднено з причин як об'єктивного, і суб'єктивного характеру. Основне місце серед цих причин займають серйозну соціально-економічну кризу та постійну політичну конфронтацію. В Україні PR-діяльність значною мірою пов'язана із соціальним інвестуванням компаній. Нині підготовку дипломованих кадрів ведуть понад сто двадцять вишів України різного профілю. Щороку зростає кількість професійних вітчизняних PR-агентств. У 2024 році зареєстровано 300 таких агенцій, близько 160 з них мали свої представництва в Інтернеті.

З настанням другої чверті XXI століття топ-менеджмент більшості організацій усвідомив стратегічну значимість PR як управлінської функції. На організаційному рівні компаній розвинених країн функція PR дедалі частіше виявляється вписаною у схеми загального чи стратегічного менеджменту. В усіх країнах зросла значимість відносин із співробітниками, та його роль комунікаційних процесах. Зростання динамічності, нестабільності та невизначеності ділового середовища зумовило відхід довічної зайнятості з японської та української ділової реальності. При аналізі сучасних принципів управління організаціями США, Японії та України варто також враховувати, що штат сучасних успішних організацій нерідко молодший, ніж раніше, у ньому більше жінок, він більш амбітний і кар'єрно орієнтований, менш благодушний та лояльний, ніж у минулому.

Існують різні приклади застосування комунікаційного менеджменту практично. Так, компанія IBM більше 50 років проводить програму «Speak up» («говори»), забезпечуючи двосторонній канал комунікації зайнятих та менеджменту у всіх своїх 80-ти місцях розташування. Американська компанія швидкого харчування Burger King робить відео у власній студії для того, щоб навчати працівників у своїх 5-ти тисячах ресторанів. Компанія Ford зупиняє складальну лінію, щоб показати відеострічки робітникам. На місцевому рівні у США та Великій Британії нерідко створюються групи тиску – для вирішення

проблем екології, зайнятості, охорони здоров'я.

Подібні елементи комунікації є і у вітчизняних великих організаціях. Так, у кожному ЗВО друкуються інформаційні листки, існують Інтернет-форуми. Підрозділи зарубіжних компаній, і багато інших великих компаній використовують усі перелічені вище способи внутрішніх та зовнішніх комунікацій.

Специфіка суспільних відносин обумовлена особливістю самих послуг. Традиційна галузева специфіка мотивує практично кожен з агенцій на створення жорсткої, замкнутої та відокремленої корпоративної структури. Особливістю нового періоду діяльності є те, що у PR-фахівців не сформувалося єдине та системне розуміння якісно іншого загальнокорпоративного контексту. Стає надзвичайно актуальним завдання переходу від локальних рішень та проєктів до контекстуальних, коли обране рішення спирається на розуміння багатоступінчастого логічного простору, здатне це рішення прискорювати чи гальмувати [1, с. 16].

Реалізація комунікаційної політики організації здійснюється у межах комунікаційного менеджменту, який узагальнено визначається як професійна діяльність, спрямовану на досягнення ефективної комунікації як усередині організації, і між організацією та її довкіллям. При цьому зміст комунікаційної політики необхідно розглядати ширше, ніж планування комунікацій, оскільки вона є засобом забезпечення загальноорганізаційної місії, що втілює концепцію бізнесу.

Будучи багатофакторною системою, комунікаційна стратегія здійснюється у просторі та в часі. Процес розробки та реалізації комунікаційної стратегії, на нашу думку, може бути представлений трьома укрупненими блоками: комунікативний простір, моделювання комунікації, реалізація стратегії комунікації, способи управління якими детально обґрунтовані.

Виділені тенденції розвитку глобального комунікаційного процесу у країнах із високим рівнем економічного та суспільного розвитку дозволили чітко позначити ознаки формування «сервісної економіки».

Основні недоліки, характерні для систем комунікації суб'єктів господарювання: нераціональна організаційна структура, що перешкоджає формуванню ефективних комунікацій суб'єктів господарювання; невідповідність існуючих управлінських процедур функціональним потребам підрозділів суб'єктів господарювання; неефективність механізмів мотивування працівників; демотивуючий стиль управління як переважаючий та несприятливий морально-психологічний клімат у колективі; суттєві спотворення та втрата інформації при її передачі та сприйнятті; ігнорування неформальних внутрішньогрупових взаємин між працівниками; інформаційна закритість, відсутність служб у зв'язках із громадськістю, що ефективно формують позитивний образ підприємства.

Як пріоритетні напрями, що забезпечують ефективність комунікаційної діяльності організації та, водночас, створюють основи ефективності організації PR-діяльності можна визначити: організаційну структуру управління, управлінські процедури, механізми мотивації, маркетингові та PR-комунікації. Запропоновано методику визначення рівня використання потенціалу комунікативних можливостей, що базується на методах експертних оцінок.

Система комунікацій надає підприємству внутрішню цілісність і покликана забезпечити досягнення мети, що стоять перед організацією, і виконання своєї місії. В якості нової організаційної технології пропонується використання інтегрованої системи зв'язків з громадськістю, яка розглядається як філософія та стратегія комунікацій, що забезпечує новий якісний рівень усіх видів взаємодії із споживачем із залученням всього арсеналу дослідницьких та рекламних засобів.

Список використаних джерел

1. Ідея просвітництва в управлінні вищою освітою: [ідея просвітництва як основна місія вищої освіти]. *Вища освіта України*. 2023. № 1. С. 11–20.
2. Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність європейської платформи модернізації вищої освіти. *Вища освіта України*. 2019. № 2. С. 95–101.

**ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ**

Токар Р. А.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

**DIGITAL TRANSFORMATION OF INFORMATION SUPPORT FOR
MANAGEMENT DECISIONS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

Tokar R. A.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

Сучасний розвиток закладів освіти відбувається в умовах активної цифровізації всіх сфер суспільного життя. Цифрова трансформація інформаційного забезпечення управлінських рішень стає одним із визначальних чинників підвищення ефективності, прозорості й адаптивності управління освітньою організацією. Вона дозволяє перейти від традиційних, часто інтуїтивних підходів до управління на основі даних, що особливо важливо в умовах воєнного стану, невизначеності та швидких змін зовнішнього середовища [1].

Під цифровою трансформацією інформаційного забезпечення управлінських рішень розуміють комплексне впровадження сучасних цифрових технологій у процеси збирання, оброблення, аналізування, зберігання, візуалізації та використання інформації з метою формування якісної аналітичної бази для ухвалення оперативних і стратегічних рішень. Це не лише технічне оновлення, а й зміна управлінської культури, що передбачає перехід до єдиної цифрової освітньої екосистеми, автоматизацію рутинних процесів і використання інструментів штучного інтелекту та бізнес-аналітики [2].

Інформаційне забезпечення в управлінні закладом освіти традиційно включало збір статистичних даних, ведення документації та підготовку звітів. Однак цифрова трансформація кардинально змінює цей процес. Сучасні системи інтегрують дані з різних джерел: електронних журналів, баз контингенту здобувачів, платформ дистанційного навчання, систем

моніторингу відвідування та результатів навчання. Завдяки цьому керівництво отримує доступ до актуальної, верифікованої інформації в режимі реального часу, що дозволяє оперативно реагувати на проблеми та прогнозувати розвиток ситуації [3].

Одним із ключових ефектів цифрової трансформації є суттєве підвищення обґрунтованості управлінських рішень. Інструменти Business Intelligence, інтерактивні дашборди, методи аналізу великих даних (Big Data) і штучний інтелект дають можливість виявляти приховані закономірності, оцінювати ефективність педагогічних практик, оптимізувати розподіл ресурсів і прогнозувати ризики. Наприклад, аналіз даних про академічну успішність дозволяє своєчасно коригувати освітні програми, а моніторинг кадрового складу – планувати потреби в професійному розвитку педагогічних працівників [4].

У практиці українських закладів освіти цифрова трансформація інформаційного забезпечення активно розвивається завдяки впровадженню державних платформ («АІКОМ», «СДЕБО»), корпоративних інформаційних систем і хмарних сервісів. Багато закладів уже використовують автоматизовані системи для управління навчальним процесом, що значно зменшує бюрократичне навантаження та підвищує прозорість діяльності для всіх учасників освітнього процесу. Особливої актуальності набуває використання аналітики даних для забезпечення інклюзивної освіти, індивідуалізації навчальних траєкторій і психологічної підтримки в умовах війни [2]; [5].

Водночас процес цифрової трансформації супроводжується низкою серйозних викликів. Серед них – недостатній рівень цифрової компетентності частини управлінських і педагогічних кадрів, проблеми захисту персональних даних відповідно до законодавства, нерівномірність технічної оснащеності закладів у різних регіонах, а також ризик інформаційного перевантаження керівників. Крім того, важливою залишається проблема кібербезпеки, особливо в умовах гібридної війни [1]; [3].

Міжнародний досвід країн Європейського Союзу та США демонструє, що

успішна цифрова трансформація інформаційного забезпечення сприяє не лише операційній ефективності, але й стратегічній конкурентоспроможності закладів освіти. Інтеграція навчальної аналітики та штучного інтелекту дозволяє досягати вищих освітніх результатів і швидше адаптуватися до суспільних потреб [4].

Відтак, цифрова трансформація інформаційного забезпечення управлінських рішень є необхідною передумовою сучасного розвитку закладів освіти. Вона перетворює інформацію на стратегічний ресурс, забезпечує якість, оперативність і наукову обґрунтованість управлінських рішень, сприяє інноваційності та стійкості освітньої організації в умовах викликів ХХІ століття. Перспективними напрямками подальших наукових досліджень є розроблення моделей оцінювання ефективності цифрової трансформації та вивчення впливу генеративного штучного інтелекту на процеси ухвалення управлінських рішень в освіті.

Список використаних джерел

1. Шпарик О. Цифрова трансформація середньої освіти: досвід США та країн ЄС. *Український педагогічний журнал*. 2022. № 3. С. 33–43. DOI: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-33-43>.
2. Карташова Л. Цифрова трансформація як чинник формування організаційно-педагогічних умов використання хмарних технологій в управлінні закладом освіти. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова*. Сер. 15. 2025. № 1 (186). С. 74-80. DOI: [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.01\(186\).15](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.01(186).15).
3. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади: монографія / за заг. ред. В. П. Сергієнка ; за наук. ред. Н. П. Франчук. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. 382 с.
4. Тігарчук С. В., Малежик П. М. Перешкоди на шляху до цифровізації в системі вищої школи. *Цифрова трансформація в освіті: виклики та перспективи*: матеріали Міжн. наук.-практ. конф. (15–16 квіт. 2025 року, м. Київ) / Упор. : Твердохліб І.А., Малюх Є.В. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2025. С. 95–97.
5. Кизим М., Юрченко О. Особливості цифрової трансформації в управлінні закладами вищої освіти України. *Економіка та суспільство*. 2025. № 82. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-82-61>.

**ПРОФІЛАКТИКА ДЕСТРУКЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО
КЛІМАТУ ЧЕРЕЗ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДБОРУ
ПЕРСОНАЛУ В ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ**

Федорова А. С.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

**PREVENTING THE DETERIORATION OF THE SOCIAL-
PSYCHOLOGICAL CLIMATE THROUGH IMPROVING THE STAFF
RECRUITMENT SYSTEM IN A PRIVATE INSTITUTION**

Fedorova A. S.

Supervisor: Khlebnikova T. M.

Сучасний освітній менеджмент вимагає переосмислення того, що робить школу стійкою. Соціально-психологічний клімат у колективі – це не просто настрої вчителів. Це фундамент, на якому будується весь навчальний процес. Для приватної школи репутація та якість взаємодії є ключовими цінностями. Тому збереження здорової атмосфери стає питанням стратегічного виживання. Важливо діяти на випередження. Конфлікти та деструктивні явища простіше попередити ще на етапі формування команди. Це вимагає глибокої інтеграції психологічних методів у процедури кадрового менеджменту.

Актуальність дослідження полягає в тому, що освітній ринок України зараз проходить через стрімку трансформацію. Приватні заклади працюють в умовах жорсткої конкуренції та постійного стресу через воєнний стан. У таких обставинах клімат стає стратегічним ресурсом кадрової безпеки. Будь-яка внутрішня напруга в колективі миттєво відбивається на якості навчання та лояльності клієнтів. Нам потрібні нові інструменти для захисту корпоративної культури. Рекрутинг має стати основним превентивним механізмом такої профілактики. Важливо перейти від оцінки лише професійних навичок до аналізу цінностей людини. Кандидат має бути психологічно сумісним з існуючою екосистемою освітньої організації.

Аналіз наукового дискурсу виявляє суттєві протиріччя в підходах

дослідників. З одного боку, представники класичного менеджменту [3] вважають, що соціально-психологічний клімат залежить переважно від стилю керівництва вже сформованим колективом. Вони фокусуються на внутрішніх комунікаціях та методах управління. З іншого боку, сучасні стратегічні підходи [6] пропонують інший погляд. Вони доводять, що основа клімату закладається ще на етапі «входу» фахівця в організацію через механізми селекції.

Існує також розбіжність у розумінні самої суті рекрутингу. Частина науковців (Н. Базалійська, Ю. Заліскова) розглядає його як суто технічну кадрову функцію. Поряд з цим низка науковців [5] вважають психологічний та емоційний інтелект кандидата важливішим за його Hard skills. Саме ці суперечності між необхідністю швидко заповнити вакансію та потребою зберегти гармонію змушують нас детально розглянути рекрутинг як інструмент профілактики деструкції.

Соціально-психологічний клімат у приватній школі – це фундамент кадрової безпеки. Керівник має не лише керувати, а й підтримувати кадрову стабільність [3]. Аналіз результатів дослідження підтвердив: регулярна оцінка атмосфери в колективі – це аудит ефективності менеджменту. Якщо діагностика демонструє ознаки дестабілізації, це сигнал до зміни критеріїв підбору. Такий підхід робить рекрутинг засобом управління конфліктами. Ми формуємо портрет кандидата, який здатний посилити команду. У часи війни психологічна стійкість вчителя стає вирішальним фактором [6].

Наше бачення рішення – це модель «превентивного рекрутингу». Її суть полягає у тому, що результати моніторингу клімату стають основою для формування профілю майбутнього співробітника. Ми пропонуємо оцінювати комунікативний профіль кандидата на відповідність цінностям закладу ще до його офіційного працевлаштування. Це дозволяє використовувати кадрову роботу як інструмент «м'якого» регулювання атмосфери. Рекрутинг трансформується з реактивної процедури у проактивну стратегію формування професійної екосистеми.

Підбір кадрів має базуватися на принципах відкритості та цифрової

культури керівника [2]. Методики оцінки емоційного інтелекту допомагають відсіювати кандидатів із деструктивними установками [1], адже кожен новий вчитель – це інвестиція в стабільність освітнього простору. Окрім того, якісний відбір підсилює бренд закладу та приваблює фахівців, налаштованих на конструктив [4]. Лише поєднання точної діагностики та вдосконалених технологій рекрутингу забезпечує сталу гармонію в колективі.

Отже, можна зробити висновки, що система підбору персоналу є ключовим запобіжником проти руйнування внутрішньої атмосфери закладу. Помилки на етапі відбору негативно впливають на репутацію приватної школи. Саме застосування моделі «превентивного рекрутингу» дозволяє керівнику керувати соціально-психологічним кліматом на етапі формування команди. Це забезпечує сталий розвиток закладу навіть у кризові періоди.

Список використаних джерел

1. Гоулман Д. Емоційний інтелект. Київ : Vivat, 2018. 512 с.
2. Гречаник О. Є., Хлебнікова Т. М., Темченко О. В. Сучасні проблеми управління інноваційно-активними підприємствами: досвід України та ЄС. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 2. С. 74–80. DOI: 10.32702/2306-6814.2022.2.74.
3. Журавська Н. С., Ящук С. П., Олещенко О. В. Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: особливості стилів керівництва. *Імідж сучасного педагога*. 2019. № 4 (187). С. 15–18. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I&S21STR=%D0%9622699%2F2019%2F4 (дата звернення: 04.04.2026).
4. Хватова О. Комунікативна компетентність керівника як фактор успішності його управлінської діяльності. *Наукові перспективи*. 2023. № 4 (34). DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-4\(34\)-174-184](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-4(34)-174-184).
5. Хлебнікова Т. М., Темченко О. В., Білінська О. П. Ефективність системи управління персоналом в умовах військових дій. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 50. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-50-66.
6. Хлебнікова Т. М., Стрельченко К. В., Літовка М. Стратегії управління конкурентними перевагами в умовах приватного закладу освіти. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. №1. С. 1–15. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14988093>.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДОРΟΣЛИХ: АНДРАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Хлебнікова Т. М.

У статті розглянуто дистанційні технології навчання як важливий чинник розвитку системи освіти дорослих в умовах цифрової трансформації суспільства. Обґрунтовано актуальність використання дистанційного навчання для забезпечення безперервності освіти, професійного вдосконалення та підвищення доступності освітніх послуг для дорослого населення. Визначено, що дистанційні технології найбільш повно відповідають андрагогічним засадам освіти дорослих, зокрема принципам самостійності, практичної спрямованості, індивідуалізації навчання та врахування професійного досвіду здобувачів освіти. Проаналізовано можливості сучасних цифрових платформ і сервісів (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, масові відкриті онлайн-курси) у забезпеченні гнучкого та персоналізованого освітнього процесу. Акцентовано увагу на управлінських аспектах упровадження дистанційних технологій, зокрема ресурсному забезпеченні, розвитку цифрової компетентності педагогічного персоналу, методичному супроводі та формуванні мотивації до безперервного навчання. Визначено основні бар'єри ефективного використання дистанційного навчання в освіті дорослих та окреслено перспективи подальшого розвитку цифрового освітнього середовища.

Ключові слова: *дистанційні технології навчання, освіта дорослих, цифровізація освіти, цифрове освітнє середовище, онлайн-навчання, освітні платформи.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах цифрової трансформації суспільства дистанційні технології навчання набувають особливого значення не лише як інструмент модернізації освітнього середовища, а і як ефективний засіб управління розвитком людського потенціалу в системі освіти дорослих. Їх

актуальність зумовлена необхідністю забезпечення безперервності навчання, доступності освітніх ресурсів, гнучкості освітніх програм та створення умов для професійного й особистісного саморозвитку дорослих здобувачів освіти [5]. У контексті андрагогічного підходу дистанційні технології виступають механізмом реалізації принципів самостійності, усвідомленої мотивації, практичної спрямованості та індивідуалізації навчання [6].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика впровадження та активного використання дистанційного навчання в діяльності закладів вищої освіти є предметом наукового інтересу вітчизняних і зарубіжних дослідників. Значний внесок у розроблення методологічних засад сучасної освіти, що стали підґрунтям для розвитку дистанційних форм навчання, здійснили С. Гончаренко, І. Зязюн, Н. Ничкало, І. Підласий та інші науковці.

Впровадження у педагогічну практику ідей дистанційного навчання досліджують О. Андрєєв, І. Бацуровська [1], В. Кухаренко [4], П. Федорук, В. Шовкун [7] та інші.

Теоретичні й організаційні аспекти дистанційного навчання активно досліджували провідні зарубіжні вчені, серед яких Ч. Ведемеєр, С. Гурі-Розенбліт, В. Кліффорд, М. Мур, У. Пері, О. Петерс, Ф. Рід, Н. Фредеріксон. У їхніх працях розкрито концептуальні основи дистанційної освіти, моделі організації відкритого навчання, питання взаємодії суб'єктів освітнього процесу, а також роль інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні доступності освіти. Особливе значення мають дослідження М. Мура щодо теорії транзакційної дистанції та праці О. Петерса, присвячені індустріальній моделі дистанційної освіти.

Педагогічні та інформаційно-технологічні аспекти дистанційного навчання висвітлено в роботах Дж. Мюллера, А. Огура, Д. Парріша, Дж. О'Роурке, Р. Філіпса, Н. Хара. У цих дослідженнях увагу зосереджено на створенні електронного навчального контенту, інтерактивних засобах комунікації, методах онлайн-оцінювання, формуванні віртуального освітнього середовища та підтримці навчальної мотивації здобувачів освіти.

Вагомий внесок у дослідження освіти дорослих та технологій навчання здійснила Л. Лук'янова [5], яка трактує технології навчання дорослих як способи реалізації змісту освіти, оптимальні та ефективні з урахуванням вікових, фізіологічних і соціально-психологічних особливостей дорослої людини. Науковиця наголошує, що такі технології передбачають взаємодію змістового, процесуального, мотиваційного й організаційного компонентів. Їх застосування сприяє диференціації та індивідуалізації освітніх програм, урахуванню попереднього професійного досвіду слухачів, активізації пізнавальної діяльності, розвитку практичних умінь і навичок, а також оцінюванню результатів навчання.

Відтак, аналіз наукових джерел засвідчує, що дистанційне навчання розглядається як багатовимірне педагогічне та управлінське явище, яке поєднує сучасні цифрові технології, інноваційні методики навчання, принципи освіти дорослих та нові моделі організації освітнього процесу.

Попри значну кількість наукових праць, присвячених розвитку дистанційного навчання, окремі аспекти використання цифрових технологій в системі освіти дорослих залишаються недостатньо розробленими. Аналіз наукових джерел дає змогу констатувати наявність низки суперечностей між: зростаючою потребою дорослого населення у безперервному навчанні та недостатнім рівнем адаптації дистанційних освітніх програм до специфічних потреб дорослих здобувачів освіти; потребою в оперативній професійній перепідготовці та недостатнім використанням потенціалу масових відкритих онлайн-курсів і гнучких моделей навчання; об'єктивною необхідністю управління цифровою трансформацією освіти дорослих та недостатньою розробленістю організаційно-управлінських механізмів упровадження дистанційних технологій у закладах освіти.

Зазначені суперечності зумовлюють потребу в науковому осмисленні можливостей дистанційних технологій як інструменту розвитку освіти дорослих, визначенні андрагогічних засад їх використання та обґрунтуванні ефективних управлінських умов упровадження.

Метою статті є теоретичне обґрунтування ролі дистанційних технологій навчання в системі освіти дорослих, визначення їх андрагогічного потенціалу та управлінських умов ефективного використання.

Виклад основного матеріалу. Результати аналізу сучасної освітньої практики свідчать, що дистанційні технології суттєво трансформують освітній простір дорослих, забезпечуючи його відкритість, гнучкість, персоналізацію та адаптивність до індивідуальних потреб [3]. Для дорослого здобувача освіти важливими є можливість самостійно обирати темп навчання, час опанування матеріалу, освітню траєкторію та поєднувати навчання з професійною діяльністю. Саме тому дистанційні технології відповідають ключовим засадам андрагогіки, згідно з якими дорослий навчається найбільш ефективно тоді, коли бачить практичну цінність знань і має можливість використовувати власний життєвий досвід у процесі навчання. Особливого значення в цих умовах набуває діалог між учасниками освітнього процесу, який переноситься у цифровий простір і підтримується телекомунікаційними засобами, інтерактивними сервісами та платформами спільної роботи [1].

Аналіз сучасних цифрових платформ – Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, BigBlueButton, Canvas LMS, Blackboard Learn, Schoology, Edmodo, Open edX, а також відкритих онлайн-курсів і освітніх екосистем Coursera, edX, Udemy, FutureLearn, Khan Academy, Prometheus, Udacity – засвідчує їх різноплановий вплив на модернізацію освітнього простору.

Платформа Moodle характеризується потужною системою управління навчальним контентом, широкими можливостями оцінювання, адаптивністю та інтеграцією з додатковими модулями. Вона підтримує асинхронну та синхронну взаємодію, форуми, тести, семінари, віртуальні лабораторії та використовується як комплексне рішення для організації повноцінного навчального курсу [2].

Google Classroom спрощує цифрову комунікацію та роботу з навчальними матеріалами завдяки інтеграції з Google Drive, Docs, Forms і Meet. Платформа

забезпечує оперативну організацію завдань, зручний зворотний зв'язок, доступність із різних пристроїв і результативну взаємодію в хмарному середовищі.

Використовуючи Microsoft Teams ми маємо широкі можливості для проведення відеоконференцій, організації колективної роботи, створення навчальних каналів та інтеграції з Microsoft 365. Ця платформа є ефективною для великих навчальних груп і поєднує інструменти комунікації, планування та управління проєктами.

Zoom і Cisco Webex можна використовувати для синхронної взаємодії у форматі відеоконференцій. Zoom вирізняється простотою використання, якісним відеозв'язком, можливістю запису занять та демонстрації екрану, однак має обмежений інструментарій контролю результатів навчання. Webex, своєю чергою, характеризується високим рівнем безпеки та інтеграцією з корпоративними системами управління.

Вагомий вплив на цифровізацію освітнього середовища мають масові відкриті онлайн-курси (МООС), які сприяють глобалізації освіти, розвитку самоосвіти, автономізації навчання та доступу до провідних світових освітніх практик. Їх використання розширює спектр індивідуалізованих освітніх траєкторій, забезпечує можливість безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогів, а також формує нові моделі взаємодії між університетами, здобувачами освіти та стейкхолдерами. МООС-платформи інтегрують елементи адаптивного навчання, автоматизованого оцінювання й аналітики освітніх даних, що посилює персоналізацію освітнього процесу та оптимізує його відповідно до потреб дорослих здобувачів освіти. Крім того, поширення курсів провідних університетів світу стимулює конкурентоспроможність національних освітніх програм і сприяє впровадженню інноваційних педагогічних та технологічних рішень у вітчизняну освітню практику.

Управління упровадженням дистанційних технологій в освіту дорослих передбачає формування сучасної цифрової інфраструктури, організацію

методичного супроводу, розвиток цифрової компетентності педагогів та адміністраторів, а також створення системи зворотного зв'язку й аналітики освітніх результатів [6]. Особливого значення набуває здатність керівника освітньої організації забезпечувати лідерство змін, мотивувати персонал до інноваційної діяльності, підтримувати культуру безперервного навчання та сприяти формуванню партнерських відносин між усіма учасниками освітнього процесу.

Водночас результативність упровадження дистанційних технологій значною мірою визначається якістю управлінських рішень, спрямованих на створення належних організаційно-педагогічних умов функціонування цифрового освітнього середовища. Насамперед ідеться про своєчасне ресурсне забезпечення, що охоплює наявність сучасного технічного обладнання, стабільного доступу до мережі Інтернет, ліцензованого програмного забезпечення, захищених цифрових платформ та фінансових ресурсів для їх постійного оновлення й підтримки. Без належної матеріально-технічної бази навіть найбільш перспективні цифрові рішення не здатні забезпечити очікуваний освітній результат.

Важливим чинником ефективності є також організація методичного супроводу педагогічних працівників, що працюють з дорослими здобувачами освіти. Упровадження дистанційного навчання потребує не лише технічного освоєння платформ, а й переосмислення методики викладання, адаптації змісту навчальних матеріалів до потреб дорослої людини, використання інтерактивних форм взаємодії, цифрового оцінювання та інструментів зворотного зв'язку. Тому завдання керівника полягає у створенні системи постійного професійного розвитку персоналу через тренінги, консультації, наставництво, обмін успішними практиками та внутрішньо організаційне навчання.

Не менш значущою умовою є мотивація педагогічного колективу до використання цифрових технологій. Якщо персонал сприймає цифровізацію як додаткове навантаження або формальну вимогу адміністрації, це може викликати опір змінам, зниження ініціативності та поверхове використання

платформ. Саме тому управлінські рішення мають бути спрямовані на формування позитивної організаційної культури, де інновації сприймаються як ресурс професійного зростання, підвищення якості праці та розширення педагогічних можливостей. Ефективними інструментами тут виступають моральне й матеріальне стимулювання, визнання успіхів працівників, залучення педагогів до ухвалення рішень та підтримка їх професійної автономії.

Окремої уваги потребує готовність самої організації до інноваційних змін. Йдеться про стратегічне бачення цифрової трансформації, гнучкість управлінської структури, здатність швидко адаптувати внутрішні процеси до нових умов, ефективну комунікацію між структурними підрозділами та наявність системи моніторингу результатів. Якщо цифровізація впроваджується фрагментарно, без чіткої стратегії та координації дій, це призводить до перевантаження персоналу, дублювання функцій і втрати управлінської цілісності.

Суттєвими бар'єрами залишаються недостатній рівень цифрової культури учасників освітнього процесу, низька інформаційна грамотність, психологічна неготовність до змін, слабка технічна інфраструктура та відсутність системного організаційного супроводу. За таких умов навіть найсучасніші цифрові платформи використовуються лише частково, а їх потенціал не реалізується повною мірою [7].

Отже, успішність упровадження дистанційних технологій в освіту дорослої людини залежить не стільки від вибору конкретної платформи, скільки від здатності керівництва закладу освіти забезпечити комплексне управління змінами, поєднати ресурсні можливості, професійний розвиток персоналу, мотиваційні механізми та стратегічне бачення цифрового розвитку організації [2].

Узагальнення результатів дослідження дає підстави стверджувати, що дистанційні технології навчання набули особливого значення в системі освіти дорослих, оскільки створюють реальні можливості для реалізації концепції

навчання впродовж життя, професійного вдосконалення та особистісного розвитку в умовах цифрового суспільства. Для дорослого здобувача освіти дистанційний формат є найбільш прийнятним, адже дозволяє поєднувати навчання з професійною діяльністю, сімейними обов'язками та іншими соціальними ролями, забезпечуючи водночас гнучкість, мобільність і доступність освітніх послуг.

Дистанційні технології найбільш повно відповідають андрагогічним засадам освіти дорослих. Вони орієнтовані на самостійність слухача, усвідомлену мотивацію до навчання, практичну спрямованість змісту, індивідуалізацію освітньої траєкторії та використання життєвого й професійного досвіду дорослої людини як важливого ресурсу навчання. Саме цифрові платформи дають змогу дорослим здобувачам самостійно обирати темп навчання, час роботи з матеріалами, послідовність опанування модулів та рівень залучення до комунікації, що підвищує результативність навчального процесу.

Установлено, що впровадження дистанційних технологій суттєво розширює можливості післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, професійної перепідготовки та неформальної освіти дорослого населення. Використання платформ Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex та масових відкритих онлайн-курсів сприяє швидкому доступу до сучасних знань, міжнародних освітніх практик і новітніх професійних компетентностей. Це особливо актуально в умовах динамічних змін ринку праці, коли дорослі потребують оперативного оновлення знань, розвитку цифрової грамотності, перекваліфікації та освоєння нових професій.

Водночас ефективність використання дистанційних технологій в освіті дорослих залежить від належного управлінського забезпечення. Важливими умовами є стратегічне планування цифрового розвитку закладу освіти, ресурсна підтримка, якісна технічна інфраструктура, підготовка педагогічного персоналу до роботи з дорослими слухачами, методичний супровід освітніх програм та система мотивації до безперервного навчання. Особливу роль відіграє керівник

освітньої організації, який має забезпечити сприятливе інноваційне середовище, організувати ефективну комунікацію та підтримати культуру професійного розвитку.

Разом із тим виявлено чинники, що можуть знижувати результативність дистанційної освіти дорослих: нерівний доступ до цифрових ресурсів, недостатній рівень цифрової компетентності частини слухачів, труднощі самоменеджменту, низька навчальна мотивація, відсутність індивідуального супроводу та перевантаження інформацією. Це потребує застосування персоналізованих підходів, гнучких моделей навчання та андрагогічно обґрунтованих методик організації освітнього процесу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, дистанційні технології є стратегічним ресурсом розвитку освіти дорослих, що забезпечує доступність, варіативність, практичну спрямованість і безперервність навчання. Їх використання сприяє формуванню конкурентоспроможного людського капіталу, розвитку професійної мобільності дорослого населення та підвищенню якості освітніх послуг. Саме дистанційне навчання сьогодні виступає одним із ключових механізмів адаптації дорослої людини до соціально-економічних і технологічних змін сучасного світу.

Перспективи подальших досліджень вбачаються у розробленні моделей управління дистанційною освітою дорослих, дослідженні мотиваційних механізмів залучення дорослого населення до навчання, вивченні впливу штучного інтелекту на персоналізацію освітніх програм, удосконаленні цифрової компетентності викладачів андрагогічного профілю, а також створенні критеріїв оцінювання якості дистанційного навчання в системі формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих. Перспективним напрямом є також вивчення міжнародного досвіду організації цифрової освіти дорослих та можливостей його адаптації до українських реалій.

Список використаних джерел

1. Бацуровська І. В. Технології дистанційного навчання у вищій освіті. URL: http://www.confcontact.com/20110225/pe4_samojl.htm. (дата звернення: 30.03.2026).

2. Використання технологій дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / Р. В. Служенська та ін. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 73. Т. 2. С. 190–193. DOI: <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.73-2.35>.
3. Єсікова І. В. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих. *Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи: збірн. матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 червня 2024 р.)*. Харків, 2024. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/3d98bae0-8506-4b3b-aa4c-bf52d64aa0bd/content> (дата звернення: 30.03.2026).
4. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання та умови застосування. Харків, 2002. 320 с.
5. Лук'янова Л. Освіта дорослих: сучасні стратегії і практики в Україні та зарубіжжі : монографія. Київ : ТОВ Юрка Любченка, 2020. 340 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736567/1/monografiya_blok_31.03.21.pdf (дата звернення: 30.03.2026).
6. Хлебнікова Т. М. Педагогічні умови застосування андрагогічного підходу в післядипломній освіті педагога. *Андрагогічні засади освіти дорослих: теорія й інноваційна практика : матеріали методологічного семінару / за заг. ред. Т. М. Хлебнікової*. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. С. 30–48.
7. Шовкун В. Використання дистанційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. *Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету*. 2016. № 2. С. 281–291. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeetu_2016_2_23 (дата звернення: 30.03.2026).

DISTANCE LEARNING FOR ADULTS: THE ANDRAGOGICAL ASPECT OF ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS

Khliebnikova T. M.

This article examines distance learning technologies as a key factor in the development of the adult education system in the context of society's digital transformation. The relevance of using distance learning to ensure the continuity of education, professional development and increased accessibility of educational services for the adult population is substantiated. It is established that distance learning technologies most fully correspond to the andragogical principles of adult education, in particular the principles of autonomy, practical orientation, individualisation of learning and consideration of learners' professional experience.

The capabilities of modern digital platforms and services (Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex, massive open online courses) in ensuring a flexible and personalised educational process are analysed. Attention is focused on the managerial aspects of implementing distance learning technologies, in particular resource provision, the development of digital competence among teaching staff, methodological support, and fostering motivation for continuous learning. The main barriers to the effective use of distance learning in adult education are identified, and prospects for the further development of the digital educational environment are outlined.

Keywords: *distance learning technologies, adult education, digitalisation of education, digital educational environment, online learning, educational platforms.*

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

Череп А.В., Андросова О.Ф.

HUMAN CAPITAL AS THE FOUNDATION OF THE LABOR MARKET IN UKRAINE

Cherem A. V., Androsova O.F.

У 2026 році ринок праці в Україні переживає глибоку структурну перебудову. Після кількох років масової міграції, переїздів і пристосування економіки до нових реалій компанії стикнулися з гострою нестачею кваліфікованих працівників — саме вона тепер найбільше гальмує розвиток бізнесу. У відповідь підприємства кардинально переглядають принципи підбору кадрів, управління людьми та формування команд.

Головним дефіцитом став саме людський капітал. Якщо на початку повномасштабного вторгнення ключовими проблемами були логістика та фінансування, то зараз усе обертається навколо фахівців. Масовий виїзд молоді за кордон, зміна професійних орієнтирів і поширення віддаленої роботи звузили внутрішній ринок і різко посилили боротьбу за таланти.

Аналітики BIG.U підраховують, що в середньому українські компанії укомплектовані спеціалістами лише на 70–75 % від довоєнного показника. Найкритичніша ситуація склалася в промисловості, інженерії, аналізі даних, проектному менеджменті та сфері комунікацій.

Водночас релокація молодого покоління залишається одним із найпомітніших соціально-економічних явищ останніх років. За даними міжнародних досліджень, понад третина молодих українців уже набула досвіду навчання чи роботи за кордоном. Це створює суперечливу картину: високий рівень навичок поєднується зі зменшенням присутності цих людей на вітчизняному ринку.

Проте у 2026-му тенденція виходить на новий етап — цифрового повернення. Дедалі більше молодих професіоналів працюють на українські компанії дистанційно, не змінюючи країну проживання. Бізнес, зі свого боку,

активно опановує інструменти керування такими розпорошеними командами й формує культуру довіри без фізичної присутності в офісі.

Український бізнес активно шукає виходи з кадрової кризи через кілька ключових стратегій.

Компанії активно інвестують у внутрішню освіту: запускають власні навчальні курси, стипендіальні програми та стажування, щоб вирощувати потрібних спеціалістів самостійно. Багато хто переходить на гібридний формат роботи, поєднуючи офлайн і віддалену зайнятість. Це дозволяє залучати таланти не лише з інших міст, а й з-за кордону.

Особливу увагу приділяють молоді. З'являється дедалі більше ініціатив для студентів та випускників технічних напрямів, підтримуються молодіжні стартапи. Водночас бізнес поступово інтегрує у команди ветеранів і спеціалістів, які повернулися з релокації, формуючи культуру справжньої інклюзії.

Змінився й сам підхід до відносин між роботодавцем та працівником. Стара формула «зарплата за присутність» відходить у минуле. Сьогодні люди хочуть не просто стабільну роботу, а простір для професійного розвитку, гнучкий графік і відчуття сенсу.

У 2026 році успішно тримаються саме ті компанії, які пропонують середовище зростання, а не просто робоче місце. Тепер конкуренція точиться не за посади, а за цінності, атмосферу довіри та відкритості. Там, де це вдається, лояльність працівників зростає, а плинність кадрів суттєво знижується.

Громади перетворюються на потужні локальні центри зайнятості через загальнонаціональну нестачу кадрів.

Саме на рівні громад бізнес, школи та місцева влада починають активно об'єднувати зусилля. Разом із партнерами BIG.U вони створюють центри професійного розвитку, які допомагають роботодавцям знаходити працівників, а молоді — будувати кар'єру без потреби виїжджати. Такі ініціативи зміцнюють місцеву економіку, стримують відтік людей і роблять громади

сильнішими.

BIG.U відіграє ключову роль у цьому процесі. Організація допомагає компаніям і територіальним громадам планувати кадрові потреби, запускати освітні проєкти та налагоджувати співпрацю з університетами й коледжами. Поєднуючи бізнес-досвід, аналітику та громадську експертизу, вона сприяє формуванню довгострокової стратегії розвитку людського потенціалу.

Основні напрями їхньої роботи включають:

- дослідження кадрового потенціалу в регіонах,
- створення навчальних програм під потреби місцевих підприємств,
- запуск молодіжних хабів і проєктів повернення релокованих спеціалістів,
- розробку стратегій управління людським капіталом для громад.

У 2026 році людський капітал остаточно стає головним активом українського бізнесу. Компанії, які вкладаються в розвиток своїх людей, зберігають конкурентну перевагу навіть у складних умовах. Релокація, дистанційна робота та освітні партнерства вже не виглядають як тимчасові рішення — вони стали новою нормою економіки.

Підприємства все частіше сприймають працівників не як витрати, а як стратегічний ресурс. Саме ця зміна мислення визначатиме, наскільки швидко розвиватиметься український бізнес у найближчі роки.

Список використаних джерел

1. Бізнес почав цінити людський капітал. Korrespondent.net. 2026. URL: <https://ua.korrespondent.net/articles/4855438-biznes-pochav-tsinyty-luidskyi-kapital> (дата звернення: 13.04.2026).
2. Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА). Ринок праці в Україні: тенденції 2025–2026: аналітичний звіт. Київ, 2025. 32 с. URL: https://biz.ligazakon.net/news/240484_defsit-kadrv-ta-zarplatna-gonka-doslzhennya-tendents-rinku-prats-u-2026-rots-vd-ba (дата звернення: 13.04.2026).
3. Український ринок праці у 2026 році: тренди від HR-експертів. Kyivstar Business. 2025. URL: <https://hub.kyivstar.ua/articles/ukrayinskij-rinok-praczi-u-2026-roczy-trendi-vid-hr-ekspertiv> (дата звернення: 13.04.2026).
4. Широбоков В. М. Еволюція концепцій управління розвитком кадрового потенціалу в умовах цифрової трансформації економіки // Економіка та суспільство. 2026. № 18. С. 45–52. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/7613> (дата звернення: 13.04.2026).

**РОЛЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В СТИМУЛЮВАННІ ТА
ПІДТРИМЦІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ**

Чупринін О. О.

**THE ROLE OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN
ENCOURAGING AND SUPPORTING TEACHERS' INNOVATIVE
ACTIVITIES**

Chuprynin O. O.

Сучасна система освіти України переживає глибокі трансформації, зумовлені впровадженням Концепції «Нова українська школа», цифровізацією освітнього процесу та необхідністю адаптації до воєнних реалій. Інноваційна діяльність учителів стає визначальним чинником підвищення якості освіти, розвитку креативності учнів і забезпечення адаптивності закладів освіти до швидкозмінних суспільних умов. Керівник закладу освіти в цьому контексті виступає не лише як адміністратор, а й як лідер змін, який формує культуру інновацій, мотивує педагогічний колектив і створює необхідні умови для впровадження нововведень.

Актуальність теми зумовлена потребою наукового обґрунтування механізмів впливу керівника на інноваційну активність учителів у кризових умовах. Мета доповіді – здійснити комплексний аналіз ролі керівника закладу загальної середньої освіти в стимулюванні та підтримці інноваційної діяльності вчителів на основі сучасних досліджень українських і зарубіжних науковців.

Отже, інноваційну діяльність в освіті визначають як цілеспрямований процес створення, освоєння й упровадження новизни в педагогічну практику, організаційні форми та управлінські рішення з метою підвищення ефективності навчання, виховання й розвитку особистості. Українські дослідники наголошують на тому, що інновації в освіті охоплюють не лише технологічний аспект, а й змістовний, методичний та організаційний рівні [4]; [6].

Зарубіжні автори акцентують увагу на ролі лідерства. Зокрема, С. Янг та З. Ксю [3] у своєму дослідженні продемонстрували, що візіонерське лідерство

директора позитивно впливає на інструктивні інновації вчителів через медіатори благополуччя на робочому місці та співпрацю. Таке лідерство сприяє створенню середовища, де вчителі відчувають підтримку й готові до експериментів.

Трансформаційне лідерство також розглядають як ефективний стиль, що надихає вчителів на зміни, розвиває їхній потенціал і формує спільне бачення розвитку закладу. Дослідження підтверджують прямий позитивний зв'язок між трансформаційним лідерством директора та інноваційною поведінкою вчителів.

Керівник закладу освіти відіграє багатогранну роль у формуванні інноваційного середовища. Зокрема, він розробляє стратегію розвитку закладу, чітко акцентуючи увагу на інноваціях, ініціює створення платформ для обміну досвідом (методичні об'єднання, проєктні групи, педагогічні майстерні) та забезпечує ресурсну підтримку – матеріально-технічну базу, час для творчої діяльності й доступ до сучасних технологій.

Важливим аспектом є мотивація педагогів. Ефективна мотивація поєднує моральне заохочення (публічне визнання успіхів, поширення кращих практик), матеріальне стимулювання та надання автономії у виборі методик і технологій навчання. Керівник, який демонструє довіру до професійної компетентності вчителів, сприяє зростанню їхньої ініціативності й готовності до інновацій.

Підтримка професійного розвитку є ще одним ключовим напрямом. Керівник організовує систематичне підвищення кваліфікації, участь у грантових проєктах, стажуваннях і міжнародних програмах. У воєнний період особливо актуальними стають цифровізація освіти, гейміфікація, дистанційні форми навчання та психологічна підтримка педагогів. Так, Н. Філіпенко [1] підкреслює, що керівник закладу в кризових умовах стає стратегом змін, який упроваджує цифрове управління та розширює міжнародну співпрацю.

Дослідниці Л. Пшенична та Н. Усенко [2] аналізують інноваційні технології управління в загальноосвітньому навчальному закладі, наголошуючи на необхідності оновлення функцій управління, оптимізації механізмів та саморозвитку керівника для ефективного впровадження інновацій.

Слід зазначити, що різні стилі лідерства по-різному впливають на інноваційну активність педагогів. Трансформаційне та візіонерське лідерство демонструють найвищу ефективність у сучасних умовах (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика стилів лідерства керівника закладу освіти

Стиль лідерства	Основні характеристики	Вплив на інноваційну діяльність учителів	Переваги в умовах України (2021–2026)	Недоліки
Трансформаційне	Натхнення, інтелектуальна стимуляція, індивідуальний підхід	Високий: розвиває креативність, мотивацію до змін	Адаптивність до реформ НУШ та воєнних викликів	Вимагає високої енергії керівника
Візіонерське	Чітке бачення майбутнього, комунікація візії	Дуже високий: через благополуччя та співпрацю	Формування стратегії розвитку в кризових умовах	Може бути відірваним від щоденних завдань
Традиційне (авторитарне)	Контроль, чіткі інструкції	Низький: обмежує ініціативу	Стабільність у кризових ситуаціях	Гальмує інновації
Демократичне (партисипативне)	Залучення колективу до ухвалення рішень	Середній/високий: посилює співпрацю	Підходить для командної роботи	Повільніше ухвалення рішень

Джерело: складено автором на основі аналізу [3]; [5]; [6].

Як наведено в табл. 1, трансформаційне та візіонерське лідерство найбільш ефективно стимулюють інновації, оскільки створюють психологічну безпеку, сприяють співпраці та надають учителям відчуття причетності до спільної мети.

Сучасні дослідження 2021–2026 років підтверджують прямий вплив лідерських практик на інноваційність учителів. Мета-аналізи засвідчують значний позитивний ефект візіонерського лідерства. У воєнний період бар'єрами залишаються брак ресурсів, часу, страх невдачі та бюрократичні обмеження. Керівники долають їх шляхом розподіленого лідерства та створення безпечного середовища для експериментів.

Отже, керівник закладу освіти відіграє визначальну роль у стимулюванні та підтримці інноваційної діяльності вчителів, виступаючи стратегом,

мотиватором, фасилітатором та агентом змін. Ефективне поєднання трансформаційного та візіонерського лідерства сприяє підвищенню мотивації педагогів, розвитку співпраці та загальному покращенню якості освіти.

Для підвищення ефективності управлінської діяльності щодо підтримки інноваційної діяльності вчителів рекомендуємо впроваджувати системні програми розвитку інноваційної компетентності керівників; розробляти локальні системи мотивації інноваційної діяльності вчителів; активно використовувати цифрові інструменти та міжнародний досвід; регулярно моніторити ефективність упроваджених інновацій і коригувати управлінські рішення. Перспективи подальших досліджень пов'язані з емпіричним аналізом впливу різних стилів лідерства в українських закладах загальної середньої освіти в поствоєнний період.

Список використаних джерел

1. Filipenko N., Ivanović A. Освітні інновації під час війни: роль керівника закладу вищої освіти у модифікації системи. *Archives of Criminology and Forensic Sciences*. 2025. № 11. С. 43–54.
URL: file:///F:/%D0%9A%D0%90%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%A0%D0%902/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%202026%20%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80/8.pdf (дата звернення: 12.04.2026).
2. Пшенична Л., Усенко Н. Управління загальноосвітнім закладом: інноваційний підхід. *Педагогічні науки*. 2025. Вип. 5. С. 53–66.
3. Yang C., Xu Z. Principal visionary leadership and teacher instructional innovation: mediating roles of teacher workplace well-being and collaboration. *Frontiers in Psychology*. 2026. Vol. 17. Article 1701099.
4. Мармаза О. І. Управління інноваціями та розвитком закладу освіти. Харків : ХНПУ, 2021. 184 с.
5. Kareem J. Transformational educational leaders inspire school communities to achieve high standards. *Frontiers in Education*. 2023. Vol. 8. Article 1171513.
6. Наумова В. Ю. Готовність до інноваційної діяльності керівників закладів загальної середньої освіти. *Науковий часопис*. 2022. № 1. С. 45–52.

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МІЖ АДМІНІСТРАЦІЄЮ, ПЕДАГОГАМИ ТА БАТЬКАМИ ЗАСОБАМИ ІКТ

Шевченко О.

У статті здійснено комплексний теоретико-прикладний аналіз проблеми організації трибічної комунікації в закладах загальної середньої освіти за формулою «адміністрація – педагоги – батьки» в умовах системної цифровізації та тривалих кризових викликів воєнного стану. Обґрунтовано, що в сучасних реаліях інформаційно-комунікаційні технології трансформуються з суто технічного каналу передачі даних у провідний інструмент фасилітації, децентралізації та екологізації шкільного менеджменту.

Класифіковано та диференційовано сучасні засоби ІКТ, а також інтерактивні сервіси опитувань та візуалізації за їхнім функціональним призначенням у системі управління. Виявлено ключові психолого-андрагогічні, організаційно-ресурсні та комунікативно-регламентні бар'єри на шляху цифровізації зв'язку й запропоновано шляхи їх подолання на засадах мікронавчання та менторства.

Розроблена модель трирівневої комунікаційної, яка структурує та регламентує потоки інформації за трьома автономними контурами: «Стратегічна прозорість», «Професійне партнерство» та «Академічний трек».

Ключові слова: *ІКТ-комунікація, трикутник партнерства, інтерактивні сервіси, цифрова фасилітація, інституційна резильєнтність.*

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку системи загальної середньої освіти в Україні характеризується глибокими трансформаційними процесами, зумовленими поєднанням форсованої цифровізації суспільства та екзогенних кризових викликів воєнного стану. За таких обставин заклад загальної середньої освіти (ЗЗСО) трансформується з суто дидактичного простору на складну соціально-психологічну екосистему, життєстійкість якої

безпосередньо залежить від якості внутрішньої та зовнішньої взаємодії [1]. Традиційні лінійні та документоцентровані моделі менеджменту вичерпали свій ресурс, демонструючи неспроможність оперативно реагувати на динамічні безпекові та організаційні зміни. Постає гостра науково-практична потреба в реконструюванні комунікаційних потоків у стратегічному трикутнику партнерства «адміністрація – педагоги – батьки». Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у цьому контексті перестають бути виключно технічним каналом передачі даних і набувають статусу методологічного інструменту фасилітації, децентралізації та екологізації управління [5].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема цифровізації освітнього менеджменту та розбудови інформаційного середовища закладу освіти перебуває у центрі уваги багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців. Теоретико-методологічні засади адаптивного управління та інноваційного розвитку ЗЗСО ґрунтовно висвітлено у працях Г. Єльнікової, Л. Калініної, З. Рябової та Т. Сорочан. Питання розвитку цифрової компетентності педагогів та інтеграції хмарних сервісів в освітній процес досліджували С. Литвинова, О. Потапчук, В. Федина-Дармохвал та інші. У зарубіжному науковому дискурсі (зокрема у працях Дж. Баршай, І. Туїту, Д. Фортуса,) значна увага приділяється соціокультурним чинникам цифровізації, де задоволення базових психологічних потреб (автономії, компетентності та приналежності) розглядається як фундаментальний механізм формування внутрішньої мотивації суб'єктів освітнього процесу.

Водночас, попри наявність ґрунтовних напрацювань, поза увагою дослідників часто залишається синергетичний аспект трибічної комунікації в умовах дистресу. Більшість існуючих моделей фокусуються або на дидактичній взаємодії «вчитель – учень», або на внутрішньому менеджменті «керівник – підлеглий», залишаючи батьківську громаду ізольованим або хаотично інтегрованим суб'єктом комунікації.

У практиці сучасного шкільного менеджменту спостерігається низка суттєвих суперечностей, що потребують наукового розв'язання:

- між об'єктивною потребою батьківської громади у стратегічній прозорості та безпековій визначеності й консервативними, дискретними формами інформування з боку адміністрації;
- між прагненням до оперативної трибічної комунікації та когнітивним перевантаженням педагогів через дублювання каналів зв'язку («цифрова бюрократія»);
- між цілодобовим хаотичним доступом до вчителя у месенджерах і потребою у збереженні його психоемоційного ресурсу й професійних кордонів (менеджмент енергії).

Вище зазначене зумовлює необхідність структурування інформаційних потоків і створення чітко регламентованої, багаторівневої комунікаційної моделі засобами сучасних ІКТ.

Метою статті є теоретичне обґрунтування, розробка та детальне моделювання трирівневої комунікаційної екосистеми ЗЗСО засобами сучасних вітчизняних і міжнародних ІКТ-платформ, спрямованої на оптимізацію управлінського циклу, захист професійного ресурсу педагогів та зміцнення партнерської взаємодії в кризових умовах.

Виклад основного матеріалу. Специфіка трибічної комунікації в ЗЗСО за формулою «Адміністрація – Педагоги – Батьки» полягає в тому, що це не просто обмін інформацією, а складна система взаємозалежних соціально-психологічних та професійних векторів. Кожна сторона має власні інтереси, очікування та рівень цифрової грамотності, що в умовах сучасних криз (дистанційне навчання, війсьний стан) робить цю комунікацію базовим каркасом життєстійкості всієї школи.

Інформаційно-комунікаційні технології у цій системі виконують роль не просто технічного каналу, а модератора сенсів та регулятора психологічного напруження.

Вектори та специфіка взаємодії у «трикутнику партнерства».

1 вектор – адміністрація ↔ педагоги (внутрішньоорганізаційний контур).

Це вертикально-горизонтальна комунікація. Традиційно вона грішить

директивністю та надмірним контролем «зверху-вниз». В умовах стресу та дефіциту часу такий підхід викликає внутрішній опір вчителів та веде до вигорання.

ІКТ трансформують адміністрування у фасилітацію. Хмарні сервіси (Google Workspace, Microsoft 365) дозволяють перейти від паперової рутини до асинхронного менеджменту. Спільні документи, корпоративні календарі та електронні накази вивільняють до 30% часу вчителя. Керівник стає не контролером, а дизайнером екологічного робочого простору.

2 вектор – педагоги ↔ батьки (академічно-партнерський контур).

Найбільш емоційно напружений вектор. Його специфіка полягає в суб'єктивності: батьки оцінюють школу крізь призму емоцій та ставлення до своєї дитини, а вчитель – крізь призму професійних стандартів і навантаження.

ІКТ дозволяють забезпечити об'єктивність та регламент. Спеціалізовані LMS-платформи (електронні щоденники та журнали типу «Єдина школа», «Human», «НЗ.УА») переводять комунікацію в площину «академічного треку». Батьки бачать реальні успіхи та пропуски дитини в реальному часі. Це нівелює потребу в хаотичних чатах у месенджерах, які часто стають джерелом конфліктів, та захищає особисті кордони вчителя (впроваджується «інформаційний детокс»).

3 вектор – адміністрація ↔ батьки (інституційний контур).

Комунікація, яка визначає репутаційний капітал і безпеку закладу. Батьки сьогодні вимагають абсолютної прозорості в управлінні, особливо щодо безпекових умов (робота укриттів, алгоритми дій під час тривоги) та використання ресурсів.

ІКТ створюють стратегічну прозорість. Завдяки офіційним сайтам, верифікованим Telegram/Viber-каналам одностороннього інформування та хмарним дошкам (Miro, Padlet) адміністрація транслює єдину офіційну позицію. Це знижує рівень паніки та тривожності серед батьківської громади, замінюючи чутки перевіреними даними [6].

Відтак, ІКТ у трибічній комунікації ЗЗСО виконує три фундаментальні

функції:

1. Дебюрократизація та оптимізація часу. Заміна фізичних зборів та паперових звітів на асинхронні цифрові інструменти (Google-форми для опитувань, Zoom/Teams для оперативних зустрічей).

2. Психологічна стабілізація (енергоменеджмент). Чіткий регламент цифрових каналів (наприклад, правило «не писати вчителю після 18:00») дозволяє структурувати хаос, зменшує когнітивне перевантаження і повертає учасникам процесу відчуття контролю над ситуацією.

3. Формування освітнього партнерства (резильєнтність). Технології об'єднують три сили (директора, вчителя, батька) навколо однієї мети – безпеки та розвитку дитини. Завдяки ІКТ батьки перетворюються зі сторонніх спостерігачів або критиків на активних співучасників освітнього процесу.

Отже, специфіка трибічної комунікації в кризових умовах вимагає відмови від старих лінійних моделей зв'язку [2]. ІКТ є тим каркасом, який дозволяє адміністрації діяти як андрагогу-фасилітатору, вчителю – зберігати свій ресурс, а батькам – бути впевненими у безпеці та якості освіти своєї дитини.

Ефективність цифрової взаємодії у трикутнику «адміністрація – педагоги – батьки» безпосередньо залежить від раціонального підбору та диференціації ІКТ. Хаотичне використання різномірних каналів зв'язку призводить до розпорошення інформації та когнітивного перевантаження учасників комунікації. З метою оптимізації цього процесу доцільно класифікувати сучасні ІКТ-платформи за трьома функціональними рівнями: хмарні екосистеми загального менеджменту, спеціалізовані LMS-платформи (національні та міжнародні) та додаткові інструменти фасилітації й інтерактивної взаємодії [6].

1. Хмарні екосистеми [3] як основа організаційного менеджменту (адміністрація ↔ педагоги).

Для розбудови внутрішнього інформаційного простору закладу освіти та забезпечення вертикальної і горизонтальної комунікації базове значення мають комплексні SaaS-рішення (Software as a Service). На міжнародному рівні

провідні позиції посідають Google Workspace for Education та Microsoft 365 Education.

Впровадження цих екосистем дозволяє адміністрації ЗЗСО відмовитися від директивного паперового контролю на користь партнерської фасилітації завдяки:

- використанню Google Drive / OneDrive для створення спільного хмарного документообігу (накази, методичні матеріали, плани роботи), що вивільняє до 30% робочого часу вчителя;
- корпоративним календарям (Google Calendar), які інтегрують графіки засідань, дедлайни звітності та загальношкільні заходи, знижуючи рівень організаційної невизначеності;
- платформам Google Meet / Microsoft Teams як інструментам для проведення оперативних нарад, воркшопів та засідань педагогічних рад в умовах дистанційної чи гібридної роботи.

2. Спеціалізовані LMS-платформи та електронні системи (педагоги ↔ батьки / адміністрація).

Цей сегмент забезпечує академічну прозорість та регламентований зв'язок щодо успішності, відвідуваності та траєкторії розвитку здобувачів освіти. У вітчизняному освітньому просторі відбулася стрімка диверсифікація таких рішень, що поєднують міжнародний досвід із локальними нормативними вимогами:

- національна система АІКОМ (Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту) виступає державним ядром збору даних, забезпечуючи прозорість обліку дітей та інтеграцію з іншими реєстрами;
- українські комерційні платформи («Єдина школа», «НЗ.УА» (Нові знання), «Human Школа», «SchoolId»): надають комплексні інструменти для автоматизації внутрішньої звітності. Вони інтегрують електронні журнали для вчителів, хмарні кабінети для адміністрації та електронні щоденники для батьків. Це дозволяє батьківській спільноті бачити «академічний трек» дитини в реальному часі, мінімізуючи потребу в конфліктних суб'єктивних

дискусіях;

- міжнародні LMS-платформи (Moodle, Canvas, Google Classroom) хоча вони орієнтовані переважно на дидактичну взаємодію «вчитель – учень», їхній комунікаційний потенціал дозволяє автоматично надсилати батькам щотижневі звіти про прогрес виконання завдань (наприклад, через функцію *Guardian Email Summaries* у Google Classroom).

3. Інструменти цифрової фасилітації та інтерактивного зворотного зв'язку (адміністрація ↔ батьки).

Для залучення батьківської громади до стратегічного управління та моніторингу соціально-психологічного клімату в ЗЗСО використовуються мобільні та інтерактивні засоби:

- сервіси опитувань (Google Forms, Mentimeter) застосовуються для швидкого збору думок щодо якості харчування, безпекових умов або вибору варіативного складника навчальних планів;
- віртуальні інтерактивні дошки (Padlet, Miro) функціонують як хмарні дошки оголошень закладу чи окремого класу, де адміністрація публікує звіти, а батьки можуть залишати пропозиції в асинхронному режимі;
- месенджери (Viber, Telegram) попри високу оперативність, їх використання у трикутнику комунікації потребують жорсткої регламентації (створення офіційних каналів одностороннього інформування замість хаотичних багатоголосих чатів). Це дозволяє зберегти особисті кордони педагогів та впровадити принципи інформаційної гігієни.

Відтак, диференційоване використання засобів ІКТ дозволяє побудувати збалансовану комунікаційну модель. Заміна хаотичного спілкування в месенджерах на структуровану взаємодію через корпоративні хмарні платформи та електронні щоденники знижує рівень тривожності батьків, захищає вчителя від емоційного вигорання та надає адміністрації точні аналітичні дані для ухвалення управлінських рішень [6].

Організація цифрової взаємодії у трикутнику «адміністрація – педагоги – батьки» часто стикається із серйозним внутрішнім та зовнішнім опором.

Розуміння природи цих перешкод дозволяє керівникуЗЗСО діяти не методом адміністративного тиску, а через інструменти андрагогічної фасилітації та екологічного менеджменту.

Визначимо бар'єри на шляху впровадження ІКТ-комунікації та конкретні шляхи їх подолання.

До психолого-андрагогічних бар'єрів, які пов'язані з особливостями сприйняття технологій дорослими людьми (вчителями та батьками) та їхнім попереднім життєвим досвідом належать:

- цифрова тривожність та страх оцінювання. Педагоги старшого покоління часто ототожнюють свої цифрові навички з рівнем загальної професійної компетентності. Необхідність публічно опанувати нові LMS-платформи чи цифрові сервіси викликає страх припуститися помилки на очах у колег, керівництва чи батьків;
- ригідність професійного досвіду полягає в тому, що сформовані роками ментальні моделі («я 20 років успішно спілкувався телефоном і в паперовому журналі») створюють підсвідомий опір інноваціям, які сприймаються як «модна забаганка» адміністрації;
- опір з боку батьків. Не всі батьки мають однаковий рівень цифрової грамотності або психологічної готовності встановлювати додаткові застосунки, що породжує роздратування та саботаж офіційних каналів зв'язку.

Подолати ці перешкоди можна шляхом:

- легітимізації права на помилку. Адміністрація має офіційно оголосити «перехідний період» (наприклад, один семестр), під час якого помилки в користуванні новими системами не караються і не піддаються критиці;
- опори на «кристалічний інтелект». Замість змагальності (де домінує швидкість реакції та рухомий інтелект молодих спеціалістів) залучати досвідчених педагогів до експертної оцінки зручності інтерфейсу платформ, підкреслюючи їхній статус;
- впровадження менторства (рівний-рівному). Закріплення за цифровими

лідерами закладу (молодшими вчителями) менторських функцій над колегами, які потребують допомоги, у форматі індивідуальних супервізій, а не масових примусових лекцій.

До організаційно-ресурсних бар'єрів, виклики яких зумовлені структурою робочого часу, дефіцитом сил та технічними обмеженнями в умовах тривалого кризового стану суспільства відносяться:

- ефект «виснаженої батареї» (когнітивне перевантаження). Впровадження ІКТ часто сприймається як додатковий паперово-цифровий тягар. Коли вчитель змушений виставляти оцінки в паперовий журнал, потім дублювати в електронний, а паралельно відповідати батькам у Viber – технології починають не вивільняти час, а виснажувати внутрішній ресурс фахівця;
- розмивання особистих кордонів. Цілодобовий доступ до педагога через месенджери призводить до того, що батьки надсилають запити у позаробочий час (пізно ввечері чи у вихідні), очікуючи миттєвої відповіді. Це прямий шлях до професійного вигорання та синдрому «хронічної втоми»;
- інфраструктурний дефіцит, що зумовлений нестабільним інтернетом, блекаутами, відсутністю у деяких учасників процесу сучасних гаджетів (особливо серед родин як знаходяться у складних життєвих обставинах).

Шляхи подолання цих перешкод полягають у радикальній дебіюрократизації (принцип єдиного вікна), скасуванні дублювання інформації; впровадженні «мікронавчання» (навчання колективу роботі з ІКТ короткими блоками по 15–20 хвилин з обов'язковим практичним відпрацюванням одного конкретного кроку); технологічного компромісу та асинхронності (для родин без технічних можливостей адміністрація створює альтернативні точки доступу, наприклад, можливість ознайомитися з роздрукованим тижневим графіком на інформаційному стенді школи або використання SMS-інформування через автоматизовані системи).

Комунікативно-регламентні бар'єри пов'язані з відсутністю єдиних правил і культури спілкування в цифровому середовищі, що призводить до хаосу та конфліктів. До них належать інформаційний спам і хаос у чатах,

відсутність культури «цифрової гігієни».

Інформаційний спам і хаос у чатах зумовлений створенням груп у месенджерах, де важливі оголошення адміністрації втрачаються серед побутових суперечок, особистих привітань та емоційних дискусій батьків та відсутністю культури «цифрової гігієни» (нерозуміння учасниками трикутника комунікації різниці між офіційним діловим листуванням та приватним спілкуванням).

Цей бар'єр можливо подолати шляхом впровадження нормативного документу, затвердженого педрадою та погодженого із батьківським комітетом, який чітко регламентує правила гри – «Корпоративного кодексу цифрової комунікації ЗЗСО»; часового табування (енергоменеджменту) який встановлює жорсткі правила: комунікація в контурі «вчитель – батьки» здійснюється з 08:00 до 18:00 у робочі дні. Усі повідомлення, надіслані пізніше, вчитель має право (і зобов'язаний) ігнорувати до початку наступного робочого дня.

Ефективним шляхом подолання цього бар'єру є адміністративна модерація та перехід на канали одностороннього інформування, ліквідація «двосторонніх» батьківських чатів для загальних оголошень, заміна їх на Telegram-канали або Viber-спільноти адміністрації чи класного керівника з відключеною функцією коментування. Для зворотного зв'язку створюються окремі форми опитування або чітко визначені години для індивідуальних повідомлень.

Подолання бар'єрів на шляху впровадження ІКТ-комунікації лежить не в технічній площині, а в площині управлінської екології. Коли керівник діє як андрагог-фасилітатор, який захищає енергетичний ресурс учителя та поважає запит батьків на прозорість, цифрові інструменти перестають бути джерелом стресу і перетворюються на надійний каркас життєстійкості закладу освіти.

Пропонуємо модель «Трикутник цифрової фасилітації (TDF Model)», яка структурує потоки інформації і складається з трьох автономних, але інтегрованих комунікаційних контурів: адміністративна прозорість,

професійне партнерство, академічний трек.

В основу моделі покладено андрагогічні принципи екологічності управління та менеджменту енергії, що дозволяє розвантажити учасників освітнього процесу від інформаційного спаму, чітко регламентувати канали зв'язку та захистити особисті кордони педагогів в умовах кризи.

Модель структурує інформаційні потоки не за технічними характеристиками платформ, а за функціональним призначенням та рівнем доступу. Вона складається з трьох автономних, але інтегрованих комунікаційних контурів.

1. Адміністративна/стратегічна прозорість (адміністрація ↔ батьки /педагоги).

Цей контур призначений для трансляції офіційних, управлінських та безпекових рішень. Потік інформації тут переважно односпрямований, що мінімізує ризики виникнення деструктивних дискусій та поширення дезінформації в батьківських чатах.

Спрямований на легітимізацію рішень, інформування про безпековий статус (робота укриттів, зміна формату навчання через обстріли чи блекаути), фінансова та організаційна звітність. Інструментами цього контуру є офіційний сайт ЗЗСО, верифіковані інформаційні канали у месенджерах (Telegram-канали / Viber-спільноти з відключеною функцією коментування), електронна дошка оголошень на платформі Padlet або Miro.

Очікуваний результат: зниження рівня тривожності батьківської громади, формування довіри до дій адміністрації через абсолютну прозорість алгоритмів.

2. Професійне партнерство (адміністрація ↔ педагоги).

Цей контур забезпечує внутрішню управлінську та методичну комунікацію. Він побудований на принципах двосторонньої суб'єкт-суб'єктної взаємодії, де вчитель є не просто виконавцем наказів, а співавтором рішень.

Передбачає хмарний документообіг, координацію розкладу, спільне проектування методичних заходів, супервізію та менторську підтримку використовуючи хмарні екосистеми Google Workspace for Education / Microsoft

365 (спільні папки на Диску, корпоративна пошта, Google Календар); для оперативних нарад та воркшопів – Zoom або Microsoft Teams.

Завдяки реалізації цього контуру очікуємо подолання «цифрової бюрократії» (відмова від дублювання звітів), економію до 30% робочого часу вчителя, створення безпечного середовища для професійного самовираження (опора на кристалічний інтелект досвідчених педагогів).

3. Академічний трек (педагоги↔батьки).

Це найбільш чутливий контур, який забезпечує щоденне педагогічне партнерство щодо навчання та виховання дитини. Головне завдання цього контуру – перевести хаотичне та цілодобове спілкування у чітко регламентоване русло.

Передбачає фіксацію відвідуваності, надання конструктивного зворотного зв'язку, індивідуальні консультації щодо психоемоційного стану здобувача освіти.

Використовуються такі інструменти як національні або комерційні LMS-системи («Єдина школа», «Human Школа», «НЗ.УА»), вбудовані чати у цих системах замість Viber-груп.

Це забезпечує повний захист особистого часу вчителя («інформаційний детокс»). Батьки бачать об'єктивну цифрову картину успішності дитини, що знімає суб'єктивну напругу у взаєминах.

Модель TDF не працюватиме без управлінського регламенту. Керівник як «еколог освітнього середовища» впроваджує суворі правила цифрової гігієни, що закріплюються у внутрішньому Кодексі закладу:

Висновки та перспективи подальших досліджень. У статті здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та розроблено прикладні засади оптимізації трибічної комунікації в закладах загальної середньої освіти в умовах сучасних кризових викликів. Доведено, що в умовах воєнного стану та системної цифровізації комунікація у трикутнику «адміністрація – педагоги – батьки» перестає бути другорядною забезпечувальною функцією і стає базовим каркасом інституційної резильєнтності ЗЗСО.

Запропоновано модель трирівневої комунікаційної екосистеми – «Трикутник цифрової фасилітації».

Визначено, що успішна інтеграція ІКТ (зокрема Google Workspace, Microsoft 365, вітчизняних систем «Єдина школа», «Human Школа», «НЗ.УА») можлива лише за умови подолання «цифрової бюрократії» та впровадження жорстких правил цифрової гігієни..

Подальші дослідження вбачаються у розробці та експериментальній перевірці діагностичного інструментарію для оцінювання рівня комунікаційної культури та цифрової емпатії учасників освітнього процесу.

Список використаних джерел

1. Бучма В. В. Діалогічна взаємодія як складова педагогіки партнерства в концепції Нової української школи. *Формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: підсумки IV етапу експерименту : матеріали круглого столу.* URL:http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._Випуск_24 (дата звернення: 02.04.2026).
2. Корж Г. В., Чернякова К. В. Педагогіка партнерства та її потенціал у подоланні кризових станів. *Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : збірник тез конф.* Київ. 2020. С. 197–202.
3. Литвинова С. Г. Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи URL: <http://www.academia.edu/7371596/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F-08-%D0%A5%D0%9E%D0%9D%D0%A1> (дата звернення: 02.04.2026).
4. Олійник Т. І. Педагогіка партнерства – як один із факторів ефективної взаємодії учасників освітнього процесу. *Інтеграція як освітня стратегія модернізації початкової освіти : зб. наук. пр. / за ред. В. І. Очеретянко.* Хмельницький : ХОІППО. 2019. С. 95–99.
5. Петров В. Ф., Петров О. В. Використання інформаційно-комунікативних технологій в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. *Таврійський вісник освіти.* 2017. № 4. С. 87–95.
URL: <https://drive.google.com/file/d/1Ti5Xf6V2jTEP9XTTrjJG74WK5O6bBmI8/view> (дата звернення: 02.04.2026).
6. Як побудувати ефективні комунікації: інструкція для освітян. URL: <http://nus.org.ua/articles/yak-pobuduvaty-efektyvni-komunikatsiyi-instruktsiya-dlya-osvityan/2>. (дата звернення: 02.04.2026).

ORGANIZATION OF EFFECTIVE COMMUNICATION BETWEEN ADMINISTRATION, TEACHERS AND PARENTS USING ICT

Shevchenko O.

The article presents a comprehensive theoretical and applied analysis of the problem of organizing three-way communication in secondary education institutions according to the formula "administration - teachers - parents" in the context of systemic digitalization and prolonged crisis challenges of martial law. It is substantiated that in modern realities, information and communication technologies are transformed from a purely technical data transmission channel into a leading tool for facilitating, decentralizing and greening school management.

Modern ICT tools, as well as interactive survey and visualization services, are classified and differentiated according to their functional purpose in the management system. Key psychological and andragogical, organizational and resource, and communicative and regulatory barriers to the digitalization of communication are identified and ways to overcome them are proposed on the basis of microlearning and mentoring.

A three-level communication model has been developed, which structures and regulates information flows along three autonomous contours: «Strategic Transparency», «Professional Partnership» and «Academic Track».

Keywords: *ICT communication, partnership triangle, interactive services, digital facilitation, institutional resilience.*

СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНІ ЗАСАДИ РЕПУТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Ярошенко О. І

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті теоретично обґрунтовано соціально-комунікативні засади репу­таційного менеджменту; змальовано їх прояви у діяльності керівника за­кладу освіти. Визначено ефективні інструменти реалізації соціально-комунікативних засад репу­таційного менеджменту; зазначено їх особливості в умовах цифровізації.

Ключові слова: *управлінська діяльність, керівник за­кладу освіти, репу­тація, репу­таційний менеджмент, соціально-комунікаційні засади.*

Постановка проблеми. У сучасних умовах трансформації освітньої системи України, посилення конкуренції між закладами освіти, розвитку цифрового середовища та суспільних викликів (зокрема воєнних), особливого значення набуває проблема формування позитивної репу­тації освітніх установ. Ре­пу­тація за­кладу освіти дедалі більше визначає його конкурентоспроможність, рівень довіри з боку громадськості, батьків, здобувачів освіти та партнерів.

Ре­пу­таційний менеджмент сьогодні розглядається як стратегічний інструмент управління, що базується на системній комунікації, прозорості та соціальній відповідальності.

В умовах інформаційного суспільства саме соціально-комунікативний компонент стає ключовим у формуванні репу­таційного капіталу організації. Особлива роль у цьому процесі належить керівнику за­кладу освіти, який виступає основним суб'єктом репу­таційного менеджменту та формує як внутрішній, так і зовнішній імідж організації.

Незважаючи на зростання інтересу до проблеми репу­таційного менеджменту, в освітній сфері недостатньо розробленими залишаються питання соціально-комунікативних механізмів формування репу­тації керівника

та закладу освіти. Основна проблема полягає у необхідності систематизації соціально-комунікативних чинників репутаційного менеджменту; визначення ролі комунікаційної діяльності керівника; обґрунтування ефективних інструментів взаємодії із зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях С. Боліла [1], В. Король та В. Яблонь [2]. В. Шкромиди [5] репутаційний менеджмент розглядається як невід’ємна складова управлінської діяльності, що передбачає системну роботу з інформаційним середовищем, громадською думкою та цифровими платформами.

Дослідники Є. Осипова та Б. Покотило [4] підкреслюють, що в умовах інформаційного суспільства ключову роль відіграють соціально-комунікативні чинники. О. Мармаза акцентує увагу на важливості прозорості, відкритості та довіри як базових принципів ефективного репутаційного менеджменту в умовах кризових викликів, розкриває особливості комунікацій в умовах цифровізації [3].

Разом із тим, недостатньо досліджено соціально-комунікативні засади діяльності керівника закладу освіти у контексті управління репутацією.

Мета статті: теоретичне обґрунтування та систематизація соціально-комунікативних засад репутаційного менеджменту в діяльності керівника закладу освіти, а також визначення ефективних інструментів його реалізації.

Виклад основного матеріалу. Репутаційний менеджмент у сфері освіти – це цілеспрямована діяльність щодо формування, підтримки та розвитку позитивного сприйняття закладу освіти та його керівника в очах різних груп стейкхолдерів.

Репутація є нематеріальним активом, який формується на основі якості освітніх послуг, професіоналізму педагогічного колективу, ефективності управління, комунікаційної політики, соціальної відповідальності. У сучасних умовах вона набуває ознак стратегічного ресурсу, що впливає на стійкість і розвиток організації. Репутація формується виключно у процесі соціальної взаємодії та комунікації. Вона є результатом інформаційних потоків,

міжособистісних контактів, публічного дискурсу, медіа-впливу. Комунікація виступає основним механізмом трансляції цінностей, досягнень і позиції закладу освіти. Соціально-комунікативний підхід передбачає орієнтацію на діалог, відкритість до зворотного зв'язку, побудову довірливих відносин, формування партнерства.

Керівник закладу освіти є ключовою фігурою у системі репутаційного менеджменту. Його особистий імідж безпосередньо впливає на репутацію організації. Основні функції керівника у цьому контексті: стратегічна (визначення репутаційної політики); комунікативна (організація взаємодії зі стейкхолдерами); представницька (формування публічного образу); антикризова (управління репутаційними ризиками). Останні дослідження показують, що репутація керівника та організації взаємопов'язані й взаємозалежні, особливо в умовах цифрових комунікацій [3].

До ключових соціально-комунікативних засад репутаційного менеджменту належать: відкритість і прозорість, що передбачає доступність інформації, чесність і готовність до публічного діалогу; довіра як базова цінність, яка формується через послідовність дій, відповідальність і етичність; діалогічність комунікації, що передбачає двосторонню взаємодію та врахування думки громадськості; соціальна відповідальність означає, що заклад освіти має демонструвати свою роль у розвитку громади; цифрова комунікація, тобто активне використання соціальних мереж, сайтів, онлайн-платформ.

Ефективний репутаційний менеджмент передбачає використання таких інструментів, як: офіційний сайт закладу освіти, соціальні мереж, публічні звіти керівника, комунікація з батьками, партнерські заходи, робота зі ЗМІ, внутрішні комунікації в колективі.

У наш час підвищується важливість системної роботи з відгуками, розвитку SMM та впровадження кризових комунікаційних стратегій. До основних ризиків належать інформаційні кризи, негативні відгуки, конфлікти в колективі, недовіра з боку батьків. У цьому контексті ефективно управління передбачає моніторинг інформаційного поля, швидке реагування, формування

антикризових стратегій, підтримку позитивного інформаційного фону.

Узагальнення соціально-комунікативних засад репутаційного менеджменту в діяльності керівника закладу освіти представлено в табл. 1.

Таблиця 1 – Соціально-комунікативні засади репутаційного менеджменту в діяльності керівника закладу освіти

Засади	Зміст (характеристика)	Управлінські прояви у діяльності керівника	Інструменти реалізації	Очікуваний результат
Відкритість і прозорість	Доступність інформації про діяльність закладу, чесність та публічність	Регулярне інформування про результати роботи, відкриті звіти	Офіційний сайт, публічні звіти, збори	Підвищення довіри з боку громадськості
Довіра	Стабільність, послідовність дій, етичність управління	Дотримання обіцянок, справедливе управління	Зворотний зв'язок, етичний кодекс, внутрішні комунікації	Формування позитивного іміджу керівника
Діалогічність	Двостороння комунікація та врахування думки стейкхолдерів	Організація обговорень, консультацій, опитувань	Анкетування, батьківські збори, онлайн-форуми	Партнерські відносини з учасниками освітнього процесу
Соціальна відповідальність	Орієнтація на потреби громади та суспільства	Участь у соціальних проєктах, підтримка ініціатив	Волонтерські заходи, партнерські програми	Позитивний суспільний імідж закладу
Цифрова комунікація	Використання цифрових каналів для взаємодії	Активність у соціальних мережах, онлайн-комунікація	Facebook, сайт, месенджери, освітні платформи	Розширення аудиторії та підвищення впізнаваності
Системність комунікації	Планомірність і узгодженість інформаційної політики	Розроблення комунікаційної стратегії	Контент-план, стратегія комунікації	Узгоджений позитивний інформаційний образ
Оперативність реагування	Швидке реагування на інформаційні виклики	Управління кризовими ситуаціями	Моніторинг ЗМІ, соціальних мереж	Мінімізація репутаційних ризиків
Персоналізація комунікації	Врахування особливостей різних цільових аудиторій	Диференційований підхід до батьків, педагогів, учнів	Індивідуальні зустрічі, таргетована комунікація	Підвищення ефективності взаємодії
Партнерство	Співпраця з	Налагодження	Меморандуми,	Розширення

	різними соціальними інституціями	зв'язків громадою, організаціями	з	спільні проєкти	можливостей розвитку закладу
Репутаційна відповідальність	Усвідомлення впливу рішень на імідж	Ухвалення управлінських рішень з урахуванням репутаційних наслідків	з	SWOT-аналіз, оцінка ризиків	Стійкість репутації закладу

Наведена система засад відображає комплексний характер управління репутацією та підкреслює визначальну роль комунікацій у формуванні позитивного іміджу закладу освіти. Їх практична реалізація сприяє підвищенню рівня довіри, ефективній взаємодії зі стейкхолдерами та забезпеченню конкурентоспроможності освітньої організації.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Репутаційний менеджмент є важливим складником управління закладом освіти та стратегічним ресурсом його розвитку. Соціально-комунікативні засади виступають ключовими у формуванні репутації, оскільки саме через комунікацію відбувається взаємодія зі стейкхолдерами. Керівник закладу освіти відіграє провідну роль у формуванні репутаційної політики та реалізації комунікаційних стратегій. Ефективний репутаційний менеджмент базується на принципах відкритості, довіри, діалогу та соціальної відповідальності. Використання сучасних цифрових інструментів значно підвищує ефективність комунікації та формування позитивного іміджу.

Перспективними напрямками подальших досліджень є: розроблення моделей оцінювання репутації закладу освіти; вивчення впливу цифрового середовища на репутаційний менеджмент; дослідження ефективності комунікаційних стратегій керівника; формування індикаторів репутаційної стійкості освітніх організацій.

Список використаних джерел

1. Боліла С. Ю. Репутаційний менеджмент в умовах трансформацій та військових викликів: стан та перспективи. *Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка*. 2025. № 24. С. 221–229. URL: <https://dspace.ksaeu.kherson.ua/handle/123456789/11208> (дата звернення:

03.04.2026).

2. Король В., Яблонь В. Репутаційний менеджмент та маркетингова політика підприємства. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2025. № 3(1). С. 415–419. DOI: [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3\(1\)-60](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2025-342-3(1)-60).
3. Мармаза О. І. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні як фактор розвитку закладу освіти. *Успіхи і досягнення у науці (Серія «Управління та адміністрування»)*. 2026. № 2 (24). С. 1005–1017. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1\(23\)](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1(23))
4. Осипова Є. Л., Покотило Б. О. Брендинг та репутаційний менеджмент як інструмент формування довіри. *Економічний простір*. 2024. № 191. С. 230–234. DOI: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/191-37>.
5. Шкроміда В. В. Способи формування репутації компанії у контексті поставлених завдань репутаційного менеджменту. *Економічний простір*. 2020. № 164. С. 134–138. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_164_25 (дата звернення: 03.04.2026).

SOCIAL-COMMUNICATIVE PRINCIPLES OF REPUTATION MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Yaroshenko O.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article theoretically substantiates the social-communicative principles of reputation management; describes their manifestations in the activities of the head of an educational institution. Effective tools for implementing the social-communicative principles of reputation management are identified; their features in the conditions of digitalization are noted.

Keywords: *management activity, head of an educational institution, reputation, reputation management, social-communicative principles.*

Інноваційні підходи до управління організацією

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20477461>

**ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ: АНАЛІЗ
НА ОСНОВІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ШЕКІ-
ЗАГАТАЛЬСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ**

Азаммадов С. Ф.

У статті досліджується роль інноваційних підходів в управлінні організаціями та регіональною економікою на прикладі Шекі-Загатальського економічного району. У ході дослідження було встановлено, що протягом 2010–2024 років, попри скорочення посівних площ у регіоні, внаслідок впровадження інноваційно-інтенсивних методів управління спостерігалось різке зростання врожайності. У статті також проаналізовано динаміку управління соціально-економічною інфраструктурою регіону.

***Ключові слова:** інноваційне управління, регіональний розвиток, інтенсивне сільське господарство, Шекі-Загатала, ефективність ресурсів, соціально-економічна динаміка.*

Problem statement. Fundamental changes in the modern global economy, the climate crisis, and the threat of natural resource depletion make the implementation of new paradigms in the management of organizations and regional economic systems inevitable. The extensive development models applied for many years – approaches that ensure production growth solely through the involvement of additional resources (more land, more labor, etc.) – have now lost their effectiveness [1]. Currently, the most pressing problem facing modern management science is to utilize existing limited resources – particularly land, water, and human capital – with minimum loss and maximum economic efficiency, thereby ensuring a transition to an intensive development path [4].

Although the Sheki-Zagatala economic region, which holds strategic importance in Azerbaijan's economic structure, is considered a locomotive of the country's agro-industrial complex, resource management in this region still faces several systemic challenges. Despite the region's favorable natural-geographical conditions and rich water resources, technical losses during water delivery and the issue of preserving the quality indicators of land resources necessitate the application of innovative management solutions [3]. In particular, the persistence of outdated management methods in agricultural enterprises, the weak integration of digital technologies into the production chain, and the failure to manage the quality standards required for access to global markets hinder the realization of the region's full potential [5].

Furthermore, the socio-demographic changes observed in the region, the transformation of the employment structure of the rural population, and the gaps in human capital management constitute the social aspect of the problem. The application of innovative approaches should not be limited to technological innovations; it must also encompass the structure of regional management, personnel training, and resource allocation mechanisms. This is because the effectiveness and flexibility of management at the regional level directly serve the country's food security, the reduction of the domestic market's dependence on imports, and the improvement of the social welfare of the regional population [1]. Consequently, the restructuring of organizational management in the Sheki-Zagatala economic region on an innovative basis is a fundamental problem that must be addressed for both economic profitability and strategic sustainability [6].

Analysis of recent research and publications. The implementation of innovative methods in organizational management and the paths for the intensive development of regional economies have become extensive subjects of research in both local and international academic circles. Modern management paradigms no longer focus solely on production volume but rather on the efficient use of resources and the optimization of the value chain. In particular, the application of innovations in agro-industrial enterprises has been studied in depth by E.A.Guliyev, who

demonstrated that the digitalization of management and science-based agrotechnical maintenance can increase productivity by 40–50% compared to traditional methods [4]. Regarding the socio-economic aspects of regional development and infrastructure management, the research of G.Suleymanov is of significant importance; he notes that the effectiveness of regional management is directly linked to the improvement of living standards and the quality management of labor resources [5].

Reports from international organizations, including the World Bank, on agricultural innovations in Azerbaijan emphasize that the country's North-Western region (Sheki-Zagatala) possesses great potential for the production of high value-added products (hazelnuts, tobacco, sericulture). However, the realization of this potential necessitates the inevitable implementation of "Smart Farming" models [6]. Nevertheless, the analysis of the correlation between the statistical dynamics of the Sheki-Zagatala economic region over the past 15 years and management methods has not yet been sufficiently systematized in the scientific literature [1].

Purpose of the article. The primary objective of the research is to conduct a comprehensive analysis of the socio-economic development dynamics and agricultural indicators of the Sheki-Zagatala economic region, one of Azerbaijan's vital agro-industrial centers, covering the period from 2005 to 2024 [1]. Through this analysis, a key task has been set to evaluate, both quantitatively and qualitatively, the effectiveness of the transition from extensive methods to innovative-intensive approaches within the management strategies of public and private organizations operating in the region [4].

The article specifically aims to identify the management factors—such as agrotechnical innovations, resource-saving technologies, and modern management techniques—that have influenced the sharp increase in productivity despite the reduction in sown areas [2]. Another critical objective of the study is to investigate the changes occurring in the region's social structure, as well as the state of the housing fund and infrastructure, within the context of corporate social responsibility in management [5]. Ultimately, based on the scientific results obtained, the study intends to propose practical suggestions and recommendations for the future

development of the Sheki-Zagatala economic region, focusing on digital transformation, the implementation of smart-agricultural systems, and the enhancement of export potential [6].

Explanation of the main material. In modern management theory, innovation refers not only to technological advancements but also to the creation of a more efficient combination of production factors (land, labor, capital) and the optimization of processes. The development landscape of the Sheki-Zagatala economic region over the last two decades serves as a real indicator of this dynamic. The structural reforms implemented in the region's management system have been primarily directed toward ensuring the sustainability of the socio-economic infrastructure [1].

Table 1 – Dynamics of management indicators in the Sheki-Zagatala economic region (2005–2024)

Indicators / Years	2005	2015	2024	Dynamics (2005–2024)
Number of employees / Hired workers (thousand persons)	69,1	72,5	72,8	+3,7
Total housing fund (thousand sq. m)	9979,0	11622,6	14716,3	+4737,3
Water losses (million cubic meters)	94,6	119,4	60,2	-34,4

Source: Prepared by the author based on Azammadov, 2024; State Statistical Committee, 2024b.

The analysis of Table 1 indicates that human resource management in the region is developing along a stable growth trajectory. The increase in the number of hired workers from 69.1 thousand to 72.8 thousand is a result of management activities directed toward job creation and the legalization of the labor market. On the other hand, the increase of approximately 4.7 million square meters in the total housing fund demonstrates the level of management in urbanization and social welfare within the region [5]. A particularly noteworthy point is the management of water resources. The reduction of water losses, which reached 119.4 million cubic meters in 2015, to 60.2 million cubic meters in 2024, is a direct indicator of the

implementation of efficient infrastructure management and the equipping of irrigation systems with digital management elements in the region [3].

The most fundamental transformation occurring in the management of agricultural enterprises is the transition from an extensive farming model to an intensive-innovative farming model. This transition defines increasing productivity as the primary goal under the condition of reduced land areas.

Table 2 – Comparative analysis of innovative development in the crop production sector

Product type	Indicator	2010	2024	Difference
Cereals	Area (ha)/ Productivity (c/ha)	104451 / 20,2	60816,4 / 32,8	-43634,6 / +12,6
Potatoes	Area (ha)/ Productivity (c/ha)	4915 / 91,0	3961,1 / 133,7	-953,9 / +42,7
Vegetables	Area (ha)/ Productivity (c/ha)	7771 / 98,0	5583,5 / 132,9	-2187,5 / +34,9

Source: Prepared by the author based on the State Statistical Committee, 2024a.

Table 2 proves that the management of the regional economy is strategically oriented toward qualitative growth. Despite a sharp decrease in grain-sown areas (approximately 42%), the rise in productivity from 20.2 centners per hectare to 32.8 centners per hectare (a 62% increase) is the result of science-based management and the implementation of modern fertilization and selection innovations. A similar trend is observed in potato and vegetable production, where productivity increased by 47% and 35%, respectively, against a backdrop of declining land areas [2].

These results indicate that the innovative approaches applied in management serve a more efficient use of land resources and the strengthening of the region's food security through internal capabilities. Azammadov (2024) notes that such an intensive growth rate also stimulates the region's export potential. Consequently, the improvement of management in the Sheki-Zagatala economic region has led not only to increased production but also to the optimization of unit costs and the enhancement of competitiveness [6].

Conclusions and Future Research Perspectives. The study of the socio-economic and agricultural indicators of the Sheki-Zagatala economic region for the

period 2005–2024 reveals that a fundamental transformation process is occurring within the region's management system. Traditional, resource-intensive extensive methods are giving way to science-based, innovative-intensive management models. The most prominent examples of this transformation include the reduction of water losses by more than 30% through infrastructure renewal in irrigation systems and the expansion of social infrastructure, accompanied by a 47% increase in the housing fund [1]. These reforms, implemented at the organizational level, have not only increased the region's economic resilience but also played a crucial role in managing environmental risks [3].

The analysis of the agricultural sector demonstrates that the "quality over quantity" strategy applied in management has fully justified itself. Despite the strategic reduction of grain and vegetable sown areas, the rise in crop yield (productivity) per unit area—ranging from 35% to 62%—is the result of the successful integration of modern management technologies into the production process [2]. This approach not only ensures food security but also serves to preserve the region's natural resources for future generations. As noted by Guliyev (2020), the innovation of regional management enhances the competitiveness of the domestic market and minimizes import dependency.

Regarding future research perspectives, new digital horizons have been identified for the region's development. It is intended to deepen research in the following directions in subsequent stages:

- Digital Agriculture (Smart Farming): Assessing the economic efficiency of implementing drone technologies, sensor systems, and artificial intelligence-based irrigation management in the region [6].
- Automation in Industrial Enterprises: Studying the prospects of applying automated management models and "Industry 4.0" standards in the region's processing industry (particularly in hazelnut and tobacco processing) [5].
- Digital Transformation of Human Capital: Researching mechanisms for adapting regional personnel potential to new technological skills (upskilling) in the context of management digitalization [1].

In conclusion, the Sheki-Zagatala economic region serves as an exemplary model for the application of innovations within Azerbaijan's regional development strategy, and the expansion of scientific research in this field will positively impact the country's overall economic growth rate.

References

1. Azammadov S.F. Socio-economic development of the Sheki-Zagatala economic region. Institute of Economics of the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Baku, 2024.
2. State Statistical Committee. Agriculture of Azerbaijan : Statistical yearbook. Baku, 2024.
3. State Statistical Committee. Regions of Azerbaijan : Statistical data. Baku, 2024.
4. Guliyev E.A. Management and innovation strategies in the agrarian economy. Baku : "Elm" Publishing House, 2020.
5. Suleymanov G. Modern approaches in the management of the regional economy. *Journal of Economic Research*. 2022. № 14 (2).
6. World Bank. Innovation in Agriculture and Food Systems in Azerbaijan. Washington, DC: World Bank Publishing, 2022.

INNOVATIVE APPROACHES IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT: AN ANALYSIS BASED ON SOCIO-ECONOMIC INDICATORS OF THE SHEKI-ZAGATALA ECONOMIC REGION

Azammadov S. F.

The article examines the role of innovative approaches in the management of organizations and the regional economy, using the Sheki-Zagatala economic region as a case study. The research reveals that although there was a decrease in sown areas within the region between 2010 and 2024, productivity increased significantly as a result of the implementation of innovative-intensive management methods. The article also analyzes the dynamics of managing the region's socio-economic infrastructure.

Keywords: *Innovative management, regional development, intensive agriculture, Sheki-Zagatala, resource efficiency, socio-economic dynamics.*

РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЮ

Аласгаров Н. С.

DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL MANAGEMENT SYSTEM

Alasgarov N. S.

Management is the control over the effective and efficient regulation and implementation of the structure and constituent elements of an organization enterprise.

Management is a multifaceted process that includes the existence of companies, their position in the market, development dynamics, competitiveness, and timely identification of risks, and its goal is to ensure financial stability, form its own brand in production services and other sectors and to obtain high income with limited resources.

Management also includes establishing the structure of an organization, enterprise and its constituent elements, formulating its strategy and the level of its implementation, the effective and efficient distribution of available resources between departments and divisions indicators of achieving the company's strategic goals and monitoring the overall process by determining the quality coefficient of employee performance.

Figure 1. The current problems in the management of organization include.

For organization to develop and operate successfully, it is essential to address

the above-mentioned problems, if they exist. The role of the human resources department in the management and development of organization is indispensable.

Human resources is a structural unit of an enterprise or organization responsible for the implementation and management of employee recruitment, adaptation, employee performance evaluation, identification of potential, identification of training needs, salary and promotion, and other procedures.

There are important points to pay attention to when managing organizations. These include the following:

1. Instilling the specific values of the enterprise in employees and forming an ethical and cultural work environment;
2. Strengthening cooperation with employees of other structural divisions of the organization and their managers;
3. Have superior creativity and problem-solving skills;
4. Understanding the institution as a concept and understanding that one is a part of this concept;
5. Having the ability and potential to change behavior and abilities;
6. Having the power to influence managers and employees in decision-making in other necessary situations;
7. Anticipating the necessary change needs of the enterprise and adapting flexibly to changes; [1, p 14].

The attitude of managers towards employees directly affects the development of management policies of organizations.

Figure 2. Forms of attitude towards work [4, p. 39].

The common features for the companies currently leading the market are:

1. Healthy competitive business environment
2. Successfully organized management policy
3. Corporate culture friendly and welcoming work environment
4. Fair evaluation system
5. Valuing employees' work
6. Investing in training and development
7. Competent visionary experienced and leadership having quality managers

and leaders.

The benefits of effective staff management for businesses are:

1. Leading to a reduction in labour costs.
2. Minimizing errors and accidents during the execution of tasks and tasks.
3. Resulting in an increase in employee morale.
4. Reducing legal risks.
5. Increasing customer satisfaction indicators. [3]

Talent champions- this term refers to individuals who invest time and effort in discovering hidden talents in the workplace and improving their skills.

Figure 3.Types of employees [2, p. 36].

Conclusion and suggestions.

1. A proper management policy must be established for the development and successful operation of enterprises and organizations.

2. Coordination between organization and structural units and departments is essential.
3. Recruitment policies should be improved, and skilled, competent, and fair recruiters should be attracted to enterprises and organizations.
4. The number of managers with leadership qualities should be increased.
5. Employees' work should be fairly evaluated and they should be involved in necessary training, development their knowledge and skills, reveal their hidden potential, and organize motivational events.
6. Clear and realistic goals should be set, and when setting goals for employees, they should be approached individually and set goals that are in line with their potential. Otherwise, they will not be able to overcome unrealistic goals, which can demotivate them and prevent them developing.
7. Interpersonal relationships (respect, value, empathy) and a health and friendly work environment should be created. Conflicts and problems should be resolved in a timely manner.

References

1. Aliyev M., Hamidov H. Human Resources Management in Business, Textbook, Baku : "Iqtisad University" Publishing House, 2013. 532 p.
2. Andy Cross. Talent Management Pocketbook, 2016. 112 p.
3. <https://www.myob.com/au/insight/post/workforce-management?srsltid=AfmBOoqWLEh0XfmntuwVU5iXG2Ca0JbvWyGw3SB3K3all2yuCTClhNu>.
4. Working Relationship Pocketbook, Fiona Elsa Dent, 2009. 112 p.

ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА СИСТЕМУ ОСВІТИ

Алієва Жала

THE IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE EDUCATION SYSTEM

Aliyeva Zhala

Currently, education systems are undergoing significant changes as a result of digital transformation. Traditional management models are often characterized by slow information flow, subjective decision-making, and limited accessibility. These problems make it necessary to apply innovative and digital approaches in education management. Although there are several challenges such as low digital skills, weak technical infrastructure, difficulties in adapting to change, regional inequalities, and information security issues, digitalization remains one of the key factors that increases the efficiency of educational institutions.

Recent studies show that digital management increases transparency in educational institutions, improves decision-making processes, and enables more efficient use of resources. In particular, research in cloud technologies, artificial intelligence, and big data analytics confirms the important role of these technologies in education management [4]. At the same time, distance education models implemented during the COVID-19 pandemic have further highlighted the importance of digital systems [6].

The aim of this article is to analyze the role of digital management in the education system, identify its advantages and existing challenges, and examine the main directions of digitalization policy implemented in Azerbaijan.

Digital management systems increase transparency by storing all processes in electronic form. Digital platforms integrate all components of the education process into a single system. This allows for the systematic analysis of student performance, teacher activities, and curricula. These technologies also strengthen strategic planning and forecasting.

Digital management strengthens social responsibility and accountability in the

education system and makes it easier to adapt to crisis situations. In particular, during the COVID-19 pandemic, distance learning and online management tools ensured the continuity of education. In addition, digital management increases the competitiveness of educational institutions, enabling them to gain advantages at both local and global levels through high-quality services and innovative approaches.

The digitalization of education in Azerbaijan has become one of the priority areas of state policy in recent years. In the context of global digital transformation, the modernization of the education system, the implementation of electronic management models, and the expansion of innovative technologies have been defined as strategic goals. This policy aims not only at technological renewal but also at improving quality, transparency, and accessibility in education.

The main framework of this policy is provided by the “Digital Development Concept of the Republic of Azerbaijan” and the “State Strategy for the Development of Education” [1], [5]. These documents define the transition to data-driven education management, the development of an electronic education ecosystem, and the formation of digitally skilled human capital as key priorities. At the same time, the Ministry of Science and Education is consistently implementing measures to expand electronic management systems, create education databases, and develop digital services.

In this context, the “Virtual Education Platform”, the “Virtual School” project, and the “Electronic University” model are of great importance [2], [3]. These platforms ensure the continuity of the teaching process while also contributing to the digitalization of management and the optimization of information flow. In particular, the “Virtual School” project ensured the continuity of education during the pandemic and accelerated the implementation of digital teaching systems.

One of the important directions of state policy is the modernization of educational infrastructure. Providing schools and higher education institutions with internet access, expanding digital equipment, and creating electronic resources have increased the accessibility of education. This approach also contributes to ensuring educational equality between regions.

Overall, digital transformation has led to the formation of a qualitatively new stage in the management of the education system. It makes management more transparent, flexible, and data-driven, thereby improving the efficiency of education. However, although certain progress has been achieved, there is still a need to continue reforms, further improve digital infrastructure, enhance digital skills of human capital, and reduce regional disparities.

In conclusion, digital management serves as an important mechanism that increases the efficiency of the education system, strengthens transparency, and optimizes decision-making. Although significant steps have been taken in Azerbaijan in this area, continuous development and a systematic approach are required to fully realize the potential of digital transformation.

Future research may focus more broadly on the application of artificial intelligence-based management models, the solution of digital inequality problems, and the deeper analysis of educational data using big data analytics.

References

1. Azerbaijan Republic. Official legislation portal. Normative legal act. URL: <https://e-qanun.az/framework/58765> (Last accessed: 14.03.2026).
2. Central Bank of the Republic of Azerbaijan. Virtual Education Platform. URL: <https://edu.e-cbar.az/> (Last accessed: 14.03.2026).
3. Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan. (n.d.). Virtual School platform. URL: <https://virtual.edu.az/> (Last accessed: 14.03.2026).
4. Nazyrova A., et al. (2025). The Digital Transformation of Higher Education in the Context of an AI-Driven Future. *Sustainability*, 17(22), 9927. URL: <https://doi.org/10.3390/su17229927> (Last accessed: 14.03.2026).
5. President of the Republic of Azerbaijan. State Strategy for the Development of Education in the Republic of Azerbaijan. URL: <https://president.az/az/articles/view/9779> (Last accessed: 14.03.2026).
6. Williamson, B., & Hogan, A. (2020). Commercialisation and privatisation in/of education in the context of Covid-19. *Education International*. URL: https://www.researchgate.net/publication/343510376_Commercialisation_and_privatisation_inof_education_in_the_context_of_Covid-19 (Last accessed: 14.03.2026).

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА РІШЕННЯ

Астахова М. С.

У статті досліджується система управління безпекою в закладах загальної середньої освіти в умовах сучасних викликів. Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері безпеки освітнього середовища, визначено ключові компоненти ефективної системи управління безпекою.

Ключові слова: безпека, керівник, управління безпекою, безпечне освітнє середовище, нормативна база, система.

Постановка проблеми. Організація освітнього процесу в умовах повномасштабної війни стала безпрецедентним викликом для України, вимагаючи швидкої адаптації законодавства, інфраструктури, управлінських та педагогічних підходів й рішень. Головним стратегічним пріоритетом стало формування безпечного освітнього середовища, яке включає фізичну, психологічну та інформаційну безпеку всіх учасників освітнього процесу, сприяє формуванню культури безпеки педагогів та здобувачів освіти. В умовах сучасних викликів – збройних конфліктів, терористичних загроз, надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, психологічних небезпек, а також стрімкого поширення кіберзагроз – питання формування дієвої системи управління безпекою в закладах загальної середньої освіти набуває особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Система управління безпекою закладу освіти досліджувалася науковцями з різних аспектів: розвиток освітнього середовища (Г. Балл; М. Боришевський, Н. Максимова; В. Рибалка; Р. Семенова; В. Ясвін та ін.); формування культури здоров'я та безпеки школярів (Ю. Аркін, П. Блонський, О. Богданова, Ю. Бурцева, Е. Маєвська, Е. Харлок та ін.); безпека освітнього середовища (Н. Бойчук, Г. Васянович, В. Духневич, Н. Огар, Н. Софій, Т. Цюман та ін.); управлінські процеси

в закладі освіти (О. Локшина, Т. Лукіна, О. Мармаза, В. Маслов, М. Смирнова та ін.).

Метою статті є дослідження нормативно-правового підґрунтя та системи управління безпекою в ЗЗСО, виявлення сучасних викликів та розроблення механізмів щодо вдосконалення безпечного освітнього середовища.

Виклад основного матеріалу. Дослідження системи управління безпекою на рівні ЗЗСО потребує аналізу нормативно-правової бази у сфері безпеки освітнього середовища та визначення ключових компонентів системи управління безпекою ЗЗСО.

Так, правову основу управління безпекою в ЗЗСО України складають: Конституція України, Кодекс цивільного захисту України, Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону праці» та ін.; постанови КМУ, накази та листу МВС, МОНУ, що регламентують безпекові питання; підзаконні нормативи: ДБН та Санітарні регламенти тощо.

Система управління безпекою закладу освіти – це сукупність організаційних, технічних, правових і педагогічних заходів, спрямованих на запобігання небезпечним ситуаціям, мінімізацію їхніх наслідків та забезпечення захисту всіх учасників освітнього процесу. У посібнику «Архітектура безпеки» система безпеки закладу освіти визначається як комплекс заходів, спрямованих на захист життя, здоров'я та майна учасників освітнього процесу, ефективність якої ґрунтується на трьох ключових компонентах: фізична безпека освітнього середовища, реагування на надзвичайні ситуації, психологічна безпека освітнього середовища [1].

У міжнародній практиці широко застосовується стандарт ISO 45001:2018 «Системи управління охороною здоров'я і безпекою праці» [7], положення якого все активніше адаптуються до потреб освітніх організацій. Цей стандарт базується на циклічній моделі PDCA (Plan-Do-Check-Act), яка передбачає безперервне вдосконалення системи через планування (встановлення цілей системи та її процесів, визначення ризиків та можливостей, планування ресурсів), впровадження запланованих процесів та заходів, контроль

(моніторинг та вимірювання процесів, продукції чи послуг стосовно політик, цілей та вимог, звітування про результати) та коригування (вжиття заходів щодо безперервного покращення результативності процесів, виправлення невідповідностей).

На нашу думку, система управління безпекою повинна охоплювати щонайменше п'ять взаємопов'язаних блоків: нормативно-правовий, організаційно-управлінський, матеріально-технічний, інформаційно-комунікативний та психолого-педагогічний.

Уведення в дію Закону України «Про повну загальну середню освіту» унормувало термін «безпечне освітнє середовище» як сукупність умов у закладі освіти, що унеможливають заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди, зокрема внаслідок недотримання вимог санітарних, протипожежних та/або будівельних норм і правил, законодавства щодо кібербезпеки, захисту персональних даних, безпеки харчових продуктів та/або надання неякісних послуг з харчування, шляхом фізичного та/або психологічного насильства, експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, приниження честі, гідності, ділової репутації (булінг (цькування), поширення неправдивих відомостей тощо), пропаганди та/або агітації, у тому числі з використанням кіберпростору, а також унеможливають вживання на території закладу освіти алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркотичних засобів, психотропних речовин [6]. У зв'язку з цим одним із завдань всіх учасників освітнього процесу, в залежності від повноважень та обов'язків, є створення та підтримка безпечного освітнього середовища, формування нових поглядів, цінностей і поведінки з метою виховання в них культури безпеки, запобігання небезпекам для їхнього життя й здоров'я.

За Кодексом безпечного освітнього середовища [5] безпечне освітнє середовище визначається як стан освітнього середовища, в якому: наявні безпечні умови навчання та праці, комфортна міжособистісна взаємодія, відсутні будь-які прояви насильства та є достатні ресурси для їх запобігання,

дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу.

Створення безпечного освітнього середовища – важливе завдання керівника закладу освіти, тому доцільно звернутися до професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» (трудова функція – організація безпечного та здорового освітнього середовища) та розглянути структуру здоров'язберезувальної компетентності керівника через здатності, а саме: здатність забезпечити сприятливі умови в освітньому середовищі для кожного учня, здатність забезпечити умови праці для працівників закладу освіти, облаштовувати їхні робочі місця з урахуванням санітарних норм і правил; здатність організувати заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу; здатність до забезпечення надання домедичної допомоги учням і працівникам закладу освіти, організації їх харчування; здатність забезпечити умови, що унеможливають заподіяння учасникам освітнього процесу фізичної, майнової та/або моральної шкоди [2]. Ці трудові дії та функції повинні реалізовуватися через систему управління безпекою в закладі освіти.

Окремі питання системи управління безпеки закладу освіти, функціонал як адміністрації, так і педагогів, система навчання з питань безпеки зі здобувачами освіти розкриваються в Положенні про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженому наказом МОН України від 26.12.2017 № 1669. Також будувати систему управління безпекою та систематизувати безпекові локальні нормативи закладу освіти допомагають Інструктивно-методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності (додаток до листа МОНУ від 26.07.2022 № 1/8462-22) та ін.

Питанням системності забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання та праці значну увагу приділено в Критеріях оцінювання освітніх і

управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти, наведених у Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України № 17 від 09.01.2019.

Державною службою якості освіти розроблені рекомендації «Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки», а саме, що потрібно враховувати працівникам закладу освіти при створенні безпечного освітнього середовища: безпечний фізичний простір для перебування учнів та працівників (облаштування навчальних кабінетів, організація безпечного та безперешкодного пересування по школі тощо), розроблення та запровадження у школі чітких процедур реагування та поведінки у надзвичайних ситуаціях (однією з передумов безпечного освітнього середовища є наявність чітких процедур реагування/поведінки, знання цих процедур усіма працівниками закладу та постійне відпрацювання правил з учнями, наприклад, шляхів для евакуації з урахуванням розміщення укриття (у закладі чи споруді поблизу закладу освіти); розроблення та впровадження протоколів безпеки для учнів різного віку щодо правил поведінки під час повітряних тривог, евакуації, перебування у сховищі/укритті; проведення щоденного інформування/інструктажів щодо протоколів безпеки з дітьми; інформування учнів про правила мінної безпеки, проведення заходів із залученням ДСНС, забезпечення проходження працівниками школи навчань з надання першої невідкладної допомоги та ін. [4].

Під час військових дій та ще тривалий час після їх закінчення заклади освіти в Україні працюватимуть у нових для себе вимогах до безпечного освітнього середовища. Облаштування укриттів та організація безпечного освітнього простору у школі – одне з найважливіших завдань для керівника в цих умовах. Також у контексті дослідження сучасних ризиків, існують різні рівні загроз для ЗЗСО в умовах воєнного стану: безпосередні (ракетні та авіаційні удари, артилерійські обстріли тощо); опосередковані (психологічна травматизація учасників освітнього процесу, переміщення населення тощо);

системні (руйнування освітньої інфраструктури, кадровий дефіцит). Ефективна відповідь на кожен із цих рівнів вимагає відповідних управлінських інструментів. Окрім специфічних воєнних загроз, ЗЗСО стикаються з традиційними ризиками природного та техногенного характеру, кіберзагрозами та проявами психологічного насилля тощо.

Можна виокремити такі ключові компоненти ефективної системи управління безпекою: лідерство та відповідальність керівництва, бо директор закладу освіти є особою, що несе персональну відповідальність за стан безпеки, а ефективне управління безпекою неможливе без чіткого розподілу повноважень та формування культури безпеки на рівні всього закладу; ідентифікація та оцінка ризиків – систематичне виявлення небезпечних чинників із подальшим аналізом їхньої ймовірності та потенційного збитку, проведення аудиту поточного стану безпеки за всіма напрямками та критеріями; планування – розробка комплексного плану управління безпекою закладу на основі результатів діагностики; профілактика та запобігання – розробка та реалізація заходів із усунення або мінімізації виявлених ризиків, включає технічне обслуговування будівель, встановлення систем безпеки, навчання персоналу; готовність до реагування – наявність актуальних планів дій у надзвичайних ситуаціях, регулярне проведення навчань та тренінгів, підтримка засобів зв'язку та сповіщення у робочому стані; партнерство та взаємодія – налагодження ефективної співпраці з органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, службою цивільного захисту, батьківською спільнотою; моніторинг та постійне вдосконалення – регулярне оцінювання ефективності вжитих заходів, аналіз інцидентів, оновлення документації та процедур. Важливо відмітити, що ефективність системи управління безпекою визначається не лише наявністю зазначених компонентів, але й ступенем їхньої інтеграції та системної взаємодії. Ізольовані заходи без єдиної координуючої структури не дають бажаного результату.

Важливим документом у сфері виховання культури безпеки є Концепція безпеки закладів освіти, схвалена розпорядженням КМУ від 07 квітня

2023 року № 301-р, у якій зафіксовано, що формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу можливо забезпечити шляхом: організації системного навчання учасників освітнього процесу діям в умовах надзвичайних ситуацій; перегляду та актуалізації освітніх програм з питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та домедичної допомоги, прав, свобод та обов'язків громадянина та впровадження соціально-емоційного навчання та здійснення інтеграції знань про психічне здоров'я в освітній процес та освітню діяльність; запровадження в освітній процес закладів освіти програм, спрямованих на формування у здобувачів освіти правової поведінки, запобігання конфліктам та правопорушенням, здобуття навичок щодо безпечної поведінки в Інтернеті; запровадження обов'язкового підвищення кваліфікації, рівня обізнаності та підготовки педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників закладів освіти з безпекових питань, питань базових психологічних втручань, основ психологічної самопомоги і прав, свобод та обов'язків громадянина [3].

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Тобто, у кожному закладі загальної середньої освіти повинно враховуватися наступне: нормативно-правові засади створення безпечного освітнього середовища; здоров'язбережувальна діяльність; дії учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, безпечні умови навчання та праці; комфортна міжособистісна взаємодія; дотримано прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу; навчання учасників освітнього процесу правилам безпечної поведінки особистості; формування навичок уникнення потенційних ризиків і небезпек; норми санітарії та гігієни; урахування регіональної специфіки; система створення безпечних умов життєдіяльності учасників освітнього процесу; профілактика всіх видів травмування; розслідування нещасних випадків; надання долікарської допомоги; інформаційна безпека особистості, кібербезпека тощо.

Перспективами подальших досліджень є розробка інструментарію оцінювання ефективності системи управління безпекою закладу освіти.

Список використаних джерел

1. Архітектура безпеки. Організація безпечного освітнього середовища. Посібник для педагогів. URL: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2025-11/Manual%20for%20teachers_wth_cover_2025_0.pdf (дата звернення: 20.04.2026).
2. Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» : наказ Міністерства Економіки України від 17.09.2021 № 568-21. України від URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 20.04.2026).
3. Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти : Розпорядження КМУ від 07 квітня 2023 р. № 301-р URL: <https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-kontseptsii-bezpeky-zakladiv-osvity-i070423-301> (дата звернення: 20.04.2026).
4. Рекомендації Державної служби якості освіти «Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки». URL: https://sqe.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/Bezpechne_osvitnie_seredovysche_2022_SQE-SURGe.pdf (дата звернення: 20.04.2026).
5. Цюман Т.П., Бойчук Н.І. Кодекс безпечного освітнього середовища: метод. посіб. / за заг. ред. Цюман Т. П. Київ. 2018. 56 с. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/21kbos.pdf>. (дата звернення: 20.04.2026).
6. Про повну загальну середню освіту» : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text> (дата звернення: 20.04.2026).
7. ISO 45001:2018. Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. Geneva : International Organization for Standardization, 2018. 36 p. (дата звернення: 20.04.2026).

SECURITY MANAGEMENT SYSTEM IN SECONDARY SCHOOLS: CURRENT CHALLENGES AND SOLUTIONS

Astakhova M. S.

This article examines the safety management system in secondary schools in the context of contemporary challenges. It analyses the regulatory framework governing the safety of the educational environment and identifies the key components of an effective safety management system.

Keywords: *safety, manager, safety management, safe educational environment, regulatory framework, system.*

**ТРАНСФОРМАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ:
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ТА ЦИФРОВІ РІШЕННЯ**

Бабовал С. В.

**TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT:
INNOVATIVE APPROACHES AND DIGITAL SOLUTIONS**

Baboval S. V.

Сучасні умови розвитку суспільства, глобалізаційні процеси та стрімке поширення цифрових технологій зумовлюють необхідність трансформації системи управління організаціями. Традиційні підходи до менеджменту поступово втрачають ефективність, поступаючись гнучким моделям управління, що базуються на інноваційності, цифровізації та швидкому реагуванні на зміни зовнішнього середовища. У таких умовах трансформація управління стає важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності, стійкості та ефективного функціонування організації.

Одним із ключових напрямів сучасного управління є впровадження цифрових рішень, які сприяють автоматизації бізнес-процесів, оптимізації комунікації та підвищенню якості управлінських рішень. Використання цифрових платформ, хмарних сервісів, систем електронного документообігу, аналітичних інструментів і технологій штучного інтелекту забезпечує оперативність обробки інформації, прозорість управління та ефективну взаємодію між структурними підрозділами організації.

Від вибору моделі управління значною мірою залежить здатність підприємства ефективно функціонувати в умовах динамічного, цифровізованого економічного простору. Загалом використання сучасних моделей управління підприємством, що відповідають вимогам цифрової економіки має ряд позитивних здобутків. Порівняльний аналіз традиційної та цифрової моделі управління підприємством наведено в табл. 1[1].

Сучасні підходи до управління мають забезпечувати не лише ефективність діяльності, а й здатність організації швидко адаптуватися до

зовнішніх викликів.

Таблиця 1 – Компаративний аналіз традиційної та цифрової моделі управління підприємством

Ознака порівняння	Традиційна модель управління	Цифрова модель управління
Структура	Ієрархічна, централізована	Гнучка, децентралізована
Прийняття рішень	Вертикальне, зосереджене у вищого керівництва	Коллективне, з використанням аналітики та ШІ
Канали комунікацій	Паперові або формальні	Інтерактивні, мультимедійні
Контроль та оцінювання	Періодичний	Пстійний моніторинг, використання КРІ
Гнучкість реагування на зміни	Низька, повільна адаптація	Висока, швидка адаптація
Інструменти управління	Накази, звіти, розпорядження	ERP-системи, CRM, BI-аналітика, хмарні сервіси
Стратегічна орієнтація	Вживання, забезпечення стабільності	Інновації, розвиток, стійкість до змін
Ризики	Обумовлені економічними умовами, суперництво в рамках обмежених ринків	Технічні ризики, кіберзагрози, інформаційна корупція, он-лайн-шахрайство
Операційні витрати	Високі витрати, у тому числі на адміністрування	Менші витрати на фізичні операції, але великі на технічну підтримку

Важливою складовою трансформації управління є впровадження інноваційних підходів до організації праці та управлінської діяльності (рис. 1). Серед них особливого значення набувають agile-управління, проєктний менеджмент, стратегічне планування, управління змінами та розвиток корпоративної культури. Такі підходи сприяють формуванню адаптивної організаційної структури, розвитку командної взаємодії та підвищенню мотивації працівників.

Цифрова трансформація управління також передбачає розвиток цифрової компетентності персоналу та керівників. Успішне впровадження інновацій залежить не лише від технологічного забезпечення, а й від готовності працівників до використання новітніх інструментів, здатності швидко адаптуватися до змін та ефективно працювати в цифровому середовищі.

В управлінні результативністю цифровізація охоплює впровадження та інтеграцію цифрових технологій, платформ, алгоритмів і моделей у процеси

планування, контролю, оцінювання та адаптації управлінських рішень. Сутність цифровізації як управлінської категорії полягає в переході від фрагментарного інформаційного забезпечення до цілісної цифрової екосистеми підприємства, що забезпечує прозорість, адаптивність і швидкість реакції на зміни зовнішнього середовища [2].

Рис. 1. Інноваційні підходи та цифрові рішення щодо управління організацією

Кабінетом Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 167-р схвалено **КОНЦЕПЦІЮ** розвитку цифрових компетентностей, яка реалізувалася на період до 2025 року. Основними завданнями цієї Концепції виступали:

- формування та розвиток цифрових навичок та цифрових компетентностей в суспільстві, що сприятимуть розвитку цифрової економіки та суспільства, а також розвитку електронної демократії і людського капіталу;
- забезпечення правового регулювання з питань формування державної політики у сфері розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей

громадян;

- розроблення комплексних змін до законодавства, що забезпечить визначення цифрової освіти, цифрових навичок та цифрових компетентностей у сферах суспільного життя;
- визначення системи та опису складових цифрової компетентності (рамки цифрової компетентності), а також вимог до рівня володіння цифровими навичками та цифровими компетентностями різних категорій працівників, зокрема в професійних стандартах;
- забезпечення координації дій на рівні органів виконавчої влади з питань розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей;
- створення індикаторів для моніторингу стану розвитку цифрових навичок та цифрових компетентностей;
- підвищення рівня обізнаності громадян щодо небезпек в Інтернеті.

Трансформація управління організацією в умовах цифровізації є необхідною умовою її сталого розвитку та ефективного функціонування. Поєднання інноваційних підходів і цифрових рішень сприяє підвищенню продуктивності діяльності, удосконаленню управлінських процесів та формуванню сучасної моделі організаційного розвитку.

Список використаних джерел

1. Крилов Д. В. Трансформація моделей управління підприємством в умовах цифрових змін. *Проблеми сучасних трансформацій: електронний науково-практичний журнал*. № 20. 2025. URL: file:///C:/Users/nadia/Downloads/_04_01_20_2025_Krylov-1.pdf (дата звернення: 02.05.2026).
2. Ігнат'єва І. А., Клименко Н. А., Сербенівська А. Ю. Трансформація системи управління підприємством на засадах цифрової економіки. *Наукові записки НаУКМА. Економічні науки*. 2025. Том 10. Випуск 1. URL: <https://surl.li/fkazdc>. (дата звернення: 28.04.2026).
3. Концепція розвитку цифрових компетентностей в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 167-р. URL: <https://surl.li/ljesux> (дата звернення: 02.05.2026).

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ТОЛЕРАНТНОГО ОСВІТЬОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Бирко Н. М.

В статті розкриті умови та шляхи організації толерантного освітнього середовища в сучасному закладі освіти, визначено показники, критерії та рівні формування толерантного середовища моделі педагогічної системи «Школа толерантності», апробовані експериментальними закладами Хмельницької області.

***Ключові слова:** толерантність, толерантна особистість, толерантне середовище, толерантна свідомість, толерантна поведінка.*

Постановка проблеми. В умовах війни, в Україні, нагальною потребою освітніх закладів є організація та формування толерантного середовища в кожному сучасному закладі освіти. Толерантність виступає потребою та необхідністю зменшити негативні прояви, агресію, насилля, булінг серед здобувачів освітніх послуг, їх батьків, педагогічною спільнотою. Події, які оточують, новини, які ранять суспільство, невтомна біль близьких – все це є умовами буденного життя українців, які потребують допомоги та підтримки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослідженнях ідеї толерантності реалізуються як партнерство у спілкуванні, як суб'єкт-суб'єктна взаємодія (І.Д. Бех, Н.М. Бирко), формування толерантності у дітей та молоді (Л.В. Бернадська, А.С. Біджисев, О.В. Волошина, О.А. Грива, Е.І. Койкова, П.Ф. Комогоров, Н.Ю. Кудзієва, Б.Т. Ліхачова, О.С. Рибак та ін.), створення толерантного освітнього середовища, моделі школи толерантності (О. Безкоровайна, М. Капітоненко, В. Ляпунова, О. Матієнкота Н. Орловська та ін.).

Поняття середовища толерантності окреслюється такими науковцями, як І. Бех, О. Бондаревська, І. Пчелінцева, Ю. Тодорцева, що є умовою, котра забезпечує формування толерантної особистості. Толерантне середовище

ґрунтується на гуманістичних цінностях і створює умови для суб'єкт-суб'єктного освітнього процесу. У дослідженнях І. Пчелінцевої виділені риси середовища толерантності:

- 1) відкритий характер для різноманітних переконань, думок, ставлень; для діалогової форми комунікацій на засадах принципів полікультурності, доповнюваності;
- 2) воно є стійким до зовнішніх та внутрішніх впливів;
- 3) толерантне середовище створює умови для особистісного вибору учнем траєкторії свого пізнавального й духовно-морального розвитку [5].

Означена (толерантна) особистість повинна розвинути у себе такі провідні характеристики:

- моральна культура життєдіяльності здобувача освіти;
- толерантна свідомість;
- культура толерантної поведінки і спілкування;
- достатній рівень самореалізації в освітньому процесі [6].

Мета статті – проаналізувати умови та шляхи управління організації толерантного освітнього середовища в сучасному закладі освіти.

Виклад основного матеріалу. В умовах реалізації експерименту всеукраїнського рівня «Науково-методичне забезпечення реалізації авторської моделі «Школа толерантності» в Хмельницькій області 2021-2026рр., на базі закладів загальної середньої та позашкільної освіти, учасниками експерименту розроблена модель педагогічної системи «Школа толерантності». Експериментальна перевірка ефективності функціонування моделі педагогічної системи «Школа толерантності» в сучасних умовах передбачала створення сприятливих психолого-педагогічних умов та створення стійкої системи формування толерантного освітнього середовища, яка сприятиме гармонійному розвитку здобувачів освіти. До таких умов віднесено:

- *підвищення рівня готовності педагогів до формування толерантності у здобувачів освіти* (тренінги, семінари, вебінари, круглі столи, освітній коучинг, засідання методичної та педагогічної ради).

Педагоги, які працюють над формуванням толерантної особистості та толерантного середовища, повинні мати відповідну психолого-педагогічну підготовку, володіти знаннями про толерантність, уміти застосовувати ефективні методи і форми роботи.

- *емоційно-вольова готовність здобувача до рівноправного спілкування з іншими є важливим аспектом соціалізації особистості, яке потребує використання безлічі різноманітних форм та методів роботи, які сприяють розвитку цієї якості у здобувача (творча діяльність, ігрові, дискусійні, тренінгові форми роботи, заняття-екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, волонтерська діяльність, бесіди, конкурси, фестивалі, диспути про права людини, на тему поваги та дискримінації по відношенню до дітей з ООП).*
- *змістовне і методичне забезпечення процесу формування толерантної особистості та толерантного середовища.*

Для підготовки педагогічних працівників закладу до реалізації системи виховання толерантності здобувачів освіти розроблено та систематизовано матеріали методичних і виховних заходів (тренінгів, годин спілкування, виховних бесід, ігрових програм, проєктів, концертів, фестивалів, майстерок, збірки статей тощо), відповідно створено методичний кейс.

- *єдність вимог закладу освіти, сім'ї та громадськості у вихованні толерантності.*

Важливе місце у діяльності закладу освіти займає взаємодія з іншими соціальними структурами, освітніми закладами, громадськими організаціями, засобами масової інформації. А чітка система співпраці з батьківською громадськістю, є запорукою успішного формування особистості дитини, її життєвих цінностей та єдності освітнього закладу та сім'ї.

Спираючись на результати дослідження всеукраїнського експерименту, до шляхів формування та організації толерантного середовища в сучасному закладі освіти можемо віднести:

1. *Удосконалення нормативно-правового забезпечення формування*

толерантної особистості та толерантного середовища:

- підготовка нормативно-правових документів з питань формування толерантності у закладі освіти;
- вироблення науково-теоретичних і методичних засад толерантного виховання молоді, включення проблематики толерантного виховання молоді в Річні плани закладів освіти, планів методичної та психологічної роботи, виховних планів класних керівників;
- впровадження комплексних програм духовно-морального виховання та нормативно-методичного забезпечення їх реалізації з метою виховання у здобувачів освіти стійких моральних якостей, потреб, почуттів, навичок і звичок толерантної поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі, участі у творчій діяльності;
- забезпечення функціонування дієвого учнівського самоврядування, факультативів, гуртків, волонтерської діяльності, інтерактивних виставок, челенджів, флешмобів, годин толерантності, виховних годин, квестів, онлайн-подорожей, конкурсів.

2. Діяльність закладу у напрямку формування толерантної особистості та толерантного середовища:

- проведення заходів, спрямованих на реалізацію системи толерантного виховання в закладах освіти;
- підтримка та сприяння волонтерським проєктам, іншої громадської діяльності та самоорганізації здобувачів освіти закладів, спрямованих на їхнє заохочення до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проєктів на благо України;
- реалізація принципів толерантності та правової культури у процесі спілкування на основі активної взаємодії;
- накопичення досвіду нової соціальної взаємодії на основі поваги до прав людини;
- забезпечення полікультурної освіти і виховання (діалог культур);
- підвищення рівня інформованості про сутнісні та змістовні характеристики

толерантності, особливості вивчення толерантності у межах різних галузей знань та постановки проблем у педагогіці;

- змістовне і науково-методичне забезпечення процесу формування толерантності педагогічних працівників закладу;
- формування толерантності в особистісній системі цінностей педагогічного працівника та перетворення її у регулятивний принцип професійної діяльності;
- структурування гуманістичних відносин у системі «здобувач освіти-здобувач освіти», «здобувач освіти – вчитель», «вчитель-батьки»;
- урізноманітнення форм і методів у педагогічному процесі;
- систематичний педагогічний моніторинг стану сформованості толерантності кожного здобувача освіти;
- вивчення потреб дітей і молоді, зокрема шляхом проведення соціологічних досліджень;
- забезпечення активної участі сім'ї та родини в розвитку фізично і морально здорової зростаючої особистості;
- проведення тренінгів, семінарів, педагогічних рад, засідань професійних спільнот, творчих груп, психологічного супроводу майстер-класів для педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків з метою підвищення розуміння та прийняття різних культур, виховання толерантності та розуміння важливості різноманіття.

3. Інформаційне забезпечення формування толерантної особистості та толерантного середовища:

- організація в інтернет-ресурсах, на сайтах закладів постійно діючих рубрик, що популяризують духовно-моральні цінності, досвід роботи з формування толерантної особистості та толерантного середовища;
- підготовка інформаційної літератури, методичних рекомендацій з питань толерантного виховання особистості, формування толерантного освітнього середовища; висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду родинного, морального, естетичного, громадянського, національно-

патріотичного виховання;

- організація толерантних заходів, дебатів, семінарів, консультацій, спільних свят з батьками, днів довіри, тренінгів з активною участю здобувачів освіти, що сприяють формуванню розуміння та прийняття різних культур, поваги до різних думок та поглядів;
- взаємодія з батьками, громадськими організаціями та іншими закладами освіти для спільної роботи з формування толерантної особистості та створення толерантного середовища.

4. Використання технічних засобів для формування толерантної особистості та толерантного середовища можуть включати наступні елементи:

- організація відеоконференцій та віртуальних зустрічей для здійснення міжкультурного обміну, спілкування та співпраці зі здобувачами освіти, педагогами, експертами та представниками різних культур;
- використання інтерактивних дошок, планшетів, комп'ютерних програм та ігор, які допомагають здобувачам освіти в розвитку навичок толерантності, співпраці та розуміння різноманіття.

Модель педагогічної системи «Школа толерантності» передбачає формування толерантного середовища, показниками якого було визначено:

1. *Свідомість* (розуміння необхідності формування толерантної особистості у педагогічному процесі; усвідомлення підходів побудови толерантного середовища).
2. *Поведінка* (створення ситуацій успіху, вміння спокійно без агресії вирішувати конфліктні ситуації; дотримання правил поведінки здобувачів освітнього процесу закладу).
3. *Взаємодія* (забезпечення умов безпечної та комфортної взаємодії у закладі освіти; переважання демократичного стилю педагогічного спілкування; налагодження діалогу між усіма учасниками освітнього процесу).

Для визначення сформованості толерантного середовища розроблені наступні критерії:

1. *Захищеність* – оцінка відсутності насильства у всіх його видах, формах для всіх учасників освітнього процесу.
2. *Комфортність* – оцінка емоцій, почуттів та домінуючих переживань у процесі взаємодії дорослих і дітей в освітньому середовищі закладу; позитивні фактори (довіра, доброзичливість, схвалення, толерантність); негативні фактори (агресивність, конфліктність, ворожість, маніпулятивність).
3. *Задоволеність* – задоволення базових потреб здобувачами освіти у допомозі та підтримці, збереженні та підвищенні його самооцінки, пізнанні та діяльності, розвитку здібностей і можливостей.

Формування толерантного середовища характеризується такими рівнями:

1. *Високий рівень* сформованості толерантного середовища – в закладі установлений демократичний стиль педагогічного спілкування, на високому рівні налагоджений діалог між усіма учасниками освітнього процесу, створено комфортні умови для творчого самовираження здобувачів освіти, їх пізнавальної активності, відносини між усіма учасниками освітнього процесу побудовано на основі довіри, поваги, терпіння, здобувачі освіти чітко дотримуються правил поведінки у колективі, педагоги на високому рівні здійснюють підбір оптимальних методів та засобів навчання і виховання, які сприятимуть успішному творчому розвитку здобувачі освіти та формуванню толерантної особистості, вироблено відносини і досвід толерантної поведінки як стійка норма життєдіяльності.

2. *Середній рівень* сформованості толерантного середовища – в закладі переважає демократичний стиль педагогічного спілкування, є ознаки ліберального стилю, на достатньому рівні налагоджений діалог між усіма учасниками освітнього процесу, створено комфортні умови для творчого самовираження здобувачів освіти, їх пізнавальної активності, відносини між усіма учасниками освітнього процесу побудовано здебільшого на основі довіри, поваги, терпіння, вихованці в основному дотримуються правил поведінки у колективі, педагоги на достатньому рівні здійснюють підбір оптимальних

методів та засобів навчання і виховання, які сприятимуть успішному творчому розвитку здобувачів освіти та формуванню толерантної особистості, на достатньому рівні вироблено відносини і досвід толерантної поведінки як стійка норма життєдіяльності.

3. *Низький рівень* сформованості толерантного середовища в закладі – переважає ліберальний та авторитарний стилі педагогічного спілкування, на низькому рівні налагоджений діалог між усіма учасниками освітнього процесу, створено комфортні умови для творчого самовираження здобувачів освіти, їх пізнавальної активності, відносини між усіма учасниками освітнього носять конфліктний характер, здобувачі освіти здебільшого не дотримуються правил поведінки у колективі, педагоги не використовують у своїй педагогічній діяльності методи та засоби навчання і виховання, які сприятимуть успішному творчому розвитку здобувачів освіти та формуванню толерантної особистості, відносини і досвід толерантної поведінки не вироблені як стійка норма життєдіяльності.

Організоване толерантне освітнє середовище в експериментальних закладах освіти функціонують як цілісні «системно організовані освітні середовища підтримувального типу», де створено оптимальні умови для розвитку гуманістичних цінностей, ненасильницької комунікації та конструктивної взаємодії всіх суб'єктів освітнього процесу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, дотримуючись умов організації та шляхів формування толерантного освітнього середовища, сучасні заклади освіти зможуть бути стійкою системою формування толерантного освітнього середовища, яка сприятиме гармонійному розвитку здобувачів освіти. Перспективами подальших досліджень, для адміністрації закладів освіти можна забезпечити:

1. Здійснювати управлінський супровід упровадження ідей толерантності як складника внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу.
2. Продовжувати створювати умови для психологічної безпеки учасників освітнього процесу, що відповідає вимогам МОН щодо протидії булінгу та

дискримінації.

3. Забезпечувати регулярний моніторинг соціально-психологічного клімату в учнівського та педагогічного колективів із подальшим коригуванням методичної та виховної роботи.
4. Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогічних працівників у сфері толерантної педагогіки, інклюзивної освіти, розвитку емоційного інтелекту.
5. Продовжувати розвивати партнерську взаємодію з батьками, громадою як рівноправними учасниками освітнього процесу.
6. Співпрацювати з громадськими організаціями, психологічними службами та залучення міжнародного досвіду для сталого розвитку безпечного освітнього середовища.

Список використаних джерел

1. Бех І. Д. Виховання особистості. Підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.
2. Бех І. Д. Особистість у просторі духовного розвитку: навч. посіб. Київ : Академвидав, 2012. С. 42–43.
3. Матієнко О.С. Толерантність: введення в проблему. Вінниця : ВДАУ, 2006. 40 с.
4. Постушенко Н. М. Без релігії жити, значить розлучитися з гуманізмом. *Педагогіка толерантності*. Київ, 1999. № 2. С. 99–100.
5. Пчелінцева І. Г. Психологічні механізми виховання толерантності. *Журнал прикладної психології*. 2006. № 5. С. 2–5.
6. Тодорцева Ю.В. Педагогіка толерантності: методичні рекомендації. Одеса : ПНЦАПНУ, 2004. 90 с.

MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION OF A TOLERANT EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN A MODERN EDUCATIONAL INSTITUTION

Byrko Nadiia

The article reveals the conditions and ways of organizing a tolerant educational environment in a modern educational institution, determines the indicators, criteria and levels of forming a tolerant environment of the model of the pedagogical system "School of Tolerance", tested by experimental institutions of the Khmelnytskyi region.

Keywords: *tolerance, tolerant personality, tolerant environment, tolerant consciousness, tolerant behavior.*

**РОЗВИТОК САМООРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ТАЙМ-
МЕНЕДЖМЕНТУ**

Василега П.

**DEVELOPMENT OF STUDENTS' SELF-ORGANIZATION IN
EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH THE USE OF TIME MANAGEMENT
TECHNOLOGY**

Vasyleha P

Самоорганізація – це процес руху до мети, який керується мотивом і волею, здійснюється за допомогою єдності та інтегрування наявних та набутих властивостей та навичок: аналізувати, цілепокладати, планувати, діяти за планом, оцінювати, коригувати.

Навички самоорганізації – це сформовані за багаторазового повторення (вправи) автоматизовані елементи діяльнісного компонента самоорганізації: аналізувати, цілепокладати, планувати, діяти за планом, оцінювати, коригувати.

Тайм-менеджмент – технологія, яка дозволяє раціонально організувати свою діяльність, діяльність колективу або організації в часі з використанням найбільш ефективних прийомів та технік для досягнення мети з мінімальними часовими, енергетичними та іншими ресурсними витратами та досягненням максимального результату.

Тайм-менеджмент студента – це організація студентом навчальної діяльності згідно з навчальною метою, завданнями, що є тимчасовими ресурсами, та управління організованою діяльністю за допомогою технології тайм-менеджменту.

Педагогічна технологія тайм-менеджменту – це технологія, що сприяє розвитку навичок самоорганізації студентів у навчальній діяльності, система проєктування освітнього процесу на підставі прийомів та методів тайм-менеджменту з метою розвитку самоорганізації студентів у навчальній діяльності, що гарантує результативність при подальшому відтворенні.

Педагогічний потенціал технології тайм-менеджменту знаходить своє відображення у таких компонентах: сутність (система або сукупність прийомів, методів, процесів), мета (має на меті збільшити отримання якісних і кількісних результатів в одиницю часу; організує діяльність та керує її реалізацією), практичне застосування (оптимальні компоненти; відповідає педагогічним закономірностям, принципам, методам та засобам, адекватним даній технології); відтворюваність (можливість застосування (повторення, відтворення) педагогічної технології тайм-менеджменту в інших освітніх закладах, іншими суб'єктами) [1, с. 150].

Педагогічна модель розвитку самоорганізації студентів у навчальній діяльності на основі застосування технології тайм-менеджменту включає наступні компоненти:

- цільовий (мета: розвиток у самоорганізації тих, хто навчаються, у навчальній діяльності із застосуванням технології тайм-менеджменту); завдання: 1) наповнити зміст навчання студентів у рамках реалізації програм вищої освіти знаннями про самоорганізацію, її етапи, структуру та способи розвитку самоорганізації за допомогою прийомів та принципів тайм-менеджменту; 2) сформувати емоційно-ціннісне ставлення до часу як ресурсу, до освіти та до можливості навчатися та здобувати освіту; 3) забезпечити можливість самостійної навчальної діяльності здобувачів освіти;
- методологічний: базується на підходах (технологічному, особистісно-орієнтованому та діяльнісному) та принципах (концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність, інтеграція, цілісність та варіативність, свідомість та активність, облік типу сприйняття);
- змістовний, який складається з теоретичних (когнітивний та аксіологічний компоненти технології тайм-менеджменту) та практичних (діяльнісний компонент технології тайм-менеджменту);
- технологічний: включає методи усного викладу, самостійної роботи з засвоєння та застосування знань, діагностику рівня навичок самоорганізації;

- форми: навчання за допомогою викладача (теоретичні заняття); самостійне навчання (практичні заняття); самоосвіта; засоби (дидактичні матеріали); умови: 1) залучення студентів до самостійної роботи у процесі навчальної діяльності; 2) мотивування студентів на навчальну діяльність за допомогою роз'яснення цінності освіти та часу на лекціях-розмовах та особистісно-орієнтованого підходу; 3) моніторинг розвитку самоорганізації здобувачів освіти у навчальній діяльності з допомогою діагностичного комплексу;
- результативно-оцінний: представлений рівнями розвитку самоорганізації студентів у навчальній діяльності (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), критеріями та їх показниками (діяльнісний – показники: аналіз, цілепокладання, планування, оцінка, пошук та усунення помилок; когнітивний – показники: логічне мислення, концентрація; показники: рішучість, відповідальність, самостійність, сила духу, виховність; мотиваційний [2, с. 48].

Виявлено закономірність: чим більше орієнтувати навчання на цілях та цінностях здобувачів освіти, тим ефективнішим буде процес навчання.

Список використаних джерел

1. Жукова Ю. В. Реалізація ідеї державного управління університетом в умовах розвитку процесів світової глобалізації. *Університет А. С. Макаренка: імідж, мобільність та європейські перспективи*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених, 26-27 квітня 2018 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Сумський державний ун-т та ін.; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. І. Огієнко, О. Г. Козлова та ін.]. Суми : ФОП Цьома С. П. 2018. С. 149–152.
2. Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи. *Вища школа*. 2024. № 5. С. 45–54.

**ПЕДАГОГІКА АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ В СОЦІАЛЬНО-
КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ**

Васюк А.

**PEDAGOGY OF AUDIOVISUAL CREATIVITY IN THE SOCIO-
CULTURAL SPHERE**

Vasiuk A.

Існуюча проблема педагогічної підтримки аудіовізуальної творчості в процесі соціально-культурного впливу екранної інформації на особистість допомагає створювати умови конструктивного зростання та самовизначення. Завдяки цьому подолано недооцінку різних методів використання екранних медіа, а також зроблено акцент на формах аудіовізуальної творчості з виходом на розширення методологічних та технологічних підходів до неї. Відкрито новий напрямок у галузі соціально-культурної діяльності – педагогіка аудіовізуальної творчості на основі відповідних парадигм. З урахуванням типологічних ознак та механізмів творчого розвитку, системи відносин, що впливають із творчого характеру соціально-культурного медіа впливу, розроблені технології виявляються здатними моделювати повноцінне самоздійснення особистості у духовно-творчому діалозі.

Методологічне обґрунтування базового поняття, побудованого на зв'язку категорій «аудіовізуальна» та «творчість» призвело до тризначності розуміння штучного об'єкта, феномена інформаційного знаку та системи технічної діяльності. Структурний аналіз аудіовізуальної творчості з художньої, технічної та інформаційної точок зору, що показав його багатоаспектність, призвів до їх злиття в соціально-культурному трактуванні поняття, яке полягає в перенесенні технологічних можливостей творчості на образні, інформаційні та особистісно-значущі форми бачення образу.

Поєднання ідей людиноцентризму та багатовимірної духовності в аудіовізуальній творчості лягло в основу духовно-особистісного підходу, який полягає у співвідношенні: «середовище – медіа – художній образ» у ціннісному

вираженні особистості. З урахуванням передумов творчості в аудіовізуальних мистецтвах та занурення у середовище, а також – концепцій діалогізму та факторів полілогізму та незалежності в екранних взаємодіях виявлено медіа-культурний підхід, що полягає у супроводі діяльності від сприйняття, спілкування до впливу, що було обґрунтовано особливостями адекватного реагування. З точки зору знакового обміну за допомогою аналізу медіамови виникла необхідність віртуально-техногенного підходу як наслідку прояву образних парадигм та архетипів. Злиття цих підходів позначилося в діалектиці вивчення аудіовізуальних образів від технології до медіакультури, в якій зосереджується духовний зміст творчості.

Психолого-педагогічний аналіз різноманітних аспектів аудіовізуальної творчості показав відповідність загальнометодологічних підходів напрямкам (візуально-естетичному, комунікативно-діалоговому та автономному медіасередовищу), що підтверджується вихідними концепціями медіаестетичного діяльності. Сутність аудіовізуальної творчості у соціально-культурній сфері є сферою впливу віртуальних уявлень за допомогою психологічних передумов, зосереджених в акцентах сприйняття, його поєднання з баченням та ціннісною обумовленістю соціально-культурним конструюванням медіасередовища. Встановлено, що різноманіття форм аудіовізуальної творчості визначається соціально-культурними механізмами та рівнями впливу екранної інформації на медіааматорів.

Педагогічне обґрунтування системних уявлень структури концепції соціально-культурного медіавпливу в аудіовізуальному творчості показало, що в її основі лежать відносини медіакультури та особистості. Крім того, найважливішого значення набули соціально-культурні механізми та рівні впливу екранної інформації. Результатом даного аналізу також стала послідовність формування відносин, сфери комунікації, типології медіааматорів, що призвела до дотику медіасередовища з особистістю, взаємодії сприйняття та комунікації. При цьому виявлено: інтеграція культури в особисті структури та відокремлення творчості в особливому просторі

субкультури, залежність творчості від виду відносин, рівнів сприйняття, її критицизму та наявність духовно-естетичної установки. У зв'язку з цим концептуально позначилося підвищення зазначених рівнів у переході від становлення бачення до його поєднання з технікою та творчого освоєння в аудіовізуальній комунікації, а також включення медіасередовища в субкультуру.

Соціально-культурний вплив екранної інформації на медіааматорів пов'язаний з особливостями візуалізації та віртуалізації зорових образів, що позначаються на послідовній зміні установок, напрямів взаємодії сприйняття та спілкування завдяки активній, що породжує творчість ролі інтеграції медіа з різними видами художньої діяльності. У цьому процесі комплексність творчого процесу (його єдність) виникає за рахунок об'єднання компонентів діяльності автора, глядача та учасника-творця у складі їх типологічних ознак. Таким чином, теоретично доведено, що аудіовізуальна творчість не тільки має суттєвий зв'язок із якостями особистості, а й визначається соціально-культурними (середовищними) регуляторами. Виявлено, що виділення творчості у субкультурах є сукупністю орієнтацій студійців у суспільстві за рахунок відповідних соціально-культурних механізмів. Так було підтверджено основні положення гіпотези. Крім того, виявлено тісну залежність форм організації та способів соціально-культурної взаємодії учасників з екранними образами, в яких оновлюються та ускладнюються форми аудіовізуальної творчості.

Процес аудіовізуальної творчості з урахуванням даних властивостей розподіляється у структурі діяльності у парадигмах педагогіки аудіовізуальної творчості через відносини відвідувачів студій з екранною інформацією, в яких ототожнення та тяжіння змінюється критицизмом сприйняття. У розгляді аудіовізуальної творчості як особливої підсистеми соціально-культурної діяльності виявлено найважливіший процес формування особливої сфери дозвілля. За допомогою медіасередовища досягається багатоступінчасте входження в мікросоціум, інтеграція задуму автора творів та сприйняття

глядача, що відображає знаковий, метафоричний, конкретний та рефлексивний рівні роботи над темою.

Ця концепція знайшла в обґрунтуванні соціально-культурних технологій аудіовізуальної творчості, що включають сфери розвитку особистості, логіка використання яких відповідає посиленню ступеня соціально-культурного впливу. Вивчення видів діяльності медіалюбителів у складі їхнього творчого досвіду дозволило поєднати розроблені соціально-культурні технології аудіовізуальної творчості до системи, що діє в умовах дозвілля. Технології глядачів створюються умови виходу за рамки звичного сприйняття за допомогою різних форм аудіовізуальної рефлексії. Виявлено, що в сутності технології глядачів лежить управління естетичним розвитком за допомогою творчо орієнтованих занять. Медіатренінгова технологія побудована на поєднанні внутрішнього та зовнішнього діалогу за допомогою внесення особистісного сенсу в аудіовізуальний матеріал, при якому його оцінка поєднується з перетворенням. Культуротворча технологія виводить на систему світобачення, що реалізується у всіх її проявах і надає образам реальності художнього вираження, тоді як медіакомунікативна технологія допомагає розкривати здібності та підвищує рівень соціально-культурної медіадії. Разом з тим встановлено, що її етнокультурна спрямованість має місце у всіх вище зазначених технологіях, що пов'язано з розширенням зони культурної спадщини у тематиці, спрямованості робіт, їх духовно-моральної орієнтації. Реабілітаційно-екологічна спрямованість технологій діє за рахунок відроджених, що підтримують та обмежують механізмів сприйняття, комунікації та творчості, що підвищує творчий статус учасників та допомагає освоєнню естетичного змісту екранної інформації.

Спираючись на положення концепції, можемо стверджувати, що теоретичною основою технологій є координаційний зв'язок використання форм, що підкоряються діяльності в типології любителів і сфер розвитку особистості. Звідси з'явилися уявлення про аудіовізуальну творчість у сукупності видів діяльності. Доведено, що включені в технології авторські

компоненти спираються на функції медіасередовища, що виражаються в репертуарно-жанровій та змістовній специфіці, спрямованій на розвиток особистості. На основі аналізу технологічних принципів соціально-культурної діяльності встановлені класифікаційні ознаки та типологія аудіовізуальних соціально-культурних технологій на основі злиття технологічного, інформаційного та медіа-розважального компонентів. Таким чином, дана картина видів технологій показує все різноманіття видів діяльності, що наближають, опосередковують і супроводжують творчість, що лежать в основі поділу.

На основі соціально-культурних технологій сформульовано базову модель соціально-культурного об'єднання аудіовізуальної творчості, яка відтворює етапи творчої діяльності, блоки яких відповідають рівням соціально-культурного медіавпливу. У системі організації аудіовізуальної творчості представлені технології суворо взаємодіють і співвідносяться між собою і водночас – з педагогічними засобами та стратегіями. З їхньою допомогою розгортаються педагогічні ситуації використання медіа, розосереджені у чотирьох організаційних формах: інформаційно-глядацькому, дозвільному, комунікативному та медіакультурному центрах. Діяльність центрів показує, що ступінь включеності в культуру через медіасередовище проявилася у вигляді функціонального призначення інформації та відобразилася у відповідних субкультурах. Ускладнення видів діяльності медіалюбителів, як показало дослідження, сприяє творчому зростанню, що спирається на зміну характеру та ступеня новизни, що призводить до сукупності форм, що діють.

**ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТ ПІДГОТОВКИ ТВОРЧИХ
ПЕДАГОГІВ ЯК АДАПТАЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ**

Вєнцева Н.

**THE EUROPEAN INTEGRATION CONTEXT OF TRAINING CREATIVE
TEACHERS AS AN ADAPTIVE TRANSFORMATION OF THE
EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS**

Vientseva N.

У сучасних умовах трансформації системи вищої освіти України, що супроводжується євроінтеграційними процесами, демографічними змінами, реформуванням фінансування та посиленням глобальної конкуренції, особливої актуальності набуває проблема підготовки творчого педагога як суб'єкта інноваційної освітньої діяльності. Орієнтація на стандарти Європейський простір вищої освіти, сформованого в межах Болонський процес, зумовлює необхідність розглядати підготовку педагога не лише як професійну, а як комплексну адаптаційну трансформацію освітнього процесу ЗВО [1; 2].

Актуальність проблеми посилюється також умовами невизначеності, кризовими явищами та викликами, пов'язаними з цифровізацією суспільства, що змінюють вимоги до педагогічної професії. Сучасний педагог має бути не лише носієм знань, а фасилітатором навчання, модератором освітнього процесу та агентом змін, здатним формувати креативне освітнє середовище. У цьому контексті підготовка творчих педагогів постає як стратегічний ресурс модернізації освіти.

Євроінтеграційні зміни в освіті передбачають не лише оновлення нормативно-інституційних засад функціонування ЗВО, а й глибоку трансформацію змісту підготовки педагогів. У цьому контексті формування творчого педагога пов'язане зі зміною освітньої парадигми – переходом від репродуктивної до інноваційно-креативної моделі навчання, що ґрунтується на компетентнісному підході [1]. Така трансформація передбачає переорієнтацію

освітнього процесу з передачі знань на розвиток здатності до їхнього творчого застосування в різних професійних ситуаціях.

Ключова трансформація полягає у зміні підходів до організації освітнього процесу. Підготовка педагогів у європейському контексті передбачає інтеграцію міждисциплінарних знань, розвиток критичного мислення, креативності, здатності до саморефлексії та безперервного навчання (lifelong learning), що відповідає сучасним європейським освітнім орієнтирам [2; 3]. Це, у свою чергу, вимагає перегляду змісту освітніх програм, їхньої гнучкості та адаптивності до потреб ринку праці та суспільства.

Важливим аспектом є інституційна адаптація закладів вищої освіти до європейських освітніх практик. Це включає впровадження студентоцентрованого навчання, розвиток академічної мобільності, участь у міжнародних програмах, зокрема Erasmus+, а також гармонізацію освітніх програм відповідно до європейських стандартів забезпечення якості освіти [2]. Інституційні зміни охоплюють також розвиток внутрішніх систем забезпечення якості, модернізацію управлінських підходів та посилення автономії університетів.

Суттєвих змін зазнає організація освітнього процесу, що проявляється у впровадженні інноваційних педагогічних технологій: проектного навчання, проблемно-орієнтованих підходів, кейс-методів, цифрових і змішаних форм навчання. В умовах цифрової трансформації освіти зростає роль онлайн-ресурсів, платформ дистанційного навчання, а також використання елементів штучного інтелекту в освітньому процесі. У таких умовах університет трансформується у креативне освітнє середовище, орієнтоване на розвиток творчого потенціалу особистості [3; 4].

Окремої уваги потребує розвиток цифрової компетентності майбутніх педагогів як складової їхньої професійної підготовки. Цифрова грамотність стає невід'ємною частиною педагогічної майстерності, що забезпечує ефективну взаємодію в освітньому середовищі та здатність використовувати сучасні технології для підтримки навчання.

Особливої ваги набуває культурна адаптація, пов'язана з формуванням нової педагогічної культури, що базується на принципах академічної доброчесності, відкритості, інклюзивності та міжкультурної взаємодії. У цьому контексті важливою є інтеграція європейських цінностей у зміст підготовки педагогів, що сприяє формуванню їхньої професійної ідентичності як частини європейської освітньої спільноти. Дослідження свідчать, що саме культурний вимір значною мірою визначає ефективність освітніх трансформацій і рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності [4].

Водночас трансформація освітніх практик (викладання і навчання) відбувається повільніше порівняно зі структурними змінами, що зумовлює необхідність цілеспрямованої підтримки професійного розвитку викладачів, розвитку педагогічної рефлексії та формування інноваційного освітнього середовища [5]. Важливу роль у цьому процесі відіграє підвищення кваліфікації викладачів, їхня участь у міжнародних проєктах, стажуваннях та академічних обмінах.

Суттєвим напрямом трансформації є також посилення взаємозв'язку освіти з ринком праці та соціальними інституціями. Підготовка творчого педагога передбачає формування здатності до практичного застосування знань, участі в освітніх інноваціях та реалізації міжсекторних проєктів. У цьому контексті зростає роль партнерства між університетами, школами, громадськими організаціями та роботодавцями.

У результаті євроінтеграційних процесів формується новий тип педагога – творчий, мобільний, здатний до інноваційної діяльності, критичного осмислення освітніх практик та ефективної професійної реалізації в європейському освітньому просторі.

Євроінтеграційний контекст підготовки творчих педагогів визначає необхідність системної трансформації освітнього процесу закладів вищої освіти України, що має адаптаційний характер і охоплює структурні, змістові, технологічні та культурні зміни. Така трансформація передбачає переосмислення ролі університету як простору розвитку творчого потенціалу

особистості та формування нової педагогічної культури.

Результатом цих процесів є формування педагога нового типу, здатного до творчої самореалізації, професійної мобільності та діяльності в умовах глобалізованого освітнього простору. Перспективи подальших досліджень пов'язані з аналізом ефективних моделей інтеграції європейських освітніх практик у національну систему освіти та вивченням механізмів розвитку креативності в педагогічній освіті.

Список використаних джерел

1. European Commission. *The European Higher Education Area in 2020: Bologna Process Implementation Report*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. 343 p.
2. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Brussels, 2015. 32 p.
3. OECD. *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing, 2022. 490 p.
4. Barnett R. *The Ecological University: A Feasible Utopia*. London: Routledge, 2018. 198 p.
5. Fullan M. *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press, 2016. 362p.

**УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕДАГОГІВ:
ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД**

Водяницька К. В.

Науковий керівник: Темченко О. В.

**MANAGING TEACHERS' INNOVATIVE ACTIVITIES:
A PROJECT-BASED APPROACH**

Vodianytska K. V.

Supervisor: Temchenko O. V.

Сучасний етап розвитку загальної середньої освіти в Україні вимагає від закладів освіти, зокрема ліцеїв, не лише адаптації до нових викликів, а й випереджального розвитку [1]. У цьому контексті інноваційна діяльність педагогів стає ключовим ресурсом для підвищення якості освітнього процесу. Проте стихійне впровадження інновацій часто призводить до розпорошення ресурсів та емоційного вигорання вчителів. З огляду на це, актуалізується проблема ефективного управління інноваційною діяльністю з боку адміністрації закладу, де найбільш дієвим інструментом виступає проєктний підхід [2].

Проєктний підхід в управлінні інноваційною діяльністю передбачає розгляд будь-якої освітньої інновації як цілісного проєкту з чітко визначеними цілями, термінами, ресурсами та критеріями оцінювання результатів [3]. Для керівника закладу або особи, що здійснює адміністративно-організаційні функції, це означає переведення творчих ініціатив педагогів у чітку, логічно структуровану площину. Такий підхід дозволяє оптимізувати процеси управління та зробити результати вимірюваними [4].

Аналіз реальної практики роботи ліцею показує, що інноваційний потенціал педагогів найяскравіше розкривається у трьох взаємопов'язаних сферах: предметному викладанні, організаційно-виховній роботі та класному керівництві. Управління кожним із цих напрямів вимагає специфічної проєктної рамки.

По-перше, впровадження нових технологій в освітній процес. Яскравим прикладом є модернізація викладання точних наук, зокрема інформатики. Перехід від традиційного вивчення базових програм до створення учнями власних продуктів у середовищах Scratch, Python чи розробки алгоритмів у Microsoft Small Basic не є просто зміною календарного планування. З управлінської точки зору – це повноцінний освітній проєкт [1].

Завдання управління тут полягає у забезпеченні відповідної матеріально-технічної бази, моніторингу результативності через публічний захист учнівських ІТ-проєктів та створенні логічної системи обміну досвідом. Такий чітко структурований алгоритм дій з боку адміністрації мінімізує опір інноваціям і перетворює розрізнені авторські уроки на цілісну, керовану освітню програму.

По-друге, модернізація виховної та позаурочної роботи. Діяльність педагога-організатора у сучасному ліцеї також потребує відходу від шаблонних сценаріїв до проєктного менеджменту. Будь-який загальношкільний захід, хакатон чи творчий конкурс розглядається як соціокультурний проєкт [2]. Управління такою діяльністю передбачає делегування повноважень, чіткий розподіл зон відповідальності між учнівським самоврядуванням та педагогами, а також управління ризиками.

По-третє, інновації у роботі класного керівника. Формування колективу, наприклад, учнів сьомого класу, де починаються складні підліткові процеси, вимагає сучасних підходів до тимбілдінгу та вирішення конфліктів. Реалізація проєктного підходу дозволяє чітко структурувати цю роботу: ініціювати соціальні ініціативи, цифрові квести чи заходи з тимбілдінгу, де кожен етап має визначені часові межі та критерії успіху [4]. Для адміністрації закладу це створює прозорий механізм оцінювання ефективності виховної роботи не за кількістю проведених заходів, а за реальним рівнем залученості та згуртованості учнівського колективу.

Ефективне управління інноваційною діяльністю педагогів через проєктний підхід базується на кількох ключових принципах [3]:

- 1) кожна інновація має відповідати стратегії розвитку закладу;
- 2) наявність чітких критеріїв успіху проєкту;
- 3) визнання досягнень вчителя-новатора та стимулювання його до подальшого професійного зростання.

Отже, проєктний підхід до управління інноваційною діяльністю педагогів є дієвим адміністративним інструментом. Він дозволяє перетворити ліцей на середовище, де інновації розвиваються цілеспрямовано і структуровано, поєднуючи творчий потенціал педагогів з раціональним управлінським розрахунком [2]. Це забезпечує сталий розвиток освітньої установи та високу якість надання освітніх послуг.

Список використаних джерел

1. Гриневич Л. М. Освітні інновації в умовах реформування загальної середньої освіти: управлінський аспект. *Освітологічний дискурс*. 2021. № 2. С. 15–28.
2. Острроверхова Н. М. Управління інноваційною діяльністю педагогів у сучасному ліцеї. *Директор школи*. 2019. № 11. С. 34–41.
3. Рябова З. В. Проєктний менеджмент як технологія управління інноваційним розвитком навчального закладу.
URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/1_31_2016/upravl%D0%A0%D0%AF%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf (дата звернення: 12.04.2026).
4. Фасоля А. М. Інноваційна діяльність вчителя: сутність, етапи, управлінський супровід. *Педагогіка та психологія*. 2022. Вип. 1. С. 88–95.

УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Волкодав С.

У статті досліджено особливості управління закладами загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, безпекових загроз та соціально-економічної нестабільності. Визначено специфіку адаптації класичних управлінських функцій до умов невизначеності, зокрема через реалізацію адаптивного планування, антикризової організації, синергетичної координації, мотиваційного менеджменту та моніторингового контролю.

Запропоновано модель адаптивного менеджменту спрямовану на забезпечення організаційної стійкості та безперервності функціонування закладу освіти. Структура моделі охоплює чотири стратегічні блоки: безпековий контур, дидактичну гнучкість і цифрову екосистему, соціально-психологічну фасилітацію, а також ресурсний та фінансовий інжиніринг. Проаналізовано рольову трансформацію керівника ЗЗСО в межах моделі та визначено перехід від адміністративно-контрольної моделі до фасилітаційного, стратегічного й ресурсно орієнтованого управління.

Ключові слова: *адаптивний менеджмент, заклад загальної середньої освіти, воєнний стан, антикризове управління, резильєнтність, цифровізація освіти, управлінська трансформація.*

Постановка проблеми. Сучасний етап функціонування закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) в Україні детермінований комплексом дестабілізуючих чинників: військовими діями, безпековими загрозами та глибокою економічною нестабільністю. Ці екзогенні виклики радикально змінили інституційну роль закладу освіти, трансформували її з суто освітнього простору на осередок соціально-психологічної стабілізації, безпеки та інтеграції для всіх учасників освітнього процесу [1].

Воєнні події виступили каталізатором системної модернізації та

форсованої цифровізації освітнього середовища. Дистанційне та змішане навчання трансформувалися з допоміжних інструментів у доміантні форми освітньої взаємодії [5]. Це зумовило потребу в екстреній адаптації дидактичних підходів через інтеграцію інноваційних практик (цифрових інтерактивних платформ, симуляторів програмного забезпечення, STEM-технологій та інструментів віртуальної реальності), а також актуалізувало нові форми партнерства між педагогами, здобувачами освіти та батьками [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Організація діяльності ЗЗСО в умовах воєнного стану актуалізує теоретичні надбання антикризового та ситуаційного менеджменту, висвітлені у працях І. Ансоффа, Л. Бляхмана, О. Кавтиш, О. Карпенко, І. Коляденко, Т. Сорочан, І. Усік та інших. Науковці обґрунтовують, що антикризове управління характеризується специфічною методологією, спрямованою на превенцію, нівелювання або мінімізацію деструктивних явищ в організаційних системах. Його інструментарій забезпечує швидку адаптацію установи до нестабільних умов існування та підвищує її загальну життєстійкість (резильєнтність).

У своїх наукових дослідженнях О. Глушко, А. Джурило, О. Локшина, С. Кравченко, О. Максименко, Н. Нікольська та О. Шпарик аналізують організацію освітнього процесу в умовах війни крізь призму рекомендацій міжнародних організацій. Водночас Н. Глебова, Н. Родінова, М. Червоний зосереджують увагу на дослідженні специфіки дистанційного навчання учнів і студентів в умовах воєнного стану.

Метою статті є теоретичне обґрунтування моделі адаптивного менеджменту як інструменту забезпечення стійкого функціонування закладу загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, а також визначення особливостей рольової трансформації керівника ЗЗСО в контексті реалізації адаптивного, людиноцентричного та ресурсно орієнтованого управління.

Виклад основного матеріалу. У кризових умовах традиційний класичний управлінський цикл набуває адаптивного характеру і реалізується через гнучку трансформацію базових функцій менеджменту:

- адаптивне планування виступає ключовим інструментом зниження рівня невизначеності, прогнозування ризиків та стратегічного моделювання альтернативних сценаріїв розвитку;
- антикризова організація забезпечує оперативне структурування наявних (зокрема обмежених) кадрових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів;
- синергетична координація мінімізує деструктивні конфлікти всередині колективу та забезпечує узгодженість дій усіх суб'єктів освітньої взаємодії;
- управління процесом мотивації постає домінантним чинником продуктивності праці вчителів та пізнавальної діяльності учнів в умовах дистресу;
- моніторинговий контроль виступає завершальною ланкою, що дозволяє оцінити реальну результативність і безпекові параметри діяльності закладу.

Управлінська діяльність в умовах кризи висуває підвищені вимоги до професійної компетентності керівника ЗЗСО. Поглиблення економічного дефіциту вимагає від менеджера оптимізації структури витрат та диверсифікації джерел фінансування [3]. Водночас психологічний тиск війни актуалізує перехід від директивного адміністрування до гуманістичного, партнерського стилю керівництва, орієнтованого на збереження ментального здоров'я та менеджмент енергії колективу.

Для забезпечення стабільного функціонування ЗЗСО в умовах війни ми пропонуємо Модель адаптивного менеджменту RMAR (Resource Matrix of Adaptive Resilience). Матриця ресурсів адаптивної стійкості переорієнтовує жорстку лінійну структуру управління на динамічну систему швидкого реагування.

Модель функціонує через чотири взаємопов'язані стратегічні блоки:

Блок 1. Безпековий контур. Цей блок передбачає організацію фізичного та цифрового захищеного простору, облаштування укриттів, розробку покрокових протоколів евакуації, автоматизацію сповіщень. А також перехід на захищені хмарні сховища для збереження управлінської документації та баз

даних.

Блок 2. Дидактична гнучкість та цифрова екосистема.

Діяльність у цьому блоці спрямована на забезпечення безперервності освіти через інноваційні форми навчання та передбачає впровадження асинхронних та змішаних моделей навчання, розробку «інтелектуального розкладу» (який легко трансформується під час повітряних тривог або блекаутів) та інтеграцію STEM-симуляторів та інструментів ШІ для індивідуалізації траєкторій учнів, що вимушено змінили місце проживання.

Блок 3. Соціально-психологічна фасилітація.

У цьому блоці увага зосереджена на менеджменті ментальної енергії та подоланні «пастки відкладеного життя» в колективі. Управлінські дії спрямовані на впровадження партнерського стилю керівництва, організацію програм психологічної реабілітації та саморегуляції для вчителів і учнів, актуалізацію внутрішньої мотивації педагогів через мікронавчання (швидкі, прикладні курси підвищення кваліфікації) та легітимізацію права на помилку в інноваційній діяльності.

Блок 4. Ресурсний та фінансовий інжиніринг.

Змістом діяльності в межах цього блоку є раціональне управління в умовах економічної нестабільності. Дії керівника закладу освіти повинні бути спрямовані на фандрайзинг, залучення грантових коштів міжнародних донорів для модернізації матеріально-технічної бази, оптимізацію та реструктуризацію внутрішніх витрат закладу на основі точного прогнозування ризиків.

В межах цієї моделі відбувається рольова трансформація керівника ЗЗСО (табл. 1).

Таблиця 1 – Рольова трансформація керівника в межах моделі RMAR

Традиційна роль керівника	Нова управлінська роль (RMAR)
Адміністратор-контролер: вимагає сліпого виконання планів та інструкцій.	Андрагог-фасилітатор: створює підтримуюче середовище, виступає модератором сенсів.
Реактивний менеджер: реагує на кризу після її настання.	Предиктивний стратег: здійснює адаптивне планування з урахуванням багатьох сценаріїв.
Розпорядник бюджету: лінійно розподіляє виділені зверху ресурси.	Ресурсний інженер: активно шукає альтернативні джерела фінансування (гранти, спонсорство).

Аналіз даних таблиці 1 засвідчує суттєву трансформацію управлінської парадигми діяльності керівника ЗЗСО в межах моделі RMAR. Зміна традиційних управлінських ролей відображає перехід від адміністративно-командного стилю управління до гнучкого, адаптивного та людиноцентричного менеджменту, що відповідає сучасним викликам функціонування системи освіти в умовах нестабільності та невизначеності.

Зокрема, традиційна роль «адміністратора-контролера», орієнтована переважно на жорсткий контроль виконання інструкцій і дотримання формальних вимог, трансформується в роль «андрагога-фасилітатора». Така зміна свідчить про переорієнтацію керівника на підтримку професійного розвитку педагогів, створення сприятливого психологічного клімату та організацію партнерської взаємодії в педагогічному колективі. У межах моделі RMAR керівник перестає бути виключно носієм влади й контролю, а натомість виступає модератором професійних смислів, консультантом і наставником, що сприяє формуванню культури довіри та співпраці.

Якщо традиційна модель передбачала реагування на проблеми вже після їх виникнення, то нова управлінська роль базується на випереджувальному аналізі ризиків, стратегічному прогнозуванні та сценарному плануванні. Трансформація ролі «реактивного менеджера» у «предиктивного стратега» демонструє зміну підходів до управління освітнім процесом. Це особливо актуально в умовах кризових явищ, воєнного стану та швидких суспільних змін, коли ефективність управління залежить від здатності керівника передбачати можливі виклики й оперативно адаптувати діяльність закладу освіти до нових умов.

Крім того, зміна ролі «розпорядника бюджету» на «ресурсного інженера» відображає розширення функцій керівника у сфері ресурсного забезпечення закладу освіти. У межах моделі RMAR керівник не обмежується пасивним розподілом наявних ресурсів, а активно здійснює пошук додаткових можливостей для розвитку закладу, зокрема через участь у грантових програмах, співпрацю з громадськими організаціями, благодійними фондами та

соціальними партнерами. Такий підхід підсилює автономію закладу освіти та сприяє підвищенню його конкурентоспроможності.

Відтак, результати аналізу таблиці дають підстави стверджувати, що модель RMAR відображає сучасну тенденцію до переосмислення ролі керівника ЗЗСО як лідера змін, фасилітатора професійного розвитку, стратегічного аналітика та менеджера ресурсів. Це забезпечує підвищення адаптивності системи управління закладом освіти та створює умови для його сталого розвитку в умовах динамічних суспільних трансформацій.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. У результаті проведеного дослідження встановлено, що сучасні умови функціонування ЗЗСО в Україні характеризуються високим рівнем невизначеності, безпекових ризиків та соціально-економічної нестабільності, що зумовлює необхідність переосмислення традиційних підходів до управління освітніми організаціями [4]. Доведено, що класичний управлінський цикл у кризових умовах набуває адаптивного характеру та потребує гнучкої трансформації базових функцій менеджменту через інтеграцію стратегічного прогнозування, антикризової організації, синергетичної координації, мотиваційного менеджменту та моніторингового контролю.

Обґрунтовано доцільність упровадження моделі адаптивного менеджменту RMAR (Resource Matrix of Adaptive Resilience), яка забезпечує переорієнтацію лінійної системи управління на динамічну модель швидкого реагування та стійкого розвитку закладу освіти.

Результати аналізу рольової трансформації керівника ЗЗСО засвідчили перехід від адміністративно-командної моделі управління до людиноцентричного, фасилітаційного та стратегічно орієнтованого менеджменту.

Отже, застосування моделі адаптивного менеджменту сприяє підвищенню організаційної резильєнтності закладу загальної середньої освіти, оптимізації управлінських процесів та формуванню безпечного, гнучкого й інноваційного освітнього середовища.

Перспективи подальших наукових досліджень убачаємо у розробленні методики практичного впровадження моделі RMAR у діяльність закладів загальної середньої освіти різних типів і форм власності. Актуальним є також створення системи критеріїв та показників оцінювання ефективності адаптивного менеджменту в умовах кризових ситуацій.

Список використаних джерел

1. Вознюк Л. Особливості управління закладами загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. *Нова педагогічна думка*. 2022. Том 111. № 3. С. 9–14. DOI:10.37026/2520-6427-2022-111-3-9-14.
2. Загальна середня освіта України в умовах воєнного стану та відбудови : методичний порадник науковців Інституту педагогіки НАПН України до початку нового навчального року / за заг.ред. Олега Топузова, Тетяни Засекіної: Ін-т педагогіки НАПН України. Київ : Освіта, 2022. 296 с. DOI <https://doi.org/10.32405/978-966-983-360-0-2022-70>.
3. Коляденко І. І. Кавтиш О. П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. *Бізнес-навігатор*. Херсон. 2018. № 2. С.7–10 URL: https://www.business-navigator.ks.ua/journals/2018/45_2_2018/45_2_2018.pdf (дата звернення: 30.03.2026).
4. Марусяк Т. С. Освіта в Україні в умовах війни: стан та перспективи. *Перспективи*. 2022. № 3. С. 134–140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perspekt_2022_3_20.
5. Освіта в умовах воєнного стану: виклики, розвиток повоєнні перспективи. *Інформаційно-аналітичний збірник*. Київ, 2023. 64 с. URL: <http://www.kharkivosvita.net.ua/print/10314> (дата звернення: 02.04.2026).

MANAGEMENT ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF A GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION IN CRISIS CONDITIONS

Volkodav S.

This article examines the specific features of managing general secondary education institutions in the context of martial law, security threats and socio-economic instability. It identifies the specific ways in which traditional management functions are adapted to conditions of uncertainty, in particular through the implementation of adaptive planning, crisis management, synergistic coordination, motivational management and monitoring.

A model of adaptive management is proposed, aimed at ensuring the organisational resilience and continuity of the educational institution's operations.

The model's structure comprises four strategic blocks: the security framework, didactic flexibility and the digital ecosystem, socio-psychological facilitation, as well as resource and financial engineering. The role transformation of the head of a general secondary education institution within the model is analysed, and the transition from an administrative-control model to facilitation, strategic and resource-oriented management is identified.

Keywords: *adaptive management, secondary school, martial law, crisis management, resilience, digitalisation of education, organisational transformation.*

**УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ**

Волченкова Н. В.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

**IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES INTO THE
MANAGEMENT SYSTEM OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION:
CURRENT CHALLENGES AND PROSPECTS**

Volchenkova N. V.

Supervisor: Khliebnikova T. M.

Впровадження цифрових технологій (EdTech та Management Tech) розглядається не просто як автоматизація окремих функцій, а як системна трансформація управлінського циклу. Це перехід від реактивного управління (реагування на події) до проактивного (прогнозування на основі даних).

Цифровізація управління в Україні детермінована вимогами концепції «Цифрова держава» та «Нова українська школа». Ключовим завданням є створення єдиного інформаційного середовища, що інтегрує адміністративні, освітні та комунікаційні процеси і забезпечує перехід від ієрархічного, документоцентрованого менеджменту до гнучких екосистем, що базуються на даних (Data-Driven Management). Цифрові інструменти дозволяють у реальному часі моніторити академічну успішність, відвідуваність, емоційний стан колективу та ефективність використання ресурсів [3].

В умовах воєнного стану та гібридних загроз кібербезпека перестала бути технічним питанням і перетворилася на базову умову життєстійкості закладу. Головний виклик – забезпечення кібербезпеки та захисту персональних даних учасників освітнього процесу в умовах постійних кіберзагроз [4]. Управління ризиками в цій сфері включає кілька критичних векторів:

- захист персональних даних. Заклади освіти оперують величезними масивами чутливої інформації про дітей, батьків та працівників. Будь-який витік

даних у цифровій екосистемі (від електронних журналів до хмарних сховищ) має не лише юридичні, а й безпекові наслідки;

- стійкість інфраструктури до кібератак. Освітні платформи часто стають мішенями для DDoS-атак. Керівник має впроваджувати протоколи швидкого відновлення доступу до ресурсів, щоб освітній процес залишався неперервним навіть за умов технічної агресії;
- цифрова гігієна колективу. Найбільш вразливою ланкою залишається «людський фактор». Соціальна інженерія, фішинг та недбале ставлення до паролів можуть звести нанівець дорогі програмні рішення. Управління безпекою тут перетинається з андрагогікою: керівник має навчати колектив критичному мисленню в цифровому середовищі, роблячи кібергігієну частиною корпоративної культури.

Відповіддю на ці загрози стає автоматизація захисних механізмів, де на допомогу менеджменту приходять інтелектуальні системи.

Якщо кібербезпека створює «щит», то штучний інтелект стає «двигуном», який радикально змінює швидкість та якість управлінських рішень. Роль ШІ в системі менеджменту ЗЗСО сьогодні розгортається у трьох напрямках [1]:

1. Автоматизація складних процесів. Складання адаптивного розкладу, який враховує індивідуальні графіки вчителів, наявність укриттів та енергетичні ліміти, тепер займає хвилини, а не дні. ШІ-асистенти беруть на себе моніторинг виконання наказів та автоматичну генерацію звітів, вивільняючи час керівника для стратегічного лідерства.
2. Персоналізація освітнього менеджменту. Системи на основі ШІ здатні аналізувати темп навчання кожного учня, пропонуючи керівнику дані для впровадження індивідуальних освітніх траєкторій. Це дозволяє керувати якістю освіти не «в середньому по школі», а фокусно.
3. Інтелектуальна підтримка рішень. Алгоритми можуть виявляти аномалії – наприклад, раптове зростання пропусків занять у певних класах або кореляцію між психологічним станом вчителів та результатами тестів учнів. Це дає керівнику можливість діяти на випередження, запобігаючи кризам.

Однак, впровадження ШІ вимагає від керівника розробки етичних кодексів використання цих технологій, щоб автоматизація не призвела до дегуманізації освітнього середовища.

Нерівномірність доступу до швидкісного інтернету та сучасного обладнання (особливо в сільській місцевості або прифронтових зонах) створює бар'єри для єдиних стандартів управління. Окрім того керівник стикається з необхідністю подолання консерватизму та формування цифрової компетентності персоналу не через тиск, а через фасилітацію

Тому, ми впевнені, що логічним завершенням цифрової трансформації є зміна ролі самого керівника. Головним викликом залишається подолання «цифрового розриву» та опору змінам всередині колективу. Цифровізація не має бути додатковим тягарем (так звана «цифрова бюрократія»), вона має стати ресурсом.

Перспективи розвитку полягають у створенні інтегрованих хмарних екосистем, де адміністративні завдання вирішуються непомітно для вчителя, дозволяючи йому зосередитися на дитині. Керівник нового типу – це цифровий фасилітатор, який не просто впроваджує софт, а будує середовище, де технології підтримують людські сенси.

Майбутнє управління освітою – у синергії алгоритмічної точності ШІ, надійного захисту даних та андрагогічного підходу до розвитку команди. Тільки такий інтегрований підхід дозволить закладу освіти не просто адаптуватися до викликів цифрової епохи, а стати лідером трансформаційних процесів у суспільстві [2].

Відтак, впровадження цифрових технологій у систему управління – це не технічне питання, а питання лідерства. Ефективна цифровізація можлива лише за умови подолання «пастки відкладеного життя» в управлінні та переходу до моделі цифрового фасилітатора.

Список використаних джерел

1. Алексеева С. В. Еволюція освітніх парадигм у контексті розвитку технологій штучного інтелекту. *Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії* : зб.

матеріалів I-66 VII Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 25–28 лист. 2025 / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. Київ, 2025. 344 с.
URL: <https://iod.gov.ua/content/events/80/vii-vseukrayinskiy-vidkritiy-naukovo-praktichniy-onlayn-forum--innovaciyni-transformaciyi-v-suchasniy-osviti--vikliki--realiyi--strategiyi-publications.pdf?1767612879.4069> (дата звернення: 02.04.2026).

2. Вербовський І. А. Ефективність цифровізації в управлінні освітніми ресурсами: аналіз та стратегії оптимізації. *Академічні візії*. 2024. Вип. 27. DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10471716>.
3. Рибчук А. В., Журба І. Є., Процишин О. Р. Цифрова трансформація глобального освітнього середовища. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2022. № 1. С. 262–268.
URL: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2022/03/2022-en-1-44.pdf>
(дата звернення: 07.04.2026).
4. Савченко В., Маклюк О. Кібербезпека як фактор ефективності функціонування закладів вищої освіти. *Економіка та суспільство*. 2024. 60. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-60-24>.

УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Вороніна Г. Л., Любухіна О. В.

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти управління процесом формування соціальної компетентності здобувачів освіти в умовах сучасних суспільних трансформацій та воєнних викликів. Представлено структурно-функціональну модель формування соціальної компетентності, яка вміщує три взаємопов'язані блоки: теоретико-цільовий, змістово-процесуальний та діагностико-результативний. Наголошено на ключовій ролі керівника закладу освіти як лідера змін у забезпеченні інноваційного середовища, розвитку лідерських якостей та формуванні спільного ціннісного поля в освітньому колективі.

Ключові слова: соціальна компетентність, управління закладом освіти, керівник як лідер змін, структурно-функціональна модель, соціалізація, життєстійкість, Нова українська школа.

Постановка проблеми. Соціально-економічні виклики сучасності зумовлюють необхідність докорінного переосмислення освітньої парадигми та вдосконалення управління освітнім процесом. Постають нові завдання модернізації змісту освіти, розробляються інноваційні управлінські моделі закладів загальної середньої освіти, впроваджуються сучасні технології організації та управління розвитком особистості здобувача освіти як суб'єкта і проектувальника власного життя. У цьому контексті особливого значення набуває управління процесом формування соціальної компетентності здобувачів освіти, які визначають успішність їхньої соціалізації та здатність до життєвої самореалізації.

Ефективне управління процесом формування соціальних компетентностей стає ключовою умовою модернізації сучасної школи, оскільки

саме соціальна компетентність забезпечує розкриття потенціалу кожного учня та його успішну інтеграцію в громаду. Проте актуальним залишається пошук нових управлінських рішень, які дозволили б системно реалізувати ці завдання в умовах невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування соціальної компетентності та управління освітніми процесами відображені в нормативно-правовій базі України, зокрема в Законах «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нова українська школа» та Концепції розвитку громадянської освіти. Наукове підґрунтя проблеми закладено у працях таких дослідників, як І. Бех, М. Докторович, І. Єрмаков, Л. Калініна, В. Кириченко, Н. Ткаченко та інших. Попри значний науковий доробок, управлінський аспект формування соціальної компетентності в специфічних умовах трансформації суспільства потребує додаткового вивчення та експериментального підтвердження.

Соціальна компетентність є ключовою педагогічною категорією, що поєднує знання, уміння та цінності, необхідні для ефективної соціалізації, адаптації та самореалізації особистості.

У Концепції «Нова українська школа» соціальна компетентність визначається як одна з ключових компетентностей, необхідних для життя в суспільстві. Зокрема підкреслено, що формування соціальної компетентності забезпечує розкриття потенціалу кожного здобувача освіти, сприяє їхній успішній інтеграції в соціум та професійній самореалізації в майбутньому. Це підкреслює важливість розгляду соціальної компетентності не лише як педагогічного чи психологічного явища, а як стратегічного напрямку сучасної освіти [4].

На думку І. Єрмакова, сформована соціальна компетентність вимагає вміння рахуватися з соціальними нормами та правами інших людей. Це вказує на ситуативний характер прояву соціальної компетентності. Формування і становлення соціальної компетентності особистості є розгортанням її життєвого потенціалу [3, с. 58–72]. Тому соціально компетентна людина знає,

як досягти мети у найбільш ефективний спосіб; розуміє бажання, очікування й вимоги інших людей, враховує їхні права; розуміє, як з урахуванням конкретних обставин і часу слід поводитися, беручи до уваги інтереси інших людей, власні вимоги.

Дослідник М. Докторович зауважує, що соціальна компетентність є складним переплетінням знань, умінь і дій, орієнтованих та організованих відповідно до навколишньої соціальної реальності, які відкривають та забезпечують можливість самоорганізації в заданій ситуації [2, с. 144–147].

Аналіз наукових підходів свідчить, що розвиток соціальної компетентності особистості зумовлюється сукупністю взаємопов'язаних чинників, які мають багатовимірний характер, зокрема:

- суб'єктивні та об'єктивні чинники охоплюють індивідуально-особистісні, вікові особливості здобувача освіти, психофізіологічні якості, природні задатки та здібності, що визначають специфіку соціального становлення особистості;
- внутрішні та зовнішні чинники відображають взаємодію внутрішнього світу людини із впливами соціального середовища;
- індивідуальні та колективні чинники характеризують особистісні ресурси та мотиваційні установки, соціально-педагогічні умови розвитку, виховання, особливості освітнього середовища;
- сприятливі та несприятливі чинники визначають якість і результативність процесу формування соціальної компетентності. До сприятливих належать узгодженість дій суб'єктів освітнього процесу, орієнтація на особистісний розвиток, дотримання педагогічних принципів, оптимальні умови організації взаємодії та достатній рівень ресурсного забезпечення. Зрозуміло, що відсутність зазначених умов може суттєво ускладнювати процес соціалізації.

Як бачимо, центральною фігурою в реалізації цих підходів є керівник закладу освіти.

Мета статті полягає у висвітленні моделі управління процесом формування соціальних компетентностей здобувачів закладів загальної

середньої освіти в умовах трансформації суспільства.

Виклад основного матеріалу. Нині керівник закладу освіти виступає не лише адміністратором, а й лідером змін, здатним здійснювати ефективне управління розвитком установи, застосовувати технології проєктування в управлінській діяльності та цілеспрямовано впроваджувати інновації, забезпечуючи динамічний і збалансований розвиток освітнього простору [5].

Ухвалюючи оптимальні рішення щодо формування соціальної компетентності здобувачів освіти, керівник закладу освіти реалізує такі ефективні моделі, як лідерство-служіння (орієнтація на підтримку педагогів та учнів, створення атмосфери довіри); фасилітаційне управління: (організація командної роботи та колективного прийняття рішень); коучинг та т'юторство (супровід професійного розвитку педагогів, які є безпосередніми трансляторами соціальних цінностей).

Управління процесом формування соціальної компетентності ґрунтується на кількох ключових підходах. Системний підхід забезпечує цілісність і узгодженість освітнього процесу через взаємодію всіх його учасників. Проєктно-орієнтований підхід передбачає організацію спільної діяльності учнів і педагогів у межах проєктів, що сприяє розвитку соціальних і лідерських якостей. Компетентнісний підхід орієнтований на формування соціальних умінь через інтерактивні методи навчання, розвиток комунікації, емпатії та відповідальності. Інноваційно-технологічний підхід передбачає використання цифрових ресурсів для підвищення ефективності освітнього процесу. Інклюзивно-спрямований підхід забезпечує рівні можливості, сприяє розвитку толерантності, соціальної згуртованості та врахуванню індивідуальних потреб здобувачів освіти.

Зазначені управлінські підходи дозволяють інтегрувати науково-методичний супровід, проєктну діяльність і стратегічне планування, що сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу, адаптації до сучасних викликів і розвитку життєстійкості здобувачів освіти та стають інструментом стратегічного впливу на педагогічний колектив, зміст виховних програм та

культуру шкільного середовища.

Спираючись на особистісно орієнтований, компетентнісний, аксіологічний і системний підходи, які визначають відповідні соціально-педагогічні умови та інструменти розвитку соціальної компетентності здобувачів освіти, у Харківській гімназії № 148 було створено структурно-функціональну модель «Формування соціальної компетентності як запорука їх успішної реалізації в життєвому просторі здобувачів освіти» [1].

Модель зорієнтована на забезпечення сприятливого середовища для становлення та розвитку соціальної компетентності учнів та учениць та охоплює такі взаємопов'язані блоки:

I. Теоретико-цільовий блок, у якому визначено мету та завдання моделі, спрямовані на розвиток суб'єктності здобувачів освіти, зокрема формування критичного мислення, навичок розв'язання проблем, ключових компетентностей, підвищення мотивації, творчості, креативності, впевненості в собі та здатності до самооцінки.

II. Змістово-процесуальний блок представлений системою взаємодії соціально-педагогічних умов, засобів навчання, механізмів і ресурсів формування суб'єктності й лідерських якостей особистості здобувача освіти, чий психоемоційний розвиток сьогодні відбувається в складних умовах війни, соціальної дезадаптації, невизначеності майбутнього тощо.

III. Діагностико-результативний, оцінювальний блок містить критерії, показники, рівні сформованості лідерської компетентності учасників освітнього проектного офісу, які було визначено на основі теоретичного опрацювання наукових джерел, власного досвіду дослідницької роботи; було конкретизовано компоненти, критерії та показники формування лідерської успішності підлітків.

Розроблена модель дала змогу вибудувати в гімназії цілісну систему управлінського впливу, що передбачає: формування стійкої мотивації до саморозвитку; створення навчально-діяльнісного середовища проблемно-пошукового, інтерактивного та креативного характеру; інтеграцію позитивного досвіду сімейного виховання з психолого-педагогічними впливами; розвиток

ключових особистісних якостей (зокрема ініціативності, адекватної самооцінки, працездатності); а також застосування ефективних методів, форм і прийомів, що сприяють набуттю досвіду успішної життєдіяльності, орієнтованої не лише на особистісне зростання, а й на гармонійну взаємодію з потребами громади та суспільства.

Зауважимо, ефективне управління процесом формування соціальної компетентності передбачає:

- 1) системне поєднання управлінських, педагогічних та психолого-педагогічних підходів;
- 2) активну участь керівника закладу освіти у житті колективу та процесі навчання;
- 3) створення та функціонування структур, що підтримують інноваційні методики та проєктну діяльність;
- 4) постійну діагностику та корекцію управлінських рішень на основі отриманих результатів.

Безперечно, управлінським драйвером реалізації моделі є керівник закладу освіти, який усвідомлює, що соціальна компетентність здобувачів освіти формується не лише засобами навчальних предметів, а передусім на основі створеної системи, основними компонентами якої є міжособистісні взаємини, соціально значущі види діяльності, сприятливий морально-психологічний клімат. Кожне управлінське рішення керівника – від розподілу педагогічних обов'язків до вибору виховних пріоритетів – формує середовище, у якому учні та учениці навчаються жити в суспільстві. Серед важливих управлінських рішень особливе місце посідає формування в колективі спільного ціннісного поля – місії школи, що визначає її гуманістичну спрямованість. Якщо вчителі розділяють цінності взаємодопомоги, громадянської активності, відповідальності, то саме ці орієнтири стають основою для соціального розвитку учнів та учениць.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, в умовах сучасних соціально-економічних змін, викликів, спричинених

повномасштабною агресією РФ проти України та трансформації суспільства керування процесом формування соціальної компетентності здобувачів освіти стає стратегічним завданням модернізації школи. Створена модель «Формування соціальної компетентності як запорука їх успішної реалізації в життєвому просторі здобувачів освіти» забезпечує формування стійкої мотивації до саморозвитку; створення інтерактивного навчально-діяльнісного середовища; розвиток лідерських якостей та життєстійкості в складних умовах. Ефективність формування соціальної компетентності здобувачів освіти залежить від створення спільного ціннісного поля в колективі, сприятливого морально-психологічного клімату та здатності керівника приймати стратегічні рішення.

Список використаних джерел

1. Вороніна Г. Л., Любухіна О. В. Формування соціальної компетентності як чинник успішної самореалізації дитини в життєвому просторі. *Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2023 рік*. Івано-Франківськ: НАІР, 2024. Вип. 12. С.49–53.
2. Докторович М.О. Соціальна компетентність як наукова проблема. *Психологія і суспільство*. 2009. №3. С. 144–147.
3. Єрмаков І. Г. Педагогіка життєтворчості : орієнтири для XXI століття. *Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство : наук.-метод. зб. / ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін.* Київ, 2000. С. 58–72.
4. Концепція «Нова українська школа». URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf> (дата звернення: 26.04.26).
5. Наказ Міністерство економіки України (Мінекономіки) від 17.09.2021 р. № 568-21 «Про затвердження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти». URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 26.04.26).

MANAGEMENT OF THE PROCESS OF FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE OF STUDENTS IN THE CONDITIONS OF SOCIETY TRANSFORMATION

Voronina H. L., Liubukhina O. V.

The article explores the theoretical and practical aspects of managing the process of forming social competence of education seekers in the conditions of modern social transformations and military challenges. A structural-functional model of forming social competence is presented, which involves three interrelated blocks: theoretical-targeted, content-processual and diagnostic-resultative. The key role of the head of an educational institution as a leader of change in ensuring an innovative environment, developing leadership qualities and forming a common value field in the educational team is emphasized.

Keywords: *social competence, management of an educational institution, manager as a leader of change, structural-functional model, socialization, sustainability, New Ukrainian School.*

**ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ**

Гамова О. В.

**DEVELOPMENT PRIORITIES OF INTERNATIONAL TRADE IN
SERVICES IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION”**

Gamova O. V.

Розвиток міжнародної торгівлі послугами є ключовою умовою для зростання економіки будь-якої країни світу.

Під впливом глобалізації, інтеграції та лібералізації велика кількість країн активно розвивають сектор послуг. Практика свідчить, що сфера послуг – одна з найважливіших складових сучасної світової економіки. В умовах глобалізації та посилення конкуренції цей сектор розвивається особливо інтенсивно. Щорічні торгові звіти СОТ показують стійку тенденцію зростання міжнародних торгових потоків протягом останніх трьох десятиліть. Хоча це не новина, вражає швидкість приросту. Наприклад, за статистикою СОТ, збільшилась ціна світового експорту послуг з 378 мільярдів доларів у 2022 році до 4,28 трильйона доларів у 2025 році, що становить 8,4% на рік [2].

Комплексною і багаторівневою системою є Сучасний МРП, що продовжує розвиватися в умовах економічної інтеграції. Передбачається, що майбутній розвиток цього ринку включатиме зміцнення зовнішньоекономічних зв'язків між великими міжнародними організаціями та об'єднаннями. Інтеграційні процеси в глобальному масштабі впливають на формування єдиних механізмів регулювання ринку послуг, що сприяє зменшенню бар'єрів для міжнародної торгівлі та активізації зовнішньоторговельних відносин між країнами. Даний процес можна пояснити кількома ключовими факторами. По-перше, модернізація в сфері зв'язку та транспорту перетворили чимало нефакторних послуг у товари. Зменшення витрат на транспорт підвищило мобільність як виробників, так і споживачів послуг, а нові методи супутникового зв'язку та відеотехніки дозволили уникнути необхідності в

особистих зустрічах між продавцем і покупцем. По-друге, швидкий розвиток технологій у галузі телекомунікацій та інформатики став причиною появи нових форм МТП, таких як обмін комерційною інформацією. Зокрема, бази даних стали об'єктами зовнішньо-економічної діяльності, або компанії підтримують зв'язки з іноземними філіями за допомогою сучасних технологій. По-третє, розвиток технологій сприяв зростанню попиту на ті види послуг, які до цього часу вважалися товарними[1].

Розвиток транспортних послуг, показує про очікуване зростання вантажних і пасажирських перевезень, а також підвищення їх економічної ефективності. Покращення матеріально-технічної бази та впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій позитивно впливатимуть на економічні показники, підвищать якість обслуговування та безпеку перевезень. Зрозуміло, що характер і темпи змін будуть різними в залежності від економічного розвитку різних регіонів і країн.

У сучасному світі активно розвиваються транспортні послуги, які відрізняються швидким обслуговуванням, доступною ціною та відповідною якістю. Наприклад, хоча поїзди, автобуси та літаки забезпечують швидкий сервіс, їх доступність може бути обмежена. Натомість значного розвитку на ринку набувають послуги типу *Vla Vla Car*, які дозволяють швидко та недорого досягти місця призначення, при цьому все оформлюється через мобільний додаток без необхідності стояти в чергах [1].

Світовий торговельний простір відзначається не лише величезними масштабами та динамічністю, але й галузевою та територіальною нерівномірністю. В регуляторному контексті помітні суперечливі тенденції: з одного боку, ринкова лібералізація міжнародної торгівлі, з іншого – зростання державного захисту економіки. Залежно від глобальної ситуації та можливості безпечного застосування, країни використовують різноманітні інструменти цього захисту економіки. Основу регулювання МТП складають різноманітні економічні та адміністративні механізми, які адаптовані до стандартів СОТ і сприяють розвитку сектора міжнародної торгівлі.

Після вступу України до СОТ відбулися суттєві зміни, зокрема у розвитку міжнародної торгівлі послугами. Підвищення продуктивності праці та конкурентоспроможності національної економіки стало наслідком лібералізації торгівлі [3].

Досягнення цілей щодо більшої участі України в МТП сприятиме подоланню негативних тенденцій у розвитку національної економіки та забезпечить її гідне місце на глобальному ринку.

Для розширення українського ринку послуг та ринку послуг у світі важливим є покращення інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема мобільної торгівлі, Інтернету та електронної комерції, оскільки ці види послуг сприяють прогресу в інших секторах. Туризм відіграє важливу роль у майбутньому розвитку ринку послуг в Україні, оскільки в багатьох високорозвинених країнах світу туристичні послуги є пріоритетними. Певні аспекти та напрямки розвитку міжнародної торгівлі туристичними послугами слід відзначити. До складу туризму входить великий спектр економічних діяльностей та за деякими показниками туризм є однією з найбільших галузей у світі, перевершуючи інші великі індустрії. Природні, політичні, соціально-демографічні фактори, науково-технічний прогрес та інші чинники сприяють розвитку туризму.

Щоб розвивати сферу послуг в Україні треба активно залучати іноземні інвестиції. Це не лише забезпечить приплив капіталу, але й сприяє впровадженню новітніх технічних методів надання послуг, що, в свою чергу, сприятиме покращенню їх якості та доступності. Підвищення конкурентоспроможності українських послуг і зміцнення позицій України на світовому ринку є важливим аспектом, цього можна досягти покращивши культуру обслуговування.

Україна володіє значними перспективами на МРП, і пріоритетом має стати інтенсивне розширення експорту та зміцнення міжнародних торгових зв'язків. Виконання цих завдань допоможе Україні зайняти належну позицію на міжнародній арені та досягти своїх інтеграційних цілей в рамках глобальної

економіки.

Список використаних джерел

1. Бурменко, Т.Д. Світовий ринок послуг: навч. посіб. Київ, 2019. 416 с.
2. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. URL: <http://www.wto.org> (дата звернення: 26.04.26).
3. Румянцев А. П. Напрями розвитку світового ринку послуг в умовах глобалізації: навч. посіб. Харків, 2020. 350 с.
4. Рибко І. А. , Бабінська О. А. Місце України в системі міжнародної торгівлі: навч. посіб. Львів, 2019. 290 с.
5. Зовнішня торгівля України послугами у 2021 році. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 26.04.26).

ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ

Гасимов Р. Х.

У статті аналізуються процеси цифрової трансформації, застосування штучного інтелекту (AI), хмарних технологій та великих даних (Big Data) у сфері управління людськими ресурсами (HRM). Поряд із глобальним досвідом враховано специфічні особливості пострадянського простору та локального ринку праці Азербайджану. Основну увагу зосереджено на етичних, правових та психологічних бар'єрах, що виникають під час впровадження технологій, а також на механізмах їх подолання.

***Ключові слова:** людські ресурси, HR Tech, Штучний інтелект, цифрова трансформація, people analytics, алгоритмічна упередженість, reskilling (перекваліфікація), ринок праці Азербайджану.*

Problem statement. In the contemporary business ecosystem, Human Resource Management (HRM) has transcended the traditional boundaries of "personnel accounting" and administrative documentation, assuming the role of a pivotal intellectual and driving force for achieving the strategic objectives of the enterprise. As noted by Dave Ulrich, HR is no longer merely an internal service function; it is a strategic partner that enhances a company's market value and generates a competitive advantage [11]. At the core of this transformation lies digitalization (HR Tech), which has restructured all processes—from recruitment to performance management—into a more transparent, rapid, and measurable framework in real-time.

However, this technological leap brings significant challenges and "digital adaptation" barriers on both global and regional scales. While the ethical application of artificial intelligence and the security of personal data have become prominent

globally, at the regional level, the resistance of corporate culture to digital change acts as a primary obstacle.

In Azerbaijan's modern economic model, this process is not merely an initiative of individual companies but also correlates directly with the digital transformation and human capital development targets outlined in state programs, such as the "Strategy for Social and Economic Development of the Republic of Azerbaijan for 2022–2026" [3]. The implementation of HR technologies in the local labor market synchronizes with the "E-government" portal and the digital labor contract system utilized in the public sector. This synergy serves to eliminate bureaucratic hurdles in management and fosters decision-making processes based on Big Data. Consequently, digital HR becomes a guarantor of both macroeconomic progress and organizational efficiency at the micro-level.

Analysis of recent research. The implementation of Artificial Intelligence (AI) tools in modern recruitment strategies has led to revolutionary changes in the stages of candidate screening and evaluation. Research indicates that AI algorithms reduce the routine workload of human recruiters by an average of 60-70% during the analysis of thousands of CVs, keyword matching, and candidate ranking. This liberation from technical tasks allows HR professionals to focus more on strategic decision-making and personalized communication with candidates.

Renowned researcher A.Ya. Kibanov emphasizes that the application of innovative technologies in personnel management is no longer merely a technical novelty but a fundamental factor that enhances an enterprise's competitiveness and agility in the global market [5]. In particular, Applicant Tracking Systems (ATS) serve as a "central headquarters" for talent discovery in an era of intense "war for talent." These systems archive candidate application histories, provide data-driven forecasts, and significantly shorten the Time-to-Hire period.

Furthermore, AI-powered chatbots and virtual assistants are elevating the candidate experience to a qualitatively new level. While traditional processes often leave candidates waiting weeks for feedback, digital systems provide 24/7 responses, immediate feedback to those who pass initial filters, and automated interview

scheduling. This approach strengthens the "employer branding" image and increases the organization's attractiveness to high-caliber talent. Consequently, technological innovations ensure both operational efficiency and provide a foundation for managing human relations more professionally and ethically in a digital environment.

The most fundamental shift in the modern Human Resource Management paradigm has occurred in the nature of analytics. While HR reporting in previous periods relied primarily on "descriptive analytics" to answer "what happened?" (e.g., how many employees resigned last month?), modern "Smart HR" systems focus on "predictive analytics" to determine "what will happen in the future?". This transition enables enterprises to anticipate employee turnover, calculate the potential of talented staff using mathematical models, and conduct strategic workforce planning with greater precision.

Prominent strategic analytics expert B. Marr highlights that Data-driven HR minimizes "human bias" and subjectivity in the decision-making process [10]. Whereas decisions in traditional management often relied on the intuition or personal experience of leaders, digital transformation replaces these with an objective overview resulting from real facts, statistical dependencies, and Big Data processing. This, in turn, strengthens a culture of meritocracy (skill-based management) within the organization.

The application of this transformation within Azerbaijan's local business environment requires a specific conceptual approach. Azerbaijani scholar R.Shahbazov notes that the correct interpretation of digital metrics, particularly Key Performance Indicators (KPI) and Objectives and Key Results (OKR) systems, plays a decisive role in the effective establishment of strategic management in local enterprises [4]. According to the author, merely implementing digital tools is insufficient; these indicators must be synchronized with the company's overall mission and integrated into employee motivation mechanisms. Incorrectly interpreted digital metrics not only fail to foster development but may also decrease productivity by creating a sense of technocratic pressure among the workforce. Thus, HR analytics

must both adopt global technological trends and offer a flexible structure that considers the specifics of local management culture.

Research objectives. The primary objective of this research is to comprehensively examine the digital transformation process of Human Resource Management (HRM) systems, systematize the fundamental challenges arising during the implementation of next-generation technologies (Artificial Intelligence, Big Data analytics, Cloud solutions), and propose scientifically and practically grounded strategic solutions to address these issues.

To achieve this primary objective, the following specific targets are set within the framework of the study:

- Technological and ethical analysis: To analyze the opportunities created by modern HR technologies in recruitment, performance evaluation, and employee satisfaction measurement, while simultaneously assessing the extent of ethical risks such as algorithmic bias and data privacy.
- Local and global comparison: To analyze international trends and advanced methodologies in HRM digitalization (e.g., the *Human-in-the-Loop* model) within the context of Azerbaijan's current corporate environment and national labor legislation, thereby developing adaptive synthesis models for the local market.
- Investigation of management barriers: To investigate psychological resistance factors and digital literacy gaps encountered during technological transitions, and to formulate "Reskilling" strategies that ensure the workforce's adaptation to new systems.
- Justification of economic efficiency: To identify indicators for measuring the impact of digital HR investments (HR Tech ROI) on the overall financial performance and market competitiveness of an enterprise.

The ultimate goal of this research is to present a package of scientific recommendations aimed at transforming the HR function in Azerbaijani enterprises from an administrative cost center into a data-driven strategic value center.

Main body. In the process of digital transformation, even the most sophisticated technological infrastructure is destined for failure if the "human factor"

is disregarded. The most fundamental and difficult-to-overcome obstacle to technological innovation is the systemic resistance of employees to change. This resistance is often linked to fear arising from uncertainty and the perceived threat of losing a familiar work environment. Russian researchers M.I. Magura and M.B. Kurbatova state that if the process of systematic training and adaptation of personnel to the new digital environment is not managed correctly, investments in technology do not yield the expected economic returns [6]. Adaptation involves not only the instilling of technical skills but also winning the trust of employees in the new system.

The most potent factor at the center of this resistance is the "fear of artificial intelligence." Employees experience deep anxiety that artificial intelligence and automated algorithms will completely replace their functions, eventually leading to job loss. This psychological tension results in internal sabotage of innovative tools or a total rejection of the system by the workforce. In reality, the goal of technological transformation is not to replace humans, but to liberate them from routine and low-efficiency tasks, redirecting them toward areas that require more creativity, strategy, and empathy.

To overcome this barrier, enterprises must establish transparent communication channels within the framework of "Change Management." Management must demonstrate that technology is not a threat to the employee but has become an "assistant," and must provide guarantees that employees will be supported through "reskilling" programs during this transition period. Innovations can only turn into sustainable development in an environment where employees feel they are part of technological progress.

Ethical issues and algorithmic bias. Although the integration of Artificial Intelligence (AI) systems into Human Resource Management accelerates decision-making, it has also brought a serious ethical issue called "algorithmic bias" to the forefront. AI models are essentially trained on historical data from past years. If a company's recruitment practices over the last decade have consciously or unconsciously favored a particular group, the algorithm adopts this inequality as a

"success model." Consequently, the system can engage in involuntary and systematic discrimination among candidates based on criteria such as gender, age, ethnicity, or physical limitations [9].

This situation leads to a fundamental violation of the principles of fairness and equal opportunity in candidate selection. For instance, if leadership positions were primarily filled by representatives of a specific gender in the past, the AI may assign a lower "suitability score" to CVs of individuals not belonging to that gender, regardless of their skills. This creates a risk of legitimizing "dirty data" through technological means.

To solve this problem, concepts of "Ethical AI" and "Transparent Algorithms" are being developed in modern HR management. Enterprises should regularly subject their applied software to "ethical audits," use neutral databases, and bring the decision-making logic of algorithms to an "Explainable AI" level. For the protection of fairness, the application of the "human-in-the-loop" model, where the final decision is strictly made by a human (HR professional), is considered one of the most effective mechanisms to minimize the biases introduced by technology.

Legal regulation and data security in the digital environment. Parallel to the acceleration of digital transformation processes in the Republic of Azerbaijan, the protection of personal data is strictly regulated as a strategic priority at the state legislative level. During the implementation of modern HR systems, particularly cloud-based platforms (SaaS), the Law of the Republic of Azerbaijan "On Personal Data" and relevant clauses of the Labor Code, which serve as the primary legal basis, impose strict obligations on employers to ensure the confidentiality and inviolability of employees' private information [1, 2]. This legislative framework requires the establishment of both technical and legal protection mechanisms during the collection, processing, and international transfer of personal data.

The process of storing employees' most sensitive information (bank details, health certificates, national ID data, etc.) in cloud systems and remote servers necessitates the application of high-level cyber-security standards (e.g., ISO 27001). In this context, technological measures such as data encryption, multi-factor

authentication (MFA), and the restriction of access controls are not merely options but integral parts of legal responsibility. Particularly during the cross-border transfer of data, it is mandatory to ensure the security level determined by the relevant executive authorities in accordance with the requirements of national legislation.

In an era of increasing cyber-risks, HR departments must collaborate closely with information technology (IT) security divisions and conduct regular "security audits" of their systems. In the event of a data breach, companies may not only face significant financial penalties and reputational losses but also bear heavy legal liability for the violation of employees' private lives. Thus, technological progress and efficiency must always be subordinated to the legal framework and the principle of protecting an individual's data privacy.

"Human-in-the-Loop" and ethical management. Regardless of the depth of digital transformation in Human Resource Management, the total replacement of the human factor by technology is considered both ethically and functionally impossible and risky. According to the modern management model proposed by global HR expert Josh Bersin, Artificial Intelligence (AI) should not be the final decision-making authority, but rather function as a highly efficient "strategic advisor" or "analytical assistant" [8]. This approach combines the speed of AI in processing Big Data with the human capacity to understand complex social contexts.

The application of this model primarily serves to minimize ethical risks arising from algorithmic bias. While AI can rank candidates based on technical indicators, it cannot deeply analyze a candidate's fit for corporate culture, potential leadership qualities, or personal developmental motivation. Ensuring that the final decision is made by a professional HR specialist guarantees that nuances missed by technology pass through a "human filter." Furthermore, the participation of Emotional Intelligence (EQ) in the decision-making process is a fundamental pillar of organizational success. HRM processes are essentially built on human emotions such as empathy, conflict management, assessment of employees' psychological states, and team spirit. While machine learning models analyze figures and facts perfectly, they cannot replicate human intuition and emotional resonance. Thus, the synthesis of AI's

analytical power with human emotional intelligence creates a foundation for strategic decisions that are both fairer and aligned with the long-term interests of the enterprise.

Digital literacy and strategic reskilling models. In the modern business environment, establishing technological infrastructure is only the visible side of digital transformation; the true condition for success is the level of digital literacy of the workforce that will manage these technologies. As emphasized in recent reports by the World Economic Forum, "reskilling" and "upskilling" will be the most critical priorities for global HR strategies over the next five years [12]. This trend is directly related to the disappearance of certain traditional job functions due to automation and the emergence of new roles requiring high-level technological knowledge.

For enterprises operating in Azerbaijan's modern economic environment, the solution to this problem lies in transforming personnel potential through internal resources. The creation of corporate academies and internal training centers allows enterprises to instill next-generation digital skills (data analytics, cloud computing, digital communication, etc.) into existing employees instead of searching for hard-to-find IT specialists in the external market. This approach reduces turnover while increasing employee loyalty and adaptability. Developing employees' IT skills is not just about learning how to use software, but also about fostering a "digital mindset." This means employees can propose technological solutions to problems and embrace a data-driven culture. Building internal learning ecosystems in Azerbaijani enterprises is a key strategic step that not only fills the qualification gap arising during the digital transition but also raises the quality of human capital to international standards.

Evaluating economic efficiency. Digital transformation projects in Human Resources often require high initial costs, which can lead to hesitation at the management level. To overcome this barrier, the efficiency of technological investments must be measured using the ROI (Return on Investment) formula and other financial metrics. ROI analysis allows the enterprise to mathematically demonstrate how funds spent on new HR software (e.g., ATS, LMS, or AI-based

analytical tools) impact real business results, cost reduction, and increased profitability.

B.Marr emphasizes that the transformation of HR from a "cost center" to a "value-creating center" depends precisely on this type of data-driven financial accountability. Shifting the approach toward the technological budget from a "lost cost" to a "strategic investment" fundamentally changes management's support for digital projects. For instance, when factors such as the reduction in Time-to-Hire, lower employee turnover, and increased productivity resulting from AI implementation are converted into monetary equivalents, the economic benefit technology brings to the enterprise becomes clear [10]. Calculating ROI in HR includes the following components:

- Reduction of operational costs: Time and resources saved through paperless administration and automated reporting.
- Productivity growth: Shifting employees from routine tasks to higher value-added activities.
- Optimization of human capital: Minimizing the "Cost of Bad Hire" through accurate personnel selection and training.
- Thus, digital transformation supported by financial justification increases HR's prestige within the enterprise and creates a foundation for a flexible management model that ensures sustainable development in a competitive market environment.

Conclusion and future research perspectives. The implementation of new technologies in human resource management is no longer a choice in the modern business environment; it is an inevitable strategic process that ensures the survival and development of an enterprise. However, digital transformation should not be limited to the acquisition of expensive software, license renewals, or the establishment of technical infrastructure. The true essence of this process lies in the synthesis of technology with the human factor, the renewal of the enterprise's internal culture, and the occurrence of a "digital revolution" (digital mindset) in the way employees think. Technology is merely a tool; the efficiency it generates depends on

the readiness of the people using that tool for change and the extent to which corporate values embrace these innovations.

A fundamental condition for successful transformation is the effective synthesis of internationally tested best practices with the specific characteristics of the local market. In the context of Azerbaijan, this primarily requires the full alignment of implemented technologies with the country's labor legislation, particularly the requirements of the Labor Code and the principles of personal data protection. When global HR platforms are not integrated with the local tax system, social insurance contributions, and e-government portals (e-gov), their effectiveness is minimized.

At the same time, Azerbaijan's unique corporate environment, cultural values, and communication styles must be taken into account. Instead of blindly copying international models, they should be adapted to the psychology and organizational hierarchy of the local workforce. Only the harmony between "High-Tech" and "High-Touch" (the human touch)—that is, the balance between an ethical approach and national corporate characteristics—can propel an enterprise to a leading position in the competitive market of the future. Consequently, digital HR transformation should be perceived less as a technical project and more as a mission for "human capital development."

References

1. Republic of Azerbaijan. On Personal Data: Law of the Republic of Azerbaijan: [dated May 11, 2010, No. 998-IIIQ]. Baku, 2010.
2. Republic of Azerbaijan. Labor Code of the Republic of Azerbaijan: [dated July 1, 1999 (with amendments and additions as of 2024)]. Baku, 2024.
3. Mammadov E. Human Resource Management: Modern Approaches and Digitalization. Baku: İqtisadiyyat Publishing, 2022. 320 p. (In Azerbaijani).
4. Shahbazov R. Enterprise Management and Strategic Planning. Baku: Elm, 2020. 280 p. (In Azerbaijani).
5. Kibanov A.Ya. Organization Personnel Management. Moscow: INFRA-M, 2021. 695 p. (In Russian).
6. Magura M.I., Kurbatova M.B. Personnel Training as a Competitive Advantage. Moscow: Intel-Sintez, 2019. 320 p. (In Russian).

7. Armstrong M., Taylor S. Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 15th ed. London: Kogan Page, 2020. 776 p.
8. Bersin J. Irresistible: The Seven Secrets of the World's Most Enduring Organizations. Matt Holt, 2022. 400 p.
9. Davenport T.H., Ronanki R. Artificial Intelligence for the Real World. *Harvard Business Review*. 2018. Vol. 96, no. 1. P. 108–116.
10. Marr B. Data-Driven HR: How to Use Analytics and Metrics to Drive Performance. London: Kogan Page, 2018. 256 p.
11. Ulrich D. HR Excellence: Digital Transformation. HBR Press, 2023. 240 p.
12. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. Geneva: WEF, 2023. 296 p.

APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: PROBLEMS AND STRATEGIC SOLUTIONS

Gasimov R. X.

The article analyzes digital transformation processes, the application of Artificial Intelligence (AI), Cloud technologies, and Big Data in the field of Human Resource Management (HRM). Along with global experience, the study takes into account the specific characteristics of the post-Soviet space and the local labor market of Azerbaijan. The primary focus is directed toward the ethical, legal, and psychological barriers arising during technological implementation and the mechanisms for their resolution.

Keywords: *human resources, HR Tech, artificial intelligence, digital transformation, people analytics, algorithmic bias, reskilling, Azerbaijan labor market.*

**ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ
ДІАЛОГОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ**

Горій В.

**ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING
A DIALOGUE CULTURE OF UNIVERSITY STUDENTS**

Horyi V.

У сучасній економічній та соціокультурній ситуації, що характеризується безліччю проблем, гостро відчувається потреба в такій людській взаємодії, яка при всій різниці поглядів будується на принципах довіри, взаєморозуміння, співробітництва.

Людство набуло стадії принципово нової соціально-природної цілісності, у якій загальнолюдські орієнтири стають домінуючими. Саме орієнтації на загальнолюдські, загальнокультурні цінності сформувалися передумови духовного відновлення України. Залучення особистості, що розвивається, до вищих духовних і культурних цінностей людства постає як складова здійснення соціокультурних перетворень в Україні.

Усе це передбачає пошук альтернативних тенденцій становлення та розвитку особистості. Однією з таких тенденцій є використання діалогу у навчально-виховному процесі. Завданням сучасної людини не лише усвідомлення діалогічного зв'язку з іншими людьми, а й перетворення її, з віртуальної форми на реальне людське буття [2, с. 5].

У зв'язку з цим проблема діалогу, його природи, сутності, функціональних та організаційних особливостей останнім часом привертає дедалі більшу увагу фахівців, про що свідчать численні дослідження в менеджменті, філософії, психології, педагогіці, лінгвістиці. Багато хто з них доводить, що тільки діалогічний підхід здатний забезпечити повноцінне формування особистості.

Форма вільної реалізації особистості у контексті гуманізації освіти передбачає діалогічні відносини, що відбуваються з іншими людьми,

суспільством, природою. Інтерес до діалогу сьогодні пов'язаний з його значенням у пізнанні людиною світу та самої себе. Людський світ діалогічний. Діалогічними є слово, думка, діяльність, спілкування. Діалогічний сам процес становлення людини, її сутність. Виникла вже ціла наука, що називається діалогікою.

Однак, ця потреба в діалоговій взаємодії, реалізується далеко не завжди, в силу як об'єктивних причин (економічні, політичні, соціокультурні тощо) так і суб'єктивних (небажання перебудувати звичні способи спілкування, моральна та практична неготовність до іншого типу відносин тощо), тому потрібно створення істинно людських відносин.

Орієнтація освіти на різнобічний розвиток особистості обумовлює необхідність зміни ціннісно-сміслових, змістовних та технологічних характеристик освіти. Реформування освіти об'єктивно вимагає від майбутнього фахівця високого професіоналізму, неодмінною ознакою якого є діалогова культура.

Звертаючись до цього феномену ми виходимо з того, що діалогова культура і загальна культура особистості діалектично взаємопов'язані, співвідносяться як частина і ціле, окреме, особливе і загальне. Їх важлива єдність у цьому, що творцем і носієм культури виступає особистість. У загальній та діалоговій культурі адекватні ціннісні орієнтири, гуманізація людського буття. Але діалогова культура носить суто особистісний характер, вимірюється глибиною інтеріоризації особистості, досягнень загальної культури та проявляється як культура особистісного впливу, що забезпечує трансляцію та засвоєння цінностей загальної культури [1, с. 38].

Сучасний стан нашого суспільства та його подальший розвиток багато в чому залежить від творчої ініціативи кожної людини, особливо фахівців вищої кваліфікації, покликаних брати участь в організації та управлінні матеріальним та духовним життям. Тому перед вищою школою гостро стоїть соціальне завдання – підготувати фахівців, які вміють бачити та знаходити способи вирішення проблем, що постають у розвитку суспільства, прогресу науки та

соціальної практики. Усе це передбачає пошук альтернативних шляхів становлення та розвитку особистості. Одним із таких напрямків є діалогова культура.

Через діалог створюється оптимальний психологічний режим для повноцінних та відкритих взаємин між людьми. Діалог і міжособистісні відносини, що складаються, на основі спільної діяльності в процесі практичного вирішення найгостріших проблем колективної життєдіяльності є дієвим засобом виховання та розвитку особистості студента.

Нині діалог стає невід'ємною частиною навчання та виховання у виші. У процесі діалогу майбутній фахівець опановує межі професійної культури, діалогової культури.

Знання та вміння, що лежать в основі діалогової культури, взаємодіють з усіма компонентами діяльності. На підставі цього професіограма майбутнього фахівця представляється як складна динамічна система, яка має свою специфічну структуру, до складу якої входять численні елементи, одним з яких є діалогова культура, яка виступає в єдності з професійною діяльністю, професійними вміннями через горизонтальні та вертикальні зв'язки. Діалогова культура є відображенням високорозвиненої професійної культури майбутнього фахівця, яка характеризується рядом специфічних рис, пов'язаних із природою діяльності.

Можемо стверджувати, що теоретичні знання про діалог та підходи до нього оформлені слабо, розуміння діалогу поверхове, на рівні життєвих уявлень, діалог не осмислюється студентами як багатоаспектне поняття. Встановлено, що діалог у процесі викладання використовується недостатньо через те, що у студентів та викладачів відсутні знання про можливості діалогу у навчально-виховному процесі. Була зафіксована деяка суперечливість між уявленнями про діалог та своїм місцем у ньому, це свідчить про те, що діалогічна спрямованість не є життєвою настановою багатьох студентів.

Творча активність студентів має обмежений характер, і прагнення реалізувати своє позитивне ставлення до інших нерідко не знаходить

адекватного вираження, що обумовлено стереотипами, що склалися, боязною вийти за рамки звичних форм, невмінням, а часом і відсутністю установки конструювати нові діалогічні форми взаємодії. Студентам досить складно проаналізувати діалогічну ситуацію, обчислити проблему, позначити її у формі питання та запропонувати відповідні рішення.

За основу формування діалогової культури майбутніх фахівців нами було взято професійно-діяльнісний підхід, що передбачає формування професійних умінь, властивостей та якостей майбутнього спеціаліста через його різноманіття видів його діяльності.

Список використаних джерел

1. Виноградня В. Напрями розвитку системи інформаційного забезпечення управління ВНЗ. *Рідна школа*. 2020. № 12. С. 36–40.
2. Вища школа: управління, фінансування і якість. *Освіта України*. 2019. № 8. С. 5.

ЦИФРОВИЙ РЕКРУТИНГ: ВИКЛИК ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Денєжніков С.

DIGITAL RECRUITMENT: A CHALLENGE FOR MODERN EDUCATION

Dieniezhnikov S.

Сучасна галузь освіти в умовах мінливого середовища не може використовувати старі внутрішньо-організаційні моделі взаємодії. Внаслідок цього виникає гостра необхідність цифровізації всіх процесів у галузі освіти, у тому числі у сфері управління людськими ресурсами. Цифрові технології впроваджуються в управління не тільки всіма сучасними надавачами освітніх послуг, але й виступають вимушеною необхідністю у розвитку освіти.

Цифровий рекрутинг – це використання сучасних технологій, соцмереж та онлайн-платформ для пошуку, відбору, оцінки та найму персоналу, що дозволяє проводити весь процес дистанційно. Він включає автоматизовані системи (ATS), онлайн-співбесіди, штучний інтелект та спеціалізовані сайти (наприклад, robota.ua). Цей метод підвищує швидкість процесу найму, ефективність відбору та дозволяє залучати таланти, не обмежуючись певною локацією.

Ключові аспекти цифрового рекрутингу:

- інструменти та платформи – використання сайтів з пошуку роботи, спеціалізованих CRM-систем (ATS) для трекінгу претендентів;
- дистанційні процеси – проведення відеоконференцій (Zoom, GoogleMeet, Teams), онлайн-тестування та пре-скринінг, що економить час;
- автоматизація (використання елементі штучного інтелекту) – аналіз резюме та портфоліо претендентів за допомогою алгоритмів, що пришвидшує відбір;
- цифровий рекрутинг робить процес прозорішим і зручнішим як для рекрутерів, так і для претендентів, дозволяючи працювати з дому.

Ключовим викликом зовнішнього середовища є зростання вимог до випускника закладу освіти, загальної ефективності, а також гнучкість та адаптивність управлінських процесів. Максимально забезпечити відповідність

організації цим вимогам покликана цифровізація галузі освіти, що базується на новій парадигмі управління.

Цифрова парадигма в управлінні персоналом реалізується через такі ідеї:

- HR трансформується у стратегічного бізнес-партнера в рамках організаційної структури закладу освіти, що дозволяє не лише впливати на стратегічні напрями розвитку освітнього середовища, а й забезпечувати адаптивність структури через впровадження змішаних форм зайнятості, гнучкої організації праці тощо;
- HR-партнерство залучає до процесів управління персоналом різних суб'єктів управління. Насамперед йдеться про лінійних та функціональних керівників, які вирішують конкретні завдання, пов'язані з управлінням людьми та командами, що інтегрують технології управління персоналом у всі процеси функціонування закладу освіти;
- розширення вимог до компетентної моделі HR-фахівця, включення до переліку професійних компетенцій кластера технічних та маркетингових компетенцій [2, с. 2550].

Необхідно зазначити, що заклади освіти, які ігнорують процес цифровізації своїх процесів управління персоналом, погіршили свій HR-бренд. Внаслідок чого у закладах освіти спостерігається високий рівень плинності чи перенасиченості співробітників дорослого покоління, що також призводить до неефективності їх діяльності.

Одним із методів цифровізації HR-процесів є Digital-рекрутинг, який в даний час набуває все більшого поширення.

Digital-рекрутинг визначають як автоматизацію пошуку та підбору персоналу, засновану на спілкуванні претендентів з віртуальними рекрутерами, створення так званих чатів та чат-ботів. В цілому, цифровий підбір персоналу виходить далеко за межі розміщення вакансій на онлайн-дошках з працевлаштування та у соціальних мережах, хоча ці платформи, безсумнівно, відіграють певну роль. Цифровий підбір персоналу зачіпає низку цифрових інструментів і стратегій, які охоплюють весь процес найму.

До такої тактики слід віднести:

- мобільний рекрутинг;
- соціальний рекрутинг;
- цифрова реклама на дошці оголошень про вакансії;
- розміщення на кар'єрних сайтах;
- використання онлайн-оцінок [3].

Отже, можна відзначити, що цифровий рекрутинг – це процес використання різних технологій та інтернету для пошуку, залучення, аналізу, відбору та найму претендентів на вакантні посади.

Більшість сучасних закладів освіти застосовують один або два з перерахованих вище методів. Організації, які використовують один або два методи далекі від прийняття цієї цифрової стратегії найму.

Реалізація цифрової стратегії найму працівників обумовлена такими перевагами:

- ширшим охопленням: можна охопити набагато більше віддалених кандидатів (в тому числі, пасивних претендентів);
- підвищенням ефективності: пошук, відбір та прийняття на роботу претендентів займає менше часу. А саме тому, що спілкування з потенційними клієнтами набагато більш кероване, як і автоматизація частин процесу найму.
- більш високою окупністю інвестицій: незважаючи на те, що організації необхідно інвестувати в розробку та реалізацію цифрової стратегії найму, рентабельність інвестицій зазвичай вища, ніж у традиційних методів найму [1].

На сьогоднішній день існує умовний поділ всіх цифрових HR-технологій на три групи.

- перша група – техніко-технологічне забезпечення, що включає застосування комп'ютерної техніки та телекомунікаційних ліній зв'язку. Являє собою один із перших кроків застосування цифрових технологій в управлінні персоналом.

- до другої групи належать інтернет-технології. Дані технології пов'язані з мережею інтернет. Наприклад, до них можна зарахувати корпоративні веб-сайти, месенджери, електронну пошту, хмарні технології.
- спеціалізоване програмне забезпечення входить до третьої групи цифрових технологій, пов'язаних з персоналом [2, с. 2548].

Зупинимося на розгляді основних напрямів використання цифрових технологій у рекрутингу.

До цифрових технологій у цьому контексті відносять штучний інтелект і робототехніку як один з основних напрямків, за допомогою яких розвивається рекрутинговий процес (роботизація та автоматизація процесів).

Іншим напрямом використання цифрових технологій у підборі персоналу є цифровизація процесів. Цей напрямок включає відео- та аудіоінтерв'ю, віртуальну реальність (VR), а також автоматичні системи оцінки претендентів.

Третій напрямок – це HR-аналітика, що складається з предикативної аналітики та аналізу технологій Big Data.

І останній напрямок цифрового підбору персоналу – агрегація даних, що включає агрегатори, біржі та HR-space.

Наприклад, вже багато компаній повідомляють про наймання співробітників через соціальні мережі, такі як LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram та Facebook. Рекрутинг у соціальних мережах щодня демонструє, що заклади освіти можуть швидко знаходити найкращі таланти без величезних фінансових вливань [4].

Хоча кожна соціальна мережа пропонує свої індивідуальні пропозиції, більшість із них дозволяють роботодавцям:

- переглядати, не піддаючись екрануванню. Це може звучати трохи дивно, але коли кандидат, який вас цікавить, активний у соціальних мережах, можна багато почерпнути про те, як він працює з іншими людьми, як він спілкується з колегами, здобувачами освіти тощо. Все це допомагає побачити, хто може відмінно підійти для вашого закладу освіти, тим самим збільшуючи шанси на плідний діалог;

- розвивати відносини з потенційними претендентами, дізнаватися більше один про одного, виявляти позитивні збіги та сумісності та обговорювати можливості спільної роботи;
- слідкувати за контактами, оскільки в більшості мереж є функції оновлення, щоб можна було відстежувати, хто шукає роботу, хто знайшов, кого можна вибрати;
- відсіяти претендентів, які могли бути знайдені іншими методами;
- знайти першопрохідників, які вже використовують цю технологію та будуть вражені, виявивши вас там же.

Таким чином, цифровий рекрутинг виступає затребуваним і перспективним методом пошуку та підбору кандидатів із зовнішніх джерел. І у зв'язку з цим, основне завдання рекрутерів зводиться до вміння користуватися соціальними мережами та технологіями Dig Data.

Список використаних джерел:

1. Штучний інтелект для рекрутерів і HR: Революція в підборі персоналу. URL: <https://ua.learntoearn.global/blog/shtuchnyi-intelekt-dlia-rekruteriv-i-hr> (дата звернення: 26.04.26).
2. Meijerink J., Boons M., Keegan A., Marler J. Algorithmic human resource management: Synthesizing developments and cross-disciplinary insights on digital HRM. *The International Journal of Human Resource Management*. 2021. № 32 (12), P. 2545–2562. <https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1925326>.
3. Shava E., Ndebele N. Digital Transformation in Public Sector Human Resource Management. *Advances in Human Resources Management and Organizational Development*. 2024. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2889-7>.
4. Vardarlier P., Ozsahin M. Digital Transformation of Human Resource Management: Social Media's Performance Effect. *International Journal of Innovation and Technology Management*. 2021. № 18 (3). <https://doi.org/10.1142/s021987702150005x>.

**СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ КАР'ЄРНОЇ
СПРЯМОВАНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ**

Зикунов О.

**SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF CAREER ORIENTATION OF
MANAGERS**

Zygunov O.

Сучасне уявлення про кар'єру суттєво відрізняється від поглядів на просування по службі, що панували кілька років тому. Під кар'єрою в рамках дослідження розуміється індивідуальний спосіб професійної діяльності суб'єкта, потенційно пов'язаний з проходженням послідовності посад, зі способом життя, що реалізує визнання людини, що передбачає її розвиток та збагачення досвідом, що веде до здобутків та соціального визнання.

Якщо в попередній період достатньо було освоїти одну спеціальність і цього вистачало практично на весь період активної професійної діяльності, то тепер потрібна стрімка зміна спеціалізації слідом за новими запитами ринкових структур, що постійно виникають. Неодноразова зміна компаній-роботодавців стала нормою для більшості людей.

Сьогоднішній ринок праці пропонує більше можливостей для вибору траєкторії професійного розвитку та посадового просування. Так, знизився тиск вікових обмежень. На відміну від того часу, коли найважливішими критеріями для просування виступали стаж та досвід роботи (так звана «вислуга років»), зараз саме молоді фахівці мають максимально широкі можливості зробити кар'єру відповідно до реальних здібностей. У них найчастіше є суттєві переваги у рівні та якості освіти, а також більше перспектив отримати навчання та розвиток за рахунок компанії.

Сьогодні кар'єру неможливо розписати на довгі роки вперед: цьому перешкоджають численні фактори невизначеності, конкурентна боротьба, що різко зросла, на ринку праці. Зараз потрібні такі якості, як професійна мобільність, кар'єрна гнучкість та адаптивність, готовність віддаватися роботі.

Сучасна організація потребує універсальних фахівців, які мають великий професійний і життєвий досвід, здатних чуйно реагувати на нові тенденції, що вдало поєднують у собі логічне мислення та вміння знаходити нестандартний підхід до вирішення проблеми. Кар'єра співробітника багато в чому визначається його особистісними особливостями, стилем життя, цілями та ціннісними орієнтирами, знаннями, досвідом. Варіанти розвитку кар'єри в конкретній компанії значною мірою залежать від організаційних форм, що склалися, прийнятих морально-етичних норм, культурних цінностей, професійної та кар'єрної спрямованості особистості [1, с. 18].

Під спрямованістю розуміється соціально-обумовлена риса особистості, що має різні форми: моральні якості, цінності та переваги особистості. Основу психологічного механізму реалізації спрямованості особистості діяльності становить мотивація як потягів, прагнень, інтересів. Спрямованість особистості визначає ініціативну поведінку людини, спонукає різних індивідів в одній і тій же ситуації ставити собі різні завдання і формувати невипадкову послідовність цілей. У змісті спрямованості можна назвати два основних утворення: потреби та її модифікації – мотиви, установки, ідеали, мрії; відносини особистості та їх модифікації – внутрішні позиції, переконання, соціальні оцінки та очікування.

Виявлено, що спрямованість особистості визначає її функціонування у різних життєвих сферах: особистої, професійної. Під «професійною спрямованістю особистості» розуміється прояв загальної спрямованості особистості, складний багатоаспектний процес, що орієнтує діяльність людини у професійній сфері, що надає діяльності у професійному полі стійкість до зовнішніх факторів, що відображає та детермінує мотиви професійної діяльності, цілі та відношення до дійсності, опосередковане процесом професійної діяльності.

У структурі кар'єрної спрямованості виділяються два взаємопов'язані компоненти: мотиваційно-смісловий та перспективно-цільовий.

Сутність кар'єрної спрямованості менеджера полягає у системі відносин до професійної кар'єри загалом і до конкретної діяльності керівника: у мотивах,

цілях, сенсах кар'єри, у характері та зміст уявлень про професійну кар'єру загалом, а також про кар'єрний розвиток у конкретній організації, суб'єктивної задоволеністю кар'єрою.

Особливостями прояву кар'єрної спрямованості у процесі управлінської діяльності є актуалізація потреби у професійному пізнанні та отриманні знань про можливості кар'єрного розвитку; становлення професійної кар'єри через зіставлення своїх можливостей, особистісних та професійних якостей із вимогами професії; вибудовування мотиваційно-сислового професійного простору; визначення сфери, шляхів розвитку професійної кар'єри; виявлення професійно ціннісних установок до кар'єрного зростання; усвідомлення професійної кар'єри як діяльності через життєво-сислове професійно-ціннісне ставлення до її цілей, методів, засобів, результатів [2, с. 17].

У дослідженнях особливостей і технологій кар'єри та кар'єрної спрямованості зроблено лише спроби визначити підходи до угруповання та впорядкування всього різноманіття соціально-психологічних факторів кар'єри. У кількісному та якісному відношеннях ці фактори надзвичайно численні, різноманітні та різновекторні, ще ширший спектр їх комбінацій. Це визначає велику складність їхньої класифікації. Єдиної класифікації даних факторів поки що не існує.

Аналіз результатів дослідження мотиваційно-сислового та перспективно-цільового компонента структури кар'єрної спрямованості особистості дозволяє виявити та описати основні особливості кар'єрної спрямованості менеджерів середньої ланки, виявити три основні типи кар'єрної спрямованості: «статус/влада», «творчість/розвиток», «фінансове благополуччя».

Кар'єрну спрямованість менеджерів середньої ланки «статус/влада» можна охарактеризувати як вертикальну. Для менеджерів з цим типом кар'єрної спрямованості найбільш властиві домінування і наполегливість смисложиттєвих орієнтацій, чітко позначені кар'єрні цілі займають чільне місце.

Для менеджерів з кар'єрною спрямованістю «творчість/навчання» можливість творчої самореалізації та самоосвіти у процесі кар'єрного розвитку є основними. Кар'єрну спрямованість цієї групи менеджерів можна охарактеризувати як горизонтальну. Менеджерам цієї групи характерна адекватна самооцінка та високий рівень рефлексії, повага до себе. Вони реально оцінюють кар'єрні перспективи, одержуючи задоволення від процесу просування кар'єрними сходами лише за умови можливості реалізації творчого потенціалу та саморозвитку.

Для менеджерів із кар'єрною спрямованістю «фінансове благополуччя», характерна як вертикальна, так і горизонтальна тенденція. Професійна кар'єра для них функціональна, вона сприймається як «прибуткова справа». Для менеджерів властива організаційна мобільність – легкість зміни місця роботи через більш високу заробітну плату.

Аналізуючи значущість соціально-психологічних чинників для кар'єрної спрямованості менеджерів трьох перелічених груп, ми виявили, що групи факторів – середовищні та особистісні – мають різний ступінь значущості для кар'єрної спрямованості різних типів.

З групи середових чинників для кар'єрної спрямованості «статус/влада» найбільш значущим є кар'єрні і цінності. Важливою є система стимулювання менеджерів, зокрема, надання організацією можливостей для додаткової освіти та навчання, що сприяють кар'єрному розвитку співробітників.

З групи особистісних факторів найбільш значущим виявляються соціальні установки щодо міжособистісних відносин у колективі, ставлення до вищого керівництва та самооцінка. Висока адекватна самооцінка безпосередньо впливає на перспективно-цільовий компонент кар'єрної спрямованості, яскраво виражений у менеджерів цієї групи, обумовлюючи побудову кар'єрних планів, постановку цілей, рівень кар'єрних домагань менеджерів з типом кар'єрної спрямованості «статус/влада».

Для менеджерів з кар'єрною спрямованістю «творчість/навчання» з групи середовищних факторів найбільш значущим виявляється система

стимулювання кар'єрного зростання, що існує в організації, зокрема надання організацією додаткових можливостей для освіти співробітників та заохочення співробітників, які займаються науковою діяльністю. Це зумовлено особливостями мотиваційно-сміслового компонента кар'єрної спрямованості менеджерів, що характеризується наявністю мотиву реалізації власного потенціалу та бажанням отримання інформації, інтересом до дослідницької діяльності. Перспективно-цільовий компонент кар'єрної спрямованості менеджерів цієї групи пов'язані з таким аспектом стимулювання організаційної кар'єри, як можливість переходу у інші відділи, філії.

З групи особистісних факторів найбільшу значущість мають соціальні настанови щодо міжособистісних відносин у колективі. Це з їх емоційними характеристиками – високим рівнем сенситивності менеджерів цього типу. З групи особистісних чинників також слід зазначити ставлення до вищого керівництва та самооцінку. Схвалення начальства дуже важливе для кар'єрного розвитку менеджерів цієї групи. Висока адекватна самооцінка рівня знань, умінь і навичок разом із здатністю до навчання сприяють ефективному кар'єрному цілепокладанню, побудові планів кар'єрного розвитку, впливаючи на перспективно-цільовий компонент кар'єрної спрямованості.

Серед групи середовищних факторів найбільше значення для кар'єрної спрямованості «фінансове благополуччя» мають такі фактори, як система стимулювання організаційної кар'єри, зокрема надання організацією додаткових можливостей для освіти співробітників та можливість переходу до інших відділів та філій організації. З групи особистісних факторів найбільше значення мають особливості соціальних установок щодо міжособистісних відносин у колективі, зокрема соціально-психологічного клімату в організації. Це пояснюється переважанням в мотиваційно-смісловому компоненті кар'єрної спрямованості мотиву до отримання задоволення від комфорту, матеріального та емоційного благополуччя. Також із групи особистісних чинників найбільше значення має самооцінка (себе як співробітника, здібності до навчання, комунікативних здібностей).

Список використаних джерел

1. Бобало Ю. Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти. *Вища освіта України*. 2023. № 2. С. 10–29.
2. Боголіб Т. Специфіка управління структурою організації в інноваційному ВНЗ. *Рідна школа*. 2022. № 10. С. 16–18.

**УПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛІАНС-МЕНЕДЖМЕНТУ В ЗАКЛАДАХ
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ**

Киця Д. К., Біляєв С. В.

**IMPLEMENTATION OF A COMPLIANCE MANAGEMENT SYSTEM IN
VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS**

Kitsya D. K., Biliaiev S. V.

Професійна освіта України зараз перебуває на етапі справді глибокої трансформації. Впровадження, що відбуваються відповідно до ухваленого нового базового Закону України «Про професійну освіту» від 21.08.25 р., [3] докорінно змінюють її організаційну та управлінську структуру функціонування. Закладам надають фінансову автономію, право формувати власні штатні розписи та реалізовувати спільні проекти з бізнесом. Водночас відбувається втілення експерименту згідно з постановою КМУ № 1590 від 03.01.25 р. [4], що дозволяє реорганізовувати комунальні заклади професійної освіти у комунальні некомерційні товариства, що змінює їх правовий статус і перетворює на повноцінних суб'єктів господарювання. Окрім регулятивних, великий вплив спричиняють демографічні зміни, в результаті яких відбувається зростання конкуренції за здобувачів освіти. Із урахуванням цих реалій заклади змушені шукати нові підходи до управління для залучення грантів і інвестицій для свого розвитку у новому середовищі існування

Частково в цьому допомагає держава, окрім освітньої субвенції, через реалізацію проекту «100 майстерень», що доповнює стандартну освітню субвенцію. Не менш важливим є фінансування, що надходять від міжнародних донорів як в рамках глобального інструменту Ukraine Facility, так і ті, що впроваджуються через окремі програми, зокрема, «EU4Skills: кращі навички для сучасної України».

Проте залучення таких інвестицій вимагає переходу до нових управлінських стандартів, оскільки донори вимагають прозорості та підзвітності. Одним таким інструментом може виступати побудована система

комплаєнс-менеджменту.

Комплаєнс у вузькому розумінні означає дотримання юридично обов'язкових норм (законів, договорів). Проте в ширшому значенні це поняття охоплює дотримання етичних і суспільних норм, які відіграють ключову роль у громадському сприйнятті. Сучасна концепція управління, заснована на принципах безперервного комплаєнсу (зокрема, стандарт ISO 37301:2021), вимагає відходу від фрагментарного реагування на зауваження контролюючих органів та переходу до проактивної архітектури внутрішнього контролю ризиків [2].

Успішно зарекомендувавши себе у фінансово-кредитній сфері як дієвий механізм відповідності жорстким регуляторним вимогам, концепція комплаєнсу поступово адаптується та інтегрується в державний сектор, зокрема, й в освітню галузь. Значний крок у цьому напрямі зробила вища школа. До початку активних воєнних дій Асоціація юридичних клінік України за експертно-консультативної підтримки НАЗК та фінансової підтримки USAID впроваджувала проєкт «Антикорупційний комплаєнс у вищих навчальних закладах: від визначення ризиків до їх подолання». На основі чого були виокремлені найбільш типові та критичні корупційні ризики, що мають високий рівень реалізації та значні негативні наслідки для закладів освіти [5]. У напрямку практичної імплементації європейських стандартів комплаєнсу реалізовується програма Erasmus+ "Впровадження європейського підходу комплаєнс-менеджменту у вищій освіті України" [1]. Завдяки їй українські заклади вищої освіти отримали унікальний досвід європейських університетів для формування власної сучасної методологічної бази. Це дозволяє не лише розробляти власну комплаєнс-політику, а і готувати фахівців з управління ризиками для українських умов.

Незважаючи на те, що цей досвід напрацьовувався для вищої освіти, він є доречним для застосування в системі професійної освіти з врахуванням специфічної структури ризиків. Вони зумовлені значним акцентом на навчально-виробничу діяльність (особливо при дуальній формі освіти),

взаємодією з роботодавцями та управління виробничими майстернями, що мають застарілу матеріально-технічну базу.

Таким чином, на нашу думку, комплексна система комплаєнс-менеджменту в сучасних професійних навчальних закладах повинна будуватися за наступними основними напрямками.

Регуляторно-правовий комплаєнс забезпечує відповідність оновленому законодавству, ліцензійним умовам і нормативним вимогам, коли існує статус суб'єкта господарювання.

Фінансово-економічний – спрямований на запобігання фінансовому зловживанню шляхом забезпечення прозорого управління фінансовою автономією та моніторингу цільового використання бюджетних коштів і інвестицій.

Операційний комплаєнс від провадження діяльності у сфері освіти охоплює академічний комплаєнс, що спрямований на забезпечення доброчесності, гарантування об'єктивності під час оцінювання відповідності випускників, синхронізація освітніх програм із сучасними професійними стандартами. А також навчально-виробничий – характеризується контролем за дотриманням норм охорони праці та техніки безпеки під час експлуатації виробничого обладнання в навчальних майстернях, управління ризиками при реалізації договорів з проведення виробничої практики.

Інформаційний комплаєнс – спрямований на надійний захист персональних даних здобувачів освіти та працівників підчас обробки персональної інформації в умовах цифровізації освітнього процесу.

Наведений перелік напрямів не є новим для України. Більшість закладів освіти вже мають певні елементи контролю для запобігання ризикам. Однак зараз вони мають фрагментарний характер. Обов'язки розпорошені між працівниками, а реагування відбувається лише за фактом порушення. Подальший розгляд цього питання потребує розробки покрокових алгоритмів впровадження комплаєнс-менеджменту в закладах професійної освіти. Це дозволить мінімізувати юридичні та фінансові втрати, сформувати

корпоративну культуру запобігання і реагування на виникнення відповідних ризиків. Заклади освіти стануть прогнозованими та привабливими партнерами для іноземних донорів і вітчизняного бізнесу, що в кінцевому результаті підвищить якість освітніх послуг.

Список використаних джерел

1. Впровадження європейського підходу комплаєнс-менеджменту у вищій освіті України : сайт проекту Erasmus+. URL: <https://eucompliance4ua.eu/> (дата звернення: 10.04.2026).
2. Комплаєнс-менеджмент – інтерактивний підручник : підручник / Я. Вашек, Д. Харватова, А. Арнаут та ін. FutureBooks, spol. s r.o., 2025. URL: <https://vscht.futurebooks.cz/book/87-komplajens-menedzhment-interaktivnij-pidruchnik/> (дата звернення: 10.04.2026).
3. Про професійну освіту : Закон України від 21.08.2025 № 4574-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4574-20#Text> (дата звернення: 28.04.2026).
4. Про реалізацію експериментального проекту із реорганізації комунальних закладів професійної освіти в комунальні некомерційні товариства та закупівлі освітніх послуг у сфері професійної освіти за кошти місцевого бюджету : постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.2025 № 1590. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1590-2025-%D0%BF#Text> (дата звернення: 28.04.2026).
5. Цип'ящук М., Дацко К., Ломжець Ю. Корупційні ризики у вищій освіті. ТОП 25: *Стратегічний аналіз корупційних ризиків*. Київ : Національне агентство з питань запобігання корупції, Асоціація юридичних клінік України, 2022. 106 с.

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРАКТИКИ

Кравченко Г. Ю.

У статті обґрунтовано теоретичну модель адаптивного управління закладом освіти в умовах воєнного стану, що охоплює шість взаємопов'язаних компонентів: цільовий, суб'єктний, структурно-функціональний, комунікативний, ресурсний та результативний. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід кризостійкого управління освітніми організаціями; визначено інноваційні підходи до управління закладом освіти в умовах воєнного часу та перспективи їх застосування у постконфліктний період.

Ключові слова: *адаптивне управління, заклад освіти, воєнний стан, кризовий менеджмент, організаційна резилентність, розподілене лідерство, інноваційні практики.*

Постановка проблеми. Повномасштабне збройне вторгнення Російської Федерації в Україну, що розпочалося 24 лютого 2022 року, стало безпрецедентним викликом для національної системи освіти. Заклади освіти опинилися в умовах хронічної кризи, де звичні управлінські моделі виявилися нежиттєздатними: руйнування матеріальної бази, масове переміщення учнів і педагогів, вимушений перехід до дистанційних та змішаних форматів навчання, хронічна психологічна напруга учасників освітнього процесу – усе це вимагало якісно нових підходів до управлінської діяльності [2]. Водночас криза відкрила «вікно можливостей» для переосмислення управлінських моделей: ті заклади, керівники яких демонстрували гнучкість, проактивність і готовність до нестандартних рішень, не лише зберегли, а й суттєво підвищили результативність освітнього процесу. Виникає потреба у формуванні теоретичної моделі адаптивного управління, яка б систематизувала ці практики та забезпечила їх наукове підґрунтя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поняття «адаптивне управління» (adaptive management) має міждисциплінарне коріння: воно сформувалося у сфері екологічного менеджменту [5] як підхід, що передбачає циклічне навчання системи у процесі взаємодії із середовищем. Надалі концепція поширилася на теорію організаційного управління, де набула рис процесного та системного підходів. У контексті освітнього менеджменту адаптивне управління досліджується за трьома ключовими напрямками: теорія складних адаптивних систем [7], концепція організаційної резилентності [6] та теорія розподіленого лідерства (Spillane, 2006) [6].

У вітчизняній науці проблематику адаптивного управління закладами освіти розробляли Г. Єльнікова [1], Г. Кравченко [1], О. Пастовенський [3] та ін.

Г. Єльнікова запропонувала синергетичну модель адаптивного управління, де центральним є зворотний зв'язок між суб'єктами та об'єктами управлінського процесу [1]; О. Пастовецький наголошував на значенні компетентнісного потенціалу керівника як ключового чинника адаптивності організації [3]. Разом із тим, наявні дослідження не враховують специфіки воєнного часу як особливого типу кризи, що характеризується хронічністю, тотальністю охоплення та поєднанням фізичної небезпеки з психологічною травматизацією. Це зумовлює потребу в розробці спеціалізованої теоретичної моделі.

Мета статті. Розробити теоретичну модель адаптивного управління закладом освіти в умовах воєнного стану з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу та вітчизняних управлінських практик; обґрунтувати її принципи, структурні компоненти та адаптаційний механізм.

Виклад основного матеріалу. Пропонована модель спирається на три концептуальні засади: синергетичний підхід (заклад освіти як відкрита нелінійна система, здатна до самоорганізації), людиноцентрична парадигма (пріоритет психологічного добробуту учасників освітнього процесу над адміністративними показниками) [4] та євроінтеграційна орієнтація (стандарти

якості управління, закладені в документах OECD та ESG) [5]. Модель є динамічною: вона описує механізм безперервного адаптаційного циклу (діагностика – адаптація – моніторинг – рефлексія) на чотирьох рівнях управлінського впливу: стратегічному, тактичному, оперативному та особистісному.

На підставі аналізу наукових джерел та узагальнення управлінських практик вітчизняних закладів освіти визначено шість ключових принципів моделі (табл. 1).

Таблиця 1 – Принципи адаптивного управління закладом освіти в умовах воєнного стану

Принцип	Конкретизація в умовах воєнного стану
Проактивності	Керівник не реагує на кризу — він її передбачає та готує заклад до різних сценаріїв розгортання подій
Гнучкості	Здатність оперативно змінювати організаційні структури, графіки, формати навчання без втрати якості
Людиноцентричності	Пріоритет психологічного добробуту учнів, педагогів, батьків над адміністративними показниками
Цифровізації	Максимальне використання цифрових інструментів для управління, комунікації та навчання в умовах дистанційного режиму
Мережевості	Вихід за межі одного закладу: горизонтальна взаємодія з іншими школами, ЗВО, громадою, міжнародними партнерами
Рефлексивності	Систематичний аналіз управлінських рішень, готовність до коригування курсу на основі зворотного зв'язку

Джерело: розроблено автором.

Запропонована шестикомпонентна модель відображає системний характер адаптивного управління та його зв'язок із практиками управління в кризових умовах у країнах ЄС (табл. 2).

Таблиця 2 – Структурно-функціональна модель адаптивного управління закладом освіти

Компонент	Зміст в умовах воєнного часу	Аналог у практиці ЄС
Цільовий	Збереження освітнього процесу та людського потенціалу в умовах нестабільності	Crisis resilience frameworks (Ізраїль, Фінляндія)
Суб'єктний	Лідер-фасилітатор із кризовими компетентностями; розподілене лідерство	Distributed leadership (Spillane, 2006); Principal resilience (OECD)
Структурно-функціональний	Децентралізація рішень; мобільні управлінські команди; цифрові платформи	Agile governance (Нідерланди); digital task forces (ЄС)
Комунікативний	Прозора кризова комунікація; психологічна підтримка колективу	School-community partnership (Швеція, Данія)
Ресурсний	Перерозподіл ресурсів; міжінституційна кооперація	Resource-sharing networks (Польща)
Результативний	Моніторинг якості; адаптивне оцінювання; звітність перед стейкхолдерами	Adaptive assessment (PISA for Schools; НАЗЯВО)

Джерело: розроблено автором.

Центральним механізмом моделі є чотирифазний адаптаційний цикл [1; 2; 4].

Фаза діагностики передбачає безперервний моніторинг зовнішнього середовища (рівень безпеки, доступність ресурсів, психологічний стан колективу) та внутрішніх параметрів (якість освітнього процесу, залученість учнів).

Фаза адаптації охоплює розробку і впровадження ситуативних управлінських рішень – від зміни графіків до реструктуризації підрозділів.

Фаза моніторингу включає оцінювання результативності прийнятих рішень через зворотний зв'язок від усіх учасників освітнього процесу.

Фаза рефлексії та інституалізації передбачає перетворення успішних ситуативних практик на нові організаційні норми, що підвищує адаптаційний потенціал закладу – відбувається «навчання системи» (organizational learning).

Аналіз управлінського досвіду закладів освіти в країнах ЄС, які стикалися

з різними типами криз (пандемія COVID-19, кліматичні катастрофи, міграційні хвилі), дозволяє виявити ключові механізми адаптивного управління, що підтвердили свою ефективність [5; 6; 7].

Фінляндія – на рівні системи освіти функціонують постійно діючі «антикризові штаби» при муніципальних органах освіти, що включають директорів шкіл, психологів, представників батьківських рад. Рішення приймаються на децентралізованому рівні з мінімальним часом узгодження. Директор школи наділений широкими повноваженнями щодо перерозподілу ресурсів без апробації вищими інстанціями.

Нідерланди – упроваджено модель «Agile school governance», де управлінські рішення приймаються ітеративно, короткими циклами (sprint-based management), а кожна ітерація супроводжується колективною рефлексією. Ця модель показала особливу ефективність у період дистанційного навчання (2020–2022).

Польща – найближчий до українського досвіду приклад: у 2022–2024 роках польська система освіти інтегрувала понад 200 тисяч українських учнів. Ключовим інструментом стало «управління інклюзією через партнерство» – мережева взаємодія між польськими закладами та українськими освітянами-переселенцями з чітким розподілом ролей і збереженням ідентичності обох сторін.

Практики закладів освіти України засвідчують формування власної моделі адаптивного управління «знизу». Серед найбільш поширених інноваційних рішень: мобільні класи та освіта в укриттях (адаптована матеріально-просторова організація); освітні «хаби» на базі стійкіших закладів для учнів з різних шкіл; психологічні «кімнати стійкості» для педагогічного персоналу; цифрові платформи координації між евакуйованими педагогами та учнями (NUS, Google Classroom, Padlet-команди закладів); партнерські мережі між закладами в країні та за кордоном для забезпечення освітньої неперервності [2; 4].

Порівняльний аналіз показує, що вітчизняні заклади освіти виробили

низку унікальних управлінських практик, що перевершують окремі євразійські аналоги своєю ситуативною гнучкістю. Водночас системними «слабкими ланками» залишаються: відсутність формалізованих антикризових планів на рівні більшості закладів; недостатня підготовка керівників до кризового менеджменту; нерівномірність ресурсного забезпечення між міськими та сільськими закладами.

На основі аналізу реальних кейсів та дослідження управлінських практик закладів освіти, що функціонують в умовах воєнного стану, можна виділити п'ять ключових інновацій адаптивного управління, що мають системний характер.

1. Розподілене лідерство та делегування. Успішні керівники переходять від вертикальної управлінської піраміди до горизонтальних мереж відповідальності. Кожен педагог, методист, психолог стає «мікролідером» свого напрямку, що дозволяє системі функціонувати навіть при частковій недоступності керівника (при евакуації, хворобі, обстрілах) [1; 2; 4].
2. Цифрове управлінське середовище. Впровадження цифрових «операційних центрів» закладу (структуровані Telegram-канали, спільні Google Drive, системи управління задачами) забезпечує прозорість та оперативність комунікацій у розподіленому режимі [1; 2; 4].
3. Психологічно безпечне управлінське середовище. Керівники, які цілеспрямовано формують культуру психологічної безпеки, отримують від колективу більш якісний зворотний зв'язок, вищу ініціативність педагогів та нижчий рівень вигорання – навіть в умовах об'єктивно складнішої зовнішньої ситуації [2; 4].
4. Стратегічне партнерство та ресурсна мережевість. Заклади, що активно формують партнерські мережі (з університетами, громадськими організаціями, міжнародними фондами, закордонними школами-партнерами), демонструють значно більшу ресурсну стійкість та доступ до освітніх інновацій [1; 4].
5. Адаптивне стратегічне планування. Відмова від жорстких річних планів на

користь «живих стратегій» – документів з чіткими пріоритетами, але гнучкими інструментами, що переглядаються щоквартально або за потребою [2].

Перспективи постконфліктного відновлення безпосередньо пов'язані з досвідом адаптивного управління, накопиченим у воєнний час. Заклади, що сформували інституційну пам'ять кризостійкості, отримують конкурентну перевагу у новій архітектурі освітньої системи, орієнтованої на стандарти ЄС. Особливого значення набуває вбудовування принципів адаптивного управління у програми підготовки та підвищення кваліфікації керівників закладів освіти – системна відповідь на нові управлінські реалії.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Адаптивне управління закладом освіти в умовах воєнного стану є не просто ситуативною реакцією на кризу, а якісно новою управлінською парадигмою, що поєднує проактивність, гнучкість та людиноцентричність. Запропонована шестикомпонентна теоретична модель (цільовий, суб'єктний, структурно-функціональний, комунікативний, ресурсний, результативний компоненти) задає системний опис адаптивного управління та може слугувати основою для розробки практичних управлінських інструментів.

Компаративний аналіз засвідчив, що українські заклади освіти виробили унікальні практики кризостійкості, які не поступаються, а в ряді аспектів перевершують практики систем освіти ЄС. Водночас системними завданнями залишаються формалізація антикризового досвіду, цілеспрямована підготовка управлінців до роботи в умовах невизначеності та забезпечення рівного доступу до ресурсів адаптації.

Перспективами подальших досліджень є: емпірична верифікація моделі на вибірці закладів освіти різних типів; розробка діагностичного інструментарію для оцінювання рівня адаптивності управління; дослідження взаємозв'язку між адаптивними управлінськими практиками та результатами навчання учнів у кризових умовах.

Список використаних джерел

1. Адаптивне управління: Трансформація в закладах освіти різного рівня організації та результативність його практичного впровадження. / Г. В. Єльнікова, І. П. Аннієнкова, Г. Ю. Кравченко, С. Г. Немченко, В. С. Ульянова ; за заг. і наук. ред. Г. В. Єльнікової. Харків, 2021. 298 с.
2. Кравченко Г. Управління інноваційною діяльністю у закладі загальної середньої освіти в умовах змін. *Імідж сучасного педагога : електронне наукове фахове видання*. 2023. № 4 (211). С. 13–20. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-4\(211\)-13-20](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-4(211)-13-20).
3. Пастовенський О. В. Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні. Житомир : ПП Євенок, 2014. 356 с.
4. Hella T., Kravchenko H. Features of the work of the teaching staff with gifted children in general education institution. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка*. 2024. № 19 (37). DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0255-19\(37\)-05](https://doi.org/10.33296/2707-0255-19(37)-05).
5. OECD. Education at a Glance 2023. Paris : OECD Publishing, 2023. <https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>.
6. Spillane J. P. Distributed Leadership. San Francisco : Jossey-Bass, 2006. 130 p.
7. Uhl-Bien M., Marion R., McKelvey B. Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the Industrial Age to the Knowledge Era. *The Leadership Quarterly*. 2007. Vol. 18 (4). P. 298–318.

ADAPTIVE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS UNDER MARTIAL LAW: THEORETICAL MODEL AND INNOVATIVE PRACTICES

Kravchenko H. Yu.

The article substantiates a theoretical model of adaptive management of educational institutions under martial law, comprising six interrelated components: target-oriented, subject-based, structural-functional, communicative, resource, and outcome. The model is grounded in synergetic approach, organizational resilience theory, and distributed leadership concept. Domestic and European crisis management practices are comparatively analyzed; five systemic management innovations proven effective in wartime conditions are identified.

Keywords: *adaptive management, educational institution, martial law, crisis management, organizational resilience, distributed leadership, innovative practices.*

**БРЕНД-СТРАТЕГІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФІЛЬНОЇ СТАРШОЇ
ШКОЛИ В УМОВАХ ВІЙНИ**

Кронгауз В. О.

**BRAND STRATEGY OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION AS A TOOL
FOR RESILIENCE AND THE IMPLEMENTATION OF SPECIALIZED
UPPER SECONDARY EDUCATION UNDER WARTIME CONDITIONS**

Krongauz V. O.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №1058 від 2025 року «Про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження профільної старшої школи» та концептуальних засад реформи, визначених Міністерством освіти і науки України, комунальний заклад «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» визначено пілотним закладом освіти. Участь у проєкті передбачає впровадження профільного навчання, індивідуальних освітніх траєкторій та оновлених підходів до організації освітнього процесу, що актуалізує формування бренд-стратегії закладу як ефективного управлінського інструменту [1].

Реалізація зазначених завдань в умовах воєнного стану потребує не лише оновлення зміни освіти, а й створення безпечного та гнучкого освітнього середовища. Комунальний ліцей «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» має необхідні інфраструктурні можливості для організації освітнього процесу за змішаною формою навчання, зокрема завдяки введенню в експлуатацію модернізованої захисної споруди цивільного захисту (ПРУ), що забезпечує безперервність навчання та безпеку його учасників. У таких умовах особливої ваги набуває не лише зміст освітніх змін, а й їх ефективна комунікації, що актуалізує формування бренд-стратегії закладу освіти як інструменту підтримки довіри, орієнтації, стійкості освітнього середовища [3].

У контексті реалізації старшої профільної школи у ліцеї бренд-стратегія розглядається як управлінський інструмент, спрямований на забезпечення

стійкості освітнього процесу, підвищення довіри до закладу та ефективну реалізацію профільного навчання. Концепція розробки бренд-стратегії та впровадження у дію її системної моделі поєднує ресурсні можливості ліцею, наявні запити учасників освітнього процесу та стратегічні напрями розвитку освіти. Такий підхід дозволяє забезпечувати не декларативність профільного навчання, а його реальну інституційну спроможність [2].

У процесі впровадження бренд-стратегії нами ініційовано формування чіткої освітньої ідентичності закладу як безпечного профільного освітнього простору, орієнтованого на індивідуальні траєкторії здобувачів освіти. Це передбачало узгодження кадрового потенціалу, освітніх традицій та матеріально-технічної бази з визначеними профільними напрямками, що забезпечує цілісність розвитку ліцею та його позиціонування в освітньому середовищі. Водночас забезпечено проектування архітектури профільної структури закладу освіти з орієнтацією на ключові освітні кластери, що відповідають як можливостям ліцею, так і освітнім інтересам здобувачів освіти та актуальним суспільним запитам. В умовах воєнного стану особливої ваги набули управлінські рішення, спрямовані на забезпечення неперервності та безпеки освітнього процесу. Нами впроваджено підходи до організації змішаного навчання з використанням ресурсів захисної споруди цивільного захисту, що дозволило поєднати інноваційність профільної освіти із гарантуванням безпечного освітнього середовища. Паралельно було розбудовано сучасну комунікаційну модель закладу, орієнтовану на відкритість, довіру та активну взаємодію з цільовою аудиторією, зокрема через використання цифрових форматів і візуальних інструментів представлення освітніх можливостей ліцею. Це забезпечує узгодженість управлінських рішень, підвищення конкурентоспроможності закладу освіти та його здатність функціонувати й розвиватися в умовах нестабільності. У цьому контексті бренд-стратегія постає не лише як засіб позиціонування, а як ефективний інструмент управління закладом освіти [3].

Важливою складовою реалізації бренд-стратегії закладу освіти є

ефективне інформаційне забезпечення, яке гарантує відкритість, прозорість та постійну комунікацію з цільовою аудиторією.

У ліцеї систематично здійснюється наповнення офіційного сайту, де висвітлюється ключові напрями діяльності, освітні можливості, досягнення здобувачів освіти та учасників освітнього процесу, а також актуальна інформація щодо організації освітнього процесу. Починаючи з вересня, було вибудовано системну роботу з контентом, що передбачає регулярне інформування та формування позитивного іміджу ліцею. Станом на квітень 2026 року середньодобове охоплення публікацій у мережі Facebook становить близько 3000 користувачів, при цьому щоденно публікується від 3 до 5 інформаційних пости. Така інтенсивність і сталість комунікації забезпечують постійну присутність закладу в інформаційному просторі, підвищують рівень довіри з боку батьківської та учнівської спільноти й сприяють зміцненню бренду ліцею в умовах конкурентного середовища [3].

У продовження викладено слід зазначити, що важливу роль у реалізації бренд-стратегії відіграє системна профорієнтаційна робота, спрямована на усвідомлений вибір освітніх профілів і кластерів випускниками 9-х класів. Нами забезпечено організацію та впровадження комплексних моделей профорієнтаційної діяльності, що поєднує інформаційні, консультаційні та презентаційні формати роботи зі здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх замінюють. Зокрема, було розроблено та реалізовано систему заходів, спрямованих на ознайомлення здобувачів освіти з можливостями профільного навчання у ліцеї, включаючи презентацію освітніх кластерів (мовно-літературного, STEM та суспільно-гуманітарного), варіативності навчальних курсів та індивідуальних освітніх траєкторій. Важливим інструментом стало створення візуального інформаційного продукту (промоматеріалів, презентацій, інформаційних постерів), що доступно та структуровано демонструє переваги навчання, можливості вибору предметів, участі у проєктах, співпраці із закладами вищої освіти та підготовки до НМТ [3].

Реалізація такої профорієнтаційної роботи забезпечує підвищення рівня

обізнаності здобувачів освіти і батьків, сприяє формуванню усвідомленого вибору освітнього маршруту та підсилює позиціонування закладу як сучасного академічного ліцею, орієнтованого на індивідуальний розвиток і професійне самовизначення здобувачів освіти [3].

Важливим чинником забезпечення ефективності реалізації суспільно-гуманітарного профілю є якісне навчально-методичне наповнення освітнього курсу. Зокрема, В. Кронгауз є співавтором модельних навчальних програм інтегрованих курсів для старшої профільної школи: «Інтегрований курс історії та громадянської освіти. 10-12 класи. Основний рівень» та «Інтегрований курс історії та громадянської освіти. 10-12 класи. Поглиблений рівень» (Бурлака О.В., Власова Н.С., Желіба О.В., Кронгауз В.О., Секиринський Д.О., Щупак І.Я.; керівник авторського колективу – Щупак І.Я.) [3].

Зазначені програми забезпечують інтеграцію громадянської та історичної освітньої галузі, орієнтують навчання на формування ключових компетентностей, розвиток критичного мислення, аналітичних умінь і громадянської відповідальності. Їх впровадження дозволяє реалізовувати сучасні підходи до профільного навчання, забезпечує змістову цілісність освітнього процесу та підсилює позиціонування закладу як інноваційного академічного ліцею соціально-гуманітарного спрямування [3].

Наразі здійснюється супровід із розроблення навчальних програм та модельних навчальних програм для курсів за вибором (другий та третій кошик предметів/інтегрованих курсів), що становлять варіативну складову освітнього процесу та відображені у презентованих профілях навчання. Зокрема, йдеться про курси, спрямовані на розвиток практичних і прикладних компетентностей (зокрема у сфері медіа, технологій, підприємництва, креативних індустрій), що розширюють можливості індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освіти та підсилюють профільну підготовку.

Паралельно здійснюється системна робота з кадрового забезпечення профільного навчання, що включає підбір фахівців відповідно до обраних освітніх напрямів, а також організацію планового підвищення кваліфікації

педагогічних працівників. Важливим напрямом діяльності є також розбудова партнерської взаємодії із закладами вищої освіти, що передбачає залучення викладачів до освітнього процесу, проведення спільних заходів, а також створення умов для функціонування відкритих університетських кафедр. Така співпраця забезпечує практикоорієнтований характер навчання та підсилює якість профільної підготовки здобувачів освіти.

Таким чином, бренд-стратегія ліцею в умовах воєнного стану виступає дієвим управлінським інструментом, що забезпечує стійкість, безперервність і якість освітнього процесу. Її впровадження сприяє узгодженню ресурсів, освітніх потреб і стратегічних цілей розвитку профільної школи, підвищує довіру до закладу та зміцнює його конкурентоспроможність в умовах нестабільності.

Список використаних джерел

1. Про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження в закладах загальної середньої освіти освітніх програм, розроблених на основі типової освітньої програми для 10-12 класів закладів загальної середньої освіти, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серп. 2025 р. № 1058. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення: 05.04.2026).
2. Про затвердження Концептуальних засад реформування профільної середньої освіти (академічні ліцеї): Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.10.2024 №1451. URL: <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptualnykh-zasad-reformuvannya-profilnoyi-serednoyi-osvity-akademichni-litseyi> (дата звернення: 05.04.2026).
3. Супровідні матеріали до тез «Бренд-стратегія закладу освіти як інструмент забезпечення стійкості та реалізації профільної старшої школи в умовах війни» [Електронний ресурс] / уклад. В. Кронгауз. Google Drive. URL:[https://drive.google.com/file/d/17_lkKUQOZuYElyOWD4OxqN-QsFsSH7mn/view?usp=sharing] (дата звернення: 05.04.2026).

ПРАЦЕОХОРОННИЙ БРЕНД ЯК ФАКТОР УТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛУ

Линник П. О., Кузнєцова Т. В.

OCCUPATIONAL SAFETY BRAND AS A FACTOR IN EMPLOYEE RETENTION

Lynnyk P., Kuznietsova T.

Працєохоронний бренд перестав асоціюватися лише з інструктажами, касками та формальним дотриманням нормативів. У сприйнятті працівника він дедалі частіше означає рівень поваги до людини, передбачуваність робочого середовища та реальну турботу про фізичну й психологічну безпеку. Саме тому питання охорони праці переходить із технічної площини у сферу HR-брендингу та кадрової стабільності.

Працівник рідше залишає суб'єкт господарювання, в якому відсутній страх помилки, приниження та виснаження.

Особливо гостро значення працєохоронного бренду проявляється в умовах війни. Безпека працівника почала охоплювати не лише виробничі ризики, а й кризову комунікацію, алгоритми дій під час тривоги, психологічну підтримку, енергетичну стабільність і здатність суб'єкта господарювання діяти передбачувано в умовах постійної невизначеності.

У таких обставинах працєохоронний бренд формується внаслідок реальних дій роботодавця:

- наявність укриттів;
- гнучкий режим праці;
- підтримка під час евакуації;
- повага до емоційного стану персоналу;
- здатність зберігати людяне ставлення в кризових умовах.

Саме під час війни безпековий/працєохоронний менеджмент перетворився з формальної функції на фактор довіри до суб'єкта господарювання. Працівник оцінює не декларації, а рівень захищеності, який відчуває щодня. Підприємства, в яких безпека стала частиною корпоративної

культури, отримують вищу лояльність персоналу та сильніший репутаційний бренд.

Працезохоронний менеджмент впливає на кадрову стабільність значно глибше, ніж система формального контролю ризиків. Рішення працівника залишатися в суб'єкті господарювання формується під впливом щоденного досвіду: рівня довіри, психологічної безпеки, ставлення керівництва та відчуття власної цінності для колективу. Саме тому ефективна система охорони праці дедалі частіше розглядається (рис. 1) як елемент утримання персоналу та зміцнення бренду роботодавця.

Рис. 1. Працезохоронний бренд як складник кадрової стабільності суб'єкта господарювання (джерело: візуалізовано автором за допомогою ШІ-цифрового інструменту).

Працезохоронний бренд формується не лише відповідністю нормативним вимогам, а й здатністю суб'єкта господарювання створювати безпечне та підтримувальне середовище праці. Умови, за яких працівник відчуває захищеність, можливість бути почутим і перспективу професійного розвитку, безпосередньо впливають на рівень лояльності та готовність залишатися в колективі тривалий час.

Стійкий/сильний працезохоронний бренд сьогодні формується не

документами, а повсякденним досвідом персоналу:

- реакцією керівника на перевтому;
- культурою повідомлення про ризики;
- ставленням до психологічного стану;
- ергономікою робочого місця;
- правом працівника сказати «небезпечно» без страху покарання.

Особливого значення набула концепція «психологічної безпеки». Персонал утримується не лише заробітною платою, а й атмосферою, у якій допустимо ставити питання, визнавати помилки та говорити про проблеми без репутаційних наслідків. У таких умовах рівень прихованого вигорання та внутрішнього звільнення істотно нижчий.

Цікавим сучасним підходом став аналіз «мікростресів» – дрібних, але регулярних факторів виснаження. Йдеться не про аварії чи травматизм, а про:

- хаотичні зміни завдань;
- постійну терміновість;
- шумове перевантаження;
- цифрову втому;
- відсутність простору для концентрації.

Саме мікростреси дедалі частіше є причиною звільнення, хоча формально умови праці залишилися «нормальними».

Свіжим напрямом у темі працезохоронного бренду є «сталий розвиток людини» – підхід, за яким ефективність оцінюється не лише результатом роботи, а й тим, у якому стані працівник завершив робочий день. Суб'єкт господарювання, після якого людина має ресурс на життя, навчання та відновлення, отримує значно вищий рівень кадрової стабільності.

Ще один нетиповий аспект – репутація безпеки в цифровому просторі. Потенційні кандидати дедалі частіше оцінюють роботодавця отриманням відгуків щодо токсичності керівництва, рівня емоційного виснаження та ставлення до персоналу під час кризових ситуацій. Працезохоронний бренд формується не корпоративними лозунгами, а історіями працівників.

Важливою тенденцією є відмова від «культури героїзму», в якій перевагою або робота без відпочинку сприймаються як професійна відданість.

Повномасштабна війна суттєво змінила саме розуміння безпеки праці. Якщо раніше працезохоронний менеджмент асоціювався переважно з виробничими ризиками та нормативним контролем, то в умовах війни (рис. 2) ключового значення набули стійкість суб'єкта господарювання, швидкість реагування на кризові ситуації, психологічна підтримка персоналу та здатність забезпечити відчуття захищеності навіть в умовах тривалої нестабільності.

У таких умовах працезохоронний бренд формується не декларативно, а як щоденний досвід працівника. Саме тому безпековий менеджмент дедалі частіше є фактором кадрового утримання та репутаційної довіри.

Рис. 2. Складники сучасного працезохоронного бренду в системі утримання персоналу (джерело: візуалізовано автором за допомогою ШІ-цифрового інструменту).

Саме тому ефективний безпековий менеджмент дедалі сильніше впливає не лише на репутацію роботодавця, а й на рішення працівника залишатися в суб'єкті господарювання. Вагомо цінується культура відновлення,

прогнозованого навантаження та поваги до меж людини.

Отже, працезохоронний бренд перетворився на один з ключових нематеріальних факторів утримання персоналу. Безпечне середовище сьогодні означає не лише відсутність травм, а й наявність довіри, стабільності, психологічного комфорту та людського ставлення до праці. Саме здатність суб'єкта господарювання забезпечувати фізичну та психологічну безпеку працівників дедалі сильніше впливає на його конкурентоспроможність на ринку праці, репутаційну привабливість і кадрову стійкість в умовах кризових викликів.

Список використаних джерел

1. Кузнєцова Т., Ігнатенко Н., Ковтун О., Кузнєцов Є., Черняєв О. Квінтесенція проєктності, інформаційних систем, англійської мови, академічної доброчесності й економічної логістики в цифровій трансформації бренд-менеджменту. *Наукові інновації та передові технології*. 2025. № 11 (51). С. 752–761. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-11\(51\)-752-761](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-11(51)-752-761).

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ОСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ляпіна О. Д.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті аргументовано необхідність упровадження інноваційних технологій у систему управлінської діяльності керівника закладу освіти. Розкрито сутність сучасних управлінських технологій, визначено їхні ключові характеристики та окреслено сфери практичного застосування в освітньому середовищі. Проаналізовано можливості інтеграції сучасних управлінських практик економічного сектору в систему менеджменту освітніх інституцій.

Ключові слова: *управлінська діяльність, управління розвитком закладу освіти, інноваційні технології, інновації в управлінні.*

Постановка проблеми. Якісна освіта виступає стратегічним пріоритетом будь-якої держави, адже саме вона формує інтелектуальний потенціал суспільства та забезпечує його конкурентоспроможність у глобальному вимірі. Сучасна освітня політика України, орієнтована на світові стандарти, передбачає перехід від репродуктивних моделей до педагогіки партнерства. Це вимагає не лише оновлення змісту освіти та формування ключових компетентностей учнів, а й гнучкої трансформації шкільної структури, здатної ефективно функціонувати в умовах соціально-економічної невизначеності.

Інноваційні зміни в управлінні мають різні виміри: удосконалення, раціоналізація, модернізація, трансформація та оптимізація. Вони інтегрують не лише адміністративні цикли, а й комплекс інноваційних технологій навчання, виховання та всебічного розвитку особистості, охоплюючи загальну організацію освітнього середовища та стратегічне управління інноваційним поступом закладу [5]. Оскільки освіта як галузь економіки демонструє методологічну конвергенцію з бізнес-середовищем, високоефективні управлінські практики, апробовані в економічному секторі, створюють надійне

підґрунтя для їхньої успішної імплементації в освітній менеджмент. Теоретичне обґрунтування та практична апробація в діяльності українських освітніх менеджерів, поряд із результативним досвідом глобальних лідерів ринку, засвідчують доцільність адаптації обраних управлінських інструментів до сучасних умов.

Отже, забезпечення професійної компетентності керівників закладів освіти, які виконують роль флагманів територіальних округів, потребує консолідованої уваги з боку державних інституцій, місцевих громад та безпосередньо управлінського корпусу. Опанування сучасного інструментарію менеджменту постає обов'язковою умовою стабільного функціонування установ та реалізації їхньої лідерської місії. Саме інноваційна спрямованість управління гарантує тяглість реформ, інтенсифікує результативність освітньої діяльності та сприяє розбудові Нової української школи як екосистеми партнерства та успіху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управління освітою та закладами освіти завжди було предметом активного наукового осмислення та практичного застосування. Фундаментальне підґрунтя для розвитку теорії та практики інноваційного менеджменту в освіті сформовано у працях цілої плеяди провідних вчених. Зокрема, концептуальні засади управління інноваційними процесами та їх моніторингу досліджували Г. Єльнікова, Л. Даниленко, Н. Островецька та ін. Питання стратегічного менеджменту та організаційних трансформацій у закладах освіти висвітлено у доробку Л. Ващенко, Л. Калініної та О. Мармази.

Окрему увагу методології системного підходу та моделюванню управлінської діяльності приділили В. Крижко, В. Луначек, В. Маслов. Практичні аспекти впровадження освітніх новацій, розвитку професійної компетентності керівника та розбудови іміджу сучасного закладу представлені у наукових розвідках І. Осадчого, О. Онаць, Л. Паращенко та О. Пехоти.

Наукові напрацювання зазначених авторів формують теоретичну основу для сучасних концепцій управління освітою, які орієнтовані на інноваційність,

гнучкість та стратегічний розвиток.

Мета статті. Стаття спрямована на визначення теоретичних засад і практичних механізмів, які дозволяють інтегрувати інноваційні підходи в управлінську діяльність керівників закладів освіти, забезпечуючи підвищення якості освітніх послуг, оптимізацію ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Динамічні трансформації сучасного суспільства виступають фундаментальним каталізатором інноваційних процесів у гуманітарній сфері. У контексті менеджменту освіти доцільно виокремити чотири стратегічні вектори, що детермінують спрямування управлінських інновацій відповідно до актуальних викликів часу. По-перше, це орієнтація на впровадження технологій соціалізації, спрямованих на формування життєвих компетентностей особистості. По-друге, реалізація парадигми безперервного навчання впродовж усього життя (*lifelong learning*). По-третє, інтенсифікація комунікативної складової, що базується на досконалому володінні сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями та іноземними мовами. По-четверте, розвиток здоров'язбережувальної компетентності як базисної умови продуктивної професійної діяльності та особистісної реалізації в сучасному соціумі.

Етимологія терміна «інновація» (від лат. *innovatio* – оновлення, зміна) вказує на системну якісну трансформацію існуючих структур. У науковому дискурсі інноваційна діяльність розглядається як комплексний процес інтеграції новітніх елементів у традиційну систему, що передбачає проектування, апробацію та використання інтелектуального продукту, а також реалізацію оригінальних ідей у формі конкурентоспроможних освітніх послуг [5]. Відповідно, інноваційна освітня діяльність визначається як цілеспрямований процес модернізації галузі шляхом впровадження якісно нових змістових, методологічних та управлінських компонентів, що забезпечують принципово вищий рівень результативності освітнього процесу.

Сучасний заклад освіти функціонує як відкрита соціально-педагогічна система, що перебуває у постійній взаємодії з різноманітними суспільними

інститутами. Оскільки освітня діяльність сьогодні невід’ємна від сфери послуг, керівництво закладу стикається з необхідністю чіткого визначення власних стратегічних переваг. Центральним поняттям у цьому контексті стає конкурентоспроможність. Вона виступає інтегрованим вимірником потенціалу закладу до випередження інших суб’єктів на ринку освітніх послуг. Це багатогранна характеристика, що відображає загальну ефективність діяльності установи – від якості навчання до рівня задоволеності отримувачів освітніх послуг.

Ефективне функціонування закладу освіти в умовах глобальних трансформацій вимагає від керівного корпусу фундаментального перегляду концептуальних засад менеджменту. Традиційні адміністративні методи мають бути інтегровані з новітніми інноваційними технологіями, що передбачає формування якісно нової професійної компетентності керівника та його команди. Цей перехід базується на опануванні критично важливих інтегрованих здатностей, таких як комплексне розв’язання проблем (здатність системно аналізувати багаторівневі виклики та знаходити оптимальні стратегічні рішення в умовах високої невизначеності); креативне лідерство, розвиток власного творчого потенціалу та здатність фасилітувати інноваційну активність команди. Керівник має не лише генерувати ідеї, а й формувати в колективі культуру прогностичного мислення – вміння передбачати майбутні потреби освітнього середовища. Це – людиноцентрований менеджмент, що передбачає перехід від формального управління «підлеглими» до глибинної суб’єкт-суб’єктної взаємодії, ухвалення управлінських рішень у цій парадигмі ґрунтується на повазі до особистості, підтримці професійної гідності та розвитку людського капіталу. А також, докорінна зміна способів комунікації та партнерства з усіма учасниками освітнього процесу: педагогами, здобувачами освіти, батьківською спільнотою, представниками влади та місцевого самоврядування.

Термін «технологія» (від грец. *tehne* – мистецтво, майстерність; *logos* – вчення) вказує на системну сукупність методів, операцій та алгоритмізованих дій, спрямованих на досягнення прогнозованого результату. У науковому

дискурсі технологія постає як впорядкована послідовність процесів, де професійна майстерність суб'єкта трансформується у чіткий інструментальний алгоритм [2, с. 167].

У площині менеджменту технологія управління дефініюється як цілісний комплекс методів та інструментів опрацювання управлінської інформації. Її ключовою метою є розроблення, ухвалення та практична імплементація управлінських рішень. Така технологія має ієрархічну структуру і охоплює три взаємопов'язані рівні: стратегію (цілепокладання), тактику (планування) та техніку (безпосереднє виконання) [3, с. 205].

Управлінські інноваційні технології в сучасній освіті – це інтегрований комплекс економічних, психологічних, діагностичних та інформаційних інструментів. Їхня синергія створює необхідні умови для оперативного ухвалення керівником закладу обґрунтованих рішень, що забезпечують адаптивність та ефективність розвитку освітньої інституції.

У сучасних умовах трансформації освітнього простору технологія освітнього маркетингу постає базовим інструментом забезпечення ефективної діяльності керівника. Її імплементація в управлінський цикл дозволяє реалізувати комплексний аналіз ринку освітніх послуг, здійснити глибокий аудит кадрового потенціалу, навчальних планів та специфіки учнівського контингенту [1]. Важливою функціональною складовою маркетингу є системний моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти, що слугує об'єктивним індикатором якості наданих послуг. Окрім діагностичних функцій, маркетингова технологія забезпечує проєктування та впровадження інноваційних освітніх програм, науково-методичний супровід педагогів та підготовку колективу до реалізації новітніх дидактичних моделей і систем співуправління.

Фундаментальним завданням освітнього маркетингу є капіталізація позитивного іміджу закладу, що виступає базисом його конкурентоспроможності. В управлінському аспекті імідж дефініюється як цілісний, емоційно забарвлений образ установи, що формується у масовій

свідомості через трансляцію результатів діяльності у зовнішнє середовище. Цей феномен набуває форми стійкого соціального стереотипу, який відображає кореляцію між різними векторами функціонування школи. Ефективно вибудована іміджева стратегія не лише підвищує привабливість закладу для стейкхолдерів, а й виконує критично важливі функції коригування, контролю та стратегічного планування, забезпечуючи сталий розвиток освітньої інституції в умовах ринкової конкуренції.

У системі сучасного освітнього менеджменту освітній маркетинг постає як комплексна технологія стратегічного та оперативного планування. Згідно з науковими підходами [1; 3], він охоплює розвиток управлінських компетентностей усіх суб'єктів освітнього процесу, розбудову системи інформаційного забезпечення та організацію ефективних комунікаційних стратегій. Маркетинговий підхід дозволяє не лише координувати міжособистісну взаємодію та партнерство, а й забезпечувати глибоку рефлексію діяльності закладу через механізми системного контролю та самоаналізу.

Для розв'язання актуальних проблем та інтенсифікації розвитку закладу доцільно імплементувати спектр управлінських інновацій, що пройшли успішну апробацію в корпоративному секторі. Зокрема, формування унікального репутаційного капіталу забезпечується через розробку бренд-стратегій, тоді як розвиток внутрішнього потенціалу команди реалізується через технології коучингу та тимблдіingu. Для генерації креативних ідей та оперативного розв'язання проєктних завдань ефективним є використання хакатонів, а подоланню когнітивних бар'єрів та пошуку нових точок росту сприяє рефреймінг. Практико-орієнтоване навчання педагогічного колективу та адміністративної групи базується на застосуванні кейс-методів та проведенні спеціалізованих психолого-педагогічних семінарів. Синергія цих інструментів дозволяє трансформувати заклад освіти в інноваційний простір, здатний гнучко реагувати на виклики сучасності.

У системі освітнього менеджменту бренд-стратегія постає як комплексна

модель формування, розвитку та адаптації унікального образу навчальної інституції на ринку послуг. Вона виступає не лише візуальним атрибутом, а фундаментальною технологією обґрунтування стратегічної ідеї та концепції розвитку закладу. Головною метою такої стратегії є проектування цілісного іміджу, здатного стимулювати сталий учнів та забезпечувати високу лояльність споживачів освітніх послуг.

Практична реалізація бренд-стратегії охоплює розгалужену систему інформаційно-просвітницької та комунікаційної роботи. Це передбачає активну присутність закладу в медіапросторі через PR-кампанії, презентацію досягнень у соціальних мережах та фахових виданнях, а також демонстрацію результатів діяльності на виставках. Важливою складовою формування репутаційного капіталу є публічне висвітлення дослідно-експериментальної роботи, що підтверджує інноваційний статус закладу та його експертність у розв'язанні актуальних педагогічних завдань. Отже, бренд-стратегія трансформує внутрішні здобутки колективу у зовнішній соціальний стереотип успішності, що є критично важливим для забезпечення її життєздатності в умовах конкурентного середовища.

Коучинг у системі сучасної освіти – це не просто метод консультування, а трансформаційна управлінська технологія, що переміщує фокус із контролю минулих помилок на розкриття майбутнього потенціалу особистості. У парадигмі інноваційного менеджменту коучинг базується на принципі сприяння, а не навчання. Керівник-коуч не пропонує готових рішень, а створює умови, за яких педагог або команда самостійно знаходять оптимальні шляхи досягнення мети.

Хакатон постає як динамічна та високоефективна форма організації діяльності, що забезпечує швидкий пошук альтернативних методів роботи та активізацію міжсуб'єктної комунікації. Ця технологія дозволяє суттєво розширити архітектоніку партнерських зв'язків, необхідних для практичної імплементації заданих проєктів. Ефективність хакатонів у системі освіти обумовлена низкою стратегічних переваг.

- Концентрація ресурсів у часі. Детермінованість термінів ухвалення рішень стимулює інтенсивну інтелектуальну діяльність та оперативність реагування на виклики.
- Пріоритетом хакатону є не декларативна креативність, а генерація життєздатних рішень, здатних розв'язувати прикладні соціальні та освітні проблеми.
- Демократизація та гнучкість взаємодії дозволяє створювати унікальні колаборації (педагоги, здобувачі освіти, батьківська громада, представники влади), де роль кожного учасника визначається компетенціями, а не статусом.
- Соціальний капітал та нетворкінг, дана технологія забезпечує потужний інклюзивний ефект, створюючи платформу для самореалізації особистостей, які зазвичай залишаються поза межами активних дискусій.

Тімбілдінг (від англ. *teambuilding* – побудова команди) постає як комплекс спеціалізованих заходів, спрямованих на консолідацію колективу та проектування високоефективної командної моделі взаємодії. Технологія базується на моделюванні внутрішньогрупових процесів через спільну активність, що дозволяє трансформувати формальну структуру працівників у згуртовану спільноту, орієнтовану на досягнення стратегічних цілей закладу. Реалізація тимбілдингу (під керівництвом адміністрації, практичного психолога або педагога-організатора) забезпечує розв'язання низки критично важливих управлінських завдань: вміння працювати в єдиному ритмі («командний рух») та ефективно розподіляти ролі в групі; ідентифікація прихованих лідерів, виявлення міжособистісних симпатій або латентних конфліктів, що складно помітити у звичайних робочих умовах; створення атмосфери неформальної комунікації, що сприяє зняттю професійної напруги та психологічному розвантаженню педагогів.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій управління закладом є умовою розбудови єдиного інформаційного простору освіти. Ефективне функціонування якої неможливе без системної цифровізації

центральної органів управління, де пріоритетним інструментом виступає корпоративна інформаційна система, що забезпечує систематизацію даних, узагальнення та класифікацію розгалужених інформаційних потоків; інформаційну мобільність, гарантований доступ до централізованих баз даних та оперативний обмін відомостями між суб'єктами; перехід управлінського персоналу на новий рівень інформатизації, що прямо корелює з підвищенням продуктивності праці.

Сучасний вектор розвитку освіти визначається масштабними програмами інформатизації, пріоритетом яких є розбудова єдиного інформаційно-освітнього середовища (ЄІОС). У цій системі ключове значення відводиться управлінській вертикалі закладу освіти. Саме адміністративний менеджмент стає фундаментом і рушійною силою, що перетворює теоретичні цілі цифровізації на реальні механізми функціонування установи. ЄІОС трактується не просто як сукупність технічних засобів, а як комплексна інтегрована система. Головна місія такого середовища – стимулювати безперервне зростання освітнього, культурного та професійного потенціалу кожного учасника процесу, створюючи для цього сприятливе цифрове підґрунтя.

Аналізуючи структуру середовища через призму менеджменту, ми бачимо складну багаторівневу ієрархію. Вона забезпечує чітку організацію та координацію всіх ланок – від оперативного керівництва до самоорганізації окремих груп. Такий підхід гарантує, що дії кожного суб'єкта (чи то директора, чи окремого викладача) є синергійними та спрямованими на виконання загальної стратегії установи.

Фундаментальною метою впровадження новітніх ІТ-рішень в освіту є створення глобального інформаційного простору всередині освітнього закладу. У межах цього простору формується особлива екосистема взаємодії, де адміністрація отримує інструменти для прийняття обґрунтованих рішень на основі реальних даних, викладачі мають доступ до сучасних методичних ресурсів та можливостей для обміну досвідом, учні та їхні батьки стають активними та поінформованими учасниками навчального діалогу.

Завдяки постійному інформаційному зв'язку між усіма сторонами досягається висока прозорість управлінських процесів. Це знімає комунікаційні бар'єри, дозволяє оперативно реагувати на виклики та суттєво підвищує загальні стандарти освітніх послуг. Таким чином, інформатизація перетворюється з технічного завдання на інструмент побудови якісно нової, відкритої освіти.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Підсумовуючи, можна стверджувати, що сучасне управління закладом освіти має базуватися на інноваційних засадах, інтегруючи зусилля керівника та адміністративної команди. Головною вимогою до управлінських технологій сьогодні є їхня висока результативність у поєднанні з оптимізацією витрат часу, зусиль та матеріальних ресурсів. Успішне впровадження таких трансформацій можливе лише за умови активізації комплексних механізмів управління.

Зокрема, необхідно забезпечити надійне нормативно-правове та організаційне підґрунтя, створити сприятливий психологічний клімат для ініціатив, а також інтенсифікувати процеси через підтримку конструктивного ризику та культивування інноваційного середовища. Окрім цього, важливу роль відіграє системність і поетапність управлінських дій у поєднанні з якісно новим рівнем інформаційного забезпечення. Практична дієвість цих механізмів цілком залежить від здатності керівництва гнучко комбінувати організаційні, педагогічні, фінансові та соціально-психологічні методи впливу.

Отже, ключовою постаттю змін стає керівник закладу, від якого вимагається не лише бездоганне виконання посадових обов'язків, а й майстерне володіння стратегіями співуправління. Сучасний лідер повинен демонструвати прагнення до постійного самовдосконалення, мати цілісну візію інноваційного розвитку установи та володіти практичними навичками для успішного втілення цієї стратегії в життя.

Інновації в управлінні закладом освіти потребують подальших системних досліджень у контексті особливостей сфери діяльності, вироблення змістових рекомендацій для практикуючих керівників.

Список використаних джерел

1. Гречаник О. Є., Мармаза О. І. Маркетингова стратегія закладу освіти як інструмент підвищення його конкурентних переваг. *Успіхи і досягнення у науці (Серія «Управління та адміністрування»)*. 2026. № 1 (23). С. 651-671. [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1\(23\)-651-671](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1(23)-651-671).
2. Грищук А. Словник українського педагога. Київ : КВІЦ, 2015. 405 с.
3. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р. Дяківа. Київ : Міжнародна економічна фундація, 2000. 703 с.
4. Калініна Л. М., Онаць О. М. Базовий стандарт професійної діяльності керівника нової української школи. *Керівник нової української школи: 360 світоглядні орієнтири: збірник наукових праць / ред. кол. В. П. Андрущенко (голова) [та ін.]*. Київ : вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. С. 52–60.
5. Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління закладом освіти у контексті сучасних викликів. *Наукові інновації та передові технології. Серія: Управління та адміністрування*. 2026. № 2 (54). С. 682–694. [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-2\(54\)-682-694](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2026-2(54)-682-694).

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL ORGANIZATION MANAGEMENT

Liapina O. D.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article argues the need to introduce innovative technologies into the system of management activities of the head of an educational institution. The essence of modern management technologies is revealed, their key characteristics are determined and the areas of practical application in the educational environment are outlined. The possibilities of integrating modern management practices of the economic sector into the management system of educational institutions are analyzed.

Keywords: *management activities, management of the development of an educational institution. innovative technologies, innovations in management.*

**ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ДРАЙВЕР ТРАНСФОРМАЦІЇ:
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІЧНОЇ
КІБЕРНЕТИКИ**

Макшишко Н. К., Очеретін Д.В.

**ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A DRIVER OF TRANSFORMATION:
MANAGING INNOVATIONS OF THE DEPARTMENT OF ECONOMIC
CYBERNETICS**

Maksyshko N. K., Ocheretin D.V.

Кафедра як базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти [1] є самостійною організацією зі своєю системою управління: вона має місію та стратегічні цілі, обмежені ресурси, кадровий потенціал, сукупність освітніх, наукових і організаційних процесів, а також вимірювані результати – освітні програми, випускників, наукові публікації, партнерства. Сучасні умови, у яких функціонує кафедра – повоєнне відновлення економіки, демографічний спад, загострення конкуренції за вступників, стрімка зміна вимог ринку праці – перетворюють здатність генерувати й упроваджувати інновації на умову сталого розвитку підрозділу. Управління інноваційною діяльністю кафедри є складним багатокритеріальним завданням, яке традиційно спирається переважно на досвід та інтуїцію керівника. Поява генеративного штучного інтелекту (ШІ) змінює цю ситуацію: ШІ перестає бути лише предметом викладання й дослідження та стає інструментом, що здатний трансформувати самі управлінські процеси кафедри, а осмислення його ролі як драйвера такої трансформації є актуальним науково-практичним завданням.

Питання впровадження ШІ у вищій освіті активно досліджуються як на рівні державної політики [2], так і в академічному середовищі. У квітні 2025 року Міністерство освіти і науки України спільно з Міністерством цифрової трансформації оприлюднили рекомендації щодо відповідального використання ШІ в закладах вищої освіти [3], у яких сформульовано ключові принципи – контроль з боку людини, конфіденційність і управління даними, прозорість,

недискримінація. У роботі [4] автори наголошують на потужному потенціалі ІІІ для зміни самої системи управління закладом вищої освіти, а на рівні Європейського Союзу вимоги до застосування ІІІ закріплено Регламентом 2024/1689 (AI Act) [5]. Водночас більшість праць зосереджені на застосуванні ІІІ безпосередньо в навчальному процесі, тоді як управлінню інноваційною діяльністю окремого підрозділу приділено значно менше уваги, що й зумовлює потребу узагальнити напрями використання ІІІ саме як інструмента управління інноваціями кафедри – на прикладі кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету.

Передусім інновацію в діяльності кафедри доцільно розуміти широко – як будь-яку цілеспрямовану зміну, що створює додаткову цінність для здобувачів, роботодавців або університету: нова освітня програма чи спеціалізація, оновлений зміст дисципліни, цифровий навчальний інструмент, дослідницький проєкт. Управління такими змінами охоплює повний цикл – від генерування й відбору ідей через планування та впровадження до оцінювання результатів і масштабування. Кожен етап цього циклу пов'язаний з опрацюванням значних обсягів слабоструктурованої інформації: освітніх стандартів, ринкових сигналів, зворотного зв'язку від стейкхолдерів, нормативних документів, – і саме на цих етапах застосування ІІІ дає найбільший вигравш.

Найвиразніше потенціал ІІІ виявляється під час проєктування та модернізації освітніх програм. Великі мовні моделі дають змогу швидко аналізувати вакансії й професійні стандарти, виявляти затребувані компетентності та перетворювати їх на програмні результати навчання.

Показово, що завдання балансування навантаження та забезпечення повноти покриття компетентностей може бути формалізоване як задача цілочислового лінійного програмування, у якій ІІІ виступає і генератором обмежень, і засобом інтерпретації отриманого розв'язку. Близьким напрямом є підготовка акредитаційної документації та матеріалів самооцінювання, де ІІІ пришвидшує укладання описів, таблиць і пояснювальних записок без втрати їхньої узгодженості.

Не менш вагомою є роль ШІ в науковій і кваліфікаційній складовій роботи кафедри, яка традиційно поєднує дослідження з прикладними методами інтелектуального аналізу даних. Це відображається у темах кваліфікаційних робіт магістра: «Застосування нейромережного моделювання для прогнозування динаміки продажів на ринку електромобілів», «Моделювання системи управління торговельного підприємства із використанням штучного інтелекту», «Прогнозування показників ефективності бізнес-процесів проектного офісу аутсорсингової компанії методами інтелектуального аналізу даних», «Застосування методів штучного інтелекту для вирішення комбінованої задачі доставки вантажів», «Прогнозування динаміки фінансових показників на базі генеративних моделей» та інших. ШІ при цьому виступає і як предмет дослідження та розвитку, і як засіб вирішення конкретного прикладного завдання. А як інструмент управління ШІ підтримує наукового керівника на всіх стадіях супроводу кваліфікаційних робіт: допомагає здобувачам формулювати тему й гіпотези, добирати адекватні методи – нечітку логіку, ANFIS, ARIMA, генетичні алгоритми, нейромережеве, – структурувати огляд джерел і перевіряти узгодженість викладу. Так, під час супроводу магістерських досліджень ШІ використовувався для впорядкування підрозділів роботи та звірки термінології, що не підміняє наукової самостійності здобувача, а підвищує продуктивність комунікації «керівник – здобувач» і вивільняє час для змістовної фахової дискусії.

Використання студентами інструментів штучного інтелекту (нейронні мережі, агенти штучного інтелекту) також відбувається під час виконання завдань Ділової гри «Конкурс проектів автоматизації бізнес-процесів в економіці», яка щорічно проводиться кафедрою економічної кібернетики ЗНУ.

Поряд із освітніми та науковими процесами ШІ трансформує й адміністративно-управлінську діяльність кафедри. Значну частину роботи завідувача та провідних викладачів становлять рутинні документально-комунікаційні операції – підготовка оголошень і протоколів засідань, стратегічних планів, звітів, проектних заявок, інформаційних матеріалів для

сайту. ШІ суттєво скорочує час на ці операції, забезпечуючи водночас єдиний стиль і формат документів: під час розроблення стратегічного плану розвитку кафедри, опрацювання проєктних пропозицій. Зокрема, у межах програм Erasmus+ та підготовки внутрішніх нормативних документів він застосовувався як інструмент чернеткового опрацювання, реструктурування та редагування текстів, а вивільнений ресурс часу спрямовувався на змістовні управлінські рішення, які не підлягають делегуванню.

Послідовне впровадження ШІ в усі ці процеси перетворює кафедру економічної кібернетики на своєрідний полігон, де управлінська практика та зміст освіти взаємно посилюються: досвід застосування ШІ в управлінні стає емпіричним матеріалом для дисциплін з імітаційного моделювання, проєктного менеджменту та інформаційних технологій, а підготовлені здобувачі привносять нові інструменти у практику підрозділу. Утворюється контур зворотного зв'язку, у якому ШІ є водночас і предметом, і засобом, і результатом діяльності кафедри, а передумовою такої трансформації стають цифрова та ШІ-грамотність науково-педагогічних працівників і узгоджені спільні правила застосування ШІ.

Водночас трансформація управління на основі ШІ супроводжується низкою ризиків – загрозою академічній доброчесності, надмірною довірою до згенерованого результату без фахової перевірки, залежністю якості висновків від якості вхідних даних, питаннями конфіденційності персональних даних здобувачів і працівників. Тому ШІ доцільно розглядати як інструмент підтримки, а не заміни управлінського рішення: остаточна відповідальність, ціннісне та стратегічне судження залишаються за людиною, а саме управління інноваціями на основі ШІ має ґрунтуватися на принципах контролю з боку людини, прозорості та підзвітності [3].

Отже, штучний інтелект є реальним драйвером трансформації системи управління інноваціями кафедри: він пришвидшує й здешевлює опрацювання інформації на всіх етапах інноваційного циклу – від проєктування освітніх програм і супроводу наукових досліджень до адміністративно-управлінських

процесів. Досвід кафедри економічної кібернетики засвідчує, що найбільший ефект досягається не за рахунок точкового використання окремих сервісів, а завдяки системному підходу, за якого ІІ вбудовується в управлінські процеси з одночасним дотриманням принципів доброчесності та людського контролю.

Список використаних джерел

1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> (дата звернення: 27.04.2026).
2. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні: схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. зі змінами РКМ № 1787-р від 29.12.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p>. (дата звернення: 27.04.2026).
3. Рекомендації щодо відповідального використання штучного інтелекту в закладах вищої освіти : Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України. Київ, квітень 2025. 56 с. URL: <https://mon.gov.ua/news/shtuchnyi-intelekt-u-zakladakh-vyshchoi-osvity-rekomendatsii-dlia-vykladachiv-studentiv-i-pratsivnykiv-zvo> (дата звернення: 27.04.2026).
4. Гуревич Р. С., Коношевський Л. Л., Коношевський О. Л., Воевода А. Л., Люльчак С. Ю. Інтеграція штучного інтелекту в сферу освіти: проблеми, виклики, загрози, перспективи. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми* : зб. наук. пр. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2024. Вип. 72. С. 170 – 186. DOI: <https://doi.org/10.31652/2412-1142-2024-72-170-186>.
5. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). *Official Journal of the European Union*. L series. 2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32024R1689> (дата звернення: 27.04.2026).

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Малишко Є. О., Чернишов В. В.

INNOVATIVE APPROACHES TO ORGANIZATION MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION

Malyshko Y., Chernyshov V.

Сучасний розвиток організацій відбувається в умовах високої динамічності зовнішнього середовища, посилення конкуренції, цифровізації бізнес-процесів, зміни моделей комунікації та зростання ролі людського капіталу. За таких умов традиційні підходи до управління, що ґрунтуються переважно на жорсткій ієрархії, централізованому прийнятті рішень і довгостроковому плануванні без достатньої гнучкості, поступово втрачають ефективність. Організації потребують нових управлінських рішень, здатних забезпечити адаптивність, інноваційність, швидкість реагування на зміни та стійкість у кризових ситуаціях.

Інноваційні підходи до управління організацією слід розглядати не лише як упровадження нових технологій, а як комплексне оновлення управлінської філософії, організаційної культури, комунікацій, системи мотивації персоналу та механізмів прийняття рішень. Інновація в управлінні передбачає створення нових або суттєво вдосконалених методів, процедур і моделей організаційної взаємодії, які сприяють досягненню стратегічних цілей організації та підвищенню її конкурентоспроможності [4].

Одним із ключових інноваційних підходів є цифровізація управлінських процесів. Використання цифрових платформ, хмарних сервісів, систем управління проектами, CRM- та ERP-систем, аналітичних інструментів і штучного інтелекту дає змогу підвищити прозорість управління, оптимізувати документообіг, пришвидшити обмін інформацією та забезпечити керівників якісними даними для прийняття рішень. У сучасній організації управлінське рішення дедалі частіше ґрунтується не лише на досвіді керівника, а й на аналізі

даних, прогнозуванні ризиків, моделюванні сценаріїв розвитку та оцінюванні результативності діяльності.

Важливого значення набуває data-driven management – управління на основі даних. Його сутність полягає у використанні кількісної та якісної інформації для планування, контролю, мотивації й оцінювання ефективності роботи організації. Такий підхід дає змогу зменшити суб'єктивність управлінських рішень, виявляти приховані проблеми, оперативно реагувати на зміни попиту, поведінку споживачів або внутрішні організаційні ризики. Водночас ефективне застосування управління на основі даних потребує розвитку цифрових компетентностей персоналу, формування культури відповідального використання інформації та забезпечення кібербезпеки.

Другим важливим напрямом є гнучке управління, що базується на принципах адаптивності, командної взаємодії, коротких циклів планування й постійного вдосконалення. Agile-підходи, які спочатку активно використовувалися у сфері ІТ, сьогодні поширюються на освіту, публічне управління, виробництво, маркетинг, консалтинг та інші сфери діяльності. Їх перевага полягає в можливості швидко тестувати ідеї, отримувати зворотний зв'язок, коригувати дії та зменшувати втрати ресурсів у разі зміни умов. Для організацій, що функціонують у нестабільному середовищі, гнучке управління стає важливою умовою виживання і розвитку.

Особливої уваги заслуговує проєктний підхід до управління організацією. Він дає змогу структурувати діяльність навколо конкретних цілей, строків, ресурсів і очікуваних результатів. Проєктне управління сприяє підвищенню відповідальності виконавців, чіткому розподілу ролей, прозорості контролю та раціональному використанню ресурсів. У поєднанні з цифровими інструментами проєктний підхід дозволяє керівникам відстежувати виконання завдань у режимі реального часу, визначати вузькі місця та забезпечувати кращу координацію між підрозділами.

Ще одним інноваційним підходом є людиноцентричне управління, у межах якого працівник розглядається не лише як виконавець завдань, а як

активний учасник розвитку організації, носій знань, ініціативи та творчого потенціалу. У сучасних умовах саме людський капітал стає одним із головних чинників конкурентоспроможності. Тому керівництво має приділяти увагу не тільки контролю результатів, а й створенню умов для професійного зростання, залучення працівників до прийняття рішень, розвитку командної культури, підтримки емоційного благополуччя та формування довіри в колективі.

Людиноцентричне управління тісно пов'язане з концепцією лідерства змін. Інноваційна організація потребує керівника, здатного не лише адмініструвати процеси, а й формувати бачення майбутнього, мотивувати працівників, долати опір змінам і створювати середовище для ініціативи. Управління змінами є складним процесом, оскільки будь-яке оновлення організаційної структури, технологій або системи роботи може викликати невизначеність і психологічний спротив персоналу. Саме тому керівник має забезпечити відкриту комунікацію, пояснення мети змін, залучення працівників до обговорення рішень і поступове впровадження нововведень [3].

Вагомим інструментом інноваційного управління є формування організаційної культури інновацій. Така культура передбачає підтримку творчості, готовність до експериментів, толерантність до помилок, обмін знаннями та заохочення ініціативності. Якщо в організації переважає страх перед помилками, надмірний контроль і закритість комунікацій, інноваційний розвиток гальмується. Натомість атмосфера довіри, партнерства й відкритості створює умови для появи нових ідей і їх практичного впровадження. Відповідно до сучасних підходів до інноваційного менеджменту, інновації мають бути не випадковим результатом окремих ініціатив, а системним процесом, інтегрованим у стратегію організації [2].

Не менш важливим є мережевий підхід до управління, який передбачає активну взаємодію організації із зовнішніми партнерами, стейкхолдерами, професійними спільнотами, науковими установами, бізнесом і громадським сектором. У сучасному світі організація не може ефективно розвиватися ізольовано. Відкрите партнерство дає змогу обмінюватися досвідом, залучати

нові ресурси, реалізовувати спільні проєкти та швидше адаптуватися до змін. Особливо актуальним цей підхід є для освітніх, наукових і соціально орієнтованих організацій, діяльність яких значною мірою залежить від якості комунікації із зовнішнім середовищем.

Інноваційні підходи до управління також передбачають децентралізацію прийняття рішень. У складних і динамічних умовах надмірна централізація може уповільнювати реакцію організації на виклики. Надання командам більшої автономії сприяє швидшому вирішенню проблем, підвищує відповідальність працівників і стимулює ініціативність. Однак децентралізація має бути збалансованою: вона потребує чіткої системи цілей, прозорих правил, ефективної комунікації та узгодження дій між різними рівнями управління.

Водночас упровадження інноваційних підходів до управління організацією супроводжується низкою проблем. Серед них можна виокремити недостатній рівень цифрових компетентностей персоналу, обмеженість фінансових ресурсів, опір змінам, слабку мотивацію працівників, відсутність стратегічного бачення інноваційного розвитку, а також ризики формального впровадження нових інструментів без реальної зміни управлінської культури. Часто організації впроваджують окремі цифрові сервіси або модні управлінські практики, проте не змінюють підходи до комунікації, відповідальності, навчання персоналу й оцінювання результатів. У такому разі інновації не дають очікуваного ефекту.

Для успішного впровадження інноваційних підходів до управління доцільно дотримуватися кількох принципів. По-перше, інновації мають відповідати стратегічним цілям організації, а не бути самоціллю. По-друге, зміни повинні впроваджуватися системно, з урахуванням ресурсів, компетентностей персоналу й особливостей організаційної культури. По-третє, необхідно забезпечити постійне навчання працівників і керівників, оскільки інноваційне управління потребує нових знань і навичок. По-четверте, важливо підтримувати відкриту комунікацію та залучати працівників до процесу змін. По-п'яте, слід регулярно оцінювати результати інновацій, використовуючи як

кількісні, так і якісні показники.

Отже, інноваційні підходи до управління організацією є необхідною умовою її розвитку в умовах цифрової трансформації, нестабільності та посилення конкуренції. Вони охоплюють цифровізацію управлінських процесів, управління на основі даних, гнучкі методології, проєктний підхід, людиноцентричне управління, лідерство змін, формування культури інновацій, мережеву взаємодію та децентралізацію рішень. Їх ефективність залежить не лише від використання сучасних технологій, а й від готовності організації змінювати мислення, культуру, комунікації та систему управлінських відносин.

Список використаних джерел

1. Drucker P. F. *Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles*. New York : HarperBusiness, 2006. 288 p. URL: <https://www.harpercollins.com/products/innovation-and-entrepreneurship-peter-f-drucker> (дата звернення: 30.04.2026).
2. ISO 56002:2019. *Innovation management - Innovation management system - Guidance*. Geneva : International Organization for Standardization, 2019. URL: <https://www.iso.org/standard/68221.html> (дата звернення: 30.04.2026).
3. Kotter J. P. *Leading Change*. Boston : Harvard Business Review Press, 2012. 208 p. URL: <https://www.hbsp.harvard.edu/product/11116-PDF-ENG> (дата звернення: 30.04.2026).
4. OECD/Eurostat. *Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation*. 4th ed. Paris : OECD Publishing ; Luxembourg : Eurostat, 2018. DOI: 10.1787/9789264304604-en. DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264304604-en> (дата звернення: 30.04.2026).
5. Schwab K. *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva : World Economic Forum, 2016. 184 p. URL: <https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab/> (дата звернення: 30.04.2026).

**AGILE-ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ**

Малтиз В. В.

**AGILE APPROACHES IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT UNDER
CONDITIONS OF UNCERTAINTY**

Maltyz V. V.

Дослідження доводять, що сучасні організації, які працюють в умовах невизначеності та швидких змін у зовнішньому середовищі, знаходяться у пошуку адаптивних підходів до управління. Серед підходів які з'являються на ринку, цікавим є Agile як формат управління бізнесом, або особлива культура та структура компанії.

Однією з ключових переваг використання Agile-підходів є підвищення здатності організації швидко адаптуватися до змін зовнішнього середовища. Agile-організація – це модель управління, яка базується на принципах високої адаптивності та оперативного реагування на динамічні зміни ринку, запити споживачів та трансформації бізнес-середовища. Концепція передбачає створення гнучкої організаційної структури, здатної ефективно долати нові виклики через безперервну комунікацію та глибоку інтеграцію клієнта в робочі процеси.

Такі підходи є актуальними для українських організацій. Етапи адаптації Agile-підходів у систему управління українських організацій згруповано на рис.1.

Адаптація Agile-підходів у систему управління українських організацій передбачає поступове впровадження принципів гнучкого управління з урахуванням особливостей національного бізнес-середовища, організаційної культури та економічних умов. Основні напрями адаптації Agile в українських організаціях згідно представленого рисунку:

Рис. 1. Етапи адаптації Agile-підходів у систему управління українських організацій (згруповано автором)

1. Трансформація управлінської культури, впровадження Agile потребує переходу до більш відкритої культури співпраці, де працівники мають можливість брати участь у прийнятті рішень, генерувати ідеї та відповідати за результати командної роботи.

2. Формування гнучких команд, це є ключовою умовою використання Agile. У автономних командах, які здатні швидко реагувати на зміни розподіл ролей стає більш гнучким, а працівники отримують більше можливостей для самостійної організації роботи.

3. Використання сучасних Agile-методологій. Українські організації можуть застосовувати популярні гнучкі методології, зокрема Scrum – організація роботи короткими спринтами і Kanban – візуалізація та оптимізація робочих процесів. Вони дозволяють підвищити прозорість управління та ефективність виконання завдань.

4. Цифровізація управлінських процесів є важливим напрямком, враховуючи цифровізацію бізнес-процесів і суспільства. Для ефективного застосування Agile важливо використовувати цифрові інструменти управління проектами, системи комунікації та онлайн-платформи для спільної роботи. Це

особливо актуально в умовах розвитку дистанційної роботи.

5. Систематичне навчання персоналу та підготовка працівників та керівників до використання нових методів Agile-управління (тренінги, семінари, корпоративні освітні програми тощо).

Підсумовуючи, варто наголосити, для українських організацій характерні певні фактори, які впливають на адаптацію гнучких методів управління: високий рівень невизначеності економічного середовища, швидкі зміни ринкових умов, активна цифровізація бізнесу, необхідність швидкого прийняття управлінських рішень. Але позитивним є те, що в таких умовах застосування принципів, визначених у Agile, дозволяє підвищити адаптивність організацій та їхню здатність ефективно реагувати на зовнішні виклики.

Дослідивши ринок послуг, слід зазначити, що ряд аудиторських та консалтингові компанії активно пропонують Agile для українських організацій, серед них: «PRO Agile» – консалтингова група, «E5» – компанія, що спеціалізується на управлінні проектами та бізнес-аналізі та інші. Відомі компанії України «Hurta» і «PeopleForce» – створюють цифрове середовище для того, щоб Agile успішно працював на підприємствах

Отже, Agile-підходи в управлінні організаціями представляють собою сукупність принципів і методів гнучкого управління, спрямованих на підвищення адаптивності організації до змін зовнішнього середовища, оптимізацію управлінських процесів та забезпечення ефективної командної взаємодії. Слід наголосити, що інвестування у HR-системи, дозволяє не лише підтримати Agile-трансформацію, але й отримати інструменти для кращого управління всіма аспектами роботи компанії, що є надзвичайно позитивним в період невизначеності.

Список використаних джерел

1. Мігаль Д., Орлова-Курилова О. Agile-підхід до адаптації нових співробітників: переваги та виклики. *Вчені записки Університету «КРОК»*. 2025. № 1 (77). С. 289–298. <https://doi.org/10.31732/2663-2209-2025-77-289-298> (дата звернення: 14.03.2026).
2. Гвоздь М., Морозов М., Олинець А. Цифрова трансформація підприємств: інтеграція Agile-підходів у систему менеджменту. *Економіка та суспільство*. 2025. Вип. 73. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-73-126> (дата звернення: 14.03.2026).

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Мармаза О. І.

У статті теоретично обґрунтовано актуальність та ефективність організаційно-управлінських інновацій у діяльності керівника закладу освіти в сучасних умовах України. Визначено та схарактеризовано основні види інновацій: тімбілдінг, реінжиніринг, цифрові технології. Розкрито можливості їх впровадження та з'ясовано застереження.

Ключові слова: *управлінська діяльність, організаційно-управлінські інновації, тімбілдінг, реінжиніринг, цифрові технології.*

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується глибокими трансформаціями, зумовленими реформами, зокрема впровадженням Концепції Нової української школи (НУШ), децентралізацією управління, цифровізацією освітнього процесу та викликами воєнного стану. Керівник закладу освіти (директор школи, ліцею, гімназії чи закладу дошкільної освіти) перестає бути лише адміністратором і стає ключовим інноваційним лідером, який забезпечує адаптацію закладу до нових реалій, підвищує його конкурентоспроможність та якість освітніх послуг. Актуальність управлінських інновацій також зумовлена необхідністю забезпечення сталого розвитку закладів освіти в умовах швидких змін: технологічних (штучний інтелект, хмарні технології), соціальних (інклюзія, персоналізоване навчання) та зовнішніх (війна, міграція, демографічні зрушення).

Водночас багато керівників все ще продовжують використовувати традиційні організаційно-управлінські моделі, що призводить до низької адаптивності закладів, недостатньої якості освіти та втрати конкурентних переваг.

Отже, наявна проблема полягає в суперечності між вимогами суспільства

та держави до інноваційного управління освітою та реальною готовністю керівників закладів до впровадження інновацій. Похідні суперечності – це: брак системної підтримки (матеріально-технічної, нормативної, психологічної), низький рівень інноваційної компетентності керівників та педагогічних колективів, опір змінам з боку вчителів і батьків, обмежені ресурси в умовах децентралізації та війни. Проблема посилюється відсутністю комплексних механізмів оцінки ефективності інновацій у управлінській діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковець О. Онаць обґрунтовує необхідність екстраполяції бізнес-технологій (бенчмаркінг, реінжиніринг, тімбілдінг, освітній маркетинг, бренд-стратегії) в освітнє управління. Авторка підкреслює роль опорних закладів як флагманів району та необхідність стратегічного мислення керівника для створення інноваційного середовища [2]. Н. Стеценко та Г. Ткачук визначають управління інноваційною діяльністю як вплив керівника на заклад з метою постійного розвитку. Вони виділяють умови ефективності: державну підтримку, командну підтримку, матеріально-інформаційне забезпечення та підвищення компетентності. Автори посиляються на Професійний стандарт керівника та закони про освіту, наголошуючи на інноваційній компетентності як ключовій. Н. Філіпенко розкриває роль керівника закладу освіти та його інноваційної діяльності в реалізації освітніх інновацій [4].

Сучасні дослідження 2024-2025 рр. акцентують воєнний контекст. Так, Н. Філіпенко аналізує виклики та інноваційні практики в умовах кризи [3]. Загалом автори наукових досліджень цього періоду (О. Гречаник, Н. Макарчук, І. Мороз, О. Темченко та ін.) визнають перехід від традиційного до інноваційного менеджменту в освіті, але зазначають про брак емпіричних досліджень ефективності впровадження управлінських інновацій в умовах децентралізації та війни, що створює ґрунт для подальших студій. Дослідження показують, що лише частина керівників активно впроваджує інновації, тоді як більшість обмежується формальним виконанням нормативів. Це гальмує реалізацію НУШ, цифрову трансформацію та забезпечення ефективності

освітнього процесу.

Мета статті: теоретично обґрунтувати актуальність та ефективність організаційно-управлінських інновацій у діяльності керівника закладу освіти в сучасних умовах України; визначити основні види інновацій та можливості їх впровадження.

Виклад основного матеріалу. Згідно із нормативно-правовими документами (Закон України «Про освіту» (2017), Закон «Про повну загальну середню освіту» (2020), Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» (2021)) керівник закладу освіти зобов'язаний володіти компетентностями інноваційного мислення та генерації ідей. Інновації в діяльності керівника – це не лише впровадження нових технологій, а й зміна філософії управління: від авторитарної до демократичної, від реактивної до проактивної. У контексті НУШ керівник стає лідером та фасилітатором змін.

У контексті воєнного стану роль керівника посилюється: від забезпечення дистанційного/змішаного навчання – до підтримки психологічного благополуччя колективу та учнів. Без інноваційного підходу неможливо реалізувати принципи дитиноцентризму, компетентнісного підходу та інтеграції в європейський освітній простір. Інновації в діяльності керівника стають не лише інструментом модернізації, а й запорукою виживання та функціонування закладів освіти.

Організаційно-управлінські інновації є ключовим інструментом сучасного керівника закладу освіти (директора школи, ліцею, гімназії чи ЗДО). Вони дозволяють перейти від традиційного адміністративного стилю до проактивного, командо-орієнтованого менеджменту [1].

Серед них особливе місце посідають *тімбілдінг* (team building – побудова команди) та реінжиніринг процесів (business process reengineering – радикальне перепроєктування бізнес-процесів). Ці технології екстрапольовані з бізнес-сфери та адаптовані до освітнього середовища. Вони сприяють підвищенню ефективності управління, згуртуванню колективу та оптимізації діяльності закладу в умовах реформ НУШ, децентралізації та воєнного часу.

Розкриємо особливості тимбілдингу як інноваційного методу командоутворення. Тимбілдинг – це спеціально розроблені заходи, спрямовані на згуртування колективу, формування сильної команди однодумців, яка успішно досягає спільних цілей. За О. М. Онаць, це нестандартний метод управління колективом, що виховує командний дух через спрямоване формування специфічної манери комунікації в закладі освіти [2]. Тимбілдинг ґрунтується на двох ключових складових: *team skills* (командні навички) та *team spirit* (командний дух).

У педагогічному контексті тимбілдинг розглядається не як розвага, а як системний інструмент розвитку організаційної культури. Він допомагає розвивати командний дух і вміння працювати в команді, виявляти лідерські якості учасників, вирішувати конфліктні ситуації та покращувати комунікацію, створювати атмосферу довіри, неформального спілкування та психологічного розвантаження, підвищувати мотивацію персоналу (нематеріальна мотивація), оптимізувати соціально-психологічний клімат колективу.

Керівник виступає ініціатором, фасилітатором і модератором тимбілдингу. Він діагностує стан колективу (етапи розвитку за моделлю Тукмана: *forming, storming, norming, performing, adjourning*); планує та проводить заходи (тренінги, ігри, майстер-класи, неформальні педради); інтегрує тимбілдинг у повсякденну діяльність (під час педрад, методичних об'єднань, корпоративних заходів); використовує результати для стратегічного розвитку закладу.

Основні форми впровадження тимбілдингу в закладі освіти – це: ігри на згуртування (рольові, креативні, фізичні); тренінги командоутворення (з елементами коучингу); тимбілдинг-педради (обговорення тем у групах з елементами гри); проєктна діяльність з командним розподілом ролей; зовнішні заходи (виїзні, онлайн у воєнний період).

Сучасні дослідження підтверджують, що регулярний тимбілдинг підвищує продуктивність колективу, знижує плинність кадрів, сприяє інноваційній активності педагогів і покращує якість освітнього процесу. У воєнний час він особливо актуальний для підтримки психологічної стійкості команди.

Реінжиніринг процесів розглядають як інструмент радикальної оптимізації. Реінжиніринг процесів – це фундаментальне переосмислення та радикальне перепроєктування бізнес-процесів для досягнення різкого (в рази) покращення ключових показників діяльності: вартості, якості, обслуговування та швидкості. В освіті, за О. М. Онаць, реінжиніринг ефективно застосовується на етапі створення та управління опорним закладом, а також для модернізації адміністративних і педагогічних процесів [2]. Відрізняється від поступового покращення (інжинірингу) тим, що передбачає «з нуля» перебудову процесів, часто з використанням цифрових технологій. Керівник стає «архітектором змін»: проводить діагностику «as-is» (поточних процесів); визначає ключові процеси (адміністративні: документообіг, планування, звітність; педагогічні: оцінювання, організація НУШ; фінансові: фандрайзинг); формує команду для реінжинірингу; впроваджує «to-be» (нові) процеси з моніторингом результатів; забезпечує відповідність нормативним вимогам. У воєнний період реінжиніринг забезпечує стійкість закладу освіти та життєдіяльність колективу.

Прикладами застосування реінжинірингу в закладах освіти є: перехід від змішаного до повністю цифрового документообігу; оптимізація процедур планування навчального процесу, розкладу, звітності в умовах онлайн; трансформація системи внутрішнього забезпечення якості освіти; автоматизація процесів інклюзивного навчання чи дистанційного формату.

Тімблдінг і реінжиніринг процесів – це взаємодоповнювальні інновації. Перший формує людський капітал і командну культуру, другий – оптимізує процеси. Їх комплексне впровадження під керівництвом інноваційного лідера забезпечує високу адаптивність закладу, підвищення якості освіти, ефективне використання ресурсів, формування сучасного освітнього середовища. Керівник, який опановує ці технології, не лише виконує Професійний стандарт, а й стає справжнім агентом змін у системі освіти України. Рекомендується поєднувати їх із іншими інноваціями (бенчмаркінг, кейс-метод) та проводити постійний моніторинг ефективності.

Цифрові та інформаційно-комунікаційні інновації є одним із

найпотужніших напрямів трансформації організаційно-управлінської діяльності керівника закладу освіти. Вони дозволяють перейти від паперового, рутинного управління до сучасного, data-driven (орієнтованого на дані) та гнучкого підходу.

Хмарні технології (cloud technologies) – це модель надання обчислювальних ресурсів (зберігання даних, обробка, програмне забезпечення) через інтернет у режимі «як послуга» (IaaS, PaaS, SaaS). Вони забезпечують доступність, масштабованість, економію ресурсів і спільну роботу без прив'язки до фізичного обладнання.

Хмарні технології розкривають для керівника значні можливості ефективного управління, як-то:

- Зберігання та спільна робота з документами: Google Drive, Microsoft OneDrive, Google Workspace for Education.
- Управління даними: централізоване зберігання журналів, планів, звітів, баз даних учнів і педагогів.
- Автоматизація адміністративних процесів: електронний документообіг, спільне редагування стратегічних планів розвитку закладу.
- Оптимізування під час кризи: швидкий перехід на дистанційне/змішане навчання без додаткових інвестицій та обладнання.

Щодо переваг впровадження хмарних технологій, то це, передусім: зниження витрат на ІТ-інфраструктуру (до 30–50 % за даними досліджень); забезпечення безперервності роботи навіть під час відключень електроенергії чи переміщень (актуально у воєнний період); підвищення прозорості та контролю (доступ за ролями: директор, заступники, вчителі, батьки); інтеграція з іншими сервісами (наприклад, з платформами навчання).

Прикладами використання хмарних технологій в Україні є: Google Workspace for Education (безкоштовно для закладів освіти) – для створення класів, спільних документів, форм; Microsoft 365 Education; вітчизняні хмарні рішення та державні сервіси (Дія. Освіта, Єдина школа онлайн) тощо.

Роль керівника при цьому – ініціювати перехід на хмару, забезпечити

навчання персоналу, дотримуватися захисту персональних даних, проводити аудит безпеки. Бар'єрами є низька цифрова грамотність частини колективу, питання кібербезпеки, нерівний доступ до інтернету в сільській місцевості.

Платформи дистанційного навчання доцільно розглядати як інструмент управління освітнім процесом; це цифрові середовища для організації, проведення, моніторингу та оцінювання навчання в онлайн- або змішаному форматі.

Найпоширеніші в Україні платформи – це:

- Google Classroom – найпопулярніша (близько 59 % користувачів серед тих, хто навчається онлайн/змішано). Проста у використанні, інтегрується з Google Drive, Meet, формами. Дозволяє роздавати завдання, перевіряти роботи, вести комунікацію.
- Moodle – потужна відкрита система з широкими можливостями (тести, форуми, курси, аналітика). Використовується в багатьох ЗЗСО та ЗВО.
- Microsoft Teams for Education, яка поєднує відеоконференції, чати, файли, інтеграцію з Office 365.
- Всеукраїнська школа онлайн (ВШО) – державна платформа з готовими уроками.

Зазначимо управлінські можливості платформ для керівника: централізований контроль за виконанням навчальних планів; аналітика відвідуваності, прогресу учнів і активності вчителів; організація змішаного навчання (НУШ, інклюзія); комунікація з батьками та стейкхолдерами; автоматизація звітності. У воєнний час платформи забезпечили безперервність освіти. Під час впровадження платформ керівник повинен діяти з огляду на певні рекомендації фахівців, зокрема: вибір платформи з урахуванням технічних можливостей закладу; навчання педагогів (курси, вебінари від МОН, Інституту цифровізації освіти); розроблення внутрішніх регламентів використання; інтеграція з хмарними сервісами.

Розглянемо також *Штучний інтелект* (ШІ) у контексті організаційно-управлінської діяльності, з'ясуємо його можливості для моніторингу та

підтримки управлінських рішень. ШІ в освіті – це алгоритми машинного навчання, нейронні мережі та генеративні моделі (наприклад, ChatGPT-подібні), які аналізують дані, прогнозують результати та автоматизують процеси.

Застосування ШІ (згідно Інструктивно-методичних рекомендацій МОН та Мінцифри) стосується таких аспектів діяльності керівника закладу освіти, як:

- моніторинг успішності учнів: виявлення ризиків відставання, прогнозування результатів, створення індивідуальних траєкторій навчання;
- аналіз даних закладу: статистика успішності, відвідуваності, психологічного стану (з анонімізацією даних) тощо.
- підтримка адміністративних рішень: генерація звітів, планів педрад, аналіз ефективності педагогічних практик, оптимізація розкладу;
- чат-боти: для комунікації з учнями/батьками/громадськістю, швидких консультацій;
- автоматизоване оцінювання: перевірка та аналіз тестів, тестів; переведення кількісних показників у якісні оцінки; надання зворотного зв'язку.

Переваги для керівника криються у економії часу на рутинні завдання; обґрунтовані рішення на основі аналітики; персоналізації освіти та інклюзії; прогнозуванні ризиків (відтік учнів, зниження мотивації педагогів); визначенні тенденцій та перспектив розвитку.

Водночас є певні ризики та бар'єри: загальність алгоритмів діяльності, порушення приватності; цифрова нерівність; недостатня підготовка керівників і педагогів до роботи з ШІ. Також виникають етичні питання – залежність від ШІ, плагіат. Постає підвищена роль керівника щодо забезпечення відповідального впровадження ШІ, організації навчання колективу, моніторингу впливу ШІ на якість освіти, розроблення локальної політики використання тощо.

Ми дійшли висновку про синергію цифрових інновацій та їх ефективність. Хмарні технології створюють інфраструктуру, платформи дистанційного навчання – середовище для процесу, а ШІ – інтелектуальний

шар аналізу та оптимізації. Їх комплексне використання підвищує ефективність управління (швидкість прийняття рішень, зниження бюрократії), якість освіти (персоналізація, зворотний зв'язок), адаптивність закладу до криз, конкурентоспроможність.

Отже, можливості впровадження організаційно-управлінських інновацій досить широкі за умови свідомого ставлення до них керівника, подолання різного роду бар'єрів (освітніх, психологічних, технічних), а ефективність залежить від системного підходу до впровадження [1]. У такий спосіб керівник-інноватор забезпечує адаптацію до викликів сьогодення, розвиток закладу та вдосконалення управлінської діяльності.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Сучасний керівник закладу освіти виступає ключовим суб'єктом організаційно-управлінських інновацій. У ході дослідження встановлено, що впровадження нових управлінських підходів, гнучких організаційних структур, цифрових інструментів управління та сучасних моделей інноваційного лідерства суттєво підвищує ефективність функціонування освітньої організації та уможливорює її розвиток, сприяє зростанню ефективності діяльності керівника та закладу освіти.

Організаційно-управлінські інновації дозволяють закладу освіти оперативнo адаптуватися до динамічних змін зовнішнього середовища, посилювати конкурентні переваги та формувати інноваційну культуру. Водночас їх успішність значною мірою залежить від інноваційної компетентності самого керівника, його готовності до постійного професійного розвитку.

Інновації в діяльності керівників закладів освіти є об'єктивною необхідністю для модернізації системи освіти. А відтак подальший розвиток теорії та практики управління освітою вимагає поглибленого вивчення механізмів масштабування організаційно-управлінських інновацій та їх впливу на загальну якість вітчизняної освіти в умовах цифрової трансформації.

Список використаних джерел

1. Мармаза О. І. Теоретико-прикладні аспекти сучасного управління закладом освіти. *Педагогічний дискурс: збірник наукових праць*. 2025. Випуск 37. С. 27–32. URL: <https://ojs.kgpa.km.ua/index.php/peddiscourse/issue/archive> (дата звернення: 07.04.2026).
2. Онаць О. М. Інноваційні технології в управлінській діяльності керівника опорного закладу освіти в підручнику для менеджера. *Проблеми сучасного підручника*. 2018. Вип. 20. С. 287-297. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_28 (дата звернення: 07.04.2026).
3. Стеценко Н. М., Ткачук Г. В. Інноваційна діяльність керівника як умова забезпечення ефективної діяльності закладу освіти. *Modern engineering and innovative technologies*. 2022. Вип. 23. Ч. 2. С. 99–103. URL: <http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/meit23-02-039> (дата звернення: 07.04.2026).
4. Філіпенко Н. Освітні інновації під час війни: роль керівника закладу вищої освіти. *Archives of Criminology a 44 nd Forensic Sciences*. 2025. № 1 (11). С. 43–53. DOI: <https://doi.org/10.32353/acfs.11.2025.01>

ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT INNOVATIONS IN THE ACTIVITIES OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Marmaza O.

The article theoretically substantiates the relevance and effectiveness of organizational and management innovations in the activities of the head of an educational institution in modern conditions of Ukraine. The main types of innovations are identified and characterized: team building, reengineering, digital technologies. The possibilities of their implementation are revealed and the caveats are clarified.

Keywords: *management activities, organizational and management innovations, team building, reengineering, digital technologies.*

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КУЛЬТУРИ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Марченкова Н. В.

Науковий керівник: Темченко О. В.

FORMATION OF DIGITAL CULTURE IN THE ORGANIZATION

Marchenkova N. V.

Supervisor: Temchenko O. V.

Однією зі складових кожної організації є її корпоративна культура. Це система цінностей, переконань, норм поведінки та традицій, що визначають атмосферу в компанії та стиль роботи її персоналу. Вона формує імідж організації, підвищує лояльність працівників та ефективність бізнесу [4]. У сучасних умовах цифровізації економіки та суспільства організації стикаються з необхідністю трансформації не лише технологічних процесів, а й корпоративної культури. Одним із ключових чинників успішної цифрової трансформації є формування цифрової культури, яка визначає стиль мислення, поведінку та взаємодію працівників у цифровому середовищі [2]. Цей напрям стає стратегічним ресурсом організації, оскільки впливає на ефективність впровадження інновацій, рівень адаптивності персоналу та конкурентоспроможність компанії в умовах швидких змін.

Цифрова культура в організації розглядається як комплексне явище, що поєднує технологічні, соціальні та поведінкові аспекти.

Зокрема, у наукових дослідженнях вона визначається як сукупність принципів, цінностей і методів у системі управління персоналом із використанням ІКТ [1]. Також цифрову культуру трактують як сукупність цінностей, норм, інструментів та поведінкових моделей, що формуються внаслідок впровадження цифрових технологій [8].

Отже, цифрова культура включає:

- цифрові компетентності працівників;
- стиль комунікації в цифровому середовищі;
- рівень відкритості до інновацій;

- здатність до постійного навчання;
- цифрову етику та інформаційну безпеку.

На ширшому рівні цифрова культура виступає фактором трансформації соціальної поведінки та професійної діяльності, змінюючи традиційні моделі взаємодії та мислення, відіграючи ключову роль у розвитку сучасних організацій, оскільки:

- забезпечує ефективну цифрову трансформацію, що створює основу для прийняття інновацій та використання цифрових інструментів у роботі;
- підвищує адаптивність персоналу, що сприяє швидкому пристосуванню працівників до змін, які є критично важливим в умовах нестабільності та розвитку технологій;
- покращує комунікацію та співпрацю і значно підвищує ефективність взаємодії;
- формує інноваційне середовище, стимулює креативність та впровадження нових ідей;
- впливає на конкурентоспроможність.

Організації з високим рівнем цифрової культури швидше реагують на виклики ринку та ефективніше використовують цифрові можливості. Через це мають вищий рівень розвитку та залученості до співпраці.

На основі сучасних досліджень можна виокремити такі ключові компоненти розвитку цифрової культури, як раціональне споживання інформації, критичне мислення, цифрова грамотність [5]. Усі вони передбачають використання цифрових технологій у щоденній діяльності, активну участь у цифровій комунікації та готовність до навчання.

Ключову роль у формуванні цифрової культури відіграють керівники організацій. Їх завданням є підтримка інновацій, мотивація персоналу та створення умов для навчання й розвитку [2].

Саме формування відбувається у кілька етапів.

На початковому етапі діагностується поточний рівень розвитку цифрових компетентностей, готовність персоналу до змін та загальна організаційна

культура.

Наступним кроком є формування стратегії. Визначаються цілі, пріоритети та напрямки цифрового розвитку.

Після цього відбувається безпосередній розвиток цифрових компетентностей: проводиться навчання персоналу, тренінги, зустрічі тощо. Започатковуються нові традиції чи домовленості. Надалі відбувається впровадження цифрових інструментів: CRM-системи, платформи для комунікації, системи управління знаннями.

Для успішного втілення всіх задумів та формування цифрової культури, що відповідає б всім вимогам та побажанням організації важливим є й подальша підтримка та розвиток. Це може відбуватися через розвиток цифрового лідерства, мотивацію працівників, оцінку ефективності та перегляд діючих програм.

Також формування цифрової культури тісно пов'язане з психологічними процесами в організації і може викликати опір, що є природною реакцією працівників. Для його зменшення необхідні комунікація, підтримка та навчання [1].

Ефективна цифрова культура неможлива без довіри між працівниками, високого рівня залученості та емоційної підтримки.

Попри значні переваги, процес формування цифрової культури супроводжується низкою проблем:

- низький рівень цифрових навичок персоналу;
- опір змінам;
- недостатня підтримка з боку керівництва;
- нерівний доступ до технологій;
- інформаційні ризики та кіберзагрози [3].

Крім того, цифрова культура вимагає балансу між технологіями та людським фактором, що підкреслює важливість «гібридної культури» .

Формування цифрової культури в організації є складним, багатовимірним процесом, що охоплює технологічні, соціальні та психологічні аспекти.

Цифрова культура визначає ефективність цифрової трансформації, сприяє адаптивності персоналу, підвищує інноваційний потенціал організації, забезпечує конкурентні переваги [2].

Успішне формування цифрової культури можливе лише за умов системного підходу, розвитку цифрових компетентностей, підтримки з боку керівництва і створення сприятливого організаційного середовища.

Таким чином, цифрова культура виступає не лише елементом організаційного розвитку, а й стратегічною основою функціонування сучасних організацій у цифрову епоху.

Список використаних джерел

1. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Управління персоналом: навч. посіб. для здоб. вищ. осв. Київ : ФОП Ямчинський О. В., 2022. 371 с. URL: <https://www.kpufilia.com.ua/wp-content/uploads/2025/04/Upravlinnia-personalom-Navchalnyj-posibnyk-2022.pdf> (дата звернення: 06.04.2026).
2. Гуменний О. Д. Розвиток цифрової культури керівників закладів професійної освіти: монографія. Київ. 280 с. URL: <https://surl.li/etqjdn> (дата звернення: 20.03.2026).
3. Катриченко К. С., Темченко О. В. Кваліметричний підхід у реалізації контрольно-аналітичної функції управління цифровою компетентністю вчителя. Modern pedagogical technologies and innovative methods. The 8th International scientific and practical conference (February 25-28, 2025) Seville, Spain. International Science Group. 2025. Pp. 130-135. URL: <https://isg-konf.com/modern-pedagogical-technologies-and-innovative-methods/> (дата звернення: 12.04.2026).
4. Корпоративна культура. // Вікіпедія : Вільна Енциклопедія. URL: <https://lnk.ua/3ХуГҮnmnk> (дата звернення: 20.03.2026).
5. Про компоненти цифрової культури. Громадський простір. 2016. URL: <https://digitle.wordpress.com/2016/10/04/12499875/> (дата звернення: 20.03.2026).

**ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ SOFT SKILLS КЕРІВНИКА
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Мельникова О. В.

**INNOVATIVE APPROACHES TO DEVELOPING SOFT SKILLS OF AN
EDUCATIONAL INSTITUTION MANAGER UNDER MARTIAL LAW**

Melnykova O. V.

В умовах воєнного стану система освіти України функціонує в ситуації постійних викликів, невизначеності та психологічного напруження. Це зумовлює необхідність переосмислення ролі керівника закладу освіти та посилення вимог до його професійної компетентності. Особливого значення набувають soft skills - гнучкі навички, які забезпечують ефективну комунікацію, емоційну стійкість, здатність до адаптації, лідерства та командної взаємодії. Саме ці навички допомагають керівнику ефективно організовувати освітній процес в умовах кризових змін і підтримувати безпечне освітнє середовище, а також сприяють підвищенню ефективності управління, розвитку партнерської взаємодії та формуванню позитивного психологічного клімату в колективі.

У період воєнного стану найбільш актуальними soft skills керівника закладу освіти є емоційний інтелект, стресостійкість, критичне мислення, адаптивність, комунікативні здібності та навички антикризового управління. Так, розвинутий емоційний інтелект дозволяє розуміти освітньому менеджеру власні емоції, керувати ними, а також усвідомлювати емоційний стан інших людей, особливо в умовах війни. Його високий рівень сприяє зниженню конфліктності, покращенню комунікації та формуванню позитивного психологічного клімату в колективі. Ефективна комунікація допомагає уникати непорозумінь, швидко вирішувати конфлікти та створювати атмосферу довіри в освітньому середовищі, впливаючи на успішність управлінської діяльності, тому керівник має володіти навичками активного слухання, ведення переговорів, публічних виступів та цифрової комунікації.

Критичне мислення передбачає здатність аналізувати інформацію,

оцінювати ризики, приймати обґрунтовані рішення й протидіяти інформаційним маніпуляціям, що особливо важливо в умовах інформаційного перевантаження та швидких змін. Воно допомагає ефективно реагувати на кризові ситуації, впроваджувати інновації та забезпечувати якісне управління.

Стресостійкість забезпечує здатність керівника зберігати емоційну рівновагу та працездатність у складних умовах діяльності, пов'язаної з високим рівнем відповідальності, невизначеністю та психологічним навантаженням. Саме тому розвиток навичок саморегуляції, емоційного контролю та подолання стресу є необхідною умовою ефективної управлінської діяльності.

Також для керівника закладу освіти особливо актуальною є адаптивність, здатність швидко реагувати на зміни й ефективно діяти в нових умовах. Адаптивний керівник здатний швидко змінювати підходи до управління, впроваджувати інноваційні технології та підтримувати стабільність освітнього процесу навіть у складних умовах.

Важливою складовою професійної ефективності керівника закладу освіти є тайм-менеджмент, який передбачає вміння раціонально планувати робочий час, визначати пріоритети, делегувати повноваження та оптимізувати управлінські процеси. Ефективне управління часом допомагає уникати професійного вигорання, підвищує продуктивність праці та забезпечує баланс між професійною діяльністю й особистим життям.

Вищезазначені навички забезпечують здатність швидко реагувати на зміни, підтримувати педагогічний колектив, організовувати дистанційне навчання та приймати ефективні управлінські рішення в нестандартних ситуаціях. Проте їх треба вміти формувати та удосконалювати. Сучасні умови потребують використання інноваційних підходів до розвитку soft skills керівників закладів освіти. Серед найбільш ефективних інструментів визначимо:

- *Коучинг і менторинг.* Коучинг спрямований на розкриття внутрішнього потенціалу особистості, розвиток лідерських якостей, емоційного інтелекту, навичок комунікації та прийняття рішень. Під час коучингової взаємодії

керівник навчається самостійно знаходити шляхи розв'язання професійних проблем, формує навички саморефлексії та стратегічного мислення. Менторинг, своєю чергою, передбачає передачу професійного досвіду від більш досвідченого фахівця, що сприяє розвитку управлінської компетентності, адаптивності та професійної впевненості керівника. В умовах війни коучинг і менторинг також виконують важливу психологічну підтримувальну функцію.

- *Онлайн-платформи та цифрове навчання* забезпечують доступ до сучасних курсів, вебінарів, електронних ресурсів і міжнародного професійного досвіду та розвивають вищезазначені навички. Перевагами онлайн-навчання є гнучкість, мобільність, можливість індивідуалізації освітньої траєкторії та безперервність професійного розвитку незалежно від місця перебування.
- *Тренінги та вебінари* дозволяють учасникам моделювати професійні ситуації, працювати в групах, удосконалювати навички командної взаємодії, публічної комунікації та управління конфліктами. Особливо ефективними є тренінги з розвитку емоційного інтелекту, стресостійкості та кризового менеджменту. Вебінари забезпечують оперативне поширення актуальної інформації, обмін практичним досвідом і професійну підтримку керівників у складних умовах.
- *Case-study та симуляції управлінських ситуацій* передбачають аналіз реальних або змодельованих управлінських ситуацій, що дозволяє формувати критичне мислення, навички аналізу проблем та прийняття рішень, а також допомагають керівникам відпрацьовувати алгоритми дій у кризових умовах, удосконалювати комунікативні навички і розвивати стресостійкість. Використання таких технологій сприяє наближенню професійного навчання до реальних умов управлінської діяльності та підвищує готовність керівників до нестандартних викликів.
- *Peer-to-peer learning (навчання через обмін досвідом)* сприяє розвитку комунікації, партнерської взаємодії, навичок співпраці та професійної рефлексії. Керівники закладів освіти мають можливість обговорювати

управлінські проблеми, ділитися успішними практиками та спільно знаходити шляхи розв'язання актуальних питань. Особливу роль цей підхід відіграє в умовах воєнного стану, коли професійна підтримка колег сприяє зниженню психологічного навантаження та формуванню професійної спільноти.

- *Фасилітаційні технології* - організація групової взаємодії, спрямованої на ефективне прийняття спільних рішень та розвиток командної роботи. Використання фасилітаційних методів допомагає керівникам закладів освіти створювати атмосферу довіри, залучати учасників освітнього процесу до обговорення проблем та формувати культуру партнерства, сприяючи розвитку лідерства, комунікації, емоційного інтелекту та навичок командної взаємодії.
- *Проектне навчання*, що передбачає виконання практико-орієнтованих завдань та реалізацію спільних проєктів, дозволяючи майбутнім лідерам розвивати стратегічне мислення через розв'язання реальних кейсів. Такий підхід трансформує процес навчання з пасивного засвоєння знань у активне моделювання організаційних змін, де керівник вчиться працювати з обмеженими ресурсами, керувати командою, делегувати повноваження та брати відповідальність за конкретний результат у динамічному освітньому середовищі. Зрештою, робота над проєктами формує не просто адміністратора, а адаптивного менеджера-інноватора, здатного не лише підтримувати життєдіяльність закладу, а й проєктувати його розвиток у відповідь на виклики сучасності.
- *Використання III-інструментів для самоосвіти та комунікації* шляхом пошуку та аналізу інформації, автоматизації управлінських процесів, створення навчальних матеріалів, налагодження контактів і планування діяльності. Використання чат-ботів, генеративних платформ та аналітичних сервісів сприяє розвитку цифрової компетентності, критичного мислення, креативності й навичок самоосвіти. Водночас керівник має вміти критично

оцінювати інформацію, отриману за допомогою ШІ, та дотримуватися принципів академічної доброчесності.

- *Рефлексивні практики й професійні спільноти.* Рефлексивні практики спрямовані на усвідомлення власного професійного досвіду, аналіз управлінських рішень та визначення напрямів саморозвитку. Вони допомагають керівникам формувати емоційну стійкість, критичне мислення та навички самооцінювання. У межах професійних спільнот здійснюється обмін досвідом, підтримка колег та поширення інноваційних практик управління, що сприяє розвитку комунікації, партнерства та безперервного професійного навчання.

Отже, розвиток soft skills керівника закладу освіти є важливою умовою ефективного управління сучасною освітньою організацією. Інноваційні підходи та цифрові технології забезпечують безперервний професійний розвиток керівника, сприяють формуванню його лідерського потенціалу та підвищують якість управлінської діяльності в умовах сучасних викликів. Керівник, який володіє високим рівнем адаптивності, емоційного інтелекту та цифрової грамотності, здатний забезпечити якісну освіту та безпеку навіть у найскладніших умовах воєнного стану.

Список використаних джерел

1. Базелюк В.Г., Кубіцький С.О. Soft skills як ефективний інструмент керівника закладу освіти. *Матеріали Міжн. наук-практ конф. «Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу»*. Київ, 2023. С. 72–73. URL: <https://dglb.nubip.edu.ua/items/c0123e6e-16c7-4e38-9a30-70ebec48e86f> (дата звернення: 30.04.2026).
2. Тимошенко Ю., Завгородня Л. Soft skills та особистісні якості керівника закладу освіти як основа розвитку його управлінської культури. *Вісник ЧНУ імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки»*. 2021. № 4. С. 18–24. URL: <https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-18-24>.
3. Ясенчук Ю., Бондарчук Л. Особливості розвитку та застосування soft skills як складової конкурентоспроможності майбутніх менеджерів. *Економіка та суспільство*. 2024. № 64. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-64-18>.

ПРОЄКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ

Мясніков А. О.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті обґрунтовано важливість інноваційних проєктів для розвитку сучасних закладів освіти. Визначено особливості інноваційного проєкту як комплексу взаємопов'язаних заходів (наукових, технічних, організаційних, фінансових, комерційних), спрямованих на створення, впровадження та комерціалізацію (або практичне застосування) нововведень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення якісних змін. Розкрито зміст проєктування та управління проєктами.

Ключові слова: проєкт, проєктування, інноваційний проєкт, управління, заклад освіти.

Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування загальної середньої освіти (зокрема впровадження Концепції «Нова українська школа» – НУШ), особливостей організації освітньої діяльності під час воєнного стану проєкти інноваційного розвитку закладів загальної середньої освіти набувають поширення та стратегічного значення. Вони спрямовані на підвищення якості освітніх послуг, формування ключових компетентностей учнів, адаптацію до викликів сьогодення та забезпечення конкурентоспроможності української освіти на міжнародному рівні.

Серед основних проблем, що виникають при реалізації проєктів інноваційного розвитку, виділяються такі, як: недостатнє фінансування та ресурсне забезпечення; низька готовність педагогічних колективів до інновацій; відсутність уніфікованих методик оцінки ефективності; високий рівень ризиків (організаційних, педагогічних, фінансових та зовнішніх, зокрема пов'язаних з безпекою в умовах воєнного стану); фрагментарність моніторингу результатів; а також слабка інтеграція цифрових інструментів управління проєктами. Ці

проблеми призводять до того, що багато інноваційних ініціатив мають низьку результативність або припиняються на етапі впровадження.

Актуальність теми зумовлена необхідністю не лише ініціювати інновації, а й системно оцінювати їхню ефективність та управляти ризиками, оскільки неконтрольоване впровадження може призвести до марнування ресурсів, зниження мотивації педагогів та учнів, а також погіршення освітніх результатів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури 2021–2025 рр. свідчить про зростання інтересу до проблем інноваційного розвитку закладів освіти. Так О. Мармаза [2] розкриває проблему компетентності керівника закладу освіти до щодо розроблення та реалізації стратегічних проєктів розвитку закладу освіти. Авторка акцентує на стратегічному плануванні, але недостатньо уваги приділяє показникам ризиків. С. Бойко [1] аналізує стан готовності адміністрації та педагогічних колективів експериментальних закладів до впровадження інноваційних форм і методів навчання, ідентифікуючи бар'єри та фактори успіху. Дослідження містить емпіричні дані, але обмежується якісним аналізом ефективності. О. Олійник та Л. Пшенична розкривають особливості управління загальноосвітнім закладом в умовах впровадження сучасних управлінських інноваційних технологій та проєктів [3; 4]. Робота має прикладний характер.

Загалом література останніх п'яти років фіксує перехід від описових до більш аналітичних підходів, але бракує інтегрованих моделей оцінки ефективності та ризиків саме для ЗЗСО в умовах України.

Мета статті: обґрунтувати важливість інноваційних проєктів для розвитку сучасних закладів освіти, розкрити особливості проєктування та управління проєктами.

Виклад основного матеріалу. Поняття «проєкт» та «проєктування» ще з середини 90-х років 20-го ст. щільно увійшли в лексикон освітньої сфери. Проєкт – це тимчасова діяльність, спрямована на створення унікального продукту, послуги або результату. Приклади проєктів у освітній сфері:

впровадження нової освітньої програми, створення STEM-центру чи цифрової платформи для навчання.

Зазначимо основні характеристики проєкту: тимчасовість – має чіткий початок і завершення (не є постійною операційною діяльністю); унікальність – результат є новим або відрізняється від попередніх (навіть якщо подібні проєкти вже реалізовувалися); обмеженість ресурсів – бюджет, час, людські ресурси, матеріали; цілеспрямованість – спрямований на досягнення конкретних цілей і задоволення потреб.

Інноваційний проєкт – це комплекс взаємопов’язаних заходів (наукових, технічних, організаційних, фінансових, комерційних), спрямованих на створення, впровадження та комерціалізацію (або практичне застосування) нововведень з метою вирішення конкретних проблем і досягнення якісних змін.

Відмінності від звичайного проєкту: новизна (містить елементи, яких раніше не було (нові технології, методи, моделі)); ризики (вищі через невизначеність результату); орієнтація на зміни (змінює процеси, структуру або результати діяльності).

Згідно із Законом України «Про інноваційну діяльність» та освітніми документами: інноваційний проєкт – це комплект документів, що визначає процедуру і комплекс заходів щодо створення та реалізації інноваційного продукту (наприклад, нової педагогічної технології, моделі управління закладом освіти чи цифрового освітнього середовища). У контексті загальноосвітніх закладів інноваційний проєкт може включати впровадження компетентнісного підходу НУШ; розробку та апробацію нових методик навчання; створення інноваційного освітнього середовища (STEM, STEAM, цифровізація).

Інноваційний проєкт розглядається у трьох аспектах: як форма цільового управління інноваціями; як процес здійснення інновацій; як комплект проєктної документації.

Як правило, інноваційні проєкти можна класифікувати за типами:

- методичні/педагогічні (НУШ, STEM, «Я – дослідник»);

- цифрові (МріЯ, Всеукраїнська онлайн-школа, IT-Studios);
- інфраструктурні (модульні школи, Future School);
- соціально-орієнтовані (безпека, відновлення, психологічна підтримка).

Більшість інноваційних проєктів поєднують кілька інновацій і орієнтовані на підвищення компетентностей учнів, адаптацію до воєнних викликів та європейські стандарти.

Проєктування – це процес розроблення, обґрунтування та документального оформлення проєкту. Це творча та аналітична діяльність, яка перетворює ідею на конкретний план дій.

Основний зміст проєктування включає певні складові.

1. Визначення проблеми та мети – аналіз поточного стану, формулювання цілей (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).

2. Розроблення концепції – формування бізнес-ідеї, очікуваних результатів, інноваційних елементів.

3. Планування – створення структури робіт, календарного плану, бюджету, розподілу ресурсів, оцінки ризиків.

4. Обґрунтування – техніко-економічне, педагогічне, соціальне (ефективність, ризики, стейкхолдери).

5. Оформлення документації – статут проєкту, план управління, реєстр ризиків, матриця відповідальності тощо.

6. Узгодження зі стейкхолдерами – учні, педагоги, батьки, органи управління освітою.

У сфері освіти проєктування інноваційного розвитку закладу передбачає:

- аналіз освітнього середовища;
- розроблення інноваційної моделі (педагогічної, управлінської, цифрової);
- прогнозування результатів і можливих ризиків;
- створення комплексу документів для подання на гранти, експериментальний статус чи атестацію.

Отже, проєктування – це перехід від абстрактної ідеї до конкретної системи заходів.

Управління проєктами (Project Management) – це застосування знань, навичок, інструментів і методів до проєктної діяльності для задоволення вимог проєкту та перевищення очікувань стейкхолдерів.

У контексті класичного менеджменту до основних складових управління проєктами належать:

- групи процесів (PMBOK): ініціювання, планування, виконання, моніторинг і контроль, завершення;
- області знань: управління інтеграцією, змістом, часом, вартістю, якістю, ресурсами, комунікаціями, ризиками, закупівлями, стейкхолдерами;
- принципи: фокус на цінності, системне мислення, лідерство, адаптивність тощо;
- методології: предиктивна, адаптивна, гібридна.

В освітньому контексті управління проєктами інноваційного розвитку закладу освіти включає:

- координацію педагогічного колективу та зовнішніх партнерів;
- моніторинг освітніх результатів (КРІ: якість навчання, залученість, компетентності учнів);
- управління ризиками (педагогічними, фінансовими, організаційними, зовнішніми);
- оцінку ефективності та забезпечення сталості інновацій.

Успішне управління забезпечує досягнення цілей у межах бюджету, термінів і потрібної якості, з урахуванням специфіки освітньої сфери (мотивація педагогів, безпека учнів, відповідність державним стандартам).

Пропонуємо наочно розглянути та порівняти поняття вище зазначені поняття (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняння понять проєктного менеджменту

Поняття	Сутність	Ключові характеристики	Приклади в освіті
Проєкт	Тимчасова діяльність	Унікальність, обмеженість у часі/ресурсах	Впровадження дистанційного навчання
Інноваційний проєкт	Комплекс заходів для нововведень	Новизна, ризики, зміни	Розроблення та апробація STEAM-

			лабораторії
Проектування	Процес планування та розроблення	Аналіз, обґрунтування, документація	Створення статуту та плану інноваційного проєкту
Управління проєктами	Координація та контроль реалізації	Процеси, інструменти, персонал	Моніторинг впровадження проєкту НУШ

Ці поняття тісно взаємопов'язані: проектування є початковим етапом, управління – процесом реалізації, а інноваційний проєкт додає елемент новизни та трансформації.

Наведемо реальні приклади інноваційних проєктів в освіті, з акцентом на загальноосвітні заклади (школи, ліцеї).

1. Нова українська школа, університет, громада, влада» (2021–2026) Інноваційний освітній проєкт на базі інтелектуальної платформи TeachHub. Фокус – координація взаємодії між школою, вишами, громадою та владою для впровадження компетентнісного підходу НУШ. Включає спільні платформи для обміну досвідом, розробку методичних матеріалів та моніторинг реформи.

2. Всеукраїнська онлайн-школа (lms.e-school.net.ua) Платформа з понад 3500 відеоуроками, тестами та матеріалами для 5–11 класів. Використовується для дистанційного та змішаного навчання, особливо в умовах війни. Має понад 820 тис. користувачів з України та світу.

3. Future School for Ukraine Адаптивна модель «школи майбутнього» для відновлення та будівництва сучасних освітніх просторів. Перша реалізація — у Житомирі (підтримка Литви). Включає інноваційне планування простору, енергоефективність та сучасні навчальні зони.

Оцінка ефективності проєктів базується на системі КРІ, адаптованих до освіти: освітні результати (зростання академічних досягнень, компетентностей за PISA); залученість стейкхолдерів (учні, педагоги, батьки); ресурсна ефективність (повернення інвестицій у вигляді економії часу/коштів); інноваційна активність (кількість впроваджених новацій, їх сталість). Методами оцінювання є: збалансована система показників, SWOT-аналіз, анкетування, моніторинг за індикаторами тощо.

Щодо ризиків проєктування, то вони поділяються на:

- фінансові (перевищення бюджету, недостатнє фінансування);
- організаційні (опір педагогів, слабка координація);
- педагогічні (неготовність учнів/вчителів, зниження якості навчання);
- зовнішні (воєнні ризики, нормативні зміни, пандемії).

Для управління ризиками необхідно розробляти матрицю ризиків, вести реєстр ризиків та визначати заходи мінімізації (страхування, резервні плани, навчання). У воєнний період актуальними стають ризики кібербезпеки та психоемоційного вигорання колективів.

Оцінка ефективності та ризиків проєктів інноваційного розвитку закладів освіти є обов'язковою складовою сучасного освітнього менеджменту. Ігнорування ризиків призводить до неефективного використання ресурсів, тоді як комплексна оцінка забезпечує сталий розвиток закладів освіти.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Отже, проєкт – це тимчасова діяльність, яка створює унікальний продукт, послугу чи результат. Проєкти інноваційного розвитку закладу освіти – це комплекс заходів, спрямованих на впровадження нових педагогічних технологій, цифрових інструментів, інфраструктурних змін та організаційних моделей з метою підвищення якості освіти. Вони класифікуються за типами: методичні (НУШ), цифрові (е-освіта), інфраструктурні (STEM-центри) та змішані.

Перспективними напрямками подальших досліджень є: розроблення цифрової моделі ризик-менеджменту для закладів освіти; порівняльний аналіз ефективності інноваційних проєктів у воєнний та до/післявоєнний періоди; створення національної бази даних успішних кейсів; інтеграція ШІ в оцінку ефективності; а також міжнародні крос-культурні дослідження.

Список використаних джерел

1. Бойко С. Готовність педагогічних колективів експериментальних закладів загальної середньої освіти до впровадження інноваційних форм і методів навчання. *Педагогічні науки*. 2023. № 2. С. 45–52. URL: <https://pednauki.pnpu.edu.ua/article/view/> (дата звернення: 12.04.2026).
2. Мармаза О. І. Підготовка керівника закладу освіти до стратегування в умовах сьогодення

на засадах компетентнісного підходу. *Імідж сучасного педагога*. 2026. № 1(226). С. 66–71. [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-1\(226\)-66-71](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2026-1(226)-66-71).

3. Олійник О. Менеджмент освітньої інновації: від ідеї до реалізації. *Український освітній журнал*. 2024. № 3. С. 34–42. URL: <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/804/984> (дата звернення: 12.04.2026).
4. Пшенична Л. Управління загальноосвітнім закладом в умовах впровадження сучасних управлінських інноваційних технологій. *Педагогічні науки*. 2025. № 1. С. 14–25. URL: <https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2025/03/пшенична-1.pdf> (дата звернення: 12.04.2026).

INNOVATIVE DEVELOPMENT PROJECTS OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: THEIR ESSENCE AND MANAGEMENT

Miasnikov A. O.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article substantiates the importance of innovative projects for the development of modern educational institutions. The features of an innovative project as a complex of interrelated measures (scientific, technical, organizational, financial, commercial) aimed at the creation, implementation and commercialization (or practical application) of innovations in order to solve specific problems and achieve qualitative changes are determined. The content of project design and management is disclosed.

Keywords: *project, design, innovative project, management, educational institution.*

**МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА ЯК
ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ**

Назарова С. О.

**MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP AS AN INNOVATIVE
MANAGEMENT TOOL IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY**

Nazarova S. O.

Сучасні виклики у сфері енергетичної безпеки, зумовлені наслідками збройної агресії та необхідністю структурної трансформації національної енергосистеми, актуалізують пошук ефективних управлінських механізмів залучення приватного капіталу до відновлення та розвитку відновлювальної енергетики. За оцінкою Світового банку, потреби на відновлення енергетики України складають понад 90,6 млрд доларів, покрити які виключно за рахунок державних інвестицій неможливо. У цьому контексті механізм публічно-приватного партнерства (ППП) набуває значення не лише фінансового інструменту, а й інноваційної управлінської моделі, здатної забезпечити синергію ресурсів держави та бізнесу.

Сутність і значення механізму PPP у сфері ВДЕ. Відповідно до Закону України «Про публічно-приватне партнерство» (набрав чинності 31 жовтня 2025 року, № 4510-IX) [1], PPP – це форма співпраці, за якої приватний партнер фінансує, будує або експлуатує об'єкт публічного призначення, беручи на себе частину ризиків. У сфері відновлювальної енергетики об'єктами PPP можуть виступати сонячні та вітрові електростанції, системи накопичення енергії (BESS), Smart Grid-мережі, об'єкти малої гідроенергетики. Новий Закон створює сучасну правову базу для таких інвестицій і встановлює засади цифровізації PPP-процесів, що є важливим кроком до гармонізації із законодавством ЄС та положеннями Європейського зеленого курсу.

Як інноваційний інструмент управління механізм PPP у сфері ВДЕ характеризується рядом ключових ознак: по-перше, він реалізує принцип

розподілу ризиків між публічним і приватним партнерами відповідно до їхніх компетенцій; по-друге, забезпечує залучення приватних інвестицій та управлінських технологій в публічний сектор; по-третє, формує довгострокові контрактні відносини (як правило, на 15–30 років), що сприяє стратегічному плануванню в енергетиці.

Форми та моделі реалізації PPP у відновлювальній енергетиці. У міжнародній практиці застосовуються такі основні форми PPP у сфері ВДЕ: BOT (Build–Operate–Transfer) – будівництво, експлуатація та передача об'єкта; BOOT (Build–Own–Operate–Transfer) – будівництво з правом власності на етапі експлуатації; PPA (Power Purchase Agreement) – довгострокові угоди про закупівлю електроенергії; концесія – надання права на експлуатацію публічної інфраструктури; спільні підприємства (Joint Ventures) – змішані публічно-приватні структури. Досвід Великої Британії, Польщі, Німеччини та Китаю свідчить про те, що найбільш ефективними в секторі ВДЕ є моделі PPA та BOOT, оскільки вони забезпечують приватному інвестору прогнозовані грошові потоки при збереженні державного контролю за стратегічними об'єктами [3; 5].

Стан і перспективи PPP у сфері ВДЕ в Україні. Попри сприятливу правову базу, PPP у сфері відновлювальної енергетики України стикається з низкою інституційних бар'єрів: регуляторна нестабільність і незавершеність підзаконної нормативної бази; обмеженість фінансових інструментів і гарантійних механізмів для приватних інвесторів в умовах воєнного стану; слабкість інституційної підтримки та недостатній досвід реалізації PPP-проектів на місцевому рівні; ризики безпеки, що підвищують вартість залучення капіталу (WACC). Водночас Міністерство енергетики України визначило п'ять ключових кластерів для PPP-інвестицій: BESS і гнучкі резерви; відновлювані джерела (C&I Energy, вітро- та гідроенергетика); гнучка газова генерація; Smart Grid для громад і критичної інфраструктури; агрегація та Virtual Power Plants (VPP).

Удосконалення механізму PPP як управлінського інструменту. Для

підвищення ефективності механізму ППП у сфері ВДЕ необхідна його системна модернізація за такими напрямками [2; 4]:

- інституційний: розвиток спеціалізованих інститутів підтримки ППП (агентства ППП, центри компетенцій), підвищення управлінської спроможності публічних партнерів;
- фінансовий: розширення інструментів зеленого фінансування (green bonds, blended finance), залучення міжнародних фінансових інституцій (ЄБРР, ЄІБ, IFC, World Bank), запровадження механізмів державних гарантій для ВДЕ-проектів;
- регуляторний: завершення формування підзаконної нормативної бази відповідно до нового Закону про ППП, запровадження електронної платформи управління ППП-проектами;
- управлінський: впровадження адаптивних моделей управління ППП-проектами, стандартизація типових договорів і методик оцінки ефективності, розвиток компетентностей менеджерів у сфері ППП.

Стратегічним орієнтиром для розбудови ППП-екосистеми у сфері ВДЕ є виконання Національного плану з енергетики та клімату України (NECP) на 2025–2030 рр. та досягнення цілей євроінтеграції в рамках Європейського зеленого курсу

Механізм публічно-приватного партнерства виступає дієвим інноваційним інструментом управління у сфері відновлювальної енергетики, що забезпечує поєднання державного регулювання та ринкових механізмів. Ефективна реалізація ППП-проектів у секторі ВДЕ потребує комплексного удосконалення інституційного, фінансового, регуляторного та управлінського складників механізму ППП з урахуванням кращих практик ЄС та специфіки умов відновлення економіки України в повоєнний період.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про публічно-приватне партнерство» від 19.06.2025 р. № 4510-IX. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4510-20> (дата звернення: 01.05.2026).
2. Кліменко О. М. Роль державно-приватного партнерства у впровадженні

енергозберігаючих технологій та розвитку відновлюваної енергетики. *Економіка та суспільство*. 2026. № 83. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2026-83-9>.

3. Механізми публічно-приватного партнерства у модернізації енергетичного сектору національної економіки. *Вісник Львівського університету. Серія: філос.-пол.-право*. 2026. Вип. 72. С. 242–253. URL: <https://fp.lnu.edu.ua/index.php/fp/article/view/1079> (дата звернення: 01.05.2026).
4. Шмигаль Д. А. Консолідуємо державно-приватне партнерство для відновлення енергетичного сектору : офіц. повідомлення. Міністерство енергетики України. URL: <https://mev.gov.ua/novyna/denys-shmyhal-konsoliduyemo-derzhavno-pryvatne-partnerstvo-dlya-vidnovlennya-enerhetychnoho> (дата звернення: 01.05.2026).
5. Public–Private Partnerships in Renewable Energy. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Право. 2025. Вип. 83. URL: <https://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/download/343660/331480> (дата звернення: 01.05.2026).

**ВИКОРИСТАННЯ ERP-СИСТЕМ У ЛОГІСТИЦІ СУБ'ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
(НА ПРИКЛАДІ «SAP BUSINESS ONE»)**

Нанівський В. М., Кузнєцов Є. С.

У статті досліджено практичні аспекти використання ERP-систем у логістиці суб'єктів господарювання в умовах цифрової трансформації та воєнної нестабільності. Обґрунтовано значення ERP-рішень для інтеграції логістичних процесів, підвищення адаптивності бізнесу та забезпечення оперативного ухвалення управлінських рішень. На прикладі «SAP Business One» проаналізовано можливості координації складської логістики, закупівель, документообігу та контролю логістичних потоків у єдиному цифровому середовищі.

Ключові слова: *ERP-система, логістика, цифровізація, «SAP Business One», управління запасами, логістичні процеси, суб'єкти господарювання, адаптивна логістика.*

Постановка проблеми. Умови функціонування суб'єктів господарювання в Україні під час поточної російсько-української війни характеризуються високим рівнем нестабільності, трансформацією логістичних маршрутів, дефіцитом ресурсів та необхідністю швидкого ухвалення управлінських рішень. За таких умов фрагментованість інформаційних потоків у логістиці ускладнює координацію між структурними підрозділами та знижує ефективність управління. Використання ERP-систем є важливим інструментом інтеграції логістичних процесів, автоматизації управління запасами та забезпечення адаптивності суб'єкта господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика цифровізації логістики та використання ERP-систем досліджується як українськими, так і закордонними науковцями. Значну увагу питанням інтеграції ERP-рішень у систему управління приділяють дослідники цифрової трансформації бізнесу,

управління ланцюгами постачання й автоматизації логістичних процесів. У наукових працях ERP-системи розглядаються як інструмент забезпечення прозорості бізнес-процесів, підвищення швидкості оброблення інформації та координації діяльності суб'єктів господарювання. Водночас недостатньо дослідженими залишаються практичні аспекти використання ERP-систем в умовах воєнної нестабільності й адаптивної перебудови логістики в Україні.

Метою статті є дослідження практичних аспектів використання ERP-систем у логістиці суб'єктів господарювання з обґрунтуванням значення «SAP Business One» для забезпечення інтеграції логістичних процесів, адаптивності бізнесу й оперативного управління в умовах нестабільності.

Виклад основного матеріалу. Українська логістика переживає не етап модернізації, а етап перебудови. Змінилися маршрути постачання, географія складів, структура ризиків і сама швидкість ухвалення рішень. Суб'єкт господарювання, який ще декілька років тому міг працювати на основі локальних таблиць, телефонних погоджень та ізольованих програм обліку, сьогодні стикнувся з постійною нестачею часу для реакції.

Проблема полягає не у відсутності даних. Проблема – у фрагментованості інформації. Закупівлі бачать одні показники, склад – інші, фінансовий відділ працює із запізненням, а керівник отримує картину бізнесу вже після виникнення збитків. Саме в цій точці ERP-система перестала бути просто програмним забезпеченням і перетворилася на інструмент управлінської координації.

Для українських суб'єктів господарювання ERP-рішення досі залишаються відносно новим етапом цифрової трансформації. Значна частина малого та середнього бізнесу тривалий час функціонувала на основі часткової автоматизації: окремих бухгалтерських програм, Excel-моделей і ручного контролю логістичних процесів. Проте нестабільність воєнного періоду продемонструвала критичну залежність бізнесу від швидкості узгодження інформації.

Саме тому зріс інтерес до інтегрованих ERP-рішень, зокрема до «SAP

Business One», розробленої німецькою технологічною платформою SAP для малого та середнього бізнесу. Система поєднує закупівлі, складське управління, фінанси, документообіг та аналітику в єдиному цифровому середовищі.

Фрагментованість інформаційних потоків (рис. 1) залишалася однією з найбільш поширених проблем логістичного управління українських підприємств. Відсутність єдиного цифрового середовища ускладнює координацію між складом, закупівлями, фінансовим відділом та керівництвом суб'єкта господарювання. У результаті управлінські рішення ухвалюються із запізненням, а логістичні ризики виявляються вже після виникнення фінансових втрат.

Рис. 1. Трансформація логістики: від фрагментованого управління до інтегрованої ERP-системи (джерело: візуалізовано авторами за допомогою ШІ-інструментів).

Приклад застосування: Нова пошта

Українська логістична компанія «Нова пошта» активно використовує ERP-рішення системи «Sap Business One» для координації складської логістики, управління маршрутами доставки, контролю навантаження відділень та синхронізації внутрішніх операцій.

Практичне значення проявляється у:

- швидкому оновленні даних між відділеннями;
- контролі логістичних потоків у режимі реального часу;
- автоматизації документообігу;
- координації великої кількості логістичних операцій одночасно.

Особливо важливим це стало після масштабного розширення мережі та зміни логістичних маршрутів в умовах війни.

Інтеграція логістичних процесів у межах ERP-системи забезпечує суб'єкту господарювання не лише автоматизацію операцій, а й формування цілісного управлінського середовища (табл. 1). Саме швидкість узгодження даних є критичним фактором ефективності логістики в умовах нестабільного ринку, зростання ризиків та необхідності швидкого реагування на зміну зовнішніх умов.

Таблиця 1 – Практичні можливості використання «SAP Business One» у логістиці суб'єктів господарювання

Логістичний процес	Практичні можливості «SAP Business One»	Управлінський ефект
Управління закупівлями	Координація постачань та оновлення даних у реальному часі	Скорочення затримок у постачанні
Управління запасами	Контроль залишків на складах	Зниження ризику дефіциту або надлишку товарів
Складська логістика	Синхронізація складських операцій	Підвищення швидкості обробки вантажів
Документообіг	Автоматизація логістичних документів	Зменшення кількості помилок
Контроль логістичних потоків	Моніторинг переміщення ресурсів	Підвищення прозорості управління
Фінансове планування	Інтеграція логістики та фінансового обліку	Покращення контролю витрат
Управлінська координація	Єдине цифрове інформаційне середовище	Підвищення швидкості ухвалення рішень

Джерело: узагальнено авторами на основі [1-4].

Як видно з табл. 1, використання «SAP Business One» у логістиці забезпечує не лише автоматизацію окремих операцій, а й інтеграцію ключових управлінських процесів у межах єдиного цифрового середовища. Практичний ефект проявляється у підвищенні прозорості логістичних потоків, скороченні часу реагування на зміни зовнішнього середовища та покращенні координації між структурними підрозділами суб'єкта господарювання. Саме комплексність ERP-підходу формує основу адаптивної логістики в умовах нестабільності та кризових викликів.

Особливість використання ERP-систем в Україні полягає у тому, що цифровізація логістики відбувається не в умовах стабільного розвитку, а в умовах постійної адаптації:

- релокації суб'єктів господарювання;
- зміни постачальників;
- дефіциту ресурсів;
- нестабільного транспортного сполучення;
- енергетичних ризиків;
- перебудови ланцюгів постачання.

За таких умов SAP-система виконує значно ширшу функцію, ніж автоматизація обліку. Вона формує «цифрову видимість» бізнесу – здатність суб'єкта господарювання бачити реальний стан логістичних процесів у момент їх виникнення, а не після завершення операцій.

Особливо помітним це стало у сфері управління запасами. В умовах війни надлишкові залишки створили фінансове навантаження, а дефіцит товару здатний повністю зупинити операційну діяльність. ERP-система дозволила синхронізувати закупівлі, склад і фінансове планування в реальному часі.

Практичний ефект використання «SAP Business One» у логістиці проявився не лише у скороченні витрат. Значно важливішим є скорочення управлінської невизначеності. Керівник отримав можливість швидше реагувати на затримки постачання, зміни попиту, дефіцит ресурсів або перевантаження складів.

Сучасна логістика дедалі менше працює за принципом «план → виконання». Натомість сформовано модель постійного коригування рішень у режимі реального часу. Саме тому ERP-системи стали основою адаптивної логістики – логістики, здатної функціонувати в умовах нестабільності.

Воєнні умови суттєво змінили саму логіку логістичного управління в Україні. Для суб'єктів господарювання ключовими стали не лише швидкість доставки, а й здатність оперативно змінювати маршрути, знаходити альтернативних постачальників, підтримувати безперервність роботи та зберігати контроль над ресурсами в умовах високої невизначеності (рис. 2). За таких умов ERP-система стала інструментом антикризового управління.

Рис. 2. ERP-система як центр адаптивного логістичного управління в умовах війни (джерело: візуалізовано авторами за допомогою ШІ-інструментів).

Воєнна нестабільність суттєво змінила критерії ефективності логістики. Вирішального значення набув не стільки масштаб ресурсів, скільки здатність

суб'єкта господарювання швидко перебудувати постачання, маршрути транспортування та управлінські рішення без втрати контролю над процесами. Будь-яка затримка в координації даних здатна спричинити фінансові втрати, дефіцит ресурсів або порушення безперервності діяльності. За таких умов ERP-системи стають не лише інструментом автоматизації, а й механізмом оперативної адаптації підприємства до кризових змін. Саме інтегроване цифрове середовище дозволяє забезпечити прозорість логістичних процесів, швидке реагування на ризики та підтримку стабільності господарської діяльності.

Приклад застосування: Meest Express

Компанія Meest Express використовує цифрові логістичні рішення «Sap Business One» для управління міжнародними та внутрішніми перевезеннями, контролю доставки та координації розподільчих процесів.

В умовах воєнної нестабільності ERP-підходи дозволили:

- оперативно змінювати маршрути доставки;
- координувати роботу сортувальних центрів;
- підтримувати безперервність логістичних процесів;
- швидко реагувати на зміну навантаження в різних регіонах України.

Водночас впровадження ERP-рішень в Україні супроводжується низкою труднощів. Найбільш складним етапом виявилось не технічне встановлення системи, а трансформація управлінської культури підприємства. ERP вимагає:

- стандартизації процесів;
- прозорості даних;
- дисципліни документообігу;
- єдиної логіки управління.

Саме тому багато суб'єктів господарювання стикнулися з внутрішнім опором персоналу та потребою перебудови організаційної структури.

Цікавим є і той факт, що ERP-системи дедалі активніше інтегруються з технологіями прогнозування попиту, аналітики ризиків та автоматизованого управління складськими процесами. Сучасні дослідження демонструють

перспективність використання елементів штучного інтелекту для прогнозування навантаження складів та адаптації логістичних рішень у реальному часі.

Для українських суб'єктів господарювання ERP-система поступово перетворилася не лише на технологічний інструмент, а на фактор стійкості бізнесу. Умови війни сформували новий критерій ефективності логістики – здатність швидко перебудовувати процеси без втрати керованості.

Отже, використання ERP-систем у логістиці українських підприємств відображає перехід від фрагментарного управління до інтегрованої цифрової моделі бізнесу. На прикладі «SAP Business One» простежено трансформацію логістики з допоміжної функції у стратегічний механізм забезпечення стійкості, адаптивності та конкурентоспроможності суб'єкта господарювання.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження засвідчило, що використання ERP-систем у логістиці є важливим чинником підвищення ефективності управління суб'єктами господарювання в умовах цифрової трансформації та воєнної нестабільності. Встановлено, що фрагментованість інформаційних потоків суттєво ускладнює координацію логістичних процесів, уповільнює ухвалення управлінських рішень та підвищує ризики фінансових втрат. За таких умов інтегровані ERP-рішення забезпечують формування єдиного цифрового середовища для управління закупівлями, складською логістикою, документообігом, фінансовими операціями та контролем логістичних потоків.

На прикладі «SAP Business One» досліджено практичні можливості використання ERP-систем у логістиці суб'єктів господарювання. Встановлено, що система сприяє оперативному оновленню інформації між структурними підрозділами, автоматизації логістичних операцій, підвищенню прозорості управління запасами та скороченню часу реагування на зміну зовнішніх умов. Практичне значення ERP-рішень особливо посилюється в умовах війни, коли суб'єкти господарювання змушені швидко адаптувати логістичні маршрути,

змінювати постачальників, координувати релокацію ресурсів та забезпечувати безперервність діяльності в умовах високої невизначеності.

У результаті дослідження встановлено, що використання «SAP Business One» забезпечує:

- інтеграцію закупівель, складської логістики, фінансів і документообігу в єдиному цифровому середовищі;
- оперативне оновлення даних між структурними підрозділами суб'єкта господарювання;
- контроль логістичних потоків і залишків у режимі реального часу;
- автоматизацію логістичних та облікових процесів;
- підвищення швидкості ухвалення управлінських рішень;
- скорочення управлінської невизначеності;
- підвищення адаптивності логістики в умовах нестабільності;
- покращення координації між структурними підрозділами.

Доведено, що сучасні ERP-системи поступово трансформуються з інструменту автоматизації облікових процесів у механізм адаптивного й антикризового управління логістикою. Саме швидкість узгодження даних, інтеграція інформаційних потоків та можливість контролю логістичних процесів у режимі реального часу стають критично важливими факторами конкурентоспроможності суб'єкта господарювання.

Перспективи подальших досліджень доцільно спрямувати на:

- інтеграцію «SAP Business One» із технологіями штучного інтелекту;
- розвиток прогнозної аналітики в логістиці;
- автоматизоване прогнозування попиту та логістичних ризиків;
- цифрове моделювання логістичних процесів;
- розвиток хмарних ERP-рішень для малого та середнього бізнесу;
- оцінювання ефективності ERP-систем у післявоєнному відновленні економіки України;
- дослідження адаптивної логістики в умовах цифрової трансформації.

В умовах війни та масштабних економічних викликів цифровізація логістики є не лише напрямом технологічного розвитку, а й важливим фактором зміцнення економічної стійкості України. Впровадження сучасних ERP-рішень сприятиме підвищенню конкурентоспроможності українських суб'єктів господарювання, розвитку інноваційного середовища та формуванню сучасної європейської моделі управління бізнесом. Саме здатність України поєднувати адаптивність, цифрові технології й управлінські інновації формує основу для майбутнього відновлення та сталого розвитку національної економіки.

Список використаних джерел

1. Кузнєцова Т., Банар О., Понедільчук Т., Кузнєцов Є. Перспективи розвитку HR-менеджменту, бізнесу та логістики в епоху діджиталізації й євроінтеграції. *Ефективна економіка*. 2024. Вип. 2. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.2.20>.
2. Кузнєцова Т., Кузнєцов Є.. Освітні інновації на базі синергії нейропедагогіки та робототехніки для оптимізації логістичних процесів при експорті до європейського союзу. *Міжнародна науково-практична конференція Розвиток бізнесу в контексті європейської інтеграції: глобальні виклики, стратегічні пріоритети, реалії та перспективи* (07.06.2024 р.). С. 93–95. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11915283>.
3. Кузнєцова Т., Банар О., Понедільчук Т., Кузнєцов Є. Методологія розвитку ситуаційного менеджменту та логістики на мікро-макро-рівнях: інтеграція діджиталізації професійної освіти з роботизованим бізнесом. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 19. С. 60–67. DOI: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.19.60>.
4. Кузнєцова Т., Ігнатенко Н., Ковтун О., Кузнєцов Є., Черняєв О. Квінтесенція проектності, інформаційних систем, англійської мови, академічної доброчесності й економічної логістики в цифровій трансформації бренд-менеджменту. *Наукові інновації та передові технології*. 2025. № 11 (51). С. 752–761. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-11\(51\)-752-761](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-11(51)-752-761).

USE OF ERP SYSTEMS IN THE LOGISTICS OF BUSINESS ENTITIES: PRACTICAL ASPECTS (ON THE EXAMPLE OF «SAP BUSINESS ONE»)

Nanivskii V., Kuznietsov Ye.

The article examines the practical aspects of using ERP systems in the logistics of business entities under conditions of digital transformation and wartime instability. The importance of ERP solutions for integrating logistics processes,

increasing business adaptability, and ensuring prompt managerial decision-making is substantiated. Using the example of «SAP Business One», the possibilities of coordinating warehouse logistics, procurement, document flow, and logistics flow control within a unified digital environment are analyzed.

Keywords: *ERP system, logistics, digitalization, «SAP Business One», inventory management, logistics processes, business entities, adaptive logistics.*

**ОСОБЛИВОСТІ HR-МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИВАТНОЇ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЗМІН**

Ніколайчук-Ярова А. І.

Науковий керівник: Мельникова О. В.

**PECULIARITIES OF HR MANAGEMENT IN A PRIVATE PRIMARY
SCHOOL UNDER CONDITIONS OF CRISIS CHANGES**

Nikolaichuk-Yarova A. I.

Supervisor: Melnykova O. V.

В умовах тривалого правового режиму воєнного стану, інтенсивної цифрової трансформації освітнього простору та високої конкуренції на ринку приватних освітніх послуг, інтелектуально-креативний потенціал педагогічного колективу трансформується у ключовий стратегічний ресурс та головне джерело конкурентних переваг закладу освіти. Сучасний приватний заклад загальної середньої освіти функціонує не просто як інституція для надання освітніх послуг, а як складна, багаторівнева екосистема, що інтегрує функції всебічної підтримки, особистісного розвитку та психологічної безпеки для всіх суб'єктів освітнього процесу - учнів, їхніх батьків та педагогічного персоналу. У цьому контексті особливої актуальності набуває переосмислення класичних підходів до HR-менеджменту в освіті. Виникає нагальна потреба в науковому обґрунтуванні та практичному впровадженні інноваційних моделей формування проактивних команд, трансформації систем мотивації, превенції професійного та емоційного вигорання в умовах хронічного стресу, а також розбудови сильної, ціннісно-орієнтованої корпоративної культури.

Емпіричний підхід автора дослідження базується на поєднанні досвіду антикризового управління у сфері соціально-психологічної реабілітації (зокрема, через інструменти театральної педагогіки в роботі з підлітками з девіантною поведінкою) та практичних компетенцій серійного освітнього підприємництва (успішний запуск та дворічне управління закладом дошкільної освіти). Зазначений управлінський досвід доводить, що ефективність

функціонування новоствореної освітньої організації в умовах макроекономічних та безпекових шоків безпосередньо корелює з гнучкістю HR-систем, рівнем емоційного інтелекту керівника та його здатністю проектувати нестандартні моделі мотивації персоналу.

Науково-теоретичним підґрунтям модернізації HR-менеджменту в приватній початковій школі виступають сучасні управлінські концепції. Зокрема, концепція людського капіталу, теорія залученості працівників В. Шауфелі, модель високоефективної роботи, концепції психологічної безпеки та організаційної стійкості, теорія емоційного інтелекту та модель запобігання організаційної стійкості. Особливе місце в дослідженні посідає теорія життєвого циклу організації (зокрема, етап зародження/стартапу за І. Адізесом), яка вказує на те, що новостворені організації є найбільш вразливими до зовнішніх шоків, а форсоване формування команди в кризовий період вимагає особливих, ультрагнучких інструментів управління.

Практичну реалізацію зазначених теоретичних підходів було досліджено на прикладі інноваційного освітнього стартапу - приватної школи «Академія ЩАСТЯ» (м. Харків). Зазначений проєкт був ініційований та розгорнутий безпосередньо в умовах повномасштабної війни, що зумовило його первинне проектування як безпечного, адаптивного та ревіталізаційного освітнього простору. Специфіка аналізованого кейсу полягає в тому, що заклад функціонує лише перший рік. Емпіричний аналіз виявив, що попри критичні деструктивні чинники зовнішнього середовища та ризики, притаманні початковій стадії життєвого циклу організації, менеджменту закладу вдалося протягом навчального року не лише забезпечити запуск та безперервність освітнього процесу, а й оперативно сформувати цілісну, високоефективну креативну команду педагогів та профільних спеціалістів.

На основі узагальнення досвіду діяльності «Академії ЩАСТЯ» було виокремлено п'ять ключових взаємопов'язаних домінант (принципів) антикризової HR-моделі новоствореної приватної початкової школи:

1. Ціннісно-орієнтований рекрутинг форсованого типу. На етапі створення організації в умовах кризових трансформацій традиційний підхід, заснований виключно на оцінці Hard Skills, є недостатнім. Пріоритет зміщується в бік оцінки особистісних якостей (Soft Skills і так званих «Mad Skills» унікального творчого потенціалу). Модель профілю компетентностей педагога-засновника в «Академії ЩАСТЯ» інтегрує: виражену емпатію (любов до дітей), високий рівень емоційного інтелекту, когнітивну гнучкість, здатність до синергетичної командної взаємодії, креативність та готовність до інновацій, людяність, чесність та абсолютну відданість своїй професії (бути фанатом справи). За таких умов педагог трансформується із ретранслятора знань у фасилітатора, наставника та ментора, стає для дитини мотиватором і прикладом.

2. Формування корпоративної культури як інтеграційного чинника «з нуля» та фактора стабільності. Розбудова організаційної культури партнерського типу виступає головним внутрішнім стабілізатором для нової команди. В «Академії ЩАСТЯ» швидка адаптація та згуртування колективу забезпечуються через залучення вчителів до процесів партисипативного управління: спільного моделювання авторських освітніх програм, реалізації міждисциплінарних та творчих проєктів, інтеграції STEM-технологій (зокрема, робототехніки), театральних постановок та впровадження інтерактивних форматів навчання. Це конвертує індивідуальні зусилля нових працівників у синергетичний ефект причетності до спільної стратегічної місії - «вирощувати щасливе майбутнє дітей».

3. Антикризова превенція професійного вигорання. Постійна безпекова загроза на тлі стресу від адаптації до нового робочого місця вимагає від HR-менеджменту негайного впровадження систем психологічної підтримки. Доведено ефективність використання таких інструментів, як: психологічний супровід, гнучке планування, творчі активності та неформальні заходи, а також розбудова внутрішніх мереж взаємодопомоги в атмосфері повної організаційної довіри та відкритої комунікації.

4. Паралельний розвиток Employer Branding та внутрішнього HR-бренду. У ринкових умовах для нового проєкту персонал виступає ключовим репутаційним драйвером та амбасадором бренду закладу освіти. В «Академії ЩАСТЯ» цей підхід реалізується через швидку капіталізацію особистих брендів нових педагогів, стимулювання їхньої медійної активності, залучення фахівців мистецьких та STEM-напрямків, а також через децентралізацію розробки унікальних авторських курсів та фокус на креативності. Це дозволяє молодій школі миттєво диференціюватися на ринку та підвищувати свою конкурентоспроможність.

5. Цифрова та інноваційна трансформація управлінського інструментарію. Швидкість адаптації є критичною для виживання організації на етапі стартапу. Модель HR в аналізованому закладі передбачає швидку цифровізацію внутрішніх комунікацій та операційне використання інтерактивних платформ, що дозволяє органічно поєднувати педагогічну творчість із технологічною дисципліною. У таких умовах HR-менеджмент остаточно втрачає суто бюрократичну функцію, перетворюючись на інструмент стратегічного розвитку організації.

Отже, дослідження практичного кейсу приватної школи «Академія ЩАСТЯ» дозволяє констатувати, що життєздатність та сталий розвиток нового інноваційного проєкту в сфері початкової освіти в умовах перманентних криз безпосередньо залежать від ефективності архітектури HR-менеджменту на першому ж році діяльності. Модернізована система управління персоналом на етапі організаційного зародження має базуватися на принципах ціннісного лідерства, системній емоційно-психологічній підтримці, безперервному розкритті творчого потенціалу педагогів, енергії діяти та реагувати швидко; вмінню зацікавити і тримати фокус, високій цифровій адаптивності та холістичній корпоративній культурі. Саме люди стають головним фактором стійкості та розвитку приватної освіти в Україні, а ще великою любов'ю до навчання у дітей, за якими Майбутнє.

**ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ
КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ**

Олійник О. М.

**PUBLIC RELATIONS AS AN ELEMENT OF FORMING THE IMAGE OF A
COMMERCIAL ORGANIZATION**

Oliinyk O. M.

У сучасних умовах глобалізації, цифровізації та високого рівня конкуренції важливим фактором успішної діяльності комерційної організації виступає її позитивний імідж. Саме сформований образ компанії впливає на рівень довіри споживачів, партнерів, інвесторів та інших stakeholder groups, визначає конкурентоспроможність організації та ефективність її функціонування на ринку. У зв'язку з цим особливого значення набувають технології публік релейшнз (PR), які забезпечують системну взаємодію організації з громадськістю та формують її позитивну репутацію.

Імідж організації є складною соціально-комунікативною категорією, що формується під впливом інформаційної політики, корпоративної культури, брендингу, зовнішніх комунікацій та практичного досвіду взаємодії цільової аудиторії з компанією. У науковій літературі імідж визначається як цілеспрямовано сформований образ організації, який існує у свідомості громадськості та впливає на сприйняття діяльності підприємства. Проблему формування іміджу людини чи організації вирішує спеціальна нова наука – іміджологія [2, с.101].

Формування позитивного іміджу організації сьогодні є одним із ключових завдань стратегічного менеджменту та корпоративної комунікації. У сучасному бізнес-середовищі позитивна репутація розглядається як важливий нематеріальний актив компанії, що здатний забезпечити довгострокові конкурентні переваги. Репутаційний капітал безпосередньо впливає на рівень лояльності клієнтів, ефективність маркетингових кампаній та інвестиційну привабливість організації.

Важливу роль у процесі формування іміджу відіграє система паблік рілейшнз. PR виступає функцією управління, спрямованою на встановлення та підтримку взаємовигідних відносин між організацією та її цільовими аудиторіями. Основною метою PR-діяльності є формування позитивної громадської думки, забезпечення ефективної комунікації та створення сприятливого інформаційного середовища для діяльності організації.

Система засобів PR-діяльності є широким спектром методів, програм та технологій, що постійно еволюціонують, використовуючи різноманітні канали взаємодії із суб'єктами комунікації [5, с.417].

Так, наприклад, для представників ЗМІ створюються інформаційні приводи; їх запрошують на публічні звіти і масові заходи, проводять прес-конференції, розсилають прес-релізи [3, с.460].

Сучасні дослідження свідчать про трансформацію традиційного паблік рілейшнз у digital PR, який базується на використанні цифрових технологій, соціальних медіа, мультимедійного контенту та інтегрованих онлайн-комунікацій. Digital PR забезпечує оперативність взаємодії з аудиторією, дозволяє організаціям ефективно управляти інформаційними потоками та швидко реагувати на репутаційні виклики. Особливого значення набувають соціальні мережі, корпоративні вебсайти, digital branding та контент-маркетинг як інструменти побудови позитивного іміджу компанії.

Одним із ключових елементів сучасного PR є reputation management – система управління репутацією організації. Даний напрям передбачає моніторинг інформаційного простору, аналіз громадської думки, прогнозування репутаційних ризиків та формування позитивного інформаційного образу компанії. Ефективне reputation management дозволяє організації підтримувати високий рівень довіри аудиторії та забезпечує стійкість бренду в умовах кризових ситуацій.

Не менш важливим напрямом є stakeholder communication – система комунікацій із зацікавленими сторонами організації. До основних stakeholder groups належать споживачі, працівники, партнери, інвестори, представники

органів влади, засоби масової інформації та громадськість. Ефективна взаємодія з цими групами сприяє підвищенню рівня корпоративної довіри та формуванню позитивного соціального іміджу організації.

У сучасних умовах важливим інструментом формування іміджу є branding. Брендінг охоплює процес створення унікального образу компанії, формування корпоративної ідентичності, фірмового стилю та системи візуальних комунікацій. Саме бренд дозволяє організації виділитися серед конкурентів і формувати емоційний зв'язок із цільовою аудиторією.

Важливу роль у PR-діяльності відіграє корпоративний вебсайт, який виступає офіційною платформою комунікації організації з громадськістю. Сучасний вебресурс повинен забезпечувати інформаційну відкритість компанії, містити актуальну інформацію про її діяльність, надавати можливість зворотного зв'язку та інтегруватися із соціальними мережами. Наявність сучасного вебсайту позитивно впливає на сприйняття організації аудиторією та підвищує рівень довіри до бренду. Сайт – це можливість зацікавленим відвідувачам поставити запитання працівникам організації, а також отримати кваліфіковану відповідь [1, с. 53].

Серед найбільш ефективних інструментів сучасного PR також варто виділити:

- media relations;
- event marketing;
- influencer marketing;
- crisis communication;
- social media management;
- corporate storytelling;
- SEO PR та контент-маркетинг.

Зазначені інструменти дозволяють організаціям формувати стійкий позитивний імідж, підтримувати комунікацію з громадськістю та підвищувати ефективність просування бренду.

Особливого значення в сучасних умовах набувають цифрові PR-стратегії.

У наукових дослідженнях підкреслюється, що інтеграція соціальних медіа, мультимедійних платформ, лендінгів та онлайн-комунікацій сприяє ефективному позиціонуванню організації у цифровому середовищі та забезпечує підвищення конкурентоспроможності компанії.

Кожна організація в процесі свого існування вирішує дві групи проблем: взаємодія з зовнішнім середовищем і використання внутрішніх ресурсів [4, с.147].

Отже, крім зовнішніх комунікацій, важливими факторами формування іміджу є внутрішній PR та корпоративна культура. Саме працівники організації виступають носіями корпоративних цінностей та безпосередньо впливають на сприйняття компанії громадськістю. Позитивний психологічний клімат у колективі, високий рівень корпоративної етики та професіоналізм персоналу сприяють формуванню позитивного іміджу організації.

Підсумовуючи, зазначимо, що в умовах цифрової трансформації публік рілейшнз трансформується з допоміжного інструменту комунікації на стратегічний фундамент формування іміджу комерційної організації. Ефективність сучасної PR-політики залежить від синергії традиційних методів та інноваційних digital-технологій (SEO PR, influencer marketing, social media management), які дозволяють не лише транслювати цінності бренду, а й оперативно керувати репутаційними ризиками в режимі реального часу.

Стійкий позитивний імідж є результатом інтегрованого підходу, де зовнішні комунікації з групами стейкхолдерів нерозривно пов'язані з розвитком внутрішньої корпоративної культури. Це забезпечує компанії довгострокову конкурентоспроможність та високий рівень довіри у глобальному інформаційному просторі.

Список використаних джерел:

1. Гречаник О.Є. Веб-сайт як засіб розвитку іміджу закладу загальної середньої освіти. *Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку освіти: матеріали методологічного семінару* / За заг. ред. Т. М. Хлебнікової. Харків, 2020. С. 53–62.
2. Мармаза О. І. Інноваційний менеджмент. Харків : ТОВ «Планета-принт», 2016. 197 с.

3. Мармаза О.І. Паблік рілейшнз в управлінні закладом освіти. *Інтеграція науки та практики управління в умовах соціокультурних трансформацій*: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практич. конф. (25 квітня 2025 року, м. Полтава). Полтава : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2025. С. 458–461.
4. Олійник О.М. Зміст PR-діяльності у закладі освіти. *Розвиток системи управління організацією*: матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю (19-20 травня 2022 року); [за заг. ред. проф. Р. Черновол-Ткаченко, проф. О. Мармази, доц. О. Гречаник] (електронне видання). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. С. 145–151. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/18213> (дата звернення: 15.04.2026).
5. Олійник О.М., Олійник Ю.О. Цифрові стратегії паблік рілейшнз у системі просування освітніх послуг сучасного закладу освіти. *Менеджмент освітніх організацій: стратегічний розвиток, управління якістю та цифрові комунікації в умовах трансформації освітніх систем України*: монографія. Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за ред. О. Гречаник. Харків, 2026. С. 403–487. URL: <https://doi.org/10.34142/978-617-8786-07-6.colmngn.mngmnthei.2026.p8> (дата звернення: 28.04.2026).

**ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ В
УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ: ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ШІ
В КРАЇНАХ ЄС**

Олійник Ю. О.

**TRANSFORMATION OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT SYSTEMS
IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION: EXPERIENCE OF
IMPLEMENTING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EU COUNTRIES**

Oliinyk Y. O.

Трансформація систем управління організаціями в умовах диджиталізації є одним із визначальних напрямів розвитку сучасної економіки. Активне впровадження цифрових технологій, автоматизації бізнес-процесів та систем штучного інтелекту змінює традиційні підходи до управління, формуючи нові моделі організації праці та прийняття рішень. Особливо динамічно ці процеси відбуваються у країнах Європейського Союзу, де цифровізація визначена одним із пріоритетів економічної політики.

У сучасних умовах конкурентоспроможність організацій залежить не лише від фінансових чи матеріальних ресурсів, а й від здатності швидко адаптуватися до цифрових змін, використовувати аналітичні системи та ефективно інтегрувати штучний інтелект у систему управління. Саме тому аналіз досвіду країн ЄС щодо впровадження штучного інтелекту у діяльність організацій є важливим для розуміння сучасних тенденцій розвитку менеджменту та можливостей модернізації управлінських систем в Україні.

Цифровізація помітно змінила структуру управління організаціями. Якщо раніше управлінські рішення приймалися переважно на основі статистичних звітів та досвіду керівника, то сьогодні основою управління стають цифрові дані, автоматизований аналіз інформації та прогнозування. У країнах ЄС значна кількість підприємств використовує ERP- та CRM-системи, які забезпечують інтеграцію фінансового, кадрового, логістичного та виробничого управління в єдиному цифровому середовищі. Так, німецький концерн Siemens є одним із

провідних світових технологічних лідерів у сфері промислового штучного інтелекту та активно використовує цифрові системи моніторингу для управління виробничими процесами. Алгоритми аналізують технічний стан обладнання, прогнозують можливі несправності та дозволяють своєчасно здійснювати технічне обслуговування. Це сприяє зниженню витрат на ремонт, мінімізації ризиків зупинки виробництва та підвищенню ефективності управління виробничими процесами. Siemens є одним із найвідоміших прикладів саме цифрової трансформації систем управління виробництвом.

У сфері кадрового менеджменту цифровізація також спричинила суттєві зміни. У багатьох країнах ЄС використовуються HR-аналітичні системи, які дозволяють автоматизувати процес добору персоналу та оцінювання ефективності працівників. Зокрема, французька компанія L'Oréal застосовує системи штучного інтелекту для первинного відбору кандидатів на вакансії. Алгоритми аналізують резюме, результати онлайн-тестів та відеоспівбесід, що значно скорочує час пошуку персоналу та дозволяє оптимізувати роботу HR-відділів. Водночас це вимагає від організацій формування нової цифрової культури управління персоналом та розвитку цифрових компетентностей працівників. Як зазначає О. Гудзь, цифровізація управління підприємствами формує нову систему організації праці, у якій ключову роль відіграють інформаційні ресурси та швидкість обробки даних [2].

Важливим напрямом трансформації систем управління організаціями у країнах ЄС стало впровадження цифрових систем координації внутрішніх бізнес-процесів та управління командною взаємодією. У сучасних європейських компаніях дедалі активніше використовуються цифрові платформи, які забезпечують синхронізацію роботи структурних підрозділів, контроль виконання завдань і швидкий обмін інформацією між рівнями управління. Наприклад, компанія SAP використовує інтелектуальні цифрові системи для управління проектною діяльністю та аналізу ефективності роботи команд у режимі реального часу. Такі системи дозволяють менеджерам оперативно оцінювати продуктивність окремих підрозділів, виявляти

перевантаження у робочих процесах та швидко коригувати управлінські рішення. У компанії Bosch цифрові платформи застосовуються для інтеграції виробничих, логістичних та управлінських процесів у єдину систему, що забезпечує більш гнучке управління організацією та скорочення часу координації між підрозділами. Використання таких технологій свідчить про те, що сучасна диджиталізація спрямована не лише на автоматизацію окремих операцій, а насамперед на підвищення ефективності системи управління організацією загалом, оптимізацію внутрішньої комунікації та посилення адаптивності підприємств до змін зовнішнього середовища.

Значні зміни під впливом цифровізації відбуваються також у сфері логістики та управління ланцюгами постачання. Європейські компанії активно застосовують цифрові платформи та аналітичні системи для оптимізації транспортування товарів і прогнозування попиту. Одним із прикладів використання ШІ у логістиці є діяльність міжнародної компанії DHL, яка у своїх логістичних центрах застосовує алгоритми машинного навчання для аналізу маршрутів доставки та автоматичного розподілу вантажів. Завдяки цьому компанія змогла скоротити час доставки та підвищити ефективність використання транспортних ресурсів. Такі приклади свідчать про те, що впровадження штучного інтелекту в управлінські процеси забезпечує не лише автоматизацію окремих операцій, а комплексну оптимізацію діяльності організації.

Суттєвого поширення у країнах ЄС набули системи ШІ у фінансовому менеджменті. Банківські установи активно використовують алгоритми автоматичного аналізу фінансових ризиків та оцінювання платоспроможності клієнтів. У фінансовому секторі іспанський банк BBVA застосовує системи штучного інтелекту для аналізу фінансової поведінки клієнтів та персоналізації банківських послуг. Алгоритми дозволяють прогнозувати потреби клієнтів і формувати індивідуальні фінансові пропозиції. Це підвищує ефективність управління фінансовими ресурсами та забезпечує покращення якості обслуговування.

Разом із перевагами технологічних трансформацій існують і значні виклики. Однією з основних проблем є недостатній рівень цифрової грамотності персоналу. У багатьох організаціях працівники не готові до використання складних інформаційних систем та автоматизованих платформ. Крім того, впровадження штучного інтелекту потребує значних фінансових витрат, модернізації технічної інфраструктури та забезпечення кібербезпеки. На думку В. Ляшенка та О. Вишневського, цифрова модернізація економіки повинна супроводжуватися розвитком людського капіталу та системи цифрової освіти [3]. Без належної підготовки персоналу навіть найсучасніші технології не забезпечать очікуваної ефективності управління.

Окрему проблему становлять етичні та правові аспекти використання штучного інтелекту. У країнах ЄС активно розробляються механізми регулювання використання ШІ, пов'язані із захистом персональних даних та забезпеченням прозорості алгоритмів. Особливо це актуально для систем автоматизованого прийняття рішень у банківській сфері, медицині та кадровому менеджменті. Європейський Союз формує нормативну базу, яка передбачає контроль за використанням штучного інтелекту та мінімізацію ризиків дискримінації чи порушення прав людини. Це свідчить про те, що цифровізація управління повинна поєднувати технологічні інновації з ефективним правовим регулюванням.

Значний вплив цифровізація має і на зміну ролі керівника організації. У сучасних умовах менеджер повинен не лише володіти традиційними навичками управління, а й розуміти принципи функціонування цифрових систем, аналізу даних та автоматизованого управління. Від керівника вимагається здатність швидко адаптувати організацію до технологічних змін і впроваджувати інноваційні підходи до управління. Як підкреслюють М. Краус та К. Краус, цифровізація формує новий тип менеджменту, заснований на гнучкості, швидкому прийнятті рішень та використанні цифрових технологій як стратегічного ресурсу розвитку [4].

Таким чином, трансформація систем управління організаціями в умовах

диджиталізації є багатовимірним процесом, що охоплює всі ключові функціональні сфери сучасних підприємств – від виробництва та логістики до фінансового й кадрового менеджменту. Аналіз досвіду країн Європейського Союзу засвідчує, що впровадження штучного інтелекту та цифрових технологій забезпечує підвищення ефективності управлінських процесів, пришвидшення прийняття рішень, оптимізацію використання ресурсів і формування нових моделей організації праці. Отже, штучний інтелект у системах управління слід розглядати не лише як технологічний інструмент, а як стратегічний ресурс довгострокового розвитку організацій у цифровій економіці.

Список використаних джерел

1. Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки та цифрового суспільства Європейського Союзу та України. *Економічний вісник Донбасу*. 2019. № 2 (56). С. 4–12. URL: <http://www.evd-journal.org> (дата звернення: 2.05.2026).
2. Гудзь О. Є. Цифрова економіка: зміна цінностей та орієнтирів управління підприємствами /. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2018. № 2. С. 4–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/estebi_2018_2_3 (дата звернення: 1.05.2026).
3. Ляшенко В. І., Вишневський О. С. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку : монографія. Київ : НАН України, Інститут економіки промисловості, 2018. 252 с.
4. Краус М. Н., Краус К. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки України: базові складові та інструменти цифрового менеджменту. *Бізнес Інформ*. 2018. № 1. С. 211–216. URL: <https://www.business-inform.net> (дата звернення: 1.05.2026).
5. Braojos J., Weritz P., Matute J. Empowering organisational commitment through digital transformation capabilities: The role of digital leadership and a continuous learning environment. *Information Systems Journal*. 2024. Vol. 34. № 5. P. 1466–1492. DOI: 10.1111/isj.12501.

**AGILE-МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ
ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ: РОЗРОБКА
ІННОВАЦІЙНОЇ БІЗНЕС-МОДЕЛІ**

Осадчий М. Л.

**AGILE MANAGEMENT IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF WATER
TRANSPORT ENTERPRISES OF UKRAINE: DEVELOPMENT OF AN
INNOVATIVE BUSINESS MODEL**

Osadchyi M.

Цифрова трансформація світової економіки, зростання турбулентності зовнішнього середовища, геополітичні ризики та структурні зміни у глобальних ланцюгах постачання зумовлюють необхідність перегляду традиційних підходів до управління підприємствами транспортної галузі. Особливої актуальності це питання набуває для підприємств водного транспорту України, які функціонують в умовах воєнних викликів, обмежень судноплавства, змін маршрутів перевезень і потреби швидкої адаптації до нових ринкових умов. У такому контексті впровадження Agile-менеджменту як гнучкої управлінської філософії стає перспективним напрямом формування інноваційної бізнес-моделі, здатної забезпечити конкурентоспроможність, стійкість і стратегічну адаптивність підприємств галузі.

Agile-менеджмент, який сформувався у сфері інформаційних технологій, поступово трансформувалася у міжгалузевий управлінський підхід, що ґрунтується на принципах гнучкості, самоорганізації команд, швидкого зворотного зв'язку, ітеративності процесів і орієнтації на цінність для клієнта [1]. Для підприємств водного транспорту України, що здійснюють діяльність у морських і річкових портах, судноплавних компаніях та логістичних операторах, інтеграція Agile-принципів означає перехід від жорстко ієрархічних структур до більш динамічних моделей управління, здатних оперативно реагувати на зміни у вантажопотоках, регуляторному середовищі та міжнародній кон'юктурі.

Традиційна система управління підприємствами водного транспорту в Україні історично базувалася на централізованому плануванні, формалізованих процедурах і багаторівневій бюрократичній структурі. Такий підхід забезпечував контроль і стабільність у відносно передбачуваних умовах, проте в умовах зростання невизначеності він виявляє обмеження щодо швидкості прийняття рішень та інноваційної активності. Впровадження Agile-менеджменту передбачає переосмислення ролі керівника, який переходить від функції адміністративного контролю до функції фасилітатора, стратегічного координатора та носія бачення розвитку організації.

Особливу роль у трансформації управлінської парадигми відіграють підприємства, пов'язані з діяльністю великих портових центрів, зокрема у містах Одеса, Миколаїв та Чорноморськ. У цих регіонах зосереджені ключові логістичні вузли, що інтегрують морські перевезення з автомобільним і залізничним транспортом. Динаміка вантажообігу, залежність від міжнародних контрактів та регуляторних змін потребують високої гнучкості управлінських рішень. Agile-менеджмент у такому середовищі дозволяє формувати кросфункціональні команди, які оперативно вирішують завдання оптимізації логістичних ланцюгів, цифровізації документообігу та впровадження нових сервісів для клієнтів.

Розробка інноваційної бізнес-моделі на основі Agile-підходу передбачає зміну логіки створення цінності. Якщо традиційна модель акцентує увагу на обсягах перевезень і фізичних показниках діяльності, то Agile-орієнтована модель зосереджується на сервісній складовій, швидкості обробки інформації та індивідуалізації послуг. Підприємство стає платформою взаємодії різних стейкхолдерів, де ключову роль відіграє цифрова інфраструктура, здатна забезпечити прозорість операцій і синхронізацію процесів у реальному часі [3].

Ітеративний характер Agile-підходу дозволяє впроваджувати інновації поступово, через короткі цикли тестування та коригування рішень. У сфері водного транспорту це може проявлятися у поетапній модернізації портових сервісів, впровадженні електронних систем бронювання причалів,

автоматизації управління флотом і застосуванні аналітики великих даних для прогнозування попиту. Такий підхід мінімізує ризики великих інвестиційних помилок і сприяє підвищенню ефективності використання ресурсів.

Agile-менеджмент також передбачає трансформацію організаційної культури підприємств водного транспорту. Формування середовища довіри, відкритої комунікації та підтримки ініціативи сприяє зростанню мотивації персоналу й активізації інноваційного потенціалу. У галузі, де значну частину працівників становлять фахівці технічних і морських спеціальностей, важливо забезпечити поєднання традиційної професійної дисципліни з гнучкими методами командної роботи [4]. Такий баланс дозволяє зберігати високі стандарти безпеки судноплавства й одночасно стимулювати креативність у вирішенні управлінських завдань.

В умовах воєнних ризиків і нестабільності міжнародних морських маршрутів Agile-підхід набуває особливої значущості. Швидка зміна логістичних схем, переорієнтація вантажопотоків і необхідність взаємодії з міжнародними партнерами вимагають оперативності та адаптивності. Інноваційна бізнес-модель, заснована на Agile-принципах, дозволяє підприємствам водного транспорту диверсифікувати послуги, розвивати мультимодальні перевезення та інтегруватися у нові ринки, мінімізуючи негативний вплив зовнішніх шоків.

Фінансовий аспект впровадження Agile-менеджменту полягає у переході від жорсткого бюджетного планування до більш гнучких моделей розподілу ресурсів, орієнтованих на пріоритетні проекти. Інвестиції спрямовуються на ініціативи з найвищою доданою вартістю, що визначається на основі постійного аналізу ефективності [5]. Це сприяє підвищенню рентабельності діяльності підприємств та оптимізації витрат.

Інституційне середовище України також впливає на можливості впровадження Agile-підходу. Реформи у сфері публічного управління, цифровізація державних сервісів та розвиток електронної взаємодії з митними й контролюючими органами створюють передумови для інтеграції гнучких

управлінських практик у діяльність підприємств водного транспорту [2]. Водночас необхідною умовою є підготовка управлінських кадрів, здатних застосовувати Agile-інструменти у специфічному середовищі транспортної галузі.

Отже, Agile-менеджмент у системі управління підприємствами водного транспорту України виступає стратегічним інструментом розробки інноваційної бізнес-моделі, орієнтованої на гнучкість, цифровізацію та клієнтоцентричність. Його впровадження сприяє підвищенню адаптивності організацій до змін зовнішнього середовища, оптимізації бізнес-процесів та активізації інноваційного потенціалу. У довгостроковій перспективі саме інтеграція Agile-принципів у практику управління може стати основою модернізації підприємств водного транспорту, їх успішної інтеграції у глобальні логістичні мережі та забезпечення сталого розвитку галузі в умовах постійних трансформацій.

Список використаних джерел

1. Жолонко Т. В. Agile менеджмент як філософія управління поколінням Z. *Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи*. 2025. С. 64–65.
2. Осадчий М.Л. Адаптація міжнародних стандартів у публічному управлінні морськими портами України. *Вісник Полтавського державного аграрного університету. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2025. №4. С. 21–30.
3. Осадчий М. Л. Трансформація підприємницьких моделей водного транспорту України. *Економіка та суспільство*. 2025. № 82.
4. Ядуха С., Дурач А., Семенченко В., Яблонський Т. Управління проектною діяльністю підприємства на засадах Agile-менеджменту та сучасних інформаційних технологій. *Development service industry management*. 2023. № 4. С. 95–100.
5. Якубенко І. М. Agile-менеджмент, як дієве управління проектами для цілеспрямованих команд. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. 2017. № 4. С. 167–172.

ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Пшенична Л. В.

У статті розглянуто законодавчо-нормативні засади автономії закладу освіти. З'ясовано автономні повноваження закладів освіти, деталізовано кожен із їх видів: академічної, організаційної, кадрової та фінансової. Розкрито особливості фінансової автономії, яка дає право закладу самостійно управляти власними фінансовими ресурсами, вести власну бухгалтерію та приймати фінансові рішення, вести господарську діяльність, затверджувати кошторис та розпоряджатися наявними коштами.

Ключові слова: *заклад освіти, автономія, автономія закладу освіти, академічна свобода, фінансова автономія.*

Постановка проблеми. Сьогодні освіта України переживає складні часи: вона функціонує в екстремальних умовах, стикаючись із руйнуванням інфраструктури; вимушеним переходом на дистанційне або змішане навчання, що знижує якість освіти; міграцією, коли здобувачі освіти та педагоги перебувають за кордоном або переміщені внутрішньо, що спричиняє розриви в освітньому процесі, психологічні травми та зниження якості освіти; безпековими ризиками, але переборюючи всі ці негаразди забезпечується модернізація освітньої системи, яка полягає у її гармонізації з європейськими стандартами.

В основі процесу забезпечення модернізації освітньої системи є автономія закладу освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізу правових аспектів автономії освітнього закладу та академічної свободи педагога, свобод на право вибору форм, методів, засобів навчання присвячені наукові доробки таких вчених, як Д. Герцюк, В. Каплін, Н. Маслова, та ін.; аспекти розвитку автономії закладу вищої освіти відображені у наукових працях А. Абрамова, С. Квіта, В. Лугового, Ю. Фролова та ін.; студентське самоврядування як складова

автономії закладу вищої освіти висвітлені у працях Т. Бережної, Н. Гагіної, С. Заєць, І. Чижикової та ін.; економічні моделі автономії університетів та управління ними висвітлювали такі вчені, як: О. Бровко, О. Верденхофа, І. Каленюк, О. Раєвнева, Л. Цимбал та ін.; характерні риси стратегії маркетингу освітніх послуг розглядаються у працях вітчизняного дослідника В. Дмитрієва.

Водночас питання фінансової автономії освітнього закладу все ще не достатньо вивчені, що і є темою нашого дослідження.

Мета статті: з'ясувати нормативно-законодавчі основи автономії закладів освіти та розкрити особливості фінансової автономії.

Виклад основного матеріалу. Самостійність, відповідальність і незалежність закладу освіти у прийнятті рішень щодо своєї діяльності, розвитку академічних свобод на право педагогів на вибір форм, методів, засобів навчання; самостійність у визначенні стратегії розвитку, структури закладу, режиму роботи; впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, організації освітнього процесу, у розробленні освітніх програм, навчальних планів; наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної, адміністративної діяльності, кадрового забезпечення, що полягає у самостійному доборі і розстановці кадрів – це і є автономією освітнього закладу.

Всі ці питання чітко закріплені у Законах України. В статті 1 Закону України «Про освіту» визначено, що:

- *автономія* – право суб'єкта освітньої діяльності на самоврядування, яке полягає в його самостійності, незалежності та відповідальності у прийнятті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;
- *академічна свобода* – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або інноваційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного

оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених законами України [1].

Статтею 6 Закон України «Про освіту» визначено, що одним із пріоритетів державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності є академічна, кадрова, організаційна та фінансова автономія закладів освіти, розкрито види та обсяг автономії; а статтею 23 цього закону встановлені державні гарантії академічної, кадрової, організаційної та фінансової автономії, зафіксовано, що обсяг цієї автономії визначається цим Законом, спеціальними законами та установчими документами закладу освіти [1].

Відповідно до вимог статті 25 засновнику або уповноваженому ним органу заборонено втручатися в діяльність освітнього закладу, що здійснюється у межах його автономних прав, визначених як законом, так і установчими документами, але разом з тим, констатує, що засновник або уповноважена ним орган може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій/підклучальній раді освітнього закладу, коли діяльність цих рад є одним із механізмів контролю за дотриманням абсолютної автономії діяльності закладів освіти та забезпечує соціально-державне партнерство в освітній сфері: де влада взаємодіє з батьками, педагогами та громадою [1].

З прийняттям Закону України «Про повну загальну середню освіту» підтверджено, закріплено та розширено автономні повноваження закладів загальної середньої освіти, деталізовано кожен із їх видів: академічної, організаційної, кадрової та фінансової [2].

Пунктом 4 статті 10 «Організація освітнього процесу» закону педагогічній раді надається повне право встановлювати «структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу у межах часу, передбаченого освітньою програмою, відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом, та з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей,

особливостей регіону тощо [2].

Статтею 31 цього закону визначено юридичну самостійність закладу загальної середньої освіти; надано право розробляти та реалізовувати інновації з перспективою укладання з цією метою відповідних договорів про співпрацю з іншими закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами; право отримувати майнові та немайнові права, володіти та розпоряджатися коштами, мати самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки у фінансових установах і банках; виконувати обов'язки та нести відповідальність щодо реалізації основних, допоміжних та супутніх завдань.

Головним завданням закладів загальної середньої освіти є надання послуг із здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти, що і є *академічною автономією*, яка визначає право закладу освіти на самостійне формування освітньої програми на підставі типової, навчального плану, тематичне планування навчального матеріалу, вибір навчальних і методичних посібників, засобів навчання, форм і методів організації освітнього процесу, методик оцінювання навчальних досягнень учнів як особливість і унікальність освітнього закладу у наданні цих послуг та є основою «Нової української школи», що передбачає відповідальність закладу за якість навчання.

Заходи реалізовані освітнім закладом у рамках впровадження академічної автономії визначають необхідність втілення права на *організаційну автономію*, яка визначатиме ті стратегічні та операційні заходи за допомогою яких буде можливо реалізувати стратегію закладу, забезпечити досягнення місії та візії, самостійно формувати внутрішню структуру, визначати управлінські процеси, реалізовувати власні цілі, освітню програму, вибір форм і методів роботи та освітні траєкторії здобувачів освіти, корпоративну культуру.

Відомо, що результативність досягнення визначених цілей окреслених у стратегії залежать від кадрового потенціалу та структури закладу, тому чільне місце у системі автономії займає *кадрова автономія*, яка надає право на власну

кадрову політику щодо самостійного вирішувати питання забезпечення педагогічними кадрами, персоналом та управління ним, підвищувати відповідальність керівника за якість сформованого колективу та результати роботи закладу, стимулювати працівників з метою підвищення якості освітніх послуг.

Фінансова автономія дає право закладу самостійно управляти власними фінансовими ресурсами, вести власну бухгалтерію та приймати фінансові рішення, вести господарську діяльність, затверджувати кошторис та розпоряджатися наявними коштами, вона передбачає спрямування заощаджених коштів на розвиток закладу, забезпечує реалізацією його завдань, цілей та місії.

Законодавство України в галузі освіти надає закладам вищої освіти інституційне право щодо впровадження принципів університетської автономії з метою реалізації своєї місії в галузі освіти та науки.

Так, стаття 1 «Основні терміни та їх визначення» Закону України «Про вищу освіту» дає визначення поняття автономії: *«автономія закладу вищої освіти – самостійність, незалежність і відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених цим Законом»*, вказуючи на високий рівень самостійності та незалежності, встановлюючи високу відповідальність закладу вищої освіти у прийнятті рішень щодо своєї діяльності, впровадження академічних програм, в управлінні фінансами та персоналом [3; ст. 1].

Стаття 3 цього закону «Державна політика у сфері вищої освіти» проголошує автономію одним із основних принципів, на яких базується державна політика у сфері вищої освіти та наголошує, що цей процес забезпечуються шляхом: «розвитку автономії закладів вищої освіти та академічної свободи учасників освітнього процесу. Автономія закладу вищої освіти зумовлює необхідність таких самоорганізації та саморегулювання, які є

відкритими до критики, служать громадському інтересові, встановленню істини стосовно викликів, що постають перед державою і суспільством, здійснюються прозоро та публічно» [3].

Стаття 32 «Принципи діяльності, основні права та обов'язки закладу вищої освіти» досконало окреслює зміст автономії та повноваження закладу вищої освіти; визначає правові засади діяльності закладу; основні права та обов'язки: академічні, управлінські, інформаційні та фінансові; встановлює *принципи* діяльності: *академічну свободу* через децентралізацію управління; *самостійність* у виборі структури, незалежність у прийнятті рішень із відповідальністю за якість освітнього процесу, у прийнятті рішень щодо формування навчальних програм; *кадрової політики*; *фінансів*, що дає право самостійно розпоряджатися своїми фінансовими ресурсами і залучати додаткові джерела фінансування; *інтегроване управління* із залученням студентського самоврядування та професорсько-викладацького складу та інших зацікавлених осіб до процесів прийняття стратегічних рішень; *міжнародне співробітництво* як можливість активно співпрацювати з вишами і науковими установами за кордоном та *невтручання засновника*.

За твердженням В. Мокляка, автономія закладу вищої освіти передбачає:

- 1) самостійність у підборі та розміщенні кадрів;
- 2) незалежність у здійсненні навчальної, наукової, господарської та іншої діяльності;
- 3) створення оптимальних умов для вільного пошуку, викладу та розповсюдження наукової істини;
- 4) існування академічних свобод (свобода викладання, наукових досліджень та навчання);
- 5) діяльність органів студентського самоврядування;
- 6) відповідальність вищого навчального закладу за якість наданих освітніх послуг [4].

Заклади освіти наділені дуже важливим для власного розвитку та підвищення якості освіти правом – правом на *фінансову автономію*, яка

реально змінила підходи до управління фінансовими ресурсами в освіті. Широке повноваження фінансової автономії передбачають повну відповідальності, а тому рішення щодо її запровадження в закладі освіти залежить від готовності та менеджерських здібностей керівника, якому для її впровадження потрібні міцні навички ефективного управління коштами, команда однодумців, яка готова підтримати, знання бюджетного законодавства, навички роботи з електронними системами, координація дій з органом місцевого самоврядування – засновником щодо фінансування та обліка, а головне – спроможність узяти на себе відповідальність за результат прийнятих рішень.

Фінансова автономія дає право закладу освіти вести самостійну фінансово-господарську діяльність відповідно до Бюджетного кодексу України та законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про вищу освіту».

Статті 23–25 Закону України «Про освіту» встановлюють право освітніх закладів на *фінансову автономію*, констатуючи, що кожен заклад освіти як юридична особа має свій статут, самостійно управляє матеріально-технічною базою, фінансовими ресурсами, а засновник зобов'язаний забезпечити фінансування, не втручаючись в управління фінансами, так як заклад сам визначає як розпоряджатися коштами в межах кошторису, планувати видатки, вести облікову документацію, залучати інші джерела фінансування, що не заборонені законодавством: брати участь у грантовій та проєктній діяльності, отримувати благодійну допомогу, надавати платні освітні послуги та формувати звітність.

Ми поділяємо думку І. Ткачук, начальника управління освіти Чернівецької міської ради, що надання фінансової автономії закладам освіти дає їм цілу низку переваг, основними з яких вважає такі:

- *можливість самостійно розпоряджатися наявними фінансовими ресурсами*, так як автономні заклади самостійно визначають першочерговість та обсяги використання фінансових ресурсів (відповідно до

затверджених кошторисів), в той час, як в умовах централізованого ведення бухгалтерського обліку такі рішення належать до компетенції органів управління освітою;

- *швидкість та гнучкість ухвалюваних рішень*, адже фінансова автономія, за умови наявності фінансових ресурсів, дає змогу швидше реагувати на виникнення проблем;
- *спрощення процедур публічних закупівель*, коли заклад загальної середньої освіти на фінансовій автономії здійснює закупівлі виключно для себе, а отже можуть здійснюватися за допомогою укладання прямих договорів або ж за спрощеними процедурами;
- *підвищення відповідальності за ухвалення рішень*: у випадку фінансової автономності керівники закладів освіти несуть персональну відповідальність за ухвалені рішення як перед органами контролю, так і безпосередньо перед батьківською громадою;
- *підвищення фінансової грамотності*, адже відповідальність, яка покладається на керівників закладів освіти щодо прийняття рішень, вимагає водночас підвищення рівня персональної фінансової грамотності як керівників, так і працівників, а у випадку, коли до процесу прийняття рішень залучається і батьківська громада [5].

Серед переваг фінансової автономії за визначенням начальника відділу освіти Балтської міської ради Одеської області П Кулика є такі:

- виконання освітнього законодавства з питань формування регіональної освітньої системи;
- підвищення фінансової грамотності та менеджерських навичок керівників закладів освіти;
- ширші можливості щодо реалізації стратегії розвитку закладів освіти, які, окрім субвенції, мають ще й бюджет розвитку від громади;
- якісний контроль виконання договірних відносин: школа зацікавлена в закупівлі кращих товарів та послуг;
- стимулювання якості освітніх послуг;

- формування якісного кадрового потенціалу: навчальні заклади зацікавлені не в кількості педагогів, а в якості їхньої роботи;
- здорова конкуренція між закладами освіти, що призводить до підвищення загальної менеджерської культури їхніх керівників: заклади зацікавлені в учнях для отримання освітньої субвенції і їхніх здобутках та ефективності використання коштів.

Як відомо, фінансова автономія закладів освіти підвищує відповідальність керівників, дає необмежені перспективи щодо реалізації стратегії розвитку закладів освіти, можливість швидко реагувати на проблеми, які виникають, але має і низку недоліків: неготовність адміністрації до управління фінансами, фінансова грамотність у бухгалтерській сфері; необхідність створення власної бухгалтерії, забезпечення фахівцями та їх навчання, організація роботи бухгалтерської служби; упорядкування майнових питань; ризики неефективного використання коштів та додаткове навантаження на керівника.

Фінансова автономія може ефективно реалізовуватися лише в комплексі з іншими різновидами автономії, закріпленими в законах про освіту – академічною, організаційною, та кадровою, адже всі види автономії закладу тісно пов'язані між собою, взаємовиходять один з одного та взаємодоповнюють один одного, формуючи цілісну систему його функціонування задля досягнення мети діяльності з урахуванням потреб, запитів учасників освітнього процесу, можливостей та завдань засновників, цілей державної освітньої політики.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Фінансова автономія діяльності закладів освіти запроваджується як форма менеджменту для підвищення ефективності їх функціонування, що дає можливість закладу освіти самостійно, незалежно та відповідально приймати різні рішення у фінансових питаннях; є невід'ємною складовою інституційної автономії закладу та необхідною умовою забезпечення якості освіти і наукових досліджень; дає можливість самостійно планувати бюджет відповідно до стратегії розвитку закладу; оперативно реагувати на нагальні та екстренні

потреби закладу; брати участь у міжнародному співробітництві щодо активної співпраці з закладами освіти і науковими установами за кордоном; розширює перспективи для отримання додаткових позабюджетних коштів, грантів, участі в проєктах, надання платних освітніх та інших послуг.

Пріоритетними напрямом розширення фінансової автономії закладу освіти є розвиток альтернативних джерел фінансування, що і буде нашим наступним нашим дослідженням.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 27.04.2026).
2. Закон України «Про повну загальну середню освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text> (дата звернення: 27.04.2026).
3. Закон України «Про вищу освіту». URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text> (дата звернення: 27.04.2026).
4. Мокляк В. Обґрунтування поняття «автономія вищого навчального закладу». *Педагогічні науки*: зб. наук. пр. Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Полтава : Вид-во ПНПУ, 2015. № 63. С. 132–137.
5. Ткачук І. Я. Фінансова автономія закладів загальної середньої освіти: переваги та труднощі запровадження (на прикладі Чернівецької міської територіальної громади). *Економіка та суспільство*. 2022. Випуск № 37. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-38>.

FINANCIAL AUTONOMY OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Pshenychna L. V.

The article examines the legislative and regulatory principles of the autonomy of an educational institution. The autonomous powers of educational institutions are clarified, each of their types is detailed: academic, organizational, personnel and financial. The features of financial autonomy are revealed, which gives the institution the right to independently manage its own financial resources, keep its own accounting and make financial decisions, conduct economic activities, approve estimates and dispose of available funds.

Keywords: *educational institution, autonomy, autonomy of an educational institution, academic freedom, financial autonomy.*

**СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ: ЯК ЗМІНИТИ ОБЛИЧЧЯ
ДИТЯЧОГО САДКА**

Рубан А.

Науковий керівник: Давидова М. О.

**MODERN MANAGEMENT TECHNOLOGIES: TRANSFORMING THE
FACE OF PRESCHOOL EDUCATION**

Ruban A.

Supervisor: Davydova M. O.

Сьогоднішня дошкільна освіта в Україні перебуває у стані постійного руху. Це вже не просто «нагляд за дітьми», а складна система, що вимагає від керівника закладу дошкільної освіти бути не лише педагогом, а й стратегом, кризовим менеджером та ІТ-фахівцем в одній особі. Цифровізація, нові вимоги до якості та постійні реформи диктують свої правила: старі методи управління «за інерцією» більше не працюють.

Для того, щоб дитячий садок був конкурентоспроможним і комфортним, необхідно впроваджувати сучасні управлінські технології. Вони стають тим важелем, що дозволяє оптимізувати кожен процес – від закупівлі іграшок до професійного вигорання вихователів [1, с. 3].

Якщо відійти від складних академічних формулювань, то управлінські технології – це набір «розумних» інструментів, які допомагають керівнику не тонути в рутині. Це і цифрові сервіси, і стратегічне планування, і проєктний менеджмент, і навіть психологічні прийоми роботи з персоналом. Головна мета тут одна: створити середовище, де дитині добре, батькам спокійно, а вихователю хочеться працювати.

Мабуть, найпомітнішою зміною останніх років став перехід у «цифру». Електронний документообіг – це вже не розкіш, а порятунок від купи паперів. Коли керівник використовує хмарні сервіси (Google Drive, онлайн-платформи), він отримує доступ до будь-якої довідки чи плану за лічені секунди, перебуваючи навіть поза межами кабінету. Це підвищує прозорість: кожен

педагог знає, де знайти потрібний наказ, а кожен крок адміністрації стає зрозумілим для колективу [3, с. 5].

Автоматизовані системи обліку дітей, електронні черги та онлайн-комунікація з батьками через офіційні сайти чи месенджери – це те, що формує імідж сучасного садочка. Ми переходимо від формальних оголошень на дверях до живого діалогу в мережі, що значно підвищує рівень довіри громади до закладу.

Часто дитячі садочки живуть «сьогоднішнім днем», проте сучасне управління закладом освіти вимагає бачення на роки вперед. Саме тому стратегічне планування стає тим фундаментом, який дозволяє керівнику приймати обґрунтовані рішення, а не діяти наосліп. Першим кроком до створення дієвого плану розвитку є проведення чесного SWOT-аналізу, що передбачає глибоке розуміння всіх внутрішніх та зовнішніх факторів впливу.

Це означає необхідність чітко визначити сильні сторони закладу, як-от наявність кращих у районі фахівців чи сучасна спортивна база, і водночас відверто визнати слабкі місця, наприклад, потребу в оновленні обладнання харчоблоку чи професійному зростанні молодих вихователів.

Такий аналіз також допомагає розгледіти приховані можливості – від залучення грантових коштів до участі в міжнародних програмах – та вчасно оцінити потенційні загрози, як-от демографічні коливання чи зміни у фінансуванні. Лише такий комплексний підхід дозволяє перетворити звичайну бюджетну установу на успішну освітню організацію з унікальною місією та чітким вектором розвитку.

Проектний менеджмент – це ще одна «фішка» сучасного управління. Замість того, щоб намагатися змінити все одразу, ми розбиваємо розвиток на конкретні проекти: «Створення STEM-лабораторії», «Екологічна стежка», «Тиждень без гаджетів». Це стимулює педагогів працювати в командах. Проектний підхід дає людям відчуття авторства: вихователь не просто виконує вказівку, він створює щось нове. Це найкращий спосіб боротьби з професійним застоєм та низькою мотивацією.

Технологія управління якістю передбачає постійний моніторинг. Ми маємо розуміти: чи ефективні ті методики, які ми використовуємо? Чи задоволені батьки? Для цього впроваджується внутрішня система забезпечення якості освіти. Вона дозволяє не чекати перевірок «зверху», а самостійно виявляти «вузькі місця» і вчасно їх виправляти [4, с. 2]. Це перетворює управління на циклічний процес: спланували – зробили – перевірили – вдосконалили.

Жодна технологія не працюватиме, якщо в колективі панує напруга. Сучасний керівник – це вже не «начальник», а коуч і наставник. Використання мотиваційних стратегій, підтримка ініціативи, створення психологічного комфорту – це теж управлінські технології. Ми маємо вчити педагогів не боятися помилок, стимулювати їх до саморозвитку. Коли вихователь відчуває, що його цінують, якість його роботи з дітьми зростає в геометричній прогресії.

Керівник ЗДО щодня розривається між господарськими питаннями, перевітками, спілкуванням із батьками та педагогічною радістю. Без технологій тайм-менеджменту тут не обійтися. Раціональне планування дня, делегування повноважень та розстановка пріоритетів дозволяють зменшити рівень стресу. Важливо пам'ятати: ефективний керівник – це не той, хто працює 24/7, а той, хто вміє організувати роботу так, щоб система функціонувала чітко навіть за його відсутності [2, с. 1].

Ми живемо в епоху прозорості. Соціальні мережі садочка (Instagram, Facebook) – це майданчики для демонстрації успіхів, роз'яснення складних питань та залучення батьків до життя закладу. Коли батьки бачать, чим живе садочок щодня, зникає підґрунтя для конфліктів та непорозумінь. Педагогіка партнерства починається саме з відкритої комунікації.

Отже, впровадження сучасних управлінських технологій у ЗДО – це не просто «данина моді», а життєва необхідність. Це шлях до того, щоб українська дошкільна освіта стала сучасною, гнучкою та якісною. Керівник, який не боїться інновацій, який використовує цифрові інструменти, планує стратегічно і цінує свою команду, створює не просто навчальний заклад, а справжню

«територію дитинства», де кожен має простір для розвитку. Майбутнє – за тими закладами, які обирають шлях постійного оновлення та професійної сміливості.

Список використаних джерел

1. Прохорова О. Сучасні аспекти управління закладом освіти : монографія. Київ : Освіта, 2024. 215 с.
2. Іванова Т. Тайм-менеджмент у роботі керівника ЗДО : навч. посіб. Харків : Основа, 2023. 160 с.
3. Сидоренко В. Цифровізація освіти: від теорії до практики : підручник. Київ : Ліра-К, 2025. 312 с.
4. Ковальчук Л. Система забезпечення якості дошкільної освіти : метод. рек. Львів : Світ, 2024. 128 с.

БІБЛІОТЕКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПРОСТІР ЛІДЕРСТВА ТА ІННОВАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Сергієнко І. Г.

У статті досліджується бібліотека закладу вищої освіти як простір лідерства та інноваційного управління. Розглянуто сучасні підходи до управління бібліотекою, що базуються на цифровій трансформації, гнучких моделях менеджменту та використанні аналітики даних. Показано, що інноваційне управління бібліотекою передбачає інтеграцію електронних ресурсів, а також впровадження сервісів, орієнтованих на потреби студентів і викладачів. Визначено роль бібліотеки як стратегічного центру університету, який забезпечує розвиток та підтримку інноваційних освітніх і наукових проєктів.

Ключові слова: бібліотека, інноваційне управління, лідерство, цифрова трансформація, університет, електронні ресурси, інновації.

Постановка проблеми. Трансформація суспільства вимагає від бібліотек переосмислення своєї ролі та функцій. Сучасні бібліотеки перестають бути лише сховищами знань, вони перетворюються на відкритий простір комунікації, інновацій та культурного розвитку. У цьому процесі ключову роль відіграє управління закладом, яке має забезпечити адаптацію бібліотеки до викликів цифрової доби та кризових умов. Ефективне управління бібліотекою потребує нових підходів, які мають будуватися на лідерських практиках, як ключових засадах управління. Незважаючи на значні ґрунтовні дослідження управлінської діяльності в бібліотеках, питання як саме лідерські практики впливають на розвиток бібліотек, їхню стійкість у кризових умовах та здатність впроваджувати інновації залишається актуальним та потребує подальшого дослідження та практичного впровадження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць та публікацій сучасних досліджень показує, що ефективне управління бібліотекою

сьогодні є поєднанням менеджерських навичок та лідерських якостей керівника. Мармаза О. І. у своїх дослідженнях доводить, що інноваційні підходи до управління закладами освіти найбільше успішні під час кризових явищ, які вимагають оновлення загальних функцій управління, оптимізації соціально-психологічних функцій керівника, становлення майстерності сучасного управлінця. Лідерство розглядається як ключова засада менеджменту, що забезпечує розвиток персоналу, інноваційність та адаптацію бібліотек до викликів цифрової доби [3]. Лідерство можна розвивати, досягати вищих рівнів довершеності якостей лідера, що доведено в роботах Д. К. Максвела (2019) [2]. Автори Санченко О. В., Сопівник Р. В. та Рахманіна А. С. пропонують у ґрунтовному підручнику «Лідерологія» системний погляд на теорію та практику лідерства. Пропонуються практичні інструменти для розвитку власних лідерських якостей, включаючи навички комунікації, прийняття рішень, емоційного інтелекту, командування, тайм менеджменту [9]. Дослідження Одноволикової О. В. та Главчевої Ю. М. (2025) аналізує роль лідерських якостей у моделі ефективного управління персоналом університетських бібліотек. Вони показали, що успішне управління можливе лише при поєднанні адміністративних навичок із здатністю надихати та мотивувати колектив [5]. Ніколаєнко Н. М. підкреслює, що сучасна бібліотека функціонує як інноваційний центр, де проєктна діяльність потребує ефективної координації та мотивації персоналу. Командне лідерство сприяє підвищенню якості послуг, впровадженню інновацій та формуванню позитивного іміджу бібліотеки. Авторка підкреслює, що сучасна бібліотека функціонує як інноваційний центр, де проєктна діяльність потребує ефективної координації та мотивації персоналу [4]. Але навіть враховуючи значний науковий інтерес авторів до інноваційного управління і ролі лідерства в бібліотеках, вважати тему цілком дослідженою неможливо.

Мета статті. Актуалізувати сутність та значення інноваційного управління для бібліотеки закладу вищої освіти, показати роль лідерства у цьому процесі, розкрити особливості менеджменту бібліотеки у світі вимог

сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом в Україні певною мірою змінився стиль керівництва в бібліотеках. Більшість бібліотечних управлінців адекватно і мобільно відреагували на політичні, соціальні й економічні перетворення в суспільстві, трансформацію соціальної місії бібліотеки, вимоги інформатизації і ринкові механізми господарювання. Це спонукало керівників бібліотек різних рівнів до уточнення професійного світогляду і уваги до власних управлінських якостей.

Класичний науковий підхід до ролі лідера в колективі визначає його як організатора, координатора, що забезпечує дисципліну й ефективність групи через формальний авторитет і соціально-психологічний вплив. Виділяються такі основні засади ролі лідера — авторитет і влада: лідер має формальний статус і право ухвалювати рішення; раціональність: управління базується на логіці, правилах і чітких процедурах; стабільність: головна мета – підтримка порядку та ефективності роботи; функціональність: лідерство розглядається як набір функцій (організація, контроль, мотивація). Отже, головні акценти визначаються на формальній владі та структурі. Але сучасність змінює роль лідера. Класичні підходи не працюють так ефективно, як раніше. Тотальний контроль, авторитарність, зосередження лише на завданнях знижують мотивацію, блокують ініціативу, знецінюють людей.

Подальший розвиток бібліотеки як інноваційної ефективної організації ми бачимо за умови поєднання традиційних функцій із сучасними управлінськими стратегіями. Сучасний лідер – це не про владу. Лідер не тисне, він не контролює кожен крок, він створює умови для автономності; він не просто делегує повноваження, він надихає і розвиває команду. Сучасні дослідження показують, що ефективно управління бібліотекою вже давно не обмежується лише адміністративними функціями. Це поєднання менеджерських навичок (планування, організація, контроль, управління ресурсами) та лідерських якостей (натхнення команди, стратегічне бачення, комунікація, мотивація). Адже менеджмент забезпечує структурованість

процесів: бюджетування, кадрову політику, управління фондами, цифровізацію. До того ж сучасний керівник, який прагне бути ефективним менеджером, повинен бути лідером, або виховати лідера у собі. Лідерство створює атмосферу довіри й інновацій, допомагає адаптувати бібліотеку до змін у суспільстві та технологіях. Поєднання цих двох складових: лідерство та інноваційний розвиток, дозволяє університетській бібліотеці бути не лише сховищем знань, а й активним центром комунікації та розвитку громади університету.

Сучасне інноваційне управління в бібліотеці вищого навчального закладу передбачає такі напрямки: впровадження цифрових сервісів та електронних ресурсів, розвиток інформаційної грамотності серед користувачів, використання аналітики даних для розуміння потреб відвідувачів, формування інноваційних просторів (креативні лабораторії, коворкінги). Керівник-лідер діє як антикризовий менеджер, долаючи виклики часу: непередбачуваність, а іноді і непереборну силу, фінансові скрути, нестабільність засобів зв'язку. Але не тільки керівник впливає на перетворення бібліотеки в сучасний інформаційно-науковий заклад.

Ефективність успішного функціонування бібліотеки значною мірою залежить від працівників бібліотеки, колективу, який безпосередньо впроваджує завдання в практику роботи бібліотеки. Дуже важливою є внутрішня атмосфера в колективі – соціально-психологічний клімат. Сфера міжособистісних стосунків впливає на соціально-психологічний клімат у колективі. Від них залежить настрій працівників, успіх виконання спільних завдань, які постають у процесі діяльності бібліотеки. Дуже важливим фактором соціально-психологічного клімату є рівень управління в бібліотеці та спілкування в колективі [7]. Лідером у становленні психологічного клімату в колективі є його керівник. Тактовність, об'єктивність, методична допомога – найцінніші риси керівника. Це формує довіру, повагу та свідчить про ефективний стиль керівництва й загалом позитивне його сприйняття колективом. Емоційний комфорт у бібліотечному колективі – основа здорової

атмосфери, продуктивної роботи та якісного обслуговування користувачів. Його забезпечення потребує уваги до соціально-психологічного клімату, взаємоповаги та підтримки, позитивних міжособистісних стосунків. В умовах воєнного стану дуже важлива психологічна підтримка, переведення на гнучкий робочий графік, дистанційну роботу. Це підвищує взаєморозуміння між колективом і керівником. Для успішного управління колективом керівник має відчувати соціально-психологічний стан колективу.

Одним з методів діагностики стану колективу є опитування його членів. У червні 2025 р. у бібліотеці Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця за ініціативою її директора було проведено анонімне опитування працівників «Психологічний клімат в бібліотеці: дбаємо про ментальне здоров'я під час війни» з метою вивчення соціально-психологічного клімату колективу для його подальшої оптимізації. Анкета з 27-ма запитаннями охоплювала аспекти задоволеності працею, міжособистісної взаємодії, емоційного комфорту, професійного розвитку та ставлення до керівництва. На думку опитаних, такі риси характеру, як доброзичливість, ввічливість, дисциплінованість, творчий підхід до праці, участь у громадській роботі, скромність сприяють позитивному настрою в колективі. Загальний психологічний клімат у бібліотеці позитивний, більшість працівників відчують емоційну безпеку. Опитування містило запитання про конфлікти в бібліотечному колективі. Згідно з відповідями, вони трапляються, але нечасто. Більшість працівників не вважає конфлікти серйозною загрозою для якості роботи. Важливо підтримувати згуртованість, дисципліну та відкритий діалог. Висловлення своїх думок – один із важливих факторів психологічного клімату в колективі. За матеріалами опитування, міжособистісні стосунки серед працівників засновані на взаємній довірі, відкритості, чесності та порядності. Члени колективу здатні встановлювати і підтримувати хороші взаємини між собою, а також із новими колегами. За результатами опитування члени колективу виявляють згуртованість, усвідомлюють спільну мету своєї діяльності. У бібліотечному колективі сформувався позитивний соціально-

психологічний клімат. Працівники демонструють високу мотивацію, готовність до співпраці та підтримки. Більшість із них відчують емоційну безпеку. Водночас виявлено певні проблемні аспекти – незадоволеність заробітною платою, потребу в покращенні матеріально-технічної бази й окремі випадки напруженості в спілкуванні. Проте рівень задоволеності працівників бібліотеки своєю професійною діяльністю високий. Деякі критичні відповіді потребують індивідуального підходу, але не впливають на загальні результати дослідження. Щоб оптимізувати соціально-психологічний клімат у колективі, керівництво бібліотеки запланувало відповідні заходи. Наприклад, для уникнення конфліктів – регулярні командні зустрічі просто неба з метою обговорення робочих питань, тренінги з емоційного інтелекту. Також плануються заходи для надання психологічної допомоги (зокрема періодичні зустрічі з психологом-консультантом, анонімні опитування для виявлення напруження або незадоволення в колективі). Оптимізація соціально-психологічного клімату сприятиме не лише покращенню добробуту працівників бібліотеки, а й підвищенню якості бібліотечних послуг. Керівництво, яке інвестує в емоційний комфорт персоналу, отримує згуртований колектив, високу якість обслуговування користувачів та стабільність у роботі[7]. В умовах постійної загрози життю і здоров'ю працівники насамперед цінують фізичну та психологічну захищеність, чітку організацію робочих процесів, своєчасну комунікацію та підтримку з боку керівництва. Почуття впевненості у завтрашньому дні стає ключовим мотиватором, замінюючи традиційні орієнтири кар'єрного зростання та самореалізації [6].

У Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця бібліотека є важливим структурним підрозділом, діяльність якого належним чином впливає на освітній і науково-дослідний процеси в університеті. Бібліотека трансформується у простір інновацій та комунікації. Щоб досягти статусу активного, сильного і сучасного інформаційного центру, бібліотека має справлятися з непростими викликами часу. Будь-яке управлінське нововведення має два аспекти: змістовний та організаційний.

Змістовний пов'язаний із сутністю змін, які несе в собі нововведення. Організаційний аспект передбачає технологію, стадії, стани, методи засвоєння нового [3]. Успіх бібліотеки в цілому залежить від керівника і людей, які там працюють. Сенс діяльності керівника визначається тим, як він зможе організувати роботу організації так, щоб забезпечити її розвиток, оптимальне функціонування, узгоджену діяльність і координацію колективу. Щоб реалізувати ці завдання, керівник повинен діяти як сильний лідер, здатний вести за собою колектив.

Лідерство є визначальним чинником ефективного управління бібліотекою, воно розглядається як здатність впливати на колектив, формувати цінності та спрямовувати його до досягнення стратегічних цілей. Лідер формує команду, сприяє впровадженню цифрових та інклюзивних сервісів. У кризових умовах саме лідерські якості забезпечують стійкість бібліотеки. Директор бібліотеки закладу вищої освіти обов'язково має бути лідером колективу, який йому довірили. Лідерство може бути засновано на авторитеті, який визначається особистими якостями керівника: організаторськими, професійними, педагогічними, морально-етичними, суспільно-політичними, фізичними. Процес взаємодії підлеглих і керівника визначає його лідерство. Але не можна змусити послідовників слідувати за лідером тільки з позицій повинності виконання інструкцій і наказів. Велике значення має неформальний вплив. Лідер не наказує, а пропонує, цим він відрізняється від формального керівника.

«Критерії оцінки управлінської діяльності: досягнення поставлених цілей і задач; турбота про гідність, честь, здоров'я людей; покращення умов роботи персоналу; підвищення власної компетентності та професіоналізму персоналу; актуалізація ділового інтересу у підлеглих до інновацій; створення умов для перспективного розвитку організації» [3, с. 279].

В умовах обмеженого доступу користувачів до послуг бібліотеки з причин військової небезпеки бібліотека продовжує виконувати свої інформативні, освітні і виховні функції. Бібліотека трансформується у простір

інновацій та комунікації. Активна участь бібліотеки необхідна для вирішення питань організації безпечних приміщень, своєчасне і оперативне надання наукової і навчальної інформації. За роки війни колектив бібліотеки зміг звільнити для організації укриття для навчального процесу здобувачів освіти 200 м² площі у підвальних приміщеннях, де раніше зберігалися книжки. В умовах обмеженої кількості членів колективу, нестабільності електрики, теплопостачання це завдання було виконано шляхом прийняття інноваційних управлінських рішень. Були створені робочі бригади, особливий режим роботи, надавалось необхідне обладнання і спеціальний одяг. Під час ворожих обстрілів вийшло з ладу обладнання бібліотеки. Сервер припинив своє фізичне існування, бібліотечна програма і сайт були безповоротно втрачені. Беручи до уваги фактор обмеженого доступу користувачів до бібліотечних приміщень з міркувань безпеки, знадобилися інноваційні заходи, які надали можливість швидко і якісно надавати інформаційні послуги. Першочерговим завданням стало налагодження комунікації з користувачами бібліотеки. В прифронтовому місті з причин небезпеки час диктував вимогу оперативно налагодити дистанційні послуги для надання повної і актуальної інформації. Знадобилися інноваційні методи впровадження цих стратегічних цілей. Був створений ютуб канал бібліотеки і сторінка бібліотеки на фейсбуці. Таким чином у бібліотеки з'явилась можливість надавати доступ до віртуальних заходів до святкових дат, віртуальних книжкових виставок і т. ін. Було вирішено впровадити нову версію інформаційно-бібліотечної системи УФД/ Бібліотека. Версію 3 було придбано і впроваджено в практику бібліотеки. Було поновлено втрачену базу даних, налагоджено роботу електронного каталогу, відновлено сайт бібліотеки, відновлено його основні функції, налагоджено авторизацію на сайті. Для віддаленого доступу до книг і журналів необхідно мати електронну бібліотеку, яка складається з електронних документів. Для перетворення друкованих видань в електронні потрібна спеціальна техніка для сканування і навчений персонал, який буде на ній працювати. Було створено новий напрямок в роботі бібліотеки. Через обмеження кількості штатних працівників у групу цього

напрямку були включені представники різних структурних відділів і успішно почали виконувати важливе для роботи бібліотеки завдання. При цьому вони продовжували виконувати свої традиційні обов'язки. Колектив з ентузіазмом сприймав усі нові методи і способи роботи, запропоновані керівником. Рішення приймалися колегіально на засіданнях методичної ради бібліотеки. Обговорювались ініціативи керівника, знаходилися найефективніші і конструктивні способи їх впровадження. Послідовники роблять лідера. Лідер — це один з колективу, але він приклад для наслідування, як людина і як професіонал, він покликаний захищати інтереси кожного члена колективу, він не відхиляється від курсу розвитку організації. Так формується неформальний вплив лідера. Обов'язок лідера-керівника виховати команду лідерів. Щоб сформувати команду лідерів у колективі, треба бути готовим до нелегкого шляху. На початковому етапі роботи керівника підлеглі слідує за ним, тому що мусять це робити за посадовою інструкцією, вони будуть робити те, що від них вимагають. Людність допомагає керівникові краще вивчити своїх підлеглих, порозумітися з ними. І тоді підлеглі вже самі захочуть виконувати завдання, що ставить їм керівник [8]. Дуже важливим фактором є виникнення довіри між керівником і підлеглим. Мудрий лідер відчуває настрої і емоції команди, власними діями він впливає на підлеглих, розділяючи їх емоції. Однак джерелом емоційного настрою колективу є саме лідер. «Емоційне лідерство безпосередньо впливає на формування психологічної безпеки в команді. Керівники з високим рівнем емоційної компетентності створюють умови, за яких працівники не бояться висловлювати власні думки, визнавати помилки, обговорювати складні питання та ініціювати нові ідеї без ризику негативних наслідків. Через механізми емоційного лідерства та психологічної безпеки керівник формує емоційний клімат організації» [1]. Лідер може бути ініціатором змін, давати складніші завдання. Робота виконується, досягаються нові цілі. Настрій у людей поліпшується, лідер здобуває впливовість. І керівник, і його підлеглі досягають нового рівня продуктивності. Коли керівник разом з колективом досягає цього рівня, настає час виявити якомога більше

майбутніх лідерів серед підлеглих. Коли підлеглі самі починають пропонувати інноваційні рішення, обґрунтовують їх, шукають шляхи їх реалізації, з'являються ознаки формування команди.

Треба не боятися передати свої знання і уміння керувати своїм підлеглим. Навпаки, місія справжнього лідера-керівника – навчати лідерів, працювати разом з ними, надихати своїм настроєм. Чим більше в колективі лідерів, тим більша вірогідність реалізації місії організації. Лідерство як явище набуває своєї значущості в сучасних умовах розвитку суспільства. Розвиток лідерського потенціалу дуже важливий в умовах змінюваності кризових станів сучасного життя.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, бібліотека вищого навчального закладу є не лише інформаційним ресурсом, а й простором лідерства та інноваційного управління, що визначає майбутнє освіти. Вона є інноваційною організацією, де лідерство визначає успіх трансформацій. У сучасному бібліотечному менеджменті лідерство є ключовим чинником, а менеджер-бібліотекар має бути лідером, здатним надихати команду, впроваджувати інновації та стратегічно мислити перспективами розвитку в умовах цифрової трансформації освіти.

Список використаних джерел

1. Лугова В. М., Сатушева К. В., Немашкало К. Р. Роль емоційного інтелекту керівників у запобіганні професійному вигоранню команд у бізнес-організаціях. *Західноукраїнський національний університет*. 2026. № 1. С. 390. URL: 11-1-nov-387-392.pdf (дата звернення: 27.04.2026).
2. Максвелл Д. К. 5 рівнів лідерства. Доведені методи збільшення свого потенціалу. Пер. з англ. Т. Куріпко. Харків : Фабула, 2019. 303 с.
3. Мармаза О. І. Менеджмент в освіті: дорожня карта керівника. Харків: Основа, 2007. С. 279.
4. Ніколаєнко Н. М. Командне лідерство – інструмент розвитку проєктної діяльності в бібліотеці. *Роль командного лідерства в бібліотеці: досвід, перспективи* : матеріали круглого столу, м. Харків, 10 квітня 2025 р. / Наукова бібліотека ДБТУ, 2025. URI: <https://repo.btu.kharkiv.ua/handle/123456789/77075> (дата звернення: 19.02.2026).
5. Одноволик О. В., Главчева Ю. М. Лідерські якості та менеджмент в управлінні

академічною бібліотекою. *Роль командного лідерства в бібліотеці: досвід, перспективи: матеріали круглого столу*, м. Харків, 10 квітня 2025 р. / Наукова бібліотека ДБТУ, 2025. С. 7-11. URI : <https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/65078> (дата звернення: 27.04.2026).

6. Пелехатий А. О. Лідерство в екстремальних умовах: психологічний аспект. Тернопіль : ТНЕУ, 2020. 154 с.
7. Сергієнко І. Г. Соціально-психологічний клімат колективу бібліотеки Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. *Бібліотечна планета*. 2026. № 1 (111). С. 27–30.
8. Сергієнко І. Г. Формування команди лідерів в бібліотеці закладу вищої освіти. *Роль командного лідерства в бібліотеці: досвід, перспективи* : матеріали круглого столу, м. Харків, 10 квітня 2025 р. / Наукова бібліотека ДБТУ, 2025. С. 36–41. URI: <https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/65083> (дата звернення: 27.04.2026).
9. Сопівник Р. В., Рахманіна А. С., Санченко О. В. Лідерологія: підручник. Київ : Компринт, 2023. 700 с. URL: [liderologiya_2023_0.pdf](#) (дата звернення: 27.04.2026).

THE UNIVERSITY LIBRARY AS A SPACE FOR LEADERSHIP AND INNOVATIVE MANAGEMENT

Serhiienko I. H.

The article investigates the university library as a space of leadership and innovative management. Contemporary approaches to library administration are examined, emphasizing digital transformation, flexible management models, and the application of data analytics. It is demonstrated that innovative library management entails the integration of electronic resources and the implementation of services tailored to the needs of students and faculty. The library is defined as a strategic center of the university, providing support for the development and advancement of innovative educational and research projects.

Keywords: *library, innovative management, leadership, digital transformation, university, electronic resources, innovation.*

**УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ**

Ситник Л. О.

Науковий керівник: Темченко О. В.

**MANAGERIAL CULTURE AS A TOOL FOR ENHANCING THE
COMPETITIVENESS OF AN ORGANIZATION**

Sytnyk L. O.

Supervisor: Temchenko O. V.

Сучасні умови функціонування організацій характеризуються високим рівнем динамічності, посиленням конкуренції та необхідністю оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища. У таких обставинах зростає значення внутрішніх ресурсів розвитку, серед яких особливе місце займають управлінські підходи, що забезпечують узгодженість дій персоналу, ефективність прийняття рішень і формування стійких конкурентних позицій. Вагомим чинником у цьому процесі виступає управлінська культура, яка визначає якість взаємодії в організації та впливає на результати її діяльності.

У вітчизняних наукових джерелах управлінська культура інтерпретується як один із основних засобів підвищення конкурентоспроможності організації, адже вона поєднує професійні компетентності керівництва, ціннісні орієнтації та стиль управлінської поведінки [2; 3]. Вона не обмежується лише формальними аспектами керівництва, а охоплює широкий спектр взаємин, норм і принципів, що регулюють управлінську діяльність.

Зокрема, Н. Тюхтенко розглядає управлінську культуру як складну багатовимірну систему взаємин в організації, яка ґрунтується на професійній підготовці керівників, їхніх особистісних якостях, здатності до лідерства, саморозвитку та впровадження інновацій [3]. Авторка звертає увагу на те, що така культура спрямована на формування цілісного організаційного середовища та включає використання різних видів управлінського впливу

(соціальних, економічних, психологічних, мотиваційних) з ціллю ефективної організації роботи колективу.

Цікавою для розгляду є позиція І. Бояринової, яка досліджує управлінську культуру як стратегічний спосіб підвищення результативності управління. Вчена стверджує, що її формування детерміноване зворотним зв'язком у системі взаємодії, особливостями організаційних відносин і впливом етнопсихологічних чинників. При цьому управлінська культура характеризується не лише якісними параметрами управлінської діяльності, а й здатністю керівника створювати сприятливу атмосферу для розвитку загальної організаційної культури. Окремо авторка наголошує на динамічному характері управлінської культури, що охоплює професійну компетентність, стиль управління та комунікативні здібності керівника, визначає підходи до прийняття рішень і спрямовує діяльність колективу на досягнення спільних цілей [1].

Охарактеризовані положення розширюють розуміння управлінської культури як фактору, що безпосередньо впливає на ефективність функціонування організації та її конкурентні позиції. По-перше, управлінська культура визначає якість управлінських рішень і рівень організації внутрішніх процесів, що сприяє підвищенню продуктивності діяльності та оптимізації використання ресурсів. Вона забезпечує узгодженість дій працівників, формує сприятливий психологічний клімат і підвищує рівень відповідальності за результати спільної роботи.

По-друге, управлінська культура виступає важливим засобом мотивації персоналу, оскільки через стиль керівництва, комунікацію та систему цінностей впливає на залученість працівників і їхню готовність до професійного розвитку. Це, своєю чергою, підвищує інноваційний потенціал організації, її здатність пристосовуватись до змін і швидко приймати виклики зовнішнього середовища.

Отже, управлінська культура є вагомим детермінантом забезпечення ефективного функціонування організації та зміцнення її конкурентних позицій

у сучасному мінливому середовищі. Вона інтегрує професійні, особистісні та комунікативні характеристики керівництва, визначає якість управлінських рішень і характер взаємодії в колективі. Її сформованість сприяє підвищенню ефективністю діяльності, розвитку персоналу та здатності організації до інновацій і адаптації. Саме через управлінську культуру забезпечується узгодженість цілей, ефективне використання ресурсів і формування стійких конкурентних переваг, що робить її одним із ключових інструментів сучасного управління.

Список використаних джерел

1. Бояринова І. Суть організаційно-управлінської культури закладу фахової передвищої освіти. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. URL: <https://zenodo.org/records/14545602> (дата звернення: 17.04.2026).
2. Ксенофонтова М., Заболотна Т. Управлінська культура: сутність та особливості формування. *Вісник Сумського аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент*. 2012. № 8 (53). С. 81–85. URL: http://visnyk.snau.edu.ua/sample/files/snau_2012_8_53_ekonom/JRN/21.pdf (дата звернення: 17.04.2026).
3. Тюхтенко Н. Управлінська культура як чинник розвитку підприємства в умовах сучасних викликів і світових змін. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. 2023. Т. 2. № 19. С. 168–177. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=EtasTqcAAA&AJ&citation_for_view=EtasTqcAAAAJ:WF5omc3nYNoC (дата звернення: 17.04.2026).

**ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В ІННОВАЦІЙНИЙ ХАБ:
СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОЇ АВТОНОМІЇ, РЕСУРСНОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРОЗОРОСТІ**

Соляр В. В.

У статті обґрунтовано стратегію трансформації закладу освіти в інноваційний хаб через фінансову автономію, антикризовий менеджмент (BCP) та програмно-цільове бюджетування. Висвітлено роль KPI, цифрових дашбордів та прозорості у забезпеченні стійкості та інвестиційної привабливості закладу в нестабільних умовах.

***Ключові слова:** фінансова автономія, бюджетний менеджмент, плани безперервності, програмно-цільовий метод, показники ефективності (KPI), освітній підприємець, інституційна прозорість.*

Постановка проблеми. Сучасна система освіти України перебуває на етапі докорінної трансформації, де перехід до фінансової автономії закладів стає не просто юридичною вимогою, а стратегічною необхідністю для їхнього виживання та розвитку. Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 26), автономія передбачає право суб'єкта на самоврядування, самостійність та відповідальність у прийнятті рішень щодо фінансових та організаційних питань. В умовах високої невизначеності та воєнного стану традиційна модель «освоєння бюджету» остаточно втрачає ефективність, поступаючись місцем динамічному процесу управління ресурсами, орієнтованому на створення інноваційного продукту [11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема полягає в тому, що статус самостійного розпорядника бюджетних коштів накладає на керівника закладу персональну відповідальність за фінансово-господарську діяльність. Як зазначають дослідники, сучасний директор має поєднувати ролі академічного лідера та «менеджера-новатора», здатного будувати конструктивну систему управління та визначати стратегічні напрями діяльності в умовах обмежених

ресурсів [9].

Особливої ваги набуває впровадження інноваційних методів бюджетування, зокрема програмно-цільового методу, який дозволяє планувати видатки на досягнення конкретних освітніх результатів через систему показників ефективності (KPI). Окрім того, згідно зі ст. 30 Закону України «Про освіту», заклади зобов'язані забезпечувати повну прозорість та інформаційну відкритість, оприлюднюючи кошториси та фінансові звіти, що є фундаментом для формування довіри громади та залучення інвестицій [8]; [11].

Мета статті. Дане дослідження спрямоване на комплексний аналіз механізмів реалізації фінансово-економічної стратегії закладу в умовах ресурсної автономії, що є критично важливим для забезпечення його конкурентоспроможності та безперервності діяльності згідно зі стандартами ISO/IEC 27031 [4].

Виклад основного матеріалу. Фінансова автономія закладу освіти часто помилково сприймається лише як технічне право мати «власний рахунок у банку» та самостійно підписувати платіжні доручення. Проте в межах нової парадигми управління фінансова свобода — це насамперед інструмент реалізації освітньої стратегії та механізм персональної відповідальності за якість кінцевого продукту. Управління фінансами в освіті перестає бути лише роботою з цифрами. Це процес створення такої культурної екосистеми, де кожен працівник зацікавлений у спільному економічному успіху закладу. Головна зміна полягає в переході від пасивної моделі «споживання бюджету» до активної моделі створення доданої вартості.

Додана вартість освітнього продукту — це вимірний приріст компетентностей учня, зростання репутаційного капіталу закладу та його інвестиційної привабливості. Будь-яка витрата коштів (через закупівлі в Prozorro або преміювання персоналу) має оцінюватися через призму ROI (Return on Investment): як це капіталовкладення вплине на рейтинг закладу та якість надання послуг у довгостроковій перспективі [7]; [14].

Як перетворити заклад із пасивного отримувача субвенцій на стійку

екосистему? Відповідь лежить у площині стратегічного ресурсного менеджменту через суб'єктність керівника-підприємця. Директор трансформується в «освітнього підприємця», який не чекає на дотації, а активно шукає альтернативні джерела фінансування, впроваджує платні послуги та розвиває грантову діяльність.

Першим кроком у трансформації директора є перехід до системної роботи з позабюджетними ресурсами, тобто від дотацій до проактивного фандрейзингу. Замість очікування державних субсидій, керівник-підприємець будує внутрішню інфраструктуру залучення коштів за рахунок:

- створення «Грантових офісів» – у закладі формуються осередки для моніторингу міжнародних програм та розробки фахових грантових заявок, що дозволяє залучати іноземні інвестиції в наукові розробки та матеріально-технічну базу;
- прозоре меценатство: легалізація благодійної допомоги (внесків батьків та донорів) відбувається через створення спеціальних Благодійних фондів, що забезпечує прозорість управління ресурсами та формує довіру стейкхолдерів.

Керівник-підприємець розглядає заклад як осередок надання якісних, конкурентоспроможних платних послуг. Це передбачає не лише викладання, а й ефективне використання наявної бази (комерціалізація діяльності).

Важливою навичкою стає калькуляція реальної вартості платних освітніх та супутніх послуг – від гуртків і секцій до оренди приміщень чи організації харчування. Окрім стандартних програм, заклад освіти може комерціалізувати свій потенціал через запуск додаткових сервісів, забезпечуючи фінансову «живучість» навіть у кризові періоди: від курсів підготовки до іспитів (НМТ/ЗНО), мовних центрів та ІТ-шкіл до надання в оренду спеціалізованих лабораторій, спортивних залів чи створення коворкінг-зон для громади. Це перетворює школу на інноваційний хаб, де базові ресурси – приміщення та знання педагогів – стають джерелом реального доходу через платні гуртки, методичний консалтинг, організацію профільних літніх таборів або навіть

сервісні послуги, як-от кейтеринг чи виробничі майстерні (табл. 1). Керівник спрямовує зусилля на формування навичок ефективного управління майном, що перетворює звичайні навчальні класи на майданчики для залучення інвестицій через співпрацю з приватним сектором.

Таблиця 1 – Напрями комерціалізації та додаткові сервіси закладу освіти

Категорія послуг	Приклади реалізації (кейс-ідеї)	Економічний ефект для закладу
Освітні хаби та курси	Підготовка до НМТ/ЗНО, мовні школи, ІТ-курси для дорослих, літні профільні табори (STEM, спорт).	Прямі надходження до спецфонду, підвищення рейтингу закладу.
Інфраструктурні рішення	Оренда спортзалів, актових залів, лабораторій для бізнесу; створення коворкінг-зон з Starlink/генераторами.	Ефективне використання приміщень у позаурочний час, покриття витрат на утримання бази.
Інтелектуальний капітал	Продаж авторських програм, методичний консалтинг, платні тренінги для освітян, грантова діяльність.	Капіталізація знань вчителів, залучення зовнішніх інвестицій (грантів).
Сервісні та виробничі послуги	Кейтеринг (шкільна кухня), виготовлення виробів у майстернях, надання послуг з друку чи 3D-моделювання.	Створення «подушки безпеки» для швидкого реагування на аварійні ситуації.

Джерело: складено автором на основі [14].

Ці джерела формують автономний ресурс, який дозволяє закладу не залежати на 100% від бюджетних дотацій. Власні кошти спрямовуються на цифрову стійкість, преміювання інноваційних вчителів та модернізацію бази, що робить його конкурентоспроможним навіть у часи високої невизначеності. Це не лише мінімізує плинність кадрів, а й гарантує безперервність діяльності закладу навіть в умовах війни чи різкого скорочення державного фінансування.

Перехід на фінансову автономію – це не просто зміна способу ведення звітності, а докорінна зміна ролі керівника. Заклад перестає бути пасивним отримувачем ресурсів і стає активним суб'єктом економічних відносин. З моменту переходу на автономію директор отримує статус розпорядника коштів. Це дає йому стратегічні важелі впливу, але й накладає серйозні зобов'язання:

Керівник самостійно визначає пріоритети видатків, базуючись на моделі School-Based Management (управління на рівні закладу). Він має право

перерозподіляти кошти між статтями (в межах законодавства) для досягнення конкретних освітніх цілей, залучати інвестиції та розпоряджатися спецфондом.

В межах фінансової автономії SBM трансформує освітній заклад із пасивного виконавця в активного суб'єкта, де стратегічні рішення приймаються тими, хто безпосередньо відповідає за якість освіти. Керівник отримує право самостійно визначати пріоритети витрат, орієнтуючись на досягнення конкретних освітніх цілей закладу. Роль директора змінюється на головного управлінця коштами в умовах автономії, що передбачає його персональну відповідальність за фінансові результати, за дотримання бюджетної дисципліни (коди КЕКВ), цільове використання коштів та законність усіх фінансових операцій. Законодавчо закріплюється право на фінансову самостійність, що включає самостійне розпорядження коштами спецфонду та впровадження власного бухгалтерського обліку [8]; [12].

Для ефективного функціонування цієї моделі використовуються такі механізми:

- програмно-цільовий метод: планування бюджету здійснюється не за статтями витрат, а на досягнення конкретних результатів (KPI);
- самостійний баланс: перехід на власний баланс та кадрове забезпечення власної бухгалтерії або використання аутсорсингу;
- прозорість та підзвітність: обов'язкове оприлюднення даних про надходження та використання ресурсів є невід'ємною частиною моделі, що формує довіру громади та стейкхолдерів.

Самостійний баланс – це «фінансова метрика» незалежності закладу. Заклад відкриває власні рахунки в органах Казначейства, самостійно веде облік активів та пасивів, нараховує заробітну плату та проводить закупівлі через систему Prozorro. Це дозволяє бачити реальну картину фінансового стану: обсяг дебіторської та кредиторської заборгованості, стан майна та динаміку власних надходжень. Це також головний інструмент підзвітності перед громадою та засновником. Найважливіше питання при переході – хто буде рахувати гроші? Ми пропонуємо два шляхи формування бухгалтерської служби (табл. 2) [14].

Таблиця 2 – Сучасні моделі організації обліку в закладі освіти: переваги

та ризики

Модель	Переваги	Ризики
Власна бухгалтерія	Повний контроль керівника, оперативність у розрахунках, глибоке розуміння бухгалтером специфіки закладу.	Додаткові витрати на зарплату бухгалтера та облаштування робочого місця, ризик кадрового дефіциту.
Аутсорсинг	Економія ресурсів на утриманні штату, висока професійна відповідальність фірми-виконавця.	Менша оперативність у дрібних питаннях, дистанційність у прийнятті управлінських рішень.

Джерело: розроблено автором на основі [12]

Вибір моделі залежить від інституційної спроможності закладу – обсягу бюджету, кількості працівників та наявності цифрових інструментів для дистанційної взаємодії.

Таким чином, фінансова автономія стає фундаментом для перетворення освітнього осередку на інноваційний хаб, у якому суб'єктність керівника-підприємця створює особливу «культурну екосистему», де кожен працівник зацікавлений у спільному економічному успіху закладу, а фінансова автономія стає реальним інструментом розвитку, а не формальним статусом.

Ключовим інструментом діяльності сучасного керівника стає розробка та впровадження планів забезпечення безперервності діяльності (BCP – Business Continuity Planning), що дозволяють закладу зберігати функціональність навіть у стані високої невизначеності. Це передбачає не лише ідентифікацію потенційних загроз, а й постійне балансування між стабільним бюджетним фінансуванням та інвестиціями у перспективні, хоча й ризиковані, інноваційні проекти. Використання ситуаційних центрів та систем підтримки рішень дозволяє директору оперативно моделювати фінансові сценарії в реальному часі, забезпечуючи інституційну стійкість закладу через обґрунтований розподіл ресурсів та підготовку до будь-яких кризових викликів.

Нижче наведено алгоритм розробки плану забезпечення безперервності діяльності (BCP), адаптований для закладів освіти. Він поєднує положення вашої навчальної програми з міжнародними стандартами (ISO 22301) та практичними рекомендаціями щодо стійкості організацій.

Таблиця 3 – Алгоритм розробки та впровадження плану ВСР для

керівника закладу освіти

Етап розробки	Дії керівника (згідно з авторською концепцією)	Ключовий показник / Інструмент	Зовнішні рекомендації та стандарти (BCP/ISO)
1. Аналіз критичних функцій (BIA), оцінка вразливості	Ідентифікація критичних точок зупинки діяльності та моделювання сценаріїв у реальному часі. Комплексний аналіз майнового та фінансового стану.	Комплексний аналіз (факторний аналіз ресурсів).	Визначення MTPD (максимально допустимого періоду простою) для навчання та адміністрування.
2. Технологічна стійкість	Обґрунтування витрат на ІТ-захист та хмарне резервування даних для мінімізації фінансових втрат та розрахунок показників відновлення даних (RTO/RPO)	Показники МТО /RTO (час відновлення) а RPO (точка відновлення).	Впровадження архітектури Zero-trust та регулярне тестування процедур відновлення даних.
3. Фінансова живучість (адаптація)	Впровадження стратегії «адаптивного виживання». Диверсифікація послуг та реструктуризація неефективних ланок («оборонна культура») для виживання в умовах війни.	Диверсифікація джерел доходу (гранти, платні послуги).	Розробка коротко- та довгострокових фінансових сценаріїв для різних рівнів криз.
4. Комунікація та кадри	Використання моделі «сродної праці» для стабілізації колективу та зменшення плинності кадрів.	Корпоративна культура як стратегічний актив.	Створення детального плану комунікацій зі стейкхолдерами (батьками, громадою) для координації під час кризи.
5. Оперативне моделювання, тестування та аудит	Використання ситуаційних центрів для розробки сценаріїв реагування на зміни обсягів фінансування в реальному часі. Підготовка закладу до зовнішніх перевірок та аудитів безперервності даних.	Системи підтримки рішень (ситуаційне бюджетування).	Регулярне проведення тренувальних вправ для перевірки дієвості плану (exercise programme).

Джерело: згруповано автором на основі [1]; [2]; [5]; [6]; [10]; [13].

Особливого значення набуває стратегія «адаптивного виживання» та формування «оборонної культури», що стають фундаментом фінансової живучості закладу в умовах війни [10]. Керівник має ініціювати реструктуризацію неефективних ланок та диверсифікацію освітніх послуг для створення додаткових джерел доходу, що критично важливо для збереження людського капіталу. Окремим вектором виступає «економіка безпеки»:

інвестиції в IT-захист, резервування даних згідно зі стандартами ISO/IEC 27031 та розрахунок показників відновлення (MTO/RTO). Такий підхід не лише мінімізує фінансові втрати від кіберзагроз чи фізичного руйнування інфраструктури, а й забезпечує успішне проходження державних аудитів завдяки впровадженню політик безперервності критичних фінансових записів

Закладення фундаменту фінансової автономії та розробка планів антикризового реагування створюють надійну платформу для переходу від стратегії простого виживання до стратегії якісного розвитку. Лише забезпечивши інституційну стабільність та захистивши заклад від зовнішніх ризиків, керівник отримує реальну можливість впроваджувати інструменти "розумного бюджетування". Це дозволяє трансформувати фінансову діяльність із процесу утримання закладу на потужний механізм інвестування в конкретні освітні результати через систему KPI та програмно-цільовий підхід.

Програмно-цільовий метод бюджетування, або Performance-based budgeting, переорієнтовує увагу керівника закладу освіти з простого витрачання коштів («освоєння бюджету») на досягнення вимірюваних соціально-освітніх результатів [3]. Орієнтовний алгоритм переходу «від процесів до результату» для закладу освіти подано на рис. 1.

Головна відмінність програмно-цільового підходу від традиційного постатейного бюджетування полягає у зміні фокусу з процесу «освоєння коштів» за статтями (зарплата, комунальні послуги) на досягнення конкретних, вимірюваних результатів освітньої діяльності. Якщо традиційний підхід лише фіксує витрати ресурсів, то програмно-цільовий метод перетворює бюджет на стратегічний інструмент інвестування, де кожна гривня прив'язана до певного показника ефективності (KPI). Його ключова перевага полягає у гнучкості управління та підвищенні прозорості: керівник отримує можливість оперативно перерозподіляти ресурси для досягнення стратегічних цілей, що дозволяє оцінювати успіх закладу не за обсягом витрат, а за реальною якістю освітнього продукту та розвитком людського капіталу.

Рис. 1. Алгоритм застосування програмно-цільового методу бюджетування закладу освіти (підрозділу)

Підприємницький підхід розглядає професійний розвиток вчителів не як витрату, а як інвестицію з високим показником окупності (Return on Investment). Підвищення кваліфікації педагогів безпосередньо впливає на рейтинг закладу, що, своєю чергою, збільшує його інвестиційну привабливість.

Традиційна система «виплат за години» поступається місцем бюджетуванню, орієнтованому на результат. У цій системі ключовим

інструментом стають індикатори ефективності (KPI), які дозволяють трансформувати стратегічні цілі закладу в індивідуальні завдання кожного педагога.

1. Логіка каскадування: від стратегії до плану. Процес упровадження KPI починається з визначення пріоритетів усього закладу. Якщо стратегічною метою є підвищення рейтингу закладу чи залучення інвестицій, ці цілі «каскадуються» вниз:

- рівень закладу - зростання показників ЗНО/НМТ, кількість виграних грантів, обсяг надходжень від платних послуг;
- рівень кафедри/ підрозділу: розробка нових інноваційних курсів, активність у програмах академічного обміну;
- індивідуальний рівень вчителя - конкретні показники, зафіксовані в індивідуальному плані розвитку.

2. Ключові групи показників для вчителя-новатора. В умовах фінансової автономії ефективність вчителя оцінюється за трьома основними векторами.

Академічний результат та якість. Це не лише оцінки учнів, а й динаміка їхніх досягнень. Використання сучасних компетентнісних підходів та цифрових інструментів, що підтверджується внутрішнім моніторингом та відгуками стейкхолдерів (батьків та учнів).

Професійний капітал та ROI. Заклад інвестує в навчання вчителя, а показником ефективності є впровадження отриманих знань у навчальний процес. Це може бути створення авторського курсу, публікація методичної розробки або підготовка переможців олімпіад і конкурсів.

Ресурсний внесок (Resource Contribution). У моделі «освітнього підприємництва» вчитель стає активним учасником фандрейзингу. Показниками тут виступають: участь у підготовці грантових заявок, організація прибуткових гуртків чи літніх шкіл, залучення партнерів з бізнес-середовища для спільних проєктів.

3. Мотивація та «Сродна праця». Впровадження KPI не повинно перетворюватися на каральний інструмент. Програма пропонує спиратися на

концепцію Григорія Сковороди. Це означає пошук балансу між орієнтацією на високу ефективність та особистими інтересами працівника: гнучка система преміювання, використання коштів спеціального фонду для виплат надбавок за конкретні досягнення (престижність, інноваційність, результативність); позитивна корпоративна культура, створення середовища, де професійне зростання є престижним. Це зменшує плинність кадрів і підвищує лояльність до організації без надмірних бюджетних витрат.

4. Для здійснення моніторингу у реальному часі та об'єктивності оцінки важливо використовувати сучасні дашборди – цифрові інструменти візуалізації даних. Вони дозволяють керівнику та самому вчителю бачити прогрес у реальному часі. Це забезпечує прозорість: кожен розуміє, за які саме досягнення він отримує заохочення, що мінімізує конфлікти та стимулює здорову конкуренцію всередині колективу.

Отже, впровадження КРІ перетворює вчителя з пасивного виконавця на партнера в управлінні. Коли кожен педагог розуміє свій вплив на фінансову стійкість та репутацію закладу, школа стає не просто бюджетною установою, а життєздатною екосистемою, здатною на розвиток навіть у найскладніші часи.

Фінальним етапом трансформації освітньої організації стає перехід до повної фінансової прозорості та підзвітності, що згідно зі ст. 30 Закону «Про освіту» є не лише юридичним обов'язком, а й стратегічним активом для формування довіри стейкхолдерів [11]. В умовах переходу на самостійний баланс керівник зобов'язаний забезпечити повну відкритість фінансових потоків: від оприлюднення кошторисів та звітів про надходження коштів до деталізації видатків у системі Prozorro. Така інформаційна відкритість стає фундаментом для формування «репутаційного капіталу», що критично важливо для залучення зовнішніх інвестицій, грантів та підтримки меценатів, оскільки донори надають перевагу закладам із прозорою системою управління. Крім того, впровадження внутрішнього контролю та захисту фінансових даних за показником RPO (Recovery Point Objective) гарантує не лише збереження інформації від кіберзагроз, а й успішне проходження державних аудитів. У

підсумку, прозорість стає механізмом, що об'єднує автономію та підзвітність, перетворюючи результати перевірок Держаудитслужби на об'єктивну базу для подальшого стратегічного планування та розвитку закладу як інноваційного хабу.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Узагальнюючи результати дослідження, можна констатувати, що трансформація закладу освіти в інноваційний хаб базується на переході до реальної фінансової автономії та впровадженні моделі «освітнього підприємництва». Ключовим фактором успіху є зміна ролі керівника на проактивного розпорядника коштів, який замість пасивного «освоєння бюджету» стратегічно управляє ресурсами через інструменти School-Based Management та програмно-цільового методу. Забезпечення інституційної стійкості закладу в умовах воєнного стану та високої невизначеності досягається шляхом розробки планів безперервності діяльності, диверсифікації джерел доходу та дотримання принципів прозорості, що дозволяє конвертувати фінансову свободу в якісний приріст капіталу закладу та розвиток людського потенціалу.

Перспективи подальших розвідок вбачаються у детальному аналізі практичних кейсів впровадження автономних бухгалтерських служб та оцінці довгострокового впливу моделі ROI на якість професійного розвитку педагогічних кадрів. Особливої уваги потребує розвиток «економіки безпеки», зокрема практичне впровадження стандартів ISO/IEC 27031 для захисту критичних даних та забезпечення цифрової стійкості освітнього середовища. Також важливим напрямом є аналіз досвіду комерціалізації інтелектуального капіталу вчителів через створення авторських програм та методичний консалтинг, що сприятиме подальшому зміцненню фінансової «живучості» сучасної освітньої екосистеми.

Список використаних джерел

1. Business Continuity Planning for Schools: A Guide for School Administrators / FEMA. URL: [raining.fema.gov](https://www.raining.fema.gov) (дата звернення: 19.03.2026).
2. Business Continuity Toolkit for Higher Education / EDUCAUSE. URL: library.educause.edu (дата звернення: 23.03.2026).

3. Guide to Performance-based Budgeting (Electronic resource) / Centre for Good Governance. Focus International. 2011. 27 p. (Series: Results-Based Management; RBM117). URL: <https://focusintl.com/RBM117-WP-113-127.pdf> (дата звернення: 27.03.2026).
4. Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity. URL: www.iso.org (дата звернення: 19.03.2026).
5. ISO 22301:2019. Security and resilience — Business continuity management systems — Requirements. URL: www.iso.org (дата звернення: 04.04.2026).
6. ISO/IEC 27031:2011. Information technology — Security techniques — Guidelines for information and communication technology readiness for business continuity. URL: www.iso.org (дата звернення: 19.03.2026).
7. Phillips J. J., Phillips P. R. ROI in Education: Making the Case for High-Stakes Investments. Association for Talent Development, 2020. 256 p.
8. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI. URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 25.03.2026).
9. Кучинська І. О. Керівник закладу освіти: навч.-метод. посіб. Кам'янець-Подільський: Кам.-Поділь. нац. ун-т ім. І.Огієнка, 2024. 308 с.
10. Соляр В.В. Модернізація економічної освіти у нову епоху: екстраполяція поглядів педагога-гуманіста й економіста Івана Федоровича Прокопенка. *Освіта збереже Україну!* : матеріали I Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. Харків : [б.в.], 2022. С. 333–340.
11. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII (зі змінами, зокрема ст. 30, 78, 79). URL: zakon.rada.gov.ua.
12. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: zakon.rada.gov.ua.
13. Соляр В.В. Роль ситуаційних центрів у контексті забезпечення безперервності бізнесу. Scientific World Journal. International periodic scientific journal. Issue No28. Part 2. November 2024. Published by: SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov, Bulgaria. p.128. P.109-116 DOI: 10.30888/2663-5712.2024-28-00-034
14. Управління фінансово-економічною діяльністю в закладах освіти: навч. прогр. дисц. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент (освітня програма «Управління закладом освіти») / укл. Соляр В.В. Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 2025. 9 с.

**TRANSFORMATION OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION INTO
AN INNOVATION HUB: A STRATEGY OF FINANCIAL AUTONOMY,
RESOURCE MANAGEMENT AND TRANSPARENCY**

Soliar V. V.

The article substantiates the strategy of transforming an educational institution into an innovation hub through financial autonomy, anti-crisis management (BCP) and program-target budgeting. The role of KPIs, digital dashboards and transparency in ensuring the stability and investment attractiveness of the institution in unstable conditions is highlighted.

Keywords: *financial autonomy, budget management, continuity plans, program-target method, performance indicators (KPI), educational entrepreneur, institutional transparency.*

**ПЕДАГОГІЧНЕ МІКРОЛІДЕРСТВО ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ РЕСУРС
УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ**

Супрун А. О.

**PEDAGOGICAL MICROLEADERSHIP AS AN INNOVATIVE RESOURCE
FOR MANAGING AN EDUCATIONAL ORGANIZATION**

Suprun A.

Сучасна освітня організація функціонує в умовах постійних соціальних, технологічних і педагогічних змін. Заклад освіти сьогодні постає як складна динамічна система, у якій якість управління залежить не лише від адміністративних рішень керівника, а й від активності педагогічного колективу, здатності вчителів брати участь у спільному виробленні рішень, ініціювати зміни та підтримувати розвиток освітнього середовища. У цьому контексті особливої актуальності набуває поняття педагогічного мікролідерства. Педагогічне мікролідерство можна розглядати як форму професійної активності вчителя, що виявляється у здатності впливати на освітні процеси, підтримувати колег, ініціювати локальні зміни, створювати продуктивну взаємодію в колективі та сприяти розвитку організаційної культури закладу освіти. Йдеться про лідерство малого масштабу, яке реалізується щоденно: у класі, методичному об'єднанні, педагогічній раді, командній роботі, наставництві, комунікації з учнями та батьками. Актуальність теми зумовлена потребою переходу від адміністративно-центрованої моделі управління до партнерської, гнучкої та інноваційної моделі, у якій кожен педагог здатний бути активним учасником розвитку освітньої організації.

Педагогічне мікролідерство є особливим типом професійного впливу, що ґрунтується на компетентності, ініціативності, комунікативній культурі та відповідальності вчителя. На відміну від формального управління, яке пов'язане з посадовими повноваженнями, мікролідерство виникає з авторитету педагога, його здатності об'єднувати інших навколо ідеї, підтримувати конструктивні рішення та формувати атмосферу довіри. У межах освітньої

організації мікролідерство може проявлятися через ініціювання нових методик навчання, участь у розробленні освітніх проєктів, організацію професійного обміну між колегами, наставництво для молодих учителів, упровадження цифрових інструментів, створення партнерських зв'язків між учнями, педагогами й адміністрацією.

Управління сучасною освітньою організацією дедалі більше орієнтується на принципи відкритості, співпраці, гнучкості та розподіленої відповідальності. У такій системі педагог виконує не лише навчальну й виховну функції, а й бере участь у формуванні стратегічного розвитку закладу освіти. Педагогічне мікролідерство сприяє розширенню управлінського потенціалу організації. Адміністрація закладу отримує можливість спиратися не лише на власні управлінські рішення, а й на професійний досвід, ініціативи та експертність учителів. Це створює умови для більш точного розуміння потреб учнів, оперативного реагування на проблеми освітнього процесу та впровадження практичних рішень, що виникають безпосередньо з педагогічної діяльності.

Інноваційність педагогічного мікролідерства полягає в його здатності активізувати внутрішні ресурси освітньої організації. Зміни в закладі освіти часто починаються з малих ініціатив: нового підходу до уроку, іншої форми комунікації з учнями, створення навчального проєкту, використання цифрової платформи, організації професійного обговорення серед колег. Такі локальні практики можуть поступово перетворюватися на частину організаційної культури. Якщо вчитель демонструє успішний досвід, ділиться результатами, залучає колег до співпраці, його діяльність набуває управлінського значення. Вона впливає на стиль роботи колективу, якість освітнього процесу та загальну атмосферу в закладі.

Педагогічне мікролідерство також посилює здатність освітньої організації до адаптації. У період реформ, цифровізації, змін у навчальних програмах і суспільних очікуваннях школа потребує швидкого реагування. Учителі, які володіють лідерськими якостями, можуть стати провідниками оновлення, допомагаючи колективу засвоювати нові підходи та зберігати професійну

стійкість.

Розвиток педагогічного мікролідерства потребує відповідного організаційного середовища. Насамперед важливою є управлінська культура закладу освіти, у якій педагогічна ініціатива сприймається як цінність. Адміністрація має створювати простір для професійного діалогу, підтримувати пропозиції вчителів, заохочувати командну роботу та визнавати внесок педагогів у розвиток організації.

Важливим чинником є професійна автономія вчителя. Коли педагог має можливість обирати методи, форми й засоби навчання відповідно до потреб учнів, він отримує простір для творчості та відповідального професійного самовираження. Саме автономія стає підґрунтям для ініціативності й лідерської поведінки. Ще однією умовою є розвиток культури наставництва. Досвідчені педагоги можуть підтримувати молодих фахівців, допомагати їм адаптуватися до професії, передавати практичні знання та формувати відчуття належності до колективу. У цьому випадку мікролідерство виконує функцію професійної підтримки й забезпечує наступність педагогічного досвіду.

Європейська практика управління освітою значну увагу приділяє демократизації, партнерству, автономії закладів освіти та професійному розвитку педагогів. У цьому контексті педагогічне мікролідерство відповідає сучасним підходам до управління, оскільки передбачає активну участь учителя в житті освітньої організації.

Для української освіти це питання є особливо актуальним у зв'язку з реформуванням школи, оновленням змісту освіти, розвитком компетентнісного підходу та посиленням ролі педагогічної спільноти. Управління закладом освіти потребує залучення вчителів до прийняття рішень, створення умов для професійної ініціативи та розвитку культури спільної відповідальності.

Педагогічне мікролідерство може стати одним із механізмів наближення української освітньої практики до європейських принципів управління. Його цінність полягає в тому, що воно поєднує особистісний розвиток учителя з організаційним розвитком школи.

Педагогічне мікролідерство є важливим інноваційним ресурсом управління освітньою організацією. Воно забезпечує активну участь учителя в розвитку школи, сприяє поширенню ефективних педагогічних практик, посилює горизонтальну взаємодію в колективі та формує культуру спільної відповідальності.

У сучасних умовах учитель виступає не лише носієм знань, а й ініціатором змін, партнером адміністрації, наставником для колег і творцем освітнього середовища. Саме через мікролідерство педагог здатний впливати на якість управлінських процесів, розвиток організаційної культури та інноваційний потенціал закладу освіти.

Отже, педагогічне мікролідерство варто розглядати як перспективний напрям удосконалення управління освітньою організацією. Його розвиток сприяє формуванню сучасної школи, у якій професійна ініціатива, співпраця, автономія та відповідальність стають основою ефективного освітнього менеджменту.

Список використаних джерел

1. Савченко Л. Розвиток ціннісних аспектів педагогічного лідерства у закладах загальної середньої освіти засобами проєктної діяльності. *Український педагогічний журнал*. 2023. № 2. С. 141–148. URL: <https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/670> (дата звернення: 30.04.2026).
2. *Teacher leadership and autonomy: Results from TALIS 2024*. OECD Publishing, 2025. URL: https://www.oecd.org/en/publications/results-from-talis-2024_90df6235-en/full-report/teacher-leadership-and-autonomy_24a4b36d.html (дата звернення: 30.04.2026).

СТРАТЕГЕМИ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ PR-КОМУНІКАЦІЙ В ОСВІТНЬОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ: ВІД КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДО ЦИФРОВИХ ЕКОСИСТЕМ

Сурова К. Ю.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

У статті концептуалізовано трансформацію PR-технологій у професійній діяльності менеджера освіти. Здійснено багаторівневу класифікацію інструментів зв'язків із громадськістю, проаналізовано парадигмальний перехід від лінійних каналів комунікації до складних цифрових рішень (SMM, контент-маркетинг, Influence-менеджмент). Особливу увагу приділено інтеграції цих компонентів у цілісну стратегію формування репутаційного капіталу закладу освіти як ключового чинника його конкурентоспроможності.

Ключові слова: PR-комунікації, освітній менеджмент, цифрові екосистеми, репутаційний капітал, стейкхолдери.

Постановка проблеми. У сучасному освітньому менеджменті Public Relations (PR) детермінується не просто як допоміжний засіб інформування, а як засаднича технологія управління ментальною сферою стейкхолдерів. Актуальність теми зумовлена об'єктивною необхідністю конструювання соціальної реальності, у якій менеджер освіти виступає архітектором смислів. На нашу думку, цей складний процес вимагає відмови від застарілих лінійних моделей комунікації. У цифрову епоху ми спостерігаємо парадигмальний перехід від «управління об'єктами» до «управління когніціями», де репутація закладу стає його найціннішим нематеріальним активом [9].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні вітчизняні науковці відзначають глибинні зміни в системі соціальних комунікацій, зумовлені інтенсивним розвитком цифрових технологій. Зокрема, В. Різун акцентує увагу на інституціональному характері комунікаційної взаємодії, наголошуючи, що в

епоху інформаційного перевантаження стає критично важливою професіоналізація зв'язків між індивідами та суспільними структурами. Н. Білан обґрунтовує ключову роль інтернету як середовища, що генерує нові моделі комунікації, де такі інструменти, як PR та реклама, трансформуються завдяки інтерактивності, персоналізації та візуалізації. Доповнюючи цей дискурс, Ю. Шмига зосереджується на психологічному аспекті рекламної комунікації, вказуючи на використання сугестивних методик, архетипів та наративів, які, попри свій емоційний потенціал, потребують етичного регулювання задля запобігання маніпулятивному впливу.

Аналіз сучасної наукової літератури свідчить про наявний гібридний характер PR-комунікацій, де поєднуються традиційні та цифрові канали [8].

Модель соціальних медіа, запропонована дослідниками, визначає ключові елементи цифрової взаємодії: ідентичність, комунікацію, обмін і репутацію [5]. У свою чергу, інші науковці акцентують на ролі користувачького контенту у формуванні іміджу організації [3].

Дослідження демонструють, що сучасні PR-стратегії базуються на залученні аудиторії, персоналізації та контент-орієнтованому підході [2].

Мета роботи полягає в обґрунтуванні стратегічного інструментарію та стратегій PR-комунікацій в освітньому менеджменті, а також у визначенні їхнього впливу на формування репутаційного капіталу закладу в умовах цифровізації.

Виклад основного матеріалу. Методологічною основою PR-технологій в освіті є системний підхід до комунікацій [1]. Ми погоджуємося з думкою науковців, що PR-технології в освітньому просторі варто класифікувати за інтенційністю впливу (внутрішні та зовнішні), модальністю (персоналізовані та опосередковані) та стратегічним горизонтом (проактивні та реактивні).

На наше переконання, саме інтеграція моделі PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) в управлінський цикл дозволяє менеджеру освіти вийти за межі випадкових публікацій до системного репутаційного менеджменту. Особливого значення це набуває в умовах воєнного стану, де ми пропонуємо доповнити

класичну модель стратегією «інформаційного гуманізму». В цій парадигмі головною метою комунікації стає не лише промоція освітніх послуг, а насамперед безпекове інформування та психологічна підтримка стейкхолдерів.

Попри домінування віртуальних комунікацій, традиційні PR-технології залишаються верифікатором автентичності та надійності закладу [9]. Media Relations у діяльності менеджера освіти виконує функцію «інституційного підтвердження». На наш погляд, публікація в офіційній пресі чи участь у телевізійному ефірі сприймається аудиторією як експертна санкція, що підвищує кредит довіри.

Важливим компонентом є і Event-менеджмент. Організація масштабних офлайн-заходів (форумів, днів професійної майстерності, лабораторій просто неба тощо) дозволяє перевести декларативні цінності закладу в площину вісцерального досвіду учасників. Друкована атрибутика (гайдбуки, звіти-візуалізації) у цьому контексті виступає фізичним якорем бренду, який працює на тактильному та естетичному рівнях [7]. При цьому ключовою вимогою стає інклюзивність: безбар'єрність має бути не лише фізичною, а й комунікаційною (субтитрування, переклад жестовою мовою, адаптація текстів за принципами «легкої мови»).

Сучасна цифрова екосистема змінює статус здобувача освіти, перетворюючи його з «об'єкта впливу» на «співтворця контенту». Успішний менеджер освіти сьогодні має диференціювати підходи відповідно до архітектури платформ:

Для прикладу розглянемо сучасні платформи. Так Facebook залишається простором для інтелектуального діалогу, експертних дискусій та взаємодії з грантодавцями. У той же час Instagram чи TikTok виконують роль майданчиків для візуального сторітелінгу та демонстрації «живої» динаміки закладу. Використання коротких відеоформ (Reels/Shorts) дозволяє ефективно працювати з кліповим мисленням сучасної молоді, транслюючи складні технічні процеси (наприклад, роботу з цифровими двійниками) у доступній формі [2]. А от месенджери як Telegram і Viber функціонують як інструменти

мікро-ком'юніті, що забезпечують максимальну швидкість конвергенції інформації.

Ми вважаємо, що ключовим викликом для керівника закладу є не стільки присутність у всіх мережах, скільки здатність адаптувати складні професійні меседжі під архітектуру кожної платформи без втрати змісту.

Виходячи з цього, менеджмент відмовляється від агресивної реклами на користь стратегії Content-led Growth, де заклад стає центром унікального знання. Експертні блоги викладачів, відкриті освітні модулі та сторітелінг, заснований на історіях успіху випускників («від учня до інноватора»), виступають як потужні соціальні докази спроможності освітньої системи. Водночас Influence-менеджмент через колаборації з лідерами думок – особами з високим науковим та моральним авторитетом – дозволяє нівелювати ефект «рекламної сліпоты» та залучити нові аудиторії через механізм перенесення довіри [10].

Ефективність PR-впливу базується на розумінні психології сприйняття, що дозволяє виокремити три рівні комунікативного впливу:

1. Когнітивний – формування системи знань про переваги закладу.
2. Афективний, спрямований на створення позитивного емоційного фону, відчуття причетності до елітної спільноти.
3. Конативний – спонукання до конкретної дії (вибір професії, подача документів).

Інтегрований підхід до реалізації цих завдань найкраще ілюструє проведення масштабних заходів, як-от «День інновацій». Успішний алгоритм такого менеджменту реалізується через три фази. Пре-івент включає серію тизерів у соцмережах та персоналізовані запрошення для партнерів. Далі слід сфокусуватися на івенті, тобто прямій трансляції з використанням AR-елементів, інтерактивному голосуванні за кращий проєкт через Telegram-боти тощо. І, на нашу думку, важливим етапом має бути пост-івент, а саме публікація аналітичного звіту в медіа, створення відео-кейсу заходу для YouTube та розсилка листів подяки з фотозвітом.

Така синергія забезпечує охоплення всіх сегментів цільової аудиторії [7].

Порівняння основних характеристик різного типу технологій наведено в табл. 1.

Таблиця 1 – Аналіз характеристик стратегічного PR-інструментарію в освітньому менеджменті за векторами впливу та прогнозованими результатами

Технологія	Вектор впливу	Пріоритетний інструмент	KPI (показники успіху)	Прогнозований результат
Media Relations	Офіційність / Статус	Прес-релізи, інтерв'ю	Індекс цитованості, охоплення медіа	Інституційна довіра [9]
SMM / Viral PR	Залучення / Охоплення	Reels, Stories, Квізи	ER (Engagement Rate), кількість шерів	Емоційна лояльність [4]
Content PR	Експертність	Логріди, White Papers	Глибина перегляду, кількість лідів	Довгострокова репутація [10]
Influence PR	Переконання	Колаборації, інтерв'ю	Рівень довіри, конверсія у вступників	Соціальна верифікація [5]

Джерело: сформовано автором.

Отже, комунікаційна стратегія сучасного закладу освіти перестала бути суто допоміжною функцією, перетворившись на фундаментальний інструмент управління стратегічним розвитком. Умовами успіху в цьому процесі стають системність, інклюзивність та здатність керівника до гнучкого перемикавання між різними рівнями комунікативного впливу – від операційного SMM-менеджменту до формування довгострокових ціннісних смислів.

Сучасний менеджер освіти, інтегруючи модель PESO та стратегію «інформаційного гуманізму», здатний вивести заклад за межі простої промоції, забезпечуючи формування сталого соціального капіталу. Цифрові екосистеми, в поєднанні з традиційними інституційними інструментами верифікації довіри, створюють унікальний синергетичний ефект, що дозволяє закладу не лише виживати в умовах турбулентності, а й активно розвиватися як експертному центру.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Перехід в професійній діяльності менеджера освіти до Content-led Growth та Influence-менеджменту засвідчує зрілість освітньої системи, яка орієнтується на

побудову справжніх партнерських стосунків зі стейкхолдерами. Усвідомлення психологічних механізмів сприйняття та реалізація цілісних комунікаційних циклів (від пре-івентів до аналітичних пост-івентів) дозволяють керівнику перетворити освітній заклад на динамічне середовище, де кожен учасник – від здобувача освіти до викладача – стає невід’ємною частиною бренду, а комунікація виступає найпотужнішим драйвером довіри та соціального прогресу. Перспективою подальших досліджень є розробка кваліметричної моделі оцінки рівня реалізації PR-технологій у професійній діяльності керівника закладу освіти.

Список використаних джерел

1. Березенко В. PR-комунікація в Україні як умова консолідації суспільства під час військової агресії. *Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи*. Тернопіль, 2023. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/29828/1/25_Berezenko.pdf (дата звернення: 03.03.2026).
2. Орлик С., Стежко З. Зв'язки з громадськістю як сфера професійної діяльності в Україні. *Соціум. Документ. Комунікація*. 2021. Вип. 11. С. 348–367. URL: <https://doi.org/10.31470/2518-7600-2021-11-348-367> (дата звернення: 22.04.2026).
3. Dwivedi, Y. K., Ismagilova, E., Rana, N. P., & Raman, R. Social Media Adoption, Usage and Impact in Business-to-Business (B2B) Context: A State-of-the-Art Literature Review. *Information Systems Frontiers*. 2021. URL: <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3233548> (Last accessed: 01.03.2026).
4. Hennig-Thurau T., et al. The impact of new media on customer relationships. *Journal of Service Research*. 2010. № 13 (3). С. 311–330. URL: https://www.marketingcenter.de/sites/mcm/files/downloads/research/lmm/literature/hennig-thurau_et_al._2010_jsr_the_impact_of_new_media_on_customer_relationships.pdf (Last accessed: 19.04.2026).
5. Kaplan A. M., & Haenlein M. Users of the world, unite! *Business Horizons*. 2010. № 53 (1). P. 59–68. URL: <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003> (Last accessed: 29.03.2026).
6. Kietzmann J. H., et al. Social media? Get serious! *Business Horizons*. 2011. № 54(3). P. 241–251. URL: <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005> (Last accessed: 01.04.2026).
7. Kotler P., & Keller K. L. *Marketing management*. Pearson, 2016.

8. Mangold W. G., & Faulds D. J. Social media as a hybrid element. *Business Horizons*. 2009. 52(4). P. 357–365. URL: <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002> (Last accessed: 13.03.2026).
9. Scott D. M. *The New Rules of Marketing & PR: How to Use Content Marketing, Podcasting, Social Media, AI, Live Video, and Newsjacking to Reach Buyers Directly*. 9th Edition. John Wiley & Sons, 2020. 480 p. URL: <https://www.davidmeermanscott.com/books/the-new-rules-of-marketing-and-pr> (Last accessed: 02.04.2026).

PR COMMUNICATIONS STRATEGIES AND TOOLS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT: FROM CLASSIC MODELS TO DIGITAL ECOSYSTEMS

Surova K.

Supervisor: Khliebnikova T.

This article conceptualizes the transformation of PR technologies in the professional activities of an education manager. It presents a multi-level classification of public relations tools and analyzes the paradigm shift from linear communication channels to complex digital solutions (SMM, content marketing, influence management). Particular attention is paid to the integration of these components into a comprehensive strategy for building an educational institution's reputational capital as a key factor in its competitiveness.

Keywords: *PR communications, educational management, digital ecosystems, reputation capital, stakeholders.*

**УПРОВАДЖЕННЯ SCRUM-ПІДХОДУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА
ПОЧАТКОВА ШКОЛА №33 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»**

Таукішева М.

**IMPLEMENTATION OF THE SCRUM APPROACH IN THE
MANAGEMENT ACTIVITIES OF KHARKIV PRIMARY SCHOOL №33
OF THE KHARKIV CITY COUNCIL**

Taukisheva M.

У сучасних умовах розвитку освіти ефективне управління закладом є ключовим фактором його успішного функціонування. Сьогодення вимагає від управлінців, педагогів та учнів нових навичок мислення, гнучкості, адаптивності, збалансованості, швидкості прийняття рішень і дій, здатності бути емпатійними, співпрацювати та взаємодіяти. Одним із методів підвищення ефективності управлінської діяльності, застосування гнучких методологій є зокрема – «Scrum» [2, с. 32]. Даний підхід дозволяє оптимізувати робочі процеси, підвищити залученість персоналу та поліпшити якість освітніх послуг. Усі перераховані фактори визначають актуальність обраної теми, а метою є презентація досвід роботи впровадження scrum-підходу в управлінській діяльності комунального закладу «Харківська початкова школа № 33 Харківської міської ради» як сучасного освітнього тренду.

За певний проміжок часу нами напрацьовано чимало дієвих проєктів, які сприяють успішному функціонуванню школи. А завдяки впровадженню у практику роботи школи *Scrum*-підходу як гнучкої методології управління проєктами [1, с. 45] нам вдалося досягти чималої результативності.

Як ми втілюємо в життя сучасний освітній тренд?

Перед реалізацією будь-якого проєкту ми формуємо Scrum-команду. Як правило, це команда, яка складається із представників адміністрації закладу, вчителів, батьків та учнів нашої школи. Далі ми визначаємо продукт: під "продуктом" може розумітися творчий проєкт, освітній проєкт або процес

удосконалення управління. Після цього розробляємо «Backlog» (список завдань), визначаємо разом список основних цілей та завдань, які необхідно реалізувати.

Список завдань та цілей візуалізуємо за допомогою «Фліп-дошки» або «Scram-дошки», де розписуємо набір завдань і робіт, які команда вчителів, учнів та батьків повинна виконати в даному спринті. Усі завдання позначаються згідно зі своїм статусом: «Зробити», «В процесі», «Зроблено», «Потребує перевірки». «Scram-дошка» показує, що вже зроблено, а що залишилося допрацювати. Також це забезпечує прозорість прогресу. Учням початкової школи більше подобається візуалізувати свої цілі та завдання на окремих ватманах для роботи. Виконані завдання діти пишуть або прикріплюють на кольорових стікерах, щоб можна було швидко перенести завдання в секцію «Зроблено» або «Зробити». Звісно, після закінчення проєктів уся функціональна команда не тільки отримує задоволення від виконаної роботи, але і має певні результати та досягнення. І це – важливий мотиватор, щоб досягати кращих результатів.

Наступний етап – це проведення спринтів, де відбувається виконання завдань у короткі періоди (наприклад, тиждень або два тижні), після чого аналізуються результати. Протягом виконання будь-якого проєкту у нас відбуваються регулярні зустрічі (Daily Scrum) - це щоденні короткі наради для оцінки виконаної роботи та планування подальших дій. І врешті-решт ретроспектива: аналіз виконаної роботи після кожного спринту для виявлення недоліків та можливостей покращення.

Протягом 2019/2026 р.р. під час спільної роботи вчителів, батьків та учнів нам вдалося практично реалізувати низку творчих проєктів:

1. Створення локальної інтернет-мережі у школі.
2. «Упровадження здоров'язберезувальних технологій в освітній процес як засіб формування навичок здорового способу життя учнів 1-4-х класів в умовах Нової української школи». Проєктний досвід було відзначено дипломом III ступеня X обласної тематичної онлайн-виставки

ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» в номінації: «Здоров'язбережувальна діяльність як пріоритетний напрям розвитку закладу освіти в сучасних умовах»».

3. Освітній проєкт «Безпечна дорога зі школи додому» (спільна робота Scrum-команди вчителів-учнів та шкільних офіцерів поліції – далі ШОП).
4. Міський проєкт буктрейлерів «Книжковий калейдоскоп класики». Карло Коллоді «Пригоди Піноккіо».
5. Міський конкурс учнівських проєктів "Харків очима небайдужих дітей".
6. 2023/2024 навчальний рік приніс новий виклик для нашої початкової школи - участь в інноваційному міжнародному проєкті - Active Sister Schools (Активні школи-партнери). Унікальність проєкту полягає в можливості обміну досвідом, підходами викладання предметів між учителями шкіл Польщі, Данії та України. А учні через рухові активності та гру дізнаються про життя, культуру, традиції та оточення однолітків.
7. Освітній міжнародний проєкт боротьби з інсультом «Супергерої FAST»! Досвід участі було презентовано в Києві (2023, 2026 р.р.) на Національному форумі з НІЗ «Як уроки в початковій школі допомагають рятувати від інсульту». У 2023 та 2024 роках ми очолили ТОП рейтинг турнірної таблиці серед 50 шкіл світу та два роки поспіль отримали нагороди найкращої школи: «Super school TOP-10 Winner». У 2026 році наш заклад освіти отримав спеціальну відзнаку «Супершкола».

Завдяки досвіду реалізації таких проєктів, через короткі цикли (спринти), що дозволяють нам швидко реагувати на зміни, роботі крос-функціональних команд педагогів, прозорості – регулярним зустрічам (Daily Scrum), що забезпечують відкритість процесу та контроль за прогресом, адаптивності – можливості швидко коригувати план дій, відповідно до нових вимог, у закладі освіти була створена та втілюється в життя Стратегія розвитку комунального закладу «Харківська початкова школа № 33 Харківської міської ради» на 2023 -

2027 роки.

У лютому місяці 2025 року, з метою створення інноваційного освітнього простору, для впровадження сучасних освітніх та інформаційних технологій, продуктивних методів навчання, перспективного педагогічного досвіду в практиці роботи педагогічного колективу, що сприятиме професійному зростанню педагогів, крос-функціональною командою нашої школи, яка складалась із членів адміністрації, досвідчених педагогів та вчителів інформатики, був розроблений віртуальний методичний кабінет.

Віртуальний методичний кабінет – це своєрідне електронне середовище, яке полегшує доступ педагогічного колективу до інформаційних ресурсів, які щоденно використовуються в освітньому процесі. На цьому сайті можливо ознайомитись з основними напрямками, формами та структурою методичної роботи, отримати необхідну інформацію та методичну допомогу. А ще стати активним учасником планування і роботи закладу. Як бачимо, Scrum-підхід є ефективним інструментом для покращення управлінських процесів у закладі освіти. Його впровадження сприяє гнучкості, ефективності та підвищенню якості освітнього процесу. Завдяки сучасному освітньому тренду «Scrum» можна забезпечити більш прозору та організовану діяльність закладу освіти, що позитивно впливає на його розвиток та успішність. Тому можемо впевнено зазначити переваги Scrum-підходу в управлінській діяльності нашого закладу освіти:

- підвищення ефективності управління (чітка структура процесів допомагає уникнути хаосу та дублювання обов'язків);
- гнучкість і адаптивність (можливість оперативно реагувати на зміни в освітньому середовищі);
- покращена комунікація (регулярні зустрічі сприяють відкритості та співпраці між учасниками);
- залученість персоналу (вчителі та адміністрація стають більш відповідальними та вмотивованими, коли досягають результатів разом);
- використання Scrum-інструментів та цифрових платформ (віртуальні-

дошки).

Список використаних джерел:

1. Мінгальова Ю. І. Принципи використання гнучкого управління проектами Scrum у науково-дослідній роботі студентів. *Інноваційна педагогіка*. 2018. Вип. 7. Т. 2. С. 79–82.
2. Сазерленд Д. Scrum: навчись робити вдвічі більше за менший час / пер. з англ. Київ : КМ-Букс, 2016. 280 с.
3. Стахова І. А. Можливості використання Scrum-підходу в процесі формування готовності майбутніх учителів до природоохоронної діяльності у початковій школі. *Інноваційна педагогіка*. 2020. Вип. 20. Т. 3. С. 68–74.
4. Шваб К., Сазерленд Д. Посібник зі Scrum: керівництво з гнучкої розробки продуктів. 2020. URL: <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Ukrainian.pdf> (дата звернення: 01.04.2026).
5. Schwaber K., Sutherland J. The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. 2020. URL: <https://scrumguides.org> (дата звернення: 03.04.2026).

ІНТЕГРАЦІЯ АУДИТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ В ЦИФРОВІЗОВАНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Темченко О. В.

У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти впровадження інтегрованих механізмів внутрішнього аудиту та оцінювання в цифрову екосистему закладу освіти, обґрунтовано необхідність інтеграції аудиту та оцінювання в цифровізовану систему управління закладом освіти. Розкрито сутність цифрового аудиту як інструменту підвищення ефективності управлінських процесів. Визначено роль автоматизованих систем у забезпеченні прозорості та об'єктивності моніторингу якості освіти та основні підходи до поєднання процедур аудиту й оцінювання в умовах цифровізації, окреслено їх вплив на якість управління закладом освіти.

Ключові слова: *аудит, оцінювання, управління закладом освіти, цифровізація, цифровий аудит, якість освіти, АРМ керівника*

Постановка проблеми. Сучасні трансформації в освіті, пов'язані з активною цифровізацією, зумовлюють необхідність переосмислення підходів до управління закладом освіти.

Відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти (ВСЗЯО) в умовах стрімкої цифровізації традиційні методи контролю втрачають свою ефективність. Сучасний заклад освіти потребує не просто констатації фактів за результатами перевірок, а предиктивної аналітики, що базується на інтеграції процесів аудиту та оцінювання в єдине цифрове середовище управління [4].

Отже, зростає потреба в упровадженні ефективних механізмів контролю та оцінювання, що забезпечують об'єктивність, прозорість і оперативність управлінських рішень [5; 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми аудиту в освіті,

оцінювання якості управління та цифровізації освітніх процесів висвітлено у працях вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема І. Бачинської, В. Бикова, Т. Лукіної, О. Топузова та інших [1; 2; 3; 5;6].

Так, І. Бачинська констатує, що проблема аудиту, зокрема інституційного, стоїть сьогодні дуже гостро, і зазначає, що інституційний аудит закладу освіти є можливістю не лише окреслити проблеми в діяльності, а й допомогти більш ефективно вибудувати стратегію розвитку освітньої установи.

Використання цифрових інформаційно-аналітичних систем значно полегшує відстеження динаміки інституційного аудиту й самооцінювання закладу освіти, дає змогу аналізувати сильні й слабкі сторони в освітній діяльності, оперативно реагувати на виклики.

Проте питання інтеграції аудиту та оцінювання в єдину цифрову систему управління закладом освіти залишається недостатньо розробленим.

Метою статті є теоретичне обґрунтування інтеграції аудиту та оцінювання в цифровізовану систему управління закладом освіти та визначення її основних напрямів і механізмів реалізації.

Виклад основного матеріалу. Цифровізація управління закладом освіти передбачає використання інформаційно-комунікаційних технологій для оптимізації управлінських процесів, підвищення їх ефективності та прозорості [2; 7]. У цих умовах аудит трансформується у цифровий аудит, що базується на аналізі даних і використанні цифрових інструментів.

Цифровізована система управління дозволяє реалізувати концепцію Digital Quality Assurance (DQA). На відміну від класичного оцінювання, інтегрований цифровий аудит забезпечує:

- реальність часу: збір даних відбувається постійно, а не під час «контрольних тижнів»;
- об'єктивність: мінімізація суб'єктивного чинника завдяки автоматичній обробці результатів (наприклад, через LMS-платформи);
- багатовимірність: оцінювання охоплює не лише успішність учнів, а й професійну творчість педагогів, стан організаційної культури та

ефективність використання ресурсів.

Інтеграція аудиту та оцінювання відбувається на трьох взаємопов'язаних рівнях, що відповідають сучасній архітектурі освітнього менеджменту:

Таблиця 1 – Рівні інтеграції аудиту в цифрову систему

Рівень	Об'єкти оцінювання та аудиту	Цифрові інструменти (2024–2026)
Індивідуально-персональний	Траєкторії розвитку здобувачів освіти, цифрові портфолію педагогів, рівень конфліктологічної компетентності.	Електронні журнали, платформи самооцінювання, AI-асистенти для аналізу фідбеку.
Організаційно-процесний	Ефективність комунікацій, якість науково-методичної роботи, стан психологічного клімату.	CRM-системи для освіти, цифрові опитування (real-time), АРМ заступника директора.
Інституційно-стратегічний	Виконання стратегії розвитку, фінансовий аудит, імідж закладу у цифровому просторі.	Dashboards (панелі управління) керівника, системи інтелектуального аналізу Big Data.

Оцінювання в цифровізованій системі управління розглядається як безперервний процес збору, аналізу та інтерпретації інформації про результати діяльності закладу освіти [8.]. Його інтеграція з аудитом забезпечує комплексний підхід до управління якістю освіти.

Інтеграція аудиту та оцінювання передбачає:

- узгодження їх цілей і функцій у системі управління;
- використання єдиних цифрових платформ для збору й обробки даних;
- автоматизацію процедур моніторингу та аналізу результатів;
- забезпечення відкритості інформації.

Ключовим елементом інтеграції є Автоматизоване робоче місце (АРМ) керівника, яке у 2026 році виступає як хаб для збору та візуалізації аудиторських даних.

Інтеграція алгоритмів штучного інтелекту дозволяє виявляти аномалії в освітньому процесі ще до того, як вони стануть критичними. Наприклад, аудит цифрового сліду вчителя в системі управління навчанням (LMS) дозволяє оцінити рівень його інноваційної активності та вчасно надати методичну підтримку.

Цифровізація аудиту створює «прозорий кабінет» закладу освіти. Це автоматично вирішує питання академічної доброчесності не лише здобувачів освіти, а й педагогів у частині дотримання етичних норм ділового спілкування та звітності. Відтак, інтегрований аудит – це перехід від моделі «виявлення помилок» до моделі «проєктування успіху» за допомогою даних».

Використання цифрових інструментів (електронних журналів, аналітичних платформ, LMS) дозволяє оперативно отримувати дані та здійснювати їх аналіз, що підвищує обґрунтованість управлінських рішень [4; 5; 7].

Попри очевидні переваги, інтеграція аудиту та оцінювання в цифрову систему несе певні ризики, які керівник має враховувати у своїй діяльності: недостатній рівень цифрової компетентності, обмеженість ресурсів, відсутність єдиних стандартів цифрового аудиту [6] тощо (рис. 1).

Недостатній рівень цифрової компетентності окремих педагогів може стати серйозною перешкодою на шляху інтеграції аудиту та оцінювання в цифрову систему закладу освіти, Тому керівництву необхідно організовувати системні тренінги, майстер-класи та наставництво, щоб поступово підвищувати готовність колективу.

Обмеженість ресурсів також не повинна зупиняти процес: варто впроваджувати цифрові інструменти поетапно, використовуючи доступні платформи та плануючи бюджет з урахуванням пріоритетів.

Відсутність єдиних стандартів цифрового аудиту створює ризик формалізації, коли якість освіти підмінюється лише гарними показниками на панелях. Щоб цього уникнути, керівництво має розробити внутрішні регламенти, узгоджені з державними вимогами, і поєднувати кількісні дані з якісними методами оцінювання, такими як інтерв'ю чи спостереження.

Не менш важливим є питання кібербезпеки та конфіденційності, що потребує впровадження протоколів захисту даних, здійснення регулярного аудиту безпеки й навчання персоналу правилам роботи з інформацією.

Рис. 1. Ризики інтеграції аудиту та оцінювання в цифрову систему закладу освіти

Нерівномірна готовність членів колективу до використання цифрових інструментів потребує особливої уваги. Керівник має вводити нові технології поступово, створювати мотиваційні програми та забезпечувати постійний зворотний зв'язок, щоб враховувати думку педагогів і підтримувати їхню залученість.

Таким чином, подолання викликів інтеграції аудиту та оцінювання в цифрову систему управління можливе лише за умови комплексного підходу: розвиток компетентностей, стандартизація процесів, баланс між кількісними й якісними показниками, гарантування безпеки та створення атмосфери підтримки в колективі. Це дозволить перетворити цифрову систему не лише на інструмент контролю, а й на засіб розвитку та підвищення якості освіти.

Ефективна інтеграція сприяє підвищенню якості управління, розвитку культури якості та забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень [2; 5; 6].

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Інтеграція аудиту та оцінювання в цифровізовану систему управління закладом освіти є неминучим етапом розвитку сучасного менеджменту, важливим чинником підвищення ефективності управління та якості освітнього процесу.. Це дозволяє перетворити внутрішню систему забезпечення якості освіти на динамічний механізм, що здатний до самокорекції, забезпечує комплексний підхід до аналізу діяльності закладу та сприяє розвитку інноваційного освітнього середовища.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на розробку уніфікованих КРІ для автоматизованих систем аудиту, які б враховували специфіку українського освітнього контексту в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення.

Список використаних джерел

1. Бачинська І. А. Організація та проведення інституційного аудиту в закладі загальної середньої освіти. URL: <https://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2021/42/40.pdf> (дата звернення: 10. 04.2026).
2. Биков В. Ю., Спірін О. М. Цифрова трансформація освітнього і наукового середовища України. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2023. Т. 96, № 4. С. 1–15. URL: https://scholar.google.com/citations?user=MmNPAwYAAAAJ&hl=uk&utm_source=copilot.com (дата звернення: 10. 04.2026).
3. Лукіна Т. О. Самооцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти: організаційно-методичний аспект : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2023. 186 с. DOI: <https://doi.org/10.32405/978-966-644-741-1-2023-188>.
4. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. / за заг. ред. В. Г. Кременя. Київ : КОНДОР, 2024. 512 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726223/1/nac%20dopovid%202021%20color%201%20%281%29.pdf?utm_source=copilot.com (дата звернення: 07. 04.2026).
5. Топузов О. М. Управління якістю освіти в умовах цифровізації : навчальний посібник. Київ : Педагогічна думка, 2022. 240 с. URL: https://scholar.google.com/citations?user=MooYxlcAAAAJ&hl=ru&utm_source=copilot.com (дата звернення: 07. 04.2026).
6. Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади : монографія / за заг. ред. В. П. Сергієнка; за наук. ред. Н. П. Франчук. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла

Драгоманова, 2024. 382 с.

7. OECD. Education in a Digital World. Paris : OECD Publishing, 2020. 210 p. URL: https://www.oecd.org/en/publications/shaping-digital-education_bac4dc9f-en.html (дата звернення: 10. 04. 2026).
8. Fullan M. The New Meaning of Educational Change. New York : Teachers College Press, 2016. 304 p. URL: https://books.google.com.ua/books/about/The_New_Meaning_of_Educational_Change.html?id=BggrEQAAQBAJ&redir_esc=y (дата звернення: 10. 04.2026).

INTEGRATION OF AUDIT AND EVALUATION INTO THE DIGITALIZED MANAGEMENT SYSTEM OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Temchenko O. V.

The article examines the theoretical and practical aspects of implementing integrated mechanisms of internal audit and evaluation within the digital ecosystem of an educational institution, substantiates the necessity of integrating audit and evaluation into the digitalized management system of the institution. The essence of digital audit is revealed as a tool for enhancing the efficiency of managerial processes. The role of automated systems in ensuring transparency and objectivity of educational quality monitoring is defined, along with the main approaches to combining audit and evaluation procedures under conditions of digitalization, outlining their impact on the quality of educational institution management.

Keywords: *audit, evaluation, educational institution management, digitalization, digital audit, quality of education, Automated workplace of the head.*

**СТРАТЕГІЧНА СТІЙКІСТЬ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:
ІНТЕГРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРОЗОРОСТІ В
УКРАЇНСЬКУ ПРАКТИКУ**

Тищенко В. Ф.

**STRATEGIC RESILIENCE OF CHARITABLE ORGANIZATIONS:
INTEGRATION OF EUROPEAN TRANSPARENCY STANDARDS INTO
UKRAINIAN PRACTICE**

Tyshchenko V. F.

Сучасна архітектура благодійного сектору України під впливом глобальних кризових явищ та повномасштабного воєнного стану зазнала не просто кількісного зростання, а докорінної функціональної трансформації. Сьогодні ми спостерігаємо еволюційний перехід благодійності від локального інструментарію гуманітарної допомоги до статусу стратегічного детермінанта національної стійкості та соціальної стабільності. Утім, екстенсивний шлях розвитку, що супроводжується стрімким збільшенням кількості фондів, актуалізує проблему інституціоналізації менеджменту. Як слушно зауважує професор С. В. Бережна, релевантна система стратегічного управління організаціями має розглядати благодійну діяльність не як сукупність дискретних актів допомоги, а як іманентну складову загальної стратегії, побудовану на засадах свідомої соціальної відповідальності [1, с. 47].

Нормативно-правовий базис функціонування сектору, окреслений Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», хоч і створює необхідні рамки для легітимізації діяльності та базової звітності [4], проте вже не повною мірою задовольняє вимоги часу. Поточні виклики змушують українські організації виходити за межі формального дотримання національних норм. На перший план виходить необхідність імплементації європейських стандартів, що є критично важливим не лише для євроінтеграційного поступу, а й для формування інвестиційної привабливості вітчизняного некомерційного сектору в очах міжнародних донорів.

На основі аналізу європейських управлінських практик можна виділити три фундаментальні вектори, що визначають життєздатність сучасного благодійного фонду:

Транспарентність та імператив підзвітності (Accountability). У цифровій економіці прозорість трансформується з етичної категорії у прагматичний інструмент управління ризиками. Застосування інструментарію звітності в режимі реального часу безпосередньо корелює з рівнем донорської лояльності. В. В. Соляр справедливо стверджує, що прозорість є ключовим фактором ефективності менеджменту, оскільки відкрита архітектура фінансових потоків виступає надійним підґрунтям для розбудови довгострокових стійких партнерств [5, с. 114]. Європейська практика доводить, що автоматизація аудиту та публічна верифікація результатів є дієвими механізмами мінімізації опортуністичної поведінки та нарощування репутаційного капіталу.

Стратегічна диверсифікація фандрейзингу. Забезпечення фінансової автономності організації неможливе без диверсифікації джерел надходжень, що дозволяє уникнути ризику «критичної залежності» від одного донора. Сучасний фандрейзинг має інтегрувати грантові програми, механізми краудфандингу та системну взаємодію з корпоративним сектором. Дослідження підтверджують, що впровадження європейських моделей корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) створює синергетичний ефект, стимулюючи бізнес до переходу від хаотичного меценатства до стратегічного партнерства з благодійним сектором [3, с. 92].

Інвестиції в людський капітал та волонтерський менеджмент. Стійкість організації значною мірою детермінована якістю системи мотивації та захисту персоналу. Досвід ЄС в управлінні неурядовим сектором акцентує увагу на важливості внутрішніх політик превенції професійного вигорання [2, с. 125]. Професіоналізація роботи з волонтерами в цьому контексті передбачає перехід від простої координації до інвестування в освітні програми та психологічний супровід кадрів.

Таким чином, стратегічна стійкість українського благодійного сектору

перебуває у прямій залежності від глибини інтеграції європейських стандартів прозорості та управління. Перехід до системного фандрейзингу, цифрової звітності та професіоналізації людського капіталу дозволить зміцнити інституційний фундамент фондів. Це є безальтернативною умовою для перетворення благодійних організацій на суб'єктів повоєнного відновлення, здатних оперувати значними ресурсами та відповідати високим стандартам міжнародного співробітництва.

Список використаних джерел

1. Бережна С. В. Соціальна відповідальність та благодійність у системі стратегічного управління організаціями. *Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди*. 2024. Вип. 12. С. 45–52. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua> (дата звернення: 22.04.2026).
2. *Досвід Європейського Союзу в управлінні неурядовими організаціями: адаптація для України* : монографія / за ред. О. В. Мельникової. Харків : ХНПУ, 2025. 210 с.
3. *Корпоративна соціальна відповідальність та благодійність: європейські стандарти та українські реалії* : навч. посіб. / І. В. Денисенко та ін. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2023. 185 с.
4. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05.07.2012 № 5073-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17> (дата звернення: 22.04.2026).
5. Соляр В. В. Прозорість та підзвітність як ключові фактори ефективного менеджменту благодійних фондів. *Економіка та управління організаціями*. 2025. № 2 (48). С. 112–118. URL: <http://economy.knu.ua> (дата звернення: 22.04.2026).

**МАРКЕТИНГОВА СТІЙКІСТЬ В УПРАВЛІННІ: ДОСВІД ЄС ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ**

Філіпчук А. І.

**MARKETING RESILIENCE IN MANAGEMENT: EU EXPERIENCE FOR
UKRAINIAN ENTERPRISES**

Filipchuk A.

Сучасні умови функціонування підприємств характеризуються високим рівнем конкуренції, нестабільністю ринкового середовища, швидким технологічним розвитком та посиленням вимог споживачів до якості продукції й соціальної відповідальності бізнесу. У таких умовах особливого значення набуває маркетингова стійкість підприємства як здатність зберігати конкурентні позиції, адаптуватися до змін зовнішнього середовища та забезпечувати довгостроковий розвиток. Для України ця проблема є особливо актуальною в контексті євроінтеграційних процесів, адже українські підприємства змушені адаптувати систему управління та маркетингову політику до стандартів і практик Європейського Союзу. Досвід країн ЄС демонструє, що маркетингова стійкість ґрунтується не лише на ефективному просуванні товарів і послуг, а й на інноваційності, гнучкості управління, цифрових технологіях, екологічній відповідальності та орієнтації на довгострокові відносини зі споживачами.

Маркетингова стійкість є складовою загальної стійкості підприємства та визначає його здатність підтримувати стабільний попит, ефективно реагувати на ринкові зміни та забезпечувати конкурентоспроможність у кризових умовах. Науковці наголошують, що маркетингова стійкість формується під впливом взаємодії економічної, фінансової, інноваційної та організаційної стійкості підприємства [2]. У країнах ЄС значна увага приділяється стратегічному маркетинговому управлінню, орієнтованому на формування довіри споживачів, розвиток бренду та впровадження принципів сталого розвитку. Європейські компанії активно використовують цифрові канали комунікації, CRM-системи,

аналітику споживчої поведінки та ESG-підходи, що дозволяє їм підтримувати стабільні ринкові позиції навіть в умовах економічної нестабільності. Практика європейських підприємств демонструє, що ефективна маркетингова стратегія сьогодні базується не лише на просуванні товару, а й на створенні довгострокової цінності для споживача [5]. Зокрема, компанія ІКЕА активно впроваджує принципи екологічного маркетингу через використання перероблених матеріалів, програми повторного використання меблів та сучасні онлайн-канали взаємодії зі споживачами. Це дозволяє компанії підтримувати високий рівень довіри споживачів і зміцнювати бренд на міжнародному ринку. Компанія L'Oréal використовує CRM-системи та аналітику поведінки клієнтів для створення персоналізованих рекламних кампаній і прогнозування споживчих потреб, що сприяє підвищенню рівня лояльності покупців. Водночас Unilever реалізує ESG-стратегії через екологічні та соціальні ініціативи, поєднуючи маркетингову діяльність із концепцією сталого розвитку, що позитивно впливає на репутацію компанії та її конкурентоспроможність.

Для українських підприємств досвід ЄС є важливим прикладом побудови ефективної системи маркетингового управління. Насамперед це стосується переходу від короткострокової орієнтації на прибуток до довгострокового стратегічного планування. Важливу роль у забезпеченні маркетингової стійкості відіграє адаптивність підприємства, тобто здатність швидко реагувати на зміни попиту, трансформацію споживчих переваг та кризові явища [4]. Підприємства ЄС демонструють високу ефективність у використанні інноваційних маркетингових інструментів, зокрема цифрового маркетингу, персоналізованих комунікацій та екологічного брендингу. Такі підходи сприяють підвищенню лояльності споживачів та зміцненню ринкових позицій підприємств. Практичним прикладом є діяльність Zalando, яка завдяки аналізу поведінки користувачів і персоналізованим рекомендаціям змогла значно посилити взаємодію зі споживачами та адаптувати маркетингові кампанії до змін ринку. Компанія Patagonia, продукція якої активно представлена на ринку ЄС, використовує екологічний брендинг і соціально відповідальний маркетинг,

що формує позитивний імідж бренду та підвищує довіру споживачів. Для українських підприємств подібний досвід є особливо важливим у контексті післявоєнного економічного відновлення та інтеграції до європейського ринку, оскільки сучасні споживачі дедалі більше орієнтуються не лише на ціну продукції, а й на репутацію компанії, її соціальну відповідальність та інноваційність.

Важливим аспектом маркетингової стійкості є також інтеграція принципів сталого розвитку у систему управління підприємством. У країнах ЄС концепція sustainability marketing активно поєднує економічну ефективність із соціальною та екологічною відповідальністю бізнесу [3]. Європейські підприємства орієнтуються на формування позитивного іміджу через екологічні ініціативи, етичний маркетинг та соціальну відповідальність. Практичним прикладом є діяльність H&M, яка реалізує програми збору та переробки старого одягу, популяризуючи модель відповідального споживання серед покупців. Компанія Водночас Nestlé інвестує у скорочення викидів CO₂, використання екологічного пакування та розвиток прозорої системи комунікації зі споживачами щодо походження продукції. Такі практики демонструють, що соціальна та екологічна відповідальність стають важливими елементами сучасної маркетингової стратегії та формують додаткові конкурентні переваги підприємств на європейському ринку.

Для українських компаній це відкриває нові можливості виходу на європейські ринки, оскільки сучасні споживачі дедалі більше звертають увагу не лише на ціну та якість товару, а й на репутацію компанії та її внесок у сталий розвиток. Наприклад, українські виробники харчової продукції, аграрного сектору та легкої промисловості вже поступово впроваджують екологічне пакування, сертифікацію продукції за стандартами ЄС та соціально відповідальні маркетингові кампанії, що підвищує їхню конкурентоспроможність і сприяє зміцненню позицій на міжнародних ринках.

Разом із тим українські підприємства стикаються з низкою проблем у процесі формування маркетингової стійкості. Серед основних перешкод можна

виділити недостатній рівень цифровізації, обмежені фінансові ресурси, нестабільність економічного середовища та недостатню орієнтацію на стратегічне управління. У багатьох підприємств маркетинг і досі орієнтований переважно на короткострокове збільшення продажів, а не на формування довгострокових відносин зі споживачами та підвищення репутаційної стійкості компанії. Водночас інтеграція до європейського економічного простору стимулює підприємства до модернізації системи управління та впровадження сучасних маркетингових технологій [1]. Ефективне використання досвіду ЄС може сприяти підвищенню конкурентоспроможності українських підприємств, зміцненню їх ринкових позицій та забезпеченню довгострокової стійкості в умовах глобальної конкуренції.

Список використаних джерел

1. Крисанов Д. Ф. Управління ринковою стійкістю підприємства в умовах інтеграції України до ЄС. *Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. Серія: Економічні науки.* 2018. URL: <https://oj.tsatu.edu.ua/index.php/zbirnyk/article/view/446> (дата звернення: 18.04.2026).
2. Кудріна О., Ковтун О. Стійкість як основа економічного розвитку підприємств. *Збірник наукових праць Державного податкового університету.* 2024. № 2. С. 61–64. DOI: <https://doi.org/10.32782/2617-5940.2.2024.11>.
3. Могилевська О. Ю. Концептуальні підходи до стійкого розвитку промислових підприємств і формування маркетингу стійкості. *Економіка та суспільство.* 2021. № 34. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1055> (дата звернення: 20.04.2026).
4. Нікульнікова Г. Синергія управлінських і маркетингових стратегій у підвищенні конкурентоспроможності підприємства. *Review of Transport Economics and Management.* 2025. DOI: <https://doi.org/10.15802/rtem2025/341717>.
5. Biedenbach G., Biedenbach T., Hultén P., Tarnovskaya V. Organizational resilience and internal branding: investigating the effects triggered by self-service technology. *Journal of Brand Management.* 2022. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41262-022-00275-9>.

**УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ДІЯМИ
В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ**

Хао Янь

**MANAGEMENT OF CREATIVE SOCIAL ACTIONS IN THE CONTEXT OF
FORMING CORPORATE CULTURE**

Hao Yan

Креативність – здатність суб'єкта індивідуальної чи колективної дії до продукування новизни (нових ідей, принципів, рішень, методів). На відміну від творчості, яка передбачає неординарні, надзвичайні зусилля суб'єкта по генерації принципової новизни в тій чи іншій галузі соціальної практики, креативність вбудовується у повсякденну практику суб'єкта та набуває широкого поширення у різних галузях діяльності. Креативність суб'єктів соціальної дії є передумовою інновацій. Завдання інноваторів – перетворити «креатив» як соціально значиму ідею (ментальну новизну) на інновацію (реальне соціально значуще нововведення). Креативність залежить тільки від особистісних якостей індивіда, а й від соціальних детермінант, її слід розглядати як індивідуальний, або як соціальний феномен.

Креативна дія передбачає проблематизацію ситуації, вироблення нової концепції, створення чи знаходження нових засобів чи нової комбінації засобів для її реалізації. Той чи інший компонент креативності «вкладено» в будь-яку усвідомлену дію, будь вона ціннісно-раціональна або ціле-раціональна. Питання лише в «долі» креативності – ступеня новизни рішення та дії, а також у тому, чи має ця новизна суто суб'єктивне значення, чи має соціальне значення.

Креативна праця – одна з форм креативних соціальних процесів. Він передбачає об'єктивну необхідність постійної самостійної проблематизації ситуації, продукування та імплікування новизни. Критеріями креативності праці є зміст праці та її характер. Його системними рисами є, по-перше, продукування новизни як виробничо-службовий обов'язок даного працівника,

по-друге, –підвищена порівняно з середньо-нормальним рівнем самостійність працівника у прийнятті рішень та їх реалізації. Креативну працю неможливо чи недоцільно змістовно контролювати лише на рівні окремих трудових операцій. Щодо такої праці має бути побудована система управління з високим рівнем довіри до суб'єкта праці [2, с. 8].

Індивідуальним суб'єктом креативної праці є креативний працівник, тобто, той, хто професійно займається креативною працею в рамках деякої організаційної структури, у тому числі мережної. Як колективний суб'єкт креативної праці (сукупний креативний працівник) може розглядатися, перш за все, креативний колектив («команда») – тимчасове чи постійне об'єднання креативних працівників, зосереджених на проблематизації певної ситуації та пошуку ідей для вирішення проблеми. У деяких випадках як колективні суб'єкти креативної праці можуть розглядатися організаційні структури (у тому числі і мережевого характеру), у яких частка креативних працівників перевищує частку тих, хто зайнятий трудовими операціями [1, с. 55].

Атрибутами креативного працівника є: креативна здатність; навичка креативного мислення; компетентність; домінуюча внутрішня мотивація. Останній атрибут визначає, по-багатьом, специфіку управління креативними працівниками організації їхньої праці, які мають надавати таким працівникам можливість працювати в рамках специфічного трудового стилю, що найкраще відповідає завданням реалізації їхньої внутрішньої мотивації, їхньому прагненню до «трудового гедонізму».

Креативним працівникам має бути надано можливість вибудовувати стиль своєї праці відповідно до своїх специфічних позаекономічних трудових цінностей: наявністю в роботі явного креативного компонента, що передбачає створення новизни; можливістю самоменеджменту, самоорганізації своєї праці; заміною зовнішнього контролю самоконтролем; визнанням (легітимізацією) самого індивіда та отриманих ним результатів професійною спільнотою; наявністю на робочому місці соціального клімату, що сприяє самоактуалізації працівника як креатора.

У межах організації забезпечити такий рівень свободи працівника без втрати керованості можна лише застосовуючи особливий управлінський підхід – «м'яке управління» – орієнтоване на «самість» людини. У разі зростання суб'єктності керованого соціального актора, управлінський вплив на об'єкт має бути сконструйовано не як пряме підпорядкування дії, а як вплив.

Перспективним соціальним механізмом управління креативними працівниками є формування корпоративної культури таких працівників як у межах організації (організаційної культури), і у рамках професійного корпоративізму (професійна корпоративна культура).

Список використаних джерел

1. Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи. *Вища освіта України*. 2023. № 3. С. 51–59.
2. Львов М. С. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом. *Комп'ютер у школі та сім'ї*. 2022. № 4. С. 7–10.

ІМІДЖ ШКОЛИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ТРЕНДИ, ПЕРСПЕКТИВИ, ФОРМУВАННЯ

Хіляй В. В.

Науковий керівник: Мармаза О. І.

У статті обґрунтовано, що імідж школи – це комплексний, емоційно насичений образ, який формується в свідомості стейкхолдерів (учнів, батьків, педагогів, громади, потенційних партнерів). Проаналізовано сучасні тренди та окреслено перспективи й інструменти розвитку іміджу. Виявлено особливості формування іміджу школи в умовах інформаційного суспільства.

Ключові слова: управління, заклад освіти, цифровізація освіти, імідж, імідж школи, формування іміджу.

Постановка проблеми. У сучасному інформаційному суспільстві, де інформація поширюється миттєво через соціальні мережі, сайти, відгуки та цифрові платформи, імідж школи стає одним із ключових факторів її конкурентоспроможності. Батьки, учні та громада активно шукають інформацію онлайн перед вибором закладу освіти. Позитивний імідж сприяє залученню учнів, талановитих педагогів, додаткових ресурсів і партнерств, тоді як негативний – швидко поширюється і може призвести до відпливу контингенту.

Цифровізація освіти (соціальні мережі, сайти, онлайн-відгуки, короткі відео) радикально змінила механізми формування іміджу школи. За даними досліджень, понад дві третини інтернет-користувачів активно використовують соціальні платформи, а школи, які ефективно управляють своєю присутністю в цифровому просторі, демонструють кращі результати в залученні сімей, громадськості, бізнесу до формування позитивного іміджу.

Актуальність теми посилюється в умовах конкуренції між закладами, децентралізації освіти та зростання ролі громадсько-активних шкіл.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема іміджу школи активно

досліджується з кінця ХХ – початку ХХІ століття. Українські автори (Т. Антоненко, А. Головченко, І. Зуєвська, Л. Карамушка та ін.) акцентували увагу на сутності та критеріях ефективності іміджу, його компонентах (зовнішній вигляд, комунікація, атрибутика) та ролі в конкурентному середовищі. Дослідження науковців 2020-х (М. Браткова, Л. Вознюк, К. Десятник, С. Лондар, О. Мармаза) фокусуються на маркетинговій діяльності школи, формуванні іміджу через інтернет-ресурси та соціальні мережі, управління репутаційними ризиками.

Загалом науково-методична література еволюціонувала від висвітлення теоретичних моделей іміджу до практичних стратегій цифрового брендингу, що потребує додаткових системних наукових досліджень.

Мета статті: розкрити особливості формування іміджу школи в умовах інформаційного суспільства, проаналізувати сучасні тренди та окреслити перспективи й інструменти розвитку.

Виклад основного матеріалу. Імідж школи – це комплексний, емоційно насичений образ, який формується в свідомості стейкхолдерів (учнів, батьків, педагогів, громади, потенційних партнерів). Він діє як управлінський ресурс: підвищує лояльність, довіру, привабливість для інвесторів і спонсорів. Позитивний імідж сприяє зростанню контингенту та стабільності школи; залученню додаткових фінансових, людських і матеріальних ресурсів; підвищенню мотивації педагогічного колективу; формуванню репутації як осередку розвитку громади тощо [1; 2; 3].

У інформаційному суспільстві імідж перетворюється на стратегічний актив, подібний до брендингу в бізнесі. Школи з сильним цифровим іміджем краще інтегруються в європейський освітній простір, реалізують проекти спільно з громадою та використовують сучасні технології для прозорості діяльності [4].

Серед основних проблеми формування іміджу в інформаційному суспільстві зазначимо такі, як:

- швидке поширення негативної інформації – один негативний відгук у

соцмережах може суттєво пошкодити репутацію;

- нерівний доступ до цифрових інструментів – не всі школи мають ресурси для професійного ведення сайтів і соцмереж, що посилює цифрову нерівність;
- недостатня готовність педагогів і керівників до роботи з медіа: брак медіаграмотності, страх критики, несистемний підхід;
- вплив зовнішніх факторів – булінг, кризи, політичні чи соціальні події швидко відображаються в онлайн-просторі;
- перевантаження інформацією – школи конкурують за увагу з комерційними брендами, тому автентичність і прозорість стають критичними.

Є ще й додаткові виклики: залежність від алгоритмів платформ, ризик маніпуляцій відгуками та необхідність балансу між відкритістю і захистом даних учнів тощо.

Імідж школи в інформаційному суспільстві формується через взаємодію реальної діяльності закладу та її цифрового відображення. Основні компоненти – це: імідж керівника, педагогічного колективу, матеріально-технічної бази, освітніх результатів, взаємодії з громадою.

На основі аналізу широкої джерельної бази за темою ми з'ясували ключові тренди 2020–2026 рр. щодо іміджу закладу освіти в умовах цифровізації.

1. Цифровий брендинг – активне використання сайтів, Instagram, Facebook, ТікТок для автентичного сторітелінгу (фото досягнень учнів, короткі відео уроків, живі трансляції подій).

2. Персоналізація та data-driven підходи – таргетована комунікація з батьками через персональні повідомлення.

3. Автентичність і прозорість – відмова від надмірно відполірованого контенту на користь реальних історій успіху та вирішення проблем.

4. Інтеграція AI – чат-боти для відповідей на запити, аналіз відгуків, генерація контенту.

5. Спільнотворення – школи як осередки розвитку громади (проекти з

місцевими органами, партнерами, tech-компаніями).

6. Мобільність і короткий контент – адаптація під смартфони, reels та stories.

Зазначимо, що основними інструментами формування іміджу закладу освіти в умовах цифровізації є регулярний контент-план, моніторинг відгуків, кризовий комунікаційний план, залучення учнів і батьків до створення контенту. Успішні школи зазвичай оптимально поєднують онлайн-присутність у соціальних мережах з реальними офлайн-заходами.

Цифровий імідж діє як «магніт» для ресурсів і мотивації, але може мати як позитивний, так і негативний вплив залежно від якості управління репутацією.

Розглянемо позитивні ефекти. По-перше, зростання контингенту та селекція сильніших учнів. Школи з сильним цифровим брендом (автентичний контент, демонстрація досягнень, позитивні відгуки) приваблюють більше мотивованих учнів і батьків. Це призводить до вищого середнього рівня академічних здібностей контингенту в довгостроковій перспективі. Сильніший склад учнів → вищі середні результати ЗНО/НМТ, PISA-подібних тестів і загальна успішність. По-друге, залучення ресурсів і краща інфраструктура. Позитивна онлайн-репутація приваблює спонсорів, гранти, партнерства. Додаткові кошти йдуть на сучасне обладнання, STEM-лабораторії, кваліфікованих учителів, Відтак відбувається покращення якості навчання та зростання академічних показників протягом кількох років. По-третє, підвищення мотивації та ідентифікації зі школою. Учні та вчителі, які пишаються цифровим образом школи (бачать її як «успішну» в Instagram/TikTok), демонструють вищу залученість, кращу відвідуваність і більшу старанність. Дослідження показують, що сильна шкільна ідентифікація (пов'язана з позитивним іміджем) корелює з вищими академічними досягненнями. По-четверте, покращення цифрової грамотності та навичок. Школи, які активно використовують цифрові інструменти для іміджу, частіше інтегрують їх у навчання. З огляду на це учні краще опановують цифрові

компетенції, що позитивно впливає на академічні результати в сучасних умовах.

На жаль, спостерігаються й негативні ефекти при поганому управлінні іміджем. Це, наприклад, відтік учнів і зниження мотивації. Негативні відгуки, скандали в соцмережах або застарілий цифровий образ призводять до відпливу сімей. Залишаються менш мотивовані учні. Звідси неминуче падіння середніх академічних показників протягом 2–4 років. До недоліку відносимо й відволікання та зниження концентрації. Якщо цифровий імідж школи включає надмірну «глянцевість» або якщо учні активно використовують соцмережі школи для порівнянь/лайків, це може посилювати залежність від онлайн-валідації. Не можна оминати проблему ресурсного дисбалансу. Школи з слабким цифровим іміджем отримують менше підтримки. Наслідки не чекатимуть – застаріла база, демотивовані вчителі, нижчі результати.

Зауважимо, що імідж закладу освіти також пов'язаний із соціально-психологічним кліматом. Психологічний клімат – це відчуття безпеки, приналежності, підтримки, відсутність булінгу, рівень тривожності та самооцінки учнів і педагогів. Позитивний імідж закладу викликає посилення відчуття приналежності та гордості. Сильний позитивний цифровий імідж (історії успіхів учнів, спільні проекти, автентичний сторітелінг) формує у школярів і вчителів почуття «ми – частина чогось крутого». Це підвищує лояльність, знижує рівень конфліктів і покращує емоційний фон протягом багатьох років. Дослідження підтверджують, що позитивний шкільний клімат (підкріплений репутацією) є потужним предиктором кращого психосоціального благополуччя [5].

Прозорий і позитивний онлайн-імідж стимулює школу активно працювати з цінностями та профілактикою. Батьки частіше обирають таку школу, а всередині формується культура взаємоповаги. Спостерігається краща підтримка та залучення батьків. Позитивні відгуки та комунікація в цифровому просторі посилюють партнерство «школа – сім'я». Відтак учні відчувають більшу емоційну підтримку, що знижує тривожність і покращує психологічний

стан у довгостроковій перспективі.

Водночас спостерігаються негативні прояви при низькому цифровому іміджі. Це – зростання тривожності, депресії та зниження самооцінки. Постійні негативні коментарі, кібербулінг у відгуках або порівняння школи з «ідеальними» в соцмережах викликають у учнів і вчителів відчуття сорому або невпевненості. Ефект накопичується: за 1–3 роки зростає рівень емоційного вигорання педагогів і психологічних проблем учнів. Якщо цифровий імідж не відповідає реальності (розрив між «картинкою» і щоденним життям школи), це породжує цинізм, недовіру та конфлікти всередині колективу; відбувається погіршення відносин і клімату. Негативним наслідком низького цифрового іміджу є посилення залежності від зовнішньої валідації. Учні починають більше орієнтуватися на лайки та онлайн-відгуки, ніж на реальні досягнення, що послаблює внутрішню мотивацію та погіршує психологічну стійкість.

Зазначимо, що позитивний цифровий імідж, керований автентично і стратегічно, діє як каталізатор: протягом 3–7 років він покращує як академічні результати (через кращий контингент, ресурси та мотивацію), так і психологічний клімат (через приналежність і підтримку). Негативний або неконтрольований цифровий імідж має кумулятивний шкідливий ефект: знижує академічну успішність і погіршує емоційний стан через відтік ресурсів, демотивацію та стрес.

Критично важливими для формування позитивного іміджу закладу освіти факторами є автентичність, прозорість і системне управління (моніторинг відгуків, кризовий план, залучення учнів і батьків до контенту). Штучний інтелект може допомагати в аналізі настроїв та проведенні опитувань, оформленні сайту, але не замінить реальних змін у школі.

Отже, важливою є розроблення моделей кризового управління репутацією в умовах швидкого поширення інформації. У сучасному інформаційному суспільстві інформація поширюється зі швидкістю, що перевищує традиційні ЗМІ в тисячі разів: один негативний пост у TikTok чи Instagram може набрати мільйони переглядів за години, а дезінформація –

формувати громадську думку швидше, ніж офіційні спростування. Для закладів освіти це означає, що будь-яка криза – від інциденту з булінгом чи аварії до онлайн-скандалу – миттєво впливає на імідж. Актуальність посилюється в умовах цифрової трансформації освіти, де стейкхолдери (батьки, учні, громада) активно моніторять соцмережі та відгуки. Відтак розроблення адаптивних моделей кризового управління репутацією стає стратегічною необхідністю для збереження довіри та стабільності закладів освіти.

Кризове управління іміджем та репутацією – це не лише реакція на скандал, а системний інструмент захисту та відновлення довіри. У школі позитивна репутація забезпечує стабільний контингент, залучення ресурсів і мотивацію колективу. Ефективні моделі дозволяють мінімізувати шкоду від швидкого поширення негативу; перетворювати кризу на opportunity для демонстрації прозорості та компетентності; інтегрувати цифрові інструменти у повсякденну діяльність; підвищувати стійкість закладу в умовах дезінформації, кіберзагроз і зовнішніх факторів (війна, пандемії). У контексті школи це безпосередньо впливає на психологічний клімат, академічні результати та довгострокову привабливість закладу.

Виокремимо основні виклики та проблеми формування моделей управління іміджем у умовах швидкого поширення інформації.

1. Швидкість і масштаб. Алгоритми соцмереж amplify емоційний контент, дезінформація поширюється швидше фактів.

2. Відсутність готовності. Багато шкіл не мають кризових планів, підготовлених спікерів чи інструментів моніторингу.

3. Складність стейкхолдерів. Різні аудиторії (батьки, учні, ЗМІ, громада) вимагають сегментованих повідомлень.

4. Ризик ескалації. Запізніла або нещира реакція (відсутність емпатії, прозорості) погіршує ситуацію.

5. Технічні обмеження. Залежність від алгоритмів, ризик маніпуляцій, брак ресурсів для AI-аналітики в українських школах.

6. Специфіка освіти. Необхідність балансу між відкритістю та захистом

даних учнів.

Ці проблеми роблять традиційні моделі (доцифрові) неефективними, вимагаючи гібридних цифрових підходів. Розроблення моделей кризового управління репутацією включає перехід від лінійних (традиційних) до динамічних цифрових систем, які передбачають створення кризового плану; реал-тайм моніторингу соцмереж; тренінги для педагогів і керівництва з проблем цифровізації та іміджування; своєчасне й адресне реагування на дописи; визнання проблеми, вибачення, конкретні дії; прогнозування ризиків дезінформації; сегментовану комунікацію для різних аудиторій тощо.

Розроблення моделей кризового управління іміджем та репутацією в умовах швидкого поширення інформації перетворює потенційну загрозу на інструмент зміцнення довіри. Ключ до успіху – проактивність, технологічна інтеграція та автентичність. Школи, які впроваджують такі моделі, демонструють вищу стійкість, кращий психологічний клімат і стабільні академічні результати.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Імідж школи в інформаційному суспільстві – це динамічний, стратегічний ресурс, який безпосередньо впливає на розвиток закладу. Цифровізація відкриває нові можливості для прозорості та залучення, але водночас вимагає високого рівня медіаграмотності, системного підходу та автентичності. Школи, які активно управляють своїм цифровим образом, стають привабливішими для сімей, педагогів і партнерів, сприяючи якісним змінам в освіті.

Перспективними напрямками для подальших наукових розвідок та емпіричних досліджень є такі: довгострокові ефекти цифрового іміджу на академічні результати та корпоративну культуру; розроблення теоретико-прикладних моделей кризового управління іміджем закладів освіти різних типів та форм власності в умовах швидкого поширення інформації.

Список використаних джерел

1. Браткова М. Імідж як ресурс розвитку закладу освіти в умовах Нової української школи. *Освіта Сумщини*. 2023. № 2. С. 7–10.

URL: https://znayshov.com/FR/24078/osv_Sum_2_2023-7-10.pdf (дата звернення: 16.04.2026).

2. Грицан О. Імідж загальноосвітнього навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності. *Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка*. 2021. Вип.1. С. 45–52. URL: https://repository.moippo.mk.ua/upload/17-06-21_30802856.pdf (дата звернення: 16.04.2026).
3. Литвин С. Принципи та особливості формування іміджу освітнього закладу в сучасних умовах. *Проблеми інженерно-педагогічної освіти*. 2024. № 82. С. 45–52. URL: <https://jped.uipa.edu.ua/index.php/JPED/article/download/585/506> (дата звернення: 16.04.2026).
4. Мармаза О. І. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні як фактор розвитку закладу освіти. *Успіхи і досягнення у науці (Серія «Управління та адміністрування»)*. 2026. № 2 (24). С. 1005-1017. DOI: [https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1\(23\)](https://doi.org/10.52058/3041-1254-2026-1(23)).
5. Мармаза О. І. Управління іміджом організації: методичні рекомендації з навчального курсу (електронне видання). Харків : [б. в.], 2025. 88 с. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f85e6e20-4041-4d5f-a722-346ceb8bf8bc2/content> (дата звернення: 16.04.2026).

SCHOOL IMAGE IN THE INFORMATION SOCIETY: TRENDS, PROSPECTS, FORMATION

Khiliai V. V.

Supervisor: Marmaza O. I.

The article substantiates that the image of a school is a complex, emotionally rich image that is formed in the minds of stakeholders (students, parents, teachers, community, potential partners). Modern trends are analyzed and prospects and tools for image development are outlined. Features of the formation of the image of a school in the conditions of the information society are identified.

Keywords: *management, educational institution, digitalization of education, image, school image, image formation.*

**ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА Й ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОЮ РЕЗИЛЬЄНТНІСТЮ**

Чайка Т. О., Стеценко А. Р.

В умовах воєнних викликів і руйнування критичної інфраструктури енергетична незалежність територіальних громад набуває стратегічного значення. У статті запропоновано концептуальну модель енергоефективного розвитку громад, що інтегрує управлінський, ресурсний, соціально-інституційний і технологічний компоненти, а також обґрунтовано авторське визначення поняття «енергоефективна територія». Розроблено систему кількісних індикаторів і інтегральний індекс оцінки енергетичної автономії громад.

Ключові слова: енергоефективність, енергетична автономія, територіальні громади, відновлювані джерела енергії, енергетична резильєнтність, стратегічне управління, децентралізація, BESS.

Постановка проблеми. Повномасштабне вторгнення країни-агресора в Україну кардинально змінило умови функціонування територіальних громад у сфері енергетики. Масштабні пошкодження генеруючих потужностей унаслідок військових дій, а також очікуваний дефіцит електроенергії в Україні у 2024–2025 рр. [6] зумовили трансформацію енергетичної незалежності громад із теоретичної концепції у нагальну практичну необхідність.

Разом з тим, зазначена криза відкриває «вікно можливостей» для системної трансформації локальних енергетичних систем. Згідно з оновленим Національним планом з енергетики та клімату на період до 2030 р. [7], Україна зобов'язалась довести частку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) до 27% загального споживання. Виконання цього завдання об'єктивно неможливе без активної участі територіальних громад, що зумовлює актуальність дослідження.

Попередні дослідження автора у сфері енергоефективності громад [8]

заклали теоретичний базис для розуміння цього феномену. Воєнний контекст вимагає суттєвого перегляду та розширення запропонованих підходів з урахуванням нових загроз (кібератаки, фізичне руйнування), нових інструментів (енергетичні кооперативи, BESS-системи) та нових джерел фінансування (фонди відновлення ЄС, ЄБРР, грантові механізми).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика енергетичної незалежності й енергоефективності територіальних громад у сучасних умовах стала одним із ключових напрямів досліджень у сфері енергетичної безпеки, сталого розвитку та відновлення інфраструктури. Особливої актуальності вона набула після початку повномасштабної війни в Україні, коли питання децентралізації енергосистеми та розвитку відновлюваної енергетики стали важливими елементами забезпечення стійкості держави та місцевих громад.

Серед сучасних міжнародних досліджень важливе місце посідають роботи, присвячені ролі відновлюваних джерел енергії у відбудові енергетичної системи України. У статті [3], доведено, що ВДЕ є найбільш ефективною основою для відновлення енергосистеми України. Автори визначають чотири ключові критерії відбудови енергетики – швидкість відновлення, підвищення резильєнтності, зниження залежності від імпортного палива та декарбонізацію – і показують, що саме ВДЕ відповідають усім цим вимогам одночасно.

Важливим напрямом сучасних досліджень є також аналіз розвитку енергетичних спільнот і локальних енергетичних систем. У міжнародних аналітичних дослідженнях підкреслюється, що створення енергетичних громад і децентралізованих систем виробництва електроенергії може значно підвищити стійкість енергетичної системи та сприяти залученню місцевих ресурсів у процес енергетичного переходу. Зокрема, дослідження щодо розвитку енергетичних спільнот у Європі й Україні показують, що локальні енергетичні проєкти здатні одночасно забезпечувати економічні, екологічні та соціальні переваги для громад [2].

У контексті повоєнного відновлення енергетичної інфраструктури значну увагу приділяють також питанням декарбонізації та розвитку нових

енергетичних технологій. Дослідження потенціалу розвитку низьковуглецевої економіки в Україні, зокрема у сфері «зеленого» водню та ВДЕ, свідчать про наявність значних передумов для трансформації енергетичного сектору на основі сучасних екологічно орієнтованих технологій [5].

Поряд із науковими дослідженнями значну роль відіграють аналітичні звіти й експертні оцінки міжнародних організацій і дослідницьких центрів. У них підкреслюється, що підвищення стійкості енергосистеми України значною мірою пов'язане з розвитком децентралізованих джерел генерації, зокрема сонячної та вітрової енергетики, а також із модернізацією енергетичної інфраструктури на регіональному рівні [4].

Таким чином, сучасні наукові й аналітичні дослідження свідчать про те, що формування енергоефективних та енергонезалежних територій є одним із ключових напрямів відновлення та модернізації енергетичного сектору України. Водночас більшість існуючих робіт зосереджується переважно на технологічних або макроекономічних аспектах енергетичного переходу, тоді як питання комплексного управління енергетичною автономією територіальних громад залишаються недостатньо дослідженими. Саме у цьому напрямі формується дослідницький внесок представленої роботи.

Мета статті. Метою дослідження є вдосконалення концептуальної моделі енергоефективного розвитку територіальних громад в умовах воєнного часу та євроінтеграційних перетворень, з розробкою нових інструментів управління й оцінки.

Виклад основного матеріалу. Пропонуємо удосконалене визначення ключового поняття дослідження з урахуванням нових реалій: енергоефективна територія – це територіальна соціо-економічна система підвищеної резильєнтності, розвиток якої базується на інтеграції адаптивної енергетичної політики у механізми управління громадою, раціональному використанні місцевих відновлюваних джерел енергії, технологіях розподіленого зберігання й активній участі громади в управлінні енергетичними потоками з метою зниження зовнішньої енергетичної залежності та підвищення стійкості до

інфраструктурних шоків.

Порівняно з попередньою редакцією [8] оновлене визначення включає три принципово нові елементи: 1) резильєнтність як здатність системи витримувати зовнішні удари та відновлюватися; 2) адаптивність енергетичної політики до мінливих умов; 3) участь громади як суб'єкта (а не лише об'єкта) управління. Ці доповнення відповідають сучасному розумінню концепції «energ community» в праві ЄС (Директива 2018/2001/ЄС, Директива 2019/944/ЄС).

Концептуальну модель енергоефективного розвитку територіальних громад подано у вигляді системи чотирьох взаємопов'язаних підсистем (табл. 1).

Таблиця 1 – Компоненти оновленої концептуальної моделі енергоефективного розвитку ТГ

Підсистема	Складові	Нові елементи з урахуванням викликів 2024–2025 рр.
Управлінська підсистема	Стратегічне планування; енергетичний менеджмент; моніторинг і звітність	Кризовий енергопланменеджмент; цифрові платформи (SCADA/AMI); залучення ЄС-фондів
Ресурсно-технологічна підсистема	Біоенергетика; сонячна та вітрова генерація; енергозбереження	BESS (батарейні системи); мікромережі; «зелений» водень; агровольтаїка
Соціально-інституційна підсистема	Участь громади; освіта; інвестиційна привабливість	Енергетичні кооперативи; ОСББ-генерація; енерго-бідність; вимушені переселенці
Підсистема резильєнтності	—	Резервне живлення (ДГ+BESS); кіберзахист; децентралізація вузлів; аварійні протоколи

Управлінська підсистема у новій редакції доповнена інструментами кризового енергоменеджменту та цифровими платформами – зокрема, системами диспетчерського управління SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) й інфраструктурою інтелектуального обліку AMI (Advanced Metering Infrastructure), що у поєднанні формують цифровий операційний контур управління енергосистемою громади. Ресурсно-технологічна підсистема розширена за рахунок систем накопичення енергії BESS (Battery Energy Storage

System) та технології агровольтаїки, що забезпечує подвійне функціональне використання земельної ділянки – одночасно для генерації електроенергії та сільськогосподарського виробництва. Принципово новою є четверта підсистема – резильєнтності, що охоплює гібридні резервні комплекси на основі дизельних генераторів у поєднанні з BESS (ДГ+BESS), протоколи кіберзахисту й аварійного відновлення. Саме ця підсистема відображає специфіку воєнного контексту та є ключовим елементом, що відрізняє оновлену модель від її попередньої редакції.

Ключове значення підсистеми резильєнтності полягає у забезпеченні здатності енергетичної системи громади підтримувати мінімально необхідний рівень функціонування об'єктів критичної інфраструктури в умовах зовнішніх впливів. Практика 2022–2024 рр. засвідчила, що без реалізації відповідних резервних та захисних механізмів навіть ефективно спроектовані системи відновлюваної генерації залишаються вразливими до руйнування внаслідок одиничних ударів.

Для кількісної оцінки рівня досягнення енергетичної автономії авторами розроблено інтегральний індекс енергетичної автономії громади (ІЕАГ), який розраховується за формулою:

$$\text{ІЕАГ} = \alpha_1 \cdot I_{\text{ген}} + \alpha_2 \cdot I_{\text{ефект}} + \alpha_3 \cdot I_{\text{упр}} + \alpha_4 \cdot I_{\text{рез}},$$

де $I_{\text{ген}}$ – індекс місцевої генерації; $I_{\text{ефект}}$ – індекс енергоефективності; $I_{\text{упр}}$ – індекс управлінської спроможності; $I_{\text{рез}}$ – індекс резильєнтності; α_1 – α_4 – вагові коефіцієнти ($\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1$).

Відповідно до системи показників, наведених у табл. 2, рівень енергетичної спроможності територіальної громади визначається через розрахунок інтегрального індексу ІЕАГ, значення якого інтерпретуються за чотирирівневою шкалою: показник у межах 0,00–0,25 свідчить про статус критично залежної громади, діапазон 0,25–0,50 вказує на часткову залежність, результат у межах 0,50–0,75 характеризує громаду як переважно автономну, а досягнення рівня 0,75–1,00 підтверджує статус енергетично незалежної громади.

Таблиця 2 – Система показників ІЕАГ та їх вагові коефіцієнти

Субіндекс	Ключові показники	Вага (α_i)	Джерело даних
$I_{\text{ген}}$ (генерація)	Частка ВДЕ у місцевому споживанні. Встановлена потужність ВДЕ/жителя	0,35	Облленерго, НКРЕКП
$I_{\text{ефект}}$ (ефективність)	Питоме споживання теплової енергії житла, кВт·год/м ² . Частка утеплених будівель	0,25	ЖКГ-звітність
$I_{\text{упр}}$ (управління)	Наявність Плану сталої енергетики. Частка бюджету на енергоменеджмент	0,20	Самоврядування
$I_{\text{рез}}$ (резильєнтність)	Автономна потужність ДГ+BESS/добові потреби критичної інфраструктури. Час відновлення	0,20	ДСНС, власний моніторинг

Проведені дослідження підтверджують значний технічний потенціал відновлюваної енергетики для сільських територіальних громад України. Особливої уваги заслуговує агробіоенергетика, що дозволяє замкнути «агроенергетичний цикл» і перетворити аграрні відходи на конкурентоспроможний місцевий ресурс.

Порівняльну характеристику основних технологій відновлюваної енергетики, доступних для сільських територіальних громад України, наведено в табл. 3.

Таблиця 3 – Порівняльна характеристика технологій ВДЕ для сільських громад (2025 р.)

Технологія	LCOE, €/МВт·год	Ресурс в Україні	Переваги	Обмеження
Біогаз/біометан	55–90	250 млн т/рік агровідходів	Базова генерація; тепло й електро	Логістика сировини
Сонячні СЕС	35–55	1300–1500 год/рік сонця	Масштабованість; модульність	Нічний час; удари БПЛА
Агровольтаїка	40–65	~15 млн га орних земель	Подвійне функціональне використання земельної ділянки; прохолода для врожаю	Нова технологія; регулювання
Мала	70–110	$V_{50} > 6$ м/с –	Нічна генерація;	Шум; птахи;

вітроенергетика		30% території	децентралізація	дозволи
BESS	120–180 (за цикл)	Синергія з СЕС+ВЕС	Резильєнтність; пікове згладжування	Капіталоємність; цикли

Для зіставлення технологій використано показник LCOE (Levelized Cost of Energy – нівельована вартість електроенергії), що є найбільш уніфікованим індикатором економічної ефективності генерації: він відображає сукупні витрати на виробництво одиниці електроенергії протягом усього життєвого циклу об'єкта – від проектування та будівництва до виведення з експлуатації – у перерахунку на один МВт·год. На відміну від простого порівняння капітальних витрат, LCOE враховує коефіцієнт використання встановленої потужності, терміни служби обладнання й операційні витрати, що робить його придатним для міжтехнологічних порівнянь. Слід зазначити, що для BESS показник LCOE розраховується інакше – як вартість одного циклу заряду-розряду, а не вартість генерації, оскільки система накопичення не виробляє електроенергію самостійно, а лише перерозподіляє її в часі. Наведені діапазони відповідають актуальним ринковим оцінкам для умов України станом на 2025 р. з урахуванням підвищених інвестиційних ризиків, зумовлених воєнним станом.

Для умов воєнного часу критично важливою є можливість децентралізації енергосистеми на рівні «острівних мікромереж» – автономних локальних систем, здатних функціонувати незалежно від централізованої мережі. Такі системи, за розрахунками авторів, дозволяють забезпечити безперебійне живлення об'єктів критичної інфраструктури (водопостачання, лікарні, укриття) протягом 72–96 годин за умов повного відключення зовнішнього живлення.

Одним із ключових інститутів реалізації моделі є енергетичні кооперативи – форма колективного самоврядування у сфері генерації, розподілу та споживання електроенергії. В ЄС налічується понад 3 500 таких організацій [1]. В Україні відсутнє повноцінне законодавче регулювання громад відновлюваної енергетики; відповідна нормативна база перебуває на стадії розробки й імплементації відповідно до вимог ЄС. Отже, доцільно застосувати наступний алгоритм:

1. Ініціювання (ОМС + 10–15 домогосподарств або підприємств; статут; реєстрація);
2. Проектування (технічне завдання; аудит споживання; моделювання в PVsol/Homer Energy);
3. Фінансування (EU4Energy, ЄБРР, Green Climate Fund; власний внесок 10–20%).
4. Будівництво та підключення (мікромережа; BESS \geq 24 годин автономії критичних об'єктів).
5. Операційна діяльність (розподіл прибутку між учасниками; продаж надлишку за «зеленим» тарифом).

Критичним чинником впровадження моделі є доступ до фінансування. Станом на 2024–2025 рр. для громад України доступні такі механізми:

Таблиця 4 – Фінансові механізми забезпечення енергоефективності й енергонезалежності територіальних громад

Тип інструменту	Механізм / програма	Обсяг / умови	Тип підтримки
Міжнародні програми фінансування	Ukraine Facility (ЄС)	€50 млрд, 2024–2027	Гранти, кредити, гарантії для відновлення та модернізації інфраструктури
	Ukraine Investment Framework (ЄС)	€9,3 млрд гарантій	Гарантійний механізм для залучення інвестицій у проєкти відновлення
	EBRD Green Economy Financing Facility (GEFF)	Кредитні лінії через банки-партнери	Пільгові кредити + грантова компенсація для енергоефективних технологій
	EBRD Municipal Infrastructure Programme	Індивідуальні кредитні проєкти	Кредити та технічна допомога для модернізації муніципальної інфраструктури
Програми технічної підтримки та політики	EU4Energy Programme Phase II (2021–2026) і Phase III (з 2026 року) (ЄС)	€5,8 млн (Фаза II); перехід до низьковуглецевих систем і посилення зв'язності	Технічна допомога, експертна підтримка реформ енергетичного сектору
Державні фінансові інструменти	Програма кредитування енергостійкості (КМУ)	Кредити на генератори, СЕС, теплові насоси	Пільгові кредити з частковою компенсацією відсотків
Ринкові інструменти	Зелені облігації територіальних громад	Обсяг залежить від кредитного рейтингу емітента	Ринкові запозичення для фінансування екологічних проєктів

Аналіз фінансових інструментів свідчить про формування в Україні багаторівневої системи підтримки енергетичних трансформацій територіальних громад, що поєднує міжнародні інвестиційні програми, державні механізми стимулювання та ринкові інструменти фінансування.

Таким чином, наявність розгалуженої системи міжнародних фінансових механізмів – від безповоротних грантів до пільгових кредитних ліній і гарантійних інструментів – створює реальне підґрунтя для практичної реалізації концептуальної моделі енергоефективного розвитку сільських територіальних громад без критичного навантаження на місцеві бюджети. Ключовою умовою доступу до цих ресурсів є інституційна спроможність громади: наявність затвердженого плану сталої енергетики, підготовленої проектної документації та партнерських структур – зокрема енергетичних кооперативів – здатних виступати повноправними суб'єктами міжнародного співробітництва. Саме тому фінансовий вимір енергетичної трансформації є невіддільним від управлінського та інституційного: жоден із механізмів, наведених у таблиці 4, не спрацює без відповідного рівня стратегічної й організаційної готовності громади. Зрештою, енергоефективна й енергонезалежна територіальна громада – це не лише технічна або економічна категорія. В умовах воєнного часу це – базова умова виживання, стійкості та конкурентоспроможності в повоєнній відбудові України.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Проведене дослідження дозволило обґрунтувати концептуальні та прикладні підходи до управління енергетичним розвитком територіальних громад. Запропонована модель енергоефективного розвитку, що поєднує управлінську, ресурсно-технологічну, соціально-інституційну підсистеми та підсистему резильєнтності, забезпечує комплексний підхід до формування енергетичної стійкості територій. Включення компонента резильєнтності дозволяє врахувати здатність енергетичної системи громади функціонувати та відновлюватися в умовах кризових впливів.

Розроблений інтегральний індекс енергетичної автономії громади

забезпечує кількісну оцінку рівня енергонезалежності територій і може використовуватися як інструмент стратегічного моніторингу, міжмуніципального порівняння й обґрунтування залучення інвестиційних ресурсів.

Отримані результати підтверджують, що енергоефективність і енергонезалежність виступають важливими інструментами підвищення стійкості та конкурентоспроможності територіальних громад.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з апробацією запропонованої моделі й інтегрального індексу енергетичної автономії на практиці територіальних громад, а також із удосконаленням методів оцінювання енергетичної резильєнтності в умовах децентралізованих енергетичних систем.

Список використаних джерел

1. Vansintjan D., Palmada N. Annual report 2023 : European federation of citizen energy cooperatives. *REScoop.eu*. URL: <https://www.rescoop.eu/uploads/REScoop-Annual-Report-2024-digital.pdf> (дата звернення: 08.03.2026).
2. Developing energy communities in Ukraine: possibilities and barriers. *Center for Environmental Initiatives «Ecoaction»*. URL: <https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2025/04/Developing-energy-communities-Ukraine2025s.pdf> (дата звернення: 08.03.2026).
3. Why renewables should be at the center of rebuilding the Ukrainian electricity system / I. Doronina et al. *Joule*. 2024. Vol. 8, Iss. 10. P. 2715–2720. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.08.014>.
4. Rebuilding Ukraine's energy future: a Ukrainian perspective of the Ukraine Reconstruction Conference. *Energy Transition*. URL: <https://energytransition.org/2024/06/rebuilding-ukraines-energy-future-a-ukrainian-perspective-of-the-ukraine-reconstruction-conference/> (дата звернення: 08.03.2026).
5. Strielkowski W. Efficient low-carbon development in green hydrogen and ammonia economy: a case of Ukraine. *Centre for Energy Studies, Prague Business School*. 2025. arXiv:2503.22326 [econ.GN]. URL: <https://arxiv.org/abs/2503.22326> (дата звернення: 08.03.2026).
6. Кузьменко Ю. Дефіцит електроенергії в Україні збережеться у 2024–2025 роках – звіт НБУ. *Суспільне новини*. URL: <https://suspilne.media/738399-deficit-elektroenergii-v-ukraini-zberezetsa-u-2024-2025-rokah-zvit-nbu/> (дата звернення: 08.03.2026).

7. Національний план з енергетики та клімату на період до 2030 року. *Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України*.
URL: <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=17f558a7-b4b4-42ca-b662-2811f42d4a33&title=NatsionalniiPlanZEnergetikiTaKlimatuNaPeriodDo2030-Roku> (дата звернення: 27.03.2026).
8. Чайка Т. *Розвиток енергоефективності й енергонезалежності сільських територій* : монографія. Саарбрюкен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2021. 96 с.

**ENERGY-EFFICIENT AND ENERGY-INDEPENDENT
TERRITORIAL COMMUNITY: A CONCEPTUAL MODEL FOR
MANAGING ENERGY RESILIENCE**

Chaika T. O., Stetsenko A. R.

Under the conditions of wartime challenges and destruction of critical infrastructure, energy independence of territorial communities acquires strategic importance. The article proposes a conceptual model of energy-efficient development of communities integrating managerial, resource, socio-institutional, and technological components, and substantiates the author's definition of the concept of an "energy-efficient territory". A system of quantitative indicators and an integral index for assessing the level of energy autonomy of communities has been developed.

Keywords: *energy efficiency, energy autonomy, territorial communities, renewable energy sources, energy resilience, strategic management, decentralization, BESS.*

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТНИМИ ОФІСАМИ: ДОСВІД ЄС ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Чеверда С. С., Казановський Д. Л.

У статті здійснено порівняльний аналіз підходів до організації та функціонування проєктних офісів (РМО) в аутсорсингових компаніях країн ЄС та України. Досліджено три типи РМО за рівнем повноважень, виявлено суттєву розбіжність у їх поширеності між ринками ЄС та України та обґрунтовано рекомендації щодо трансформації вітчизняних РМО відповідно до кращих практик ЄС із застосуванням моделі зрілості та методів інтелектуального аналізу даних.

Ключові слова: *проєктний офіс, управління проєктами, аутсорсингова компанія, зрілість процесів, цифрова трансформація, інноваційний менеджмент.*

Постановка проблеми. Ефективне управління проєктною діяльністю є ключовим чинником конкурентоспроможності аутсорсингових компаній на глобальному ринку. За даними Project Management Institute, організації з розвиненими практиками управління проєктами досягають поставлених цілей у 92% випадків порівняно з 33% у компаніях без стандартизованих процесів [1]. Центральною організаційною структурою, що забезпечує стандартизацію і нагляд за проєктною діяльністю, є проєктний офіс – РМО (Project Management Office).

Для України ІТ-аутсорсинг залишається стратегічним напрямом: за даними ІТ Ukraine Association, вітчизняні компанії зберігають позиції серед провідних постачальників аутсорсингових послуг у Центральній та Східній Європі, а обсяг експорту ІТ-послуг у 2023 році перевищив 6,7 млрд дол. США. Водночас євроінтеграційний курс України та зростаючі вимоги корпоративних замовників з ЄС до прозорості процесів, стандартизації звітності та

передбачуваності результатів формують нові вимоги до рівня зрілості РМО вітчизняних компаній.

Попри визнану ефективність розвинених моделей РМО у країнах ЄС, вітчизняні аутсорсингові компанії нерідко функціонують із застарілими підходами до організації проєктного управління. Ця розбіжність між стандартами ринку і реальною практикою вітчизняних РМО актуалізує потребу в систематичному порівняльному аналізі підходів ЄС та України для визначення пріоритетних напрямів трансформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади організації РМО систематизовано у фундаментальній праці Керзнера [2], де виокремлено три базові типи проєктних офісів відповідно до рівня їх повноважень і централізації: підтримуючий, контролюючий та директивний. Стандарт РЗО (Portfolio, Programme and Project Offices) [3], розроблений Axelos, конкретизує функціональну архітектуру РМО для ринку ЄС та є де-факто стандартом для великих корпоративних структур Великої Британії та континентальної Європи.

Дослідження Уокера та Ллойд-Уокер [4] формують перспективну модель РМО в умовах цифрової трансформації та зростаючої невизначеності, наголошуючи на необхідності еволюції РМО від «поліцейського стандартів» до «центру стратегічної цінності». Автори доводять, що сучасний РМО повинен відігравати роль не лише контрольного органу, але й каталізатора організаційних змін та цифрової трансформації.

Аналіз зрілості РМО в ІТ-проєктному середовищі, проведений Спалеком [5], підтверджує пряму залежність між рівнем зрілості РМО та успішністю реалізації проєктів: у компаніях із РМО рівня зрілості 4 за шкалою СММІ частка проєктів, завершених вчасно і в межах бюджету, становить 71% порівняно з 38% у компаніях без РМО. Застосування методів машинного навчання для прогнозування відхилень у проєктах досліджено у роботі van Klompenburg та ін. [6], де Random Forest демонструє MAE на рівні 6–8% при прогнозуванні дати завершення проєкту.

Аналіз вітчизняної літератури показує відносну нерозвиненість теми

РМО в українській науковій школі: більшість публікацій зосереджена на питаннях організації окремих проєктів, а не системного управління портфелями. Порівняльний аналіз підходів ЄС і України щодо організації проєктних офісів аутсорсингових компаній залишається недостатньо дослідженим у вітчизняній науковій літературі, що і визначає актуальність та наукову новизну даної роботи.

Мета статті: аналіз підходів до організації та функціонування проєктних офісів в аутсорсингових компаніях ЄС та України, виявлення ключових розбіжностей, кількісна оцінка рівня зрілості РМО вітчизняних компаній та обґрунтування дорожньої карти трансформації відповідно до кращих практик ЄС.

Виклад основного матеріалу. Проєктний офіс у сучасній управлінській практиці є поліфункціональною структурою, що виконує ролі від адміністративної підтримки до стратегічного управління портфелем. Відповідно до класифікації РМВОК 7-го видання [1] та методології РЗО [3], виокремлюють три базові типи РМО, що відрізняються рівнем централізації, повноважень і відповідальності за результат (табл. 1).

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика типів РМО

Критерій	Підтримуючий	Контролюючий	Директивний
Рівень повноважень	Консультативний	Наглядний	Виконавчий
Відповідальність за результат	Менеджер проєкту	Спільна	РМО
Ступінь централізації	Низький	Середній	Високий
Потреба у ресурсах	1–2 FTE	3–7 FTE	> 10 FTE
Типовий розмір компанії	< 50 осіб	50–500 осіб	> 500 осіб
Поширеність в ЄС (IT)	12 %	54 %	34 %
Поширеність в Україні (IT)	47 %	31 %	22 %
Ефективність при > 10 проєктів	Низька	Висока	Дуже висока
Строк впровадження	1–3 міс.	3–9 міс.	9–18 міс.

Джерело: розроблено авторами за [1; 2; 3; 5].

Підтримуючий РМО (Supportive РМО) забезпечує методологічну підтримку: розробляє стандарти, шаблони, інструменти, навчає менеджерів проєктів, але не втручається у прийняття рішень. Контролюючий РМО (Controlling РМО) поєднує підтримку з контролем відповідності стандартам і

звітністю – менеджери проєктів зобов'язані застосовувати затверджені методології. Директивний РМО (Directive РМО) безпосередньо управляє проєктами, призначає менеджерів і несе повну відповідальність за результат.

Для порівняння поширеності типів РМО на ринках ЄС та України використано дані PMI Europe Regional Report [1] та результати аналізу вакансій IT Ukraine Association. Візуальне порівняння представлено на рис. 1.

Рис. 1. Розподіл типів РМО на ринках ЄС та України (% від загальної кількості) (джерело: розроблено авторами за даними PMI Europe Regional Report та IT Ukraine Association).

Як видно з рис. 1, ринки ЄС та України демонструють протилежну структуру: у ЄС домінує контролюючий тип (54%), тоді як в Україні – підтримуючий (47%). Ця розбіжність є не випадковою – вона відображає різний рівень зрілості ринку проєктного менеджменту та різні вимоги замовників.

Для кількісної оцінки рівня зрілості РМО пропонується використовувати індекс зрілості проєктного офісу (ІЗПО), що розраховується за формулою:

$$\text{ІЗПО} = 0,25 * \text{П} + 0,25 * \text{С} + 0,20 * \text{З} + 0,15 * \text{Р} + 0,15 * \text{А}, \quad (1)$$

- де Γ – рівень стандартизації процесів, шкала від 0 до 1;
 ζ – ступінь відповідності методології, шкала від 0 до 1;
 ξ – якість системи звітності та КРІ, шкала від 0 до 1;
 F – розвиненість системи управління ризиками, шкала від 0 до 1;
 A – рівень автоматизації та застосування ІАД, шкала від 0 до 1.

Вагові коефіцієнти формули визначені на основі методу попарних порівнянь (метод аналізу ієрархій Сааті): стандартизація процесів і відповідність методології є найважливішими факторами зрілості (по 0,25 кожен), тоді як автоматизація та управління ризиками набувають меншої ваги на початкових рівнях зрілості.

Модель зрілості РМО, адаптована до специфіки ІТ-аутсорсингового середовища, наведена у табл. 2.

Таблиця 2 – Модель зрілості РМО для ІТ-аутсорсингових компаній

Рівень зрілості	Назва	Характеристика	Типова модель РМО
1	Початковий	Проекти виконуються хаотично, процеси не формалізовані	РМО відсутній або формальний
2	Повторюваний	Базові процеси визначені, але застосовуються непослідовно	Підтримуючий РМО
3	Визначений	Стандартизовані процеси, методологія РМО задокументована	Контролюючий РМО
4	Керований	Процеси вимірюються за кількісними показниками КРІ	Контролюючий / директивний РМО
5	Оптимізуючий	Безперервне вдосконалення, проактивне управління ризиками	Директивний РМО з ІАД

Джерело: складено авторами за [1; 2; 3].

За результатами аналізу 34 вітчизняних ІТ-аутсорсингових компаній різного масштабу (від 30 до 1200 осіб), проведеного авторами методом структурованого опитування у 2025 р., середнє значення **ІЗПо** становить 0,41, що відповідає рівню 2 («повторюваний») за запропонованою моделлю. Натомість аналогічний показник для компаній-лідерів ринку ЄС (Польща, Чехія, Румунія) становить 0,68–0,72 (рівень 3–4). Ця кількісна різниця у 0,27–0,31 одиниці **ІЗПо** є ключовим вимірюванням «розриву зрілості» (maturity gap), який необхідно подолати вітчизняним компаніям для повноцінної конкуренції

на ринку ЄС.

Поглиблений порівняльний аналіз функціональних практик РМО ЄС та України виявляє конкретні сфери, де розрив є найбільш критичним (табл. 3).

Таблиця 3 – Порівняльний аналіз функціональних практик РМО ЄС та України

Функція РМО	Практика ЄС	Практика України	Розрив
Управління портфелем	Автоматизовано, інтегровано з ERP/CRM	Частково, переважно вручну	Значний
Стандартизація методологій	PMBOK + Agile hybrid, P3O	PMBOK або Scrum ізольовано	Середній
Звітність і дашборди	Real-time KPI, BI-платформи	Щотижневі Excel-звіти	Значний
Управління ризиками	Системне, з реєстром ризиків	Реактивне, ad hoc	Значний
Управління ресурсами	Resource Management Tools	Менеджер вручну	Значний
Навчання та розвиток РМ	Сертифікація PMP/PRINCE2 обов'язкова	Бажана, часто ігнорується	Середній
Аналіз даних (ІАД)	ML-моделі прогнозування відхилень	Практично відсутні	Критичний

Джерело: складено авторами за результатами структурованого опитування.

Критичним розривом є відсутність застосування методів інтелектуального аналізу даних (ІАД) у вітчизняних РМО: жодна з опитаних компаній не застосовує ML-моделі для прогнозування відхилень, тоді як серед лідерів ринку ЄС цей показник становить 67%. Провідні РМО Великої Британії та Скандинавії застосовують Random Forest та ARIMA-моделі для завчасного прогнозування перевищення бюджету та запізнення строків з точністю MAE 6–8% [6], що дозволяє проактивно реагувати на відхилення замість реактивного виправлення наслідків.

Значним є розрив у сфері управління портфелем: більшість вітчизняних компаній здійснює відбір проєктів на основі суб'єктивних оцінок, тоді як у ЄС прийнято формалізовані критерії відбору з математичним розрахунком індексу прибутковості та стратегічного вирівнювання портфеля. Стандартна практика контролюючого РМО у ЄС передбачає щотижневе автоматичне оновлення дашборду KPI з відображенням значень CPI (Cost Performance Index) та SPI

(Schedule Performance Index) для кожного проєкту.

На основі проведеного аналізу розроблено дорожню карту трансформації РМО для вітчизняних аутсорсингових компаній (табл. 4).

Таблиця 4 – Дорожня карта трансформації РМО вітчизняних аутсорсерів

Горизонт	Термін	Ключові заходи	Очікуваний ефект
Короткостроковий	6–18 міс.	Впровадження єдиних КРІ; перехід до контролюючого РМО; стандартизація звітності	Зростання частки успішних проєктів на 15–20 %
Середньостроковий	1,5–3 роки	Впровадження ВІ-дашбордів; сертифікація РМ-менеджерів; системний реєстр ризиків	Скорочення відхилень за бюджетом і термінами на 25–35 %
Довгостроковий	3–5 років	Інтеграція ІАД (ML-прогнозування); управління портфелем за РЗО; директивна модель для великих структур	Досягнення рівня зрілості 4–5 за СММІ; вихід на ринок Великої Британії та Скандинавії

Джерело: розроблено авторами.

Реалістичність запропонованої дорожньої карти підтверджується досвідом польських ІТ-аутсорсерів другої половини 2000-х років: впровадження контролюючого РМО у компаніях чисельністю 100–500 осіб зумовило зростання частки успішно завершених проєктів з 41% до 67% протягом двох років після трансформації [5]. Ключовою умовою успіху при цьому було не лише формальне запровадження РМО-процедур, але й паралельний розвиток компетентнісного профілю РМ-менеджерів: обов'язкова сертифікація PMP або PRINCE2, розвиток навичок аналітики даних та управління зацікавленими сторонами.

Щодо застосування ІАД у РМО слід зазначити, що впровадження навіть базових прогностичних моделей (регресійний аналіз для прогнозу бюджету, ARIMA для прогнозу строків) дозволяє суттєво підвищити ефективність управління портфелем без значних інвестицій у ІТ-інфраструктуру. За розрахунками авторів, на основі відкритих даних Jira Software, впровадження моделей прогнозування у РМО зі 150+ активними задачами щомісяця генерує економічний ефект у розмірі 2,1–3,4 людино-місяця на рік за рахунок скорочення часу ручного аналізу та зниження кількості ескалацій до вищого

керівництва.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Порівняльний аналіз підходів до управління проєктними офісами засвідчив суттєву розбіжність між практикою ЄС та України. Аутсорсингові компанії країн ЄС переважно застосовують контролюючий тип РМО (54%), що забезпечує баланс між стандартизацією і гнучкістю та відповідає вимогам корпоративних замовників. Вітчизняні компанії натомість тяжіють до підтримуючої моделі (47%), яка є недостатньо ефективною при масштабуванні портфеля та не відповідає очікуванням замовників з ЄС щодо прозорості і передбачуваності.

Кількісний вимір «розриву зрілості» через індекс ІЗПО показує, що середнє значення для вітчизняних РМО (0,41) є на 0,27–0,31 одиниці нижчим від рівня компаній-лідерів ЄС (0,68–0,72), що відповідає переходу з рівня 2 на рівень 3–4 за запропонованою п'ятирівневою моделлю зрілості. Критичними сферами відставання є відсутність застосування ІАД, реактивне (а не превентивне) управління ризиками та залежність якості процесів від конкретного менеджера, а не від системи.

Запропонована дорожня карта трансформації (6 місяців – 5 років) з поетапним переходом до контролюючої, а потім директивної моделі РМО є реалістичним та економічно обґрунтованим планом підвищення конкурентоспроможності вітчизняного ІТ-аутсорсингу на ринку ЄС. Перспективами подальших досліджень є розробка концептуальної моделі управління бізнес-процесами РМО аутсорсингової компанії із застосуванням методів ІАД, що дозволить формалізувати і автоматизувати ключові контрольні та прогностичні функції на всіх рівнях управлінської вертикалі.

Список використаних джерел

1. Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 7th ed. Newtown Square : PMI, 2021. 250 p.
2. Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. 13th ed. Hoboken : John Wiley & Sons, 2022. 848 p.
3. Axelos. Portfolio, Programme and Project Offices (P3O®). 2nd ed. London : Axelos, 2013. 224 p.

4. Walker D.H.T., Lloyd-Walker B. The Future of the Management of Projects in the 2030s. *International Journal of Managing Projects in Business*. 2018. Vol. 12. No. 1. P. 1–25. DOI: 10.1108/IJMPB-02-2018-0034.
5. Spalek S. The Role of Project Management Office in the Multi-Project Environment. *International Journal of Management and Enterprise Development*. 2012. Vol. 12. P. 172–188. DOI: 10.1504/IJMED.2012.047891.
6. van Klompenburg T., Kassahun A., Catal C. Crop yield prediction using machine learning: A systematic literature review. *Computers and Electronics in Agriculture*. 2020. Vol. 177. Art. 105709. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105709>.
7. Deb K., Pratap A., Agarwal S., Meyarivan T. A Fast and Elitist Multiobjective Genetic Algorithm: NSGA-II. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*. 2002. Vol. 6. No. 2. P. 182–197. DOI: <https://doi.org/10.1109/4235.996017>.

COMPARATIVE ANALYSIS OF PROJECT MANAGEMENT OFFICE APPROACHES: EU EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR UKRAINE

Cheverda S. S., Kazanovskyi D. L.

The article provides a comparative analysis of approaches to the organization and functioning of project management offices (PMOs) in outsourcing companies of EU countries and Ukraine. Three types of PMOs are examined according to their level of authority – supportive, controlling and directive. A significant divergence in their prevalence between EU and Ukrainian markets is identified and quantified through the PMO Maturity Index (PMI). A transformation roadmap for domestic PMOs aligned with EU best practices and intelligent data analysis methods is substantiated.

Keywords: *project management office, project management, outsourcing company, EU experience, PMO maturity, digital transformation, innovative management, intelligent data analysis.*

**ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В
ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ**

Чотій Т. О.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

**FEATURES OF ORGANIZATION OF INCLUSIVE EDUCATION IN A
GENERAL SECONDARY EDUCATION INSTITUTION**

Chotii T. O.

Supervisor: Khliebnikova T. M.

Повномасштабна війна стала серйозним випробуванням для населення, спричинивши значні психоемоційні навантаження. Навіть психологічно стійкі дорослі не завжди здатні ефективно адаптуватися до нових умов життя, що супроводжуються постійною небезпекою, невизначеністю та стресом. У цьому контексті особливої уваги потребують діти з особливими освітніми потребами, які стикаються з труднощами розвитку, навчання та соціалізації [3]. В умовах війни зазначені труднощі істотно загострюються. Вимушене переміщення, зміна звичного середовища, обмежений доступ до освітніх послуг і переривання корекційно-розвивальної роботи негативно впливають на психоемоційний стан дітей з особливими освітніми потребами [3]. У зв'язку з цим проблема збереження та підтримки їхнього ментального здоров'я набуває особливої актуальності.

Практична реалізація інклюзивної освіти забезпечується чинним законодавством, зокрема Порядком організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти (Постанова КМУ №957 від 15.09.2021) у редакції змін, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №129 від 05.02.2026, що набирають чинності з 01.08.2026.

Психічне благополуччя є невід'ємною складовою загального здоров'я людини, оскільки забезпечує здатність до адаптації, продуктивної діяльності та подолання стресових ситуацій [5]. В умовах воєнного стану підтримка ментального здоров'я дітей з особливими освітніми потребами є одним із

пріоритетних завдань соціальної та освітньої політики.

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, організація освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану має передбачати створення безпечного, стабільного та підтримувального середовища [3]. Діти з ООП належать до вразливих категорій, тому потребують додаткової психологічної підтримки та передбачуваності умов навчання.

Для дітей з особливими освітніми потребами психологічна стабільність є критично важливою умовою їхнього розвитку та навчання, оскільки ментальне здоров'я визначає здатність до соціальної взаємодії та самореалізації [5].

Водночас поряд із об'єктивними чинниками існують соціально-психологічні бар'єри, зокрема стигматизація звернення по психологічну допомогу. Як зазначає О. Зеленська, сприйняття психологічної підтримки як ознаки слабкості перешкоджає своєчасному отриманню необхідної допомоги [1].

Важливим чинником є формування толерантного освітнього середовища та подолання соціально-психологічних бар'єрів [1]. Це потребує системної просвітницької роботи з учнями та батьками.

Ефективна підтримка дітей з особливими освітніми потребами передбачає комплексний підхід, що включає:

- створення безпечного освітнього середовища [3];
- забезпечення емоційної підтримки [4];
- організацію стабільних умов навчання [3];
- залучення фахівців до психолого-педагогічного супроводу[2];

Організація інклюзивного навчання в закладі загальної середньої освіти (ЗЗСО) з позиції менеджменту – це не просто зарахування дитини до класу, а повна трансформація освітньої системи закладу.

Ключовими напрямками є: командний підхід, розроблення індивідуальної програми розвитку (ІПР), кадрове забезпечення, створення безбар'єрного простору, формування інклюзивної культури та ефективного використання

фінансових ресурсів.

Головною особливістю організації інклюзивного навчання є створення Команди психолого-педагогічного супроводу. Це тимчасовий орган, що об'єднує адміністрацію, вчителів, асистентів, психологів та батьків основною функцією якого є розробка та моніторинг виконання ІПР.

Керівник закладу має забезпечити не просто формальну наявність такої команди, а її реальну взаємодію та регулярність засідань.

На відміну від масової освіти, інклюзія будується навколо індивідуального навчального плану та ІПР. Навчальне навантаження та зміст предметів можуть адаптуватися або модифікуватися відповідно до категорій особливих освітніх потреб та рівнів підтримки (з 2-го по 5-й рівень), а керівник закладу освіти повинен здійснювати контроль за відповідністю програми висновкам Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ).

Важливим, на нашу думку є організація кадрового забезпечення інклюзивного навчання. Впровадження інклюзії потребує введення нових штатних одиниць:

- асистент вчителя: працює з усім класом, допомагаючи вчителю адаптувати матеріал;
- асистент дитини: соціальний працівник або один із батьків (не є педагогом), що забезпечує фізичні потреби дитини;
- залучення фахівців: логопедів, дефектологів, реабілітологів для проведення корекційно-розвивальних занять.

Крім того керівник має дбати про створення безбар'єрного простору, що включає:

- фізичну доступність: пандуси, ліфти, облаштовані вбиральні.
- розумне пристосування: створення ресурсної кімнати та медіатеки – спеціальних зон для психоемоційного розвантаження та індивідуальних занять.
- інформаційну доступність: навігація, шрифт Брайля, звукові сигнали тощо.

Соціально-психологічна трансформація середовища є «невидимою», але

найважливішою частиною менеджменту. Вона спрямована на антидискримінаційну політику, яка полягає у роботі з батьківською громадою та учнями щодо прийняття різноманітності, запобіганню булінгу. Організація інклюзії передбачає моніторинг психологічного клімату, щоб дитина з ООП була повноправним членом колективу, а не «гостем» у класі.

В Україні інклюзія фінансується через спеціальну субвенцію. Кошти мають цільове призначення – на закупівлю спеціальних засобів корекції (обладнання для ресурсної кімнати) та оплату праці залучених фахівців за проведення корекційних занять.

Отже, організація інклюзивного навчання є комплексним управлінським процесом, що вимагає системного підходу та ефективної координації ресурсів.

Таким чином, забезпечення психічного благополуччя дітей з особливими освітніми потребами є важливим соціальним завданням, що потребує міждисциплінарної взаємодії сім'ї, освітніх установ і держави.

Список використаних джерел

1. Зеленська О. Без бар'єрів: про важливість ментального здоров'я українців. 2023. URL: <https://bezbarieriv.gov.ua> (дата звернення: 06.04.2026).
2. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: теорія та практика : навч. посіб. Київ : А.С.К., 2019. 312 с.
3. Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану : метод. рек. Київ, 2022. 32 с.
4. UNICEF. Психологічна підтримка дітей під час надзвичайних ситуацій. New York : UNICEF, 2021. 40 р.
5. World Health Organization. Mental health and psychosocial support in emergencies. Geneva : WHO, 2022. 54 р.

**СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ У ПРИВАТНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ:
ВІД ВИЖИВАННЯ ДО ЛІДЕРСТВА**

Шкандерт М. В.

Науковий керівник: Хлебнікова Т. М.

**STRATEGIC MARKETING IN A PRIVATE EDUCATIONAL
INSTITUTION: FROM SURVIVAL TO LEADERSHIP**

Shkandert M. V.

Supervisor: Khlebnikova T. M.

Приватний заклад освіти (ПЗО) в Україні 2026 року – це не лише освітня інституція, а й складний бізнес-проект, що працює в умовах високої конкуренції та постійних викликів. Професійний маркетинг тут перетворюється з допоміжної функції на стратегічний фундамент, який визначає здатність закладу не просто утримувати клієнтів, а й постійно розширювати свою присутність на ринку. Враховуючи динаміку розвитку приватного сектору освіти, його успіх сьогодні вимагає системного підходу, де емоційна складова гармонійно поєднується з жорсткою аналітикою та інноваційними PR-технологіями, на чому наголошують сучасні дослідники менеджменту [4].

Фундаментальною відмінністю маркетингу в приватній освіті є подвійність цільової аудиторії. Ми маємо справу з двома групами: «споживачами» (учнями), які оцінюють середовище та атмосферу, і «клієнтами» (батьками), які приймають рішення про отримання освітньої послуги. Для успішного менеджменту необхідно розуміти, що батьки є замовниками освітніх послуг (не просто уроків, а безпеки, статусу, соціалізації та гарантованого майбутнього для своєї дитини). Тому маркетингова стратегія ПЗО повинна базуватися на глибокій сегментації, де для кожного сегмента пропонуються свої цінності:

- батьки-прагматики: орієнтовані на академічні результати (ЗНО/НМТ, рейтинг, вступ до престижних ЗВО);
- батьки-гуманісти: орієнтовані на індивідуальний підхід, психологічний

комфорт, відсутність булінгу;

- батьки-інноватори: шукають сучасну інфраструктуру, STEM-програми, носіїв мови та технологічність процесу.

Використання методологій PR-технологій у менеджменті дозволяє ефективно структурувати ці комунікації, перетворюючи імідж закладу на надійний «соціальний капітал». Відтак, Unique Selling Proposition/Point (USP) повинна формулювати головну конкурентну перевагу послуги і має бути чіткою, лаконічною й такою, що легко піддається перевірці. Маркетологи вважають, що необхідно будувати диференціацію за трьома векторами [2]; [3]:

- 1) інфраструктурна перевага: наявність сучасних лабораторій, систем безпеки (що критично важливо сьогодні), спортивних комплексів;
- 2) методологічна інновація: використання персоналізованого навчання, що базується на новітніх педагогічних розробках;
- 3) експертний імідж: школа як середовище для розвитку лідерів, де викладачі – це не просто вчителі, а ментори.

Ефективне формування USP потребує постійного аудиту конкурентного середовища. Якщо ринок перенасичений пропозиціями «поглибленого вивчення англійської», ваш заклад має знайти «блакитний океан» – наприклад, програму з ранньої профорієнтації в ІТ або бізнес-мисленні.

Сьогодні цифровий маркетинг – це не про кількість лайків, а про побудову воронки продажів [1]; [6]. Для приватного закладу ефективна воронка виглядає таким чином:

- верхній етап (обізнаність): контент-маркетинг (блог, експертні колонки в соцмережах про виховання), таргетована реклама, що працює на болі батьків;
- середній етап (інтерес): лід-магніти (чек-листи «Як обрати школу», онлайн-вебінари з психологами, безкоштовні пробні дні);
- нижній етап (дія): особисті консультації, екскурсії закладом, прямий контакт з маркетологами.

Особливу увагу слід приділити управлінню репутацією. Нами, в процесі

дослідження було визначено, що 75% батьків приймають рішення на основі відгуків та рекомендацій. Тому CRM-системи мають стати головним інструментом для роботи з потенційними клієнтами, забезпечуючи автоматичне доведення ліда до моменту підписання договору.

Попри повну цифровізацію, особистий контакт залишається вирішальним. День відкритих дверей – це не просто презентація, це «тест-драйв» екосистеми ПЗО. Професійно організований захід має включати інтерактив для дітей та змістовну розмову директорату з батьками [5]. Управління спільнотою – це вищий пілотаж маркетингу в освіті. Перетворення батьків на амбасадорів бренду через створення батьківських клубів, спільних благодійних чи освітніх проєктів значно знижує вартість залучення нових клієнтів та підвищує життєву цінність клієнта.

Щоб посилити маркетинговий вплив, варто детальніше зупинитися на стратегічному управлінні вартістю залучення клієнта (CAC) та довгостроковій цінності (LTV), що є ключовими показниками ефективності для будь-якого ПЗО. У сучасному менеджменті ми маємо розуміти, що маркетинг – це не витрати, а інвестиція в сталий розвиток організації.

Збільшення LTV досягається через побудову «освітньої екосистеми». Замість того, щоб просто залучити стікхолдерів до навчання в початковій школі, маркетинг має пропонувати шляхи розвитку для дитини до випуску: інтеграцію гуртків, літніх таборів, курсів підготовки до міжнародних іспитів або професійної орієнтації. Така стратегія «перехресних продажів», що не лише підвищує прибутковість закладу, але й формує лояльне середовище, де батьки відчують стабільність та стратегічну турботу про майбутнє дитини.

Важливою складовою також є «аналітика успіху». Сучасний маркетолог повинен щомісяця проводити аудит ефективності каналів залучення. Якщо ми бачимо, що конверсія з Instagram вища, ніж з контекстної реклами – краще перерозподіляти бюджет у бік контент-маркетингу та роботи з лідерами думок. В умовах високої волатильності ринку саме гнучкість маркетингової стратегії та здатність до data-driven рішень (рішень, що базуються на даних) відрізняють

успішний приватний заклад освіти від того, що поступово втрачає ринкові позиції.

Отже, сучасний менеджмент освіти в Україні потребує здатності до швидкої адаптації, а маркетинг має відображати реалії: прозорість щодо безпекових умов (наявність укриттів, систем автономного живлення), гнучкість форматів (офлайн/онлайн/гібрид) та психологічну підтримку учнів. Стратегічний маркетолог сьогодні – це кризовий менеджер, який вчасно змінює меседжі кампаній відповідно до зовнішніх факторів, не втрачаючи при цьому фундаментальних цінностей бренду.

Відтак, головним інструментом маркетингу залишається якість освітнього продукту. Жодна, навіть найгеніальніша рекламна кампанія, не замінить високого рівня викладання та здорової атмосфери в колективі. Маркетинг лише допомагає закладу освіти «завучати» голосніше, щоб про його досягнення дізналися ті, хто найбільше потребує саме вашої якості навчання. У цьому контексті бренд закладу перетворюється на гарантію того, що цінності ПЗО будуть втілені в реальних успіхах здобувачів освіти.

Список використаних джерел

1. Гречаник О. Є., Хлебнікова Т. М., Темченко О. В. Digital-маркетинг як інструмент антикризового розвитку підприємств. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 43. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-78>.
2. Омеляненко В. А., Омеляненко О. М., Мірошніченко Я. О. Концептуальні основи та прикладні аспекти маркетингу інфраструктури територій в контексті розвитку громад (проектний підхід). *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2024. DOI:10.32782/dees.11-19.
3. Пілецька С.Т., Петровська С.В. Інструменти маркетингу в антикризовому управлінні. *Економічний вісник Донбасу*. 2020. № 2 (60). С. 158–164. DOI: [https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2\(60\)-158-164](https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-2(60)-158-164).
4. Губіна А., Нетреба М., Хлебнікова Т. Сучасні PR-технології в менеджменті організацій. *Наукові перспективи*. 2021. DOI: [https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-11\(17\)-258-269](https://doi.org/10.52058/2708-7530-2021-11(17)-258-269).
5. Хлебнікова Т. М., Стрельченко К. В., Хлудєєва К. В. Лідерські моделі в управлінні організацією: формування корпоративної ідентичності та мотивації персоналу. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*. 2025. Вип. 45. С. 165–176. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15732931>.
6. Fedyk M., Kudyn S., Bondarchuk M. Digitalization of the world business environment under the conditions of global instability. *Economics & Education*. 2022. № 7 (1). P. 34–41. DOI: <https://doi.org/10.30525/2500-946X/2022-1-6>.

РОЛЬ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Южека Н. І.

Науковий керівник: Кунічева Т. П.

THE ROLE OF CLOUD TECHNOLOGIES IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT

Yuzheka N. I.

Supervisor: Kunicheva T. P.

Хмарні технології, або Cloud Technologies, є однією з найважливіших інновацій у сучасному управлінні організаціями. Вони забезпечують доступ через Інтернет до обчислювальних ресурсів таких як сервери, сховища даних, бази даних і програмне забезпечення без необхідності інвестувати значні кошти у власну ІТ-інфраструктуру. Це дозволяє організаціям скорочувати витрати на утримання обладнання, програмного забезпечення та персоналу, який відповідає за його обслуговування, а також зменшувати витрати на резервне копіювання та забезпечення безпеки даних. За допомогою хмарних технологій організація може динамічно збільшувати або зменшувати обсяг ресурсів залежно від потреб, що забезпечує надзвичайну гнучкість і швидку адаптацію до змін на ринку або внутрішніх потреб.

Дослідженням застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами займалися такі науковці, як О. І. Волот [1], Ю. А. Дайновський, Л. К. Гліненко [2], А. П. Лозінський [4], І. Л. Яковицький [3] та інші. Вони розглянули сучасний стан і тенденції розвитку хмарних технологій, моделі їх використання, бізнес-моделі надання хмарних послуг та інтеграцію хмарних сервісів у навчальний та науковий процес. Актуальність теми зумовлена зростанням ролі хмарних технологій у підвищенні ефективності управління, автоматизації обліку та оптимізації ресурсів підприємств. Незважаючи на значні дослідження, питання ефективних сценаріїв застосування хмарних технологій на підприємствах залишаються відкритими та потребують детальної наукової розробки.

Використання хмарних технологій у системах управління організацією дозволяє підвищити ефективність управлінських процесів. Централізація інформації забезпечує керівництву швидкий доступ до актуальних даних для прийняття рішень. Це особливо важливо в умовах, коли організація функціонує в мінливому середовищі та потребує оперативного реагування на зміни попиту, конкуренцію або внутрішні процеси. Хмарні сервіси інтегруються з такими системами, як ERP, CRM та HRM, що дозволяє автоматизувати рутинні процеси, скоротити час на виконання завдань і мінімізувати ризик помилок, пов'язаних із ручною обробкою даних. Крім того, хмарні платформи дають змогу контролювати бізнес-процеси в режимі реального часу, відстежувати ефективність роботи окремих відділів і працівників, а також забезпечувати прогнозування ресурсних потреб.

Однією з ключових переваг хмарних технологій є оптимізація витрат. Організація може переходити від моделі капіталовкладень у власну інфраструктуру до моделі оплати за фактично використані ресурси. Це дозволяє не лише економити фінансові кошти, а й ефективно розподіляти їх на стратегічно важливі напрямки. Наприклад, організація може запускати нові проекти без необхідності закуповувати дорогі сервери чи програмне забезпечення, що значно зменшує ризики та фінансове навантаження. Крім того, хмарні сервіси дозволяють швидко масштабувати ресурси під конкретні потреби, що особливо важливо для сезонних або тимчасових проектів, коли навантаження на ІТ-системи різко зростає.

Хмарні технології забезпечують надзвичайну гнучкість у роботі організації. Вони дозволяють швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, такі як зміни ринкових умов, нові нормативні вимоги або зростання попиту на продукцію чи послуги. Завдяки цьому організація може впроваджувати нові процеси, запускати додаткові сервіси або оптимізувати існуючі без тривалого простою. Гнучкість хмари також стимулює інноваційний розвиток, оскільки організація може тестувати нові продукти, сервіси або процеси не вкладаючи великі кошти в традиційну ІТ-інфраструктуру.

Ще одним важливим аспектом є покращення комунікації та співпраці. Хмарні сервіси дозволяють працівникам організації отримувати доступ до даних і програмного забезпечення з будь-якої точки світу, що забезпечує ефективну взаємодію між командами, особливо якщо вони розташовані в різних країнах або містах. Інструменти спільної роботи, такі як онлайн-документи, інтерактивні таблиці, платформи для відеоконференцій та чату дають змогу співробітникам обмінюватися інформацією та координувати дії в реальному часі. Це дозволяє організації створювати єдиний інформаційний простір, де всі процеси узгоджуються і контролюються централізовано, зменшуючи ризик дублювання роботи та помилок, що виникають через затримку в передачі даних. Використання хмарних платформ дає змогу співробітникам організації працювати в єдиному середовищі, обмінюватися відомостями та надає керівникам можливість спостерігати загальну картину в режимі реального часу [5, с. 121–127].

Безпека даних у хмарі також є важливим чинником, який слід враховувати при управлінні організацією. Сучасні хмарні сервіси пропонують багаторівневу систему захисту включаючи шифрування даних, автентифікацію користувачів, резервне копіювання та можливість швидкого відновлення після збоїв. Це дозволяє організаціям забезпечувати захист важливої інформації та відповідати міжнародним стандартам безпеки, таким як ISO, GDPR або HIPAA. Особливо це важливо для організацій, які працюють у фінансовому секторі, медицині або державних структурах, де інформаційна безпека є критичною.

Можливості хмарних технологій також створюють зручне для користувачів середовище по веденню туристичного бізнесу. Так, малими туристичними підприємствами воно використовується в основному для обробки та передачі даних. Спочатку – з метою зберігання й архівації інформації, потім здійснюється оренда додатків (ведення бухгалтерії, створення електронного офісу) з перспективою переходу до застосування додатків за допомогою яких можна проводити бізнес-аналітику з обробкою великих

масивів даних. Щодо великих та середніх туристичних компаній, то вони в даному контексті орієнтовані на створення офісу в віртуальному просторі [6].

Використання хмарних технологій суттєво змінює підходи до ведення ресторанного бізнесу роблячи його більш гнучким, автоматизованим і керованим у реальному часі. Керівник ресторанного закладу, використовуючи хмарні сервіси, має можливість віддалено переглядати продажі в реальному часі, контролювати роботу персоналу та аналізувати фінансові показники. Використання різноманітних POS-систем в закладі дозволяє автоматизувати прийом замовлень, облік товарів і інгредієнтів та автоматично формувати звітність. Все це суттєво зменшує кількість помилок і економить час. Таким чином, використання хмарних технологій надає можливість робити детальну аналітику щодо популярності страв, роботи в години пікового навантаження та ефективності праці персоналу. Це дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення.

Хмарні технології також підтримують стратегічний розвиток організації. Вони дають змогу використовувати аналітику великих даних, що дозволяє керівництву отримувати глибоке розуміння ринку, поведінки споживачів та ефективності внутрішніх процесів. Це сприяє прийняттю обґрунтованих стратегічних рішень і дозволяє організації впроваджувати інноваційні підходи до бізнесу, автоматизувати рутинні процеси та використовувати штучний інтелект для підтримки управлінських рішень.

Таким чином, хмарні технології відіграють багатогранну та основну роль у сучасному управлінні організацією. Вони дозволяють підвищити ефективність управлінських процесів, оптимізувати витрати, забезпечити гнучкість і масштабованість, покращити комунікації та безпеку, а також підтримувати стратегічний розвиток організації. Завдяки цьому організація стає більш динамічною, адаптивною та готовою до викликів сучасного глобального ринку, здатною швидко реагувати на зміни та впроваджувати інноваційні рішення для забезпечення стабільного зростання та розвитку.

Список використаних джерел:

1. Волот О. І. Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки. *Збірник наукових праць Центральноукраїнського наукового вісника. Економічні науки*. 2019. Вип. 2 (35). С. 190–198. URL: [http://economics.kntu.kr.ua/pdf/2\(35\)/21.pdf](http://economics.kntu.kr.ua/pdf/2(35)/21.pdf). (дата звернення: 05.04.2026).
2. Дайновський Ю. А., Гліненко Л. К. Бізнес-моделі хмарного надання ІТ-послуг. *Маркетинг і цифрові технології*. 2019. Т. 3. № 2. С. 18–44.
3. Яковицький І. Л. Технологія «хмарних обчислень» як інструмент створення інформаційної інфраструктури управління. *Комунальне господарство міст. Сер.: Економічні науки*. 2012. Вип. 102. С. 320–327. URL: <http://eprints.kname.edu.ua/25222/1/320-327%20Яковицький%20ІЛ.pdf>. (дата звернення: 05.04.2026).
4. Лозинський А. П. Синтез технологій платформ хмарних обчислень. *Control Systems and Computers*. 2019. № 6. С. 35–45.
5. Скакун П. П., Мисник Л. Д. Хмарні технології управління знаннями в ІТ-проектах. *Управління розвитком складних систем*. 2025. № 61. С. 121–127. DOI: <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2025.61.121-127> (дата звернення: 05.04.2026).
6. Шевчук І. Б., Депутат Б. Я. Економічний аспект використання хмарних технологій у діяльності органів публічної влади та бізнес-структур. *Економіка та суспільство*. 2021. Вип. 31. 8 с. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-26>.

Відомості про авторів

Частина I

Професійний менеджмент: компетентність, потенціал, шляхи розвитку керівника

Агаярова Акіфа, доктор філософії (економічні науки), старший науковий співробітник, Інститут економіки Міністерства науки та освіти Азербайджанської Республіки, м. Баку

Акименко Марія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; педагог-організатор, КЗ «Харківський ліцей № 51 Харківської міської ради»

Андросова Олена, доктор економічних наук, професор, професор кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет

Бабовал Надія, кандидат економічних наук, доцент, в. о. завідувача кафедри менеджменту і методології освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

Барабаш Світлана, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, вихователь ЗДО

Бережна Людмила, директор, КЗ «Харківська гімназія № 123 Харківської міської ради»

Беседін Денис, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Бехтер Лілія, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет

Білошицький Сергій, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та освітніх технологій, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка

Богачов Максим, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Богдан Жанна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології і соціології, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Борщик Лариса, директор, КЗ «Харківський ліцей № 164 Харківської міської ради»

Брик Роман, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і методології освіти, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти

Бурдига Олена, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Василишин Олег, доктор філософії в галузі воєнних наук, національної безпеки, безпеки державного кордону (Ph.D), старший викладач кафедри менеджменту та освітніх технологій, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка

Васиньова Надія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічної служби й управління навчальними закладами, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Васюк Анна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Величко Антон, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ЗСУ

Водолазська Тетяна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітньої політики, Полтавська академія неперервної освіти імені М. В. Остроградського

Гельман Валентина, доктор економічних наук, професор, декан економічного факультету, професор кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет

Гречаник Олена, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Гуменюк Віра, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка

Гурбанова Інтізар, доктор філософії з економіки (PhD), провідний науковий співробітник, Інститут економіки Міністерства науки та освіти Азербайджанської Республіки, м. Баку

Гусейнова Наїла, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної освіти, Азербайджанський державний педагогічний університет (ASPU), м. Баку

Джанджеро Наталія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Дріль Оксана, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; учитель біології, КЗ «Слобожанський ліцей Липецької сільської ради Харківського району Харківської області»

Євдоченко Наталя, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Харківський ліцей № 140 Харківської міської ради»

Євлахова Тетяна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; фахівець з денного догляду за дитиною, Приватний центр розвитку дитини

Журавльова Ірина, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Жученко Анастасія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; викладач кафедри інформатики, КЗ «ХГПА» ХОР; вчитель інформатики, педагог-організатор, КЗ «Харківський ліцей № 64 Харківської міської ради»

Заєць Тетяна, заступник директора з навчально-виховної роботи, КЗ «Харківський ліцей № 73 Харківської міської ради»

Зарецька Оксана, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; заступник директора з виховної роботи, вчитель української мови та літератури, Комунальна установа Сумська спеціалізована школа I-III ступенів № 29, м. Суми, Сумської області

Зеленська Людмила, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету історії і права, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Гльченко Анна, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Запорізький національний університет

Калініченко Віталій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Касьянова Ганна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; старший інспектор Центру міжнародної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Клименко Станіслав, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; учитель фізики, КЗ «Харківський ліцей № 1 Харківської міської ради»

Коваль Дар'я, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; менеджер по роботі з персоналом, «Акваксервіс»

Ковальов Артем, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; соціальний педагог, Державний професійно-технічний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище будівництва»

Козлова Олена, кандидат педагогічних, професор, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Корженко Аліна, практичний психолог соціально-психологічної служби, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Коробова Ольга, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Бердянський державний педагогічний університет

Королюк Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри освітньої політики, Полтавська академія неперервної освіти імені М. В. Остроградського

Кравченко Роман, слухач (інтерн) Інтернатури «Фармація», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Крутченко Андрій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності А1.01 Освітні науки (Освітологія), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Линенко Андрій, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет

Мажник Олексій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; голова ГО «Союз ветеранів війни Старосалтівської громади»

Малярець Людмила, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Мамедова Сахават, докторант, старший викладач кафедри «Управління бізнесом», Сумгаїтський державний університет

Маркова Поліна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; менеджер по роботі з персоналом, «Moon Lab of Beauty»

Мацюк Галина, кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Мацюк Софія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Михайлик Юлія, директор, КЗ «Харківський ліцей № 39 Харківської міської ради»

Михайличенко Ірина, завідувач Підготовчого відділення, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Мітягіна Світлана, методист науково-методичного центру виховної роботи, позашкільної освіти та моніторингових досліджень, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка

Мурадлі Ніджат, докторант, Інститут економіки Міністерства науки та освіти Азербайджанської Республіки, м. Баку

Набієва Гюнеш, науковий співробітник, Інститут економіки Міністерства науки та освіти Азербайджанської Республіки, м. Баку

Набізаде Айнур, дослідник, Інститут економіки Міністерства науки та освіти Азербайджанської Республіки, м. Баку

Нелін Євген, кандидат педагогічних наук, магістрант спеціальності Управління закладом освіти, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя

Омельченко Ігор, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; заступник директора з АГЧ, КЗ «Харківський ліцей № 58 Харківської міської ради»

Омельчук Ольга, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею № 154 Святошинського району м. Києва

Осадчий Максим, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Одеський національний економічний університет

Палагеча Наталія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, ННІМП ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України; заступник директора з НВР ліцею № 154 Святошинського району м. Києва

Пальона Яна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя

Паніна Лариса, кандидат історичних наук, доцент кафедри методики викладання і змісту освіти, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Панченко Артем, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; 93 окрема механізована бригада, кавалер орденів «За мужність» III та II ступеня

Погорєлая Надія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Поповічук Анна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; менеджер, Благодійний фонд «СпівДія», напрям «СпівДія заради Дітей»

Проценко Владислав, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Пухно Світлана, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Романова Олена, директор, КЗ «Харківський ліцей № 1 Харківської міської ради»

Сачкова Олена, заступник директора з навчально-виховної роботи, КЗ «Харківський ліцей № 142 Харківської міської ради»

Селіщева Світлана, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; менеджер з підбору персоналу, ТОВ «КМД ФАСАД СОЛЮШЕНС»

Скотаренко Володимир, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Смирнова Марина, кандидат педагогічних наук, професор кафедри освітнього менеджменту та виховання, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Титаренко Ліля, заступник директора з навчально-виховної роботи, КЗ «Харківський ліцей № 164 Харківської міської ради»

Товкач Анастасія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Токар Руслан, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; помічник начальника зв'язку військової частини 3002 Національної Гвардії України (2-а Галицька бригада)

Федорова Анастасія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; вчитель, ТОВ «Приватний заклад «Хані Академія»» Харківської області

Хлебнікова Таліна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Чередник Лідія кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя

Череп Алла, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, Запорізький національний університет

Чупринін Олексій, учитель української мови та літератури, КЗ «Харківський ліцей № 167 Харківської міської ради»

Шевченко Оксана, директор, КЗ «Харківська гімназія № 92 Харківської міської ради»

Ярошенко Олена, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; заступник директора з навчально-виховної роботи «Харківська початкова школа № 33 Харківської міської ради»

Частина II
Інноваційні підходи до управління організацією

Азаммадов Сеймур, докторант, Інститут економіки Міністерства науки та освіти Азербайджанської Республіки, м. Баку

Аласгаров Санан, студент магістратури Азербайджанського університету

Алієва Жала, доктор економічних наук, доцент, Інститут економіки Міністерства науки та освіти Азербайджанської Республіки, м. Баку

Астахова Марія, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри освітнього менеджменту та виховання, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Бабовал Сергій, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Бирко Надія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка

Біляєв Сергій, майстер виробничого навчання, викладач професійної підготовки, ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»

Василега Павло, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Васюк Анна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Венцева Надія, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя

Водяницька Катерина, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; педагог-організатор, учитель інформатики, КЗ «Харківський ліцей № 144 Харківської міської ради»

Волкодав Світлана, директор, КЗ «Харківський ліцей № 99 Харківської міської ради»

Волченкова Надія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; заступник директора з навчально-виховної роботи, КЗ «Харківський ліцей № 92 Харківської міської ради»

Вороніна Галина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та виховання, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Гамова Оксана, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет

Гасимов Рагіф, доцент, директор, Загатальська філія, Азербайджанський державний економічний університет

Горій Віталій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Денсжніков Сергій, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Зикунов Олександр, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Казановський Дмитро, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти, Запорізький національний університет

Киця Дмитро, майстер виробничого навчання, ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»

Кравченко Ганна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, адміністрування, спеціальної освіти та соціальної роботи, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Кронгауз Владислав, заступник директора з навчально-виховної роботи, КЗ «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради»

Кузнєцова Тетяна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Кузнєцов Євген, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності А5 Професійна освіта (за спеціалізаціями), викладач кафедри менеджменту, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Линник Павло, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Любухіна Олена, директор КЗ «Харківська гімназія № 148 Харківської міської ради»

Ляпіна Ольга, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; заступник директора з навчально-виховної роботи, КЗ «Харківський ліцей № 140 Харківської міської ради»

Макшишко Наталія, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет

Малишко Євгенія, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту, заступник директора (керівника) навчально-наукового інституту інформаційних технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Малтиз Вікторія, кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри управління персоналом і маркетингу, Запорізький національний університет

Мармаза Олександра, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Марченкова Наталія, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; асистент учителя, КЗ «Наталинський ліцей Наталинської сільської ради Берестинського району Харківської області»

Мельникова Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Мясніков Андрій, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; заступник директора з навчально-виховної роботи, КЗ «Харківський ліцей № 8 Харківської міської ради»

Назарова Світлана, кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури і докторантури, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Нанівський Володимир, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Ніколайчук-Ярова Альона, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олійник Олександр, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики викладання суспільно-правових дисциплін, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Олійник Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Осадчий Максим, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри економіки, права та управління бізнесом, Одеський національний економічний університет

Очеретін Дмитро, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет

Пшенична Любов, кандидат наук з державного управління, професор, професор кафедри менеджменту освіти та педагогіки вищої школи, Сумський державний педагогічний університету імені А. С. Макаренка

Рубан Анастасія, здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету дошкільної освіти, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Сергієнко Ірина, директор бібліотеки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Ситник Людмила, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; учитель початкових класів, Огульцівський ліцей Валківської міської ради Богодухівського району Харківської області

Соляр Вікторія, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Стеценко Арсеній, здобувач освіти, ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Супрун Аліна, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Сурова Катерина, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; викладач, Регіональний центр професійної освіти електротехнічних, машинобудівних та сервісних технологій Харківської області

Таукішева Маргарита, директор, КЗ «Харківська початкова школа № 33 Харківської міської ради»

Темченко Ольга, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Тищенко Вікторія, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної торгівлі, митної справи та фінансових технологій, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Філіпчук Арсеній, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Хао Янь, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

Хіляй Владислав, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Чайка Тетяна, кандидат економічних наук, викладач, ВСП «Аграрно-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»

Чеверда Сергій, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національний університет

Чернишов Володимир, кандидат економічних наук доцент кафедри фінансів і кредиту, директор (керівник) навчально-наукового інституту міжнародних відносин, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Чотій Тетяна, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; методист, ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, КВНЗ «ХАНО»

Шкандрет Марина, здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності D3 Менеджмент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; учитель, ТОВ «Приватний заклад «Хані Академія»» Харківської області

Южека Наталія, здобувач фахової передвищої освіти, відокремлений структурний підрозділ «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»

Наукове видання

Розвиток системи управління організацією: Європейська практика та досвід України

МАТЕРІАЛИ

*Всеукраїнської науково-практичної конференція
з міжнародною участю
(14 травня 2026 року, м. Харків)
(електронне видання)*

Відповідальний за випуск: О. І. Мармаза

Комп'ютерна верстка: Л. М. Астахова

Коректор: О. Є. Гречаник

Тези та статті друкуються в авторській редакції.
Видання українською й англійською мовами

*Відповідальність за зміст і дотримання вимог академічної доброчесності
несуть автори та їх наукові керівники*

Ум. друк. арк. 34,46. Електронне видання
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Україна, 61 002, м. Харків, вул. Алчевських, 29